

Iulian Boldea
Cornel Sigmirean
Dumitru-Mircea Buda
(Editors)

Multiculturalism through the Lenses of Literary Discourse

SOCIAL SCIENCES

Arhipelag XXI Press | Tîrgu Mureş | 2019

ISBN: 978-606-8624-09-9

MULTICULTURALISM THROUGH THE LENSES OF LITERARY DISCOURSE

Section: Language and Discourse

Date: 7-8 December 2019

Location: „DIMITRIE CANTEMIR” University, Tîrgu Mureş

ISBN: 978-606-8624-09-9

Edited by:

The Alpha Institute for Multicultural Studies

Moldovei Street, 8

540522, Tîrgu Mureş, România

Tel./fax: +40-744-511546

Email: iulian.boldea@gmail.com

Published by:

”Arhipelag XXI” Press, Tîrgu Mureş, 2019

Tîrgu Mureş, România

Email: tehnoredactare.ldmd@gmail.com

Contents

CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF INCREASING THE PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCES IN THE REMODELING AND COMPETITIVE FUNCTIONING OF ENTERPRISES	
Petruța Blaga	
Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș.....	8
THE NEED FOR EDUCATIONAL INTERVENTION IN THE TEACHING ACT	
Teodor Pătrăuță	
Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad.....	14
CULTURE, THE CULTURAL HERITAGE AND THE POLYPHONIC DIALOGUE OF IDENTITIES	
Sorin Ivan	
Prof., PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest	19
REBUILDING SCHOOL. SHIFTING FROM INSTRUCTION TO EDUCATION	
Marin Manolescu	
Prof., PhD, University of Bucharest.....	26
THE FIRST MEASURES AND THE TABLE OF DEBTS AFTER THE OPENING OF THE PROCEDURE OF THE INSOLVENCY OF INDIVIDUALS, ON THE BASIS OF THE DEBT REPAYMENT PLAN	
Viorel Găină	
Prof., PhD, University of Craiova	34
CEREBRALITY IN LITERARY ART	
Emil Dinga	
Prof., Senior Researcher, Romanian Academy.....	43
USING THE PRINCIPLE "CLEAN VRANCEA" IN THE INTEGRATED SYSTEM OF WASTE MANAGEMENT	
Alexandru Tașnadi, Cosmin Viziniuc, Cristina Mariana Ene (Vasile), Prof., PhD, Bucharest University of Economic Studies, PhD Student, Bucharest University of Economic Studies, PhD Student, Bucharest University of Economic Studies.....	50
CHOOSING THE LEGAL FORM OF THE ECONOMIC ACTIVITY	
Laurențiu Baranga, George Vlad	
Prof. PhD, "Valahia" University of Tîrgoviște, PhD Student.....	56
IDENTIFICATION OF BUSINESS IDEAS AND EVALUATION OF OPPORTUNITIES	
Laurențiu Baranga, Rareș Vladimir Nițu	
Prof. PhD, "Valahia" University of Tîrgoviște, PhD Student, University of Agricultural Sciences and Veterinarian Medicine.....	64
INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE NOTION OF RESTRICTION OR DISTORTION OF COMPETITION BY "OBJECT" WITHIN THE MEANING OF ART.101 T.F.U.E.	
Anca Ileana Dușcă	
Assoc. Prof., PhD, University of Craiova.....	73

STUDY ON THE IMPACT OF A PROJECT MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN AN ENTITY FROM THE CARAS-SEVERIN COUNTY	
Solomia Andreş	
Assoc. Prof., PhD, Eftimie Murgu University of Reşiţa	87
CERTAIN ASPECTS ON RIGHT TO JUSTICE IN EUROPE	
Oana Elena Gălăţeanu	
Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galaţi.....	95
SOME ASPECTS REGARDING ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS	
Roxana Topor	
Assoc. Prof., PhD, Spiru Haret University	100
PROTECTION OF DIGNITY, SAFETY AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE DIGITAL ERA	
Oana Morcan	
Lecturer, PhD, "Vasile Goldiş" Western University of Arad	105
ASPECTS CONCERNING THE DIVORCE ON PARENTS AND CHILDREN RELATIONS	
Oana Voica Nagy	
Lecturer, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu Mureş.....	112
THE ROMANIAN PUBLIC LAW AND ITS PARTICULARITIES IN THE COMMUNITY LAW	
Bianca Popa, Nelu Dorinel Popa	
Student, University of Vienna- Law School, PhD, University Associate Teacher, UMFST Târgu Mureş	117
A STUDY ON THE IMPACT OF SERVICE QUALITY ON THE ROMANIAN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS CUSTOMER	
Laurenţiu Stoenică	
Lecturer, PhD, "Artifex" University of Bucharest	125
STEREOTYPES, PREJUDICE AND DISCRIMINATION. STRATEGIES TO ELIMINATE AND CONTROL THEM	
Ingrid Ileana Nicolau	
Lecturer, PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest.....	133
THE GLOBAL FINANCIAL VULNERABILITY AND THE ECONOMIC CRISIS OF 2008	
Andra Maria Găină	
Lecturer, PhD, University of Craiova	137
THE MIGRATION AXIOM	
Tiberiu Crisogen Dîscă	
Lecturer, PhD, "Vasile Goldiş" University of Arad	147
CULTURAL COMMUNITIES AS GUARDIANS OF HUMAN RIGHTS	
Alina Gentimir	
Lecturer, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iaşi.....	153

PUBLIC POLICIES IN ROMANIA IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN SPACE	
Ioan Micle	
Lecturer, PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad	158
LEGAL PLURALISM IN PRACTICE – THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL AND DOMESTIC CRIMINAL LAW. DIRECT APPLICATION VS. IMPLEMENTATION OF THE ROME STATUTE IN ROMANIA	
Alina Ioana Szabó	
Lecturer, PhD, "George Bacovia" University of Bacău	169
NOTORIOUS BRAND. CRITERIA FOR ESTABLISHING NOTORIETY	
Daniela Isabela Scarlat	
Assist. PhD, University of Craiova	178
GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING THE CRIMINAL LIABILITY FOR THE VIOLATION OF THE RIGHTS DERIVING FROM THE PERFORMANCE OF A DRAWING OR MODEL	
Ionela Cecilia Şulea	
Assist. PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu Mureş	183
GENERAL AND INDUSTRIAL MARKETING. INFORMATION SUPPORT - BASIC ELEMENTS AND APPLICATIVE STUDIES	
Mihaela (Ştefan) Hint, Maria Bădescu, Marcela Lung	
PhD Student, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, „Hermes” College of Petroşani	191
COST-BENEFIT ANALYSIS - MAIN INDICATOR FOR THE ELABORATION AND IMPLEMENTATION OF MANAGERIAL DECISIONS IN THE PRODUCTION OF ELECTRIC LIGHTING EQUIPMENT	
Mihaela (Ştefan) Hint	
PhD Student, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia	198
THE ROMANIAN FAMILY BETWEEN TRADITIONS AND POSTMODERNISM	
Filip Vasile	
PhD Student, "Aurel Vlaicu" University of Arad.....	207
METHODS AND MODELS USED IN THE ANALYSIS OF NATURAL DISASTERS	
Ionela-Daniela Găitan (Botezatu)	
PhD Student, "Ştefan cel Mare" University of Suceava	215
FUNDAMENTAL RELATIONSHIPS BETWEEN ETHICS AND ECONOMICS	
Gabriela-Mariana Ionescu	
PhD Student, School of Advanced Studies of the Romanian Academy (SCOSAAR)	224
GLOBALIZATION - SUSTAINABILITY GENERATOR FOR ROMANIAN SMEs	
Corina Ana Borcoşi	
Researcher II, PhD, "Constantin Brâncuşi" University of Târgu-Jiu.....	230
PRACTICING THE TRADITIONAL TRADES AND THE LABOR MARKET IN THE VILLAGES OF DOLJ COUNTY	
Maria Crăciun and Vlad Ovidiu Cioacă	
PhD Student, University of Craiova, MA Student, University of Craiova	235

THE ROLE OF MENTORS IN ENTREPRENEURIAL EDUCATION

Corina Ana Borcoși

Researcher II, PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu..... 241

PERSPECTIVES ON THE MIGRATION OF THE ROMANIANS' WORKFORCE IN THE EUROPEAN UNION.
 MIGRATION WAVES

Alexandru-Dumitru Zub

Researcher, "Gh.Zane" Institute of Social and Economic Research, Iași 245

TRADITIONAL LIFE - A SUSTAINABLE COLLECTIVE IDENTITY. CASE STUDY - NICOLINȚ VILLAGE, SERBIAN
 BANAT

Eufrozina Greoneanț (Greonjanc)

PhD, Preschool Teacher Training College Mihailo Palov in Vršac, R.Serbia 250

THE IMPORTANCE OF CAPITAL AND THE FINANCING OF THE NEW BUSINESS

George Vlad

PhD Student 261

FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

George Vlad

PhD Student 273

LAUNCHING IN BUSINESS - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Rareș Vladimir Nițu

PhD Student, University of Agricultural Sciences and Veterinarian Medicine..... 279

ORGANIZATION DESIGN AND STAFF MANAGEMENT

Rareș Vladimir Nițu

PhD Student, University of Agricultural Sciences and Veterinarian Medicine..... 291

THE MOTIVATION OF EMPLOYEES VERSUS WORK EFFICIENCY

Anatolie Căușan

PhD Student, "Ion Creangă" Pedagogical State University of Chișinău, Moldova 299

NATURAL TOURIST POTENTIAL IN THE SUPERIOR GORGE OF MUREȘ- MUREȘ COUNTY

Andreea-Maria Crăciun

PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 306

ORTHODOXY AND THE PROVOCATION OF POLITICS

Gigi- Sorin Sasu

PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre 312

LOCAL WORKSHOP IN FIVE DIFFERENT COUNTRIES- FIRST STEP ON MENTORING SCHEME E-STEAM

Sorina-Mihaela Bălan, Doina David

Lecturer, PhD „Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureș, Assoc. Prof., PhD „Dimitrie
 Cantemir” University of Târgu Mureș 321

COMPARATIVE ASPECTS REGARDING THE TAXATION IN ROMANIA AND THE EUROPEAN UNION.
EVOLUTION AND TRENDS

Mihăilă Nicoleta

Scientific Researcher III, PhD, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu” 330

SUCCESS & FAILURE FACTORS IN START-UP PROMOTION AND FIRM CREATION SUPPORT FOR
ENTREPRENEURSHIP OF IVET STUDENTS IN ROMANIA

Gheorghe Micu

Teacher 338

MULTICULTURALISM AND THE CRISIS OF MODERN CONSCIOUSNESS

Adrian Claudiu Stoica

PhD, University Politehnica of Bucharest 349

CONNECTING MOVEMENTS: ORGANIC AGRICULTURE AND «ONE HEALTH»

Costin Lianu, Assoc. Prof. PhD, Spiru Haret University

Irina Gabriela Rădulescu, Prof. PhD, Petroleum-Gas University of Ploiești

Simona Corina Dobre (Gudei), PhD Student, Economics and International Affairs Doctoral School,
The Bucharest University of Economic Studies 355

CONSIDERATIONS ON THE IMPORTANCE OF INCREASING THE PERFORMANCE OF HUMAN RESOURCES IN THE REMODELING AND COMPETITIVE FUNCTIONING OF ENTERPRISES

Petruța Blaga

Prof., PhD, UMFST Târgu Mureș

Abstract :In the current economic context, the managerial capacity of those involved in the management of an enterprise is put at a heavy test by the increasingly demanding market requirements and surplus supply.

Improving work performance and increasing labour productivity, in addition to the reduction of the general expenses, the optimization of the stocks, of the acquisitions, of the unfinished production, is an essential factor of survival and prosperity of the enterprises.

In the process of streamlining the production activity and increasing labour productivity, we can be applied methods related to the knowledge management and the active involvement of the human factor and less to the capital investments.

The paper aims to highlight the importance of the huge human resource potential that exist and not fully used in enterprises. The discovery, enhancement and use of this potential in order to maximize the efficiency of the production activity and implicitly the value of the enterprise are real challenges for the management of an enterprise.

Keywords: enterprises, human resources, management, performance, efficiency

1. Resursele umane – factor primordial al activității de producție

În condițiile actuale ale economiei, este impetuos necesar un nou stil de management, fundamentat pe sistemul de valori caracteristic al economiei de piață, care prin modul de aplicare și prin concept sa facă posibilă remodelarea și funcționarea competitivă a întreprinderilor.

Orientarea și focalizarea concepției manageriale spre resursa umană reprezintă o soluție posibilă și sigură de creștere a performanțelor, în toate domeniile de activitate, deoarece dintre toate resursele unei întreprinderi, cea mai importantă este resursa umană. Implicarea activă a oamenilor care știu ce, când și unde trebuie făcut determină ca o organizație să își atingă obiectivele.

Aspectele tehnice: obținerea de noi piețe, realizarea unui profit cât mai mare, introducerea de noi tehnologii, restructurarea activităților nu sunt concepte deloc greșite, însă de multe ori se pierde din vedere aspectul „uman” al activității din întreprindere, și consider că activitatea de resurse umane, prin asigurarea organizațiilor cu angajați valoroși care să contribuie activ la realizarea obiectivelor a devenit extrem de importantă.

„Oamenii sunt singura resursă capabilă să producă și să reproducă toate celelalte resurse disponibile ale unei organizații” (Pastor, 2010), și de aceea ei trebuie tratați ca o resursă primordială.

Noua cultură organizațională a întreprinderilor pune accent deosebit pe rolul resurselor umane in organizație, deoarece: (Manolescu, 2003):

- „Resursele umane reprezintă organizația;
- Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale unei organizații, ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp;

- Resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare, precum și capacitatea lor de a-și cunoaște și învinge propriile limite;
- Deciziile manageriale din domeniul resurselor umane sunt printre cele mai dificile deoarece acestea interconectează factorii individuali, organizaționali și situaționali care influențează și se regăsesc în deciziile respective;
- Resursele umane constituie un potențial uman deosebit, care trebuie înțeles, motivat sau antrenat în vederea implicării cât mai depline sau mai profunde a angajaților la realizarea obiectivelor organizaționale;
- Oamenii dispun de o relativă inerție la schimbare, compensată însă de o mare adaptabilitate la situații diverse;
- Resursele umane sunt puternic marcate de factorul timp, necesar schimbării mentalităților, obiceiurilor, comportamentelor, etc.
- Oamenii sunt autonomi și liberi, chiar dacă sunt dependenți de anumite influențe;
- Oamenii trăiesc și acționează în colectivități, fiind atașați de anumite grupuri;
- Relațiile manageri-subordonați trebuie să fie generate de principiul demnității umane;
- Eficacitatea utilizării tuturor celorlalte resurse aflate la dispoziția unei organizații depinde într-o măsură din ce în ce mai mare de eficacitatea folosirii resurselor umane;
- Dintre toate categoriile de resurse ale unei organizații, resursele umane sintetizează și exprimă cel mai sugestiv specificitatea managementului ca tip de activitate umană.” (Manolescu, 2003)

Așa cum spunea Masaki Imai: „Un alt aspect deranjant, observat în companiile zilelor noastre, constă în tendința managerilor de a pune prea mult accent pe predarea de cunoștințe, în timp ce omit transmiterea unor valori fundamentale derivate din spirit practic, disciplină, ordine și economie.” (Masaaki, 2013)

Bill Ford, un profesor la Universitatea din New South Wales, Australia spunea: „O întreprindere care învață, este una în care indivizii, echipele și chiar compania în sine învață continuu și împărtășesc celor din jur metode de dezvoltare, utilizare de cunoștințe și abilități pentru a cultiva îmbunătățirea continuă și a crea un avantaj dinamic competitiv. Asemenea întreprinderi creează medii de lucru cooperante prin care părțile interesate din afacere, fie că sunt acționari, manageri sau angajați, își împart responsabilități pentru atingerea scopurilor comune.”

În cartea sa *Gemba Kaizen*, Masaaki Imai se referă la procesul de învățare: ”Experiențele de învățare din *gemba* (locul unde se realizează produsul, hala de producție) trebuie să se bazeze pe o apreciere a valorilor fundamentale ale omului cum ar fi: respectul pentru umanitate, angajament, determinare, economie (utilizarea rațională a resurselor), curățenia și ordinea. Aici învățarea trebuie să fie sinonimă cu acțiunea. Decât a acorda o atenție prea mare teoriei, mai degrabă ar trebui să li se ofere angajaților din *gemba* ocazii de învățare prin practică, implicare fizică, utilizarea mâinii și a minții.” (Masaaki, 2013)

Creativitatea unui manager, oricât de bun ar fi în ceea ce face, nu poate întrece creativitatea unei întregi întreprinderi. Transmiterea dorinței de a participa activ, cu idei creative la îmbunătățirea activității către personalul din subordine face ca sinergia colectivității, a grupului să lucreze pentru obținerea unor rezultate mai bune. Creativitatea managerială stimulează munca de creație în toate articulațiile societății concretizându-se în cât mai multe idei și soluții noi și valorificarea acestora prin invenții și inovații aplicate (Tripon și Blaga, 2013).

Creativitatea prin metodele ei, găsește mereu răspunsuri adecvate unor probleme care, la prima vedere, par fără ieșire (soluție). Metodele de creativitate aplicate în management, direcționează în sinergie energiile intelectuale spre găsirea celor mai potrivite căi de înaintare economică performantă. Prin adaptare după ”Creative use of creative people” (Dutton, 1972) se pot formula câteva principii de conduită a unui spirit creativ:

- recurgerea la fantezie și folosirea liberă a imaginației; percepția aprofundată a fenomenelor și evenimentelor vieții cotidiene, uneori, fără nici o legătură cu preocupările profesionale;
- căutarea ideilor, soluțiilor și formularea acestora în cât mai multe și originale variante corelate cu realitatea;
- acțiune continuă în folosirea schimbării, adaptarea la schimbare fiind modul de viață al individului creativ;
- dorința de comunicare și de libertate de acțiune nelimitate.

Ținând seama de aceste percepții, managerii au menirea de a veghea ca în nici o împrejurare să nu fie respinse ideile și soluțiile originale provenite de la salariați, de la consumatori, furnizori, etc., cu spirit creativ, fără o temeinică analiză a contextului în care apar și se pot valorifica.

Cât privește creativitatea de grup, aceasta se bazează pe cu totul alte reguli, specifice structurii și activității grupurilor. Pentru majoritatea metodelor de creativitate, ce stimulează producția de idei pe baze intuitive, sunt prevăzute următoarele patru principii fundamentale de conduită creativă:

- schimbul fertil de idei potrivit căruia orice idee a unui membru al grupului este preluată și dezvoltată de ceilalți;
- căutarea în voie a soluțiilor – lăsarea fiecărui participant în voia gândurilor;
- amânarea judecății ideilor, pentru a nu ”frâna” (inhiba) imaginația și producția de idei;
- cantitate mare de idei, soluții.

Toate metodele de creativitate participativă se bazează pe activitatea unor echipe creative. Funcționarea grupurilor creative, indiferent de mărimea lor, se bazează pe legături informaționale libere, pe comunicarea nelimitată între lider și membrii componenți. Se observă că fiecare persoană este legată pe cale informațională de toate celelalte. Rolul liderului este de a respecta cele patru principii fundamentale ale creativității participative, stimulând, fără discriminare, fiecare participant să producă cât mai multe idei.

Rolul său mai constă în dirijarea ședinței sau ședințelor succesive de creativitate spre parcurgerea și respectarea a trei faze de desfășurare: logică, intuitivă și critică

Faza logică se distinge prin formularea, delimitarea și înțelegerea problemei, la culegerea informațiilor și căutarea unei căi de rezolvare.

Faza intuitivă presupune detașarea grupului de problemă, formularea ideilor, soluțiilor originale și clasificarea, căutarea și găsirea ”marii idei originale”.

Faza critică presupune verificarea rezultatelor, fază care, de regulă, se desfășoară fără participarea întregului grup creativ, în perioadele de analiză a ideii, soluției și de adoptare a deciziei manageriale.

În concluzie, creativitatea individuală și de grup este aceea care ne-a oferit și ne oferă în continuare posibilitatea menținerii sistemelor pe traiectorii pulsatorii ascendente. Potențialul de creație poate fi amplificat mereu, pe cel puțin două căi:

- prin educație permanentă, învățare și cumul de experiență;
- prin utilizarea deliberată a creativității individuale, a metodelor participative de creativitate (creativitate de grup conștient dirijată) (Tripon și Blaga, 2017)

Potrivit lui J. Cribbin, un leader trebuie să știe că oamenii dintr-o organizație :

- oamenii gândesc – oamenii au învățat să gândească, nu sunt doar executanți pasivi și docili, oamenii nu mai sunt slabi, ci doresc vor să câștige;
- oamenii sunt egocentrice – dorința legitimată psihologic de a accede la o mai bună calitate a vieții profesionale;
- oamenii se așteaptă să fie ascultați, au idei, opinii și nu se îndoiesc că vor fi împărtășite;
- oamenii sunt mai scumpi ca niciodată, mâna de lucru nu mai trebuie să fie neapărat ieftină, ci eficace și productivă;
- oamenii au un mare potențial, cei care conduc trebuie să elibereze și să canalizeze talentul neutilizat al celor pe care îi conduc;

– explozia cunoașterii, potențialul de cunoaștere al fiecărui domeniu este în creștere (Cribbin J., 1986).

Referitor la strategia de personal, S. Stanciu afirma că strategia de personal înseamnă calea de urmat pentru a ajunge la o stare superioară (Stanciu, 2003).

De aici și întrebările de plecare:

1. Unde ne aflăm?

Care este nivelul competenței lucrătorilor și managerilor? Este actuala structură de personal eficientă și eficace? Este efectivul, calitativ și cantitativ, corespunzător sarcinilor asumate anterior analizei? Care parte a personalului are potențial de dezvoltare? Starea resurselor umane este sănătoasă? Comunicarea internă este favorabilă schimbării strategice? Este pregătit personalul pentru schimbare? Există metode valide de recrutare și selecție? Există sisteme transparente de motivare, remunerare și evaluare? Cât de sănătoasă este relația cu sindicatele? Care sunt reglementările și efectele privind mobilitatea personalului? Care sunt costurile sociale ale disponibilizării de personal? Ce prevederi legale există în materie de personal?

2. Unde vrem să ajungem ?

Care este nivelul de competențe pe care trebuie să-l atingem? Ce structură de personal dorim să avem? Care sunt dezideratele privind recrutarea, selecția, formarea, motivarea, remunerarea, evaluarea și ieșirea din serviciu? Ce imagine a organizației dorim să construim? Ce se preconizează în domeniul legislației muncii? Care sunt normele pe care firmele românești, în cazul nostru, trebuie să le îndeplinească în domeniul resurselor umane în contextul aderării la Uniunea Europeană? (Stanciu, 2003)

2. Managementul performanței și evaluarea

Managementul performanței reprezintă suma intervențiilor strategice care influențează pe termen lung activitatea organizației, ducând la îmbunătățirea rezultatelor economice. Vorbim în fapt de un ansamblu de acțiuni gândite special pentru a îmbunătăți rezultatele angajaților, departamentelor și ale întregii companii.

Ca element al acestui sistem de management, evaluarea performanțelor reprezintă o analiză periodică retrospectivă a rezultatelor obținute ca urmare a derulării strategiilor propuse.

Prin definirea obiectivelor departamentului de producție și la obiective care țin de Calitate, Reducerea Costurilor, Optimizarea planificării produsului, se realizează o strânsă interconectare cu celelalte departamente, făcând ca întreg personalul să fie implicat și să lupte pentru atingerea acestor obiective.

Așa cum Valentina Neacșu subliniază: “Pe lângă evaluare, managementul performanței mai cuprinde (într-o schemă simplistă): definirea rolurilor fiecărui departament/individ, stabilirea indicilor de performanță (ce anume definește performanța); a standardelor de performanță (care este nivelul optim care indică performanța); comunicarea rolurilor, indicilor și standardelor și, nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu propice reușitei (Neacșu, 2009).

Dificultățile care planează asupra acestor demersuri rezidă în însăși dificultatea de a defini conceptul de performanță. Este performanță un comportament care duce la rezultate bune sau reprezintă chiar rezultatele efectele acestor comportamente? Răspunsul este dual, un management eficient al performanțelor având la bază atât indici comportamentali, cât și rezultatele așteptate, asumate și obținute. La capitolul foloase, deși pare un pleonasm, principalul beneficiu adus de un sistem eficient de management al performanței este reprezentat chiar de performanțe.

2.1. Factorii care influențează managementul performanței

În general se consideră că lipsa de performanțe ale unei companii se datorează exclusiv angajaților acesteia. Există însă o serie de factori interni și externi care pot perturba

realizările unei organizații, precum: mediul organizațional (există companii relaxate și companii paranoice, al căror mediu blochează inițiativa individuală și, implicit, reușita), stilul de management practicat (cel dictatorial generează mai puține realizări decât cel democratic), mediul social-economic în care activează compania (când contextul economic este propice, evident că este mai ușor să fi performant), concurența directă și indirectă (cât este de numeroasă, de agresivă, care este poziționarea acesteia). De aceea, managementul performanței trebuie să constituie o preocupare permanentă a întregii echipe manageriale și nu doar a departamentului de resurse umane și trebuie să aibă întotdeauna în vedere contextul general, nu doar elemente punctuale.

Ce nu este managementul performanței?

Deși sună redundant, precizez încă o dată că „managementul performanțelor” nu este sinonim cu „evaluarea performanțelor”. Între cele două concepte există o relație de incluziune, primul incluzându-l total pe cel de-al doilea.

Managementul performanței nu este un demers orientat spre trecut, spre analiză, ci unul îndreptat spre viitor, spre dezvoltare.” (Neacșu, 2009)

”Managementul performanței nu este un proces constatator, ci unul transformator. Nu este suficient să constăți că nu ai performat în trecut ca pe viitor să obții rezultate mai bune. Este nevoie de intervenții manageriale, de schimbări pentru a putea realiza acest lucru.

Managementul performanței nu este o formă de coerciție sau control. Scopul său este de a optimiza rezultate, nu de a penaliza indivizi sau departamente.

Managementul performanței nu este un instrument care să ducă la mărirea salariilor sau a pachetelor de beneficii. Scopul său este acela de a îmbunătăți activitatea angajaților pe termen lung, nu de a-i motiva pe termen scurt.

Managementul performanței nu este un mod de a scăpa de angajații neproductivi. Deși este posibil ca aceștia să devină victime în cazul în care performanțele lor rămân în mod constant sub nivelul dezirabil, managementul performanței nu-și propune să asaneze organizația, ci să-i sporească productivitatea.” (Neacșu, 2009)

“Evaluarea performanțelor profesionale individuale este o activitate-nucleu a funcției de dezvoltare a resurselor umane întrucât este principala sursă de informații pe baza cărora se stabilesc în continuare politicile de motivare în general și de remunerare în particular, de pregătire și dezvoltare profesională și de îmbunătățire a muncii prin intervenții în alte activități esențiale ale acestui domeniu managerial, cum ar fi planificarea personalului, managementul posturilor, recrutarea, selectarea și promovarea, comunicarea etc. Evaluarea are 3 dimensiuni problematice, cea metodologică, cea procesuală și cea culturală, cărora trebuie să li se acorde atenția cuvenită pentru a se obține cele mai corecte și utile rezultate de la această activitate foarte importantă însă și foarte nepopulară printre angajați.” (Tripon și Dodu, 2000)

Considerăm că schema lui Gerard Cole (Fig. 1.1) descrie în cel mai simplu și eficient mod procesul de evaluare a angajaților :

Fig. 1. Modelul de evaluare a lui Gerard Cole (Cole, 1997)

Orientarea și concentrarea perspectivei manageriale asupra resurselor umane nu este doar o posibilitate, ci o soluție sigură pentru creșterea performanței în toate domeniile de activitate, întrucât cea mai valoroasă resursă pe care o ar putea avea o companie este resursa umană.

Concluzii

În cadrul oricărei companii, competența managerială pe de o parte și implicarea și dezvoltarea personalului pe de altă parte vor îmbunătăți semnificativ performanțele acesteia, indiferent de domeniul de activitate pe care îl dezvoltă, putându-se construi fără niciun efort echipe puternic motivate de oameni competenți și devotați. Dacă se poate obține o creștere a productivității bazându-ne doar pe buna utilizare a potențialului uman, se poate afirma că oportunitățile de îmbunătățire a activității trebuie identificate și valorificate continuu într-o companie.

BIBLIOGRAPHY

1. Cole, G.A. (1997), *Managementul personalului*. Editura Codex, București
2. Cribbin J., J. (1986). *Le leadership*. Montréal: Les Éditions de l'homme.
3. Dutton, R.E. (1972), *Creative use of creative people*, *Personnel Journal*, vol. 51, no. 11
4. Masaaki, I. (2013). *Gemba Kaizen Editia II*. Bucuresti: Kaizen Institute
5. Neacșu, V. (2009). *Managementul Performantei*. Preluat de pe MarketWatch.ro: http://www.marketwatch.ro/articol/4990/Managementul_performantei;
6. Pastor I. (2010), *Resursele Umane - elemente strategice ale organizațiilor*. Revista Antreprenariat Transilvan, nr.3
7. Stanciu Ș. (2003). *Managementul resurselor umane*. Editura Comunicare.ro, București.
8. Tripon A., Blaga P. (2013), *Center of competence – application creative communication in Romania*. The Proceedings of the International Scientific Conference „Language, Discourse and Multicultural Dialogue” – LDMD 2013
9. Tripon A., Blaga P. (2017), *Online network for the development of human capital creativity in the context of sustainable development*. Revista de „Management și Inginerie Economică”/ Review of Management and Economic Engineering, volumul 16 / nr.4 (66), Editura Todesco, Cluj-Napoca
10. Tripon C., Dodu M. (2000). *Managementul resurselor umane*. Cluj Napoca, Universitatea Babes-Bolyai

THE NEED FOR EDUCATIONAL INTERVENTION IN THE TEACHING ACT

Teodor Pătrăuță

Prof., PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract: The way we work in educational institutions, in school or university, is a direct reflection of what we think society should be. Hence, the need to form and develop a participatory democratic life for the educable. If we want to live democratic, the way we introduce young people into educational culture must be democratic. The emphasis on democracy in a protectionist form, which is now part of the efforts of the Romanian school in the field of education, should be reduced. I will make it explicit: in terms of the curriculum it means that democracy must be approached both in content and in form. In content, we give educators the tools to live a democratic life as well as alternative visions of what is possible in our social context. In the current terms of the curriculum we should engage educators in making real decisions in a community in which the principles of justice and equality operate. This means that schools (classes of students) must become islands of democracy and freedom of action. In order to place the problem of education in the contemporary world, we rightly believe that a postdiction, a recurrent reconstruction, from effect to cause, is necessary in the great objective diachronicity of the facts that led to the concept of education.

Keywords: educational intervention, teaching act, democracy, educable, freedom

Activitatea desfășurată în școală este o reflectare directă a ceea ce credem că ar trebui să fie societatea. Pentru cele mai bune dintre intențiile noastre sociale forma de viață democratică participatorie este fundamentală. Dacă dorim să trăim democratic, modul în care îi introducem pe tineri în cultură trebuie să fie unul democratic. Accentuarea democrației protecționiste, care este la ora actuală o parte a eforturilor de reformă a educației, trebuie redusă. În termenii curriculumului aceasta înseamnă că democrația trebuie abordată atât în conținut cât și în formă. În conținut noi dăm elevilor instrumentele de a trăi o viață democratică și viziuni alternative asupra a ceea ce este posibil în contextul nostru social. În termenii formei curriculumul ar trebui să angajeze elevii în luări de decizii reale într-o comunitate în care acționează principiile egalității și justiției. Aceasta înseamnă că școlile și clasele de elevi devin insule de democrație. În asemenea școli și în asemenea clase, într-o societate adesea nedemocratică, elevii își dezvoltă un simț puternic atât al autonomiei proprii cât și al interconexiunilor. Adică, în școli ar trebui să existe acele "spații libere" în care elevii să-și însușească și dezvolte respectul de sine, valorile democratice și deprinderile publice, care le dau posibilitatea să acționeze democratic. Numai astfel ei vor ajunge să-și recunoască propriul trecut, dar și îndatorirea de a participa în activitatea publică, lucru fără de care democrația nu are viitor.

Pentru a plasa problema educației în contemporaneitate credem că e necesară o postdicție, o reconstituire recurentă, de la efect la cauză, în diacronia obiectivă a faptelor care au dus la conceptistica educației. În zilele noastre, problemele educației sunt înmănușiate în pedagogie, de altfel în științele educației, având ca obiect de studiu după concept, educația copiilor și tinerilor, dar prin extensia termenului, este valabil și pentru educația celor maturi, andragogica. De la didactica lui Comenius, pedagogia se dezvoltă ca o știință a învățământului informațional (instructiv), a învățământului educațional (educației pentru formarea multilaterală a personalității) și a învățământului formațional (orientat spre

cultivarea multilaterală a capacităților și disponibilităților fizice, morale, intelectuale, voliționale ale tinerilor și spre realizarea profilului lor profesional).

Educația este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă și ea privește modelarea multidimensională și anticipativă a factorului uman. Schimbările din sistemul de educație vor avea efecte în toate componentele societății, fiind pârgă hotărâtoare pentru trecerea în un nou tip de societate. Oamenii sunt chemați să învețe permanent, să învețe să-și amelioreze prin forțe proprii condițiile de viață, să-și proiecteze viitorul cu luciditate și îndrăzneală. Pentru a se putea înscrie în noul orizont al civilizației contemporane, România ar trebui să-și reactiveze potențialul creator enorm de care dispune, forța intelectuală și resursele morale ale societății, dorința de afirmare și spiritul de inițiativă ale tineretului, sistemul de educație și celelalte calități ale factorului uman.

Educația de bază este considerată ca un fundament al întregului edificiu cultural, profesional și civic al personalității umane. Educația de bază nu este un fenomen natural, care se produce de la sine, o dată cu dezvoltarea fiziologică a individului. Aceasta este un important factor de proces cultural, cu mari implicații pentru starea generală a resurselor umane ale unei națiuni, care va fi realizat printr-o politică coerentă și prin mijloace adecvate. Întrucât educația de bază și componentele care o alcătuiesc evoluează continuu, programele din acest domeniu vor fi actualizate permanent și adaptate diverșilor beneficiari : copiii preșcolari, elevii din ciclul primar, tinerii rămași în urmă, adulți cu o formare incompletă sau inadecvată, persoanele expuse la șomaj și excludere socială.

În mod tradițional, sistemul educativ din România este, în principal, un sistem de învățământ. Societatea educațională din România se limitează, în prezent, în cea mai mare parte a sa, la posibilitățile oferite de educația formală și formarea inițială, mai puțin la celelalte două forme ale educației, nonformală și informală.

Având numeroase componente legate între ele, potrivit / unor legături și funcții specifice, educația este un sistem. Sistemul de educație are o întindere variată și este propriu unei colectivități, națiuni, zone geografice, etc. Educația, ca sistem, îmbrățișează totalitatea elementelor și agenților și evidențiază îndeosebi funcțiile sociale. Ea este determinată de gradul de dezvoltare socio - culturală al societății respective și de sistemul social - politic.

Structurată sub forme ierarhice, educația este în același timp un subsistem al societății, după cum învățământul este un subsistem al sistemului de educație.

Educația contemporană ca sistem își subordonează o serie de mijloace și își creează anumite forme organizatorice, structuri compatibile cu obiectivele urmărite. Astfel de componente sunt: familia, învățământul, mass media, colectivele de muncă, care ar trebui să acționeze convergent și unitar. Structura ierarhică a componentelor educației permite nu numai o organizare pe orizontală, ci și pe verticală și, mai ales un control al efectelor acțiunii diverselor componente, la diferite niveluri. Cu toate că educația contemporană ca sistem este foarte largă și îmbrățișează o arie cuprinzătoare ea are anumite limite impuse de orientările și scopurile urmărite de anumite colectivități și sisteme sociale. Fiind dependentă de evoluția socială, educația ca sistem, are o anumită continuitate dar și o oarecare discontinuitate. Continuitatea este dată de permanența unor elemente (scop, conținut, principii), iar discontinuitatea de modificările și orientările noi intervenite în dezvoltarea educației în societate. Ca sistem deschis, educația trebuie să asimileze tot ceea ce experiența pozitivă produce și să încorporeze și rezultatele noi ale altor sectoare conexe (știință, cultură, artă, industrie).

Dependența sistemului educației de macrosistemul social face necesar ca dezvoltarea ei să fie în pas cu progresul general, ajută ca ea să depășească cu ceva, datorită caracterului ei prospective, mersul general al celorlalte sectoare. În măsura în care educația reușește să-și exercite acest caracter prospective ea este susținută de societate, de către celelalte sisteme și ajută să se autoperfecționeze. Este și aceasta o funcție, un atribut al școlii care se realizează - o finalitate.

Având în calcul toate cele prezentate anterior se impune ca necesitate o intervenție educativă permanentă în actul didactic din partea societății, prin pârgăile existente, sigur

aceasta pentru a-și asigura prezentul dar și viitorul. Schimbarea de „decor” educativ presupune și o permanentă schimbare de curriculum al învățământului, în general.

Se știe că printre sursele curriculumului se află și informațiile care ne vin din partea psihologiei și pedagogiei, Aceste informații sunt extrem de relevante pentru că din fiecare concepție psihopedagogică se derivă o manieră specifică de a răspunde întrebărilor curriculumului : ce, cum și când se învață și se evaluează, Pe de altă parte, dacă se dorește asigurarea coerenței verticale și orizontale a curriculumului este indispensabil ca toate propunerile să răspundă aceluiași principii psihopedagogice.

Principiile pedagogice care considerăm că trebuie să stea la bază se încadrează într-o concepție contemporană, constructivistă asupra învățării și instruirii școlare înțelese în sens larg, fără a se putea identifica cu nici una din teoriile concrete, ci, mai degrabă, cu elementele centrale ale diferitelor cadre teoretice care se îmbină într-o serie de principii.

În această concepție, înțelegem educația ca pe un ansamblu de activități și practici prin intermediul cărora grupurile sociale caută să promoveze dezvoltarea individuală a membrilor lor, Procesul de dezvoltare, deși are o dinamică internă, este inseparabil de contextul cultural în care se produce. Procesele educative nu sunt altceva decât practici și activități sociale prin intermediul cărora grupurile umane își ajută membrii să asimileze experiența colectivă cultural organizată, Educația școlară pretinde construirea de către elev a unor semnificații culturale. Ei îi revine sarcina asigurării producerii achizițiilor necesare pentru a trăi în societate, prin intermediul unei intervenții active, planificate și intenționale.

Necesitatea intervenției în acțiunea educativă contemporană ar trebui să țină cont de o serie de principii fundamentale care însoțesc tot curriculumul. Aceste principii sunt :

a) Primul principiu se referă la necesitatea de a pleca de la nivelul de dezvoltare al elevului. Psihologia generică a pus în evidență existența unei serii de perioade evolutive calitativ diferite între ele, care, în parte, condiționează efectele posibile ale acțiunii educative școlare asupra dezvoltării elevului. În concluzie acțiunea educativă trebuie să pornească de la posibilitățile de raționare și de învățare pe care

capacitățile care concretizează aceste stadii, le permit elevului Pe de alta parte, aceste efecte posibile ale acțiunii educative sunt, de asemenea, condiționate în mare măsură, de cunoștințele anterioare cu care copilul vine la școală. Începutul unei noi învățări școlare se realizează totdeauna pornind de la conceptele, reprezentările și cunoștințele pe care elevul și le-a format de-a lungul experienței sale anterioare, Aceste cunoștințe servesc ca punct de plecare și ca instrument de interpretare a noilor informații pe care le primește. Prin urmare, a ține cont de nivelul elevului în elaborarea și desfășurarea curriculumului, înseamnă a lua în considerare simultan cele două aspecte menționate : nivelul său de competență cognitivă, adică stadiul de dezvoltare în care se află, și cunoștințele pe care le-a construit.

b) Un al doilea principiu de bază al acțiunii psihopedagogice actuale se referă la necesitatea asigurării construirii unei învățări cu înțeles. Procesul de predare - învățare poate duce atât la achiziții cu înțeles cât și la memorări mecanice. Dacă noul material de învățat se leagă într-o formă semnificativă (înțeles și importanță) ca, ceea ce elevul știe deja se poate realiza asimilarea și integrarea acestuia în structurile cognitive anterioare producându-se în acest fel o învățare semnificativă, capabilă de a schimba structura anterioară care, câteodată, e foarte trainică și solidă. Dacă, dimpotrivă nu se realizează această conexiune, se va produce numai o învățare mecanică, repetitivă, situată numai la nivelul memoriei, iară a fi integrată în structura cognitivă a elevului și condamnată, în general, la uitare, Educația școlară trebuie, prin urmare, să asigure construirea de achiziții semnificative cu conținut școlar de toate tipurile : atât conținuturi conceptuale, de cunoștințe sau deprinderi și priceperi, cât și conținuturi referitoare la norme, valori și atitudini. De aceea pare lipsit de sens să polemizăm asupra căror dintre aceste conținuturi să se insiste cu precădere. Elementul decisiv constă în (concentrarea atenției asupra construirii de achiziții cu semnificație, nu repetitive, mecanice. Pentru a se asigura o învățare cu sens trebuie îndeplinită o serie de condiții. În primul rând, conținutul trebuie să fie potențial semnificativ, atât din punctul de vedere al logicii disciplinei sau domeniului din care provine cât și din punct de vedere al structurii psihologice a elevului,

A doua condiție se referă la necesitatea ca elevul să aibă o atitudine favorabilă învățării cu semnificație, adică să fie motivat în a lega noul care se învață cu ceea ce deja știe, în scopul modificării structurilor cognitive anterioare. Dacă se produc achiziții cu adevărat semnificative, se realizează unul din obiectivele principale ale educației : asigurarea funcționalității a ceea ce se învață. Educația școlară tinde ca ceea ce se învață în școală să poată fi utilizat în împrejurări reale în care se află elevul. Prin urmare, cu cât vor fi mai complete conexiunile între noile achiziții și structura conceptuală a elevului, cu atât nivelul învățării va fi mai ridicat, și, de asemenea, cu atât va fi mai mare funcționalitatea acestei învățări în stabilirea de conexiuni cu o mare varietate de situații și conținuturi.

c) Acțiunea educativă trebuie să aibă ca obiectiv prioritar posibilitatea ca elevii să realizeze achiziții cu sens pentru și prin ei înșiși, adică să fie capabili să învețe, Prin urmare, trebuie acordată o atenție specială învățării de strategii cognitive de planificare și organizare a propriei activități de învățare. Posibilitatea de a realiza achiziții cu sens pentru și prin tine însuși este legată de funcțiunea memoriei. Până de curând se considera memorarea ca un proces complet mecanic și repetitiv. Acum știm că orice învățare presupune o memorizare comprehensivă. Memoria nu e numai un rezervor pentru cunoștințe ci și punctul de plecare pentru o nouă învățare. Cu cât structura cognitivă în care se împletesc informațiile și achizițiile realizate va fi mai bogată cu atât mai ușor se vor realiza învățări cu sens pentru și prin sine. În timpul procesului de învățare elevul va trebui să primească informații care să intre în contradicție cu cunoștințele pe care le deține în momentul respectiv și care, astfel, rup echilibrul inițial al schemelor sale de gândire. Dacă sarcina sau informația care se planifică a fi transmisă și însușită este foarte îndepărtată de ceea ce știe elevul, nu se va putea realiza legătura cu achizițiile anterioare. Dacă, dimpotrivă, această sarcină sau informație este foarte familiară elevului, acesta o va rezolva fără a presupune o nouă achiziție. Faza inițială de dezechilibru trebuie să ducă la o nouă reechilibrare care depinde, în mare măsură, de acțiunea educativă, adică de gradul și tipul de suport pedagogic pe care îl primește elevul. e) Un ultim principiu postulează că învățarea cu sens presupune o intensă activitate din partea elevului. Această activitate constă în stabilirea de legături multiple între conținutul nou și schemele de cunoaștere deja existente. Într-un cadru constructivist, această activitate se concepe ca un proces de natură fundamental internă nu manipulatorie. Manipularea externă este una din căile de acțiune dar nu este unică și nici cea mai importantă. Dacă, dincolo de manipulare nu se produce un proces de reflecție asupra acțiunii, nu se ajunge la realizarea unei activități intelectuale reale (adevărate). Fără îndoială, în ciuda postulatului clar că elevul este cel care, în ultimă instanță, își construiește, modifică și coordonează propriile scheme, este adevăratul "meșteșugar" al procesului de învățare. Activitatea constructivă care se pune în funcțiune nu apare ca o activitate pur intelectuală ci ca parte a unei activități interpersonale în care el este numai unul dintre poli. În educația școlară trebuie să se distingă între ceea ce **elevul este capabil să facă și să învețe singur și ceea ce este capabil să învețe** cu ajutorul altor persoane, Zona care se configurează între aceste două nivele, delimitează limitele de incidență ale acțiunii educative. Profesorul trebuie să intervină cu precizie în acele activități pe care elevul încă nu e capabil să le realizeze singur, dar pe care le-ar putea soluționa dacă primește ajutorul pedagogic convenabil. Activitatea educativă este un proces de interacțiune, profesor-elev sau elev - elev. De aceea se vorbește de un proces de comunicare, de predare - învățare cu doi poli, în care există totdeauna o interacțiune intențională responsabilă de dezvoltarea care se produce. Pentru ca interacțiunea profesor-elev să fie realmente eficace este indispensabil ca intervențiile profesorului să fie ajustate nivelului de îndrumare al elevului în sarcina de învățare. Cel mai bun sprijin pedagogic este acela care se oferă în funcție de fiecare caz în parte. În ceea ce privește interacțiunea elev - elev, activitățile care au repercusiuni sporite pozitive în procesul de predare - învățare sunt acelea care favorizează munca în cooperare, acelea care provoacă conflicte socio-cognitive în care se confruntă diferite puncte de vedere moderat discrepante, sau acelea în care se stabilesc relații de tip tutorial în care un elev îndeplinește funcția de profesor în fața altui coleg.

O situație ambiguă a școlii contemporane este aceea că cere individului să se perfecționeze continuu dar respinge de cele mai multe ori propria modernizare, fapt ce conduce de cele mai multe ori la pierderi masive de elevi înainte ca aceștia să se desăvârșească deplin și temeinic. Sigur, ideea care se desprinde este aceea că învățământul în general (nu numai la noi), traversează o criză, criză care conduce nemijlocit la inegalitatea șanselor în raport cu valorile culturale. La nivel microindividual, individul înzestrat cu disponibilități sociale creative este permanent blocat de mecanismele de selecție și eliminare. Contradicția ce stă la baza crizei contemporane este tendința naturală a individului de emancipare socio-culturală pe temeiul achizițiilor educaționale în conflict cu funcțiile represiv-atitudinale ale școlii în contextul democratizării formale a învățământului contemporan (așa cum am afirmat la început).

Se știe clar că fiecare individ are un potențial educativ înnăscut care trebuie descoperit, actualizat și dezvoltat. De altfel, aceasta este misiunea sfântă a școlii și a slujitorilor ei. Școala contemporană este chemată și obligată totodată să creeze condiții adecvate pentru a da posibilitate fiecărui educabil să-și realizeze propria lui dezvoltare optimă, viziune optimistă asupra accesibilității educației, dar care presupune încredere și respect față de fiecare individualitate.

BIBLIOGRAPHY

1. *** - Declarația de la Salamanca, Spania, 7-10 iunie 1994, UNESCO;
2. Jinga, L, Istrate, E. – „Pedagogie“, Ed. ALL, București, 2001 ;
3. Bîrzea, C – „Arta și știința educației“, EDP, București, 1995 ;
4. Cristea Sorin, (2010), *Fundamentele pedagogiei*, Editura Polirom, Iași;
5. Cucos, C. – „Pedagogie“, Ed. Polirom, Iași, 2014
6. Filimon, Letiția ; Marcu, V – „Psihopedagogie pentru formarea profesorilor“, Ed. UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA” Oradea, 2003 ;
7. Giddens, A - “ Sociologie”, Ed. BIC ALL, București, 2001;
8. Ionescu Miron, (2007), *Instrucție și educație*, Editura Vasile Goldiș University Press, Arad.
9. Ionescu Miron, Radu Ioan, (2001), *Didactica modernă*, Editura Dacia, Cluj-Napoca;
10. Manolescu Marin, (2019), *Evaluarea în educație, meritocrația și mediocritatea*, Editura Universitară, București;
11. Marinescu Mariana (2007), *Tendințe și orientări în didactica modernă*, Editura Didactică și Pedagogică, București;
12. Nicola, I. – „Pedagogie“⁴⁴, EDP, București, 1994;
13. Salade, D – „Dimensiuni ale educației“, EDP, București 1998;
14. Siebert Horst, (2001), *Pedagogie constructivă*, Editura Institutul European, Iași.

CULTURE, THE CULTURAL HERITAGE AND THE POLYPHONIC DIALOGUE OF IDENTITIES

Sorin Ivan

Prof., PhD, "Titu Maiorescu" University of Bucharest

Abstract: In the European Union's view, culture is a resource for the individual's continuous education and the general development of society. The importance of culture from this perspective also implies the first-rate status granted to the European cultural heritage, as a depository of cultural goods and values that have passed the test of time. This vision is translated into policies, initiatives, measures, programmes and projects aimed, on the one hand, at supporting and developing culture, increasing access and participation to culture, financing its various sectors, on the other, at protecting, preserving, developing and promoting cultural heritage. Through shared values, culture contributes to the increase of the feeling of European identity, to social cohesion and solidarity, to sustainable development, to a polyphonic dialogue among identities and cultures and to building unity in diversity. The current framework of EU policies for culture are the New European Agenda for Culture and the Work Plan for Culture 2019-2022.

Keywords: culture, cultural heritage, cultural policies, European identity, sustainable development

1. Patrimoniul cultural și valorile care unesc diversitatea Europei

Judecând după principiile și valorile care o guvernează și pe care le promovează prin politici și programe de anvergură în domeniile-cheie, în special în educație, cercetare, cultură, știință și cunoaștere, dar și la nivel social, Uniunea Europeană se situează, cel puțin la nivel conceptual, sub auspiciile unui nou umanism. Rădăcinile acestuia sunt adânci în istoria și tradiția Europei și conduc la umanismul renescentist, perioadă înfloritoare, de redefinire și redescoperire, de reconstrucție și reedificare a Europei. În acest cadru filosofic, ideologic și politic, principiul director al Uniunii Europene, care își propune să coaguleze diversitatea structurală a Europei într-o sinergie a valorilor și identităților, este „unitate în diversitate”. Dar, pe fondul manifestării tot mai pronunțate a diversității, sub semnul priorității drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al valorilor democrației și aspirațiilor indivizilor și societăților la exprimarea identităților specifice, „unitatea” tinde să se îndepărteze de orizonturile realității și să devină ceea ce a fost deseori în istorie, doar o posibilitate, dacă nu chiar o utopie.

Există însă un set de valori comune care transcend diversitatea și definesc umanitatea noastră profundă, esențială, dincolo de diferențele specifice. Perspectiva umanismului asupra existenței ne deschide porțile către aceste valori ale culturii, spiritului și civilizației, care, deși specifice diversității identitare a culturilor, contribuie la formarea unei supraidentități spirituale și culturale, o identitate esențială, comună națiunilor și indivizilor din arealul european. Patrimoniul cultural al Europei, sinteză a patrimoniilor culturale naționale, regionale și locale, este depozitarul acestor valori care ne unesc în ciuda diferențelor. Privit dintr-o perspectivă extinsă, integratoare, patrimoniul cultural poate fi definit drept cadrul comprehensiv al celor mai relevante manifestări ale culturilor și civilizațiilor europene, ale spiritului creativ și inovativ, exprimate, într-o vastă diversitate de forme și expresii, prin bunuri materiale și imateriale, mobile și imobile.

Accesul la valorile culturale, cultivarea programatică a acestora dezvoltă la nivelul individului și al societății conștiința apartenenței la un spațiu comun al valorilor, a supraidentității culturale, suprapuse celei individuale și naționale, a comuniunii spirituale în prezent și în perspectivă în direcția unor obiective și idealuri comune. Din perspectiva umanismului contemporan, ca principiu fondator al Uniunii Europene, ceea ce poate părea o utopie poate deveni astfel, din ce în ce mai mult, o realitate a lumii de azi.

Între programele concepute pentru protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Europei, pentru dezvoltarea culturii în general și pentru implicarea valorilor culturale în procesul de mare complexitate al dezvoltării pe multiple paliere a individului, societății și economiei, programe aflate în deplină sinergie cu educația, se numără: *Culture 2000*, *Creative Europe*, *Erasmus Mundus*, *Erasmus Programme*, *Europa Coin Programme*, *European Capital of Culture*, *European Cultural Route*, *European Heritage Days*, *European Library*, *Europeana*, *MEDIA Programme*, *Protected Areas of the European Union*, *Europe for Festivals*, *Festivals for Europe*, *Circulation of European Films in the Digital Era*, *European Culture Forum*, *the European Year of Cultural Heritage 2018* etc.

În abordarea patrimoniului cultural, în considerarea rolului și importanței acestuia la nivel individual și societal, trebuie luate în discuție și politicile Uniunii Europene în domeniul culturii, în ansamblul ei. Raportul dintre patrimoniul cultural și cultură în cadrul Uniunii Europene este unul dinamic și trebuie privit într-o continuă sinergie, prin faptul că, purtând girul timpului și al valorii, produsele culturale devin bunuri de patrimoniu. Patrimoniul cultural reprezintă cultura în elementele ei reprezentative care au trecut testul timpului.

2. Noua Agendă Europeană pentru Cultură

La nivelul Uniunii Europene, cadrul conceptual și ideologic al viziunii, politicilor și măsurilor privitoare la cultură îl reprezintă **Noua Agendă Europeană pentru Cultură** (The New European Agenda for Culture), elaborată în succesiunea Agendei Europene pentru Cultură din 2007¹ și adoptată în mai 2018 pentru următorul interval.

În *Declarația de la Roma*, din 2017, cu prilejul aniversării a 60 de ani de la Tratatul de la Roma, se prevede dorința comună a statelor membre ca Uniunea Europeană să fie un spațiu în care „cetățenii au noi oportunități pentru dezvoltare culturală și socială și creștere economică”, care „conservă patrimoniul nostru cultural și promovează diversitatea culturală”². În documentul Comisiei Europene sub genericul *Comunicare cu privire la Consolidarea Identității Europene prin Educație și Cultură*, există, de asemenea, o prevedere-cheie, în care se face referire la interesul comun al statelor-membre de „a valorifica întregul potențial al educației și culturii ca factori de dezvoltare pentru locuri de muncă, echitate socială, cetățenie activă, precum și ca mijloc de experimentare a identității europene în toată diversitatea sa.”³

Noua Agendă oferă prin considerațiile din Introducere elemente fundamentale ale viziunii Uniunii Europene asupra rolului patrimoniului cultural și al culturii pentru cetățeni și Uniune în ansamblul său. Astfel, bogatul patrimoniu cultural al Europei, cultura și sectoarele ei creative, după cum se specifică în document, consolidează identitatea europeană și generează un sentiment al apartenenței la Europa. Cultura în diversitatea formelor ei de manifestare joacă un rol de importanță majoră prin faptul că promovează cetățenia activă, valorile comune, incluziunea și dialogul cultural, iar împreună cu industriile creative contribuie la îmbunătățirea vieții, generează locuri de muncă și creștere economică. Noua Agendă vede educația și cultura într-un raport de colaborare complexă și de sinergie activă, ca

¹ Conform https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework_en

² <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/>

³ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf

mijloc de întărire a coeziunii la nivelul societății, propunându-și să valorifice potențialul culturii de a construi o Uniune Europeană mai inclusivă, spațiu al echității, prin sprijinirea inovării și creativității, a creșterii numărului locurilor de muncă și a dezvoltării durabile.

Noua Agendă Europeană pentru Cultură formulează trei obiective pe trei dimensiuni fundamentale de interes și de acțiune: *Dimensiunea socială – valorificarea puterii culturii și a diversității culturale pentru coeziune și bunăstare socială; Dimensiunea economică – susținerea creativității bazate pe cultură în educație și inovare și pentru locuri de muncă și dezvoltare; Dimensiunea externă – Consolidarea relațiilor culturale internaționale*. Fiecărei dimensiuni îi sunt subsumate o serie de acțiuni.

Dimensiunea socială se dezvoltă pe trei linii de acțiune, care urmăresc: sporirea capacității culturale a cetățenilor europeni printr-o gamă largă de activități culturale și oportunități de participare activă; încurajarea mobilității profesioniștilor în sectoarele culturale și creative; protejarea și promovarea patrimoniului cultural al Europei ca o resursă comună pentru conștientizarea cetățenilor asupra istoriei și valorilor comune și consolidarea sentimentului identității europene comune. Tot în cadrul primei dimensiuni, documentul precizează o serie de principii, care vizează efectele culturii pe plan social și uman și care astfel fundamentează liniile de acțiune dezvoltate: participarea culturală îi reunește pe oameni; cultura constituie o resursă care contribuie la regenerarea comunității; în același timp, participarea la cultură favorizează îmbunătățirea sănătății și a stării de bine; creșterea capacității culturale, a participării și a circulației bunurilor culturale europene, precum și a mobilității profesioniștilor reprezintă necesități și priorități în acest cadru. *Dimensiunea economică* implică, potrivit documentului, alte trei linii de acțiune: promovarea artelor, a culturii și a gândirii creative prin educație formală, non-formală, module de formare și lifelong learning; promovarea unor ecosisteme favorabile pentru industrii culturale și creative, a accesului la finanțare, creșterea capacității de inovare, remunerarea corectă a autorilor și creatorilor; promovarea abilităților necesare pentru sectoarele culturale și creative, între acestea un loc important ocupând cele digitale, antreprenoriale și specializate. *Dimensiunea externă*, care are drept țintă întărirea relațiilor culturale internaționale, și-a fixat câteva obiective bine definite: sprijinirea culturii ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile; promovarea culturii și a dialogului intercultural pentru relații intercomunitare pașnice; consolidarea cooperării în domeniul patrimoniului cultural.¹

Noua Agendă prevede și două acțiuni transversale: *protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și digitalizarea culturii, Digital4Culture*². La prima acțiune, documentul reliefează contribuția Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 la protejarea și promovarea patrimoniului cultural printr-un număr impresionant de acțiuni, de ordinul miilor, la nivelul Europei. Pentru continuarea procesului început de Anul Cultural, Comisia a inițiat câteva măsuri de natură strategică: realizarea unui Plan de Acțiune pentru Patrimoniul Cultural, solicitând statelor membre să realizeze planuri similare la nivel național, care să urmărească cele 10 inițiative implementate în cadrul Anului³; integrarea rezultatelor Anului European în viitoarele programe ale UE și în Politica de Coeziune; sprijinirea aplicării viitorului Regulament al UE asupra importului de bunuri culturale printr-un Plan de Acțiune privitor la comerțul ilicit cu bunuri culturale. Cu privire la digitalizarea culturii, Noua Agendă precizează beneficiile revoluției digitale în domeniul culturii, între care forme noi și inovative de creație artistică, creșterea accesului la cultură și patrimoniu, și prevede pregătirea unei noi Strategii în domeniu, fundamentată pe propunerile privitoare la copyright, audiovizual și difuzare în cadrul Strategiei Pieței Digitale Unice. Între măsurile proiectate de Comisie se află: o rețea de centre de competență pentru păstrarea cunoștințelor despre monumentele aflate în pericol printr-un vast proces de digitalizare; crearea unei rețele pan-europene de

¹ Conform Documentului: A New European Agenda for Culture (Brussels, 22.5.2018), https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/commission_communication_-_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf

² Idem, p. 8

³ https://ec.europa.eu/culture/content/overview_en

Huburi Digitale Inovative și Creative ca suport al transformării digitale; construirea în continuare a platformei digitale a Europei pentru patrimoniu cultural, *Europeana*; stimularea colaborării dintre artă și tehnologie pentru inovare durabilă la nivel industrial și societal.

3. Planul de Lucru pentru Cultură 2019-2022

În timp ce *Noua Agendă Europeană pentru Cultură* reprezintă cadrul politicilor și al colaborării dintre state în domeniu, instrumentul de implementare al acestora îl constituie *Planul de Lucru pentru Cultură 2019-2022*. Adoptat la 27 noiembrie 2018, Planul este fundamentat pe o serie de principii care exprimă în mod esențializat viziunea UE asupra culturii, importanței și rolului acesteia la nivel politic și social. Documentul se referă astfel la valoarea intrinsecă a culturii, la faptul că aceasta este un factor al progresului, contribuind la dezvoltarea socială și economică durabilă și subliniază ideea că diversitatea culturală și lingvistică reprezintă un element-cheie al Uniunii Europene, iar, prin urmare, protejarea și promovarea ei ocupă o poziție centrală, prioritară în cadrul politicilor culturale la nivel european. În această viziune, integrarea culturală necesită o abordare holistică și orizontală în materie de legislație, finanțare și cooperare intersectorială. Dialogul la nivel european între state, instituții și organizații ale societății civile, cooperarea pe plan internațional conduc la crearea unui cadru colaborativ și la generarea de sinergii în beneficiul obiectivelor fixate. *Planul de lucru pentru Cultură 2019-2022* și-a fixat *cinci priorități* pentru cooperarea europeană în domeniul politicilor culturale: *durabilitate în patrimoniul cultural; coeziune și bunăstare; un ecosistem care susține artiștii, profesioniștii culturali și creativi și conținutul european; egalitate de gen; relații culturale internaționale*. Aceste priorități sunt completate de 17 acțiuni concrete.

În ceea ce privește *durabilitatea în patrimoniul cultural*, documentul evidențiază natura complexă a acestuia, de expresie a diversității culturale, acumulată de-a lungul generațiilor, și de resursă a dezvoltării culturale, sociale, de mediu și economice în Europa. Dată fiind importanța lui, patrimoniul cultural face obiectul unei „abordări strategice comprehensive”¹, care are drept țintă domenii-cheie ale acestuia: conservarea, protejarea, cercetarea, activitățile educaționale și transferul de cunoștințe, finanțarea, guvernarea participativă și interpretarea contemporană. În consecința Anului European, care a cuprins o diversitate de manifestări la nivel european, pentru continuarea demersurilor realizate, integrarea și valorificarea rezultatelor obținute, Comisia preconizează un Plan de Acțiune pentru Patrimoniul Cultural². În cadrul primei priorități, documentul prevede o serie de acțiuni dedicate realizării obiectivului principal: guvernarea participativă, adaptare la schimbările climatice, principii referitoare la calitate pentru intervențiile din domeniul patrimoniului cultural, finanțare alternativă pentru patrimoniul cultural.

Cu privire la *coeziune și bunăstare*, se subliniază că accesul și participarea la cultură favorizează dezvoltarea individuală, conștiința democratică și coeziunea socială. În condițiile digitalizării, îmbătrânirii și ale diversității sociale, este necesară o orientare mai puternică spre interesele și nevoile grupurilor specifice – tineri, bătrâni, persoane cu dizabilități sau care trăiesc în sărăcie, migranți. Un rol important în direcția obiectivelor formulate de prioritate îl au tehnologiile digitale, care pot susține creșterea accesului și a publicurilor, și cooperarea intersectorială cu domenii precum: educația, asistența socială, sănătatea, știința și tehnologia, dezvoltarea regională și urbană. Cea de-a doua prioritate se dezvoltă prin câteva acțiuni proiectate în Plan: coeziune socială, arhitectură de înaltă calitate și mediu construit pentru toți, înțelegerea audiențelor digitale, o generație tânără creativă, cetățenie, valori și democrație.

A treia prioritate privește inovarea și creativitatea ca factori ai dezvoltării Europei. Documentul afirmă că, în procesul de creștere a competitivității și de stimulare a capacității

¹ Cf. *The Work Plan for Culture 2019-2022*, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf>

² Idem, p. 5

inovative, Europa trebuie să se bazeze pe resursele ei creative și culturale. Un rol important în procesul inovării îl joacă artiștii, creatorii, instituțiile culturale, care operează cu idei originale, know-how și creativitate, altfel spus cu bunuri imateriale. Prioritare sunt susținerea și dezvoltarea prin schimburi la nivel european ale unor procese de importanță majoră în context: mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din cultură, circulația și traducerea conținutului european, formarea și dezvoltarea talentelor, condiții corecte de plată și de muncă, accesul la finanțare și cooperarea transfrontalieră. O serie de acțiuni sunt dedicate atingerii obiectivelor prevăzute: statut și condiții de muncă ale artiștilor și profesioniștilor culturali și creativi, libertate artistică, coproducții în sectorul audiovizual, diversitatea și competitivitatea sectorului muzical, multilingvism și traducere, finanțare și inovare.

În ceea ce privește *egalitatea de gen*, Planul subliniază existența, în continuare, a disparităților între femei și bărbați în sectoarele culturale și creative. Femeile, se precizează în document, au un acces mai restrâns la resursele de creație și producție, sunt plătite mai puțin decât bărbații, ocupă mai puține funcții de conducere și de decizie în aceste domenii. Dat fiind că egalitatea de gen este „un pilon al diversității culturale”¹, astfel de diferențe trebuie abordate prin politici și măsuri speciale, inclusiv prin bune practici la nivel european. Acțiunea prevăzută de document pentru această prioritate este: egalitatea de gen în sectoarele culturale și creative.

Cu privire la *relațiile culturale internaționale*, Planul subliniază necesitatea conștientizării rolului „vital” pe care îl are cultura pe plan internațional și în problemele globale. Prin urmare, se impune o abordare strategică a domeniului, care să cuprindă măsuri și acțiuni concrete, să încurajeze comunicarea la nivelul indivizilor și dialogul intercultural, sincronizată cu demersurile Consiliului Europei și ale UNESCO. Planul prevede o acțiune specială și pentru cea de-a cincea prioritate: abordarea strategică a relațiilor culturale internaționale ale Uniunii Europene.

4. Concluzii: Pentru un pragmatism al culturii ca resursă a dezvoltării

Lumea în care trăim se situează sub dominația unui pragmatism pus în operă în toate domeniile existenței. Aparent paradoxal pentru paradigma dominantă a lumii contemporane, la nivelul Uniunii Europene, se vorbește totuși de cultură în mod sistematic. Mai mult decât atât, cultura reprezintă o preocupare constantă, o prioritate programatică, un domeniu de primă importanță al politicilor europene, căruia i se dedică programe, proiecte, manifestări și evenimente, sesiuni și module de formare, mobilități Erasmus+, susținute de o finanțare substanțială și constantă. Este un paradox numai aparent însă al Europei actuale, pentru că domeniul culturii face parte din această viziune prin excelență pragmatică, prin care UE caută să-și angreneze toate resursele, exploatându-le întregul potențial în procesul de dezvoltare în care este angajată. Cultura este privită dintr-o perspectivă pragmatică, în sensul că prin accesul la bunurile și valorile culturii se obțin beneficii importante pentru cetățenii Europei și pentru societate. Abordată din această perspectivă, cultura reprezintă nu doar o opțiune, o posibilitate, un act facultativ al individului, în funcție de datele particulare legate de educație și formare, ci o resursă importantă pentru persoane, comunități, regiuni sau națiuni, pentru Europa și lume, care trebuie folosită, exploatată și valorificată în interesul cetățenilor și al societății. Cultura este o resursă majoră a dezvoltării, abordată și asumată în două ipostaze: dezvoltare individuală, pe plan intelectual și moral, în direcția edificării spirituale și a cunoașterii; dezvoltare comunitară, socială și economică, la nivel regional, național și european. În această viziune, cultura devine o resursă strategică pentru fiecare națiune și pentru întreaga Europă. În cadrul Uniunii Europene, cultura constituie o provocare și o prioritate, tradusă în politici, strategii, programe și proiecte, care implică bunurile și valorile

¹Idem, p. 7, <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf>

culturii, patrimoniul cultural, educația, inovarea și creativitatea și toate domeniile angrenate de acestea.

Între cultură și patrimoniul cultural există o relație de interdependență, de la cauză la efect, activă în ambele sensuri. În primă instanță, cultura produce bunuri și valori care, odată lansate în circuitul public, trebuie să suporte testul axiologic al publicului și pe cel inexorabil al timpului. Bunurile care promovează aceste probe și care, prin aceasta, își confirmă valoarea, rezistența și durabilitatea își transcend condiția temporală, existența arondată unui moment sau unei perioade și trec într-o nouă condiție, a perenității și a atemporalității, intrând în patrimoniul cultural. Privit din această dublă perspectivă, temporală și axiologică, patrimoniul cultural reprezintă cadrul de conservare și promovare a bunurilor și valorilor reprezentative pentru creativitatea și capacitatea de inovare la nivel individual, de grup, comunitate, cultură sau societate, care întrunesc criteriile de valoare, de semnificație și relevanță culturală sau spirituală. Patrimoniul cultural constituie un spațiu noetic și un cadru fizic care reunește bunuri mobile și imobile, materiale și imateriale. Pe fondul acestei structuri, fiecare categorie generează un tip de patrimoniu cultural: patrimoniu mobil, patrimoniu imobil, patrimoniu imaterial. În al doilea rând, raportul dintre cultură și patrimoniul cultural poate fi privit și din perspectivă inversă: patrimoniul cultural produce cultură. Altfel spus, bunurile și valorile culturii se nasc din bunurile și valorile existente în patrimoniul cultural, într-un proces de creație continuă, de continuitate pe baza monumentelor de cultură și valorilor culturale realizate anterior. Cultura reprezintă continuitate și edificare permanentă, și nu o eternă redescoperire și întoarcere la momentele primordiale ale creației. Pe acest raport, în care patrimoniul cultural joacă rolul de fundament și cadru al bunurilor, ideilor și valorilor, se întemeiază procesul dinamic al generării culturii, prin excelență creativ și inovativ. În aceste condiții, toate politicile destinate culturii privesc și patrimoniul cultural, după cum și cele dedicate patrimoniului cultural implică și antrenează cultura în întreaga ei diversitate.

La nivel conceptual și politic, cultura în cadrul Uniunii Europene este privită ca un univers ideatic, spiritual, estetic și axiologic și ca o resursă majoră a edificării individuale și a dezvoltării economice și sociale. Cultura constituie spațiul de manifestare a spiritului creativ, a originalității și inovării, al generării de idei și producerii de bunuri și valori culturale. Dar nu un cadru închis al creativității, ci un spațiu fizic și spiritual deschis care implică atât pe creatori cât și diversele categorii de public. Accesul la valorile comune ale culturii determină și favorizează creșterea sentimentului apartenenței la comunitate, descoperirea identității culturale și spirituale, încurajarea participării la viața comunitară, sporirea coeziunii și solidarității sociale. Educația pentru cultură și frecventarea valorilor culturii constituie un mijloc al formării și edificării individuale din punct de vedere spiritual, etic și cultural. În același timp, cultura reprezintă o cale de emancipare a societății, într-un proces de continuă evoluție și devenire. Efectele educației și ale culturii pe plan individual se extind în cercuri tot mai largi la nivel social, modelând societatea sub autoritatea unor valori, repere și idealuri împărtășite de toți. Pe fondul valorilor culturale comune, cultura configurează un spațiu al dialogului și al comunicării, al depășirii diferențelor și al barierelor sociale, al incluziunii, colaborării și al sinergiei. În același timp, privită dintr-o perspectivă mai largă, cultura constituie un cadru de manifestare al unei varietăți de forme și idei culturale, al colaborării și comuniunii, un cadru al dialogului polifonic și al realizării unității în diversitate. Cultura, împreună cu educația, știința și cunoașterea în general, cu aportul fundamental al noilor tehnologii, în speță al tehnologiei digitale, reprezintă un factor al dezvoltării sociale și economice. Într-un orizont comprehensiv, cultura este o resursă importantă, cu un potențial semnificativ în procesele de dezvoltare, un mijloc de edificare continuă a Uniunii Europene și de construcție a Noii Europe. În raporturile cu statele de dincolo de frontierele Europei, cultura întinde punți între instituții, societăți, culturi, mentalități și civilizații, instaurând o platformă a dialogului, sub auspiciile valorilor și obiectivelor comune, un cadru al păcii și cooperării internaționale.

În această lumină, cultura și patrimoniul cultural își relevă importanța primordială în procesele de dezvoltare care privesc indivizii, societățile, națiunile, Europa și lumea. Dezvoltarea diverselor sectoare ale culturii, susținerea lor financiară, încurajarea celor care produc cultură, a creativității și capacității inovative, implicarea tehnologiei în domeniile culturale, deschiderea către categorii tot mai largi și diversificate de public, creșterea accesului la bunurile și valorile culturii, dezvoltarea unor rețele culturale tot mai extinse, care să cuprindă creatori și instituții și să favorizeze generarea de valori, toate acestea și altele implicate trebuie să constituie și să rămână priorități ale politicilor Uniunii Europene, asumate la nivelul fiecărui stat membru. În același timp, prioritare trebuie să fie politicile și acțiunile destinate protejării, conservării, dezvoltării și promovării patrimoniului cultural. Patrimoniul cultural reprezintă memoria vie a culturii europene, care însumează valorile emblematice ale unei culturi prodigioase, intrate în universalitate.

BIBLIOGRAPHY

- https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework_en
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/>
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/commission_communication_a_new_european_agenda_for_culture_2018.pdf
https://ec.europa.eu/culture/content/overview_en
<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf>
Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind Anul european al patrimoniului cultural (2018), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 20.05.2017
- Duțu, Mircea, Lazăr, Augustin, Predescu, Ovidiu (Coordonatori), Hosu, Elena Giorgiana, Duțu, Andrei, Bocșan, Gheorghe, *Protecția juridică a patrimoniului cultural și natural*, Editura Academiei Române, Universul Juridic, București, 2018
Duțu, Mircea, *Dreptul mediului*, ediția a 3-a, Editura All Beck, București, 2007;
Duțu, Mircea, *Dreptul urbanismului*, ediția a V-a, Editura Universul Juridic, București, 2011;
Fuerea, Augustin, *Dreptul Uniunii Europene*, Editura Universul Juridic, București, 2016
Fuerea, Augustin, *Manualul Uniunii Europene*, ediția a VI-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2016
Fuerea, Augustin (coord.), *Tratatule fundamentale ale Uniunii Europene*, Editura C. H. Beck, București, 2017
Guillot, Philippe Ch.-A., *Droit du patrimoine culturel et naturel*, 2e édition, Ed. Ellipses, Paris, 2017;
McGiffen, Steven P., *Uniunea Europeană. Ghid critic*, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 2007

REBUILDING SCHOOL. SHIFTING FROM INSTRUCTION TO EDUCATION

Marin Manolescu

Prof., PhD, University of Bucharest

Abstract: The collective mind is impregnated with the idea that life without school cannot be. This became, according to Ivan Illich's statement, the largest religion of the Humanity School, in today's society, is under great pressure, from all sides; under these conditions he becomes vulnerable.

The current school reality emphasizes on the one hand the selection-based elitism, still promoted by Durkheim's ideas, which implicitly acknowledged the social inequalities reflected in education, and on the other is strongly promoted the generalization of education that led to progressive access. of all students at school.

The dynamics of social life, of institutions that practice non-formal education, the explosive evolution of digital technology, generate new sources and educational fields that deeply mark the formation of new generations of children and young people. We wonder, rightly so: How do we define "good school" today? What are the criteria according to which we attribute this characteristic or quality? Is the traditional school capable of reforming itself in such a way as to meet the challenges it faces? What position should he take: to remain the "sanctuary" of another time or to open and fundamentally change its functions? We believe the truth must be in the middle.

The society we live in today promotes both democracy and liberalism. Democracy and competition! The transition from selective school to mass democratic school at the level of primary and secondary education is a sinuous process, which will continue for a long time, given the evolution of evaluative ideas and practices, stimulated / generated by spectacular social, economic, political, cultural, philosophical, ethical, scientific, etc.

Keywords: school, democracy, liberalism, evaluation, education.

1. Devalorizarea școlii versus exacerbarea valorii școlii

Instituția care valorifică potențialul și meritele personale ale elevilor este școala. Ea și-a asumat acest rol pe care îl îndeplinește mai bine sau mai puțin bine, dar și l-a asumat. Mentalul colectiv este impregnat cu ideea potrivit căreia viața fără școală nu se poate. Aceasta a devenit, după afirmația lui Ivan Illich, cea mai mare religie a omenirii (Hannoun, H., *Deșcolarizarea societății sau Societatea fără școală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977).

Pe de altă parte, în ultimele decenii școala tradițională a pierdut mult din credibilitate. Încă în anii "80 ai secolului trecut George Văideanu, la noi, vorbea despre faptul că școala este "în pierdere de viteză" (George Vaideanu, *Educația la frontiera dintre milenii*, Editura Politică, București, 1989); Ivan Illich, pe alte meleaguri, vorbea despre deșcolarizarea societății; mai înainte, în anii "70 se vorbea despre "criza mondială a educației" (Bourdieu și Paseron, *La reproduction*, 1971); astăzi se vorbește din ce în ce mai mult despre "home schooling", tot ca o reacție evidentă la pierderea credibilității școlii tradiționale; numărul claselor și al școlilor care practică pedagogiile alternative în România a crescut considerabil (Waldorf, Step by step, Montessori). Exemplele pe această temă ar putea continua.

Școala, în societatea actuală, este supusă unor mari presiuni, din toate părțile; în aceste condiții devine vulnerabilă. Cercetările, și mai ales cercetările bazate pe evaluările comparative internaționale, atestă impactul contextului social asupra rezultatelor elevilor. Se constată că inegalitățile sociale care marchează competențele tinerilor de 15 ani (în ultimele

anchete PISA) sunt mai mult sau mai puțin puternice de la o țară la alta, și “anumite sisteme educative lasă mai mult decât altele posibilitatea sistemelor sociale să influențeze inegalitățile școlare. Efectul de *“prestigiu instituțional”* al școlii este din ce în ce mai prezent în dezbateri, în analize, în documente de politică și strategie educațională” (Jacky Beillerot et Nicole Mosconi(sous la direction de), *Sciences et des pratiques de l'»education*, DUNOD, Paris, 2014, pag. 227).

Prin urmare, situația a devenit din ce în ce mai complexă, mai greu de gestionat și de apreciat, de orientat și de consolidat. Realitatea școlară actuală scoate cu pregnanță în evidență pe de o parte elitismul bazat pe selecție, promovat încă de ideile lui Durkheim, care implică recunoștea inegalitățile sociale reflectate în educație, iar pe de altă parte este promovată cu putere generalizarea învățământului care a condus la accesul progresiv al tuturor elevilor la școală. Dintr-odată, școala s-a văzut confruntată cu o multitudine de probleme, cărora trebuia să le facă față dintr-o perspectivă pedagogică. Deschiderea masivă a școlii către toate categoriile de elevi, din toate mediile sociale, veniți fiecare cu modelul său cultural și valoric, a condus inevitabil la bulversarea ordinii și a echilibrului proprii instituției școlare tradiționale .

Concluzia, foarte importantă în contextul lucrării noastre centrată pe evaluarea educațională și pe impactul acesteia asupra evoluției școlare, profesionale și sociale a indivizilor , este următoarea: *“În aceste împrejurări, întrucât toți elevii acced progresiv la aceeași școală, reușitele și eșecurile lor școlare nu mai trebuie să depindă, în principiu, de situația lor economică , ci de talentul lor și de meritele personale.* (ibidem, pag. 67).

2. Reconstrucția școlii obligatorii - de la instrucție la educație

Din ce în ce mai multe categorii de populație (elevi, profesori, părinți) sesizează faptul că școala nu mai deține “monopolul cultural”. “Alternativele” educaționale se multiplică progresiv. Nu este vorba aici despre Step by step, Waldorf, Montessori etc, ci despre variante, alternative pe care societatea le oferă la ora actuală pentru educația tinerelor generații pentru a reuși în viață. Dinamica vieții sociale, a instituțiilor care practică educația nonformală, evoluția explozivă a tehnologiei digitale, generează noi surse și câmpuri educaționale care marchează profund formarea noilor generații de copii și tineri. Opinia, aproape generalizată a celor care se ocupă de educație dar și a unor mari categorii de beneficiari, este că elevii nu mai sunt motivați să învețe. O nouă “formă școlară” este deci necesară pentru învățământul obligatoriu. Aceasta deoarece astăzi:

- Elevii nu sunt numai școlarizați, instruiți; ei trebuie “educați”;
- Școala trebuie să fie, pentru foarte mulți elevi, loc de viață și mod de viață, loc de învățare cu succes; loc de formare; de socializare.

“Noțiunile de egalitate de acces, de tratament pedagogic egal și de rezultate în consecință sunt fundamentale. Este evident, nu numai școala are mai mult de lucru, ci și societatea însăși: dacă școala primește elevi mai puțin inegali social, munca ei va fi mai ușoară”(Ibidem, pag. 99).

Mai multe curente de reflexie converg spre ideea de “a regândi școala obligatorie”. Ultimele dezbateri din spațiul european demonstrează faptul că este necesar *“un minim cultural comun”*, o “ cultură comună”, care ar trebui asigurată tuturor copiilor și elevilor. Inițiativele în această direcție nu au întârziat să apară. Ce reprezintă, de fapt, cele *opt categorii de “competențe cheie”* promovate la nivel european care trebuie să stea la baza reconstrucției curriculare din toate statele comunității europene? Inovațiile în domeniul curriculumului național al multor state din spațiul european nu au întârziat să apară. Documentele curriculare reglatorii care circulă în spațiul european abundă în asemenea inițiative. Astfel, învățământul francez a adoptat în 2005 ceea ce se numește *“soțul comun de cunoștințe și de competențe”*. Ce reprezintă acest concept? Este, de fapt, varianta franțuzească a “competențelor cheie” din documentele europene transpuse în plan național. În Finlanda, cele opt categorii de competențe cheie au fost transformate în șapte categorii de competențe, care , se pare, sunt mai în acord cu specificul învățământului finlandez. În

România aceste opt categorii de competențe cheie se dorește a fi asimilate cu “șapte competențe generice”(M.Manolescu, *Referențialul în evaluarea școlară*, Editura Universitară, 2015; Potolea.D, coord., 2012, Cadrul de referință pentru reconstrucția curriculumului pentru învățământul preuniversitar, București, MEN).

3. Consolidarea capacității educative a școlii

În aceste condiții, ne întrebăm, pe bună dreptate: Cum definim astăzi “școala bună”? Care sunt criteriile în funcție de care îi atribuim această caracteristică sau această calitate? Este capabilă școala tradițională să se reformeze în așa fel încât să facă față provocărilor la care este supusă? Ce poziție trebuie să adopte: să rămână “sanctuarul” de altădată sau să se deschidă și să-și schimbe fundamental funcțiile? Adevărul credem că trebuie să fie la mijloc. Din această perspectivă suntem în consens cu specialiști de prestigiu în domeniu care spun că “*Este important ca școala să-și recapete câteva din caracteristicile ei de sanctuar, dar este vorba de un sanctuar special, care nu mai este un spațiu sacru și rupt de lume, ci un sanctuar care protejează timpul și personalitatea copilului și adolescentului*”(Tenret, E. (2008). *L'Ecole et la croyance en la meritocratie*, în Teza de doctorat : Duru- Bellat, M. Text presente en vue du l'obtenir du titre de docteur en sociologie, pag.76) .

Care sunt implicațiile asupra școlii? Dintre cele mai evidente implicații și cu impact major asupra vieții școlii și profesiei de “elev” și de “cadru didactic” identificăm câteva: reconsiderarea relației profesor- elev; diminuarea considerabilă a motivației elevilor pentru a învăța la școală; “programarea” învățării pe durate mari de timp, până la finalul învățământului obligatoriu și, mai târziu, până la obținerea unei diplome; multiplicarea resurselor/ posibilităților/ alternativelor de a reuși în viață etc.

Este unanim acceptată ideea potrivit căreia “școala” la care învață elevul este foarte importantă pentru devenirea lui școlară și profesională și pentru imaginea lui. Sunt școli și școli, mai mult sau mai puțin eficiente. Este vorba despre “Efectul de prestigiu instituțional”, recunoscut și acceptat aproape unanim (ibidem, pag. 159).

4. “Școala porților deschise”- provocare a școlii tradiționale

Ideile privind democratizarea învățământului s-au răspândit cu frenezie în anii “60, “70, “80 ai secolului trecut la nivel european și mondial. Generalizarea învățământului a devenit o provocare a școlii tradiționale; a adus cu sine o situație inedită: elevii veniți din toate mediile, din toate culturile au adus cu ei mari probleme sociale. În acest context, au fost bulversate ordinea și echilibrul școlii tradiționale. Școala, ținută sub clopot până atunci, cu reguli, cu pretenții, cu o cultură bazată în exclusivitate pe selecție și pe competiție, departe de frământările și problemele socio- culturale a început să aibă dificultăți. Poate mai puțin în România, dar cu siguranță în alte țări, asemenea probleme au devenit obiect de cercetare științifică/ pedagogică. Prin imitație, și în România teme pedagogice precum “managementul clasei”, “educația multiculturală”, “succesul și insuccesul școlar” etc au constituit, încă din anii “80 ai secolului trecut, dar mai ales în anii “90 și constituie și în prezent probleme de maxim interes pentru teoria și practica școlară. Relațiile pedagogice au început să fie destabilizate, atât în interiorul cât și în exteriorul școlii. S-au scris teze de doctorat pe aceste teme, s-au publicat lucrări importante... Chiar unii pedagogi și oameni de școală s-au specializat în abordarea teoretică și practică a acestor probleme. În planurile de învățământ ale multor programe de studii centrate pe formarea cadrelor didactice s-au introdus și se regăsesc și astăzi asemenea discipline de studiu.

Școala selectivă de altădată s-a transformat fundamental într-o școală democratică de masă, ale cărei principii sunt egalitatea de șanse și de acces, generalizarea învățământului , obligativitatea pe anumite trepte etc. Cu toate acestea, performanțele școlare ale elevilor au fost și sunt inegale »din diverse rațiuni: sociale, psihoindividuale, pedagogice, culturale etc. Bourdieu și Passeron au afirmat, fără echivoc, faptul că “unele inegalități sunt generate chiar de școală, aparțin școlii” (Bourdieu & Passeron, op. cit., pag. 68).

Democratizarea absolută a antrenat creșterea numărului absolvenților de liceu cu bacalaureat și, pe cale de consecință, creșterea numărului celor care acced în învățământul superior. Învățământul superior și-a deschis larg porțile; în universități au început să accedă pe lângă elevii din categoria “excelenței școlare” și cei cu rezultate școlare mai modeste, dar cu aspirații profesionale mai înalte. Schimbările majore de acest gen au bulversat instituțiile școlare, comunitatea cadrelor didactice, a părinților, concepțiile și atitudinile față de educație și instrucție (Ibidem, pag. 69). În ultimele decenii, se vorbește din ce în ce mai mult despre copiii cu CES și asistăm la măsuri semnificative ce vizează această categorie. Integrarea lor în școala de masă este deja o provocare a școlii tradiționale, care se dovedește că dincolo de o retorică favorabilă nu este întotdeauna pregătită nici din punct de vedere instituțional și nici psihopedagogic și metodic să se confrunte cu această realitate.

5. Așa părinți, așa copii! Primordialitatea capitalului cultural familial

Acest titlu ni se pare foarte sugestiv pentru a desemna ideile din subcapitolul ce urmează. Făcând apel la înțelepciunea populară, am formulat acest titlu “*Așa părinți, așa copii!*” ca temă de seminar și de dezbateri la un program de master pe care îl conduc în cadrul Universității din București („*Mentoratul în educație*”) ce are ca problematică evaluarea educațională și impactul ei asupra evoluției, realizării și împlinirii fiecăruia dintre noi. Am întâlnit aceeași sintagma ceva mai târziu, în procesul personal de documentare, într-o lucrare de referință în domeniu. Este vorba despre cartea doamnei Angelique Del Rey, (2013.) *A l'ecole des competences - De l'education a la fabrique de l'eleve performant*. Paris : Le Decouverte/Poche. Această coincidență ne-a provocat un sentiment de mândrie. O spunem, cu ”invidie profesională”, dar și cu satisfacție profesională!

Viața demonstrează, cu prisosință, faptul că reușita școlară rămâne legată, cel mai adesea, de capitalul cultural familial. Generalizarea învățământului secundar este garantul accesului tuturor copiilor la acest nivel de învățământ; invers, generalizarea accesului la educație n-a răspuns atâtor speranțe investite în aceste ambiții. Pierre Bourdieu a analizat modul în care “excluziunea socială” determină “excluziunea școlară”. Ne cam asemănăm...ca sisteme sociale, ca sisteme școlare...mimetismul social și școlar funcționează din plin în România. ”Stabilitatea socială intergenerațională n-a fost profund zguduită/ zdruncinată/ modificată de această școlarizare prelungită” (Marie Duru Bellat, *L'inflation scolaire : les desillusions de la meritocratie*, 2006, pag. 212).

Astăzi însă, în condițiile unei mobilități profesionale accelerate, generată de factori sociali, politici, economici, tehnologici, aspiraționali etc constatăm faptul că transmiterea statutului social și a codului valoric de la o generație la alta potrivit vorbei “ *așa părinți, așa copii*” nu mai este întru totul valabilă! Evoluțiile sunt semnificative și ar merita studiate, investigate. Schimbarea de regim politic din România a creat premise majore pentru a susține și a amplifica asemenea modificări de statut social și profesional. Ce s-a întâmplat, totuși? Cercetările sociopedagogice ar aduce cu siguranță multe concluzii semnificative.

6. Competiția ca stare socială generalizată: elevi, părinți, școli

Ce constatăm după mai bine de 50 de ani de generalizare și democratizare a învățământului în România? Putem vorbi despre egalitate în fața școlii? Putem vorbi despre discriminare? Sau putem discuta despre compromisuri, despre forme voalate de diferențiere școlară generate de mecanisme administrative, politice, economice etc?

Constatăm faptul că astăzi școala nu mai este un clopot de sticlă, că problemele vieții sociale o influențează foarte puternic; constatăm că școala, vrea- nu vrea, este atrasă din ce în ce mai mult în câmpul unor dezbateri cu privire la funcțiile, finalitățile și responsabilitățile ei. Mai mult, profesia didactică este repusă în discuție, trebuie reconsiderată, având în vedere multiplele probleme pe care un cadru didactic, în condițiile actuale, trebuie să și le asume. Părinții, pe de altă parte, pe bună dreptate, se simt ei înșiși datori să participe la aceste confruntări, devin din ce în ce mai responsabilizați în raport cu viitorul copiilor lor. Ce face, sau ar trebui să facă școala, în aceste condiții ? În funcție de context , de factorii obiectivi sau

subiectivi, “accentuează sau atenuează inegalitățile școlare în funcție de “alegerile” sale pedagogice, de organizarea studiilor și de practicile cele mai uzitate”(ibidem, pag. 71). În fața acestor presiuni, opțiunile școlilor noastre sunt foarte diverse, de la adoptarea unor strategii active/ superactive/ chiar agresive până la dezarmare în fața unor situații sau decizii care le dezavantajează, care duc uneori la dezintegrare, desființare instituțională, la diminuarea sau chiar pierderea unor tradiții. Ce se întâmplă cu școlile românești din mediul rural la ora actuală? Dar cu școlile de cartier? Câte dintre acestea se desființează sau s-au desființat deja în ultimele două decenii? Câți elevi din mediul rural migrează spre oraș, spre școli care sunt bine “văzute”, au “carte de vizită “onorabilă/ tentantă”? Ce viitor au elevii din mediul rural? Ce le oferă absolvirea școlii? În aceste condiții, ideea de justiție școlară, de recunoaștere a meritelor și eforturilor fiecărui elev justifică pe deplin întrebarea: vorbim despre egalitate sau despre discriminare?

Credem că sunt necesare studii temeinice pe această temă și măsuri energice care să oprească exodul elevilor dinspre sat spre oraș, dinspre școlile mici, neatractive și neperformante, spre școli cu prestigiu, cu încadrare cu profesori apreciați, cu performanțe vizibile, recunoscute. Nu avem în vedere măsuri administrative de limitare a drepturilor și libertăților elevilor și familiilor acestora. “Măsurile energice” despre care vorbim vizează decizii cu privire la încadrarea școlilor cu profesori ”buni”, pregătiți științific și metodic, cu stimă de sine, motivați, bine plătiți; vizează infrastructura acestor școli, dotări, mobilier etc.

7. Filiere școlare nobile versus filiere mai puțin valorizate social. Dileme și opțiuni

Selecția se realizează pe toate palierele, de la învățământul preșcolar până la cel liceal și superior. Mecanismele de triere sunt adaptate în funcție de particularitățile fiecărui nivel. Important este faptul că “dacă accesul ar fi strict meritocratic” în interiorul acestor filiere sau între ele/ de la una la alta, dacă accesul s-ar realiza pe criteriul valorii școlare certificate, mulți elevi nu ar trebui să facă parte din “elită”; mulți dintre elevi ar trebui să se orienteze spre filiere mai puțin prestigioase. Problema se pune în termeni exclusiviști: unde merge elevul: spre filiere valorizate social sau spre filiere considerate ca fiind “mai puțin nobile”. În oricare din cele două situații/ opțiuni, mediul de rezidență, originea socială, capitalul cultural familial au incidențe semnificative, își pun amprenta asupra destinului copilului, adolescentului sau tânărului. Din păcate” *Distorsiunilor unei asemenea selecții severe operată în ciclul preșcolar și primar li se adaugă cele din gimnazial- cu repetările, abandonul și succesele sau insuccesele la bacalaureat*” (Andre de Perreti, *Educația în schimbare*, 1996, pag. 88-89).

Selecția se pliază pe specificitatea fiecărui palier în parte. Selecția înseamnă evaluare. Preselecția sau selecția descurajează mulți preadolescenți sau adolescenți la intrarea în liceu sau în facultate. De regulă, cu cât selecția este mai dură la admitere, cu atât devine mai relaxată pe parcurs. Indiferent de nivelul la care ne raportăm- gimnazial, liceal sau superior, identificăm două situații: un sector selectiv sau foarte selectiv unde se practică o triere severă a candidaților la intrare, cu limitarea numărului de locuri(numerus clausus), și unul “neselectiv”, unde accesul este liber. Deruta este mare, teama de “îmbulzeală” acționează și reglează oarecum lucrurile. Cine consideră că poate face față cerințelor la admitere intră în competiție, cine nu - se pliază pe oferta educațională a sistemului sau abandonează.

În această conjunctură, trebuie luată în discuție și problema structurilor instituționale – (ibidem, pag. 122). Deja funcționează o dihotomie ușor sesizabilă între școlile gimnaziale, licee și universități care practică o selecție dură a candidaților și altele unde accesul este liber, relaxat, neîngrădit. Adepții veritabili ai competiției și ai elitismului intră în concurs chiar în condiții dificile, cu număr mare de candidați pe loc, din dorința de a se integra, în situația de reușită, într-o comunitate “protejată” de însăși valoarea ei. Alți candidați, însă, evită competiția, se orientează către școli, licee, filiere/ specialități/ universități unde accesul se face pe bază de dosar.

Există însă și o categorie aparte. Este vorba despre aceia care adoptă soluții prin care “fentează” cadrul juridic de desfășurare a concursului. Despre ce este vorba? Probabil sunt

multe “portite”, multe “strategii” de adoptat, dar noi vom da un exemplu care, credem, este semnificativ. Metodologia examenului de bacalaureat prevede o serie de probe de examen la mai multe discipline din planul de învățământ al liceului. În baza mediei obținute, un candidat aspiră să intre într-o facultate anume, la matematică, spre exemplu. Numai că acel candidat obține notă 6 la proba de matematică și 10 la educație fizică și la celelalte probe. Media la bacalaureat a acestui candidat îi va permite să “intre” la Matematică, deși nota minimă de promovare a BAC-ului la această disciplină nu îl recomandă pentru specializarea dorită.

8. De la școala selectivă la școala democratică de masă

Se vorbește mult în ultimele decenii despre democratizarea educației, despre expansiunea fără precedent a ratei de școlarizare, despre accesul tuturor la cultură, la educație pe parcursul întregii vieți. Dar dreptul, egalitatea, justiția au fost întotdeauna prezente în viața educației, în multe alte țări din Europa, inclusiv în România. Încă de la Revoluția Franceză problematica/ problema școlii este prezentă în legislația franceză. “Egalitatea: dreptul la instrucție este prezent și stă la baza construcției unei societăți democratice moderne”. Legea din 3 și 4 septembrie 1791 definea principiile care vor inspira construcția organizării școlare în cea de- a III-a Republică:” *“Va fi creată și organizată o instrucție comună pentru toți cetățenii, gratuită...”* (Andre Legrand, *Dreptul și educația*, pag. 43).

La noi, Legea lui Cuza din 1864 accentuează ideile accesului liber la educație în școala primară, indiferent de originea socială. În România, de la 1864 încoace regăsim puternice tradiții democratice ale școlii, îndeosebi la nivel primar. Principiul democratizării instruirii și a educației precum și egalizarea șanselor de acces la instruirea publică primară pentru toți copiii străbate ca un fir roșu toate legile și tradițiile învățământului din România, indiferent de regim politic. Statuarea acestor principii specifice școlii românești este bazată pe cultura și mentalitatea poporului roman și este rezultatul unui proces legislativ întemeiat pe o cunoaștere și dezvoltare a problemelor societății și educației românești, precum și a tendințelor învățământului la nivel european și mondial. Promovarea egalității de șanse în educație este deviza care a stat la baza dezvoltării învățământului nostru la nivel primar în ultimii 150 de ani.

Societatea în care trăim astăzi promovează deopotrivă democrația și liberalismul. Democrație și competiție! Acestea sunt două realități în simbioză, la nivel național și internațional. Democrația și liberalismul se regăsesc deopotrivă în educație și învățământ. Școala este plasată în centrul acestei antinomii, al acestui paradox care privește pe de o parte principiile de justiție, de dreptate socială, de acces liber, neîngrădit al tuturor copiilor la educație, dar în același timp încurajează și susține sistematic competiția și recunoașterea meritelor școlare (Beillerot și Mosconi, 2014, p. 29, apud M. Manolescu-coord & M. Frunzeanu, *Perspective inovative ale evaluării...*, Editura Universitară, București, 2016).

Pe de o parte, principiul egalității pentru toți este recunoscut, acceptat, promovat. În același timp, este nevoie de recunoașterea valorii fiecăruia, a meritelor sale care îl legitimează pentru a aspira la orice poziție socială cu șanse egale de reușită. Iar meritele sunt recunoscute prin evaluare. Trebuie însă să facem distincție între “egalitatea pentru toți/ accesul liber la educație” și “egalitatea de șanse”. *“Principiul egalității” “înseamnă că noi pretindem/ aspirăm toți să concurăm la toate pozițiile sociale cu egalitate de șanse”* (Ibidem, pag. 74), indiferent de originea socială, de starea materială, de apartenența la o etnie sau religie sau sex etc.

Pe de altă parte, competiția înseamnă elitism, este în acord cu ideile liberalismului. Elitismul promovat de Durkheim încearcă să combine principiile libertății individului cu starea de coeziune a sistemului social, « *singurul capabil să ajusteze dorințele individului cu nevoile societății*” (Jacky Beillerot et Nicole Mosconi(sous la direction de), *Sciences et des pratiques de l »education*, DUNOD, Paris, 2014, Pag. 67).

În România anilor “50-“60”70 putem vorbi de asemenea despre o “deschidere” masivă a școlii. În timp, s-au produs schimbări majore ce demonstrează faptul că pe fondul ideilor de democratizare a societății, dar și al ideilor promovate la nivel european și mondial școala românească s-a transformat profund, atât în ceea ce privește cuprinderea

tuturor copiilor în școala de masă cât și în ceea ce privește promovarea ideilor de egalitate de acces și de șanse la educație. Procesul de alfabetizare masivă a populației din anii “50, prelungirea duratei învățământului obligatoriu din anii „70-„80, legiferată prin Legea Învățământului din anul 1978 ar merita o analiză critică mai consistentă din partea specialiștilor.

În timp, însă lucrurile au început să demonstreze faptul că școala democratică de masă nu este întocmai / pe de-a întregul ceea ce pretinde că este. Deja la sfârșitul anilor “60 ai secolului trecut modelul de justiție socială promovat de aceasta era desuet; “*deschiderea “școlii pentru toți” nu însemna și neutralizarea inegalităților sociale dinainte de școlarizare/ în amonte de școală*” (Jacky Beillerot et Nicole Mosconi(sous la direction de), *Sciences et des pratiques de l »education*, DUNOD, Paris, 2014, Pag. 67).

Tranziția de la școala selectivă la școala democratică de masă la nivelul învățământului primar și gimnazial este un proces sinuos, care va continua multă vreme, având în vedere evoluția ideilor și practicilor evaluative, stimulate / generate de evoluții spectaculoase la nivel social, economic, politic, cultural, filosofic, etic , științific etc. Această schimbare “cantitativă” a bulversat cu adevărat școala. Generalizarea învățământului a generat dintotdeauna numeroase interogații și neliniști în rândul profesorilor, părinților și al responsabililor politici (M. Manolescu-coord & M. Frunzeanu, *Perspective inovative ale evaluării...*, Editura Universitară, București, 2016). Acest proces continuă și astăzi, dar din alte cauze, cu alte semnificații și în alte forme. Suprapopularea sau subpopularea unor clase sau școli reprezintă realități ale zilelor noastre. Astăzi, supraaglomerarea unor clase persistă, chiar în școli de elită din centre urbane mari, dar are cu totul alte cauze, care țin de manifestarea a ceea ce pedagogic am putea numi „efectul de prestigiu”, susținut sau consolidat la ora actuală de „efectul de prestigiu instituțional”, „efectul încadrării cu profesori”, efectul de zonă, efectul de rețea școlară etc.

BIBLIOGRAPHY

- Beillerot Jacky & Mosconi Nicole (sous la direction de), 2014, *Sciences et des pratiques de l »education*, DUNOD, Paris
- Bourdieu & Passeron, 1970, *La reproduction*, Paris
- Del Rey, Angélique , 2013, *A l'école des compétences - De l'éducation a la fabrique de l'élève performant*. Paris : Le Decouverte/Poche.
- Duru-Bellat, M.(2006). *L'inflation scolaire, les desillusions de la meritocratie*. Paris: Seuil;
- Hannoun, H., 1977, *Deșcolarizarea societății sau Societatea fără școală*, Editura Didactică și Pedagogică, București
- Kerlan, A. (1998). *L'école à venir*. ESF Editeur;
- Legrand, Andre , 2007, *Dreptul și educația*
- Manolescu, M., 2015, *Referențialul în evaluarea școlară*, Editura Universitară, București,
- Manolescu M. -coord & Frunzeanu, M. , 2017, *Perspective inovative ale evaluării. Evaluarea digitala*, Editura Universitară, București
- Morandi, F., Borderie, R. (2010). *Dictionnaire de Pedagogie. 120 notions – clés*. Paris: Nathan;
- Păun E., (2017). *Pedagogie. Provocări și dileme privind școala și profesia didactică*. Iași: Editura Polirom;
- Perreti, De, Andre, , 1996, *Educația în schimbare*, Editura Spiru Haret, Iasi
- Potolea.D, coord., 2012, *Cadrul de referință pentru reconstrucția curriculumului pentru învățământul preuniversitar*, București, MEN
- Pourtois, J. P., Haquette, D. (1997). *L'éducation postmodern*. Paris: PUF ;
- Raynal, F., Rieunier, A. (2009). *Pedagogie. Dictionnaire des concepts clés*. Paris: Editeur ESF;
- Tenret, E. (2008). *L'Ecole et la croyance en la meritocratie*, în Teza de doctorat : Duru-Bellat, M. Text presente en vue du l'obtenir du titre de docteur en sociologie
- Vaideanu, G., 1989, *Educația la frontiera dintre milenii*, Editura Politică, București,

Van Haecht, A. (2012). *Crise de l'ecole, L'ecole de la crise*

THE FIRST MEASURES AND THE TABLE OF DEBTS AFTER THE OPENING OF THE PROCEDURE OF THE INSOLVENCY OF INDIVIDUALS, ON THE BASIS OF THE DEBT REPAYMENT PLAN

Viorel Găină

Prof., PhD, University of Craiova

Abstract: The socio-economic context in which the relations between traders and consumers are carried out can sometimes generate the over-indebtedness of the individuals, which can lead to their insolvency.

"The insolvency disease" must be treated legally and the debtor must get well for the normal resumption of life.

One of the individual debtor's "legal treatment prescriptions" is the insolvency procedure based on a debt repayment plan.

The opening of the insolvency procedure on the basis of repayment of debts gives the administrator of the procedure the possibility of taking the necessary measures to carry it out. He will notify the known creditors and elaborate the preliminary table of debts. The creditors who are unsatisfied with the contents of the preliminary table of debts, can appeal to the court against it.

The preliminary table of uncontested debts or the preliminary table of debts modified following the resolution of the appeals becomes the definitive table of debts.

Keywords: insolvency of individuals; notification of creditors; the preliminary table of debts; complaints; the definitive table of debts

I. INSOLVENȚA PERSOANELOR FIZICE „O BOALĂ VINDECABILĂ”?

1. Supraîndatorarea persoanelor fizice și drumul spre insolvență

Supraîndatorarea persoanelor fizice, consumatori este o realitate economico-socială. Cauzele supraîndatorării pot fi de natură obiectivă, determinate de conexiunea și interdependența relațiilor sociale, în care intră oamenii „într-o lume din ce în ce mai globalizată”¹, cu bunele și relele ei, dar și datorită indiscipliniei personale, a hazardului ori fraudelor și de ce nu, chiar a exagerării acțiunilor voluptorii ale acestora.

Drumul de la supraîndatorare ca „debut al unei boli” indiferent de cauzele economico-sociale ale acesteia (ex.: șomaj; inflație; dobânzi împovărătoare la împrumuturi) sau subiective (ex.: fraude; aventurarea în credite peste posibilitățile de rambursare; etc.) și până la acutizarea acesteia în forma „maladiei insolvenței” nu este prea lung. Și pentru că indiferent de boală trebuie căutat și un remediu, pentru insolvența persoanelor fizice necomercianți, a fost adoptată Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice.

Procedura insolvenței persoanelor fizice se aplică² debitorului persoană fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către aceasta, a unei întreprinderi așa cum este aceasta reglementată în art. 3 din Codul civil. Adică procedura nu se aplică persoanelor fizice care exploatează o întreprindere civilă sau comercială. Beneficiarii Legii nr. 151/2015 sunt

¹ A. M. Găină, „Globalizarea și crizele financiare”, Ed. ProUniversitaria, București, 2012; A. M. Găină, „Comert internațional”, Ed. Universitară, Craiova, 2014, p. 36

² Găină Viorel, Găină Al. M., „Domeniul de aplicare al Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice” The Challenges of Communication, Contexts and Strategies in the World of Globalism - 5th Edition, Vol.5, Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies, Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, 2018, p. 78

consumatorii, deși în practica judiciară¹ s-a afirmat că pot accesa această procedură și cei care au garantat² obligațiile unui profesionist și au plătit datoriile acestuia în baza contractelor de garanție, deoarece aceștia sunt considerați consumatori, într-o asemenea situație.

Scopul Legii nr. 151/2015 este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea financiară a debitorului persoană fizică de bună-credință și acoperirea, într-o măsură cât mai mare, a pasivului pentru satisfacerea creditorilor și descărcarea, în final de datorii a debitorului.

O lege eficientă a insolvenței persoanelor fizice asigură echilibrul³ între creditori și debitor și împreună cu alte măsuri și bune practici îi disciplinează pe debitori și asigură o mai bună satisfacere a creditorilor și previne supraîndatorarea cu efecte privind îmbunătățirea calității vieții și reducerii sărăciei⁴.

2. „Terapii” privind insolvența persoanelor fizice

Procedura insolvenței persoanelor fizice se poate realiza în una dintre următoarele forme: procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor; procedura judiciară prin lichidare de active; procedura simplificată. Alegerea uneia dintre cele trei forme este la latitudinea debitorului, deoarece el își cunoaște cel mai bine situația financiară⁵.

Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor se aplică debitorului persoană fizică de bună-credință în scopul redresării situației sale financiare și pentru gestionarea adecvată a veniturilor și cheltuielilor în vederea acoperirii, într-o măsură cât mai mare a pasivului printr-un plan de rambursare a datoriilor și în final eliberarea debitorului de datoriile reziduale (art. 3 pct. 17 din Legea nr. 151/2015).

Această procedură este concursuală, colectivă, egalitară și de remediu. Planul de rambursare a datoriilor este principalul instrument juridic de realizare a procedurii, iar în desfășurarea acesteia, un rol important „îi revine administratorului procedurii care administrează procedura, sprijină, supraveghează și monitorizează debitorul, care la rândul său este controlat de comisia de insolvență”⁶.

Procedura pe bază de plan de rambursare a datoriilor este într-adevăr administrativă și se desfășoară în fața comisiei de insolvență, dar permite accesul liber la justiție, deoarece „deciziile comisiei pot fi contestate de părțile interesate”⁷, la instanță.

3. Administratorul procedurii insolvenței persoanelor fizice, „aliat sau adversar” al debitorului în lupta cu supraîndatorarea?

Administratorul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor este persoana care a fost desemnată de comisia de insolvență din lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice.

Calitatea de administrator al procedurii o pot avea practicienii în insolvență, executorii judecătorești, avocații și notarii publici, care sunt înscrși în lista menționată.

Administratorul procedurii își desfășoară activitatea sub controlul comisiei de insolvență (art. 9 din Legea nr. 151/2015).

El împreună cu debitorul elaborează planul de rambursare a datoriilor, îl notifică creditorilor cunoscuți și îl conciliază cu aceștia și în final îl supune acestora. Pe perioada de derulare a planului de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii sub controlul

¹ M. Comșa, „Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015, Ed. Universul Juridic, București, 2018, p. 68 menționează ordonanța CJUE pronunțată în cauza C-356/16 având ca obiect decizia preliminară formulată în temeiul art.267 TFUE de Tribunalul specializat Mureș în procedura Michael Tibor Bachman c. FAERIIFNSA

² Al. M. Găină, „Garanții reale mobiliare de executare a obligațiilor civile și comerciale”, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 29

³ M. Comșa, op. cit., 2018, p. 13

⁴ A. Bufan, A. Deli-Diaconescu, F. Moțiu, „Tratat practic de insolvență”, Ed. Hamangiu, București, 2014, p. 1019

⁵ M. Comșa, op. cit., 2018, p. 85

⁶ M. Comșa, op. cit., 2018, p. 86

⁷ M. Comșa, op. cit., 2018, p. 86

comisiei de insolvență monitorizează evoluția veniturilor, bunurilor și cheltuielilor debitorului și modul de îndeplinire de către acesta a obligațiilor asumate.

După desemnarea sa prin decizia comisiei de insolvență, de admitere în principiu a cererii de deschidere a procedurii pe bază de plan de rambursare a datoriilor, administratorul procedurii ia primele măsuri (ex.: notifică creditorii; solicită informare de la creditorii privind cuantumul și tipul creanței; etc.).

Deci, administratorul procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor este „un aliat de nădejde” al debitorului în lupta cu supraîndatorarea și în același timp un protector al desfășurării optime a procedurii, în scopul „vindecării” debitorului de „boala insolvenței”.

II. PRELUAREA DOSARULUI DEBITORULUI, NOTIFICAREA CREDITORILOR ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA

1. Preluarea dosarului debitorului de către administratorul procedurii

Administratorul procedurii preia după desemnarea sa dosarul debitorului. Preluarea dosarului se face de la comisia de insolvență. Administratorul procedurii trebuie să se prezinte la comisia de insolvență în termen de 3 zile de la comunicarea făcută de aceasta, în vederea preluării dosarului [art. 16(1) din Legea nr. 151/2015].

Dacă admiterea în principiu a cererii de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor s-a făcut prin decizia comisiei de insolvență atunci în dosar trebuie să existe următoarele acte: cererea debitorului; documentele depuse de debitor; decizia comisiei de insolvență. În cazul în care instanța a admis în principiu cererea debitorului de deschidere a procedurii, urmare a contestației introdusă împotriva deciziei comisiei de insolvență prin care s-a respins cererea respectivă, atunci în dosar trebuie cuprinse următoarele acte: cererea debitorului; documentele depuse de debitor; hotărârea judecătorească; decizia comisiei de insolvență prin care s-a desemnat administratorul procedurii ca urmare a hotărârii judecătorești de admitere în principiu a cererii debitorului, conform art. 19 din Legea nr. 151/2015.

O preluare rapidă și completă a dosarului procedurii este benefică pentru buna desfășurare a procedurii, putându-se lua măsuri optime de redresare a debitorului în timp util.

2. Notificarea creditorilor și publicarea acesteia

2.1. Informarea creditorilor privind numirea administratorului procedurii

Administratorul procedurii trebuie să-i informeze pe creditorii prin notificarea pe care le-o trimite despre numirea sa. O asemenea informare este necesară și utilă pentru luarea la cunoștință de către creditorii în privința persoanei care gestionează procedura și căreia trebuie să i se adreseze pentru orice problemă care-i interesează în procedură (ex: tabelul de creanțe; propunerile de măsuri de restructurare a creanței; exercitarea dreptului de vot asupra planului de rambursare; etc.).

2.2. Solicitarea de la creditorii a unei informări cu privire la cuantumul și tipul creanței

Prin conținutul notificării, administratorul procedurii trebuie să solicite de la creditorii date și informații privind cuantumul și tipul creanței. Cuantumul creanței se referă la valoarea acesteia iar tipul privește felul creanței (ex.: creanță care beneficiază de o cauză de preferință, adică însoțită de un privilegiu, ipotecă, gaj¹ asupra bunurilor debitorului; creanță chirografară, adică fără a beneficia de o cauză de preferință). Este posibil ca debitorul să nu cunoască valoarea exactă a creanței și nici rangul de prioritate, iar prin informarea solicitată ar putea fi clarificate² asemenea aspecte. Asemenea informații sunt necesare pentru elaborarea tabelului preliminar de creanțe și a planului de rambursare a datoriilor.

¹ Al. M. Găină, op. cit., 2010, p. 36

² D. Deteșan, „Tratamentul juridic al supraîndatorării consumatorului. Procedura insolvenței persoanei fizice, Teză de doctorat, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 2015, p. 207, citată de C. B. Nasz în „Procedura insolvenței persoanelor fizice”, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 248.

2.3. Solicitarea de la creditorii a unei evaluări a bunului grevat de o cauză de preferință

Administratorul procedurii trebuie să cuprindă în notificare și solicitarea privind evaluarea bunului grevat de o cauză de preferință. O asemenea solicitare se adresează creditorilor care sunt titulari ai unei creanțe care este însoțită de o garanție constând în ipotecă, gaj sau privilegiu asupra unui bun din patrimoniul debitorului. Dacă debitorul dispune de o asemenea evaluare atunci el este notificat că trebuie să o transmită administratorului procedurii. O asemenea informație este necesară în desfășurarea procedurii la elaborarea planului de rambursare a datoriilor în care trebuie să se cuprindă și lista bunurilor grevate de cauze de preferință a căror valorificare se propune pentru acoperirea pasivului (art. 25 din Legea nr. 151/2015). Cunoașterea valorii de piață a acestora poate fi un element de referință pentru determinarea veniturilor care se vor putea obține din valorificarea acestora conform cotei stabilite prin plan, de acoperire a creanțelor.

2.4. Solicitarea unei estimări privind măsurile de restructurare a creanței pe care creditorul le-ar putea accepta

Administratorul procedurii solicită, prin notificare, creditorilor să estimeze ce măsuri de restructurare ar putea accepta privind creanțele pe care le au împotriva debitorului. Adică dacă acceptă o plată eșalonată sau un quantum redus de acoperire ori dacă vor să preia în plată anumite bunuri ale debitorului. Cunoașterea unor asemenea opțiuni ale creditorilor este necesară pentru a fi avute în vedere la elaborarea planului de rambursare care în final trebuie aprobat de aceștia.

2.5. Publicarea notificării în Buletinul procedurilor de insolvență (BPI)

Notificarea pe care administratorul procedurii a trimis-o creditorilor se publică în Buletinul procedurilor de insolvență, în secțiunea „Debitori persoane fizice, cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”. Publicarea notificării prin Buletinul procedurilor de insolvență are ca scop informarea publică a creditorilor și celorlalte persoane interesate privind procedura debitorului și crearea opozabilității procedurii față de terți. Orice persoană interesată de procedură poate solicita relații de la oficiul registrului comerțului care ține Buletinul procedurilor de insolvență și poate să intervină în procedură. Mai mult decât atât, la momentul publicării notificării începe să curgă termenul de 30 de zile în care creditorii trebuie să transmită administratorului procedurii informarea solicitată acestora prin notificare.

3. Obligațiile creditorilor

3.1. Obligația de a transmite informarea solicitată de administratorul procedurii prin notificare

Creditorii trebuie să transmită administratorului procedurii „o informare cu privire la quantumul și tipul creanței, o evaluare a bunului grevat de o cauză de preferință, dacă creditorul dispune de o astfel de evaluare, estimând și măsurile de restructurare a creanței pe care le-ar putea accepta” (art. 22 din Legea nr. 151/2015).

O asemenea informare este așa cum afirmam și mai înainte benefică procedurii, pentru elaborarea unui plan de rambursare a datoriilor, care să fie viabil și acceptat de creditorii, ca participanți la procedură. Ei sunt interesați să-și recupereze creanțele într-o cotă cât mai mare, prin planul de rambursare a datoriilor. Printr-o informare corectă și completă asupra celor solicitate prin notificare, creditorii contribuie la reușita procedurii.

3.2. Termenul de transmitere a informării

Creditorii trebuie să transmită informarea administratorului procedurii, în termen de 30 de zile de la publicarea notificării, în Buletinul procedurilor de insolvență. Cu privire la termenul de 30 de zile prevăzut de lege, pentru transmiterea informării pot fi ridicate câteva probleme de drept și anume: dacă informarea pe care trebuie să o transmită creditorii are regimul unei declarații de creanță; dacă termenul de 30 de zile pentru transmiterea informării este de decădere din dreptul de înscriere a creanțelor în tabelul preliminar; dacă creditorul care nu a transmis informarea solicitată poate fi înscris în tabelul preliminar de creanțe, pe baza declarației debitorului; dacă un creditor care nu a transmis informarea poate contesta

tabelul de creanțe cu privire la creanța sa; dacă un creditor care nu a fost trecut de debitor în cererea de deschidere a procedurii și nu a fost notificat personal poate formula o informare ca urmare a publicării notificării în BPI pe baza căreia să fie apoi înscris în tabelul preliminar de creanțe.

Informarea¹ pe care creditorii trebuie să o transmită administratorului procedurii nu are regimul unei declarații de creanță specifică creditorilor din procedura insolvenței profesioniștilor, ci doar de determinare exactă a valorii și rangului creanței, deoarece declarația privind creanța este făcută de către debitor, prin cererea de deschidere a procedurii, în care trebuie să precizeze și numele/denumirea creditorilor, domiciliul/sediul social al acestora, valoarea și tipul creanței [art. 13(5), lit. b din Legea nr. 151/2015].

Termenul de 30 de zile pentru trimiterea informării nu este un termen de decădere de a mai transmite informarea și nici de a mai fi înscris creditorul în tabelul preliminar de creanțe.

Chiar dacă creditorul ar depune informarea peste termenul de 30 de zile, acesta rămâne înscris în tabelul preliminar de creanțe, pe baza declarației debitorului, iar administratorul procedurii poate să corecteze² tabelul dacă este necesar, dacă informarea a fost depusă în termenul limită de 60 de zile de la publicarea notificării pentru elaborarea tabelului respectiv.

Creditorul care a fost notificat personal și nu a transmis nicio informare către administratorul procedurii, poate contesta tabelul preliminar de creanțe în privința creanței sale dacă este nemulțumit de înscrierea făcută în table, dar contestația sa va fi respinsă ca inadmisibilă deoarece nu a îndeplinit condiția prealabilă a informării.

El rămâne³ totuși înscris în tabel cu creanța declarată de debitor prin cererea de deschidere a procedurii.

În privința creditorului a cărui creanță nu a fost declarată de către debitor prin cererea de deschidere a procedurii și nu a fost notificat personal pentru că nu s-a știu de el, apreciem că acesta poate să transmită o informare privind creanța sa către administratorul procedurii, pe baza notificării publicată în BPI și poate fi înscris în tabelul preliminar de creanțe. Poate că una dintre componentele publicării notificării în BPI este tocmai aducerea la cunoștința tuturor persoanelor interesate a situației insolvenței debitorului, pentru a-și putea valorifica drepturile în această procedură.

III. TABELUL PRELIMINAR DE CREANȚE

1. Ce este tabelul preliminar de creanțe în procedura insolvenței persoanelor fizice?

În procedura insolvenței persoanelor fizice, tabelul preliminar de creanțe este documentul elaborat de administratorul procedurii care cuprinde toate creanțele scadente ori nescadente sub condiție sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, recunoscute de debitor și/sau acceptate de către administratorul procedurii ori, după caz, de lichidator în urma verificării acestora (art.3 pct. 22 din Legea nr. 151/2015).

În procedura insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor tabelul preliminar de creanțe are următoarele caracteristici: este un document elaborat de administratorul procedurii; cuprinde creanțele scadente ori nescadente sub condiție sau în litigiu născute înainte de data deschiderii procedurii; creanțele înscrise în tabel trebuie să fie recunoscute de debitor și/sau acceptate de către administratorul procedurii în urma verificării acestora.

Tabelul preliminar de creanțe este elaborat de administratorul procedurii și poate fi contestat de debitor sau de creditorii.

2. Elaborarea tabelului preliminar de creanțe

2.1. Termenul de elaborare

¹ D. Deteșan, op. cit., 2015, p. 207 și C. B. Nasz, op. cit. 2016, p. 248

² C.B., Nasz, Procedura insolvenței persoanelor fizice, Ed. Universul Juridic, București, 2016; p. 249

³ C. B. Nasz, op. cit. 2016, p. 249

Administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe în termen de 60 de zile de la publicarea notificării creditorilor în BPI. În acest termen, administratorul procedurii verifică creanțele declarate de debitor prin cererea de deschidere a procedurii și informațiile transmise de creditorii privind creanțele lor în urma notificării primite și publicate. Termenul de elaborare a tabelului preliminar de creanțe în procedura insolvenței persoanelor fizice este diferit de cel privind insolvența profesioniștilor, în care de la deschiderea procedurii creditorii trebuie să-și înregistreze creanțele în 45 de zile, iar administratorul judiciar trebuie să elaboreze tabelul preliminar în 20 de zile pentru procedura generală sau 10 zile pentru procedura simplificată de la expirarea termenului de declarare, conform art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

2.2. Procedura de elaborare a tabelului preliminar de creanțe

Administratorul procedurii elaborează tabelul preliminar de creanțe pe baza datelor furnizate de debitor și cele comunicate de creditorii. Dacă există neconcordanțe între datele furnizate de aceștia, atunci administratorul procedurii poate să solicite documente și informații suplimentare [art. 23(2) din Legea nr. 151/2015]. El poate, de asemenea, să cheme părțile pentru lămuriri. Mai mult decât atât dacă apreciază că este necesar poate să solicite informații relevante despre patrimoniul debitorului de la oricare instituție publică ori autoritate. Dacă debitorul a declarat că este sau că a fost în raporturi de muncă cu oricare persoană fizică sau juridică, administratorul procedurii poate solicita informații și de la această persoană. Această solicitare o poate face dacă prin raporturile de muncă respective ar fi afectat în orice fel patrimoniul debitorului. Furnizarea informațiilor de către persoanele fizice sau juridice ori autoritățile publice se face cu titlu gratuit. Toate aceste demersuri ale administratorului procedurii se fac și sunt necesare pentru clarificarea situației creanțelor și pentru înscrierea lor în tabelul preliminar la valoarea și rangul corespunzătoare realității.

3. Conținutul tabelului preliminar de creanțe

Administratorul procedurii menționează în tabelul preliminar de creanțe suma solicitată de către creditorii, suma acceptată de administratorul procedurii și informații privind cauza de preferință de care beneficiază creanța și rangul de prioritate al cauzei de preferință [art. 23(3) din Legea nr. 151/2015].

Creanțele codebitorului sau terțului garant care a făcut plata de bunăvoie sau ca urmare a unei proceduri de executare silită sunt înscrise în tabelul preliminar de creanțe la nivelul sumei plătite prin subrogație conform art. 1596 din Codul civil.

Potrivit art. 1596 din Codul civil „în afară de alte cazuri prevăzute de lege, subrogația se produce de drept: a) în folosul creditorului, chiar chirografar, care plătește un creditor care are un drept de preferință potrivit legii; b) în folosul dobânditorului unui bun care-l plătește pe titularul creanței însoțite de o garanție asupra bunului respectiv; c) în folosul celui care fiind obligat împreună cu alții sau pentru alții, are interes să stingă datoria; d) în folosul moștenitorului care plătește din bunurile sale datorile succesiunii; e) în alte cazuri stabilite de lege”.

Creanțele beneficiare ale unei cauze de preferință se înscriu în tabelul preliminar și cu dobânzile până la valoarea de piață a bunului afectat cauzei de preferință. Valoarea bunului se stabilește pe bază de evaluare. Conform art 25(3) din Legea nr. 151/2015, comisia de insolvență la cererea administratorului procedurii poate dispune atunci când consideră necesar efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului care se efectuează prin corpul propriu de experți.

Creanțele care sunt exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar de creanțe la valoarea lor în lei, la cursul BNR existent la data deschiderii procedurii insolvenței (art. 7 din H.G nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015).

Partea de creanță beneficiară a unei cauze de preferință care nu se acoperă din valoarea bunului afectat garanției se va înscrie în tabelul preliminar de creanțe ca și creanță chirografară. Dacă bunul afectat cauzei de preferință se va valorifica la un preț mai mare decât

suma înscrisă în tabelul preliminar pentru partea de creanță garantată, diferența favorabilă va reveni tot creditorului garantat, chiar dacă o parte din creanță fusese înscrisă chirografar sau îi fusese redusă suma aferentă dobânzilor acumulate.

Oricum creditorul nu poate obține mai mult decât suma care-i este datorată.

4. Notificarea tabelului preliminar de creanțe creditorilor și debitorului

Tabelul preliminar de creanță se comunică de administratorul procedurii creditorilor și debitorului. Comunicarea are ca scop asigurarea opozabilității tabelului față de aceștia și a dreptului procesual de a-l contesta, dacă sunt nemulțumiți. Modalitatea de comunicare nu este prevăzută de lege, ceea ce înseamnă că se poate face prin orice mijloc prin care să se asigure aducerea la cunoștință creditorilor și debitorului, conform Codului de procedură civilă. Nu este prevăzut în lege nici publicarea tabelului preliminar de creanțe în BPI, dar pentru asigurarea publicității și opozabilității acestuia administratorul procedurii poate folosi și această formă de publicitate.

IV. CONTESTAREA TABELULUI PRELIMINAR DE CREANȚE

1. Cine poate contesta tabelul preliminar de creanțe?

Tabelul preliminar de creanțe poate fi contestat de creditorii sau de către debitor.

Creditorul poate contesta atât mențiunile din tabel care îl privesc pe el, dar și pe cele care-i privesc pe alți creditori.

Debitorul poate și el să conteste orice creanță înscrisă în tabel.

Contestațiile pot fi făcute cu privire la cuantumul creanței, felul și rangul acesteia ori la conversia acestora din valută în lei.

2. Termenul de contestare

Contestațiile la tabelul preliminar de creanțe pot fi introduse în termen de 7 zile de la data comunicării acestuia către creditorii și debitor. Termenul curge de la comunicarea tabelului și este același ca și în procedura de insolvență a profesioniștilor (art. 111 din Legea nr. 85/2014).

3. Instanța competentă să soluționeze contestațiile

Instanța competentă să soluționeze contestația la tabelul preliminar de creanțe este judecătoria (art. 10 din Legea nr. 151/2015). Dacă se depun mai multe contestații, acestea se înregistrează în același dosar, pentru a se face o soluționare unitară a acestora.

Este posibil ca aceeași creanță să fie contestată diferit atât de debitor cât și de creditorii și pentru a se evita soluții paralele toate contestațiile trebuie soluționate împreună în același dosar, de același judecător.

4. Soluționarea contestațiilor la tabelul preliminar de creanțe

Contestațiile la tabelul de creanțe se soluționează în termen de 20 de zile de la înregistrarea ultimei contestații. Creditorii contestatori sau cei ale căror creanțe au fost contestate și debitorul se citează pentru a participa la soluționarea contestațiilor. Pentru toate contestațiile judecătorul pronunță o singură sentință, care se comunică părților din dosar pentru a lua cunoștință de ea și pentru a exercita eventualele căi de atac.

5. Apelul împotriva sentinței prin care s-au soluționat contestațiile

Sentința prin care s-au soluționat contestațiile la tabelul preliminar de creanțe poate fi atacată cu apel la tribunal. Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea sentinței către creditorii și debitor.

Apelul se soluționează de către tribunalul, de urgență și cu precădere [art. 24(3) din Legea nr. 151/2015)].

V. TABELUL DEFINITIV DE CREANȚE

1. Ce este tabelul definitiv de creanțe în procedura insolvenței persoanelor fizice?

Tabelul definitiv de creanțe este în procedura insolvenței persoanelor fizice documentul care cuprinde toate creanțele asupra averii debitorului care existau la data deschiderii procedurii și acceptate în tabelul preliminar de creanțe și împotriva cărora nu s-au formulat contestații, precum și creanțele care au fost admise în urma soluționării contestațiilor (art. 3 pct. 23 din Legea nr. 151/2015).

În procedura insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor, tabelul definitiv de creanțe are următoarele caracteristici: este un document elaborat de administratorul procedurii; cuprinde atât creanțele necontestate din tabelul preliminar precum și creanțele rezultate în urma contestațiilor la tabelul preliminar.

Prin tabelul definitiv de creanțe se stabilește cu certitudine lista tuturor creditorilor care participă la procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor.

2. Elaborarea tabelului definitiv de creanțe

Tabelul definitiv de creanțe se elaborează de administratorul procedurii în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a sentinței prin care s-au soluționat contestațiile la tabelul preliminar. El va modifica și completa în mod corespunzător sentinței tabelul preliminar de creanțe. Dacă tabelul preliminar de creanțe nu a fost contestat, acesta devine tabel definitiv.

3. Notificarea tabelului definitiv de creanțe creditorilor și debitorului și depunerea la comisia de insolvență

Administratorul procedurii notifică tabelul definitiv de creanțe creditorilor și debitorului. Prin notificarea respectivă creditorii și debitorul sunt încunoștințați asupra situației definitive a creanțelor lor, în baza cărora își poate exercita drepturile în procedură. Comunicarea tabelului definitiv de creanțe se face potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă. Tabelul definitiv de creanțe se depune de către administratorul procedurii la comisia de insolvență pentru ca aceasta să își poată exercita atribuțiile decizionale, de control și supraveghere a procedurii în conformitate cu legea, raportat la situația stabilită definitiv în privința creanțelor. Deși legea nu prevede și publicarea în BPI a tabelului definitiv de creanțe, nimic nu împiedică pe administratorul procedurii să facă o asemenea publicare, pentru a se asigura cunoașterea acestuia de oricare persoană interesată.

BIBLIOGRAPHY

1. **Bufan R., Deli-Diaconescu, A., Moțiu. F.**, Tratat practic de insolvență, Ed. Hamangiu, București, 2014.
2. **Comșa, M.**, Legea privind procedura insolvenței persoanelor fizice, nr.151/2015. Legislație relevantă și comentarii. Ed. AII-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2018;
3. **Comșa, M.**, Regulamentul privind procedurile de insolvență. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
4. **Deteșan, D.**, Tratatul juridic al supraîndatorării consumatorului. Procedura insolvenței persoanei fizice, Teză de doctorat, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 2015;
5. **Găină V., Găină Al. M.**, Domeniul de aplicare al Legii nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice, The Challenges of Communication, Contexts and Strategies in the World of Globalism - 5th Edition, Vol.5, Edited by: The Alpha Institute for Multicultural Studies, Published by: Arhipelag XXI Press, Tîrgu-Mureș, 2018;
6. **Găină, A. M.**, Comerț internațional, Ed. Universitară, Craiova, 2014;
7. **Găină, A. M.**, Globalizarea și crizele financiare, Ed. ProUniversitaria, București, 2012;
8. **Găină, Al. M.**, Garanții reale mobiliare de executare a obligațiilor civile și comerciale, Ed. Universul Juridic, București, 2010;
9. **Nasz, C.B.**, Procedura insolvenței persoanelor fizice, Ed. Universul Juridic, București, 2016;

*** Legea nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;
*** Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență.

CEREBRALITY IN LITERARY ART

Emil Dinga

Prof., Senior Researcher, Romanian Academy

Abstract: Despite a multi-millennial mythology (or mystique), the act of artistic creation is not "secreted" by inspiration (associated either with intuition, instinct, or meetings with muses) but is the result of conscious, quasi-rational and, the most important thing, a responsible act. The paper addresses the artistic responsibility from a phenomenological perspective, proposing a logical and operational structure of such a responsibility: artistic intentionality, artistic capturing, artistic prosody, artistic style. In this context, also, the study proceeds to a fundamental examination of the prosodic species (in number of six), of which, however, only the first species is discussed in the present intervention, namely the versual length of the poem. The methodology used is in full agreement with the subject addressed: a logical, systematic approach, rather under the empire of rationality, secretly aspiring to "reach" literary theory. Given the general and abstract nature of the methodology, no empirical illustrations of the formulated conclusions are given at this stage of the research.

Keywords: artistry, artwork, artistic intentionality

1. Intenționabilitatea artistică

Artisticitatea, ca esență (deci ca marcă metafizică) a operei de artă nu poate fi, probabil, găsită ca atare (oricum, direcția sugerată de Heidegger, în *Originea operei de artă*, nu mi se pare productivă). Ea este, mult mai probabil, un noumen pe care ar trebui să ni-l asumăm prin decret și să ne mulțumim cu ceea ce putem percepe sau înțelege dincoace (nu dincolo) de el, adică în fenomenologia artei care ne este accesibilă conform constituției noastre senzitive și intelectuale. Aș spune, așadar, că artisticitatea este, mai degrabă, un concept metodologic, decât unul constitutiv/generativ al operei de artă. Măsura în care acest metodologic este accesibil (sau la dispoziția) autorului, sau este accesibil (sau la dispoziția) cititorului (pentru a mă referi doar la o specie de artă, și anume la arta literară) este o problemă în sine, și această problemă poate face, de data aceasta, obiectul unei investigații de tip heideggerian, adică de tip cerc vicios acceptat ex ante. Pentru a intra în subiectul acestei intervenții – intenționabilitatea artistică – va trebui, așadar, să precizez care este decretul *meu* cu privire la artisticitate ca metodologie artistică. Artisticitatea rezidă, cred eu, în prezența semnului particularului care stă pentru general (este, cum se poate observa, exact inversul științificității – științificitatea rezidă în prezența semnului generalului care stă pentru particular). Ce înseamnă asta? Înseamnă că ceva este artistic, adică posedă acest predicat, pe care-l numim artisticitate, doar dacă, în expresia verbală (în cazul literaturii, dar în expresii specifice în cazul altor arte) nu există nimic care să frizeze generalul, deși, în semnificație, generalul este obligatoriu. Cu alte cuvinte, folosind, de data aceasta, un limbaj semiotic, artisticitatea constă în prezența unui semn particular care are ca denotat/referențial, un obiect general (sau universal, după caz). Artisticitatea este iremediabil distrusă dacă expresia imediată, adică expresia destinată nemijlocit cititorului, are constituție generală, mai exact spus, are constituție de generalitate. La fel, artisticitatea este iremediabil distrusă dacă denotația expresiei nemijlocite este de tipul particularului. Criticii literare îi este întotdeauna la îndemână să deceleze aceste „criterii”, așa cum am spus, exclusiv de natură metodologică (deci subsumându-se conceptului de scriitură, concept mult mai larg și mai sofisticat decât cel

de prozodie). În aceste cadre *decretate*, aş dori să fac câteva considerații cu privire la intenționalitatea artistică, odată asigurată artisticitatea.

Îmi propun, de la bun început, să tratez ideea de intenționalitate artistică în marja conceptului de intenționalitate practicat de fenomenologie. Voi spune, aşadar, în această cheie, că intenționalitatea artistică înseamnă vizarea unui general, indiferent de „domeniul” la care face trimitere generalul în cauză. Vizarea are, aici, semnificația foarte intensă pe care Husserl și adepții săi o acordau acestui concept: luare în atenție, umplere a „ochiului” și a intelectului (NB: problema dacă, în creația artistică funcționează, alături de percepție și intelect, și rațiunea, este, și ea, o problemă separată, care trebuie abordată din triplă perspectivă: filosofică, psihologică și estetică – esteticul fiind luat aici în accepțiunea sa kantiană), reducerea lumii la obiectul vizat, cu punerea între paranteze a orice altceva care excede vizatul. Desigur, vizatul – obiectul vizat – poate fi atât de natură transcendentă, cât și de natură transcendentală, esențială fiind, aici, epuizarea lumii fenomenale, ca și a lumii perceptuale sau a lumii intelective, de ceea ce se vizează. Aşadar, intenționalitatea artistică pare a fi primul pas – metodologic, desigur, dar în sensul cel mai larg și mai puțin instrumental posibil al acestui cuvânt – în garantarea artisticității. Intenționalitatea artistică decupează din lume vizatul, ignorând ceea ce rămâne din lume după acest decupaj. În esența sa, intenționalitatea artistică este o renunțare, și anume o renunțare la tot ceea ce nu rămâne în decupajul operat de operațiunea de vizare artistică (Bachelard, 2005). (De remarcat o altă analogie cu știința: definirea, în știință, nu înseamnă decât un decupaj cognitiv din ansamblul de predicate ontologice posibile, prin ignorarea celor care nu intră în definiție, adică prin renunțarea la ele. În termeni filosofici, orice alegere înseamnă, desigur, o renunțare). Dar tocmai această renunțare vine să augmenteze, în sensul de intensificare, de esențializare, adică de autentificare, în ultimă instanță, a vizatului, adică a celui general care nu trebuie, în nici un caz, cum am spus mai sus, să transpară în expresia literară, ci să constituie doar denotatul/referențialul asupra căruia autorul și cititorul completează. Căci, într-adevăr, autorul literar autentic și cititorul autentic de literatură artistică sunt complici în materia intenționalității artistice. Autorul știe care este intenționalitatea sa artistică, adică obiectul general vizat din punct de vedere artistic, iar cititorul, prin intermediul expresiei artistice nemijlocite – cuvântul, în cazul literaturii – află despre această intenționalitate, deci, în final, știe care este această intenționalitate. Aşadar, cititorul își capătă „calitatea” de complice la formarea intenționalității artistice a autorului după receptarea („consumarea”) operei literare și anume în momentul în care sesizează generalul la care se referă particularul prezent nemijlocit în expresia artistică. Atât timp cât acest general – adică obiectul non-particular vizat intențional de creator – nu este sesizat de cititor, iar cititorul rămâne ancorat la trama directă, ne-ascunsă, integrată în expresia verbală nemijlocită, opera literară nu-și atinge scopul. Din cele deja expuse, rezultă și semnificația scopului operei literare: declanșarea, în cititor, a înțelegerii (în sensul comprehensiunii, despre care vorbește hermeneutica) generalului care se ascunde în formularea expresiei particulare care vehiculează opera literară. Poate că proba cea mai apodictică a autenticității operei literare este tocmai producerea acestei complicități între autor și cititor. Iar evaluarea posibilității, probabilității și gradului în care această complicitate se produce sau este productibilă este, după cum înțeleg eu lucrurile, una dintre sarcinile fundamentale ale criticii literare.

Aşadar, intenționalitatea artistică reprezintă primul act auctorial în geneza operei literare, indiferent de specia genului literar: poezie, proză, teatru etc. Aşa cum voi susține cu prilejul unei intervenții ulterioare, „produsul” intenționalității artistice este ideea artistică (de exemplu, ideea poetică pentru poezie, ideea epică pentru proză, ideea teatrală pentru teatru). În încheierea acestui excurs, doresc să mă mai refer la un singur aspect: cerebralitatea intenționalității artistice. În ciuda a ceea ce spun și unii autori, și unii critici, în creația literară nu există inspirație, în sensul în care acest concept a fost încetățenit și este utilizat. Desigur (în mod absolut similar ca în știință), există fulgurări de idei (de cele mai multe ori de tipul analogiei, metaforei, metonimiei și altora asemenea), generate de subconștient (sau în mod arhetipal, în limbajul jungian) care evocă sau reclamă o anumită intenționalitate artistică, dar

acesta este doar un foarte vag punct de plecare care, dacă ar rămâne la acest stadiul al „inspirației”, nu ar produce nimic care să țintească, în mod artistic, generalul. Cu sau fără această „inspirație”, intenționalitatea artistică este produsul aproape integral al cerebralului, al elaborării intelectuale, conceptuale, a obiectului vizat în chip artistic. Un creator de artă literară trebuie să fie un autor responsabil artistic, iar această responsabilitate artistică este girată, în primul rând (atât în ordine cronologică, precum și în ordine procedural/logică) de cerebralitatea formării intenționalității artistice. Opera de artă, ca și opera științifică sunt produse ale maturității (artistice, respectiv științifice) autorului în cauză, maturitate care, desigur, nu este măsurată deloc de vârsta biologică (cazuri care probează aceasta se găsesc din abundență atât în domeniul artei, cât și în domeniul științei, iar explicația acestor „anomalii” poate fi dată doar de ipoteza genialității care, probabil, ar putea fi definită ca fiind procesul de accelerare a formării maturității).

Intenționalitatea artistică se formează, deci, 1) ca vizare intensivă și exclusivă a generalului care va fi capturat în opera literară, 2) prin expresie literară nemijlocită exclusiv particulară, și 3) fiind condiționată de cerebralitate, maturitate și responsabilitate artistică.

2. Captarea artistică

Am văzut, în intervenția imediat anterioară, ce este articitatea (mă rog, ce propun, în cadrul acestui serial, să înțelegem prin articitate). În demersul de față, voi admite că avem de-a face cu un creator literar autentic, adică matur și responsabil artistic. Voi mai admite că, deținând calitățile minimale tocmai enumerate, creatorul literar în cauză a realizat deja primul act auctorial despre care am vorbit anterior, și anume a clarificat intenționalitatea artistică, adică vizarea intensivă și exhaustivă (în sensul de exclusivă) a obiectului artistic. Reamintesc că intenționalitatea artistică va trebui să decupeze din realitate (fie ea subiectivă, fie obiectivă) sau să imagineze (lumea imaginată face parte din dat-ul ontologic, dar nu face parte din realitate) doar un general, nu un particular. Așadar, oricât de interesantă ar putea să-i pară creatorului literar un fapt, sau o trăsătură, sau o întâmplare etc. care l-au afectat direct sau despre care are cunoștință (ori, cum spuneam mai sus, și le imaginează), oricare dintre aceste particulare trebuie să se dizolve în generalul corespondent. Dacă creatorul nu va putea realiza această transgresare de la particularul contingent la generalul necesar, atunci el, cum am spus deja, ratează intenționalitatea artistică, iar ceea ce va produce va fi fără nici o însemnătate pentru literatură. Dimpotrivă, oricât de particular (sau neînsemnat) ar fi un fapt sau o întâmplare, dacă creatorul în cauză reușește (iar asta nu se poate face decât cerebral, și anume într-un mod intens cerebral) să găsească generalul din „spatele” aceluia fapt sau al acelei întâmplări, atunci lucrurile sunt pe făgașul permis artistic. Desigur, mai rămâne construirea scriiturii, adică a vehiculului operei literare, care, de data aceasta, trebuie să fie cu totul particulară, sub aceeași sancțiune a ratării articității. Pe baza acestor memorii din intervenția imediat anterioară, aș vrea, acum, să mă ocup de conceptul de captare artistică.

Prin captare artistică eu înțeleg formarea completă, pe cale cerebrală, a generalului care a făcut obiectul intenționalității artistice (Ricœur, 2016). Acest general complet, evident, nu se restrânge la un enunț care, pur și simplu, generalizează faptul particular inițiat (sau generator, cauzal), ci el trebuie să capete o formă artistică. Dobândirea formei artistice a generalului complet se face prin intermediul justificării artistice. Dar ce este justificarea artistică? Justificarea artistică reprezintă alegerea unei valori, sau a mai multora, perene (nu contează dacă este o valoare „bună” – de exemplu, demnitatea – sau o valoare „rea” – de exemplu, cupiditatea) privind ființa umană generică, valoare care să fie asociată cu faptul particular generator al intenționalității artistice. Așadar, un fapt particular, asociat cu o valoare perenă, sau cu un set de astfel de valori, din „matricea axiologică” a ființei umane generice, formează generalul complet, ca obiect vizat în actul de intenționalizare artistică. Alegerea valorii, sau a setului de valori, este la latitudinea creatorului, la fel ca și alegerea particularului generator al acțiunii de intenționalizare artistică. Această dublă libertate – alegerea faptului particular generator, respectiv alegerea valorii perene asociabile – este sursa responsabilității artistice, despre care s-a vorbit, într-o oarecare măsură, în intervenția imediat anterioară. Într-adevăr, creatorul este liber să aleagă faptul particular, apoi, acestui fapt particular îi poate

asocia, în virtutea liberului său arbitru, o anumită valoare. Este, desigur, posibilă și inversarea ordinii: creatorul alege, fără să aibă în minte vreun fapt particular, o anumită valoare, sau un anumit set de valori, care urmează a face obiectul transpunerii artistice, și apoi fie căută, fie imaginează, pur și simplu, faptul particular pe care-l asociază valorii, sau setului de valori în cauză. Această ultimă posibilitate – imaginarea faptului particular asociabil valorii deja selectate – este, însă, doar la îndemâna marilor creatori, a geniilor literare.

Interferența, deliberată sau nu, a criticii literare în evidențierea captării artistice este, desigur, inevitabilă. După identificarea intenționalității artistice, criticul literar va trece, imediat, la identificarea captării artistice a creatorului literar. Dar aici apare posibilitatea (deseori întâlnită în istoria literară) a găsirii în opera literară fie a mai mult decât a pus creatorul însuși acolo, fie a găsirii a altceva decât a pus autorul acolo. Posibilitatea (înțeleasă ca probabilitate) ca criticul literar să găsească altceva în opera literară decât a pus autorul în ea, din perspectiva captării artistice, este, desigur mare, mai ales în cazul în care orizonturile culturale în care autorul, respectiv criticul, se găsesc (de exemplu, în cazul traducerilor sau în cazul unei distanțări mari, în timp, între cei doi), dar și în cazul, mult mai frecvent, în care autorul, respectiv criticul, împărtășesc concepții estetice diferite în puncte majore, relevante. Această situație, după părerea mea, nu pune mari probleme hermeneutice, deoarece receptarea operei literare (iar criticul, dintr-o anumită perspectivă generală, este, pur și simplu, un receptor al operei literare, chiar dacă mai sofisticat, de fapt, mai reflexiv decât alți receptori) este de atâtea feluri câți cititori sunt. De fapt, dar la acest aspect ne vom referi cu alt prilej, fiecare cititor rescrie, în felul său, opera literară, în procesul lecturii. Mult mai problematică este cealaltă posibilitate, în care criticul adaugă la opera literară, adică pune în ea o captare artistică pe care autorul fie nu a intenționat-o, fie, pur și simplu, nu a pus-o (inclusiv ca efect al unei incapacități artistice personale). Această adăugare la opera literară reprezintă, din punct de vedere teoretic, o imixtiune nepermisă, funcționând ca un exercițiu hermeneutic (Coșeriu, 2013) nejustificat și în care opera literară este un simplu pretext pentru acel exercițiu menit să pună în evidență nu opera literară-obiect, ci exclusiv dexteritatea discursivă a criticului literar (să ne amintim celebrele versuri ale lui Eminescu din *Criticilor mei*, cu privire la acest aspect). Ignorând aceste două situații posibile la dispoziția criticului literar – re-inventarea captării artistice, respectiv adăugarea captării artistice la opera literară – captarea artistică reprezintă, în opinia mea, cel de-al doilea act auctorial necesar (care urmează primului – intenționalitatea artistică), prin care creatorul literar își manifestă și își dovedește responsabilitatea artistică.

În încheierea acestei intervenții, aș dori să fac o scurtă re-evaluare a celor două acte auctoriale menționate până acum (intenționalitatea artistică, respectiv captarea artistică) în scopul de a ajuta la evitarea suprapunerilor semantice și, mai ales, a suprapunerilor pragmatice. În *primul rând*, identificarea generalului din „spatele” (sau din „fața”) faptului particular în procesul intenționalizării artistice, este o identificare nudă, adică este, efectiv, un proces de generalizare a faptului particular, fie prin inducție, fie prin abducție. Așadar, prin intenționalizare artistică, generalul este instituit pur și simplu ca o anvelopă a particularului, reprezentând o ancorare primară a responsabilității artistice. În al *doilea rând*, prin captarea artistică se realizează, ca să spun așa, o ancorare secundară a responsabilității artistice, și anume, așa cum am arătat mai sus, prin asocierea la acel general deja identificat, instituit, a valorii (sau setului de valori, după caz) perene, din perspectivă umană, asociabile, obținându-se ceea ce am numit generalul complet. Din punct de vedere logic, avem de-a face, se poate spune, cu un ciclu de generalizare-particularizare: a) intenționalitatea artistică trece de la sesizarea particularului la formularea generalului factual; b) captarea artistică trece de la formularea generalului factual la particularul axiologic. Acest ciclu (de fapt, dublă pereche particular-general) semnifică formarea completă a responsabilității artistice. Din acest moment, creatorul literar poate trece la construirea scriiturii (despre care voi vorbi în alt episod). Captarea artistică reprezintă, așadar, o sumă logică între intenționalitatea artistică și justificarea artistică. Este, din nou, evident, că acest al doilea act auctorial al creatorului literar

– captarea artistică – nu poate fi decât de o adâncă și intensă cerebralitate, implicând o elaborare teoretică și filosofică considerabilă.

3. Scriitura artistică/constrângerea prozodică

Din punct de vedere auctorial, până acum s-au produs, în cadrul cercetării de față, două acte: primul act – formarea intenționalității artistice, al doilea – formarea captării artistice. Cele două acte conduc, cum am arătat anterior, la ceea ce dorim a numi justificare artistică. Pentru a ajunge la deplina responsabilitate artistică, autorul literar trebuie să mai săvârșească un act, cel de-al treilea act auctorial: să producă scriitura artistică. Scriitura artistică implică două componente mutual complementare, deci pandante reciproce, fie că sunt sau nu conștientizate de autorul în cauză: conținutul prozodic al scriiturii, respectiv conținutul stilistic al scriiturii. Spre deosebire de cazul justificării artistice care, de cele mai multe ori (dar nu întotdeauna) se formează în mod secvențial (mai întâi intenționalizarea artistică, apoi captarea artistică), în cazul scriiturii artistice este mult mai frecventă formarea simultană a prozodiei și a stilisticii. Explicația nu este greu de găsit: în timp ce intenționalitatea artistică, respectiv captarea artistică au „scopuri” diferite deși, desigur, convergente, în cazul scriiturii artistice „scopul” prozodiei și stilului este același: construirea vehiculului verbal particular prin care justificarea artistică să fie „reprodusă” în receptorul operei literare.

În intervenția de față voi începe discutarea aspectului prozodic al scriiturii. Mai exact, voi începe examinarea aspectului constrângător al prozodiei – pe care-l numesc factorul alfa al prozodiei –, urmând ca, în altă intervenție, să examinez aspectul eliberator al acesteia – pe care-l numesc factorul beta al prozodiei. De fapt, voi restrânge și mai mult sfera discuției de față, prin selectarea unui singur gen literar care să fie examinat din perspectiva aspectului constrângător, respectiv eliberator al prozodiei: poezia. În intervenții ulterioare, voi examina cei doi factori de prozodie și în cazul altor genuri literare.

În mod sinoptic, responsabilitatea artistică (Ricoeur, 1984), așa cum s-a format conceptual până acum, poate fi schematizată, deci, astfel:

Figura 1. Structura responsabilității artistice

Sursa: construcție grafică a autorului

Voi discuta mai întâi cazul formei fixe de poezie, adică al poeziei în care factorul alfa este prezent, prin examinarea următoarelor specii ale factorului alfa: a) lungimea versuală; b) structura metrică orizontală – ritmul orizontal; c) structura metrică verticală – ritmul vertical; d) rima orizontală; e) rima verticală; f) lungimea epică. Voi spune, încă de la început, că speciile menționate reprezintă componente ale factorului alfa al prozodiei atât în cazul în care sunt prezente (sau reclamate de scriitura pentru care s-a optat), cât și în cazul în care lipsesc (sau sunt rejectate de scriitura pentru care s-a optat). Astfel, de exemplu, nu numai că absența lor constituie factori constrângători pentru poezia fără formă fixă (versul alb) dar, așa cum voi încerca să arăt, absența factorului alfa este mai constrângătoare decât prezența lui (desigur, tot din perspectiva responsabilității artistice, care ne ghidează orice demers teoretico-hermeneutic) (Gadamer, 2001).

Poate fi utilă o prealabilă caracterizare globală a celor șase specii ale factorului prozodic alfa, din perspectiva concomitentă a trei criterii: 1) natură; 2) semnificație; 3) referință.

	Natură			Semnificație		Referință	
	cantitativă/ dimensională	calitativă	structurală	constitativă/ constructivă	teoretică/ hermeneutică	micro- stare	macro- stare
Lungimea versuală (alfa1)							
Ritmul orizontal (alfa2)							
Ritmul vertical (alfa3)							
Rima orizontală (alfa4)							
Rima verticală (alfa5)							
Lungimea epică (alfa6)							

Figura 2. „Harta” conceptuală a celor șase tipuri de prozodie

Sursa: construcție grafică a autorului

Lungimea versuală (alfa1)

Specia de factor alfa pe care o numim lungime versuală (și pe care o vom nota alfa1), se referă la numărul picioarelor metrice din vers, și este o constrângere de tip cantitativ/dimensional. În plus, ea trebuie considerată o lungime de tip microstare, din moment ce se referă la vers, și nu la întregul poem, precum și ca având o semnificație constitutivă/constructivă.

Din punct de vedere istoric, poezia își are originea în cântecele menestrelilor, de aceea lungimea unui vers trebuie să se coreleze cu capacitatea fiziologică de a rosti acel vers într-o singură „sufare” (de altfel, această constrângere apare și în cazul prozei, atunci când frazele în cauză sunt recitate). Constrângerea de tip alfa1 influențează, în mare măsură, și unele dintre celelalte constrângeri prozodice (îndeosebi ritmul orizontal). O posibilitate de relaxare a acestei constrângeri este aceea a „ruperii” ideii de exprimat în două (sau în mai multe) versuri, dar ritmul rezultat astfel este, oarecum, nenatural, în sensul că se sustrage „cantabilității” originare a poeziei, derivate din expresia ei cântată. Constrângerea prozodică de tip alfa1 este extrem de puternică, deși în lucrările de teorie literară ea este, de obicei, ignorată, trecându-se direct la constrângerea alfa2, puternic dependentă, de altfel, de constrângerea alfa1. Efectul constrângător al lungimii versuale se manifestă îndeosebi în obținerea conciziei dar, mult mai important, în obținerea relevanței și, aș spune, a percutanței în formularea ideii poetice din cadrul versului. Autorul este nevoit să esențializeze expresia verbală versuală pentru a se încadra în lungimea acceptabilă, convenabilă, a versului. Aici avem un frumos exemplu (dar asemenea exemple vor apărea la fiecare specie a factorului alfa, cum vom vedea în continuare) de creativitate generată de constrângerea prozodică (nu uităm nici un moment „maxima” conform căreia creativitatea este stimulată, dacă nu de-a dreptul generată, de constrângeri, nu de libertate). Un alt impact important al lungimii versuale se exercită asupra temei poetice (sau, cum aș vrea să spun, asupra ideii poetice): dacă este o temă/idee gravă, de meditație filosofică, se alege (nu întotdeauna, desigur, dar de regulă) o lungime versuală mai mare, în timp ce pentru teme/idei poetice mai puțin grave sau dramatice se poate alege o lungime versuală mai mică (cum este cazul, de exemplu, al poeziilor voit comice, pamfletare ori superficial galante; epigramele se încadrează perfect în această categorie). La fel, dar tot de regulă, dacă poemul are o încărcătură epică mai accentuată, se alege o lungime versuală mai mare, pe când, dacă epicul este absent sau are o relevanță minoră, se alege o lungime versuală mai mică. La aceste ultime influențe pe care le-am evocat este evident că impactul lungimii versuale se extinde dincolo de simpla prozodie, ajungând, cum vom vedea, mai târziu, la stil.

Cel mai important impact al lungimii versuale se exercită asupra celei de-a doua specii a factorului alfa, și anume asupra structurii metrice orizontale, care este cunoscută sub denumirea de ritm dar pentru care voi folosi denumirea de ritm orizontal (alfa2), deoarece aș dori să pun în evidență și un ritm vertical (o structură metrică verticală) a poemului. Cu cât

lungimea versuală este mai mică, cu atât spectrul de alegere a structurii metrice orizontale se îngustează, și invers. Aici avem un alt exemplu, peremptoriu și el, privind constrângerea pe care o constrângere o exercită, la rândul său, asupra altor constrângeri. Poate, după finalizarea examinării prozodiei artistice, să devină posibilă realizarea unei „hărți” a influențelor directe și a celor mijlocite ale constrângerilor de tip alfa în interiorul acestui tip de constrângeri, precum și în afara lor, adică asupra stilului artistic. Despre celelalte cinci specii ale factorului prozodic alfa voi vorbi în ediția următoare a publicației.

Concluzii

Asemenea criticii literare (și, mai general) teoriei literare creația literară trebuie pusă sub imperiul cerebralului. Această subsumare auctorială se revendică numai din considerente de tehnică literară (obiectul literar de artă trebuie să vizeze generalul folosind exclusiv vehiculul particularului) ci și din considerente morale – responsabilizarea actului artistic. În acest sens intenționalitatea artistică, care se situează în „teritoriul” artistului trebuie filtrată și orientată de finalitatea artistică (de exemplu, de captarea artistică). Îmbinarea dintre intenționalitatea artistică și captarea artistică este realizată de scriitura artistică, adică de caracteristicile prozodice ale creației literare. Există șase specii de marcă prozodică a creației literare (în speță a poeziei), dintre care studiul de față tratează doar pe prima – lungimea versuală. Lucrarea pledează pentru o libertate bine temperată a actului de creație literară, temperarea fiind asigurată și structurată de responsabilizarea artistică.

BIBLIOGRAPHY

- Ricœur, P., - *Sinele ca un altul*, Editura Spandugino, 2016.
Ricœur, P., - *Metafora vie*, Editura Univers, 1984.
Bachelard, G., - *Poetica reveriei*, Editura Paralela 45, 2005.
Gadamer, C.H., - *Adevăr și metodă*, Editura Teora, 2001.
Coșeriu, E., - *Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului*, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2013.

USING THE PRINCIPLE "CLEAN VRANCEA" IN THE INTEGRATED SYSTEM OF WASTE MANAGEMENT

Alexandru Taşnadi, Cosmin Viziniuc, Cristina Mariana Ene (Vasile), Prof., PhD, Bucharest University of Economic Studies, PhD Student, Bucharest University of Economic Studies, PhD Student, Bucharest University of Economic Studies

Abstract: "Clean Vrancea" is a principle that a county of Romania promotes in view of an integrated waste management (ISWM). With its aid the environment and local public health is preserved.

Approaching the theme, the authors start from the pack of measures adopted by the EU with regard to waste management in circular economy. Various statistical data show that, from the point of view of efficient use of resources, Romania is the least performing within EU. In this context, implementing ISWM at county level becomes a priority of the transition to circular economy.

In the article, the authors emphasize the changes generated by ISWM upon waste management practices: responsible involvement of communities, managing waste flows, educating and informing the public. The article highlights the components of ISWM Vrancea and in the end are analyzed the effects of an infringement situation with regard to problems of waste management.

Keywords: circular economy, ISWM, informing the public, clean Vrancea, infringement.

"Crede că vei reuși și o să reușești."

Dale Carnegie

Introducere.

Adoptarea unei economii circulare în Europa are în vedere două ținte principale: reducerea risipei și minimizarea dependenței Europei de importurile de materii prime. Tranziția spre economie circulară generează atât beneficii cât și provocări. Pentru ca acest model să fie pus în aplicare printr-un pachet de măsuri, trebuie selectate zonele de importanță din câmpul politic și de cercetare și identificate modalitățile de măsurare a progresului înaintării.

Aplicarea conceptului "bucla care se închide" necesită schimbări radicale în lanțul de valori, de la design și proiectare până la noi modele de business și eco-inovare precum și noi tipuri de consum. Implementarea acestui nou lanț valoric vizează **transformarea deșeurilor** în resurse și **extinderea** vieții produselor (durata de viață), contribuind astfel la conservarea resurselor naturale primare. Această tranziție spre o economie circulară trebuie monitorizată prin efectuarea de analize și evaluări.

1. Câteva avantaje ale economiei circulare.

Potrivit Parlamentului European, *Economia circulară* este un **model de producție-consum** care implică repartiția, repararea, reutilizarea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult posibil.

Toate aceste procese se referă la reducerea la minim a deșeurilor. Noua concepție se bazează pe **principiul**: deșeu = resursă.

Chiar dacă un produs ajunge la sfârșitul perioadei sale de viață, el poate rămâne în economie prin **materialele componente** care pot fi extrase. Ele pot deveni materii prime, fiind refozosite și căpătând o nouă valoare.

Economia circulară diferă de modelul liniar consumist, care urmează tendința indusă de triada: cumpără – consumă – aruncă.

Tranziția spre modelul circular generează numeroase aspecte pozitive:

- reducerea impactului negativ asupra mediului;
- conservarea și protejarea cantității de materii prime;
- creșterea competiției;
- încurajarea proceselor de inovare tehnologică;
- crearea de noi locuri de muncă;
- contribuții la creșterea economică sustenabilă.

Complexitatea "buclei care se închide" se poate pune în evidență prin următorul lanț causal:

Modelul economiei circulare se bazează pe câteva principii:

- a) Deșeurile se constituie în materie primă (resursă). Cele biodegradabile, prin descompunere devin compost. Cele tehnologice: fier vechi, plastic, sticlă, hârtie, etc, se pot recicla (cu un efort și energie mai mică);
- b) Creșterea importanței diversității și cele asociate ei: adaptabilitate, versalitate, modularitate;
- c) Crearea de surse regenerabile de energie – producerea și folosirea de energii alternative;
- d) Însușirea unei gândiri sistemice – părțile se influențează reciproc.

Reutilizarea deșeurilor și proiectarea ecologică constituie pachete de măsuri care, potrivit estimărilor Parlamentului European, ar conduce la economii de 600 de miliarde de euro pentru companiile din Uniunea Europeană. Acest lucru ar echivala cu un efect de 2-4% reducere a gazelor cu efect de seră. Acest obiectiv este în centrul agendei viitoarei Conferințe de la Madrid, privind schimbările climatice.

În comparație cu modelul tradițional de producție-consum, modelul circular încearcă să respecte **limitele** mediului prin creșterea repartizării **resurselor regenerabile și reciclabile** și totodată prin diminuarea consumului de materii prime primare și energie. Ca urmare, atât emisiile de carbon cât și risipa resurselor se vor reduce.

În același timp, concepte de genul eco-design, reproiectarea, repartizarea, reutilizarea, repararea și reciclarea produselor și materialelor vor juca un rol tot mai important în menținerea utilizării produselor, componentelor acestora și materialelor, dar și a valorii acestora.

În cazul creșterii economice graduale, presiunea asupra mediului pe care o exercită modelul tradițional ar putea deveni o sursă de vulnerabilitate.

Creșterea competiției globale pentru resursele naturale a determinat creșteri de prețuri și volatilitate. Strategiile elaborate în acord cu economia circulară pot avea ca efect reduceri de costuri și creșterea competitivității la nivelul eco-industiilor cu impact în crearea de noi locuri de muncă.

În timp ce se implementează tot mai multe măsuri pentru asimilarea modelului circular se manifestă tot mai multe **fricțiuni** între modelul liniar și noile inovații tehnice și tehnologice. Acest fenomen trezește fie sentimentul de amenințare fie noi oportunități de business. Deja, unele companii experimentează aceste noi modele de business punând accentul pe **servicii și modelul consumului colaborativ**.

Cu toate acestea este nevoie de multă informație pentru factorii de decizie și pentru combinarea perspectivei asupra **impacturilor** sociale, economice și de mediu. De asemenea, este necesară o mai bună organizare internă în structurile și funcțiile de producție, în structura

și dinamica consumului, în mecanismele financiare și fiscale, precum și în traiectoria inovațiilor tehnologice.

2. Politica României în raport cu managementul deșeurilor.

Deșeurile nu mai pot fi privite, pur și simplu, ca niște "gunoaie". Acestea reprezintă o resursă. Prin colectarea selectivă, reciclarea și valorificarea lor, putem genera câștig, profit sau bunăstare socială.

Începând cu anii 2000, în forurile decizionale de la nivel european sau mondial s-a formulat și elaborat conceptul de **conomie circulară**. El trebuie implementat cât mai urgent și în România. Sunt factori obiectivi care ne presează să-l adoptăm cât mai urgent.

Resursele naturale **se diminuează** pe zi ce trece. Nevoia de a proteja mediul este din ce în ce mai acută. În aceste condiții **adoptarea modelului circular** este oportună deoarece vizează "zero deșuri" și are capacitatea de a genera continuu resurse de care avem nevoie, economic devenind **sustenabilă**. Generațiile viitoare vor fi beneficiare de o asemenea viziune. Ea presupune ca tot ce înseamnă deșeu (fie el menajer, fie industrial) trebuie valorificat atât prin componenta biodegradabilă cât și prin capacitatea sa de reciclare.

Uniunea Europeană solicită statelor membre, ca până în 2050, să atingă ținta "**zero deșuri**". România s-a aliniat și ea acestor cerințe așa că a adoptat prin Ministerul Mediului **Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD)**. Acesta conține și Planul Național de Prevenire a Deșeurilor.

Elaborarea acestor planuri vizează, printre altele, continuarea **investițiilor** în instalații de ultimă generație necesare aplicării unui management performant în procesul gestionării deșeurilor la nivel național.

Implementarea PNGD și tranziția spre o economie circulară constituie priorități pentru Guvernul României. Una din marile probleme ale **consumismului** este faptul că suntem obișnuiți să cumpărăm mai mult decât avem nevoie. Aproape întotdeauna surplusul ajunge la gunoi. Fenomenul este foarte vizibil și aproape generalizat la orașe. Primăriile propun soluții de **colectare selectivă și reciclare**. Cetățenii sunt chemați să coopereze cu autoritățile și să conștientizeze că o colectare selectivă, inteligentă le poate aduce avantaje, inclusiv de ordin financiar.

În acest context Primăria Capitalei a întocmit un Master Plan pentru Managementul Integrat al Deșeurilor. Anual în municipiul București se strânge peste un milion de tone de deșuri. Pentru **gestionarea** lor se cheltuie din bugetul primăriei în jur de un miliard de lei. Sistemul integrat va cuprinde inclusiv deșeurile din construcții, deșeurile periculoase (din zona medicală și farmaceutică). Capitala va fi dotată cu 50 de stații automatizate pentru colectarea deșeurilor. Cetățenii vor primi bani sau tichete valorice.

Foarte puțin probabil ca ținta de a recicla până în 2020, circa 50% din deșuri să fie atinsă. Rata de reciclare este abia în jur de 15%, ceea ce este foarte puțin. Pentru a atinge această țintă un rol însemnat îl au **investițiile**. În acest sens, trebuie să ne folosim de toate metodele de **cercetare și inovare** în domeniu.

Până în 2030 deșeurile din plastic trebuie reciclate în proporție de 55%. Nerealizarea acestor obiective ne conduce spre deschiderea unor proceduri de **infringement**.

Aplicarea principiului "Poluatorul plătește" nu este ușor de pus în practică. În legislația actuală există două instrumente de plată: tarif și taxă. În perspectivă, pentru implementarea economiei circulare este necesar un management integrat al deșeurilor prin eforturi conjugate ale autorităților locale și centrale ale societății civile și ale cetățenilor.

3. Pași în realizarea Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor (SMID).

În noiembrie 2009 a fost semnat de către Consiliul Județean Vrancea SMID pentru această entitate teritorială, în valoare de 43,446 milioane euro. El constă în realizarea unor

puncte de colectare în toate localitățile județului dar și a trei stații de transfer: în Focșani, Adjud și Vidra.

Vrancea se află în primele trei județe pilot care au primit aprobarea Comisiei Europene pe domeniul SMID, dintr-un portofoliu de 38 de proiecte depuse spre finanțare.

De la cele trei centre de colectare deșeurile sunt transportate la Centrul SMID care s-a realizat la Haret. Aici sunt sortate și compostate deșeurile colectate. Sistemul are în vedere cinci centre de colectare deșeurii electrice și electrocasnice precum și deșeurile menajere periculoase. În realizarea proiectului s-a avut în vedere și finanțarea costurilor de igienizare și închidere a 200 de gropi de gunoi rurale, neconforme cu normele Uniunii Europene.

La finele lui 2019 Proiectul "Vrancea Curată" este realizat în proporție de peste 55% și are o valoare de circa 40 de milioane de euro. Consiliul județean a scos la licitație "Fazarea proiectului SMID-Vrancea" care vizează cheltuieli pentru publicitate, care nu sunt eligibile și prin urmare finanțarea se va asigura din bugetul județului.

Capacitatea totală de stocare a Centrului pentru SMID-Haret va fi de 1,8 milioane metri cubi, iar durata de viață este estimată la 26 de ani. Stația de compostare a SMID-Vrancea va avea o capacitate de 15 000 de tone / an. Stația de la Haret va permite sortarea diferitelor tipuri de deșeurii și va contribui la atingerea țintelor privind reciclarea, asumate de România ca membră a Uniunii Europene. Se estimează că la această stație pot fi depozitate circa 70 000 de tone de deșeurii.

Din datele prezentate rezultă că prin proiectul "Vrancea Curată", Consiliul Județean își propune implementarea SMID în județul Vrancea în conformitate cu standardele UE.

Scopul principal este eliminarea impactului asupra mediului și sănătății umane creat de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor practicat în prezent.

SMID este un sistem care cuprinde toate activitățile de management al deșeurilor (segregare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare și reciclare, compostare, tratare mecano-biologică și depozitare într-un sistem unic), cu scopul de a se atinge anumite ținte prestabilite.

SMID-Vrancea își propune ca obiective specifice:

1. Prevenirea generării de deșeurii prin promovarea comportării individuale și creșterea gradului de conștientizare publică;
2. Creșterea gradului de acoperire a serviciilor de salubritate în zonele rurale la 90%;
3. Conformarea cu Directivele referitoare la depozitare și ambalaje, precum și cu legislația națională în domeniu. Acest lucru se poate face prin implementarea colectării separate și constituirea și operarea stațiilor de sortare și tratare a deșeurilor biodegradabile;
4. Reducerea cantității de deșeurii ce urmează a fi depozitate;
5. Protecția mediului și a sănătății publice prin construirea și exploatarea unor depozite de deșeurii conform cu legislația în vigoare și încetarea funcționării;
6. Consolidarea capacității județului Vrancea cu privire la gestionarea deșeurilor. În același timp, se impune necesitatea de punere în aplicare și monitorizarea lucrărilor de management al deșeurilor;
7. Finanțarea în întregime a noilor facilități de management al deșeurilor de către guvernatorii de deșeurii;
8. Stabilirea nivelului de tarifyare la nivel județean fundamentat pe principiul "poluatorul plătește";
9. Sporirea nivelului de conștientizare a populației în raport cu efectele pozitive aduse de SMID, precum și schimbarea atitudinii și comportamentelor legate de colectarea și gestionarea deșeurilor.

În acest sens, proiectul "Vrancea Curată" va urmări să dezvolte și infrastructura necesară pentru ca județul să-și îndeplinească obligațiile potrivit normelor UE și legislației naționale specifice.

Implementarea proiectului "Vrancea Curată" va genera schimbări semnificative ale practicilor curente de gestionare a deșeurilor. Printre aceste schimbări menționăm:

- **Îmbunătățirea sistemelor de gestionare a deșeurilor.** Noile reglementări și cerințe cu privire la sortare, colectare și/sau puncte de colectare, tratare și depozitare pentru diferite categorii de deșeuri va duce la schimbarea obiceiurilor privind colectarea și o implicare mai mare a populației în acest proces.

- **Antrenarea comunităților în sens responsabil** în ce privește colectarea diferențiată. În paralel, amenajarea centrelor locale și a celui județean la Haret pentru sortarea deșeurilor de ambalaje va crea noi locuri de muncă pentru locuitorii din mediul urban sau rural.

- **Gestionarea fluxurilor speciale de deșeuri.** Aici se iau în considerare rezidurile din construcții și demolări, deșeurile menajere periculoase, deșeurile de echipamente (electronice și electrice), etc.

- **Sporirea nivelului de informare a populației.** Cetățenii județului Vrancea vor beneficia de campanii de informare cu privire la practicile legate de colectarea, tratarea și depozitarea deșeurilor. Reducerea cantității de deșeuri generate, va conduce la o durată de viață mai mare a produselor și eficientizarea SMID.

Primul obiectiv al UE în domeniul gestionării deșeurilor are în vedere reducerea la minim a impactelor negative asupra mediului și sănătății. În acest sens, se va aplica principiul "ierarhiei deșeurilor". Această ierarhie se referă la diferite opțiuni de gestionare (de la cea mai bună la cea mai rea). În acest sens, **menționăm succesiunea:** Prevenire → Reutilizare → Reciclare → Recuperarea de energie și tratare prin incinerare → Depozitare.

La nivel european există **măsuri concrete** în ce privește managementul deșeurilor în economia circulară. **Menționăm** câteva dintre acestea: a) rate de reciclare obligatorii pentru diferite categorii de deșeuri; b) obligativitatea re-proiectării produselor; c) promovarea și stimularea reutilizării produselor; d) creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale; e) rata de reciclare a deșeurilor de ambalaje să atingă 75% în 2030; f) reducerea risipei alimentare și implicit a deșeurilor alimentare (la 50% până în 2030).

Să menționăm că în economia circulară deșeurile sunt o resursă. Prin intermediul colectării selective, a reciclării și valorificării ea **generează profit**.

BIBLIOGRAPHY

1. Anders Wijkman, Johan Rockström, Falimentarea naturii: negarea limitelor planetei, Editura Compania, București, 2013;
2. Gunter Pauli, Economia albastră, Editura Paideia, București, 2010;
3. Ilie Ionel Ciuclea, Bazele economiei circulare, București, 2017;
4. Mihaela Stăncescu, Lumea ca un cerc perfect: economia circulară va schimba planeta, În www.descopera.ro (3.07.2012);
5. Elena-Simina Lakatos, at all, Paradigma economiei circulare. O provocare pentru orașul inteligent, Buletinul AGIR nr. 1/2017, pag. 191-201, <http://www.agir.ro/buletine/2847.pdf>
6. Valentina Elena Târțiu (coord.), Tranziția către economia circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România, Institutul European din România, Studii de Strategie și Politici SPOS 2018, nr. 3, http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Final_Studiul-3_Spos-2018_Economie-circular%C4%83-1.pdf ;
7. Ilie Ionel Ciuclea, Bazele economiei circulare, București, 2017;
8. Ilie Ionel Ciuclea, Economia circulară în România, București, 2019;
9. *** Strategia pentru Tranziția României spre Economia Circulară 2020-2030 – ROCES, Institutul pentru Cercetări în Economia Circulară și Mediu "Ernest Lupan" –

- IRCEM, Cluj Napoca, 2019, <https://radioromaniacultural.ro/strategia-pentru-tranzitia-romaniei-spre-economia-circulara-2020-2030-roces/> ;
10. Raport Capex: Economia circulară – sistemul economic al viitorului, <https://www.investclub.ro/raport-capex-economia-circulara-sistemul-economic-al-viitorului/>

CHOOSING THE LEGAL FORM OF THE ECONOMIC ACTIVITY

Laurențiu Baranga, George Vlad

Prof. PhD, "Valahia" University of Tîrgoviște, PhD Student

Abstract: If the future entrepreneur has decided to start a business, then he must choose the most appropriate form of trading company. Each of these forms has both advantages and disadvantages. The entrepreneur must base his choice on a careful analysis of all the pros and cons of each legal form.

Keywords: entrepreneur, criteria, legal forms, advantages, disadvantages.

În această lucrare sunt prezentate avantajele și dezavantajele formelor juridice de desfășurare a activității antreprenoriale în România.

In aceasta lucrare doresc sa prezint:

- criteriile de alegere a celei mai corespunzătoare forme juridice de desfășurare a activității antreprenoriale;
- avantajele și dezavantajelor organizării ca întreprinzători individuali și asociații familiale;
- avantajele și dezavantajele societății în nume colectiv;
- avantajele și dezavantajele societății în comandită simplă;
- avantajele și dezavantajele societății în comandită pe acțiuni;
- avantajele și dezavantajele societății cu răspundere limitată;
- avantajele și dezavantajele societății pe acțiuni;
- forma juridică cea mai corespunzătoare pentru posibila dumneavoastră afacere.

1. Criterii de alegere a formei juridice de desfășurare a activității antreprenoriale

Pentru a determina forma juridică cea mai adecvată condițiilor sale specifice, întreprinzătorul trebuie să aibă în vedere următoarele criterii de alegere:

- suma de bani necesară inițierii afacerii și a modului ei de obținere;
- calificarea specială și competența pe care o are și care îl vor ajuta în derularea cu succes a afacerii;
- experiența pe care o are în sfera de activitate a afacerii;
- perspectiva de dezvoltare a afacerii și talentul managerial al întreprinzătorului;
- cota-parte din capitalul social care dorește să o dețină și, implicit participarea la luarea deciziilor și împărțirea profiturilor;
- taxele necesare inițierii afacerii și procedurii de constituire și impozitele ce trebuie plătite;
- protejarea bunurilor personale de creditorii afacerii;
- responsabilitatea pe care înțelege să și-o asume în caz de faliment;
- măsura în care dorește ca afacerea să continue în caz de incapacitate sau chiar de moarte;
- dorința de a fi unic întreprinzător sau asocierea cu alte persoane;
- dacă îl satisface obținerea de profit din banii investiți, fără a participa la luarea deciziilor;

- răbdarea și dispoziția pe care o are pentru elaborarea unei documentații birocratice necesare inițierii și derulării unei afaceri de o relativ mai mare anvergură.

Grafic, procesul de alegere a celei mai corespunzătoare forme se societate comercială se prezintă în fig. 14.1.

Întreprinzătorul potențial trebuie să evalueze care dintre acești factori sunt cei mai importanți în luarea deciziei sale. Dacă nu poate exista o formă ideală de formă juridică, poate exista totuși o formă juridică cea mai potrivită pentru fiecare împrejurare specifică. De aceea, nu trebuie pur și simplu copiat exemplul unui întreprinzător precedent, chiar din același domeniu, ci trebuie analizate toate aspectele menționate și a alege forma cea mai potrivită potențialului întreprinzător.

În fig. 14.2 este prezentată importanța relativă a fiecărei forme de societate comercială, în România.

- capital necesar și modul de obținere a acestuia;
 - profitul net estimat;
 - calificări și competențe speciale;
 - experiența în afaceri;
- S.N.C.
- perspectiva de dezvoltare;
- S.C.S.
- cota-parte de participare la capitalul social; Forme juridice S.C.A.
 - taxele necesare;
- S.A.
- Caracteristicile- existența surselor suplimentare de venit;
- S.R.L.
- afacerii
- responsabilitatea asumată în caz de faliment;
 - continuitatea afacerii în caz de forță majoră;
 - obținerea de bani fără a participa la luarea deciziilor;
 - răbdarea și dispoziția pentru elaborarea documentelor birocratice

Fig. 14.1 Alegerea formei juridice în funcție de caracteristicile afacerii

Fig. 14.2 Ponderea diferitelor forme de societate comercială

2. Forme juridice de desfășurare activității antreprenoriale

Activitatea antreprenorială se poate desfășura sub două forme: persoane fizice și asociații familiale; societăți comerciale.

2.1 Persoane fizice și asociații familiale

Cea mai simplă formă de manifestare a inițiativei particulare în economie o constituie desfășurarea activității ca persoane fizice sau în cadrul asociației familiale.

Persoanele fizice pot fi cetățeni care au domiciliul în România sau în spațiul european. Ei pot fi autorizați să desfășoare o activitate independentă în baza Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activitatea în mod independent, de către primărie, cu înregistrare ulterioară la Oficiul registrului comerțului, prin Biroul Unic. Nu au personalitate juridică.

Asociațiile familiale se pot înființa la inițiativa unei persoane fizice și se constituie din membrii de familie ai acesteia (soțul, soția și copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării asociației familiale, precum și rudele acestora până la gradul al patrulea). Nu au personalitate juridică.

Avantajele acestei forme de desfășurare a activității economice sunt următoarele:

Taxele de autorizare sunt mai puține și mai reduse. Filiera de autorizare fiind mai scurtă și taxele aferente sunt mai reduse.

Modalitatea de impozitare este diferită. Impozitul pe venituri este mai mic decât la societățile comerciale, în special pentru veniturile mici, impozitul aplicat pe venit oferind avantajul conducerii afacerii de comerciantul însuși.

Sistemul de evidență contabilă este în partidă simplă.

Dezavantajele desfășurării activității sub forma întreprinzătorilor individuali și a asociațiilor familiale sunt:

Răspunderea nelimitată (cu întreaga avere a comerciantului).

Nu se pot angaja persoane cu contract individual de muncă. La asociațiile familiale pot lucra numai membrii familiei cu gospodărie comună.

Posibilități mai reduse de finanțare/creditare. Investitorii și creditorii nu se implică prea ușor în activități cu aceste categorii, datorită posibilităților lor financiare reduse.

Posibilități mai reduse de dezvoltare a activității. Datorită puterii lor financiare reduse și dezvoltarea este mult îngreunată.

Restricții privind spațiul folosit. Primăriile stabilesc categoriile de activități care nu pot fi autorizate în apartamente la bloc (cele producătoare de zgomot, noxe etc.).

2.2. Societăți comerciale

Se constituie ca persoane juridice, conform Legii nr. 31/1990 republicate, prin asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comerț. Societatea comercială dobândește personalitate juridică de la data înregistrării în Registrul comerțului. Societățile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice :

a) *societate în nume colectiv* (SNC);

b) *societate în comandită simplă* (SCS);

c) *societate pe acțiuni* (SA)

- prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv;

- cu constituire prin subscripție publică (societate pe acțiuni deschisă);

d) - societate în comandită pe acțiuni (SCA);

e) - *societate cu răspundere limitată* (SRL).

Societatea în comandită simplă și în comandită pe acțiuni se caracterizează prin existența a două categorii de asociați:

- **comanditați** – asociații care administrează societatea și răspund nelimitat și solidar pentru obligațiile societății;

- **comanditari** – asociații care răspund numai până la concurența capitalului subscris.

Filialele sunt societăți comerciale cu personalitate juridică ce se înființează într-una din formele de societate enumerate mai sus. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

O societate comercială poate să deschidă în aceeași localitate cu sediul principal sau în alte localități, dezmembărînte sub diferite forme: sucursale, depozite, magazine, agenții etc.

a. **Societatea în nume colectiv.** Societatea în nume colectiv este forma de asociere în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a tuturor asociaților. Alegerea partenerilor se face în primul rând în funcție de calitățile și interesele personale ale asociaților, de regulă, puțini la număr. Fiind o societate de persoane în care calitățile personale ale asociaților sunt factori hotărâtori pentru a se constitui și funcționa, societatea în nume colectiv realizează o concentrare redusă de capitaluri.

Societatea în nume colectiv are atât avantaje cât și dezavantaje.

Avantajele societății în nume colectiv sunt următoarele:

Nu este stabilit prin legislație un capital minim obligatoriu. Societatea în nume colectiv nu are nici o restricție legală privind nivelul capitalului necesar.

Costuri mai mici de înregistrare.

Posibilitatea utilizării sistemului simplificat de contabilitate și a impozitării veniturii, în cazul întrunirii condițiilor legale pentru microîntreprinderi.

Flexibilitate în organizare și conducere. Datorită simplității ei și numărului redus de persoane, societatea în nume colectiv poate suferi ușor modificări în sistemul de organizare și conducere.

Păstrarea secretului. Unicul partener sau uneori și asociatul său pot păstra mai ușor secretul afacerii decât acolo unde mai multe persoane cunosc acest secret.

Dezavantajele societății în nume colectiv sunt:

Răspunderea solidară și nemărginită. Răspunderea nelimitată presupune că întreprinzătorul este personal răspunzător de toate datoriile întreprinderii sale. În caz de faliment, sunt vândute toate activele firmei și dacă acestea nu acoperă toate datoriile, îi pot fi vândute și activele sale personale pentru a acoperi datoria. Falimentul afacerii este de fapt și falimentul întreprinzătorilor.

Accesibilitatea limitată de capital. Creșterea sau expansiunea societății necesită resurse financiare suplimentare. Totuși, mulți întreprinzători care aleg societatea în nume colectiv ca formă de societate comercială își folosesc, de regulă, aproape toți banii în constituirea firmei și adesea își pun drept garanții bunurile personale. În aceste condiții, întreprinzătorii care constituie o societate în nume colectiv vor reuși să-și dezvolte afacerea numai dacă au suficienți bani, întrucât din împrumuturi există puține șanse să-i obțină.

Pregătirea profesională limitată. Întreprinzătorul care constituie o societate în nume colectiv poate să nu aibă cunoștințe în toate domeniile de activitate pe care le presupune afacerea. Dacă întreprinzătorul are succes într-o afacere inițială în care are experiență, este tentat să-și extindă afacerile și în domenii la care nu se pricepe. În aceste condiții, adesea va intra în încurcătură și dacă mai este și orgolios și nu cere sau acceptă sfaturi, falimentul este iminent.

b. **Societatea în comandită simplă.** Societatea în comandită simplă reprezintă forma de asociere în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comanditați; comanditarii răspund numai până la concurența aportului lor.

Avantajele societății în comandită simplă sunt aceleași ca și cele ale societății în nume colectiv, cu mențiunea că pentru a se constitui cea dintâi *trebuie să aibă cel puțin doi asociați: comandații care răspund solidar și nemărginit și comanditarii care au răspundere limitată la aportul social subscris.* Aportul comanditarilor poate fi constituit în numerar, în natură sau în industrie (aportul pe care un asociat îl aduce prin sarcinile, munca și cunoștințele sale profesionale), în timp ce aportul comanditarilor poate fi numai în numerar sau natură. Având o responsabilitate limitată, comanditarii participă la beneficii, nu și la conducerea societății.

Dezavantajul esențial al acestei forme de societate comercială este acela că *asociatul comanditar nu are dreptul de a interveni direct în actele întreprinderii,* pentru promovarea și bunul mers al afacerilor, el fiind un simplu consilier al administratorului.

c. **Societatea pe acțiuni.** Societatea pe acțiuni reprezintă forma de asociere în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Această formă de societate comercială este cea mai complexă dintre toate formele

de societăți comerciale. Ea reprezintă o entitate distinctă de proprietarii acesteia și poate angaja afaceri, încheia contracte, să stea în judecată și să plătească taxe. Datorită acestei distincții, proprietarii societății, denumiți acționari, pot să-și vândă acțiunile lor fără a afecta derularea afacerilor.

Societatea pe acțiuni are următoarele **avantaje**:

Acționarii săi au o răspundere limitată, fiind obligați doar la plata acțiunilor lor. În acest fel, creditorii societății nu pot ataca activele personale ale asociaților pentru a-și acoperi datoriile societății la care sunt acționari. Această protecție legală este de o mare importanță pentru investitorii potențiali.

Posibilitatea de a atrage capitaluri mari. Bazându-se pe protecția răspunderii limitate, societățile pe acțiuni s-au dovedit a fi cele mai eficiente forme de asociere în acumularea unor mari capitaluri. Limitând doar numărul (sau ponderea) acțiunilor pe care să le dețină un acționar, societatea pe acțiuni poate lesne obține bani fie pentru constituire, fie pentru expansiune.

Durata potențială de viață mai ridicată. Dacă nu este stabilită prin actele de înființare durata, societățile pe acțiuni au o durată potențială de viață mai mare decât orice altă formă de societate comercială. Existența societății pe acțiuni nu depinde de soarta unei singure persoane sau a unui număr redus oameni. Ea are o viață mai lungă decât a celor care au înființat-o. Această trăsătură îi conferă un alt avantaj major - transferabilitatea proprietății.

Transferabilitatea proprietății. Dacă unui acționar nu-i convine cum evoluează societatea, el poate să-și vândă acțiunile altcuiva. Acțiunile pot fi, de asemenea, transferate moștenitorilor din generație în generație. Zilnic, sunt tranzacționate milioane de acțiuni. Dacă cineva dorește să dețină acțiuni într-o anumită firmă și altcineva este dispus să vândă acțiuni ale acestei firme, schimbul se poate lesne realiza. În timpul acestor tranzacții afacerea se derulează normal.

Posibilități superioare de valorificare a talentului, cunoștințelor și deprinderilor. Societatea pe acțiuni poate beneficia de cunoștințele, deprinderile și capacitatea unui număr mare de funcționari superiori și a consiliului de administrație. Chiar și micile întreprinderi pot atrage în consiliul lor de administrație persoane ale căror cunoștințe și experiență le vor folosi în restructurarea direcției firmei. În multe cazuri funcționarii superiori acționează ca sfătuitori ai acționarilor, având avantajul multor ani de activitate în aceeași societate.

Obiect nelimitat de activitate. Societățile pe acțiuni se pot înființa în orice domeniu de activitate, desigur sub rezerva dreptului național al fiecărei țări.

Societățile pe acțiuni au și unele **dezavantaje**.

Formalități multiple la înființare care cer mult timp și bani. Societățile pe acțiuni pot fi constituite numai dacă se îndeplinesc următoarele *formalități*: întrunirea a cel puțin cinci membrii fondatori care trebuie să redacteze un proiect de statut; subscrierea publică a capitalului social și consemnarea lui în anumite proporții; întrunirea adunării generale constitutive și adoptarea statutului etc. Aceste formalități cer o îndelungată activitate, ceea ce înseamnă importante cheltuieli pe care trebuie să le avanseze membrii fondatori.

Plafon ridicat al capitalului minim. Societățile pe acțiuni se pot constitui legal numai dacă au un capital minim de *25 milioane lei*. Unele afaceri, precum comerțul cu amănuntul, nu au nevoie de un capital prea mare, însă dacă se constituie în societăți pe acțiuni vor imobiliza fonduri care pot fi realizate și pe alte căi, printre care obținerea de credite pe termen, mediu sau lung.

Numărul mare al membrilor fondatori. Un inconvenient important al societăților pe acțiuni îl constituie dificultatea reunirii a **cinci parteneri** cu interese comune pentru a se înființa. În situația când un partener are păreri deosebite față de ceilalți, acesta este pus net în dificultate decizională.

Negociabilitatea acțiunilor. Deși transferabilitatea acțiunilor este un avantaj esențial al societăților pe acțiuni, totuși negociabilitatea acțiunilor permite achiziționarea de acțiuni care în foarte dese cazuri, nu sunt folosite pentru interesul pe care îl prezintă obiectul societății, ci pentru a fi speculate, în continuare, la bursă. De asemenea, achiziționarea unui anumit pachet de

acțiuni este determinată de interesul manifestat de un anumit grup financiar de a interveni în conducerea societății, cu scopul de a o orienta într-o direcție care să corespundă intereselor proprii.

Posibilități mai reduse de manifestare a talentului managerial. Atunci când membrii fondatori realizează că ei nu obțin toate avantajele din talentul lor antreprenorial pot avea resentimente față de deținătorii de acțiuni. Ei vor avea impresia că cei care nu au investit "decât" bani au obținut niște avantaje gratuit, datorită ingeniozității și muncii depuse de fondatori. Adesea ei nu mai sunt stimulați să contribuie la bunul mers al afacerii. Deși nu este neaparat logic, acest lucru se poate întâmpla totuși datorită faptului ca fiecare om vede aportul său ca fiind esențial în bunul mers al afacerii.

d. Societatea în comandită pe acțiuni. Societatea în comandită pe acțiuni reprezintă forma de asociere în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și solidară a asociaților comandați, asociații comanditari fiind obligați numai la plata acțiunilor lor. Ea cuprinde elemente atât din cadrul societăților în comandită simplă referitoare la situația și activitatea comandaților, cât și din cadrul societății pe acțiuni care se referă la situația comanditarilor. Modul de constituire și funcționare al societăților în comandită pe acțiuni este mai apropiat de cel al societății pe acțiuni decât de cel al societății în comandită simplă.

e. Societatea cu răspundere limitată. Societatea cu răspundere limitată reprezintă forma de asociere în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociații, în număr limitat, răspund numai cu părțile lor sociale.

Avantajele societății cu răspundere limitată sunt următoarele:

Răspunderea limitată a asociaților. În cadrul societății cu răspundere limitată asociații sunt obligați numai la plata părților sociale, creditorii neputând deci urmări averea personală a asociaților pentru a acoperi datoriile întreprinderii.

Formalități simple la înființare. Pentru constituirea societății cu răspundere limitată este suficient să se redacteze statutul societății și să se elaboreze contractul de societate.

Capital minim acceptabil. Societatea cu răspundere limitată se poate constitui dacă aportul la capitalul social este de cel puțin 2.000.000 lei, împărțit în părți sociale de cel puțin 5000 lei. Acest fapt permite investirea unui volum relativ mic, capitalul neajucând primul loc, ci creditul obținut de la partenerii comerciali sau de la organele bancare specializate.

Limitarea superioară a numărului de asociați. Nu există o limită inferioară de asociați pentru constituirea societății cu răspundere limitată. Aceasta se poate înființa chiar și dacă există un asociat unic. În schimb, există o limită superioară care în România este de 50 asociați, ce nu permite penetrarea în sânul societății a unor persoane neagreate. În acest fel, părțile se cunosc, tratează avantajele, calitățile și garanțiile pe care le prezintă, după care se ia decizia finală.

Controlul asupra mersului afacerilor și asupra gestiunii se poate realiza direct de asociați pe parcursul anului financiar și constituiți la sfârșitul anului în adunare ordinară.

Este singura formă de societate comercială care poate avea un asociat unic. Toate celelalte forme de societate comercială necesită cel puțin doi asociați.

Un asociat poate să înființeze și/sau să participe la oricâte S.R.L.-uri dorește, fapt care nu se poate întâmpla în cazul celorlalte societăți comerciale.

Societatea cu răspundere limitată are și unele **dezavantaje**.

Obiect limitat de activitate. Obiectul de activitate al societăților cu răspundere limitată este limitat (nu se pot constitui societăți cu răspundere limitată care să aibă ca obiect operațiuni de asigurare, de depuneri și economii, operațiuni bancare, profesia de agent de schimb, societăți de investiții).

O persoană poate fi asociat unic al unei singure S.R.L. O persoană poate participa la mai multe S.R.L.-uri care au doar mai mulți asociați.

Lipsa de continuitate a afacerii. Acest dezavantaj se înregistrează doar când există un singur întreprinzător. În caz de boală, afacerea poate avea de suferit, iar în caz de deces firma se dizolvă, dacă întreprinzătorul nu și-a luat măsuri de a-și pregăti un succesor.

Dacă se încalcă aceste restricții, societatea va fi dizolvată.

În tabelul 14.1 prezentăm, în sinteză, un tabel comparativ privind alegerea celei mai corespunzătoare forme de organizare a afacerii.

Tabel comparativ privind alegerea celei mai corespunzătoare forme de organizare a afacerii
 Tabel 14.1.

Criteria	PF AF	SNC SCS	SA SCA	SRL
Nr. persoane	O persoană sau membrii unei familii	Minimum 2	Minimum 5	O persoană – SRL cu unic asociat sau 2 – 50 asociați
Capital minim	-	-	25 milioane lei	2 milioane lei
Structura capital	-	Obligativu	Obligativu	Obligativu
Numerar în natură	-	Opțional	Opțional	Opțional
Creanțe	-	Admise	Numai la SA prin constituire simultană	-
Răspunderea întreprinzătorului	Nelimitată (cu averea personală)	Nelimitată și solidară, cu excepția asociațiilor comanditari	Numai cu capitalul subscris, cu excepția asociațiilor comanditari	Numai cu capitalul subscris
Restricții pentru asociați		Asociații nu pot lua parte ca asociați cu raspundere nelimitată în alte societăți concurente, fără consimțământul celorlalți asociați	-	Asociatul unic nu poate avea calitatea de unic asociat decât într-o singură societate
Procedura de înregistrare și autorizare a funcționării :				
Autorizarea primăriei	x	-	-	-
Rezervare firmă/emblemă	x	x	x	x
Redactare act constitutiv	-	x	x	x
Dovadă sediu	x	x	x	x
Depunere capital social	-	x	x	x
Constituire dosar	x	x	x	x
Înregistrare în Registrul comerțului	x	x	x	x
Autorizarea funcționării : PSI, sanitară, sanitară-veterinară, protecția muncii, protecția mediului	x Declarație pe propria răspundere	x Declarație pe propria răspundere	x Declarație pe propria răspundere	x Declarație pe propria răspundere
Durata de	3 zile	3 zile	3 zile	3 zile

constituire				
La ce institutii trebuie să meargă	Primărie Biroul Unic	Biroul Unic	Biroul Unic	Biroul Unic
Întreprinzatorul Evidența financiar contabilă a afacerii	Contabilitate în partidă simplă	Contabilitate în partidă dublă ^x	Contabilitate în partidă dublă	Contabilitate în partidă dublă
Sistemul de impozitare	Impozit pe venitul anual	Impozit pe profit ^{xx}	Impozit pe profit ^{xx}	Impozit pe profit ^{xx}
Administrarea și controlul	Nu există reglementări exprese	Un administrator sau mai mulți administratori numiți prin actul constitutiv sau aleși, ulterior, de adunarea asociaților	-Unic administrator sau consiliu de administrație - Controlul este asigurat de cel puțin trei cenzori, care au tot atât supleanți	- Un administrator sau mai mulți administratori, numiți prin actul constitutiv sau aleși ulterior, de adunarea asociaților - Controlul este exercitat de asociați sau, facultativ de un cenzor (dacă numărul asociaților trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie)

Legendă: PF: persoană fizică, AF: asociație familială, SNC: societate în nume colectiv, SCS: societate în comandită simplă, SA: societate pe acțiuni, SCA: societate în comandită pe acțiuni, SRL: societate cu răspundere limitată

BIBLIOGRAPHY

- Anholt, S., The Anholt City Brands Index, 2015
- Chevalier, M., Mazzalovo, G., Brands as a factor of progress, Palgrave Macmillan Publisher, 2013
- www.cityaccessindex.com
- www.legis.gov.hk
- www.legischannel.com
- www.placebrands.net
- www.uehague.com
- www.ceosforcities.org

IDENTIFICATION OF BUSINESS IDEAS AND EVALUATION OF OPPORTUNITIES

Laurențiu Baranga, Rareș Vladimir Nițu

Prof. PhD, "Valahia" University of Tîrgoviște, PhD Student, University of Agricultural Sciences and Veterinarian Medicine

Abstract: The process of identifying business ideas and evaluating opportunities is influenced by the type of business in which one wishes to enter, training, education, financial possibilities and the family situation. Since owning a business is a very personal matter, it is necessary to consider a very wide range of possibilities. The entrepreneur's mission is to identify the business that best helps him achieve his goals.

Keywords: entrepreneur, ideas, opportunities, objectives, business.

Pentru a reuși în afaceri este necesară identificarea unei idei viabile, la momentul oportun și pentru o piață adecvată. În acest articol sunt prezentate principalele surse de idei de afaceri pe care le are la dispoziție potențialul întreprinzător.

Principalele teme abordate în acest articol sunt:

- sursele macroeconomice de idei de afaceri;
- sursele microeconomice de idei de afaceri;
- sursele proprii de idei de afaceri pe care le puteți avea în vedere la începerea unei afaceri.

Primul lucru pe care trebuie să-l facă o persoană după ce a luat decizia de implicare în afaceri îl constituie identificarea unor idei posibile de afaceri din care să rezulte oportunități viabile. O oportunitate atractivă și bine definită reprezintă piatra de temelie a unei afaceri de succes. Este deosebit de important să se facă distincție între idee și oportunitate. Oportunitatea în sens antreprenorial este o idee care poate fi transformată într-o afacere. Ea are calitatea de a fi atractivă, durabilă, de actualitate și se are în vedere un produs sau serviciu care creează sau adaugă valoare cumpărătorului sau utilizatorului final. Practic, acțiunea de elaborare a studiului de fezabilitate are menirea de a transforma ideea de afaceri în oportunitate.

Există o mare varietate de surse de idei de afaceri. Întreprinzătorul va trebui să determine care dintre aceste idei are un potențial comercial suficient pentru a deveni nucleul noii afaceri.

Există două mari categorii de surse de idei noi de afaceri: tendințele macroeconomice de evoluție și conjunctura microeconomică.

1. **Tendințele macroeconomice de evoluție.** Numeroase idei de afaceri se pot desprinde din evaluarea tendințele macroeconomice de evoluție. Cele mai importante tendințe sunt cele demografice, sociale, tehnologice și de afaceri.

a. **Tendințele demografice.** Demografia studiază caracteristicile populației. Din punct de vedere al oportunităților de afaceri, un interes deosebit îl reprezintă studiul segmentelor populației, adică al diferitelor categorii de populație, după vârsta, sex, educație etc. Cel mai semnificativ criteriu de segmentare în inițierea afacerilor îl reprezintă vârsta. Două categorii de vârstă sunt mai semnificative în România: tinerii între 20-30 de ani, foarte numeroși, care își schimbă preferințele în mod frecvent, creând mereu oportunități de afaceri și bătrânii, a căror număr a crescut și el impresionant.

b. **Tendențele sociale.** Dintre tendințele sociale din care pot rezulta oportunități de afaceri mai importante sunt modificarea structurii familiei, modificarea preferințelor religioase, schimbarea modelelor de coabitare datorită SIDA, creșterea interesului pentru mediul înconjurător. În ultimul timp se pune un accent deosebit pe respectarea, reluarea și preluarea unor tradiții și obiceiuri, cum ar fi Paștele, Crăciunul, Anul Nou, Mărțișor, Ziua Îndrăgostiților, Halloween, Sâmbra Oilor, Târgul de Fete, Sânzienele etc., evenimente sociale care pot furniza suficiente idei de afaceri producătorilor, comercianților și prestatorilor de servicii.

c. **Tendențele tehnologice.** Cele mai notabile tendințe tehnologice se referă la folosirea calculatoarelor și în special la miniaturizarea acestora. Faxurile, scanerele, poșta electronică nu erau cunoscute foarte bine cu câțiva ani în urmă. Cuptoarele cu microunde tind să schimbe modul de a găti. Modalitățile de înregistrare a muzicii s-au schimbat de două ori în ultimii 20 de ani. Compact discurile au o tendință de creștere, în raport cu casetele. Videocasetele au schimbat mult industria cinematografiei. Telefonie mobilă a devenit o adevărată modă. Automatele de cafea, capucino, ceai, ciocolată fierbinte, țigări etc. devin o necesitate reală.

d. **Tendențele în afaceri.** Una dintre tendințele mai recente în afaceri este colaborarea marilor firme cu întreprinderile mici și mijlocii pentru realizarea unor produse sau prestarea de servicii.

O altă tendință o constituie creșterea importanței sectorului serviciilor. Desființarea grădinițelor de stat a deschis calea grădinițelor particulare și a firmelor de baby-sitter. Firmele de intermediere pot oferi servicii adiacente, cum ar fi repararea și decorarea imobilelor, întocmirea documentelor cadastrale, realizarea de expertize tehnice etc. Criza transportului în comun și a celui interurban oferă prilejul întreprinzătorilor de a înființa curse particulare de transport urban și interurban. Creșterea ponderii firmelor mici și mijlocii creează posibilitatea înființării de firme de consultanță specializate în domeniul liberei inițiative.

2. **Conjunctura microeconomică.** Numeroase surse de idei de afaceri apar și la nivel microeconomic. Activitatea anterioară a întreprinzătorului potențial, precum și alte aspecte legate de micromediu sunt surse viabile de idei de afaceri. Iată câteva dintre acestea.

a. **Experiența precedentă în muncă.** Cele mai multe idei de afaceri provin din experiența dobândită anterior de întreprinzători. Cercetările arată că în tehnologia de vârf 85% din produsele noilor firme sunt similare cu ale firmelor în care au lucrat întreprinzătorii. Experiența anterioară este considerată un adevărat “blockstarter” pentru întreprinzător, deoarece ea reprezintă punctul de plecare în afaceri al întreprinzătorului. Experiența anterioară este cea mai obișnuită sursă de idei de noi afaceri pentru că întreprinzătorul s-a format în acel domeniu, a devenit competent pentru a concura cu alte firme. Concurența l-a făcut să cunoască mai bine produsul sau serviciul și neajunsurile acestuia. El cunoaște deja furnizorii, clienții și modul de operare a afacerii.

Experiența anterioară poate constitui nu numai un mediu care încurajează înființarea unei afaceri, dar care face și posibil acest lucru, prin finanțarea noii firme. În alte situații firma precedentă nu este interesată de noul produs al întreprinzătorului sau nu cunoaște intențiile acestuia, care își menține locul de muncă până când noua afacere poate fi lansată. O situație extremă este aceea în care prin disponibilizare întreprinzătorul folosește experiența anterioară pentru a intra în afaceri pe cont propriu.

b. **Hobiuri și vocații.** Transformarea unei pasiuni într-o afacere este o alternativă de afaceri demnă de luat în considerare. În acest caz, cu siguranță, întreprinzătorul va face un lucru cu pasiune și pe care îl cunoaște foarte bine. Se consideră însă că asemenea afaceri nu au întotdeauna succes. Ele se limitează la produse care pot fi ușor finanțate și realizate de o singură persoană. Cele mai multe dintre aceste produse sunt realizate cu mîgălă, pentru scopul personal al inventatorului, care se gîndește ulterior că și alții vor avea aceleași preferințe ca și el și va putea începe astfel o afacere. Această gândire egocentristă poate duce însă la eșec. De aceea, este indicat ca întreprinzătorul să studieze mai întâi piața și apoi să transforme hobiul în afacere. Eventual, poate realiza câteva prototipuri pe care să le verifice prin teste de piață

limitate, pentru a nu fi prea costisitoare. Oricum, întreprinzătorul nu va avea de pierdut. Dacă produsul nu va fi cerut de piață, el va fi realizat în continuare pentru propria plăcere a celui ce l-a inventat. Producerea dulceațurilor, peltelelor, siropurilor, compoturilor, marmeladei, conservarea legumelor și zarzavaturilor prin murare, saramurare sau oțet, producerea unor alimente marinate, afumate sau băuturi speciale sunt exemple de oportunități din această categorie.

c. **Contacte sociale.** Relațiile sociale joacă, de regulă, un rol deosebit de important în înființarea de noi firme. Uneori ele au chiar funcția de generare a unor noi idei de afaceri. De cele mai multe ori contactele sociale se dezvoltă din relațiile de serviciu. Astfel, clienții pot furniza idei foarte valoroase privind introducerea unui nou produs sau serviciu. Distribuitorii pot oferi informații utile privind calitățile și defectele produselor și îmbunătățirile ce pot fi aduse. Prin analizarea atentă a produselor oferite de concurenți se poate ajunge la o idee de produs mai performantă. Participarea la târguri și expoziții oferă un excelent prilej de a culege informații despre clienți, de a discuta cu distribuitorii, de a vedea tendințele pieței și de identificare a unor produse potențiale pentru noua afacere. Idei viabile de afaceri pot fi obținute și din alte contacte speciale. Prietenii, rudele, cunoștințele au de multe ori idei valoroase pe care nu doresc sau nu pot să le materializeze și le oferă bucuria celor interesați.

d. **Constatări personale.** Uneori observarea directă a unei nevoi de cu zi poate deveni o sursă de inspirație pentru un produs sau serviciu de succes. Lui King C. Gillete, de exemplu, i-a venit ideea aparatului de bărbierit cu senzori bărbierindu-se. Desigur, multe alte persoane ar fi putut-o face înainte. În această acțiune însă primul pas îl constituie recunoașterea nevoii și după aceea găsirea unei soluții. Tot prin constatări personale se pot observa și nevoile altor persoane, indiferent dacă sunt sau nu conștiente de acest lucru. Afacerile concurenților ne pot furniza idei privind viabilitatea activităților pe care aceștia le desfășoară. Știrile zilnice și chiar zvonurile pot sugera unele tendințe în afaceri. Inspirația și flerul întreprinzătorului pot juca un rol important în această privință.

e. **Cercetări proprii deliberate.** Deși în mod normal întreprinzătorul ar trebui să caute sistematic idei noi, realitatea arată că ideile de afaceri apar mai frecvent cu totul întâmplător. Totuși, procesul în sine de căutare persistentă a ideilor poate duce la apariția de idei noi. Studiile de creativitate arată că descoperirile apar în cele mai neașteptate momente, însă numai după ce persoana respectivă a depus un efort stăruitor, uneori descurajant pentru găsirea răspunsului la problemă.

Cercetarea deliberată presupune studiul cărților, revistelor de specialitate, lecturarea ziarelor și a publicațiilor comerciale din domeniul respectiv de activitate. Revistele *Ideii de afaceri* și *Revista IMM* sunt de un real folos în acest sens. *Paginile aurii* oferă informații utile despre natura afacerilor din zonă.

Idei noi se pot obține și prin folosirea metodei brainstormingului. În felul acesta pot fi generate idei după idei, fără a le considera nefezabile. Brainstormingul “deschide mintea”, fără a face judecăți de valoare.

f. **Instituții de cercetare.** Numeroase institute de cercetare și universități realizează cercetări în cele mai diverse domenii. Întreprinzătorul poate cumpăra patentul unei invenții. De asemenea, el poate să se familiarizeze mai întâi cu domeniul respectiv, pentru a constata dacă apar idei viabile de afaceri și apoi să participe în cadrul unei astfel de structuri de cercetare.

g. **Internet.** Prin Internet se pot obține alte surse valoroase de idei de afaceri. Câteva din opțiunile posibile pot fi găsite în situl “Galaxy, Business and Commerce”. Altă sursă se găsește la situl “Entrepreneurs on the Web”. Pe Yahoo se găsește situl “Business and Economy: Small Business Information”, care oferă conexiuni utile privind ideile de afaceri, precum “Best Business to Start”, “Entrepreneur Guide”, “Entrepreneur Resource Center” și “WomenBiz”. Se poate, desigur, folosi și un cuvânt cheie sau un domeniu de cercetare pentru a căuta pe Web informații privind zona de interes anume.

2.1. Criterii de evaluare a oportunităților

Pentru ca oportunitățile să devină afaceri viabile, ele trebuie să îndeplinească anumite criterii. Acestea pot fi uneori foarte personale, cum ar fi amplasarea strictă într-o zonă geografică prestabilită sau realizarea unui produs specific. Desigur, se pot lua în considerare și factorii de succes menționați în capitolul IV. Realitatea însă nu este de regulă așa de simplă și trebuie luate în considerare o serie de criterii generale de evaluare. Printre cele mai importante sunt: durata de viață, mărimea pieței, protecția față de concurenți, investiția cerută, gradul de risc.

a. **Durata de viață.** Fiecare oportunitate are o durată de viață specifică ce depinde de natura afacerii respective. Prin acest criteriu se evaluează perioada de timp în care afacerea este profitabilă. Intervalul de timp în care o investiție are un potențial maxim de succes este denumit "**fereastra oportunității**". Această fereastră se deschide și închide în funcție de condițiile pieței și ale afacerii în sine. Ciclul de viață al produselor și serviciilor cuprinde patru **stadii**: introducere, creștere, maturitate și declin. În faza de introducere, fereastra este deschisă larg, întrucât concurența lipsește sau este foarte redusă. Pe măsură ce produsele și serviciile parcurg ciclul de viață, concurența crește, cerințele clienților se schimbă și profitul scade, așa încât fereastra oportunității nu mai este așa larg deschisă. În mod optim, trebuie să se treacă prin fereastră atât timp cât ea este încă deschisă. Și este destul de dificil să se stabilească momentul în care aceasta fereastră se va închide.

Analiza atentă a duratei de viață a oportunității și a profitului estimat în diferitele sale faze poate oferi o imagine a potențialului oportunității.

b. **Mărimea pieței.** Un criteriu esențial în evaluarea oportunităților îl reprezintă mărimea pieței. Acest lucru este important din două motive. În primul rând, piața unui produs trebuie să fie suficient de mare pentru a fi atractivă. În al doilea rând, mărimea pieței poate influența nivelul investițiilor cerut pentru exploatarea ei. De regulă, este de preferat o piață cât mai mare. Totuși, uneori este preferabilă o piață mai mică, întrucât piețele mari atrag concurenții puternici, iar investițiile necesare pot fi destul de mari. Prin concentrarea pe o nișă de piață specializată, o firmă nouă poate elimina cheltuielile ocazionate de distribuția extensivă a produselor și organizarea vânzărilor. Nișele de piață pot fi servite excelent de firmele noi, cu resurse limitate.

Un rol deosebit îl are și distribuția intensivă a produselor pe piață. Un produs va avea succes dacă el are un volum ridicat de vânzări, realizat de un cerc de consumatori loiali.

c. **Protecția față de concurenți.** Pentru ca o idee de afaceri să devină o oportunitate viabilă ea trebuie protejată de concurență. Cel mai sigur mod îl constituie protejarea ideii prin patente, mărci de fabrică sau de comerț. De multe ori este însă foarte dificil de asigurat protecția față de concurenți pe întreaga durată de viață a produsului. Produsele electronice, de exemplu, au mari dificultăți în a recupera cheltuielile de cercetare-dezvoltare datorită rapidității cu care apar produse ale concurenților pe piață. Adesea, doar în câteva luni de la lansarea unui produs, concurenții introduc produse similare pe piață.

d. **Investiția cerută.** O oportunitate este mai viabilă dacă investiția directă cerută nu este prea mare. În cele mai multe cazuri, o oportunitate costisitoare nu aduce recompense substanțiale întreprinzătorului inițial. Finanțările succesive reduc participarea acestuia la un nivel care nu îi răsplătește efortul realizat și riscul asumat [8]. O oportunitate costisitoare, deși dezirabilă, poate deci deveni prohibitivă pentru întreprinzătorul care nu are suficient capital. În acest fel, multe idei de afaceri valoroase nu vor deveni afaceri de succes pentru că întreprinzătorul nu deține nici măcar parțial capitalul necesar. Cei mai mulți investitori doresc totuși ca întreprinzătorii să se implice și din punct de vedere financiar suficient de mult, ceea ce aceștia pur și simplu nu își pot permite.

e. **Gradul de risc.** Deși orice afacere presupune un anumit risc, acesta nu trebuie să fie prea mare. Gradul de risc al unei afaceri depinde de nivelul capitalului cerut, perioada de timp, gradul de nouitate a produsului, gama de fabricație, alternativele de utilizare a produsului, gradul de imitare a acestuia. Dacă întreprinzătorul deține o singură afacere, gradul

de împrăștiere a riscului va fi redus. Întreprinzătorul, pe de altă parte, finanțând mai multe proiecte, își va suma un risc mai moderat.

f. **Originalitatea.** O afacere va avea cu atât mai mare succes cu cât este mai originală. Originalitatea poate varia foarte mult, de la o simplă adaptare la o idee cu totul nouă. O afacere originală se deosebește de alta mai puțin originală prin gradul de inovare cerut în faza inițială. Această distincție se bazează pe necesitatea introducerii unui nou procedeu tehnologic pentru realizarea produsului sau serviciului respectiv și pe nevoia servirii a noi segmente de piață. Originalitatea este determinată de perioada de timp în care ideea rămâne unică. Ea se poate realiza de cele mai multe ori prin diferențierea produsului. Prețul nu constituie o problemă atunci când produsul oferă avantaje superioare celor ale produselor concurenților, obținute prin diferențiere.

g. **Câștiguri acceptabile.** O oportunitate trebuie să asigure un câștig acceptabil, pentru a se justifica asumarea riscului antreprenorial. Desigur, termenul “acceptabil” este o noțiune relativă și depinde de volumul capitalului investit, timpul necesar pentru recuperarea investiției, gradul de risc asumat și alternativele existente. Oportunitățile care presupun un capital substanțial, o durată mare de recuperare a investițiilor și un grad de risc ridicat nu vor putea fi luate în considerare, deși ar putea aduce venituri considerabile în timp.

De asemenea, un câștig este considerat acceptabil numai dacă se ia în considerare și costul de oportunitate, care variază de la o persoană la alta. Ceea ce poate fi considerat atractiv și viabil pentru o persoană poate fi total nerealist pentru alta, datorită disponibilității altor alternative mai atractive.

12.2. Erori care se fac în evaluarea oportunităților

Etapa transformării unei idei în oportunitate poate fi elementul crucial în înțelegerea dezvoltării viitoarei afaceri. De aceea, întreprinzătorul trebuie să evite următoarele greșeli care se pot face în procesul evaluării oportunităților.

a. **Subiectivismul.** Multor întreprinzători le lipsește obiectivitatea, atunci când evaluează potențialul unei afaceri. Tehnicienii în special sunt înclinați să supraevalueze calitățile produsului sau serviciului respectiv. Ei par să scape din vedere o evaluare mai detaliată. Prin investigarea riguroasă însă a tuturor ideilor se poate evita acest lucru.

b. **Cercetarea superficială a pieței.** Destul de mulți întreprinzători nu realizează importanța studiului pieței, atunci când pun bazele unei noi afaceri. Ei suferă de așa numita “miopie” managerială. Alții nu înțeleg că trebuie să aibă în vedere durata ciclului de viață, atunci când se introduce un produs sau serviciu nou.

Nici un produs nu devine profitabil instantaneu și nici nu va avea succes o veșnicie. Întreprinzătorii trebuie nu numai să proiecteze ciclul de viață al produsului, ci și să recunoască faptul că introducerea unui produs la momentul potrivit este deosebit de importantă în succesul afacerii. Sincronizarea este crucială. Ei trebuie să intervină atunci când fereastra oportunității este larg deschisă.

c. **Neînțelegerea corespunzătoare a cerințelor tehnice.** Introducerea unui nou produs presupune de multe ori folosirea unor tehnici noi. Neanticiparea dificultăților tehnice care pot apare în proiectarea și realizarea noului produs pot duce la eșec. Întreprinzătorii nu pot prevedea totul atunci când studiază proiectul înainte de a-l iniția. Apariția unor dificultăți tehnice neașteptate duce în mod frecvent la irosirea timpului și creșterea costurilor.

d. **Estimări financiare optimiste.** O greșeală obișnuită care se face la introducerea unui nou produs este estimarea foarte optimistă a fondurilor cerute pentru realizarea proiectului. Uneori, întreprinzătorii sunt ignoranți în domeniul financiar sau sunt victimele unor cercetări necorespunzătoare. Destul de des costurile necesare introducerii produsului nou sunt estimate doar la 50% din necesități.

e. **Ignorarea aspectelor legale.** Orice afacere trebuie să se supună multor restricții legale. Normele de protecție a securității muncii sunt unele dintre ele. De asemenea, produsele trebuie în așa fel realizate sau comercializate încât să nu încalce cerințele privind protecția

consumatorului. Protejarea patentelor și mărcilor este un alt element important. Dacă aceste aspecte nu vor fi luate în considerare, pot apărea complicații neplăcute.

12.3. Procesul de evaluare a oportunităților

Procesul de evaluare a unei oportunități de afaceri cuprinde două faze: evaluarea informală și evaluarea formală. Evaluarea informală are ca scop formarea unei imagini generale privind ideea de afaceri, pentru a constata dacă merită să i se acorde în continuare atenție. Evaluarea formală presupune o analiză mai detaliată a ideii de afaceri, prin care se determină potențialul de dezvoltare și șansa de reușită a acesteia.

I. **Evaluarea informală.** Evaluarea informală este un mijloc rapid de selecție a oportunităților de afaceri și determinare a gradului în care acestea merită să li se acorde în continuare atenție. Ea presupune verificarea oportunităților din următoarele puncte de vedere.

a. **Acceptul spontan.** Dacă oportunitatea de afaceri este prezentată la 10 prieteni și ei sunt încântați de ea, atunci merită să i se acorde atenție în continuare. În acest sens se va mai cere părerea altor 20 persoane necunoscute. Dacă și aceștia sunt încântați de idee, trebuie întrebați în continuare dacă ar cumpăra în mod hotărât produsul, dacă ar cumpăra eventual produsul sau nu l-ar cumpăra. Dacă răspund că îl vor cumpăra, trebuie întrebați și cât ar fi dispuși să plătească pentru acest produs.

Dacă prietenii nu sunt încântați de idee, probabilitatea ca străinii să o accepte este destul de mică și trebuie renunțat la ea.

b. **Raportul 10/1.** În drumul său de la producător la consumator un produs poate parcurge o lungă cale, de la reprezentantul producătorului, la comerciantul cu ridicata, comerciantul cu amănuntul și apoi la consumator. Fiecare verigă intermediară va mări prețul sau va percepe un comision. În plus, sunt necesare unele cheltuieli suplimentare cu reclama și promovarea, ambalarea, expedierea, deprecieri pentru defecte și returnări. Regula empirică impune un raport de 10 la 1. Aceasta presupune că se va accepta de către client un preț de 10 ori mai mare decât costul de producție, în așa fel încât fiecare verigă intermediară să obțină profit. Dacă și la acest preț prietenii sunt încântați de produs, se poate continua evaluarea. În cazul în care vor dori să plătească un preț mai mic, trebuie văzut dacă 10% din acest preț acoperă costurile și aduce și ceva profit.

Desigur, în domeniul serviciilor problema costurilor nu este atât de delicată. Totuși, și în acest caz trebuie avute în vedere costul muncii, costul echipamentelor, costul materialelor și cheltuielile de reclamă.

c. **Testul similarității.** Acest test trebuie realizat în special în cazul produselor care se adresează unui segment de piață mai mic. Când piața este relativ mică, ea nu poate asimila două produse asemănătoare. Dacă însă piața este mai mare s-ar putea ca și acest produs similar să fie acceptat.

Pe de altă parte, chiar dacă produsul are pretenția de a fi nou și complet diferit de cele oferite pe piață, trebuie cercetată cu atenție mărimea pieței produselor existente pe acea piață.

d. **Testul bancherului sfătuitor.** O modalitate eficientă de evaluare a oportunității este aprecierea acesteia de către bancheri. Și ideea trebuie prezentată nu atât ca un motiv de a solicita un împrumut, ci mai degrabă ca parte a unor cercetări de piață. Bancherii au multă experiență și adesea un simț deosebit a ceea ce cere piața. Ei vor discuta în mod deschis ideea cu potențialul întreprinzător, fără a fi constrânși de luarea iminentă a unei decizii. Dacă bancherul nu încurajează ideea de afaceri, aceasta trebuie reanalizată. Și, cel puțin, întreprinzătorul nu va pleca cu stigmatizatului "Respins", aplicat pe planul de afaceri.

e. **Pretestarea prototipului.** Elaborarea unui prototip poate fi foarte costisitoare. Însă în nici un caz ea nu va fi tot atât de costisitoare ca și costul eșecului, dacă produsul va fi realizat în mari cantități și nu va fi cerut de piață. De aceea, este recomandat să se elaboreze un prototip care să fie apoi comercializat, dacă este posibil, printr-un magazin cu amănuntul local adecvat, la un preț cu care se speră că va fi vândut atunci când va începe producția de masă. Acest preț va fi mult mai mic decât costul prototipului pentru a determina dacă într-adevăr clienții vor dori să-și cheltuiască banii pe un produs vândut la un preț logic.

II. Evaluarea formală. Dacă după evaluarea formală s-a ajuns la concluzia că oportunitatea de afaceri este viabilă, este necesar să se realizeze și o evaluare formală, denumită și analiza de fezabilitate sau **studiu de fezabilitate**. Studiul de fezabilitate se deosebește de planul de afaceri, care este mai detaliat și cere deci mai mult timp pentru elaborarea lui. Întrucât pentru elaborarea unui plan de afaceri sunt necesare cca. 200-300 ore și puține din planurile de afaceri sunt finanțate, este posibil ca întreprinzătorul să piardă timp și bani pentru elaborarea unui plan de afaceri care să nu-i folosească. De aceea, se recomandă elaborarea mai întâi a unui studiu de fezabilitate, care poate fi întocmit în cca. 40 ore și numai dacă rezultatul acestuia este favorabil să se întocmească planul de afaceri.

Un studiu de fezabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă descrierea generală a afacerii și a produselor și/sau serviciilor, patru **componente** esențiale: fezabilitatea de marketing, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea factorului uman și fezabilitatea financiară. În continuare, vom descrie pe scurt structura unui studiu de fezabilitate.

A. Descrierea generală a afacerii. Un studiu de fezabilitate trebuie să înceapă cu precizarea clară a afacerii în care se dorește să se intre, a produselor/serviciilor care se vor vinde, a clienților principali, a utilizărilor eventuale ale produsului și a motivelor pentru care clienții vor cumpăra produsul/serviciul. Pentru ca studiul să fie mai convingător este necesar să se prezinte și părerile a 3-5 consumatori. În acest scop trebuie discutat cu potențialii consumatori ai produsului/serviciului, pe piață, despre ofertă. Ascultarea cu atenție atât a aprecierilor pozitive cât și a comentariilor negative este o necesitate. Întreprinzătorii trebuie să se debaraseze de ideea ascultării doar a aprecierilor pozitive.

B. Descrierea produselor sau serviciilor. Pentru ca produsul să aibă succes el trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic, să aibă unele avantaje competitive, iar costul și timpul producerii lui să nu fie mai mare decât potențialul său. Evaluarea acestor aspecte trebuie făcută din cel puțin două puncte de vedere: stadiul de elaborare și punctele tari și slabe ale acestuia.

a. Stadiul de elaborare. În studiu trebuie să se precizeze dacă produsul se află în stadiul de idee, prototip, licență sau comercializare. Este indicat să se atașeze fotografii și specificațiile aferente. Din nou sunt necesare aprecierile specialiștilor. Optimismul exagerat este foarte dăunător.

b. Puncte tari și slabe. Trebuie precizate cu multă obiectivitate atuurile produsului, fie acestea patente sau secrete comerciale, caracteristici de proiectare distincte sau alte avantaje competitive. De asemenea, trebuie menționate și caracteristicile produsului care ar putea dezavantaja firma, posibilitățile de învechire rapidă datorită ritmului accelerat de introducere a progresului tehnic, modificarea stilului sau capriciilor de marketing.

Notă. După această primă evaluare produsul poate fi abandonat, dacă riscul învechirii este foarte mare, iar costul și timpul cerut pentru realizarea unui produs vandabil nu satisfac cerințele întreprinzătorului și trebuie încercată o altă idee de produs.

C. Evaluarea preliminară a pieței. Scopul evaluării preliminare a pieței (fezabilității de marketing) este de a obține unele informații despre potențialul pieței produsului sau serviciului avut în vedere, evaluarea concurenței și a elementelor necesare pentru a face produsul vandabil. Această evaluare nu este cuprinzătoare și are menirea de a elimina acele idei de afaceri care au dificultăți de piață evidente. Evaluarea preliminară a pieței trebuie să abordeze următoarele aspecte.

a. Mărimea și tendințele pieței. Trebuie încă de la început precizat cu claritate potențialul total al pieței. În acest sens se va prezenta volumul de vânzări trecute și prezente și se va face estimarea vânzărilor viitoare în unități fizice și valorice. Chiar dacă datele obținute sunt sumare, contradictorii și dificil de interpretat, ele trebuie luate în considerare. Este indicat să se treacă sursele de date și să se facă comentarii asupra acurateții acestora.

b. Evaluarea concurenței. Mai întâi trebuie identificați toți competitorii care oferă produse identice sau similare și felul acestora. După aceea trebuie culese informații despre fiecare concurent ca: nume, adresă, parte de piață, potențial de creștere, politică de marketing,

puncte tari și slabe pe care le are. De asemenea, se vor arăta modalitățile prin care se pot depăși avantajele competitive ale concurenților.

c. **Cota de piață.** După ce s-a determinat mărimea pieței totale se poate estima cota de piață care se intenționează a fi câștigată. Cota de piață se calculează ca procent din vânzări. Se vor face estimări anuale pe primii trei ani, cu justificările corespunzătoare. Estimările trebuie să fie realiste și în același timp incitante.

d. **Tactici de marketing.** Se vor prezenta metodele și tehnicile folosite pentru a vinde și distribui produsul sau serviciul. Se va preciza astfel dacă se va folosi personal propriu de vânzări sau se va apela la intermediari. Înainte de a lua decizia privind modul de distribuție a produselor se vor avea în vedere serviciile oferite și garanțiile postvânzare și efortul promoțional necesar pentru susținerea metodei de vânzări aleasă.

Notă. Dacă piața potențială a afacerii este mare și nu există o concurență foarte puternică, chiar și o parte mică de piață poate aduce vânzări semnificative. De asemenea, produsul poate fi vândut la un preț care să aducă un profit corespunzător. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, iar aspectele referitoare la evaluarea pieței ridică serioase semne de întrebare, este mai bine să se abandoneze ideea de afaceri în acest moment.

D. **Evaluarea procesului de producție.** Dacă produsul poate fi vândut, se pot face în continuare specificațiile de producție sau stabili modalitățile de prestare a serviciilor. În acest scop trebuie precizate cantitățile de materiale necesare și furnizorii, timpul necesar și structura calificării, echipamentele necesare, spațiile de producție necesare.

Notă. Chiar dacă piața este atractivă, dacă nu se pot rezolva problemele legate de realizarea produsului sau prestarea serviciului, ideea trebuie abandonată.

E. **Evaluarea factorului uman.** Este unanim recunoscută importanța calității factorului uman în inițierea și dezvoltarea afacerii. Investitorii, bancherii vor dori să știe cine sunt fondatorii firmei și ce pregătire și experiență au aceștia. De aceea, întreprinzătorul trebuie să întocmească o situație a principalelor calificări necesare, să precizeze cerințele manageriale necesare, responsabilitățile, relațiile organizaționale și potențialul de dezvoltare organizațională.

Notă. Dacă nu se poate forma o echipă de conducere care să aibă calitățile manageriale necesare și nici nu poate fi angajat personal specializat pentru realizarea produsului sau prestarea serviciului respectiv, este mai bine să se abandoneze în acest punct ideea de produs/serviciu sau să fie reconsiderată.

F. **Evaluarea financiară.** Dacă toate condițiile evaluărilor precedente au fost îndeplinite, întreprinzătorul trebuie să-și pună problema sumei de bani necesară inițierii afacerii. Desigur, în această primă fază se fac doar unele estimări asupra mărimii fondurilor necesare. Aceste estimări vor permite băncilor sau investitorilor să-și formeze o imagine asupra necesarului de finanțat și dacă vor fi dispuse să o facă.

Notă. Dacă suma necesară este considerabilă, șansa de intrare în afaceri pe cont propriu va fi foarte redusă și trebuie renunțat la idee sau aceasta poate fi vândută unei firme mari.

G. **Riscuri și probleme majore.** Chiar dacă din procesul de evaluare s-a ajuns la concluzia că se poate iniția afacerea, este necesară încă o revizuire finală. Fiecare afacere își are riscurile și problemele ei specifice. Acestea trebuie analizate cu grijă încă din această fază incipientă și, dacă se consideră la această ultimă revizuire că riscurile sunt prea mari, întreprinzătorul s-ar putea să nu se mai implice în afacerea respectivă. Printre cele mai importante riscuri și probleme majore sunt: o piață foarte mică, pe care nu se poate supraviețui, deși produsul este unic; incapacitate de a produce la un preț competitiv întrucât concurenții reduc prețurile pentru a elimina "intrusul"; imposibilitatea de a introduce și alt produs pe lângă cel existent, care poate înregistra o tendință de reducere a vânzărilor; lipsa controlului producției, dacă produsul este doar o componentă a unui produs complex realizat de altă firmă; imposibilitatea realizării unei creșteri rapide în primii doi ani, ceea ce poate reduce eficiența produsului.

Notă finală. Dacă aceste riscuri și probleme sunt mult mai mari în comparație cu recompensele ce se vor obține, este mult mai înțelept ca întreprinzătorul să se gândească la o altă idee de afaceri.

BIBLIOGRAPHY

- Anholt, S., The Anholt City Brands Index, 2015
- Chevalier, M., Mazzalovo, G., Brands as a factor of progress, Palgrave Macmillan Publisher, 2013
- www.cityaccessindex.com
- www.legis.gov.hk
- www.legischannel.com
- www.placebrands.net
- www.uehague.com
- www.ceosforcities.org

INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE NOTION OF RESTRICTION OR DISTORTION OF COMPETITION BY "OBJECT" WITHIN THE MEANING OF ART.101 T.F.U.E.

Anca Ileana Dușcă

Assoc. Prof., PhD, University of Craiova

Abstract. Free and undistorted competition between public or private firms of the Member States of the European Union is closely linked to the proper functioning of the internal market; this is why competition law is a major component of the substantive law of the European Union. European Union, according to Art. 3 TEU has exclusive competence to establish the competition rules necessary for its operation. If in the market fundamental freedoms, the Court has played an important role in specifying and developing these primary legal instruments of integration on competition, the European Commission has acted with priority over other institutions¹.

Keywords: free competition, the European Union, European Commission, Internal Market, agreements between enterprises, concerted practices

Temeiul legal al concurenței funcționale la nivelul Uniunii Europene

Dreptul primar, anume Art. 101 TFUE² prevede: (1) Sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care: (a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare; (b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile; (c) împart piețele sau sursele de aprovizionare; (d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial; (e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. (2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept. (3) Cu toate acestea, prevederile alin. (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul: oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi; oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi; oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate care contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut și care: (a) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt

¹ A se vedea: A. Groza, *Uniunea Europeană Drept material*, Ed. C. H. Beck, București, 2014, p.143; Ch. Gavalda, G. Parleani, *Droit des affaires de l'Union européenne*, 6e éd, Juris Classeur, Paris, 2010, p.796; G. D. Gărăiman, D. Dănișor, O. Ghiță, R. Răducanu, M. Soreață, D. D. Gătăiman, *Mic dicționar de termeni juridici în spațiul european*, Universitaria, Craiova, 2008; A. C. Agapie (Păun), *Dificultăți asupra conceptului de egalitate a sexelor în secolul XXI*, în Studii și cercetări juridice europene, Ediția 10, Ed. Universul Juridic, București, pag. 721, Timișoara, Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Universitatea de Vest din Timișoara; A. C. Agapie (Păun), *Prevalența „cauzelor justificative speciale” asupra protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în cazul infracțiunii de violare a secretului corespondenței*, Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, Studii și cercetări juridice europene, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Conferința Internațională a doctoranzilor în drept, Ediția a 11-a, 2019.

² Ex-art. 81 TCE/85 TCEE.

indispensabile pentru atingerea acestor obiective; (b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semnificativă a produselor în cauză.¹

Comentarii

Rolul art. 101 TFUE este de a preveni toate comportamentele anticoncurențiale rezultând din acorduri sau alte practici între două sau mai multe întreprinderi care deformează jocul concurenței, prin „împiedicarea, restrângerea sau distorsionarea concurenței”, și care sunt susceptibile să afecteze comerțul între statele membre². Tocmai de aceea art. 101 TFUE nu definește „acordurile între întreprinderi, deciziile asociațiilor de întreprinderi, practicile concertate”, textul legal urmărind astfel să cuprindă în sfera sa³, orice asemenea acte care ar reprezenta obstacole ori bariere în calea comerțului dintre statele membre⁴.

Din punctul de vedere al politicii economice⁵, se estimează că astfel de înțelegeri au, în mod logic, drept consecință prețuri mai ridicate și consum mai mic, ceea ce n-ar fi existat în cazul absenței înțelegerii, acordului sau practicii concertate⁶. Conform art. 101 TFUE,

¹ A se vedea: Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei din 20 aprilie 2010 privind aplicarea art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate (JOUE L 102/1, 23 aprilie 2010); Comisia Europeană, Orientări privind restricțiile verticale (Text cu relevanță pentru SEE) (2010/C 130/01) (JOUE C 130/1, 19 mai 2010); Regulamentul (UE) nr. 461/2010 al Comisiei din 27 mai 2010 privind aplicarea art. 101 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor (JOUE, 28 mai 2010, L 129/52).

² G. Wagner, *Should Private Enforcement of Competition Law be Strengthened?* în D. Schmidtchen, M. Albert, S. Voigt, *The More Economic Approach to European Competition Law*, Tubingue, Mohr Siebeck, 2007, pp. 120-21; D. Hensler, *Class Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private Gains*, Santa Monica, RAND Institute for Civil Justice, 2000, p. 69. A se vedea și: A.Băbălău, *Măsuri legislative adoptate de Comunitatea Europeană în domeniul fiscalității directe*, www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1152/1069; S. Cercel, L. Dumitrescu, *Termes et symboles dans le domaine juridique. L'identification de la personne physique par chiffres*, în revista Studii și Cercetări de Onomastică și Lexicologie (SCOL), anul V, nr. 1-2/2012, pp. 99-108, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetări în Onomastică și Lexicologie; D. C. Dănișor, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. I. Teoria generală, Tratat, Ed. C.H. Beck, București, 2007.

³ A se vedea: D. Dănișor, *La traduction juridique, facteur d'intégration européenne*, Proceedings ale Congresului Integrarea Europeană, - între tradiție și modernitate, Ed. Universității "Petru Maior", Volum 5/2014, p. 713-717; A.-I. Dușcă, D. Dănișor, *Consumers and European Contract Law*, The Knowledge-Based Organization the 20th International Conference 12-14 June 2014, Land Forces Academy, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, p. 64-69; A.-I. Dușcă, D. Dănișor, *Dicționar de dreptul Uniunii Europene*, Ed. Simbol, 2019; A. Fuerea, *Manualul Uniunii Europene*, ed. a III-a revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2006; A. E. Lupu, *The Role of the European Court of Justice in the Process of European Integration*, Revista de Științe Politice, tr.6-7/2005, p. II4-125, Ed. Universitaria, Craiova, 2005.

⁴ A se vedea: E.G. Olteanu, *Dreptul concurenței comerciale*, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, p. 136 și urm.; P. Craig, G. de Búrca, *Dreptul Uniunii Europene Comentarii, jurisprudență și doctrină*, ed. a IV-a, serie coordonată de B. Andreșan-Grigoriu și T. Ștefan, Ed. Hamangiu, București, 2009; A. Fuerea, *Manualul Uniunii Europene*, ed. a IV-a, revăzută și adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Ed. Universul Juridic, București, 2010; G. Becker, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, Journal of Political Economy, 1968, nr.2, pp. 180-85.

⁵ A se vedea: I. Maher, *Regulation and Modes of Governance in EC Competition Law: What's New in Enforcement?*, Fordham Int'l L.J., 2008, pp. 1713 – 1716; R. Summer, *Pragmatic Instrumentalism in Twentieth Century American Legal Thought – a synthesis and critique of our dominant general theory and its use*, Cornell Law Review, no 66, 1980-81, pp. 862 – 948; B. Frydman, *Comment penser le droit global?*, în J.-Y. Chérot, B. Frydman, *La science du droit à l'ère de la globalisation*, Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 26; I. Maher, *Competition Law Modernization: an Evolutionary Tale?*, în P. Craig, G. de Búrca, *The Evolution of EU Law*, Oxford, OUP, 2011, pp. 717 – 742; D.J. Gerber, *The Transformation of European Community Competition Law?*, Harv. Intl. L.J., 1994, pp. 97; F. Denord, A. Schwartz, *L'économie (très) politique du traité de Rome*, Politix, 2010, no 89, p. 39; A.L.Nicu, *Noțiunea de serviciu public în dreptul administrativ românesc*, în volumul Ad honorem Gheorghe Vlăduțescu, Ed. Universitaria, Craiova, 2007; A.L.Nicu, *Determinări ale caracterului dinamic al fenomenului administrativ în România datorate Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă*, Ed. Sitech, Craiova, 2014; A.L.Nicu, *Contencios administrativ. Aplicații*, Ed. Sitech, Craiova, 2014.

⁶ A se vedea: S. Yeazell, *From Medieval Group Litigation to the Modern Class Action*, New Haven, Yale University Press, 1987, p. 232; S. Calkins, *Coming to Praise Criminal Antitrust Enforcement*, în C.-D. Ehlermann, I. Atanasiu, *European Competition Law Annual 2006*, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2007, pp.343 - 356; P. Mathijsen, *A Guide to European Union Law as Amended by the Treaty of Lisbon*, 10e éd, Londres, Sweet & Maxwell, 2010, p. 28; L. Vogel, *Droit européen de la concurrence*, LawLex, Paris, 2010, p.

sanctiunea imediată este nulitatea, dar interdicția nu este absolută, câtă vreme art. 101 alin. (3) TFUE prevede posibilitatea pentru Comisie de a excepta anumite acorduri specifice de la aplicarea art. 101 alin. (2) TFUE. În textul art. 101 alin. (1) TFUE, figurează o listă nelimitativă de practici și acorduri interzise: fixarea directă sau indirectă a prețului în comun de concurenți, acorduri de împărțire a piețelor, a surselor de aprovizionare sau a piețelor de desfacere, acorduri de aplicare discriminatorie a condițiilor comerciale. Că avem de-a face cu o enumerare nelimitativă rezultă chiar din text: „sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi,..... în special, cele care...”¹. Deoarece enumerarea prevăzută de art. 101 alin. (1) TFUE are doar un caracter exemplificativ, au fost considerate ca practici sau acorduri interzise și următoarele acte: acordurile comerciale colective exclusive între producătorii naționali și cumpărători; acordurile de adaptare a prețurilor de import, la nivelul prețurilor naționale; practicile de reducere colectivă a cifrei de afaceri, a producătorilor dintr-un stat; creșterile simultane de prețuri; restricțiile privind importurile, interdicțiile ori restricțiile privind exporturile, fixare de cote de export; rabaturi de prețuri; promisiunile de a nu contesta validitatea brevetelor². Tot asemenea sunt și acordurile care vizează în esență, să permită mai multor întreprinderi concurente, să pună în aplicare o politică comună având ca obiect modificarea, în mod sensibil, a structurii pieței prin intermediul unui mecanism destinat să încurajeze ieșirea de pe piață a unora dintre ele și, pe cale de consecință, reducerea supra capacităților care le afectează rentabilitatea, împiedicându-le să realizeze economii la scară mondială; acestea se opun în mod vădit concepției inerente dispozițiilor privind concurența din tratat, potrivit căreia orice operator economic trebuie să-și determine, în mod autonom, politica pe care intenționează să o urmeze pe piață³. Art. 101 TFUE urmărește, într-adevăr să interzică orice formă de coordonare care

14; R.Nițoiu, Al. Șorop, *Teoria Generală a Dreptului*, Ed. C.H. Beck, București, 2008; E. Oancea, *Elemente de drept penal și procedură penală*, Ed. Sitech, Craiova, 2009; E. Oancea, *Considerații cu privire la dezlegarea unor chestiuni de drept ivite după intrarea în vigoare a Noului Cod penal și a Noului Cod de procedură penală*, Revista Baroului Dolj, Iustitia, nr. 1/2014.

¹ Ch. Schurmans, X. Taton, *Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. À la recherche d'un système cohérent entre l'autorité de concurrence et l'ordre judiciaire*, în A. Puttemans, *Actualité du droit de la concurrence*, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 79-80; E.G.Olteanu, *Dreptul concurenței comerciale*, Ed.Universitaria, Craiova, 2002, p.109; E.G.Olteanu, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed. Universitaria, Craiova, 2003, p.208.

² Comisia a considerat, prin *Decizia 94/601 din 13 iulie 1994* (IVC/338 33 „Cartoon”) JOCE L. 243 din 19 septembrie 1994, că un număr de 19 întreprinderi au încălcat art. 85 alin. (1) prin participarea, în anumite perioade determinate, la un acord și o practică concertată datând de la mijlocul anului 1986, în virtutea căroră furnizorii de carton din Comunitatea europeană: „1) s-au regrupat în cadrul unor întruniri secrete și instituționalizate în scopul de a negocia și de a adopta un plan sectorial de restrângere a concurenței; 2) au decis, de comun acord, măriri regulate ale prețurilor pentru fiecare calitate a produsului în fiecare monedă națională; 3) au planificat și pus în aplicare măriri de prețuri simultane și uniforme în ansamblul CE; 4) s-au înțeles pentru a menține părțile din piața fabricanților la niveluri constante, cu modificări ocazionale; 5) au luat, din ce în ce mai frecvent, de la începutul anului 1990, măsuri concertate de control al aprovizionării pieței comunitare, în scopul de a pune în aplicare acele măriri de prețuri concertate; 6) au schimbat informații de producție comerciale privind livrările, prețurile, hotărârile de producție, comenzile și indicele de utilizare a mașinilor, în scopul de a susține măsurile de mai sus”. A se vedea O. Manolache, *Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar*, Ed.All Beck, România, București, 1997, pp. 11-12; C. Mongouachon, *L'ordoliberalisme : contexte historique et contenu dogmatique*, Concurrences, no 4-2011, pp. 70 – 78; C. Ahlbom, C. Grave, *Walter Eucken and Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare Perspective*, Competition Policy International, vol. 2, no 2, 2006, <http://ssrn.com/abstract=1585797>; B.M.C.Predescu, *Conséquences de l'intégration européenne sur la théorie générale du conflit des lois*, în „The State and The Legal System – Institutional Contemporary Transformations”, Ed. Hamangiu, București 2006; B.M.C.Predescu, *Puterea executivă a Uniunii Europene în contextul reformei actuale*, în „Administrația publică în spațiul european - prezent și perspective”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006; B.M.C.Predescu, *Ordine constituțională și comunitară armonizate din perspectiva Tratatului de la Lisabona*, Pandectele Române nr. 9/2007; C.Stanciu, R. Nițoiu, *Aspects regarding the Sources of the Transportation Law in the National and Community's Laws*, Rev. Șt. Juridice, 2009.

³ A se vedea: C.Townley, *Which goals count in article 101 TFEU?: Public policy and its discontents*, European Competition Law Review, Issue 9, 2011, Sweet & Maxwell, London, pp.225-230; C.Townley, *Is anything more important than Consumer Welfare (in Article 81 EC)? Reflections of a Community Lawyer*, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 10, December 12, 2008, p. 345; O.Odudo, *The Wider*

substituie în mod conștient riscurile concurenței, cu o cooperare practică între întreprinderi¹. În ceea ce privește punerea în aplicare a unor astfel de acorduri, introducerea unei contribuții plătite întreprinderilor care se retrag, de către întreprinderile care rămân pe piață, constituie un obstacol în dezvoltarea naturală a cotelor de piață pentru unele dintre întreprinderile care rămân, care sunt motivate astfel să nu depășească volumul obișnuit de producție sau chiar să înghețe producția, constituind o restricție al cărei obiect are caracter anticoncurențial. Aceeași este situația restricțiilor impuse întreprinderilor care se retrag, în ceea ce privește posibilitatea de a dispune de instalațiile lor de producție și de a le utiliza, în măsura în care astfel de restricții urmăresc să evite ca aceste instalații să poată fi utilizate de noi operatori care intră pe piață, pentru a concura cu întreprinderile care rămân². Faptul că restricțiile menționate, precum și clauza de neconcurență impusă întreprinderilor care se retrag sunt limitate în timp, nu este de natură să pună sub semnul întrebării constatarea caracterului anticoncurențial al obiectului lor³.

Art. 101 alin. (1) TFUE interzice înțelegerile între întreprinderi ceea ce înseamnă că mai întâi, trebuie să existe două sau mai multe întreprinderi, între care să se realizeze un acord de voință, și, apoi că înțelegerile sunt orice fel de acorduri încheiate cu intenția de a coordona comportamentul întreprinderilor pe piață⁴; aceasta presupune asumarea explicită a unor obligații de către părți, obligații ce se pot încadra într-unul dintre cazurile enumerate de articol⁵. Din perspectiva textului legal – „... orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate...,” – înțelegem că nu există nicio restricție cu privire la modalitatea actului juridic sau la forma acestuia⁶, astfel că pentru a

Concerns of Competition Law, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 30, No. 3, 16/06/2010, pp. 599 –613; V. Korah, *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, 9th edition, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2007.

¹ *Cauza C-209/07 Competition Authority c. Beef Industry Development Society Ltd. și Barry Brothers Meats Ltd.*, hotărârea Curții din 20 noiembrie 2008 (pct. 31).

² A se vedea: M.Furse, *Competition Law of the EC and UK*, 5th edition, Oxford University Press Inc., New York, 2006; K.J.Cseres, *The Controversies of the Consumer Welfare Standard*, *The Competition Law Review*, Vol. 3, Issue 2, March 2007, pp. 121– 173.

³ În industria procesării cărnii de vită și mânzat, un acord având astfel de caracteristici, încheiat între principalele 10 întreprinderi concurente dintr-un stat membru și care prevede, printre altele, o reducere a capacităților de prelucrare de ordinul a 25%, are ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în sensul art. 81 alin. (1) TCE. Ibidem, pct. 40 din hotărârea Curții din 20 noiembrie 2008, dată în *Cauza C-209/07 Competition Authority c. Beef Industry Development Society Ltd. și Barry Brothers Meats Ltd.*

⁴ C. Ahlborn, A. Grave, *Competition Policy International*, în *Walter Eucken and Ordoliberalism: An introduction from a Consumer Welfare Perspective*, Vol. 2, No. 2, Autumn 2006, <http://ssrn.com/abstract=1585797>; A. Albers - Llorens, *EC Competition Law and Policy*, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2002; O. Andrichuk, *Rediscovering the spirit of competition: on the normative value of the competitive process*, *European Competition Journal*, Vol. 6, No. 3, Dec. 2010, pp. 575 – 610.

⁵ E.G. Olteanu, *op. cit.*, p. 136; O. Manolache, *Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar*, Ed. All, București, p. 121.

⁶ A se vedea și *Hotărârea Curții (Camera a doua) din 22 octombrie 2015*, dată în *cauza C-194/14 P*, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene; AC-Treuhand AG, cu sediul în Zürich (Elveția), recurentă, cealaltă parte din procedură fiind: Comisia Europeană, pârâtă în primă instanță. Prin recursul formulat, AC-Treuhand AG solicita anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 6 februarie 2014, AC-Treuhand c. Comisiei (T-27/10, EU:T:2014:59), prin care acesta a respins acțiunea sa având ca obiect anularea Deciziei C(2009) 8682 final a Comisiei Europene din 11 noiembrie 2009 privind o procedură de aplicare a art. 81 CE și a art. 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/38589 – Piețele europene ale stabilizatorilor din staniu și ale stabilizatorilor termici ESBO/esteri) sau, în subsidiar, reducerea amenzilor care i-au fost aplicate potrivit acestei decizii. În hotărâre se precizează: Este necesar să se stabilească dacă o întreprindere de consultanță poate fi considerată răspunzătoare pentru o încălcare a art. 81 alin. (1) CE atunci când aceasta contribuie în mod activ și în deplină cunoștință de cauză la punerea în aplicare sau la continuarea unei înțelegeri între producătorii activi pe o piață distinctă de cea pe care acționează întreprinderea respectivă (pct. 26). În ceea ce privește art. 81 alin. (1) CE, în temeiul căruia sunt incompatibile cu piața comună și interzise acordurile între întreprinderi, deciziile asocierilor de întreprinderi și practicile concertate care prezintă anumite caracteristici, este necesar să se constate mai întâi că nimic din modul de redactare a acestei dispoziții nu indică faptul că interdicția care este prevăzută în cuprinsul său vizează doar părțile la astfel de acorduri sau practici concertate care sunt active pe piețele afectate de acestea (pct. 27). Trebuie amintit de asemenea că, potrivit

exista un acord, în sensul art. 101 alin. (1), este necesar ca întreprinderile să-și fi exprimat voința într-un mod determinat și să-și fi manifestat intenția comună de a se comporta pe piață, într-un mod care restrânge concurența¹.

Deoarece art. 101-102 TFUE² sunt incluse în secțiunea „Reguli aplicabile întreprinderilor”, înțelegem că ele se aplică întreprinderilor, ca agenți economici³. Noțiunea de întreprindere nu este definită de Tratat, definirea sa căzând în sarcina doctrinei și a jurisprudenței. Din punct de vedere economic⁴, întreprinderea este un ansamblu de mijloace umane și materiale concordante sub o direcție economică pentru realizarea unui obiectiv economic⁵. Tribunalul de Primă Instanță a calificat drept întreprindere „toate entitățile economice constituite dintr-un ansamblu de elemente materiale și umane”⁶ iar Comisia a considerat că „toate entitățile ce desfășoară o activitate comercială pot fi considerate întreprinderi”. La rândul său, Curtea de Justiție a precizat că art. 85 TCEE se adresează entităților economice, constând fiecare într-o organizare unitară de elemente personale, materiale și imateriale, urmărind de o manieră durabilă, un scop economic determinat de a produce și a vinde, de exemplu, în vederea maximizării profitului său, eventual chiar în detrimentul profiturilor individuale ale diferitelor componente ale sale”⁷. Rezultă că, noțiunea de întreprindere, în funcție de care se analizează dreptul Uniunii privind concurența, nu se confundă cu societățile, deoarece art. 101-102 TFUE se aplică întreprinderilor indiferent de forma juridică: societăți civile, cooperatiste, comerciale, grupuri de interese economice, stabilimente publice dotate cu personalitate morală, asociații, fundații etc.; chiar și o persoană fizică poate să constituie o întreprindere.⁸

O întreprindere, este un ansamblu organizat de resurse economice și umane (care nu are nevoie de o formă juridică determinată, putând să fie o persoană fizică, o persoană juridică sau un grup a cel puțin două dintre acestea), care trebuie să funcționeze ca o unitate economică independentă, autonomă și să realizeze o activitate economică pe o bază durabilă⁹. Toate cele mai sus precizate reprezintă condiții pentru ca o entitate economică să fie socotită o întreprindere căreia să i se poată aplica dispozițiile TFUE în materia concurenței¹⁰. Astfel,

jurisprudenței Curții, existența unui „acord” se întemeiază pe expresia unei voințe concordante a cel puțin două părți, forma potrivit căreia se manifestă această concordanță nefiind determinantă în sine (pct. 28). În acest sens este și Hotărârea Comisia c. Volkswagen, C-74/04 P, EU:C:2006:460, pct. 37.

¹ E.G. Olteanu, *op. cit.*, p. 137; C. Nourissat, *Droit communautaire des affaires*, Paris, Dalloz, 2e éd., 2005; A. Fuerea, *Drept comunitar al afacerilor*, Ed. Universul Juridic, București, 2003; S. Deleanu, *Drept comunitar al afacerilor*, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001.

² Art. 81-82 TCE.

³ A se vedea: A. A. Leff, *Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism*, Virginia L. Rev., 1974, Vol. 60, p.451; T. C. Armitage, *Economic Efficiency as a Legal Norm*, Research in Law and Economics, 1985, pp.1-27; V. I. Lianos, *La transformation du droit de la concurrence par le recours à l'analyse économique*, Bruylant et Sakkoulas, Bruxelles et Athènes, 2007; A.-L. Sibony, *Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence*, LGDJ, coll. «Droit et économie», Paris, 2008, pp.87 – 90; I. Lianos, *Shiffling Narratives in the European Internal Market: Efficient restrictions of Trade and the Nature of “Economic” Integration*, European Business Law Review, 2010, pp. 705-760.

⁴ Ch. Dollo, *La dynamique de l'économie: la concurrence*, Cahier français n°315 Comprendre l'économie 1. Concepts et mécanismes, La Documentation française, 2003, p.91.

⁵ A. Fuerea, *Manualul Uniunii Europene*, ed. a IV-a, revăzută și adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Ed. Universul Juridic, București, 2010.

⁶ TPI. hot. 17 dec. 1991, *Enichem, dos. T6/89, Rec. II. 1623*.

⁷ *Hot. din 10 martie 1992, Shell international c. Comisiei* citată de O. Manolache, *Drept comunitar*, ed. a IV-a, Ed. All Beck, București, 2004, p. 29; G. Tudor, D. Călin, *Jurisprudența CJCE, vol. I, Principiile dreptului comunitar Concurența Libera circulație a mărfurilor*, Ed. C.H. Beck, București, 2006.

⁸ R. Bork, *The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself*, Basic Books, New York, 1978; P. Combemale, *Les grandes questions économiques et sociales*, La Découverte, Paris, 2009.

⁹ A se vedea: O. Manolache, *op. cit.*, *Drept comunitar*, p. 7; G. Tudor, D. Călin, *Jurisprudența CJCE, vol. I, Principiile dreptului comunitar Concurența Libera circulație a mărfurilor*, Ed. C.H. Beck, București, 2006.

¹⁰ E. Mackaay, S. Rousseau, *Analyse économique du droit*, Dalloz et Thémis, 2008, p.437; C. Fluet, J. Rochfeld, C. Jamin, *Droit et économie des contrats*, LGDJ, coll. *Droit et économie*, Paris, 2008; O.Odudu, *Editorial – Competition: Efficiency and Other Things*, Competition Law Review, 2009, n°1, pp.1-4; L. Parret, *Shouldn't We*

faptul că nu este nevoie de o formă juridică determinată, pentru ca o entitate economică să fie socotită întreprindere se explică prin: aceea că, grație definiției generoase oferite de Curtea de Justiție, orice entitate ce desfășoară o activitate economică poate fi socotită întreprindere (observăm că definițiile Curții de Justiție tind să reducă sau să anihileze orice tendință a statelor ori întreprinderilor de a scăpa de sub reglementările Tratatului; tocmai de aceea Curtea de Justiție nu se oprește doar la o formă juridică determinată); aceea că în cursul existenței sale o întreprindere poate să-și schimbe, prin fuziune ori divizare, forma juridică; aceea că, activitatea economică presupune cu necesitate capacitatea de a avea resurse și de a încheia contracte în legătură cu ele și prin urmare, măcar o parte a întreprinderii trebuie să aibă personalitate juridică¹.

În acest sens Curtea de Justiție, într-o hotărâre a afirmat: „pentru a intra sub incidența interdicției prevăzute la art. 81 alin. (1) TCE, un acord trebuie să aibă ”ca obiectiv sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței comune”. Caracterul alternativ al acestei condiții, indicat prin conjuncția *sau*, conduce mai întâi la necesitatea de a analiza însuși obiectul acordului, ținând seama de contextul economic în care acesta trebuie să fie aplicat. Pentru a aprecia, *dacă un acord este interzis prin art. 81 alin. (1) TCE, luarea în considerare a efectelor sale concrete este superfluă, atunci când se dovedește că acesta are ca obiect, împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței comune*². Cu toate acestea, în cazul în care analiza clauzelor acestui acord, nu ar indica un grad suficient de nocivitate pentru concurenți, ar trebui, prin urmare, să se examineze efectele acestuia și, pentru a fi interzis, să se identifice elementele care probează că, în fapt, concurența a fost împiedicată, restrânsă sau denaturată în mod sensibil. Distincția între «încălcarea prin obiect» și «încălcarea prin efect», rezultă din împrejurarea că anumite forme de coluziune³ între întreprinderi pot fi considerate, prin însăși natura lor, ca fiind dăunătoare pentru buna funcționare a concurenței”⁴.

Know What We Are Protecting? Yes We Should! A Plea for a Solid and Comprehensive Debate about the Objectives of EU Competition Law and Policy, European Competition Journal, 2010, n°2, pp.339-376.

¹ J. Boulouis, R.-M. Chevallier, D. Fasquelle, M. Blanquet, *Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire, tome 2, Droit communautaire des affaires Marché intérieur Politiques communautaires*, Paris, Dalloz, 5e éd., 2002. În *Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 iulie 2010, dată în cauza C-407/08 P*, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curții de Justiție, Knauf Gips KG, cu sediul în Iphofen (Germania), recurentă, cealaltă parte în proces fiind Comisia Europeană, pârâtă în primă instanță, se precizează: „Dreptul concurenței al Uniunii are în vedere activitățile întreprinderilor. Noțiunea de întreprindere cuprinde orice entitate care exercită o activitate economică, independent de statutul juridic al acestei entități și de modul său de finanțare. Plasată în acest context, noțiunea trebuie să fie înțeleasă în sensul că desemnează o unitate economică chiar dacă din punct de vedere juridic această unitate economică este constituită din mai multe persoane fizice sau juridice. Existența unei unități economice poate fi astfel dedusă dintr-o serie de elemente care concordă, chiar dacă niciunul dintre aceste elemente, luat în considerare în mod izolat, nu poate stabili existența unei asemenea unități”. A se vedea și: A.L.Nicu, *Considerații privind modificarea raporturilor de serviciu în temeiul O.U.G. nr.37/2009 și O.U.G. nr.105/2009*, în volumul *Revista de drept procedural nr.1/2009*, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2009.

² A se vedea: K. Alter, *Establishing the Supremacy of European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe*, Oxford Studies in European Law, Oxford: Oxford University Press, 2001, p.48; W. Mattli, A.-M. Slaughter, *Revisiting the European Court of Justice*, International Organization 52, no. 01, December 1998, p.177; A. Stone Sweet, Th. L. Brunell, *The European Court and the National Courts: A Statistical Analysis of Preliminary References, 1961–95*, Journal of European Public Policy 5, no. 1, 1998, pp. 66–97; C. J. Carrubba, L. Murrah, *Legal Integration and Use of the Preliminary Ruling Process in the European Union*, International Organization 59, no. 2, 2005, pp. 399–418; M. Wind, *The Nordics, the EU and the Reluctance Towards Supranational Judicial Review*, JCMS: Journal of Common Market Studies 48, no. 4, September 2010, pp. 1039–1063; L.Conant, *Europeanization and the Courts: Variable Patterns of Adaptation among National Judiciaries*, in *Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change*, Cornell University Press, 2001.

³ *coluziune sf* [At: DN² / Pl: ~ni / E: fr *collusion*, lat *collusio*, -onis] (Rar) înțelegere secretă între două părți, două persoane etc. în detrimentul unei a treia. Micul dicționar academic, ediția a II-a, <https://dexonline.ro/uruse>

⁴ *Cauza C-209/07, hotărârea Curții de Justiție din 20 noiembrie 2008* (pct. 15-17). A se vedea: *Hotărârea Curții (Camera a doua) din 20 ianuarie 2016 dată în cauza C-373/14 P*, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 31 iulie 2014, de Toshiba Corporation, cu sediul în Tokyo (Japonia), recurentă, cealaltă parte din procedură fiind Comisia Europeană, pârâtă în primă instanță. Prin recursul

Când este vorba de un *contract scris*, contract de distribuire, de exemplu, acordul de voință există fără nicio îndoială. Deoarece dreptul concurenței este fondat pe realitatea comportamentelor, indiferent care ar fi forma juridică a acordului, sunt reprimite și *gentlemen's agreement*, prin care, fiecare parte se simte obligată față de cealaltă, fără să fi fost formalizate obligațiile lor prin contract¹. Situația este mai complicată când este vorba de un pact sau o practică ocultă; în sânul întreprinderilor, dirigenții sunt informați despre constrângerile dreptului concurenței și de aceea, când o practică concurențială este aplicată, probele scrise deseori lipsesc. În asemenea cazuri, Comisia este obligată să se pronunțe pe singurul fundament al indiciilor, pe care a reușit să le obțină privind comportamentul anticoncurențial al întreprinderilor bănuite că ar fi participat la o înțelegere. Printre indicii, se găsește deseori, un comportament paralel pe piață a două sau mai multe întreprinderi, care nu pot oferi explicații obiective ale comportamentului lor². Într-o hotărâre Tribunalul de Primă Instanță sublinia: „în caz de litigiu privind existența unei încălcări a normelor privind concurența, revine Comisiei obligația de a stabili elementele de probă care pot demonstra, suficient de temeinic, existența faptelor care constituie încălcarea. Atunci când este vorba despre acorduri și despre practici concertate cu obiect anticoncurențial, Comisia trebuie să dovedească, în principal, că întreprinderea a intenționat să contribuie, prin propriul comportament, la obiectivele comune urmărite de totalitatea participanților și că a avut

format, Toshiba Corporation solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 21 mai 2014, Toshiba c. Comisiei (T-519/09, EU:T:2014:263), prin care i s-a respins acțiunea având ca obiect anularea Deciziei C(2009) 7601 final a Comisiei Europene din 7 octombrie 2009 privind o procedură în temeiul art. 81 CE (cazul COMP/39.129 – Transformatoare). Prin decizia în litigiu, Comisia a constatat că Toshiba a participat, în perioada 9 iunie 1999-15 mai 2003, la o înțelegere ilicită care acoperea întreg teritoriul SEE și Japonia. Această înțelegere consta într-un acord încheiat verbal între, pe de o parte, producătorii de transformatoare europeni și, pe de altă parte, producătorii japonezi, având ca obiect respectarea piețelor de pe teritoriile fiecăruia dintre aceste două grupuri de producători de transformatoare prin abținerea de la efectuarea de vânzări pe piețele respective („gentlemen's agreement”) (pct. 10). În hotărâre se precizează: La pct. 228 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat că Comisia a reținut în mod întemeiat că *un acord precum gentlemen's agreementul, în calitate de acord de împărțire a pieței, trebuia să fie calificat drept „restrângere prin obiect”* (pct. 23). În această privință, trebuie amintit că, pentru a intra sub incidența interdicției prevăzute la art. 101 alin. (1) TFUE, un acord trebuie să aibă „ca obiect sau efect” împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții ulterioară pronunțării Hotărârii LTM (56/65, EU:C:1966:38), caracterul alternativ al acestei condiții, indicat prin utilizarea conjuncției „sau”, conduce mai întâi la necesitatea de a analiza însuși obiectul acordului (pct. 24). Așadar, atunci *când obiectul anticoncurențial al unui acord este dovedit, nu este necesar să se stabilească efectele sale asupra concurenței* (pct. 25).

¹ A se vedea: L. Cartou, *Communautés Européennes*, 10e éd., Précis Dalloz, 1991, pp. 274-275; O. Manolache, *op. cit.*, *Regimul juridic al concurenței...*, p. 113; E.G. Olteanu, *op. cit.*, p. 137; D.I. Scarlat, *Some considerations and controversies over the assignation of the author's patrimonial rights*, *Journal of Romanian Literary Studies*, nr.18/2019, Institutul de Studii Multiculturale Alpha, Ed. Arhipelag XXI; D.I. Scarlat, *Brief considerations regarding national and european regulations in the matter of unfair terms in insurance contracts*, *International Romanian Humanities Journal*, Arhipelag XXI Press, în cadrul Conferinței internaționale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, ediția a șasea, Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Social Sciences, 25-26 mai 2019, Tîrgu Mures; D.I. Scarlat, *The private copy and compensatory remuneration - present and future*, *International Romanian Humanities Journal*, Arhipelag XXI Press, în cadrul Conferinței internaționale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, ediția a șasea, Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Social Sciences, 25-26 mai 2019, Tîrgu Mureș.

² A se vedea: *Hotărârea Curții (Camera a doua) din 1 iulie 2010, dată în cauza C-407/08 P*, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curții de Justiție, și părți: Knauf Gips KG, fostă Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, cu sediul în Iphofen (Germania), recurentă, cealaltă parte în proces fiind Comisia Europeană, pârâtă în primă instanță. În hotărâre se precizează: ... după cum a hotărât deja Curtea, având în vedere că interdicția de a participa la practici și la acorduri anticoncurențiale, precum și sancțiunile care pot fi aplicate autorilor încălcării sunt notorii, *în mod obișnuit activitățile pe care aceste practici și acorduri le presupun se desfășoară în mod clandestin, reuniunile se țin în secret, cel mai adesea într-un stat terț, și documentația aferentă acestora este redusă la minimum*. Chiar în cazul în care Comisia descoperă înscrisuri ce atestă în mod explicit un contact nelegal între operatori, precum procesele-verbale ale unei reuniuni, în mod normal acestea nu vor fi decât fragmentare și dispersate, astfel încât adesea este necesar ca anumite detalii să fie reconstituite prin deducții. *În majoritatea cazurilor, existența unei practici sau a unui acord anticoncurențial trebuie să fie dedusă dintr-un anumit număr de coincidențe și de indicii care, luate în ansamblu, pot constitui, în absența unei alte explicații coerente, dovada încălcării normelor de concurență* (pct. 49).

cunoștință despre comportamentul efectiv, anticipat și chiar manifestat în alte întreprinderi, în urmărirea acelorași scopuri, sau că le putea prevedea în mod rezonabil și că era dispusă să accepte riscul aferent. Or, în mod obișnuit, în cazul practicilor și al acordurilor anticoncurențiale, activitățile se desfășoară în mod clandestin, reuniunile se țin în secret și documentația aferentă acestora este redusă la minim”. Rezultă de aici că, chiar în cazul în care Comisia descoperă înregistrări ce atestă în mod explicit un contract nelegal între operatori, în mod normal acestea nu pot fi decât fragmentare și dispersate, astfel încât adesea este necesar ca anumite detalii să fie reconstituite prin deducții. În consecință, în majoritatea cazurilor, existența unei practici sau a unui acord anticoncurențial, dar și eventual, a caracterului unic și continuu al încălcării, trebuie să fie deduse dintr-un număr de coincidențe și de indicii care luate în ansamblu, pot constitui, în absența altei explicații coerente, dovada încălcării normelor privind concurența. Prin urmare, Comisia nu poate fi obligată să aducă o dovadă „dincolo de orice îndoială”, privind existența încălcării¹. Față de aceste indicii, *Comisia și Curtea de Justiție au construit o teorie a înțelegerilor, bazată pe prezumții*. Toate înțelegerile comportă un aspect material și unul psihologic: aspectul material rezultă dintr-un eveniment prin care întreprinderile au putut intra în contact, ex. un salon profesional; în absența înțelegerii scrise, aspectul psihologic implică, un schimb de informații, prin care fiecare parte primește informația, cu certitudinea că cealaltă parte va urma un anumit comportament. Prezumpția operează în sensul că permite Comisiei să facă legăturile necesare între aspectul material și cel psihologic². Nu există înțelegere, fără să existe în același timp cele două elemente, și de asemenea, nu există înțelegere, dacă părțile sunt în măsură să furnizeze o explicație plauzibilă pentru comportamentul lor paralel. Curtea a apreciat, în acest sens, că un paralelism de comportament nu poate fi considerat ca reprezentând dovada unei concentrări, decât în cazul în care concentrarea este singura explicație posibilă³. Concluzia aceasta este repetată și în alte hotărâri în care, în plus, se afirmă: „deși art. 81 TCE interzice orice formă de coluziune care poate denatura concurența, aceasta nu exclude dreptul operatorilor economici de a se adapta în mod inteligent la comportamentul constatat sau anticipat al concurenței acestora”⁴. Acest lucru permite explicarea faptului, că anumite comportamente paralele nu sunt totuși părți constitutive a unei înțelegeri prohibite în sensul dreptului comunitar⁵. De

¹ Cauza T-53/03 BPB plc. c. Comisiei, hotărârea Tribunalului de Primă Instanță, 8 iulie 2008.

² A se vedea: L. Dubouis, C. Blumann, *Droit matériel de l'Union Européenne*, Montchrestien, Paris, 4e éd., 2006; C. Nourissat, *Droit communautaire des affaires*, Paris, Dalloz, 2e éd., 2005; O. Manolache, *Drept comunitar*, ed. a IV-a, Ed. All Beck, București, 2004; A. Fuerea, *Drept comunitar al afacerilor*, Ed. Universul Juridic, București, 2003; S. Deleanu, *Drept comunitar al afacerilor*, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001; S. Cercel, L. Dumitrescu, *Termes et symboles dans le domaine juridique. L'identification de la personne physique par chiffres*, în revista Studii și Cercetări de Onomastică și Lexicologie (SCOL), anul V, nr. 1-2/2012, pp. 99-108, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetări în Onomastică și Lexicologie; E.T.Danciu, *Istoria dreptului românesc*, Ed. Autograf, 2014, Craiova; E. T. Danciu, *The unwritten history in our textbooks*, International Conference Knowledge – based organization, Vol. XXIII, No 2, 2017; E.T.Danciu, *Problema discontinuității în legislația învățământului românesc*, Revista de Științe juridice, nr.1/2013.

³ Cauza 89/104; Hotărârea Curții din 31 martie 1993.

⁴ Într-o situație în care Comisia constată că mai multe întreprinderi s-au pus de acord să pună capăt unui război al prețurilor pe mai multe piețe europene, cvasimultaneitatea anunțurilor de majorare a prețurilor, precum și paralelismul prețurilor anunțate, constituie indicii semnificative ale unei acțiuni concertate anterioare vizând să informeze întreprinderile cu privire la majorările de prețuri. Cauza C-T-53/03 BPB plc. Hotărârea TPI din 8 iulie 2008, pct. 143 și 144.

⁵ De aceea în literatura de specialitate se afirmă că „spiritul art. 85 alin. (1) TCEE nu constă în aceea că toate înțelegerile sunt apriori ilicite, ele nu devin ilicite decât dacă produc efecte ilicite”. A se vedea L. Cartou, *op. cit.*, p. 275; C. Verdure, *L'assurabilité des amendes en droit de la concurrence: quo vadis ?*, Anthémis, n°150, janvier 2015, p.1; L. Bernardeau, J-P. Christienne, *Les amendes en droit de la concurrence. - Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l'Union*, Bruxelles, Larcier, 2013, p.505; M. Malaurie – Vignal, *Droit de la concurrence interne et européen*, Dalloz, Paris, 6ème édition, 2014, p.264; S.Hautbourg, S.Quesson, *Le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission imposant des amendes*, Décideurs Juridiques et Financiers, 2012, n°134, p.72; L. Idot, *Cartels, sanctions et droits fondamentaux. La Cour confirme une nouvelle fois sa jurisprudence traditionnelle sur l'interprétation de l'article 6 C.E.D.H. et de l'article 47 de la Charte*, Europe, octobre 2013, communication n°10, pp.32-33; R. Koering, P.Truche, *Retour sur le champ pénal*, in *Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti*, Bruylant, Bruxelles, 1998, p.520. A se vedea și:

exemplu, pe anumite piețe, întreprinderile practică *price madeship*, prin care anumite întreprinderi, de regulă în cadrul industriei de automobile, aliniază prețurile lor la cele publicate de o întreprindere concurentă. Deoarece, o anumită întreprindere decide unilateral să alinieze prețurile sale la acelea ale pieței, nu există niciun contract între părți, niciun element material nu lasă să se înțeleagă că este vorba de o înțelegere prohibită. În concluzie, se poate afirma că înțelegerile „la care se referă art. 85 alin. (1) TCE acoperă orice tip de acord, prin care intenția de a coordona comportamentul pe piață, este manifestată printr-o acceptare explicită a obligațiilor, moral sau juridic, de către una sau mai multe părți”¹.

Jurisprudența CJUE

*Hotărârea Curții (Camera întâi) din 19 martie 2009*², repetă o serie din ideile anterioare: „pentru a dovedi, în mod corespunzător, participarea unei întreprinderi la o înțelegere, este suficient să se demonstreze că întreprinderea în cauză, a participat la reuniuni în cursul cărora, au fost încheiate acorduri de natură anticoncurențială, fără să se fi opus în mod vădit. Atunci când participarea la asemenea reuniuni a fost stabilită, această întreprindere are obligația să prezinte indicii, de natură să demonstreze că participarea sa la acele reuniuni era lipsită de orice spirit anticoncurențial, dovedind astfel, că le comunicase concurenților săi că participă la acele reuniuni având o optică diferită de a acestora. Tocmai percepția pe care o au ceilalți participanți la o înțelegere, cu privire la intenția întreprinderii, în cauză este determinantă pentru a aprecia dacă aceasta din urmă a înțeles să se disocieze de acordul ilicit. Prin urmare, simplul fapt de a părăsi o reuniune nu poate, în sine, să fie considerat o distanțare publică de înțelegerea în cauză și revine întreprinderii în cauză, obligația de a prezenta indiciile privind faptul că participanții la înțelegere au considerat că aceasta punea capăt participării sale”.

*Hotărârea, mai recentă a Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 10 noiembrie 2017, dată în cauza T-180/15*³ referitor la *interpretarea și aplicarea noțiunii de restrângere sau de denaturare a concurenței „prin obiect”*, în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE precizează: în măsura în care se ridică problema calificării unor încălcări prin obiect, efectuată de Comisie, trebuie amintit că, pentru a intra sub incidența interdicției prevăzute la articolul 101 alineatul (1) TFUE, un acord, o decizie a unei asocieri de întreprinderi sau o practică concertată trebuie să aibă „ca obiect sau efect” împiedicarea, restrângerea sau denaturarea

A.L.Nicu, *Determinări ale caracterului dinamic al fenomenului administrativ în România datorate Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă*, Ed. Sitech, Craiova, 2014; A.L.Nicu, *Contencios administrativ. Aplicații*, Ed. Sitech, Craiova, 2014; A.L.Nicu, *Instituția prefectului și controlul de legalitate al actelor administrative*, Comunicare științifică la Sesiunea cercurilor științifice studențești, Revista Paradigma nr. 1/1996, Craiova.

¹ Aceasta răspunde la întrebarea libertății consimțământului în momentul realizării înțelegerii. În acest sens, s-a apreciat că, atât timp cât consimțământul a fost viciat, agentul economic nu trebuie sancționat pentru practica anticoncurențială, acest lucru putând fi însă făcut în momentul în care se continuă aplicarea acordului și după ce el realizează nelegalitatea acesteia. În toate cazurile practicile monopoliste pot fi săvârșite numai de agenți economici care au puterea de a-și determina singuri comportamentul concurențial. A se vedea E.G. Olteanu, *op. cit.*, p. 139 și autoritățile acolo citate; B., Gomes - Casseres, *Do you really have an alliance strategy?*, Strategy & Leadership, Vol. 26, Issue 4, 1998; F., Rigaux, *La notion de fait en science juridique*, Annales de droit de Louvain, Louvain, 1988, p. 3; M. Duault, *Les méga-alliances, à l'image des groupements d'entreprises de transport maritime, en droit communautaire de la concurrence*, Mémoire, Nantes, 2011, p. 66.

² În cauza *C-510/06 P*, având ca obiect un recurs formulat în temeiul art. 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 11 decembrie 2006, Archer Daniels Midland Co., cu sediul în Decatur, Illinois (Statele Unite), recurentă, cealaltă parte în proces fiind Comisia Europeană.

³ Icap plc., cu sediul în Londra (Regatul Unit), Icap Management Services Ltd, cu sediul în Londra, Icap New Zealand Ltd, cu sediul în Wellington (Noua Zeelandă), reclamante, împotriva Comisiei Europene, pârâtă, având ca obiect o cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și prin care se solicită, cu titlu principal, anularea Deciziei C(2015) 432 final a Comisiei din 4 februarie 2015 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE (cazul AT.39861 – Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii în yeni japonezi) și, cu titlu subsidiar, reducerea cuantumului amenzilor aplicate reclamantelor în decizia menționată.

concrenței în cadrul pieței interne¹. În această privință, din jurisprudența Curții reiese că anumite tipuri de coordonare între întreprinderi indică un grad suficient de nocivitate pentru concurență pentru a se putea considera că examinarea efectelor acestora nu este necesară²; într-adevăr, anumite forme de coordonare între întreprinderi pot fi considerate, prin însăși natura lor, ca fiind dăunătoare pentru buna funcționare a concurenței³. Astfel, este cunoscut faptul că anumite comportamente coluzive precum cele care conduc la stabilirea orizontală a prețurilor prin înțelegeri pot fi considerate ca fiind într-o asemenea măsură susceptibile de a avea efecte negative în special asupra prețului, a cantității sau a calității produselor și serviciilor încât se poate considera inutil, în vederea aplicării articolului 101 alineatul (1) TFUE, să se demonstreze că acestea au efecte reale asupra pieței. Într-adevăr, experiența arată că astfel de comportamente atrag scăderi ale producției și creșteri de prețuri, conducând la o alocare necorespunzătoare a resurselor, în special în detrimentul consumatorilor⁴; în ipoteza în care analiza unui tip de coordonare între întreprinderi nu ar prezenta un grad suficient de nocivitate pentru concurență, ar trebui să se examineze, în schimb, efectele acestora și, pentru a fi interzisă, să se impună întrunirea elementelor care probează că, în fapt, concurența a fost împiedicată, restrânsă sau denaturată în mod semnificativ⁵. Potrivit jurisprudenței Curții, pentru a aprecia dacă un acord între întreprinderi sau o decizie a unei asocieri de întreprinderi prezintă un grad suficient de nocivitate pentru a putea fi considerate o restrângere a concurenței „prin obiect” în sensul articolului 101 alineatul (1) TFUE, trebuie analizate cuprinsul dispozițiilor acestora, obiectivele pe care urmăresc să le atingă, precum și contextul economic și juridic în care acestea se înscriu. În cadrul aprecierii respectivului context, trebuie de asemenea să se țină seama de natura bunurilor sau a serviciilor afectate, precum și de condițiile reale de funcționare și de structura pieței sau a piețelor relevante⁶. În plus, deși intenția părților nu constituie un element necesar pentru a determina caracterul restrictiv al unui acord între întreprinderi, niciun element nu interzice autorităților din domeniul concurenței ori instanțelor naționale și ale Uniunii să țină cont de aceasta⁷.

În concluzie, față de cele mai sus precizate, trebuie să reținem, în interpretarea și aplicarea noțiunii de restrângere sau denaturare a concurenței prin ”obiect” în sensul art. 101 T.F.U.E. că ideea de bază este că orice operator economic trebuie să stabilească în mod autonom politica pe care intenționează să o urmeze pe piața comună. Deși această cerință a autonomiei nu exclude dreptul operatorilor economici de a se adapta în mod inteligent la comportamentul constatat sau așteptat al concurenților lor, aceasta se opune totuși în mod riguros oricărui contact direct sau indirect între acești operatori, de natură fie să influențeze comportamentul pe piață al unui concurent actual sau potențial, fie să dezvăluie unui astfel de concurent comportamentul pe care el a decis să îl aibă sau a preconizat să îl adopte pe această piață, atunci când aceste contacte au drept obiect sau drept efect realizarea unor condiții de concurență care nu ar corespunde condițiilor normale de pe piața în cauză, ținând seama de

¹ Pct. 42.

² Pct. 43. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punctul 49, și Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food și Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 113; Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító și alții, C-32/11, EU:C:2013:160, punctul 34.

³ Pct. 44. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punctul 50, și Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food și Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 114; Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító și alții, C-32/11, EU:C:2013:160, punctul 35.

⁴ Pct. 45. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punctul 51, și Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food și Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 115.

⁵ Pct. 46. Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító și alții, C-32/11, EU:C:2013:160, punctul 34, Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punctul 52, și Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food și Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 116.

⁶ Pct. 47. Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punctul 53, și Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food și Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 117; Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító și alții, C-32/11, EU:C:2013:160, punctul 36.

⁷ Pct. 48. Hotărârea din 14 martie 2013, Allianz Hungária Biztosító și alții, C-32/11, EU:C:2013:160, punctul 37, Hotărârea din 11 septembrie 2014, CB/Comisia, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, punctul 54, și Hotărârea din 19 martie 2015, Dole Food și Dole Fresh Fruit Europe/Comisia, C-286/13 P, EU:C:2015:184, punctul 118.

natura produselor sau a prestațiilor furnizate, de importanța și de numărul întreprinderilor, precum și de volumul respectivei piețe.

BIBLIOGRAPHY

A. C. Agapie (Păun), *Dificultăți asupra conceptului de egalitate a sexelor în secolul XXI*, în Studii și cercetări juridice europene, Ediția 10, Ed. Universul Juridic, București, pag. 721, Timișoara, Conferința internațională a doctoranzilor în drept, Universitatea de Vest din Timișoara;

A. C. Agapie (Păun), *Prevalența „cauzelor justificative speciale” asupra protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în cazul infracțiunii de violare a secretului corespondenței*, Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, Studii și cercetări juridice europene, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Conferința Internațională a doctoranzilor în drept, Ediția a 11-a, 2019;

C. Ahlbom, C. Grave, *Walter Eucken and Ordoliberalism : An Introduction from a Consumer Welfare Perspective* Competition Policy International, vol. 2, no 2, 2006, <http://ssrn.com/abstract=1585797>;

C. Ahlborn, Grave, *Competition Policy International*, în *Walter Eucken and Ordoliberalism: An introduction from a Consumer Welfare Perspective*, Vol. 2, No. 2, Autumn 2006,

<http://ssrn.com/abstract=1585797>;

A. Albers - Llorens, *EC Competition Law and Policy*, Willan Publishing, Cullompton, Devon, 2002;

K. Alter, *Establishing the Supremacy of European Law: The Making of an International Rule of Law in Europe*, Oxford Studies in European Law, Oxford: Oxford University Press, 2001;

O. Andrichuk, *Rediscovering the spirit of competition: on the normative value of the competitive process*, European Competition Journal, Vol. 6, No. 3, Dec. 2010;

T. C. Armitage, *Economic Efficiency as a Legal Norm*, Research in Law and Economics, 1985;

A. Băbălău, *Măsuri legislative adoptate de Comunitatea Europeană în domeniul fiscalității directe*, www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1152/1069;

G. Becker, *Crime and Punishment : An Economic Approach*, Journal of Political Economy, 1968, nr.2;

L. Bernardeau, J-P. Christienne, *Les amendes en droit de la concurrence. - Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l'Union*, Bruxelles, Larquier, 2013;

R. Bork, *The Antitrust Paradox : A Policy at War with Itself*, Basic Books, New York, 1978;

J. Boulouis, R.-M. Chevallier, D. Fasquelle, M. Blanquet, *Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire, tome 2, Droit communautaire des affaires Marché intérieur Politiques communautaires*, Paris, Dalloz, 5e éd., 2002;

S. Calkins, *Coming to Praise Criminal Antitrust Enforcement*, în C.-D. Ehlermann, I. Atanasiu, *European Competition Law Annual 2006*, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2007;

C. J. Carrubba, L. Murrah, *Legal Integration and Use of the Preliminary Ruling Process in the European Union*, International Organization 59, no. 2, 2005;

S. Cercel, L. Dumitrescu, *Termes et symboles dans le domaine juridique. L'identification de la personne physique par chiffres*, în revista Studii și Cercetări de Onomastică și Lexicologie (SCOL), anul V, nr. 1-2/2012, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetări în Onomastică și Lexicologie;

P. Craig, G. de Búrca, *Dreptul Uniunii Europene Comentarii, jurisprudență și doctrină*, ed. a IV-a, serie coordonată de B. Andreșan-Grigoriu și T. Ștefan, Ed. Hamangiu, București, 2009;

K.J.Cseres, *The Controversies of the Consumer Welfare Standard*, The Competition Law Review, Vol. 3, Issue 2, March 2007;

- P. Combemale, *Les grandes questions économiques et sociales*, La Découverte, Paris, 2009;
- L. Conant, *Europeanization and the Courts: Variable Patterns of Adaptation among National Judiciaries*, in *Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change*, Cornell University Press, 2001;
- E.T. Danciu, *Istoria dreptului românesc*, Ed. Autograf, Craiova, 2014;
- E. T. Danciu, *The unwritten history in our textbooks*, International Conference Knowledge – based organization, Vol. XXIII, No 2, 2017;
- E.T. Danciu, *Problema discontinuității în legislația învățământului românesc*, Revista de Științe juridice, nr.1/2013;
- D. C. Dănișor, *Drept constituțional și instituții politice*, vol. I. Teoria generală, Tratat, Ed. C.H. Beck, București, 2007.
- D. Dănișor, *La traduction juridique, facteur d'intégration européenne*, Proceedings ale Congresului Integrarea Europeană, - între tradiție și modernitate, Ed. Universității "Petru Maior", Volum 5/2014;
- S. Deleanu, *Drept comunitar al afacerilor*, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001;
- F. Denord, A. Schwartz, *L'économie (très) politique du traité de Rome*, Politix, 2010, no 89;
- Ch. Dollo, *La dynamique de l'économie: la concurrence*, Cahier français n°315 Comprendre l'économie 1. Concepts et mécanismes, La Documentation française, 2003;
- M. Duault, *Les méga-alliances, à l'image des groupements d'entreprises de transport maritime, en droit communautaire de la concurrence*, Mémoire, Nantes, 2011;
- A.I. Dușcă, D. Dănișor, *Consumers and European Contract Law*, The Knowledge-Based Organization the 20th International Conference 12-14 June 2014, Land Forces Academy, Nicolae Bălcescu Land Forces Academy Publishing House;
- A.I. Dușcă, D. Dănișor, *Dicționar de dreptul Uniunii Europene*, Ed. Simbol, 2019;
- J-P. Dtetie, *Strategor : Politique générale de l'entreprise*, Dunod, 4ème édition, Paris, 1997;
- C. Fluet, J. Rochfeld, C. Jamin, *Droit et économie des contrats*, LGDJ, coll. *Droit et économie*, Paris, 2008;
- B. Frydman, *Comment penser le droit global ?*, în J.-Y . Chérot, B. Frydman, *La science du droit à l'ère de la globalisation*, Bruylant, Bruxelles, 2012;
- A. Fuerea, *Manualul Uniunii Europene*, ed. a IV-a, revăzută și adăugită după Tratatul de la Lisabona (2007/2009), Ed. Universul Juridic, București, 2010;
- M. Furse, *Competition Law of the EC and UK*, 5th edition, Oxford University Press Inc., New York, 2006;
- D.J. Gerber, *The Transformation of European Community Competition Law ?*, Harv. Intl. L.J., 1994;
- Ch. Gavaldà, G. Parleani, *Droit des affaires de l'Union européenne*, 6e éd, Paris, Juris Classeur, 2010;
- G. D. Gărăiman, D. Dănișor, O. Ghiță, R. Răducanu, M. Sorează, D. D. Gătăiman, *Mic dicționar de termeni juridici în spațiul european*, Universitaria, Craiova, 2008;
- A. Groza, *Uniunea Europeană Drept material*, Ed. C. H. Beck, București, 2014;
- B. Gomes - Casseres, *Do you really have an alliance strategy?*, Strategy & Leadership, Vol. 26, Issue 4, 1998;
- S. Hautbourg, S. Quesson, *Le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission imposant des amendes*, Décideurs Juridiques et Financiers, 2012, n°134;
- D. Hensler, *Class Action Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private Gains*, Santa Monica, RAND Institute for Civil Justice, 2000;
- L. Idot, *Cartels, sanctions et droits fondamentaux. La Cour confirme une nouvelle fois sa jurisprudence traditionnelle sur l'interprétation de l'article 6 C.E.D.H. et de l'article 47 de la Charte*, Europe, octobre 2013, communication n°10;

- R. Koering, P.Truche, *Retour sur le champ pénal*, in *Mélanges en hommage à Louis Edmond Pettiti*, Bruylant, Bruxelles, 1998;
- V. Korah, *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, 9th edition, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2007;
- A. A. Leff, *Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism*, Virginia L. Rev., 1974, Vol. 60;
- V. I. Lianos, *La transformation du droit de la concurrence par le recours à l'analyse économique*, Bruylant et Sakkoulas, Bruxelles et Athènes, 2007;
- V. I. Lianos, *Shiftling Narratives in the European Internal Market: Efficient restrictions of Trade and the Nature of "Economic" Integration*, European Business Law Review, 2010;
- A. E. Lupu, *The Role of the European Court of Justice in the Process of European Integration*, Revista de Științe Politice, tr.6-7/2005, p. II4-125, Ed. Universitaria,Craiova, 2005;
- E. Mackaay, S. Rousseau, *Analyse économique du droit*, Dalloz et Thémis, 2008;
- I. Maher, *Competition Law Modernization : an Evolutionary Tale ?*, în P. Craig, G. de Búrca, *The Evolution of EU Law*, Oxford, OUP, 2011;
- I. Maher, *Regulation and Modes of Governance in EC Competition Law: What's New in Enforcement?*, Fordham Int'l L.J., 2008;
- M. Malaurie – Vignal, *Droit de la concurrence interne et européen*, Dalloz, Paris, 6ème édition, 2014;
- O. Manolache, *Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar*, Ed.All Beck, România, București, 1997;
- W. Mattli, A.-M. Slaughter, *Revisiting the European Court of Justice*, International Organization 52, no. 01, December 1998;
- P. Mathijsen, *A Guide to European Union Law as Amended by the Treaty of Lisbon*, 10e éd, Londres, Sweet & Maxwell, 2010;
- C. Mongouachon, *L'ordolibéralisme : contexte historique et contenu dogmatique*, Concurrences, no 4-2011;
- A.L.Nicu, *Noțiunea de serviciu public în dreptul administrativ românesc*, în volumul Ad honorem Gheorghe Vlăduțescu, Ed. Universitaria, Craiova, 2007;
- A.L.Nicu, *Determinări ale caracterului dinamic al fenomenului administrativ în România datorate Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă*, Ed. Sitech, Craiova, 2014;
- A.L.Nicu, *Contencios administrativ. Aplicații*, Ed. Sitech, Craiova, 2014,
- A.L.Nicu, *Considerații privind modificarea raporturilor de serviciu în temeiul O.U.G. nr.37/2009 și O.U.G. nr.105/2009*, în volumul Revista de drept procedural nr.1/2009, Ed. Sfera Juridică, Cluj Napoca, 2009;
- R.Nițoiu, Al. Șorop, *Teoria Generală a Dreptului*, Ed. C.H. Beck, București, 2008;
- E. Oancea, *Elemente de drept penal și procedură penală*, Ed. Sitech, Craiova, 2009;
- E. Oancea, *Considerații cu privire la dezlegarea unor chestiuni de drept ivite după intrarea în vigoare a Noului Cod penal și a Noului Cod de procedură penală*, Revista Baroului Dolj, Iustitia, nr. 1/2014;
- O.Odudo, *The Wider Concerns of Competition Law*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 30, No. 3, 16/06/2010;
- O.Odudo, *Editorial – Competition: Efficiency and Other Things*, Competition Law Review, 2009, n°1;
- E.G.Olteanu, *Dreptul concurenței comerciale*, Ed.Universitaria, Craiova, 2002;
- E.G.Olteanu, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed. Universitaria, Craiova, 2003;
- L. Parret, *Shouldn't We Know What We Are Protecting? Yes We Should! A Plea for a Solid and Comprehensive Debate about the Objectives of EU Competition Law and Policy*, European Competition Journal, 2010, n°2;

B.M.C.Predescu, *Conséquences de l'intégration européenne sur la théorie générale du conflit des lois*, în „The State and The Legal System – Institutional Contemporary Transformations”, Ed. Hamangiu, București 2006;

B.M.C.Predescu, *Puterea executivă a Uniunii Europene în contextul reformei actuale*, în „Administrația publică în spațiul european - prezent și perspective”, Ed. Universitaria, Craiova, 2006;

B.M.C.Predescu, *Ordine constituțională și comunitară armonizate din perspectiva Tratatului de la Lisabona*, Pandectele Române nr. 9/2007;

F. Rigaux, *La notion de fait en science juridique*, Annales de droit de Louvain, Louvain, 1988;

D.I. Scarlat, *Some considerations and controversies over the assignation of the author's patrimonial rights*, Journal of Romanian Literary Studies, nr.18/2019, Institutul de Studii Multiculturale Alpha, Ed. Arhipelag XXI;

D.I. Scarlat, *Brief considerations regarding national and european regulations in the matter of unfair terms in insurance contracts*, International Romanian Humanities Journal, Arhipelag XXI Press, în cadrul Conferinței internaționale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, ediția a șasea, Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Social Sciences, 25-26 mai 2019, Tîrgu Mureș;

D.I.Scarlat, *The private copy and compensatory remuneration - present and future*, International Romanian Humanities Journal, Arhipelag XXI Press, în cadrul Conferinței internaționale Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, ediția a șasea, Identity and Dialogue in the Era of Globalization, Social Sciences, 25-26 mai 2019, Tîrgu Mureș;

Ch. Schurmans, X. Taton, *Questions actuelles de procédure en droit de la concurrence. À la recherche d'un système cohérent entre l'autorité de concurrence et l'ordre judiciaire*, în A. Puttemans, *Actualité du droit de la concurrence*, Bruylant, Bruxelles, 2007;

A.-L. Sibony, *Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence*, LGDJ, coll. «Droit et économie», Paris, 2008;

C.Stanciu, R. Nițoiu, *Aspects regarding the Sources of the Transportation Law in the National and Community's Laws*, Rev. Șt. Juridice, 2009;

A. Stone Sweet, Th. L. Brunell, *The European Court and the National Courts: A Statistical Analysis of Preliminary References, 1961–95*, Journal of European Public Policy 5, no. 1, 1998;

R. Summer, *Pragmatic Instrumentalism in Twentieth Century American Legal Thought – a synthese and critique of our dominant general theory and its use*, Cornell Law Review, no 66, 1980-81;

A. Stone Sweet, Th. L. Brunell, *The European Court and the National Courts: A Statistical Analysis of Preliminary References, 1961–95*, Journal of European Public Policy 5, no. 1, 1998;

C.Townley, *Which goals count in article 101 TFEU?: Public policy and its discontents*, European Competition Law Review, Issue 9, 2011, Sweet & Maxwell, London;

C.Townley, *Is anything more Important than Consumer Welfare (in Article 81 EC)? Reflections of a Community Lawyer*, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 10, December 12, 2008;

C.,Verdure, *L'assurabilité des amendes en droit de la concurrence: quo vadis ?*, Anthémis, n°150, janvier 2015;

G. Wagner, *Should Private Enforcement of Competition Law be Strengthened?* în D. Schmidtchen, M. Albert, S. Voigt, *The More Economic Approach to European Competition Law*, Tubingue, Mohr Siebeck, 2007;

M. Wind, *The Nordics, the EU and the Reluctance Towards Supranational Judicial Review*, JCMS: Journal of Common Market Studies 48, no. 4, September 2010.

STUDY ON THE IMPACT OF A PROJECT MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN AN ENTITY FROM THE CARAS-SEVERIN COUNTY

Solomia Andreş

Assoc. Prof., PhD, Eftimie Murgu University of Reşiţa

Abstract: The present paper desires to present a few theoretical syntheses necessary to understand the context in which a project was implemented and the impact of this implementation at the level of an entity from the Caras-Severin County. In order to evaluate the results of this implementation, a sociologic study was applied, based on a questionnaire, in order to identify if the results obtained answered the expected results. The study realized in Resita, Caras-Severin County included a significant sample of 20 people and the conclusions were relevant for the theme chosen. The hypothesis established for this research was confirmed

Keywords: management, project, instruments, questionnaire, results.

1. Introduction

This initiative to identify the impact of the implementation of the project management at the level of an entity from the Caraş-Severin County followed the manner in which the project planning was carried out, process which consists of identifying and selecting the objectives to be verified over time but also the project effective and efficient implementation, so that the results of the project to be a success.

The objectives proposed in the project included in this study were the following: to increase the quality of life of people from vulnerable social categories, for children living in the day centre according to certain standards, referring to the benefit of healthy eating, medical care, and social assistance but also to the development of communication and relational knowledge.

It is a well-known fact that in order to ensure an effective and efficient project management, it is necessary, first of all, to know the importance of this modern management method, how to manage the available resources with a certain degree of experience, knowledge, skills. Thus, it is important to follow well-planned stages, precisely in order to obtain expected results. Therefore, it is necessary to become familiar with the key elements of project management.

Management represents a series of common, inter-conditioned activities that focus on achieving the goals of the organization, working with people, through them and other organizational resources (Neamţu, N. & Neamţu G., 2011).

The project represents a set of actions, that are executed in a certain period of time, well delimited, with well defined beginning and ending moments, with a clear purpose of the activities to be carried out, with a budget limited to the approved financing and with a clear level specified for the final results to be obtained (Lewis, J.P., 2000)

In this context, project management consists of applying the skills, knowledge, capabilities, tools and techniques specific to the fulfilment of the project activities, which aim at clearly defined objectives, goals and requirements regarding time, costs, quality but also performance parameters, activities considered as being important and eligible for funding.

Still, one must underline that for this management method, time, cost, quality and performance are practical constraints for the project manager. Regardless of the domain in

which it operates, the manager must set goals, select methods to achieve them, look for the necessary resources, select and train staff, build working teams with specific competencies, develop mechanisms for monitoring and coordinating activities, evaluate the results and make the necessary changes at certain times.

The success of managerial activities can be expressed by the efficiency of fulfilling the five management functions (Gherguț, A., 2003), manifested in a close interdependence which is represented in the following figure:

Fig. 1.1 The functions of project management

Planning is defined as “the process of identifying and selecting the objectives that will be pursued over a period of time, as well as the ways in which they can be achieved” (Gherguț, 2003).

The project for the modernization of a children’s day centre, was planned in order to access a financing from the European Regional Development Fund through the Regional Operational Program Priority Axis 3 - Improving the Social Structure, Major Area of Intervention 3.2 - Rehabilitation / Modernization / Development and equipping of social services infrastructure.

- The total value was: 2,674,109.28 lei, of which 2% represented the contribution of the Resita Town Hall.
- The Day Centre is subordinated to the Local Council, the Public Service Social Work Direction.
- The objective of the project is to increase the quality of life of people from the vulnerable social category. Children will be provided with healthy eating, medical care, but also with the development of communication and relationship skills. The general objective aims at: preventing school dropout and family abandonment, improving the living conditions of those with social risk, preventing nutritional deficiencies and improving the nutrition of children, monitoring and maintaining the health of children, ensuring access to social services, training / development of knowledge, skills and life skills, independence, communication and relationships.

In order to meet the specific objectives, the following activities are carried out in the multidisciplinary team with the child and / or his/her family: serving lunch, social care, connection to resources, provision of primary medical services, prophylactic evaluation / assistance and psychological intervention, help in carrying out homework and extra-curricular activities, and the carrying out educational, recreational activities meant to develop the specific abilities of the children.

The organization of activities aims to create an appropriate structure for the organization, so that it can achieve the objectives set by the planning stage of the project (Vâlceanu, 2006).

The social service “The Day Centre” is organized and operates in compliance with the general principles governing the national social work system, as well as with the specific principles underlying the provision of social services provided in the specific legislation, in

international conventions ratified by law and in other international acts in matter to which Romania is a party, as well as in the minimum quality standards applicable. The Day Centre operates with a total of 7 employees, of which:

- a) management personnel: head of the centre - 1,
- b) specialized personnel: - 4;
- c) personnel with administrative functions, management, maintenance-repairs, services - 2.

Leadership refers to leader's the behaviour, who motivates employees to achieve performance through voluntary submission. Leadership is a "dynamic process within a group in which an individual influences others to voluntarily contribute to the fulfilment of the group's tasks in a given situation" (Cole, 1990).

Within the day centre analyzed, the management is provided by the head of the centre, who practically ensured the implementation of the project.

The last managerial stage of control followed and measured the results obtained in comparison with the planned objectives, in order to adopt corrective measures and to further develop the organization. Starting from the fact that the control stage can be defined as "the ensemble of processes by which the company performances, its subsystems and components are measured and compared with the objectives and standards initially established, in order to eliminate the deficiencies found and to integrate the positive deviations" (Andres S., 2012). The evaluation-control stage is the one that ends the managerial cycle and supports the measurement of the results compared to the planned ones, improving a future planning practice. This is the reason why the case study presented is considered important.

2. Case study

In order to evaluate the results regarding the project for the modernization of a day centre for children, a sociological study based on a questionnaire, as research instrument, was used, in order to identify if the results obtained were in line with the planned ones.

In the specialty literature, the sociological survey was defined as "a method of quantitative and formalized research, conducted on the basis of techniques and instruments of interactive and interrogative type (questionnaires) with application on an extended number of people" (Nadolu B., 2007)

The questionnaire is "a technique, an investigative instrument composed of written questions, graphic images, logically and psychologically ordered, which determines the persons investigated to offer answers recorded in writing" (Chelcea S., 2007). The questionnaire used in this case study is presented as follows:

2.1. Questionnaire on the degree of satisfaction of the project beneficiaries, implements at the Children Day Centre

Please answer the following questions sincerely. The purpose of this questionnaire is to practically identify the degree of satisfaction regarding the results of the project implementation, aiming the activity of the day centre.

1. How long have you benefited from the social services of the day centre?
2. Which are the main reasons for choosing the services of the day centre?
 - a) Minimum living conditions;
 - b) The lack of identity documents;
 - c) Insufficient financial resources and difficulties in managing them;
 - d) Difficulties in finding a job;
 - e) Unfavourable social climate inside the family;
 - f) School dropout and juvenile delinquency.
3. Are you satisfied with the quality of the services offered by the day centre?
 - Yes
 - No

4. Do you consider the children's and the family's rights to be respects in the process of social services offered by the day centre?
 Yes
 No
5. How to you appreciate the relations with the specialised personnel inside the day centre?
 Satisfying
 Neutral
 Dissatisfying
6. Do you consider the quality of life to be improved by benefiting from social services? In which measure?
 1
 2
 3
 4
 5
7. Would you recommend the social services offered by the day centre to other people?
 Yes
 No.

The objective of this study was to identify the degree of satisfaction regarding the activity inside the studies day centre. The hypothesis of this study was: if the beneficiaries of the day centre are satisfied with the quality of activities/ services offered, than the objectives of the project were also fulfilled.

2.2. Study results and interpretation

This study was conducted in the locality of Resita, Caraş-Severin County, and was applied to a sample of 20 people. The number of questions presented in the questionnaire is 7 questions.

Fig. 2.1 Social services offered by the Day Centre

Most of the respondents, 50% of them, state that they have been receiving social services for more than 24 months, 22% of the respondents state that they starting benefiting

from these services 18-24 months ago, and the remaining 14% between 6-12 months, respectively 12-18 months.

Fig. 2.2 Reasons for choosing the services of the Day Centre

31% of the respondents stated that families with a unfavourable social climate are the reason for which they chose the day-care centre services, 21% specify the cause is represented by the minimum living conditions, 20%, close to the previous one, mention school dropout and juvenile delinquency, 14% of the respondents say that the insufficient financial resources and difficulties in managing them are their reasons, 11% have difficulty finding a job, and 3% lack identity documents.

Fig. 2.3 Quality of services offered by the Day Centre

For this question, 95% of the respondents answered in a positive manner and only 5% negatively.

Fig. 2.4 Respect of children and family rights

The 93% stated that the rights of the child and the family were respected in the process of providing social services within the day centre, and 7% answered negatively.

Fig. 2.5 Relations with specialized personnel

For this question, 82% of the respondents answered that the relations between them and the specialized staff within the day centre were satisfactory, 13% saying that they were neutral, and the remaining 5% said that the relationship between them and the specialized staff within the centre was dissatisfying.

Fig. 2.6 Quality of life improvement

65% chose the maximum measurement, 5, considering that the quality of life has improved since they benefit from the day-care centre social services, 23% chose 4 in measuring the manner in which their quality of life has improved, 10% respond measured with 3 the improvement of their quality of life, and 2% chose 2 and 0% chose 1.

Fig. 2.7 Recommendation for the social services offered by the day centre

For the final question, Would you recommend the social services offered by the day centre to other people?, the percentage is 100%.

3. Conclusions

From the analysis of the theoretical elements offered by the specialty references on the subject referring to the title of the paper, it can be easily seen that in order for the planned project to have positive impact and results, it is imperative to plan correctly and completely, to know very well the steps to be followed, to have the information regarding the project

management, to know how to divide the tasks of each member of the project team, to prove the mastery of the manager to choose the management method and the way of exercising the managerial functions, so as to generate efficiency, effectiveness, performances and desired purpose or impact.

Usually the projects are designed with the purpose of offering to the client or the beneficiary certain services or activities, as in this case of the Day Centre, which aims to provide social services to children from disadvantaged families, through which the multidisciplinary team from this centre offers the beneficiaries: educational support, medical assistance, social assistance and psychological assistance. The success of the project will be observed only when the established objectives have been reached, the project has been completed and, as an impact, the beneficiaries will be satisfied with the services offered in the Day Centre.

As is can be observed, following the application of the questionnaire on a sample of 20 persons and the interpretation of the answers given to the questions regarding the reasons that determined people to use the social services of a day centre for children, the extent that they consider that this project has improved the quality of life, if rights of the child and family are respected in the day centre, etc., most of the respondents answered yes to the questions asked, thus one could underline that the hypothesis formulated for this study has been confirmed.

BIBLIOGRAPHY

1. Andreş, S., (2012) Management. Sinteze, teste, îndumări, [Management. Syntheses, tests, guidance]. Resita: Eftimie Murgu Publishing House.
2. Andreş, S., (2009) Managementul proiectelor [Project management], Resita: Eftimie Murgu Publishing House.
3. Chelcea, S., (2007). Metodologia cercetării sociologice, Ediția III [Methodology of sociologic research. 3rd edition]. Bucharest: Economic Publishing House.
4. Cole, G.A., (1990). Management. Theory and Practice (3rd edition), London: D. P. Publications
5. Gherguț, A., (2003) Managementul serviciilor de asistență psihopedagogică și socială [The management of psycho-pedagogic and social services]. Iasi: Polirom.
6. Lewis, J.P., (2000). The Project Manager's Desk Reference, New York: McGraw-Hill.
7. Nadolu, B., (2007). Sociologia comunicării de masă [Mass communication sociology]. Timisoara: Excelsior Art.
8. Neamțu, N., (2011). Managementul în asistența socială [Social services management], in Neamțu G., Tratat de asistență socială, Ed. A 2-a, rev. [Treaty of social services. 2nd edition, reviewed]. Iasi: Polirom.
9. Nicola, I., (2003). Managementul serviciilor publice locale [Management of local public services] Bucharest: All Beck..
10. Vâlceanu, D., (2006). Funcții și roluri manageriale. Luarea deciziei [Managerial functions and roles. Taking decisions], in D. Fărcășanu (coord.), Fundamentele abordării integrate a serviciilor medico-sociale la nivel local, [Fundamentals of an integrative approach of medical-social services at a local level] CPSS, Buzau: Alpha MDN.

CERTAIN ASPECTS ON RIGHT TO JUSTICE IN EUROPE

Oana Elena Gălățeanu

Assoc. Prof., PhD, "Dunărea de Jos" University of Galați

Abstract: In this study are presented some aspects related to access to justice, its importance and the normative framework regarding it, existing in UE law and in the legislation of the Concil Of Europe

Keywords: justice, access, people, fundamental rights

I. Ce implică dreptul la justiție? Din perspectiva actelor legislative internaționale și europene a drepturilor omului, acest concept impune statelor să asigure oricărei persoane dreptul de a se adresa instanțelor de judecată sau oricăror organe competente pentru soluționarea unui proces legal, în vederea dobândirii unei reparații, în măsura în care se face dovada că drepturile persoanei au fost încălcate. Este consfințit în plan internațional în Declarația universală a drepturilor omului (în articolele 7 și 8). La nivel european acest drept este recunoscut în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale(CEDO), în art.6 al ei, și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene-în art.47.

Accesul la justiție dă posibilitatea persoanelor fizice să se apere de încălcări aduse drepturilor lor, să îndrepte faptele ilegale, să se apere în procesele penale și să antreneze răspunderea puterii executive.

În studiul de față vom prezenta o serie de aspecte legate de accesul la justiție din perspectiva legislației existente la nivel european.

Astfel, putem constata că, în legislația europeană privind drepturile omului, acest drept de acces la justiție este consfințit în articolele 6- ce vizează " Dreptul la un proces echitabil"- și 13-denumit "Dreptul la un remediu efectiv"- din CEDO a Consiliului Europei¹ și în Carta drepturilor fundamentale ale U.E, în art.47, intitulat " Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil"².

În plan internațional dreptul la un proces echitabil și la o cale de atac eficientă, rezultate din dreptul de acces la justiție, sunt recunoscute și garantate în Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP) în art.2(3) și art.14, încheiat în 1966 de ONU și în Declarația universală a drepturilor omului (DUDO) a ONU(semnată în 1948) în art.8 și art.10 ale ei.

Accesul la justiție este un drept care include ca elemente de fundament: accesul efectiv, real, la un organ de soluționare a litigiilor, dreptul la un proces echitabil și la rezolvarea litigiilor în timp util, dreptul de a fi despăgubit corespunzător, cât și aplicarea principiilor ce vizează eficiența și realizarea concretă a actului de justiție³.

În plan european ambele fundamente juridice ale dreptului de acces la justiție menționate subliniază necesitatea și garantează aplicarea acestuia în principal în plan național, în ceea ce privește realizarea unui remediu efectiv, cât și în ce privește desfășurarea unui proces echitabil.

¹ Echr.coe.int/Documents/Convention_ROM.pdf

² Eur-lex.europa.eu

³ FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxemburg, Oficiul pentru publicații, p.9

II. Dreptul de acces la instanță este un element de bază al dreptului la justiție. O componentă a acestuia din urmă este dreptul la un proces echitabil, prevăzut în art.6 (1) din CEDO și în art.47 din Carta Drepturilor fundamentale a U.E.

Conform art.6(1) din CEDO, " orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva sa." Aceste dispoziții sunt, deci, aplicabile exclusiv cauzelor penale și drepturilor și obligațiilor civile recunoscute în plan intern, național.

Art.47 din Carta drepturilor fundamentale a U.E, referitoare la același drept (la un proces echitabil) se referă la toate drepturile și libertățile pe care legislația U.E le recunoaște, având deci, un caracter mai larg, referindu-se și la drepturi sociale, economice și culturale.

Dispozițiile CEDO sunt aplicabile oricăror cazuri ce vizează "acuzații în materie penală" ori încălcări de drepturi și obligații de natură civilă, iar cele ale Cartei drepturilor fundamentale a UE se aplică limitativ statelor membre ale U.E care, pun în aplicare legislația unională. Astfel, acestea din urmă asigură o protecție mai largă.

A doua componentă a accesului la justiție e reprezentată de dreptul la o cale de atac efectivă, de asemenea consfințit în CEDO și în Carta drepturilor fundamentale a U.E

Ambele legislații (a Consiliului Europei și a Uniunii Europene) asigură aplicabilitatea drepturilor la un remediu "efectiv" și a dreptului la un proces echitabil, în primul rând în plan național, în limitele și în condițiile prevăzute de CEDO și de Curtea de Justiție a U.E. Astfel, în CEDO, art.13 statuează dreptul " la un remediu efectiv introdus în fața unei autorități naționale pentru o posibilă încălcare" a oricăror drepturi CEDO.

Dispozițiile art.47 din Cartă sunt aplicabile drepturilor și libertăților ce sunt "garantate" de legislația U.E, nelimitându-se doar la încălcarea drepturilor prevăzută în Cartă. Art.47 din Cartă implică și existența unei căi de atac concret introdusă la o instanță națională. Totodată, în situația în care nu sunt aplicabile prevederile Cartei drepturilor fundamentale a U.E, întrucât toate statele membre UE sunt și state semnatare a CEDO, va putea fi aplicată CEDO.

În concret, dreptul la justiție a unei persoane implică, din perspectiva CEDO:

- dreptul la judecarea cauzei în mod echitabil, public și în termen rezonabil (art.6 al.1 teza 1) de o instanță legal creată, independentă și imparțială. Cauza poate viza, după caz, încălcări ale drepturilor și obligațiilor persoanelor, cu caracter civil ori orice acuzații penale îndreptate contra ei
 - dreptul la o hotărâre judecătorească pronunțată în mod public (art.6 al.1 teza2)
 - dreptul acuzatului de a fi informat în termenul cel mai scurt posibil și într-o limbă pe care o înțelege, cu privire la natura și cauza acuzației aduse contra sa(în mod amănunțit)(art.6 al.3 lit.a)
 - dreptul acuzatului la apărare. În acest sens, el se poate apăra singur, sau poate fi asistat de un apărător ales de el, iar dacă îi lipsesc mijloacele materiale necesare, trebuie să poată beneficia de un avocat din oficiu, când interesele justiției o cer. El are dreptul, de asemenea, de a dispune de timpul necesar pentru pregătirea propriei apărări(art.6 al.3 lit.c și b)
 - dreptul acuzatului de audiere, de a cere audierea martorilor acuzării și de a obține citarea și audierea martorilor apărării în condiții identice cu cele ale martorilor acuzării(art.6 al.3 lit.d)
 - dreptul acuzatului de a fi asistat gratuit de un interpret, atunci când nu înțelege sau nu vorbește limba uzitată la audieri(art.6 al.3 lit.c).

Din perspectiva Cartei drepturilor fundamentale a U.E, dreptul la justiție presupune:

- dreptul la o cale de atac eficientă în fața unei instanțe de judecată a oricărei persoane a cărei drepturi și libertăți pe care dreptul unional i le garantează, i-au fost încălcate(art.47 al.(1))
- dreptul la un proces public, echitabil și într-o perioadă de timp rezonabilă(art.47 al.(2)teza1)

- dreptul de a fi consiliată și anterior apărată și reprezentată(art. 47 al.(2)teza 2), oricărei persoane fiindu-i garantată respectarea dreptului la apărare (art.48 al.(2))
- dreptul la asistență juridică gratuită în cazul imposibilității ei financiare, dacă ea e necesară pentru a-i garanta accesul efectiv la justiție(art.47 al.(3)).

Din analiza ambelor texte legale europene distingem, ca prim element constitutiv al dreptului la justiție, asigurarea unui proces echitabil, public și derulat în fața unei instanțe legale, imparțiale și independente. Acest drept însă, se referă și la alte organe și căi extrajudiciare, legale, de soluționare alternativă a cauzelor¹.

Acest drept la parcurgerea unui proces în fața unei instanțe este o componentă importantă a accesului la justiție, prin faptul că instanțele legal constituite acordă protecție împotriva uzanțelor nelegale și apără sistemul de drept și statul de drept². Așa cum a dispus CEDO într-o cauză din 1999³, când un stat parte nu are constituită o atare instanță, vor fi aplicabile dispozițiile art.6 al Convenției CEDO.

Conform legislațiilor Consiliului Europei și U.E, dreptul la justiție vizază în principal dreptul la judecarea cauzei de o instanță legală, independentă și imparțială.

Potrivit legislației Consiliului Europei, instanța e caracterizată prin funcția jurisdicțională⁴, și ea poate fi un organ creat pentru soluționarea unui număr mărginit de probleme specifice(de exemplu despăgubiri), cu îndatorirea de a da asigurările necesare. CEDO a repetat teoria că o instanță este caracterizată prin funcția ei jurisdicțională, prin punerea în aplicare a legii în baza prevederilor prestabilite, și cu îndeplinirea unor condiții suplimentare ce vizează: independența, existența unor garanții procedurale, dintre care unele sunt menționate în art.6 CEDO⁵.

La nivelul U.E, Curtea de Justiție a statuat că pentru a fi apreciată drept "instanță", organul care introduce o cerere pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare, trebuie să îndeplinească mai multe condiții și anume: să fie creat prin lege, să aibă caracter permanent, să fie imparțial și independent, să includă o procedură inter-pares, să aibă competență obligatorie și să aplice normele de drept⁶.

După cum am prezentat în studiul de față, conform legislațiilor europene, persoanele au dreptul, în exercițiul accesului la justiție, de a primi soluționarea cauzei într-o perioadă de timp rezonabilă. Caracterul rezonabil al perioadei de derulare a procedurii judiciare- penale sau nepenale-este dependent de circumstanțele proprii fiecărei cauze în parte, circumstanțe care au în vedere următoarele aspecte: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului, conduita autorităților naționale, importanța scopului avut de reclamant⁷.

Totodată, pentru ca dreptul de acces la instanță să fie unul concret, statele CEDO au obligația de a asigura persoanelor asistența judiciară, traducerea și orice alt sprijin necesar pentru a da posibilitatea reală acestora la procedurile judiciare legale. Din dispozițiile art.6 al.(1) CEDO și art.47Carta U.E, se deduce clar faptul că accesul la justiție este permis independent de resursele bănești ale persoanelor. Acest fapt impune statelor să ia măsurile necesare pentru garantarea accesului persoanelor, în condiții de egalitate, la procedurile judiciare⁸. Potrivit explicațiilor aduse Cartei se confirmă faptul că, în concret, statele trebuie să asigure asistența judiciară persoanelor atunci când, "absența acesteia ar face inefficientă

¹ Manual de drept european privind accesul la justiție, Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016,p.26

² CEDO, cauza Bélès și alții/Rep.Cehă, nr.47273/99 din 12 nov.2002, 12 nov. 2002

³ Cauza Khalfaoani/franța nr.34791/97,14 dec.1999,alin.37

⁴ CEDO, cauza Belilos/Elveția, nr.10328/83 din 29 aprilie 1988alin.64

⁵ Manual de drept european privind accesul la justiție, Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016,p.33

⁶ CJUE, C-54/96, Dorsh Consult Ingenieurgesellschaft mbH/Bundesbankgesellschaft Berlin mbH, 17 septembrie 1997, alin.23

⁷ CEDO, cauza König/Germania,nr.6232/73,28 iunie 1978,alin.110

⁸ Consiliul Europei, Comitetul Miniștrilor(1978), Rezoluția 78(8) privind asistența și consultanța juridică, 2 martie 1978

garantarea accesului efectiv la justiție”¹. Art. 47 al Cartei e echivalent articolului 6 al CEDO, așa cum se menționează în explicațiile la art.52 al.(3) din Cartă².

Instanțele naționale au îndatorirea de a verifica dacă împrejurările de atribuire a unei atare asistențe reprezintă o îngrădire a dreptului de acces la instanțele de judecată³. De exemplu în Spania a fost implementată în mod reușit acordarea de asistență judiciară online pentru a garanta accesul la justiție, sistem prin care reclamanții pot solicita on line asemenea asistență pentru cheltuieli de judecată și primirea unui avocat, fiind scutiți să furnizeze documente justificative ale solicitării, iar timpul de analizare și soluționare a cererilor este redus semnificativ⁴.

Așa cum se prevede în art.6 al.(3) CEDO, în materie penală, orice persoană acuzată are dreptul fie de a-și realiza singură apărarea, fie de a fi asistată de un apărător ales. Dreptul la asistență judiciară se alătură dreptului la timpul și înlesnirea necesare pentru pregătirea apărării (art.6 al.(3)lit.bCEDO). Statele prin organele lor competente sunt cele ce au posibilitatea de a asigura exercițiul dreptului la asistență juridică⁵. Această asistență juridică se manifestă sub mai multe forme precum: consiliere pe durata interogatoriului, reprezentare în fața instanței, pregătirea căilor de atac, accesul la avocat în mod real și concret în toate fazele procesuale, dreptul de a discuta cu un avocat- ce poate fi limitat în anumite situații, doar din motive întemeiate.

La nivelul statelor membre ale U.E, dreptul la asistență juridică în cauzele penale este prevăzut în art.48 al.(2) al Cartei, conform căruia ”oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului la apărare”.

Dreptul la asistență juridică, prevăzut în legislațiile Consiliului Europei și U.E, are o importanță mare pentru suspectii ori inculpații ce intră în categoria minorilor, persoanelor cu dizabilități, imigranților, pentru care statele trebuie să asigure condițiile necesare și suplimentare pentru ca aceștia să poată participa-și înțelege- la procedură asigurând dacă e necesar, interpreții, avocații ori asistenții sociali necesari⁶.

III. Concluzii

Accesul la justiție este un drept extrem de important pentru orice persoană fizică (și juridică), întrucât îi dă posibilitatea de a-și proteja alte drepturi ce i-au fost încălcate de persoane fizice, juridice ori organe ale puterii executive. Totodată, acest drept le dă persoanelor și garanția recunoașterii și respectării unor drepturi procesuale și de drept material pe care le au.

La nivel internațional accesul la justiție este garantat prin grija ONU de instrumente precum Convenția de la Aarhus din 1998 referitoare la accesul la informații, participarea publicului la luarea hotărârii și accesul la justiție în aspecte de mediu, și Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 2006.

La nivelul U.E accesul la justiție este consacrat în CEDO în art.6 și 13 ale ei și în art.47 Carta drepturilor fundamentale a U.E. Ambele garantează dreptul la un proces echitabil și la un remediu concret. Drepturile pe care acest acces le include au același înțeles și în CEDO, și în Carta U.E și sunt protejate în egală măsură.

BIBLIOGRAPHY

¹ Explicații cu privire la Carta drepturilor fundamentale a U.E.J.O 2007c-303

² Carta drepturilor fundamentale a U.E, art.52 al.(3)

³ CJUE,C-156/12, cauza CEDO GmbH/Freistaat Bayern, 13 iunie 2012

⁴ Manual de drept european privind accesul la justiție, Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016,p.71

⁵ CEDO, cauza Quaranta/Elveția, nr.12744/87, 24 mai 1991

⁶ Manual de drept european privind accesul la justiție, Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016,pp.87-88

Manual de drept european privind accesul la justiție, Agenția Europeană Pentru Drepturi Fundamentale și Consiliul Europei, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016

Alte surse:

Carta drepturilor fundamentale a U.E

CEDO în 50 de întrebări, <https://www.echr.coe.int/Document s/>

Conseil de l'Europe, Consiliul Europei și Protecția Drepturilor Omului, Strasbourg 1991

Consiliul Europei, Comitetul Miniștrilor(1978), Rezoluția 78(8) privind asistența și consultanța juridică, 2 martie 1978

[Echr.coe.int/Documents/Convention_ROM.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ROM.pdf)

[Eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)

FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxemburg, Oficiul pentru publicații

SOME ASPECTS REGARDING ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS

Roxana Topor

Assoc. Prof., PhD, Spiru Haret University

Abstract: A foundation is a legal person of private law without patrimonial purpose. According to art. 15 of the Ordinance no. 26/2000 "the foundation is the subject of law established by one or more persons who, on the basis of a legal act between living or for cause of death, constitute a heritage permanently and irrevocably affected, to achieve a general interest purpose or, as appropriate, of some communities".

Associations and foundations are called ONG (non-governmental organizations) or non-profit organizations. Both are regulated by the same normative act - O.G. no. 26/2000 regarding associations and foundations approved by Law no. 246/2005, being considered, from a legal point of view, legal persons of private law without patrimonial purpose. But between associations and foundations there is a significant difference in the legal regime, which is very important in practice, not only in theory.

Keywords: association, foundation, patrimony, legal entity

Din anul 1924 și până în 2000 cadrul juridic privind înființarea și funcționarea structurilor asociative l-a constituit Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații), cu modificările ulterioare, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, anume Ordonanța nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații, Legea nr. 21/1924 a fost abrogată.

Organizațiile non-guvernamentale (ONG) sunt forme asociative create în mod voluntar de persoane fizice sau juridice, cu rolul de promovare a valorilor civice, ale democrației și ale statului de drept, astfel cum este prevăzut de principalul act normativ în materie, respectiv Ordonanța 26/2000 cu privire la asociații și fundații (Ordonanța 26/2000).¹

Necesitatea parcurgerii unei proceduri judecătorești, dublată de practica variată a instanțelor în ceea ce privește documentele necesare sau termenele acordate, poate genera o anumită incertitudine în procesul de înființare a unei organizații non-guvernamentale pentru persoanele care doresc să se implice activ în promovarea și realizarea unor obiective de interes general sau la nivelul comunității din care provin.

Procedura de înființare nu variază în funcție de domeniul în care activează ONG-ul. O particularitate vizează ONG-urile cu statut de utilitate publică, care obțin recunoașterea prin hotărâre a Guvernului, după cel puțin trei ani de la înființare.²

O fundație este o persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial. Conform art. 15 din Ordonanța nr. 26/2000³ "fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități".

Asociațiile și fundațiile sunt denumite ONG-uri (organizații neguvernamentale) sau organizații non-profit. Ambele sunt reglementate de același act normativ – O.G. nr. 26/2000

¹ Pentru detalii privind implicarea ONG-urilor în activitatea instanțelor internaționale a se vedea Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, *Protectia internationala a drepturilor omului*, Ed. Sitech, Craiova, 2012, p.59;

² <https://www.bursa.ro/legislatie-principalii-pasi-pentru-infiintarea-unui-ong-43591637>

³ ORDONANȚĂ Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații

privire la asociații și fundații aprobată prin Legea nr. 246/2005, fiind considerate, din punct de vedere juridic, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Dar între asociații și fundații există o diferență semnificativă de regim juridic, care este foarte importantă în practică, nu numai în teorie.

Deși reglementate de același act normativ, cele două subiecte de drept se deosebesc din mai multe puncte de vedere.

Obiectivele fac cea mai mare diferență între cele două organizații. În timp ce asociațiile se pot constitui pentru activități de interes comunitar, general sau chiar pentru activități în interes personal, fundațiile nu au dreptul să se înființeze în interesul nepatrimonial al membrilor fondatori. Scopul fundațiilor trebuie să fie de interes bine determinat, general sau comunitar.

O primă diferență poate fi sesizată din chiar definițiile, din O.G. nr. 26/2000 date celor două subiecte de drept.

Art. 4 din O.G. nr. 26/2000 prevede că: “asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.”

Art. 15 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 prevede că: “fundația este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivități.”

De aici sesizăm o primă diferență anume pentru a putea înființa o asociație este nevoie de cel puțin 3 membri, pe când la o fundație, aceasta poate fi înființată și de o singură persoană.

A doua diferență este dată de actul juridic întocmit pentru a înființa o asociație sau o fundație și anume asociația poate fi înființată prin act juridic între vii, acordul de voință a 3 persoane (sau mai multe), prin semnarea unui act constitutiv și un statut al asociației spre deosebire de fundație care poate fi înființată atât prin act juridic între vii dar poate avea la bază și un testament.¹

O a treia deosebire dintre asociații și fundații este legată de costurile necesare înființării. Pentru o asociație, patrimoniul inițial este în valoare de cel puțin un salariu minim brut pe economie. Însă, pentru o fundație, activul patrimonial inițial trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, adică aproximativ 22.500 euro.²

O altă deosebire privește actul constitutiv și statutul asociației care pot fi doar atestate de un avocat, nu este prevăzută autentificarea expresă de un notar, pe când în cazul unei fundații actul constitutiv și statutul trebuie să fie neapărat autentificate de un notar.

O a cincea deosebire este dată de numărul de organe de conducere dintr-o asociație sau dintr-o fundație. Într-o asociație există o Adunare Generală și un Consiliu director, pe când într-o fundație singurul organ de conducere este Consiliul Director, ceea ce simplifică puțin lucrurile din punct de vedere administrativ și birocratic.³

Organizațiile non-profit de utilitate publică sunt definite pentru prima dată în legislația din România în O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și sunt recunoscute ca atare, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- activitatea acestora se desfășoară în interesul general sau comunitar, după caz, și funcționează cel puțin 3 ani anterior datei prin care solicită statutul de utilitate publică;
- și-au realizat majoritatea obiectivelor stabilite conform actului de înființare;

¹ Marilena Marin, „Some Considerations on the Concept of Cadastre in Romanian Law”, 8th International Conference on European Integration -Realities and Perspectives (EIRP) - Legal Sciences in the New Millennium”, Universitatea Danubius, Galați, 2013

² <http://corobana.ro/asocatie-vs-fundatie/>

³ <http://corobana.ro/asocatie-vs-fundatie/>

- prezintă modul de realizare a unor programe ori proiecte specifice scopului lor;
- fac dovada ca activul patrimonial este cel puțin egal cu cel de la constituire.

Acest statut semnifică practic recunoașterea de către autorități a faptului ca anumite organizații se disting de celelalte prin gama de interese pe care le promovează și de servicii pe care le prestează pentru comunitaten precum și disponibilitatea autoritatilor de a acorda acestor organizații anumite facilitati, stabilite prin lege, de care se pot bucura doar organizațiile de utilitate publica, in chip preferential. Acest lucru nu înseamnă restricționarea accesului altor organizații la resurse publice!

Autoritatea publica responsabila pentru acordarea statutului de utilitate publică este Guvernul României (prin Secretariatul General) care prin hotarare de guvern acorda acest statut.

Hotararea de Guvern se acorda pe baza avizului favorabil primit din partea ministerelor de resort. In cadrul Guvernului a fost desemnat Secretariatul General ca autoritate publica responsabila cu primirea cererilor si comunicarea cu solicitantul.

Asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o inainteaza, in termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale in a carui sfera de competenta isi desfasoara activitatea. Acesta este obligat ca, in termen de 60 de zile, sa examineze cererea si indeplinirea conditiilor prevazute de lege. In cazul in care constata indeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului Romaniei recunoasterea. In caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.

In cel mult 90 de zile de la data depunerii de catre organizatie a cererii, precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul Romaniei decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a inregistrat cererea de recunoastere, in termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.

Drepturile de care se bucura organizatiile neguvernamentale recunoscute ca fiind de utilitate publica le putem imparti in drepturi patrimoniale (facilitati fiscale) si drepturi nepatrimoniale (fara impact financiar). Aceste drepturile sunt acordate atat prin intermediul OG 26/2000 cat si prin alte acte normative speciale in deosebi Codul Fiscal.

Drepturile patrimoniale sau facilitatile fiscale se refera exclusive la avantaje financiare de care beneficiaza in mod particular asociatiile si fundatiile cu statut de utilitate publicam si se regasesc in textul Codului Fiscal si textul OG 26/2000.

OG 26/2000 recunoaste dreptul organizatiilor cu statut de utilitate publica de a li se atribui în folosință gratuita bunurile proprietate publică. Acest drept a fost introdus odată cu modificarea adusa prin Legea 246/2005 modificând prevederea trecută ce se referea doar la dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial.

Organizatiile de utilitate publica sunt beneficiari ai unor facilitati fiscale directe sau indirecte, aspect care impune in sarcina acestora o serie de obligatii menite a contribui la transparenta si responsabilitatea cheltuirii resurselor financiare.

Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului a adus modificari semnificative Ordonantei Guvernului OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial 589 din 18.07.2019.

Noile prevederi prevăd modificări în sensul instituirii transparenței în ceea ce privește datele de identificare ale membrilor/beneficiarilor reali ai asociațiilor/fundațiilor, astfel încât să se poată identifica cu ușurință orice persoană care își exercită dreptul de control asupra acestor entități juridice.

Se aduc modificări în ceea ce privește elementele cuprinse în actul constitutiv al asociației/fundației:

-se solicită prevederea unui set mai amplu de date de identificare ale membrilor asociației, astfel că, în afara numelui/denumirii și a domiciliului/sediului acestora, trebuie

prevăzute pentru persoanele fizice codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, iar pentru persoanele juridice asociate, denumirea și codul de identificare fiscală;

-denumirea asociației/fundației va cuprinde obligatoriu cuvântul „asociație”/”fundație”.

Atunci când denumirea este într-o limbă străină, aceasta va cuprinde și traducerea în limba română;

-dacă din asociație/fundație fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înființare emise de autoritățile statului de apartenență ori statului român și sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociației.

De asemenea, se aduc completări și în ceea ce privește cererea de înscriere a asociației/fundației în Registrul asociațiilor și fundațiilor:

În completarea dosarului, trebuie depuse copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității membrilor asociației/fondatori precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei care formulează cererea, încheiată în formă autentică. Cererea de înscriere va cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației/fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința).

O noutate constă în obligativitatea de păstrare de către asociații, timp de 5 ani, a registrelor privind tranzacțiile efectuate. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori trebuie să verifice cel puțin o dată pe an modul în care este administrat patrimoniul asociației.

Sunt introduse două articole în sprijinul menținerii acurateții datelor beneficiarilor reali ai asociației/fundației, astfel că, anual sau ori de câte ori intervin modificări în ceea ce privește aceste date, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justiției datele de identificare, în vederea actualizării evidențelor privind beneficiarii reali. Această sarcină incumbă persoanei împuternicite de către consiliul director al asociației/fundației, care printr-o declarație pe propria răspundere dată în formă autentică, comunică datele de identificare ale beneficiarului. Data limită de comunicare a declarației este 15 ianuarie. Atunci când intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 30 de zile de la această dată.

Sanțiunea pentru neîndeplinirea obligației de comunicare a datelor beneficiarului real este amenda de la 200 lei la 2.500 lei.

Constatarea contravenției se face de către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor. Contravenientul are obligația ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției să depună declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Necomunicarea de către reprezentantul persoanei juridice a datelor solicitate se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei. Contravenientul are obligația de a comunica datele solicitate în termen de 30 de zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției. În cuprinsul procesului-verbal trebuie să se prevadă că în cazul necomunicării datelor în termenul prevăzut de lege, sancțiunea este dizolvarea asociației sau a fundației.¹

BIBLIOGRAPHY

1. ORDONANȚĂ Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociații și fundații
2. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
3. Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, *Protectia internationala a drepturilor omului*, Ed. Sitech, Craiova, 2012

¹<https://cmp-lawyers.com/2019/08/19/noi-modificari-privind-ordonanta-guvernului-nr-26-2000-privind-asociațiile-si-fundatiile>

4. <https://www.bursa.ro/legislatie-principalii-pasi-pentru-infiintarea-unui-ong-43591637>
5. <http://corobana.ro/asociatie-vs-fundatie/>
6. <https://cmp-lawyers.com/2019/08/19/noi-modificari-privind-ordonanta-guvernului-nr-26-2000-privind-asociatiile-si-fundatiile>

PROTECTION OF DIGNITY, SAFETY AND CHILDREN'S RIGHTS IN THE DIGITAL ERA

Oana Morcan

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiș" Western University of Arad

Abstract. The flow of information in the virtual environment exposes the children to new challenges that deserve special attention, especially those surrounding privacy, dignity and children's rights. The study intends to address the challenges posed to child privacy online and the impact that these challenges might have on other rights such as freedom of expression, access to information or bullying. The researcher considers contextualization as fundamental in relation with the new technologies that influences children's life. Therefore, we also approach some policy recommendation on how to better address the protection of children's online privacy, dignity and rights.

Keywords: virtual environment, children, privacy, dignity, rights, challenges.

INTRODUCERE

Trăim în secolul XXI, secol în care mediul virtual a transformat lumea într-o societate informațională cu un flux de informații fără precedent, în care paradigma Web 2.0 funcționează cu succes, deschizând drumul către viitorul Web 3.0 și Internet of Things (IoT), îmbunătățind considerabil viața adulților și a copiilor la nivel mondial prin eficacitate, prin disponibilitatea de noi instrumente ce pot stimula creativitatea individuală și producția colectivă. Acest nou mediu expune atât adulții, cât și în special copiii, la noi provocări ce trebuie analizate, în special cele care privesc confidențialitatea, demnitatea și drepturile copiilor. Prezentul studiu își propune să analizeze provocările contextuale ce abordează drepturile precum libertatea de exprimare, accesul la informații online sau intimidarea (cyberbullying). De asemenea, abordăm și câteva recomandări privind asumarea unor politici privind protecția și confidențialitatea, demnitatea și drepturile copiilor. Aceste obiective sunt îndeplinite prin revizuirea literaturii de specialitate și analiza instrumentelor privind politici sociale și de protecție a copilului la nivel internațional.

Drepturile copiilor în era digitală

Principala instrument legislativ internațional - Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului - vine în sprijinul prezentului studiu, recunoscând faptul că copiii se bucură de multe dintre drepturile pe care adulții le fac, împreună cu unele drepturi unice datorită poziției lor speciale și a statutului lor legal ca minori.¹ Cele patru principii generale ce ghidează punerea în aplicare a Convenției se aplică în egală măsură atât în mediul digital, cât și în cel tradițional - nediscriminare (art. 2), interesul superior al copilului ca o considerație primară pentru toate acțiunile care îi afectează (art. 3), dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare (art. 6) și dreptul libertății de exprimare (art. 12).²

Cu toate acestea, asigurarea faptului că copiii se bucură de drepturile lor online implică eforturi speciale din partea factorilor de decizie sau practicienilor ce se axează pe bunăstarea copiilor în mediul digital. Astfel este necesară o abordare unificată a experiențelor cotidiene, atât online cât și offline, analizând și diversele medii de viață ale

¹ Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, 1989, online <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx> [accesat la 01.10.2019]

² Ioana Boldiș, *Drepturile Copilului. Perspective teoretice și aplicative*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, pp. 11-23.

copiilor, identificându-se un echilibru ce să includă atât oportunitățile, cât și riscurile, libertatea de exprimare și dreptul la confidențialitate, dreptul copiilor la măsuri speciale de protecție, alături de alte dimensiuni ale experiențelor în mediul online, cât și offline.

Libertatea de exprimare și accesul copilului la informații online

Copiii au dreptul la libertatea de exprimare și acces la informații dintr-o diversitate de surse. Internetul poate oferi copiilor ocazii extraordinare de a se exprima și le poate furniza o cantitate vastă de informații, însă anumite obstacole îi împiedică să beneficieze de aceste beneficii în mod egal. În același timp, în timp ce copiii pot necesita asistență pentru exercitarea, în condiții de siguranță, a drepturilor ce includ libertatea de exprimare și accesul la informații, măsurile de protecție pot deveni extrem de restrictive pe măsură ce capacitățile copiilor de a naviga în lumea digitală se dezvoltă. Copiii sunt cei mai în măsură să-și exercite drepturile la libertatea de exprimare și accesul la informații online, unde:

- au acces sigur și facil la tehnologia digitală, fără a ține cont de diferențele de limbaj, alfabetizare și capacitate personală;

- pot utiliza în mod liber și cu încredere tehnologia fără o monitorizare disproporționată din partea guvernelor sau a părinților, fără o moderație strictă și inutilă, fără un control al conținutului generat de utilizator sau limitări nejustificate ale anonimatului;

- pot explora lumea digitală fără a întâlni filtre excesiv de restrictive, indiferent dacă sunt la nivel de rețea sau dispozitiv, sau alte sisteme sau mecanisme care restricționează accesul la conținut potențial benefic;

- pot accesa informații dintr-o diversitate de surse ce este adaptată la interesele și nivelurile lor de înțelegere, cu mențiunea că cererile financiare de plată sau furnizarea de date personale pot acționa ca o barieră în accesarea conținutului online.¹

Confidențialitatea online a copiilor și libertatea de exprimare distinge mai multe aspecte ce pot fi alterate de tehnologiile digitate, respectiv în ceea ce privește confidențialitatea fizică, de comunicare, de informare și de decizie, prin:

- confidențialitatea fizică este încălcată în situațiile în care utilizarea tehnologiilor de urmărire, monitorizare sau transmisie în direct poate dezvălui imaginea, activitățile sau locația unui copil;

- confidențialitatea comunicării se referă la compromiterea securității informațiilor cu caracter personal, postări, chat-uri și mesaje;

- încălcarea confidențialității informațiilor se poate concretiza în colectarea, stocarea și procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor, mai ales dacă aceasta se produce fără înțelegerea sau consimțământul acestora;

- confidențialitatea vieții private este asociată cu restricția accesului la informații utile ce pot limita capacitatea a copilului de luare a deciziilor în mod independent sau de dezvoltare personală.²

Confidențialitatea și libertatea de exprimare a copiilor trebuie protejate și respectate în conformitate cu capacitatea lor de dezvoltare. Copilăria reprezintă o perioadă de dezvoltare continuă și rapidă și nici o abordare unică nu poate pe deplin ghida eforturile pentru conștientizarea drepturilor copiilor la viața privată, confidențialitate și libertatea de exprimare. Drepturile copiilor mediul digital trebuie luate în considerare în funcție de capacitățile lor în evoluție, ei devenind mai capabili să își exercite drepturile online pe măsură ce cresc și se maturizează. Printre altele, recunoașterea capacităților include și cerința ca:

- în conformitate cu vârsta și maturitatea copilului, acesta necesită asistență pentru a înțelege și a se angaja cu termenii și condițiile pentru utilizarea unui site web, platformă, produs, serviciu sau aplicație;

¹ UNICEF, *Children's online privacy and freedom of expression: Industry toolkit*, New York, UNICEF, 2018, p. 9.

² Sonia Livingstone, Mariya Stoilova, Rishita Nandagiri, *Children's data and privacy online. Growing up in a digital age. An evidence review*, Department of Media and Communications, London School of Economics and Political Science, 2018, p. 11.

- nu se va cere copilului să ofere consimțământ informat pentru colectarea și prelucrarea datelor lor personale atunci când acesta nu deține capacitatea de a face acest lucru;
- părinții sau tutorii trebuie să joace un rol activ în sfera deciziei și conținutului pe care copiii de vârstă mică îl pot împărtăși și utiliza, ținând cont și de opiniile și părerile lor;
- controlul parental și alte instrumente de monitorizare și filtrare trebuie să ia în considerare drepturile și capacităților copiilor aflați la vârsta adolescenței de a lua decizii asumate și informate în mediul virtual.¹

Unul din trei utilizatori de Internet este un copil, un număr care va crește în următorul deceniu.² În mod preponderent, copiii accesează internetul de acasă și de pe dispozitivele mobile, sugerează concluziile unui studiu-pilot³ desfășurat în Argentina, Serbia, Africa de Sud și Filipine⁴. Nu este deloc surprinzător că majoritatea copiilor accesează Internetul de pe telefonul mobil, lucru ce poate fi pozitiv în ceea ce privește flexibilitatea utilizării, sporind oportunitățile copiilor pentru beneficii personalizate și individualizate, reducând însă posibilitatea ca părintele sau persoana care îngrijește copilul să îl ajute în explorarea lumii virtuale. Mai mult, un risc îl constituie și cantitatea și complexitatea a conținutului online ce este limitată de ecranul telefonului.

Majoritatea copiilor ce folosesc Internetul declară că învață ceva nou online cel puțin o dată pe săptămână,⁵ un beneficiu cel puțin din punct de vedere informațional. Însă se pune problema (și posibilitatea unor studii viitoare) de a identifica dacă copiii au acces la o paletă complexă de informații de înaltă calitate, dacă acestea sunt accesibile formulate, și, în primul rând, dacă reușesc să găsească ceea ce este disponibil în mediul online. Accesul la informații include și accesul copiilor la social media ca utilizatori de rețele sociale: rezultatele unui chestionar din anul 2012 indică faptul că social networking era popular printre copiii europeni: Olanda (80%), Lituania (76%), Danemarca (75%) și mai puțin popular în România (46%), Turcia (49%) și Germania (51%).⁶

Deoarece copiii nu dețin capacitatea de conștientizare și anticipare a posibilelor consecințe, ei sunt mai pasibili să introducă date personale pe profilul online și să exercite un discernământ scăzut în comunicarea virtuală. Mediul rețelelor sociale încurajează schimbul imediat și spontan de informații care, în mod normal, ar fi dezvăluite mai treptat altora într-un context offline. Mulți copii și tineri se „bucură” de o sferă largă a contactelor de prieteni, cu care împărtășesc informația personală, deși mulți din prietenii virtuali nu s-au întâlnit niciodată.

Studiile de specialitate indică faptul că utilizatorii tineri tind să dezvălui informații personale ca răspuns la presiunea colegilor,⁷ sau utilizează practici riscante privind securitatea online, precum partajarea parolelor pentru a permite altor persoane să acceseze e-mailurile și profilurile personale, acțiune percepută drept o demonstrație de încredere între prieteni.⁸ În plus, copiii pot dezvălui neintenționat date cu caracter personal atunci când se înscriu cu un serviciu de rețele sociale sau completează un formular online. La fel ca majoritatea adulților, copiii tind să nu citească declarațiile de confidențialitate, care sunt adesea de lungi și complexe și pot să nu știe că, în schimbul accesului, datele lor pot fi puse la dispoziția unor

¹ UNICEF, *Children's online privacy and freedom of expression: Industry toolkit*, New York, UNICEF, 2018, p. 10.

² UNICEF, *2018 Results Report*, Innocenti Publications, Florența, 2019, p. 17.

³ J. Byrne, D. Kardefelt-Winther, S. Livingstone, M. Stoilova, *Global Kids Online Research Synthesis*, Londra, UNICEF and London School of Economics and Political Science, 2016, pp. 3-6.

⁴ Argentina, Serbia și Africa de Sud: peste 90%, Filipine: 62%.

⁵ J. Byrne, D. Kardefelt-Winther, S. Livingstone, M. Stoilova, *op. cit.*, p. 5.

⁶ Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig, Kjartan Ólafsson, *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, Londra, EU Kids Online, 2012, p. 5.

⁷ J. J. Dooley, D. Cross, L. Hearn, R. Treyvaud, *Review of Existing Australian and International Cyber-Safety Research*, Child Health Promotion Research Centre, Edith Cowan University, Perth, 2009, p. 13.

⁸ *The Protection of Children Online: Risks Faced by Children Online and Policies to Protect Them*, OECD Digital Economy Papers, nr. 179, OECD Publishing, 2011, p. 37.

agenții de publicitate și alte site-uri web, în mod legal. De asemenea, datele personale pot fi accesate în mod ilegal, prin „phishing” = înșelăciune electronică (respectiv trimiterea de e-mailuri false care solicită informații personale) și accesarea neautorizată a bazelor de date online și a hard disk-urilor computerului. Prin urmare, pe de o parte, lumea digitală oferă instrumente utile ce permit copiilor să exploreze lumea, și pe de altă parte, mediul online permite guvernelor și companiilor „să urmărească, să stocheze și să analizeze acțiunile copiilor la un nivel detaliat anterior de neatins”.¹

Supravegherea online nu afectează doar confidențialitatea, ci și libertatea de exprimare. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără un scop specific (de exemplu, monitorizarea unei persoane în curs de investigare), așa cum se face pentru mii sau chiar milioane de oameni, reprezintă o încălcare a confidențialității online. Libertatea de exprimare este restricționată și de supravegherea online, deoarece multe persoane s-ar abține să își exprime opiniile online dacă ar ști că un anumit guvern le poate monitoriza activitatea. Un raport al UNICEF evidențiază modul în care supravegherea online ar putea deveni și mai periculoasă pentru copiii care cresc în ziua de azi, deoarece colectarea în masă a datelor „ar permite autorităților să construiască și să țină evidența întregii existențe digitale a copiilor”, dacă este legată de profiluri individuale – o idee pe care mulți experți o sugerează că este deja posibilă.²

Pentru a proteja confidențialitatea, identitatea și accesul copiilor la servicii și produse online necorespunzătoare, au fost introduse protocoale de verificare a vârstei (modele semantice, carduri de credit/debit, date publice, cod numeric personal, cărți de identitate electronice sau confirmare offline – apel telefonic către un părinte³). Pe de o parte, pentru copii, capacitatea de a comunica și de a căuta online în mod anonim oferă o protecție imensă pentru identitatea, confidențialitatea și informațiile lor personale, prevenind atacuri criminale cibernetice sau prezența invazivă a unor mesaje comerciale. Însă pe de altă parte, chiar însăși anonimizarea facilitează activitatea criminală deoarece este dificil pentru autorități să detecteze și să prevină criminalitatea și permite existența unor piețe virtuale de pornografie și abuz sexual asupra minorilor.⁴

Cyberbullying

Violența cibernetică poate lua multe forme, incluzând:

- e-mailuri sexuale nedorite, mesaje text (sau online);
- avansuri necorespunzătoare sau ofensatoare pe site-urile de rețele de socializare sau camere de chat pe internet;
- mesaje de amenințare cu violență fizică și / sau sexuală prin e-mail, text (sau online);
- discursul de ură, respectiv un limbaj care denigrează, insultă, amenință sau vizează un individ pe baza identității (genului) și alte trăsături personale (cum ar fi orientarea sexuală sau dizabilitatea).⁵

Cercetările în domeniu permit copiilor o descriere a ceea ce îi deranjează în mediul online, menționându-se astfel o gamă extinsă de probleme, de la escrocheriile online, reclame

¹ Duncan H. Brown, Norma Pecora, *Online Data Privacy as a Children's Media Right: Toward Global Policy Principles*, în *Journal of Children and Media*, vol. 8, nr. 2, 2014, pp. 201-207.

² Carly Nyst, *Privacy, protection of personal information and reputation rights*, Children's Rights and Business in a Digital World Discussion Paper Series, United Nations Children's Fund, 2017, p. 15. https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_PRIVACY.pdf [accesat 1 noiembrie 2019]

³ Jules Polonetsky, *Online Age Verification for Our Children: A Report on the Tools and Resources Available for Safeguarding the First Generation of Digital Natives*, 2009, <https://fpf.org/wp-content/uploads/2009/11/madrid-presentation-online-verification1.pdf>. [accesat 1 noiembrie 2019]

⁴ Carly Nyst, *Privacy, protection of personal information and reputation rights*, Children's Rights and Business in a Digital World Discussion Paper Series, United Nations Children's Fund, 2017, p. 15. https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_PRIVACY.pdf [accesat 1 noiembrie 2019]

⁵ Cyberviolence.eu. (2019). [online] <http://www.cyberviolence.eu/wp-content/uploads/2018/07/MethodologyToolkit.CyberViolence.pdf> [accesat 1 noiembrie 2019].

pop-up cu conținut pornografic, comportament dăunător, știri/fotografii neplăcute sau înfricoșătoare, discriminare, hărțuire (inclusiv hărțuirea sexuală de către necunoscuți), persoane care împărtășesc prea multe informații personale în mediul online.¹ În anul 2012, aproximativ un sfert dintre copiii din Danemarca (28%), Estonia (25%) și Norvegia (23%), România (23%) și Suedia (23%) au declarat că au fost deranjați de ceva pe Internet. Aceste procente sunt aproximativ de două ori mai ridicate decât media europeană de 12% și sunt mai mari decât în Italia (6%), Portugalia (7%) și Germania (8%).² În majoritatea țărilor europene, copii sunt mai dispuși să raporteze o problemă decât părinții lor, această diferență fiind detectată în Danemarca, Estonia și, mai ales, România (unde doar 7% dintre părinți raportează faptul că copilul a avut o problemă în mediul virtual, față de 21% dintre copii).³

Recunoscută de Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului drept o formă de violență mentală,⁴ cyberbullying, intimidarea virtuală, definit ca postarea online a unor comentarii agresive sau răuvoitoare către sau despre o persoană, poate lua o serie de forme, variind de la postarea unor liste cu colegi de clasă antipatici pe un profil personal, la postarea unor materiale defăimătoare și trimiterea de mesaje abuzive online. O mare parte a intimidării cibernetice este înfăptuită de copii de vârstă apropiată, care își cunosc victima, deși făptuitorii pot utiliza și, adesea aplică, anonimatul virtual pentru a-și ascunde identitatea. Fenomenul de cyberbullying a fost raportat în țări în curs de dezvoltare, inclusiv Africa de Sud, China, India și Thailanda,⁵ după cum indică un studiu al cercetătorilor indieni ce evidențiază că două treimi din elevii chestionați, au fost hărțuiți prin intermediul telefoanelor mobile,⁶ în timp ce un studiu al cercetătorilor chinezi indică o proporție similară printre copiii de 11-14 ani care au fost hărțuiți în mediul online,⁷ sau cercetarea privind utilizarea Internetului în Kenya care a indicat faptul că un procent ridicat al utilizatorilor între 11-14 ani a fost hărțuit, amenințat și intimidat în mediul online.⁸

Rezultatele unui studiu derulat în anul 2017⁹, indică faptul că 80% dintre adolescenții români au fost hărțuiți pe internet. Aspectul fizic, pasiunile și situația materială sunt principalele motive, iar mijloacele de propagare a fenomenului sunt reprezentate mesajele de amenințare în canalul privat, comentarii negative la fotografii și furt de identitate. Parte a activităților criminale informatice, calomnia și insulta în mediul online sunt prezente și în cazurile de rasism sau alte forme de expresie a urii și a intoleranței, în mod individual sau în grup, prin atacuri asupra imaginii și a vieții private, producând astfel rezultate devastatoare, de natură să afecteze stima de sine, gradul de auto-apreciere, relațiile sociale, izolare, schimbări comportamentale involuntare, depresie, consum de alcool sau droguri.¹⁰

¹ J. Byrne, D. Kardefelt-Winther, S. Livingstone, M. Stoilova, *op. cit.*, p. 5.

² Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Anke Görzig, Kjartan Ólafsson, *op. cit.*, p. 47.

³ *Ibidem*.

⁴ UN Committee on the Rights of the Child (CRC), Articolul nr. 13, paragraful 21 (g), *The right of the child to freedom from all forms of violence*, 18 aprilie 2011, CRC/C/GC/13, <https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html> [accesat 1 noiembrie 2019].

⁵ U. Gasser, C. M. Maclay, J. G. Palfrey Jr., *Working Towards a Deeper Understanding of Digital Safety for Children and Young People in Developing Countries*, Harvard Law School Public Law and Legal Theory Working Paper Series, nr. 10-36, 2010, pp. 22-23.

⁶ *Ibidem* apud Debarati Halder, K. Jaishankar, *Bullying and Cyber Bullying in Schools: Need to address the Legal and Policy Vacuum in India*, iulie 2007, <http://www.articleco.com/Article/Bullying-and-Cyber-Bullying-in-Schools--Need-toaddress-the-Legal-and-Policy-Vacuum-in-India/47140>.

⁷ J. J. Dooley, D. Cross, L. Hearn, R. Treyvaud, *op. cit.*, p. 68.

⁸ Cradle Children Foundation, *Beyond Borders: an Exploratory Study on Child Online Safety in Kenya*, Nairobi, The Children Foundation, 2010, p. 14.

⁹ Studiul a fost realizat de Tribal Worldwide România pentru Bitdefender prin chestionar online completat în perioada septembrie-octombrie 2017, pe un eșantion reprezentativ de 800 de respondenți din rândul tinerilor sub 18 ani. <https://www.bitdefender.ro/news/80-dintre-adolescenti-au-fost-hartuiti-pe-internet-aspectul-fizic-pasiunile-si-situatia-materiala-principalele-motive-3393.html> [accesat la 01.10.2019]

¹⁰ Gabriela Grosseck, Siguranța copiilor în spațiul virtual, în Asistența Socială în perspectiva integrării europene: identitate și procesualitate, editori: Viorel Prelici, Carmen Bărbat, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2007, pp. 83-89.

Concluzii și recomandări privind asumarea unor politici privind protecția și confidențialitatea, demnitatea și drepturile copiilor

Accesul la informații online, dezvoltarea abilităților virtuale, riscurile și oportunitățile în mediul digital fac astăzi parte integrantă din universul copiilor, iar drepturile și bunăstarea lor trebuie să se oglindească și prin prisma intervenției politicilor formulate.

Este important să realizăm faptul că utilizarea Internetului de către copii este strâns legată de vârsta lor, nivelul de competențe digitale, locul de acces online, dispozitivele pe care le utilizează, ajutorul pe care îl primesc în navigarea virtuală. Prin urmare, obiectivele politicilor trebuie să urmărească aceste diferențe și situații din viața reală, cu o atenție specială pentru cei ce prezintă o vulnerabilitate mai ridicată (copiii provenind dintr-o minoritate etnică, copii ce trăiesc în mediul rural sau într-o comunitate săracă, copiii cu dizabilități). Nu trebuie însă eliminată existența riscurilor din lumea „offline”, de la intimidare, pornografie, abuz sexual etc., iar utilizarea mediului online de către copiii vine să se adauge prin posibile riscuri virtuale, determinând astfel necesitatea ca politicile și practicile axate pe sfera virtuală să includă și riscurile offline, iar cele concentrate pe riscurile offline să includă și dimensiunea online.

Relațiile dintre activitatea online și offline pot amplifica riscurile și intențiile criminale, însă pot contribui, de asemenea, la asigurarea siguranței copiilor, de exemplu, prin dezvoltarea unor linii online de asistență sau ajutor pentru copiii; sunt necesare însă cercetări viitoare pentru identificarea efectelor utilizării Internetului în ceea ce privește confidențialitatea și siguranța, beneficiile și riscurile la care se expun copiii în mediul online, iar strategiile ce promovează o experiență online sigură trebuie să țină cont și de agenda copiilor, inclusiv de dorința lor de a experimenta și uneori, de a-și asuma anumite riscuri, precum și de dorința de a fi responsabili pentru ei înșiși și pentru acțiunilor lor. Copiii sunt exploratori, ei caută mereu și în mod independent informații noi, noutăți și răspunsuri, iar Internetul trebuie să devină acel loc în care ei se simt în siguranță, cu un conținut adecvat vârstei și cerințelor copilului.

Internetul a modificat în mod fundamental modul în care sunt accesate și distribuite informațiile, transformând părinți, tutori și educatori în supraveghetori de consum media pentru copii. Conținutul online poate fi produs și vizualizat cu ușurință de oricine are o conexiune Internă, iar copiii dețin acum mai multe mijloace directe de comunicare cu utilizatorii online din întreaga lume. Evident, aceasta facilitează libertatea de exprimare și accesul la informații, introducând simultan și posibile riscuri pentru siguranța și securitatea copiilor, permițând contactul cu autorii abuzurilor și creșterea expunerii la conținut dăunător sau inadecvat.

Preluând rolul tradițional al părinților, au fost dezvoltate mecanisme de reglementare online (control parental, blocaj de conținut, filtre de Internet) pentru a monitoriza și limita activitățile online ale copiilor, precum și politici ce reglementează activitatea copiilor pe platforme digitale, în jocurile online și rețelele sociale. Politicile și practicile vizând mediul online trebuie să fie asumate prin includerea tuturor drepturilor copiilor, inclusiv drepturile la informație, educație, protecție, confidențialitate și participare; trebuie să fie concepute din punct de vedere holistic și integrate în alte politici care tratează drepturile copiilor în general și vizează dezvoltarea serviciilor privind tehnologia informațională și a societății informaționale.

BIBLIOGRAPHY

- Boldiș, Ioana, *Drepturile Copilului. Perspective teoretice și aplicative*, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010.
- Brown, Duncan H., Pecora, Norma, *Online Data Privacy as a Children's Media Right: Toward Global Policy Principles*, în *Journal of Children and Media*, vol. 8, nr. 2, 2014, pp. 201-207.

- Byrne, J., Kardefelt-Winther, D., Livingstone, S., Stoilova, M., *Global Kids Online Research Synthesis*, Londra, UNICEF and London School of Economics and Political Science, 2016.
 - Cradle Children Foundation, *Beyond Borders: an Exploratory Study on Child Online Safety in Kenya*, Nairobi, The Children Foundation, 2010.
 - Dooley, J. J., Cross, D., Hearn, L., Treyvaud, R., *Review of Existing Australian and International Cyber-Safety Research*, Child Health Promotion Research Centre, Edith Cowan University, Perth, 2009.
 - Gasser, U., Maclay, C. M., Palfrey, J. G. Jr., *Working Towards a Deeper Understanding of Digital Safety for Children and Young People in Developing Countries*, Harvard Law School Public Law and Legal Theory Working Paper Series, nr. 10-36, 2010.
 - Grosseck, Gabriela, *Siguranța copiilor în spațiul virtual, în Asistența Socială în perspectiva integrării europene: identitate și procesualitate*, editori: Viorel Prelici, Carmen Bărbat, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2007, pp. 83-89.
 - Livingstone, Sonia, Haddon, Leslie, Görzig, Anke, Ólafsson, Kjartan, *Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents in 25 countries*, Londra, EU Kids Online, 2012.
 - Livingstone, Sonia, Mariya Stoilova, Rishita Nandagiri, *Children's data and privacy online. Growing up in a digital age. An evidence review*, Department of Media and Communications, London School of Economics and Political Science, 2018.
 - *The Protection of Children Online: Risks Faced by Children Online and Policies to Protect Them*, OECD Digital Economy Papers, nr. 179, OECD Publishing, 2011.
 - UNICEF, *2018 Results Report*, Innocenti Publications, Florența, 2019.
 - UNICEF, *Children's online privacy and freedom of expression: Industry toolkit*, New York, UNICEF, 2018.
- Surse Internet:*
- Bitdefender, <https://www.bitdefender.ro/news/80-dintre-adolescenti-au-fost-hartuiti-pe-internet-aspectul-fizic-pasiunile-si-situatia-materiala-principalele-motive-3393.html>.
 - *Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, 1989*, online <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>.
 - *Cyberviolence.eu*. (2019). [online] <http://www.cyberviolence.eu/wp-content/uploads/2018/07/MethodologyToolkit.CyberViolence.pdf>.
 - Nyst, C., *Privacy, protection of personal information and reputation rights, Children's Rights and Business in a Digital World Discussion Paper Series*, United Nations Children's Fund, 2017, p. 15.
https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_PRIVACY.pdf.
 - Polonetsky Jules, *Online Age Verification for Our Children: A Report on the Tools and Resources Available for Safeguarding the First Generation of Digital Natives*, 2009, <https://fpf.org/wp-content/uploads/2009/11/madrid-presentation-online-verification1.pdf>.
 - *UN Committee on the Rights of the Child (CRC)*, Articolul nr. 13, paragraful 21 (g), The right of the child to freedom from all forms of violence, 18 aprilie 2011, CRC/C/GC/13, <https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html>.

ASPECTS CONCERNING THE DIVORCE ON PARENTS AND CHILDREN RELATIONS

Oana Voica Nagy

Lecturer, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu Mureș

Abstract: The study aims to highlight and analyze the marriage dissolution throughout the effects that it produces in sphere of the relationships between the under aged children and their parents. These relations will be approached from the affective point of view but also their patrimonial nature. We will also have in sight, in performing this analysis, the legal provisions through which the legislator protects the child's superior interest, which plays an important role in identifying and establishing the parents' ways of contributing to raising and educating children.

Keywords: marriage dissolution, effects, relations, parents, children

1.1. Efectele divorțului asupra raporturilor de natură nepatrimonială dintre părinți și copii

Efectele desfacerii căsătoriei se răsfrâng și asupra relațiilor dintre părinți și copii, fiind asemeni celor dintre soți, atât de natură nepatrimonială cât și patrimonială.

Efectele divorțului cu privire la relațiile nepatrimoniale dintre părinți și copii vizează în principal, așa cum a arătat literatura de specialitate¹, încredințarea copilului (art. 397 și urm. C. civ.).

Asupra încredințării copilului instanța de tutelă are obligația de a se pronunța indiferent dacă aceasta a fost sau nu cerută prin cererea de divorț. La încredințarea copilului instanța va ține seama, în mod obligatoriu, potrivit art. 396 C. civ. și art. 6 din Legea nr. 272/2004, de interesul superior al copilului².

Potrivit literaturii de specialitate, în stabilirea interesului superior al copilului instanța de tutelă va avea în vedere atât factorii materiali, cât și morali, precum situația materială a părinților, pregătirea lor profesională și intelectuală, atașamentul copilului față de aceștia, comportarea părinților înaintea pronunțării divorțului ș.a.³.

Interesul superior al copilului trebuie să primeze și atunci când din căsătorie au rezultat mai mulți copii. În acest caz se urmărește, de regulă, încredințarea copiilor unui singur părinte, în special în situația în care aceștia au dezvoltat strânse legături de afecțiune⁴. În ciuda acestui fapt, instanța de tutelă trebuie să stabilească dacă încredințarea copiilor unui singur părinte este în interesul superior al fiecărui copil în parte. De asemenea, copii pot fi încredințați, având în vedere tot interesul superior al acestora, părintelui împotriva căruia a fost pronunțat divorțul⁵.

În ceea ce privește autoritatea părintească, art. 397 C. civ. instituie, ca element de noutate față de vechea reglementare, exercitarea acesteia de către ambii părinți.

Însă, în cazul în care există motive întemeiate, și dacă aceasta este în interesul superior al copilului instanța de tutelă poate dispune exercitarea autorității părintești de către un singur părinte [art. 398 (alin. 1) C. civ.]. Dispunerea exercitării autorității de către un singur părinte

¹ T. Bodoașcă, *Dreptul familiei. Curs universitar, Ediția a III-a revăzută și adăugită conform noului Cod civil*, Editura Universul Juridic, București, 2015, p. 361

² *Ibidem*

³ *Ibidem*

⁴ C. C. Hageanu, *Dreptul familiei și actele de stare civilă*, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 173.

⁵ T. Bodoașcă, *op. cit.*, p. 363.

implică exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor care intră în conținutul acesteia de către acesta. Celălalt părinte va avea dreptul de a veghea asupra modului în care este îndeplinită obligația de educare și creștere a copilului, dar și dreptul de a încuviința adopția¹.

În mod excepțional, instanța de tutelă poate dispune plasamentul copilului unei rude, unei alte familii ori persoane, cu consimțământul acesteia sau chiar unei instituții specializate [art. 399 alin. (1) C. civ.].

Exercitarea autorității părintești de ambii părinți presupune îndeplinirea drepturilor și îndatoririlor părintești, în mod egal, atât în ceea ce privește persoana copilului, cât și bunurile acestuia. În cazul unor neînțelegeri în cu privire la modul de exercitare a autorității părintești, instanța de tutelă se va pronunța asupra acestora, la cererea unuia dintre soți².

O situație deosebită, este cea în care instanța de tutelă dispune încredințarea copilului unor rude, altei familii ori persoane sau chiar unei instituții de ocrotire. În literatura de specialitate s-a arătat că, într-un asemenea caz autoritatea părintească va fi exercitată de persoanele cărora le-a fost încredințat copilul, iar părinții vor avea dreptul de a veghea asupra modului de educare și creștere a copilului, precum și dreptul de a consimți la adopția acestuia. De asemenea, prin coroborarea art. 262 alin. (2) C. civ. cu art. 19 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului³, beneficiază și de dreptul de a avea legături personale cu copilul⁴.

1.2. Efectele divorțului asupra raporturilor de natură patrimonială dintre părinți și copii

Desfacerea căsătoriei produce, asupra relațiilor patrimoniale dintre părinți și copii, efecte în ceea ce privește locuința copilului și modalitățile în care părinții vor contribui la cheltuielile de creștere, educare, învățatură și pregătire profesională a acestora⁵.

Alți autori adaugă acestor aspecte și exercitarea drepturilor părintești asupra bunurilor copilului și alocația de stat pentru copii⁶.

Locuința copilului după divorț, este obiectul unuia dintre efectele produse de desfacerea căsătoriei asupra relațiilor dintre părinți și copii în privința căruia doctrina nu este unanimă. Astfel, o parte a doctrinei⁷ analizează acest efect în contextul efectelor de natură nepatrimonială pe care divorțul le produce asupra raporturilor dintre părinți și copii, în timp ce alți autori⁸ îl analizează împreună cu celelalte efectele de natură patrimonială.

În ceea ce ne privește, considerăm că locuința, așa cum este definită în doctrina de specialitate, reprezintă „construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependențele, dotările și utilitățile necesare”⁹, iar dacă în ea locuiesc efectiv „soții sau soțul la care se află copii” reprezintă locuința familiei. Din definiția evocată rezultă fără echivoc că locuința are caracter patrimonial. Prin urmare, și raporturile care se referă la aceasta vor avea caracter patrimonial.

Interesul superior al copilului primează și în stabilirea locuinței copilului după divorț¹⁰. Așa cum este firesc, înainte de divorț, copilul locuiește împreună cu părinții săi. Prin

¹ *Idem*, p. 435.

² F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, *Noul Cod civil. Comentariu pe articole*, Editura C.H. Beck, București, 2012, p. 434.

³ Legea 272/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004 și, apoi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, fiind ulterior completată și modificată.

⁴ T. Bodoașcă, *op. cit.*, p. 362-363; F. A. Baias ș.a., *op. cit.*, p. 436.

⁵ T. Bodoașcă, *op. cit.*, p. 362-363.

⁶ C. Mares, *Efectele desfacerii căsătoriei prin divorț în lumina noului Cod civil*, în Revista „Dreptul” nr. 8/2013, p. 56-57.

⁷ C. Mares, *op. cit.*, p. 51; N. C. Aniței, *Dreptul familiei*, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 137; Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, *Dreptul familiei. În reglementarea noului Cod civil*, Ediția a 7-a, Editura C. H. Beck, București, 2012, p. 175.

⁸ T. Bodoașcă, *op. cit.*, p. 362-363; F. A. Baias ș.a., *op. cit.*, p. 437.

⁹ T. Bodoașcă, *Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în statornicirea Codului civil*, *cit. supra*, p. 29.

¹⁰ T. Bodoașcă, *Dreptul familiei*, *cit. supra*, p. 362.

urmare, la desfacerea căsătoriei, datorită încetării obligației de coabitare a soților, este necesară și stabilirea locuinței copiilor minori, chiar dacă autoritatea părintească este exercitată în comun de părinți. Acest aspect este reglementat, în prezent, în art. 400 C. civ.¹.

Din modul de formulare a dispozițiilor evocate rezultă că regula generală, în stabilirea locuinței copilului este înțelegerea părinților, cu condiția ca aceasta să aibă în vedere interesul superior al copilului. Într-adevăr, în temeiul art. 400 alin (1) C. civ. instanța de tutelă stabilește locuința copilului, la pronunțarea divorțului „în lipsa înțelegerii dintre părinți sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului”.

În alin. (1), (2) și (3) ale art. 400 C. civ. legiuitorul conferă instanței de tutelă trei posibilități de stabilire a locuinței copilului. Astfel, în primul rând, în măsura în care este posibil, instanța de tutelă va stabili locuința copilului la părintele la care locuiește în mod statornic [alin. (1)]. Apoi, în situația în care copilul a locuit cu ambii părinți, locuința acestuia după divorț va fi stabilită la unul dintre aceștia [alin. (2)]. Și doar în situații excepționale, atunci când este în interesul superior al copilului instanța de tutelă stabilește locuința copilului la bunici, alte rude sau persoane respectiv la o instituție de ocrotire a copilului [alin. (3)]. În acest din urmă caz părinții ori părintele separat de copil poate avea, în temeiul art. 401 alin. (1) C. civ., legături cu acesta². Legăturile dintre părinți și copiii la care se referă dispozițiile actualului Cod civil sunt evidențiate în art. 17 [alin (1)], art. 18 respectiv art. 21 din Legea nr. 272/2004. Astfel, acestea se pot realiza prin întâlniri părinte – copil, vizite la domiciliul copilului, corespondența cu acesta prin orice mijloace de comunicare, vizitarea părintelui de către copil ori găzduirea acestuia pentru o anumită perioadă, schimbul de informații, inclusiv fotografii, între părinte și copil³.

Prin hotărârea de divorț instanța de tutelă va stabili și contribuția pe care fiecare părinte în parte o datorează pentru acoperirea cheltuielilor de creștere, educare, învățatură și pregătire profesională a copilului (art. 402 C. civ.), obligând soții, în solidar, să le acopere⁴. În acest context, semnalăm faptul că, această obligație poate fi stabilită și prin înțelegerea soților. Astfel spre exemplu într-o speță aflată pe rolul Judecătoria Timișoara, reclamantul a solicitat modificarea quantumului pensiei de întreținere pe care soții au stabilit-o prin acordul la momentul desfacerii căsătoriei prin procedură notarială. În cererea introductivă reclamantul a arătat că a fost căsătorit cu pârâta, iar din căsătorie au rezultat doi copii, iar prin acordul lor părinții au stabilit plata lunară a sumei de minim 1000 de Euro în vederea acoperirii cheltuielilor de creștere, educare, învățatură și pregătire profesională a acestora. Având în vedere probele furnizate instanța de judecată a redus quantumul obligației la o treime a venitului realizat lunar de reclamant⁵.

Analizând această speță, constatăm pe de o parte, că dispozițiile art. 375 alin. (2) C. civ. își găsesc aplicabilitate practică, iar pe de altă parte acordul soților cu privire la cheltuielile de creștere, educare, învățatură și pregătire profesională nu poate fi modificat unilateral, ci doar prin hotărâre judecătorească, așa cum este firesc. Într-adevăr, în temeiul art. 403 C. civ. instanța poate dispune modificarea drepturilor și obligațiilor părinților cu privire la copii lor minori, în cazul în care situația de fapt a fost modificată. Totodată, legiuitorul a recunoscut, în cuprinsul aceluiași articol calitatea de titular al acestei acțiuni unui număr relativ mare de persoane. Astfel, aceasta poate fi promovată atât de oricare dintre părinți, cât și de copilul însăși, de alt membru al familiei, precum și de instituțiile de ocrotire ori cele specializate în protecția drepturilor copilului. Nu în ultimul rând această prerogativă este recunoscută și procurorului. Considerăm inutilă această ultimă prevedere legală, întrucât acest drept al procurorului este prevăzut *expressis verbis* în art. 92 alin. (1) C. pr. civ. Practic, în acest fel legiuitorul a dublat dispozițiile legale invocate.

¹ F. .A. Baias ș.a., *op. cit.*, p. 437.

² T. Bodoașcă, *op. cit.*, p. 363.

³ C. C. Hageanu, *op. cit.*, p. 177.

⁴ C. Mareș, *op. cit.*, p. 56.

⁵ Sentința civilă nr. 4982 din 07.04.2015 pronunțată de Judecătoria Timișoara este disponibilă online la adresa web: www.rolii.ro

De asemenea, constatăm din formularea utilizată în hotărârea evocată „minim 1000 de Euro” faptul că, soții prin înțelegerea lor au stabilit un prag minim al obligației de întreținere ce incumbă reclamantului din speță, pe când dacă aceasta ar fi fost stabilită pe cale judecătorească judecătorul ar fi stabilit cuantumul acesteia doar în limitele impuse prin art. 529 alin. (2) C. civ. Potrivit acestui text de lege, obligația de întreținere se stabilește în funcție de numărul copiilor, după cum urmează: în cazul unui copil, debitorului îi va putea fi imputată o pătrime din venitul net lunar, în cazul a doi copii o treime, iar pentru trei sau mai mulți copii jumătate.

În doctrină, s-a arătat în acest sens, că părintele la care a fost stabilită locuința copilului îi va asigura acestuia, de regulă, în natură cele necesare întreținerii, pe când celălalt părinte va contribui la aceste cheltuieli printr-o cotă din venitul său¹.

În situația în care din căsătorie, din afara acesteia ori prin adopție au rezultat mai mulți copii, instanța de tutelă va stabili contribuția părintelui pentru fiecare copil. Apoi, în cazul în care ambii părinți primesc în îngrijire câte un copil, sau chiar mai mulți copii, aceștia sunt obligați să contribuie la întreținerea copilului respectiv copiilor aflați în îngrijirea celuilalt părinte².

Un ultim aspect ce privește contribuția părinților la cheltuielile de îngrijire a copilului vizează posibilitatea părintelui căruia i-a fost încredințat copilul de a renunța la plata efectuată de celălalt părinte cu titlul de pensie de întreținere. În această privință, pentru a produce efecte renunțarea trebuie încuviințată de instanța de tutelă. Încuviințarea dată de instanța de tutelă are caracter temporar și se sprijină pe dovedirea unei situații materiale îndestulătoare care să asigure copilului cele mai bune condiții de trai³.

Nici în privința exercitării drepturilor asupra bunurilor copiilor de către părinți, doctrina nu este unanimă. Într-o opinie, se afirmă că aceste drepturi vor fi exercitate, în comun, de către ambii părinți, și doar în situația în care copilul a fost încredințat unei instituții ori uneia dintre persoanele prevăzute în art. 388 alin. (1) C. civ., instanța de judecată stabilește părintele care va administra bunurile copilului⁴.

În schimb, într-o altă opinie, drepturile asupra bunurilor copilului vor fi exercitate, după divorț, de părintele care exercită autoritatea părintească⁵.

Față de opiniile exprimate în literatura de specialitate, achiesăm celei din urmă, întrucât, dispozițiile art. 399 alin. (2) C. civ. prevăd *expresiv verbis* obligația instanței de tutelă de a stabili dacă drepturile asupra bunurilor copilului vor fi exercitate în comun de către părinți ori doar de către unul dintre ei.

Alocația de stat, pe de altă parte, nu prezintă aspecte interpretabile. Prin urmare opiniile doctrinare sunt în acord atât în privința titularului dreptului la alocația de stat, cât și referitor la persoana căreia aceasta îi este plătită⁶. Astfel, titularul acestui drept este copilul, iar plata va fi făcută fie către oricare dintre părinți, în cazul în care între aceștia există un acord în acest sens, fie persoanei căreia i-a fost încredințat copilul⁷.

BIBLIOGRAPHY

T. Bodoașcă, *Dreptul familiei. Curs universitar, Ediția a III-a revăzută și adăugită conform noului Cod civil*, Editura Universul Juridic, București, 2015.

T. Bodoașcă, *Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în statornicirea*

¹ Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C. C. Hageanu, *op. cit.*, p. 178.

² A se vedea T. Bodoașcă, *op. cit.*, p. 363.

³ *Ibidem*

⁴ Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, *op. cit.*, p. 177.

⁵ C. Mareș, *op. cit.*, p. 56.

⁶ Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, *op. cit.*, p. 178; C. Mareș, *op. cit.*, N. C. Aniței, *op. cit.*, p. 57; p. 138.

⁷ Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, *op. cit.*, p. 178.

Codului civil, publicat în Revista Dreptul, nr. 3/2013.

C. C. Hageanu, *Dreptul familiei și actele de stare civilă*, Editura Hamangiu, București, 2012.

F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, *Noul Cod civil. Comentariu pe articole*, Editura C.H. Beck, București, 2012.

C. Mareș, *Efectele desfacerii căsătoriei prin divorț în lumina noului Cod civil*, în Revista „Dreptul” nr. 8/2013, p. 56-57.

N. C. Aniței, *Dreptul familiei*, Editura Hamangiu, București, 2012.

Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, *Dreptul familiei. În reglementarea noului Cod civil*, Ediția a 7-a, Editura C. H. Beck, București.

Sentința civilă nr. 4982 din 07.04.2015 pronunțată de Judecătoria Timișoara este disponibilă online la adresa web: www.rolii.ro.

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

THE ROMANIAN PUBLIC LAW AND ITS PARTICULARITIES IN THE COMMUNITY LAW

Bianca Popa, Nelu Dorinel Popa

**Student, University of Vienna- Law School, PhD, University Associate Teacher,
UMFST Târgu Mureș**

Abstract: As per Ulpian's opinion in Roman Law, public law was considered to address the State's interest- ad statum rei Romanae spectat. Romanian Law and Romanian Public Law accordingly have met, over the last 100 years, a sinuous way from a legal system subjected to Napoleon's influence and spread in largest part of Europe, resulted from Roman Law, to a legal system that both nowadays and in the future seems to oscillate between its need to acquire a cultural-legal homogenization on the EU level and the need to preserve national legal identity. Through the process of harmonization, the legal provisions in Romanian Law align to Community Law. The harmonization is, therefore, necessary both for the good functioning of the institutions, policies and economy of the European Union, as well as for the transposition of the national principles of democracy and state of law into Community rules, principles that lay the foundation of the Community's building block. National law systems cannot contain provisions that contradict Community rules.

Keywords: Roman Law, Romanian public law, community law, national law, the harmonization, European law.

1. The concept of “public law” was born together with the Roman law, which knew the bipartite division of the right in *jus publicum*– “public law” and *jus privatum* – “private law”.

As Ulpian points out in “Digeste”, the “public law” refers to the organization of the state and regulates the general interest, *Publicum jus est quod ad statum rei romane spectat*, while the “private law” regulates the interest of each individual and therefore takes the personal interest into consideration– *Privatum jus quod ad singularum pertinent*.

This division is largely shared by the current doctrine, both at national and at community level, and it is also admitted in jurisprudence and judicial organization.¹

Later, *the Roman-German law system* (considered alongside *the Anglo-Saxon law system* and *traditional law systems* as *the major universal law systems*) was to be met in countries where the science of law is based on this Roman law.

The starting point for the definition of the Roman-German law system was the *French Civil Code of 1804*, which entailed in its substance the legal norms of the past centuries, their vast majority preserving the rules and principles of the Roman law.

The Romanian law was formed and developed on these coordinates (taking into consideration the fact that some of the previous and present normative acts of the Romanian legislation – the Constitution, the Civil Code, etc. took over and adopted stipulations of the aforementioned regulations as well), which thus makes it belong to the family of the Roman-German law.

2. The Romanian law and, implicitly, the Romanian public law, over a period of 100 years, has travelled a sinuous way, from the legal system under the French Napoleonic influence and spread over a wide area of Europe, also deriving from the Roman law, to a

¹ Ioan Vida, *Universalitatea și diversitatea dreptului din perspectiva sistemelor de drept* in „Dreptul” nr. 5/2015, page. 193 and the next one.

system of law which, both nowadays and in the future, balances the need for cultural and legal uniformity at the level of the European Union and the need to preserve national legal identities.

Still, this trend is not a recent one; for example, we consider the opinion of the Counselor of the Bucharest Court of Appeal, Emil Pușcariu to be relevant. As early as 1933, he stated that “the legislator must take into account, first of all, the existing legal traditions; the tendency of modern law is to internationalize, and the common method of today’s legislator, when creating a new law, is to borrow the law institutions from the laws of other countries when these foreign laws represent a legal progress of the time”.¹

However, in the second half of the last century, the Romanian law was subjugated to the Marxist Leninist doctrine and the Romanian state was placed in the sphere of influence of the former USSR, so that the Asian socialism was established in our country – the caseerne socialism that destroyed the individual freedom, trying to reduce the individual to a guarded child until his/her death. The Romanian public law has gone through an arbitrary reduction to a genuine “criminal law”, illustrating the image of the night guard or gendarme, whose only task is to prevent individuals from harming each other.²

Under the conditions of the fundamental change in the history of our country, since the end of 1989, the harmonization of the Romanian and European legislation has become an important element of the national unitary strategy for the accession to the European Union.³

3. Before approaching the current stage and the perspectives of the Romanian public law, it is appropriate to make some clarifications regarding the division of the law into public and private, which raises questions about its accuracy and viability.

If public law includes categories such as the constitutional law, the administrative law, the tax law, the criminal law, the public international law, etc., the private law includes the civil law, the commercial law, the private international law, etc.

A tendency of the evolution of the legal system is that of the emergence of new branches, characterized by a certain technicality and neutrality to the system of law in which they are integrated without any difficulty as autonomous disciplines, such as the space law, the right of nuclear energy etc.⁴ The shredding of the division of the law into public and private is also underlined by the emergence of mixed (complex) branches of law. Roubier claims that there is a real mixed right and an abstract mixed right. The first category includes the commercial law, the labor law, the road laws, and the second group includes the criminal law and the procedural law.

Perhaps the newest critical attitude towards this great division of the law is nowadays found in the constitutional law. This challenge of the traditional dichotomy of the law is accomplished in the process of the constitutionalisation of the law, a process in which the constitutional law would ensure a true normative unification by equal principles and constitutional norms in the two branches.

Without being fully abandoned, the traditional division of the law into public and private is most often eluded by supporting the existence of some concepts, categories and even new branches, the natural consequence of confronting the law with the socio-economic realities, specific to the industrial society. Farjat emphasizes that the new right is a real, mobile right and presents a sensitive degradation of the elements that constituted the legal aspects in the classical system.

On the background of profound economic, social and cultural mutations, a phenomenon of rediscovery of the content and form of the law occurs, characterized by

¹ Josif Friedmann Nicolescu, *Interpretarea normei juridice în interdisciplinaritate. Viziuni atipice ale interpretării normei juridice în procesul de aplicare* in „Doctrină și jurisprudență” nr. 2/2011, page 43.

² Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia and Simona Cristea, *Teoria generală a dreptului*, 2nd Edition, All Beck Publishing House, Bucharest, 2005, page 81 and the next one.

³ Sofia Popescu, *Câteva reflecții privind armonizarea legislației naționale cu dreptul european* in „Revista de drept penal” nr. 3/2009, page 20.

⁴ Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia and Simona Cristea, *op. cit.*, page 72 and the next one.

changes in the shape of its classical institutions and the emergence of new regulatory directions; there is also a need to redefine the purpose, object and methods of some institutions, as new branches of the law appear, as we have mentioned above, complex disciplines that combine the study of new legal realities beyond the classical division of law into public and private.

Under such circumstances, the assessments made in the present article are valid not only for the public law but also for the whole system of law to which it belongs, with which it interferes and evolves in this “new revolution of law”.

4. If in the doctrine it was appreciated that “the 20th century has the nostalgia of natural law”¹, in our opinion, “the 21st century has the nostalgia of the formation and completion of the national law systems, as well as the beginning of the process of their harmonization with the system of the community law”.

So, the current stage is deeply marked by the idea of globalization, with many academic institutions studying the effects of globalization on law; of a law that acts globally, non-politically or geo-politically, in a society in which *legal rules* will be uniform in all respects or tend towards uniformity and globalization.

The current trend is breaking *the legal norm* from the “chaos of the universe” by designing it into *anew universal legal order*. We find that contrary trends can easily be seen in the program and events of *anti-globalization* organizations at official meetings dedicated to globalization.²

But the doctrine raised the question of the coexistence of *the internal legal order*, which belongs to the internal law of each state, and this *universal legal order*, existing at super state, community level, and belonging to the international law; is there only one of them or do both legal systems coexist?

There are three viewpoints on this matter:

a) *The dualistic concept*—promoted by the jurists Dionissio Anzilotti and Heinrich Triepel, who stated that domestic and international law are independent and separate systems that coexist in parallel. For an international treaty to be applicable in the internal order of a state, it is necessary for that state to take its stipulations into a national norm, thereby creating an internationalization of the law.³

b) *The monist concept*, supported mainly by the Austrian Hans Kelsen, who believed that the international norm is of immediate applicability, neither being admitted nor transformed into the internal order of the state, part to it. There is, therefore, only one normative order in which the international law and the domestic law coexist and each has its well established place.

The monist concept, in its turn, reveals two forms: the monism with the primacy of domestic law and the monism with the primacy of international law.⁴

The monism with the primacy of the domestic law— promoted by the theorists of the “Bohn School” (C. Bergbohm, A. Zorn, etc.) is based on the principles of state sovereignty and its self-limiting; in the event of a conflict between a rule of domestic law and a rule of the international law known as “the external state law”, the domestic law will have priority for enforcement.

The monism with the primacy of the external law— supported by W. Kaufmann, Hans Kelsen, and others brings arguments in favor of the supremacy of the international law, highlighting two coordinates: a strong ethical position of naturalistic inspiration, and an

¹ M. Viley, *Le droit naturel* in, „Revue de Synthèse”, 118-119, 1985, page 179 used by Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia and Simona Cristea, *op. cit.*, page. 33.

² Josif Friedmann Nicolescu, *op.cit.*, page 37.

³ Ștefan Deaconu, Elena Simina Tănăsescu, *Comentariul art. 11 din Constituție* cited by Ioan Muraru, Elena Simina and others in „Constituția României- Comentariu pe articole”, Ed. C. H. Beck, Bucharest, 2008, page 112.

⁴ Laura Maria Crăciunean, *Propuneri de lege ferenda în ceea ce privește raportul dintre dreptul internațional public și dreptul intern român* in *Dreptul* nr. 5/2015, page 73.

important concern for the protection of human rights, along with a formalist position based on logical reasoning.

c) *The intermediate concept between monism-dualism*– promoted by Charles Rousseau and G. Fitzmaurice is justified by the need for the practical solution of conflicts.¹The authors consider the monism-dualism debate to be artificial because there is no common area in which the two orders interfere and therefore there is no question of the primacy of one over the other.²Each of these legal orders, which cause effects in different areas, is supreme in its own field. In this guideline, the international law is considered to be a law of coordination which does not involve the automatic abrogation of the norms belonging to the domestic law which are inconsistent with its own norms.

In the Romanian law there are a few normative acts in which Community and national rules interfere, being analyzed from the point of view of the aforementioned concepts. We will summarize the most important regulations in the field, contained in *Articles 10, 11, 20 and 148 of the Constitution*, which outlines from this perspective the relationship between internal and Community rules.

- According to Article 10 of the Constitution, "*Romania fosters and develops peaceful relations with all the states, and, in this context, good neighborly relations, based on the principles and other generally recognized provisions of international law.*"

In doctrine it was appreciated that the provisions of this article were left outside the context of monism-dualism, due to its marginal naming - "international relations" but also to its insufficiently explicit content³.

It is important to note that these international relations between states are carried out on the basis of international treaties, which in turn assigns a clear and unambiguous expression to national interests. Since agreeing solutions acceptable to all is an imperative requirement, it can not involve the renunciation of sovereign rights or of well-known Romanian interests. Finds no application in the field of international treaties, since legal interests demand to be defended and protected by clear rules of law which should confer legitimacy to certain historical rights, while offering an aegis in the way of any attempt to contest the preeminence of some gained rights or the acknowledged values of the Romanian civilization in the field of law⁴.

- According to Article 11 of the Constitution, *(1) The Romanian State pledges to fulfill as such and in good faith its obligations as deriving from the treaties it is a party to. (2) Treaties ratified by Parliament, according to the law, are part of national law. (3) If a treaty Romania is to become a party to comprises provisions contrary to the Constitution, its ratification shall only take place after the revision of the Constitution.*"

This article has raised doctrinal controversy. While part of the doctrine identifies dualism as the theoretical model for solving the relationship between public international law and domestic law (E.S. Tănăsescu, S. Deaconu), another part of the doctrine identifies a monistic solution, with the primacy of international law (I. Gâlea, G. Iancu, C. Ionescu), so that a third opinion to highlight the necessity of a pragmatic casuistic approach, without the need for a settled specific type of report.

The main arguments put forward in support of the dualistic solution are the arguments that the Constitution of Romania states "ratification of treaties according to the law" and that international norms, in order to be applied in the national law, are transformed and picked up normatively.

¹ *Ibidem.*, page 75.

² C. Rousseau, *Droit International Public*, Paris, 1979, page 4-16, Sir G. Fitzmaurice, *The General Principles of International Law. Considered from the Standpoint of the Rule of Law* in "92 Hague Recueil" nr. 5/1957, page 70-80 used by Laura Maria Crăciunean, *op. cit.*, page 75.

³ *Ibidem*, p. 80 et seq.

⁴ Ștefan Deaconu, *Comentariul art. 10 din Constituție* [commentary on the Article 10 of the Constitution] quoted by Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu ș.a. in „Constituția României - Comentariu pe articole” [Constitution of Romania - Commentaries on articles], C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2008, p. 105.

On the other hand, the following arguments are put forward in support of the monist solution: a) The Constitution of Romania enshrines the treaty as a source of law and not the law of its ratification; b) international and domestic norms are, from the point of view of the constitutional law, a unique legal system without the need to be transformed; c) the lack of ratification is not equivalent to the absence of domestic law effects, but to the lack of binding force of the treaty in international law¹.

- Article 20 of the Constitution provides the following: *(1) Constitutional provisions concerning the citizens' rights and liberties shall be interpreted and enforced in conformity with the Universal Declaration of Human Rights, with the covenants and other treaties Romania is a party to. (2) Where any inconsistencies exist between the covenants and treaties on the fundamental human rights Romania is a party to, and the national laws, the international regulations shall take precedence, unless the Constitution or national laws comprise more favorable provisions.*"

This text of law is the only one among the constitutional texts that does not raise problems of interpretation, because of the existence of a doctrinal consensus that in the case of international treaties on human rights, in the event of inconsistencies between them and domestic laws, the former have priority of application. The solution of the constitutional lawmaker is in this case the monism with the primacy of international law. However, if the Constitution and domestic law provided for more favorable provisions, the solution would be that of monism with the primacy of domestic law.

- According to Article 148 of the Constitution, *"(1) Romania's accession to the constituent treaties of the European Union, with a view to transferring certain powers to community institutions, as well as to exercising in common with the other member states the abilities stipulated in such treaties, shall be carried out by means of a law adopted in the joint sitting of the Chamber of Deputies and the Senate, with a majority of two thirds of the number of deputies and senators. (2) As a result of the accession, the provisions of the constituent treaties of the European Union, as well as the other mandatory community regulations shall take precedence over the opposite provisions of the national laws, in compliance with the provisions of the accession act. (3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall also apply accordingly for the accession to the acts revising the constituent treaties of the European Union. (4) The Parliament, the President of Romania, the Government, and the judicial authority shall guarantee that the obligations resulting from the accession act and the provisions of paragraph (2) are implemented. (5) The Government shall send to the two Chambers of the Parliament the draft mandatory acts before they are submitted to the European Union institutions for approval."*

This article does not involve any interpretation problem for the part of the doctrine expressly referring to this article. Monism with the primacy of European law is also the obvious solution in this case. However, sometimes this article is analyzed in a way that appears rather as an argument for those who for Article 11 claim a monistic position with the primacy of international law in all the treaties to which the Romanian state is a party.

In Romanian case law, there have been cases in which internal rules came into conflict with the international ones, leaving the court to resolve this conflict. Thus, by Decision no. 1258 of 8 October 2009, the Constitutional Court found the unconstitutionality, as a whole, of the *Law no. 298/2008 Constitutionality of law 298/2008 regarding the retention of the data generated or processed by the public electronic communications service providers or public network providers, as well as for amending Law no. 506/2004 on personal data processing and privacy protection in the electronic communications sector*².

The apparently common problem at that time was complicated by the fact that, in the present case, Law no. 298/2008 transposed Directive 2006/24/EC of the European Parliament

¹ Laura Maria Crăciunean, *op.cit.*, pp. 80-81.

² Liviu Popescu, *Un caz de opoziție între norma comunitară și dreptul național* [A case of opposition between the Community rule and national law] in „Doctrină și jurisprudență” [Doctrines and jurisprudence] no. 4/2009, p. 18.

and of the Council of 15 March 2006 on a national basis. Therefore, there was *opposition between Community law and the national decision*.

In accordance with the provisions of Article 189 (249) para. (3) of the Treaty on European Union, "*the Directive imposes on any Member State the result to be achieved, enabling the national courts to use the powers that purpose*".

Depending on the accuracy of the legislative act to be adopted, two options were possible at that time:

a) the national parliament to adopt legislative acts and measures which, in pursuit of the "*result to be achieved*" set by the European directive, nevertheless betrays its spirit.

In this case, assuming that the normative act adopted by the national law maker (in this case, Law no. 298/2008) brings along alien nuances to the European directive, which, they themselves are precisely declared unconstitutional, it was the parliament's duty to return to the law in order to reconcile the community objectives with the constitutional requirements.

b) the rules adopted domestically faithfully reflect the European norm (sometimes even word by word).

In this situation, the adopted law faithfully reflects the European norm, and yet, being declared unconstitutional, in its essence, a genuine conflict arises between Community and domestic law.

The present case ranked in the second situation, since we speak about the unconstitutionality of the normative act as a whole and not just about certain hypothetical nuances; the solution consisted in the adoption of the revised form of the Law no. 298/2008 on 23 November 2009 by the Parliament, which was in agreement with the requirements of the European legislation and those of the Constitutional Court's decision.

5. In order to complete the process of harmonizing the internal norms with the Community norms, the following specifications from doctrine are to be made, which we considered very suggestive for this article:

a) Even those conventional divisions that include groups of different laws will not survive in the context in which the globalization of law, *ie* the formation of a transnational law, makes possible a convergent evolution of legal systems, a natural process in a mobile society evolving in the same direction, being natural for the developed countries to have many common legal institutions¹.

In this process, the forms of transnational law production include also *the method or the planned normative form*, though optional, a method that is often used, which represents an important aspect of the contemporary legal engineering and which is achieved through different ways. Friedman stops on two of them, respectively

- model laws or uniform laws that have identical texts formulated and presented in the hope that they will be adopted simultaneously in different countries.

- the harmonization that he characterizes as an attempt to mitigate the differences that exist between the existing laws in different territorial environments, the regulations having the same orientation, pursuing the same goals and using, if possible, the same means.

Harmonized laws are mutually compatible even if their texts are not necessarily identically. Both the method of model laws and that of harmonization are attempts to achieve uniformity, rather by persuasion and by hard work than by force or by imposition.

b) Difficulties in European integration are due to the differences between different legal cultures that are confronted with many problems, but also to the inequality of the legal systems between which the "legal transplant" is achieved, which should have in common the features of the 21st century post-modern law².

¹ Lawrence M. Friedman, *Una sociologia del diritto transnazionale* in „Sociologia del diritto” no. 1/1993, pp. 40-48 quoted by Sofia Popescu in *Cercetarea socio juridică comparativă, integrarea europeană și reforma juridică în România [Comparative Socio-legal Research, European Integration and Legal Reform in Romania]*, published in „Studii de drept românesc” [*Romanian Law Studies*] no. 1-2/2004, pp. 69-71,

² Volkmar Gessner, *L'interazione juridique globale e la culture giuridice* in „Sociologia del diritto” no. 1/1993 quoted by Sofia Popescu in *op.cit.*, p. 46.

6. In conclusion, we appreciate, in addition to the arguments set out above, that, in order to better correlate internal and community norms, it is also necessary to involve both the *external factor* - the European Union (in terms of the requirements and the tendencies it imposes, so that it can be achieved by the Member States without detracting from the purpose and finality of its policies), and the *internal factor* - the Romanian state, that should express interest and concern regarding the requirements imposed by the European Union and also adapt the economic, social and political realities to these requirements.

The purpose of the two actors involved in this process is "*the happiness of its citizens*" because, as Hegel said, "*if things do not run smoothly for the citizens, if their subjective aims are not satisfied, if they do not find that the mediation of this satisfaction is the state itself, as such, then the state will stand on weak feet.*"

BIBLIOGRAPHY

Ioan Vida, *Universalitatea și diversitatea dreptului din perspectiva sistemelor de drept* in „Dreptul” nr. 5/2015, page. 193 and the next one.

Josif Friedmann Nicolescu, *Interpretarea normei juridice în interdisciplinaritate. Viziuni atipice ale interpretării normei juridice în procesul de aplicare* in „Doctrină și jurisprudență” nr. 2/2011, page 43.

Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia and Simona Cristea, *Teoria generală a dreptului*, 2nd Edition, All Beck Publishing House, Bucharest, 2005, page 81 and the next one.

Sofia Popescu, *Câteva reflecții privind armonizarea legislației naționale cu dreptul european* in „Revista de drept penal” nr. 3/2009, page 20.

M. Viley, *Le droit naturel* în „Revue de Synthese”, 118-119, 1985, page 179 used by Nicolae Popa, Mihail-Constantin Eremia and Simona Cristea, *Teoria generală a dreptului*, 2nd Edition, All Beck Publishing House, Bucharest, 2005, page. 33.

Ștefan Deaconu, Elena Simina Tănăsescu, *Comentariul art. 11 din Constituție* cited by Ioan Muraru, Elena Simina and others in „Constituția României- Comentariu pe articole”, Ed. C.H.Beck, Bucharest, 2008, page 112.

Laura Maria Crăciunean, *Propuneri de lege ferenda în ceea ce privește raportul dintre dreptul internațional public și dreptul intern român* in Dreptul nr. 5/2015, page 73.

C. Rousseau, *Droit International Public*, Paris, 1979, page 4-16, Sir G. Fitzmaurice, *The General Principles of International Law. Considered from the Standpoint of the Rule of Law* in” 92 Hague Recueil” nr. 5/1957, page 70-80 used by Laura Maria Crăciunean, *Propuneri de lege ferenda în ceea ce privește raportul dintre dreptul internațional public și dreptul intern român* în Dreptul nr. 5/2015, p. 75.

Ștefan Deaconu, *Comentariul art. 10 din Constituție* [commentary on the Article 10 of the Constitution] quoted by Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu ș.a. in „Constituția României - Comentariu pe articole” [Constitution of Romania - Commentaries on articles], C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2008, p. 105.

Liviu Popescu, *Un caz de opoziție între norma comunitară și dreptul național* [A case of opposition between the Community rule and national law] in „Doctrină și jurisprudență” [Doctrines and jurisprudence] no. 4/2009, p. 18.

Lawrance M. Friedman, *Una sociologia del dirrito transnaționale* in „Sociologia del dirrito” no. 1/1993, pp. 40-48 quoted by Sofia Popescu in *Cercetarea socio juridică comparativă, integrarea europeană și reforma juridică în România* [Comparative Socio-legal Research, European Integration and Legal Reform in Romania], published in „Studii de drept românesc” [Romanian Law Studies] no. 1-2/2004, p. 69-71,

Volkmar Gessner, *L'interazione juridice globale e la culture giuridice* in „Sociologia del dirrito” no. 1/1993 quoted by Sofia Popescu in *Câteva reflecții privind armonizarea legislației naționale cu dreptul european* în „Revista de drept penal” nr. 3/2009, p. 46.

A STUDY ON THE IMPACT OF SERVICE QUALITY ON THE ROMANIAN PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS CUSTOMER

Laurențiu Stoenică

Lecturer, PhD, "Artifex" University of Bucharest

Abstract: The market of educational services offered by the higher education institutions has experienced a remarkable growth in the 90's so that, in the next period, it would register decreases due to the conditions of evaluation, accreditation and authorization. Therefore, the quality of services has become a determining factor for higher education institutions in general, both public and private, with consumer satisfaction contributing to their loyalty and attracting new consumers.

The main purpose of this study was to understand the impact of the quality of the educational services on the loyalty of the clients in the case of the private higher education institutions and to identify the dimension of the quality that contributes to the increase in the satisfaction of the students.

The study shows the significant impact of the dimensions of the quality of educational services on customer satisfaction and loyalty.

The dimension of the educational market is directly determined by the consumers' behavior regarding the educational products and services offered by the higher education institutions and by the general context in which they evolve.

In the context of the current development of technology and of the virtual environment, consumers have access to information regarding higher education institutions, offered educational products and services, thus their expectations towards them being higher.

The study considers that the level of satisfaction or dissatisfaction of consumers of educational products and services is a significant element in the future evolution of the higher education institution.

Thus, the research model used to measure the degree of satisfaction of the educational services consumer, SERVQUAL, has been applied in private higher education, an area in which we point out that marketing methods and tools should be used predominantly, in the context of competition manifested on the Romanian education market.

Keywords: marketing, quality, customer satisfaction, private higher education, SERVQUAL

Introduction

The origin of higher education in Romania can be traced in history until the middle of the seventeenth century, in 1634 the Vasilian Academy was founded, in 1677 the first higher school with Romanian language teaching appears in Făgăraș and in 1694 the "Sfântul Sava" College was established in Bucharest. Prior to 1918, 33 higher education institutions were registered in the Romanian area (Petrescu et al., 2018).

The first private universities in Romania were established in the early 1990s. After thirty years, the market of higher education institutions in Romania comprises 54 public and 37 private higher education institutions.

According to the data of the National Institute of Statistics, the number of students enrolled in public higher education institutions increased after the 90s, reaching a maximum of 526844 students in the academic year 2007-2008 so that in the following period it will decrease constantly to 347517 students in the academic year 2018-2019. The situation for students enrolled in private higher education institutions is similar, their evolution being up until the academic year 2008-2009 when 410859 students were registered, following a period

of decreases from one year to another up to 54179 students enrolled in academic year 2018-2019, which represents 13.45% of the number of students enrolled in the cycle of undergraduate studies in Romania.

In this context, the competition in attracting students makes the quality of the educational services offered an advantage for universities, both public and private. The quality of the educational services perceived by the students is one of the important problems for the universities, the monitoring of the quality of the services becoming a necessity and an aspect that must be constantly improved.

Consumer expectations of educational services offered by private higher education institutions are formed as a result of the influence of family members, advice received from friends, colleagues, information provided by the websites of educational institutions, the promised facilities to be achieved after enrollment as students. Competitors on the market of higher education services, public higher education institutions and the educational products/services offered, their facilities, also influence the expectations of consumers, potential students.

Too high a level of expectations offered by universities can generate consumer dissatisfaction, even disappointment, abandonment of studies and orientation to other higher education institutions. Also, a much lower level of expectations, an educational offer below standards, will generate a small number of enrollments even if those who have opted for this higher education institution are satisfied with the educational products/services offered, by the educational process promoted by the university, overall.

The development of higher education in Romania has favored the access of high school graduates to both public and private higher education institutions, which have sufficient information on universities, being more informed and benefiting from more options and facilities offered by the institutions in which they will study. In the context of competition from both public and other private institutions, private higher education institutions should research and understand the perceptions of potential students and students enrolled in the quality of educational products and services and identify and analyze the differences between expectations and perceptions as well as the impact on their satisfaction.

Literature review

Kotler (2005) shows that the relationship between consumer satisfaction and customer loyalty to the product or service offered is not directly proportional. According to Kotler (2005) consumer satisfaction or dissatisfaction depends on the performance of the offer in relation to the consumer's expectations. The satisfaction is given by the pleasure or disappointment felt by the consumers when they compare the impression on the performance of a product with the expectations that it had before the option for it.

Studies carried out in the field of service quality (Balog and Bădulescu, 2008) show that the basis of service quality assessment is the individual experience of the consumer with a certain service. Conceptual models are used both for understanding and improving the quality of services, as well as for developing methods and instruments for evaluating the quality of services, based on a series of theoretical concepts, such as: customer perceptions of service quality and customer expectations regarding service quality.

Starting from the idea that, from a conceptual perspective, the quality of the service is determined by the difference between perceptions and expectations, Parasuraman, Zeithaml and Barry (1988) have carried out numerous studies and experiments that have led to the definition of a general model of service quality. The expectations of the clients are determined by their previous experiences, by the communications regarding the service and by the advertising made by the provider company. They choose one provider or another according to these criteria, and after performing the service, compare the perceived service (received) with the expected service (desired).

If the level of the first provider is lower than the level of the second one, the client gives up the services of the respective provider, but if the service received is at the same level

or at a level higher than the client's expectations, he is willing to call the provider in the future.

According to Rathee et al. (2016), the quality of services was defined as the result of an evaluation process in which the consumer compares their expectations with the service received or the difference between the expected service and the perceived service.

Andrlic et al. (2013) shows that customer satisfaction is the best predictor of future activity, through indicators of loyalty and availability spreading positive advertising. However, the general satisfaction of the customers is dictated by the measure of fulfilling their expectations according to the value received. By analyzing and monitoring consumer satisfaction data, the organization develops action directions to improve the activity. Whenever possible, in order to provide customers with a higher value than expected, at least according to their expectations, the organization must always improve critical activities.

In the case of the educational services offered by higher education institutions, it is necessary to analyze the importance as well as the application of test methods in order to determine the satisfaction level of the students regarding the quality of the educational services they benefit from.

In the approach of Churchill and Suprenant (1982) the concept of consumer satisfaction occupies a central position in both theory and practice. Satisfaction is defined as a major result of the marketing activity and serves to link the processes that culminate in the purchase and consumption with post-purchase phenomena, such as attitude change, repeated purchase and loyalty to the product/service. The significance of the concept is reflected by its inclusion in the marketing concept and the presentation of the profit of the organization as being generated by satisfying the needs and wishes of the consumers.

Parasuraman et al. (1985) suggest three basic themes regarding the quality of services:

- the quality of services is more difficult to evaluate than the quality of the goods
- perceptions of service quality result from comparing consumer expectations with actual service performance
- in order to evaluate the quality, not only the results obtained from the consumption of the service are taken into account, but the whole process of providing services is also needed.

In higher education, Kotic (2014) shows that measuring the quality of educational services is a complex problem. In order to measure students' perception of the quality of services, universities face many measurement techniques, the main challenge being to identify and implement the most appropriate method of measuring the quality of services, in terms of costs and implementation procedures.

According to Kotic (2014) the SERVQUAL model defines five dimensions for the quality of services as follows:

- tangibility - includes the appearance of buildings, equipment and personnel
- reliability - aims at the degree to which the knowledge, skills learned and services are provided exactly and in a timely manner
- responsiveness - refers to the availability to help customers and to provide fast services. In difficult situations, there is the ability to respond effectively.
- trust - includes the knowledge and kindness of the employees and their ability to transmit trust
- empathy - refers to the attention and care that the educational institution can offer to the clients, as well as to the convenient operating hours.

Gronroos (1982) developed a model in which consumers compare the service they expect with the perceptions of the service they receive in assessing the quality of services.

Service providers need to ensure the satisfaction of each customer in order to be competitive, a task that is difficult to accomplish, as the tastes and preferences of the customer may vary. Thus, the service organizations must identify the real needs and desires of the client to meet their expectations, maintaining loyal customers generating benefits for any

organization, advantages over the competition on the market, as keeping existing customers is less expensive than attracting new customers (Kitapci et al., 2013).

Methodological notes

The study uses the SERVQUAL model, developed by Parasuraman et al. (1988), to measure the quality of the services, adapted for the educational services offered by private higher education institutions. The model explains the quality of services in five dimensions, namely reliability, tangibility, empathy, assurance and responsiveness (Parasuraman et al., 1988).

Figure 1. Perception of service quality in SERVQUAL model (Parasuraman et al., 1988; Krsmanovic et al. 2014)

The study aims to provide a better understanding of how the quality dimensions of educational services offered by private higher education institutions affect consumer satisfaction.

The instrument used in this research was a questionnaire with 22 statements regarding the students' perception of the quality of the educational services offered by the higher education institution in which they study, as well as 22 statements regarding the students' expectations regarding the quality of the educational services offered by the education institution in which they chose to study. In order to establish the quality level of the educational service offered by the private higher education institutions as perceived by the beneficiaries of the services, students of these institutions, the difference between the students' perception of the quality of the educational service provided and their expectations regarding the educational services provided by the private higher education institutions in general is established.

$$\text{Service quality} = \text{Perceptions} - \text{Expectations}$$

Respondents, students of the private higher education institution, were asked to rate the statements using a seven-step Likert scale, from total disagreement (1) to total agreement (7).

The statements included in the questionnaire were grouped into the five dimensions:

1) tangibility - tangible elements offered by the particular universities (the university buildings, the attractiveness of the course and seminar supports, the equipments available to carry out the educational process, the teaching staff, the university library)

2) reliability (timely delivery of the service, sincere interest of the academic and administrative staff, the confidence inspired to the consumers that the promises offered by the university will be respected)

3) receptivity (service performance, prompt response from academic and administrative staff)

4) confidence (the training and knowledge needed by the teachers to provide quality services, kindness)

5) empathy (individual attention, need for understanding, communication between teachers and students).

The objectives of the study are to analyze the impact of the quality dimensions of educational services offered by private higher education institutions on consumer satisfaction.

Main findings of the research

The investigated community, representing the sampling base, included 90 students from private higher education institutions. Of these, 72 responded affirmatively to the invitation and effectively participated in the research carried out. Regarding the sex of the respondents, 79.6% are female and 20.4% are male, 63.9% live in urban areas and 36.1% live in rural areas.

The research involved the transmission of the questionnaire to first year students, at the beginning of the academic year, so as to generate the data necessary to reach the research objectives, namely the level of their expectations regarding the offered educational services, when they chose the private higher education institution for the university experience. The same students were questioned at the end of the third year of studies in order to obtain the level of perceptions about the expectations regarding the educational services they benefited from. The quality of the educational service carried out by the private institutions of higher education was determined for each dimension as an average between perceptions and expectations. Regarding the size of the tangible elements, the expectations of the consumers, students of the private higher education institutions regarding the quality of the educational process, took into account the following aspects:

- training and teaching of university teachers at courses and seminars
- arranging spaces for didactic activities
- equipping the university with equipment for didactic activities
- offer of specialized works at the university library

Regarding the reliability dimension, the expectations of consumers, students of private higher education institutions regarding the quality of the educational process, took into account the following aspects:

- offers and commitments undertaken by the university
- the responsibilities assumed by the university for the professional training of the students throughout the cycle of studies
- conducting the education process according to the academic regulations even from the first year of studies
- teaching information at interactive and attractive courses and seminars, in accordance with quality standards
- updating the content of the courses to allow the accumulation of basic and specialized knowledge

Regarding the size of receptivity, the expectations of consumers, students of private higher education institutions regarding the quality of the educational process, took into account the following aspects:

- providing support, counseling and help to students
- teaching information at courses and seminars at the level of understanding of the students regarding the acquisition of knowledge.
- Permanent information of the students and inclusion in the academic community
- teachers promote a sustained and efficient learning style in order to give the student the opportunity to take a job corresponding to his/her preparation for graduation

Regarding the dimension of trust, the expectations of consumers, students of private higher education institutions regarding the quality of the educational process, took into account the following aspects:

- The positive attitude of the teacher provokes the student with attractive learning ideas and tasks, motivating with the development of the ability to think critically
- the materials offered to understand the taught content lead to an increased learning efficiency
- during the years of studies, the student develops the necessary practical skills in the field in which they will work

- the disciplines studied meet the expectations of the employers
- the teacher offers the student the opportunity to choose the study subjects to follow in a semester

Regarding the dimension of empathy, the expectations of consumers, students of private higher education institutions regarding the quality of the educational process, took into account the following aspects:

- the student is encouraged to actively participate in classes, ask questions, express their opinions
- the student develops his teamwork and communication skills
- the student has easy access to useful information about the faculty
- the student receives feedback on the activity from the course or seminar

The calculation of the scores of the perceptions and expectations of the consumers, students of the private higher education institutions was performed separately on each of the 5 dimensions of the SERVQUAL model and their averages are presented centrally in the table no. 1.

Dimensions	Average expectations of consumers, students of private higher education institutions	Average perceptions of consumers, students of private higher education institutions	The difference between perceptions and expectations
Tangibility	6.27	5.90	-0.37
Fiability	6.51	5.82	-0.69
Receptivity	6.32	6.09	-0.23
Trust	6.16	5.85	-0.31
Empathy	6.28	5.49	-0.79
The quality of offered educational services	6.31	5.83	-0.48

Table no.1. The degree of fulfillment of consumer expectations

It can be observed that for all the dimensions of the quality of the educational services offered by the private higher education institutions the level of perceptions is lower so that we cannot say that following the university experience in private higher education institutions the consumers are not fully satisfied. Thus, regarding the facilities of the educational services offered, equipments, the way of presenting the personnel, the materials used in communicating with the students, the capacity of the private higher education institution to provide in a correct way the services as promised, the desire to help the students and to provide prompt educational services, the knowledge in the field of the staff as well as their ability to inspire confidence in the students, the attention that the particular institution of higher education offers to each student separately, negative scores have been registered, resulting in a lower quality level than expected by students. At the level of the five dimensions it can be observed that the lowest average was registered in the case of the empathy dimension, followed by the reliability of tangible elements, and the dimensions of trust and receptivity, respectively, registered higher averages, significantly oriented towards the satisfactory, the expected level of quality.

Limitations of the research

- the relatively small number of respondents who participated in the research, so the sample is not statistically representative;
- the reluctance of the respondents to give honest answers;
- limited resources: temporal and material;

Conclusions

The results of the research show that there is a significant difference between the general expectation of the students of the private higher education institutions and the

perception regarding the quality of the educational services offered. The students want and need to be given support, counseling, they need confidence, they want adequate academic performance. If the private higher education institutions fail to provide educational services at the level of the students' expectations, there will be a gap that does not favor the educational institutions in the competition on the educational market. The evaluation of the perceptions of the students of the private higher education institutions will determine the level of the quality of the educational services and will significantly influence their satisfaction.

Consumer satisfaction of educational services offered by private higher education institutions and the quality of these services are essential for consumers. The gaps between students' perceptions of particular higher education institutions regarding the educational process as a whole and students' expectations are the basis of the quality assurance process of education, a component that allows real-time perception of less favorable aspects and contributes to substantiating measures aimed at improving the quality of the educational process in the dynamic context of the education market.

BIBLIOGRAPHY

1. Andrić, B., Budić, H., Pismiš, V., 2013, Customer satisfaction as a marketing concept in higher education, *Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Economic Sciences* 60 (1), 2013, 1-10, <https://content.sciendo.com/view/journals/aicue/60/1/article-p135.xml>, accessed on 22.11.2019;
2. Balog, A., Bădulescu, G., 2008. MODELE CONCEPTUALE ALE CALITĂȚII SERVICIILOR ON-LINE Cercetari practice si teoretice în Managementul Urban, Anul 3, nr. 8, p.37 – 49., <http://www.um.ase.ro/no8/3.pdf>, accessed on 12.11.2019;
3. Churchill, G. A., Surprenant, C., 1982. *An Investigation into the Determinants of Customer Satisfaction. Journal of Marketing Research*, 19(4), 491, https://www.geocities.ws/matthew_lau2002/Downloads/Satisfaction_churchill.pdf, accessed on 02.12.2019;
4. Grönroos, C., 1984. A Service Quality Model and Its Marketing Implications, *European Journal of Marketing*, https://www.researchgate.net/publication/233522386_A_Service_Quality_Model_and_Its_Marketing_Implications, accessed on 27.11.2019;
5. Iordan Petrescu, Constantin Anghelache, Emilia Gogu, Mădălina Gabriela Anghel, 2018. Geneza și evoluția învățământului superior din România în date statistice, Editura Economică, București
6. Kitapci, O., Dortyol, I., Yaman, Z. & Gulmez, M., 2013. The paths from service quality dimensions to customer loyalty-An application on supermarket customers. *Management Research Review*, 36(3), pp. 239-255, <https://ideas.repec.org/a/eme/mrrpps/v36y2013i3p239-255.html>, accessed on 12.11.2019;
7. Kontić, L., 2014. Measuring Service Quality in Higher Education: The Case of Serbia, Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, <http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-610.pdf>, accessed on 25.11.2019;
8. Kotler, Ph., 2005. *Managementul marketingului*, Editura Teora, București
9. Krsmanovic, M., Horvat, A., Ruso, J., 2014. *Application of SERVQUAL model in high education*, 11th International conference “Standardization, prototypes and quality: A means of balkan countries’ collaboration” https://www.researchgate.net/publication/267980133_Application_of_SERVQUAL_model_in_high_education, accessed on 30.11.2019;
10. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L., 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, *Journal of Retailing* vol. 64, No. 1,

pp.12-40,

https://www.researchgate.net/profile/Valarie_Zeithaml/publication/225083802_SERVQUAL_A_multiple-Item_Scale_for_measuring_consumer_perceptions_of_service_quality/links/5429a4540cf27e39fa8e6531/SERVQUAL-A-multiple-Item-Scale-for-measuring-consumer-perceptions-of-service-quality.pdf, accessed on 22.11.2019;

11. <http://www.insse.ro/cms/> accessed on 20.11.2019.

STEREOTYPES, PREJUDICE AND DISCRIMINATION. STRATEGIES TO ELIMINATE AND CONTROL THEM

Ingrid Ileana Nicolau

Lecturer, PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest

Abstract: The myth of cultural uniform societies has suffered more and more during the last decades. Gradually, it was concluded that the cultural diversity is and has been a state of fact characteristics for the European societies. The contemporary society is defined by geopolitical, economic and culturally diverse context. Globalization and migration exist world wide, changes and transformations in all areas, economical, social, cultural, educational, etc., are more and intense. The way we perceive other individuals is influenced by a factors which reflect our own logic/train of thoughts as well as generalizations, which, indirectly are absorbed from our society.

Keywords: stereotype, prejudice, discrimination, culture, globalization, migration

Introducere

Pe plan internațional și la nivel european, interzicerea discriminării de orice fel este reglementată prin două documente fundamentale, care constituie cadrul juridic al promovării și apărării drepturilor și libertăților omului: Declarația Universală a Drepturilor Omului și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.¹

Declarația Universală a Drepturilor Omului (8 decembrie 1948) consacră principiul nediscriminării, prin prevederea accesului la drepturi și libertăți al fiecărui individ, în Art. 2: „Fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta declarație fără niciun fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări. În afara de aceasta, nu se va face nicio deosebire după statutul politic, juridic sau internațional al țării sau al teritoriului de care ține o persoană, fie că această țară sau teritoriu sunt independente, sub tutelă, neautonome sau supuse vreunei alte limitări de suveranitate“.²

Dacă în Declarația Universală a Drepturilor Omului, prevederea cu referire la discriminare are statutul unei recomandări („Fiecare om se poate prevala“), în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, „interzicerea discriminării“, în art.14, beneficiază de o reglementare imperativă: „Exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Convenție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație“

Este o viziune consolidată în perioada imediat postbelică, un moment istoric în care lumea a simțit nevoia întoarcerii la valorile umanismului și ale omului, după tragediile celui de-al Doilea Război Mondial. Diferențele de regim, discriminarea, la nivel social și uman, sunt însă fenomene asociate istoriei și evoluției umanității, de-a lungul epocilor, ideologiilor, formelor de guvernare, de exercitare a puterii și de control social. Istoria civilizației este, din acest punct de vedere, o istorie a inegalităților flagrante, a diferențelor de regim și de statut ale

¹ <http://www.tribunainvatamantului.ro/nediscriminarea-principiu-fundamental-in-sistemul-european-al-drepturilor-omului/>

² Marilena Marin, *Protecția Juridică a Drepturilor Omului între Cutumă, Lege și Jurisprudență*, Management Intercultural, Volumul XVI, Numărul 30 / 2014, ISSN Online: 2285 – 9292, Iași, pp. 122-126;

indivizilor, a in justiției și a incorectitudinii politice. Tocmai de aceea, egalitatea, echitatea, binele comun, armonia socială au constituit, de-a lungul timpului, începând încă din Antichitate, de la Platon, obiectul unor sisteme filosofice și proiecte sociale, al unor utopii în căutarea unei lumi mai bune și a societății ideale.¹

Stereotipuri, prejudecăți și discriminare

În construirea percepției noastre despre celălalt intervin o serie de factori care reflectă atât propriile noastre raționamente, cât și anumite generalizări pe care, în mod indirect le preluăm din societatea în care trăim. Există situații diverse în care apar anumite efecte negative, convingeri subiective ale unui anumit individ sau grup cu privire la caracteristicile altui individ sau grup, perceput ca diferit față de primul (grupul de apartenență). Altfel spus, se observă în acest caz o deteriorare sau construire a unei imagini deformată a realității, apare o convingere sau o reprezentare preconcepută asupra unor categorii de persoane sau a unor indivizi care fac parte din acea categorie.

Stereotipul reprezintă un ansamblu convingeri împărtășite de un anumit grup/individ, pe baza unor scheme rigide de înțelegere a altora, cu privire la caracteristicile personale sau trăsăturile de personalitate și de comportament ale unui anumit grup de persoane îi implică a indivizilor care aparțin acelei categorii.

Stereotipurile sunt foarte puternice, iar impactul lor poate fi determinat atât pentru percepțiile cât și pentru relațiile noastre. Se pune, astfel, întrebarea cum putem să scăpăm de ele și dacă putem să le modificăm. Contrar lucrărilor care subliniază impactul stereotipurilor în tratamentul datelor, anumiți autori au scos în evidență un fenomen sub numele de diluție.²

Este vorba de tendința subiecților de a se îndepărta de așteptările lor stereotipe atunci când trebuie să judece un individ despre care ei dețin informații fără vreo valoare reală. Conform teoriei echității, pentru a elimina prejudecățile, discriminarea și conflictele intergrupuri ar fi suficient ca resursele materiale să fie distribuite echitabil.

Stereotipizarea este procesul prin care sunt emise „etichete” generalizatoare asupra unor grupuri, clișee care pleacă de la anumite credințe și valorizări particulare, accidentale. Datorită stereotipiilor apar prejudecățile, și mai mult, apare discriminarea. Prin acest proces al stereotipizării are loc o simplificare a realității care se organizează astfel pe categorii, potrivit unor caracteristici aparent comune.³ Astfel anumite imagini se transformă în clișee/ etichete care vor fi atribuite mai apoi situațiilor/ grupurilor/ persoanelor aparținând categoriei inițiale de clasificare.

Evident, că uneori suntem afectați, poate în mod inconștient de anumite stereotipuri care se propagă în societate. Desigur sunt astfel de situații diverse în care stereotipurile afectează percepțiile noastre, de exemplu când analizăm (critic sau mai puțin critic un articol din ziar, o emisiune TV despre romii); sau chiar comportamentul nostru (atitudinea noastră – uneori inconștientă în situații sociale ca de exemplu în tramvai cu un grup de romii).

Devenit parte a culturii, stereotipul se menține prin trei procese:

1. percepția selectivă – observatorul reține din realitate doar aspectele conforme cu stereotipul și le ignoră pe celelalte.
2. interpretarea selectivă a datelor în concordanță cu elementele stereotipului *Oltenilor le place să fie șefi; chiar și între prieteni aleg locul din capul mesei.*
3. confirmarea regulii prin excepții: *Totuși, nu arată ca o domnișoară bătrână.*

Formarea stereotipurilor este dificil de explicat. Se poate afirma însă că ele se creează ușor într-un timp relativ scurt și pot avea o gamă largă de efecte. Între *stereotipurile de gen*, cele referitoare la femei sunt mai ales negative; femeia tipică este supusă, emotivă, înclinată spre manifestări isterice, vorbăreață, lipsită de dotare nativă pentru matematică și științele

¹<http://www.tribunainvatamantului.ro/nediscriminarea-principiu-fundamental-in-sistemul-european-al-drepturilor-omului/>

²<https://edict.ro/strategii-de-inlaturare-a-stereotipurilor-prejudecatii-si-discriminarii-in-gradinita-de-copii/>

³ Neculau A, *Manual de psihologie socială*. Ed. Polirom, Iasi, 2003, p.43;

exacte. Bărbatul în schimb este mai puțin sensibil, macho, brutal, încăpățânat, învingător, cu o dorință sexuală insașiabilă. Mass-media, literatura, filmul, arta în general propagă și întrețin aceste stereotipuri.

Stereotipurile de clasă socială sunt diferite de la o clasă la alta. „Lumea bună” este văzută ca fiind distantă, snoabă, infatuată, condescendentă, falsă. Clasa de mijloc are ca principale caracteristici stereotipe ambiția și munca grea, în timp ce săracii sunt considerați, murdari, lipsiți de ambiție, nemotivați pentru muncă, needucați, primitivi.¹

A fost identificată o strânsă legătură între stereotipuri și umor. Foarte multe glume și anecdote pot fi clasificate în categorii ce gravitează în jurul unui stereotip: blondele prostuțe, ardelenii molcomi, oltenii șmecheri, scoțienii zgârșiți, nemții reci și tehnici, englezii flegmatici, evreii mercantili.²

Influența stereotipurilor asupra celor vizați diferă în funcție de conotația lor: cele flatante sunt acceptate, cele devalorizante sunt respinse de regulă, deși există și excepții.

Prejudecata este un set de idei și credințe care lezează grupuri sau indivizi aparținând unor grupuri pe baza unor trăsături reale sau imaginare.

Apariția prejudecăților este favorizată de izolarea grupurilor și a persoanelor și, în mod deosebit, de stările de conflict sau concurență. Sunt frecvente prejudecățile referitoare la minoritățile etnice, religioase, naționale ale căror comportamente sunt insuficient cunoscute și interpretate eronat de către ceilalți membri ai comunității. Atât stereotipurile, cât și prejudecățile pot fi consensuale, adică împărtășite de membrii unei comunități, sau personale.

Discriminarea este comportamentul negativ sau tratamentul nefavorabil față de anumiți indivizi, membri ai unui anume grup social (sau de alt natură) despre care avem prejudecăți, și anume din cauza rasei, sexului, religiei, etniei sau cerințelor/ orientărilor speciale pe care le are. Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere.³

Principiul nediscriminării este, practic, înscris în toate tratatele și documentele internaționale de protecție a drepturilor omului.⁴ Art. 2 paragraful 1 din Declarația Universală dispune că fiecare se poate prevala de toate drepturile și de toate libertățile pe care ea le proclamă, fără nicio deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de originea sa națională sau socială, de averea sa, de naștere sau care ar decurge din orice altă situație. Acest principiu presupune aplicarea unui tratament egal tuturor indivizilor, care sunt egali în drepturi.⁵

Concluzii

Prejudecata este foarte complexă, nu apare după un algoritm precis și repetabil, de aceea încercările de a o combate trebuie să fie la rândul lor complexe. Una dintre pârgii este educația, și ea este cu atât mai eficientă cu cât cea desfășurată în școală⁶ este congruentă cu influențele educative exercitate de părinți, grupul de prieteni, mass-media, societate.

1. Stabilirea de scopuri supraordonate între grupurile care manifestă reciproc prejudecăți

Impunerea de scopuri supraordonate unor grupuri aflate în conflict poate conduce la depășirea animozităților, reducerea comportamentului dominat de prejudecată și discriminare.

2. Stabilirea contactului între grupuri care manifestă prejudecăți unul față de celălalt

¹ Carr-Ruffino N, *Managing diversity*, Thomson Executive Press, New York, 1996, p.43,

² Plugaru L., Pavalache M., *Educație interculturală*, Ed. Psihomedica Sibiu, 2007, p.66;

³ Marilena Marin, *Human Rights Between Abuse And Non-Discrimination (Drepturile omului între abuz și nediscriminare)*, Managementul Intercultural, Volumul XVI, Nr. 2 (31), 2014, pp. 209-213, Brașov, 2014;

⁴ Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, *Protecția internațională a drepturilor omului*, Ed. Sitech, Craiova, 2012, p.59;

⁵ Bîrsan C., *Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole*, Editia. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010., p.889;

⁶ A se vedea și Topor R., Dragomir C., *Privatul- performanță sau alternativa ieftină a învățământului de stat*, Responsabilitate publică în educație – Simpozion Internațional, Ediția II, Constanța 2010;

În acest fel se poate reduce ignoranța reciprocă, și diminua anxietatea.

3. Cunoașterea celuilalt

Desfășurarea programatică de acțiuni menite să faciliteze cunoașterea celor aparținând altor grupuri reduce prejudecățile în ceea ce îi privește.

Modalitățile posibile pentru aceasta sunt¹:

- *Învățarea academică în școli* – informațiile de natură antropologică permit înțelegerea diferențelor dintre diverse grupuri, atât sub aspect anatomomorfologic, cât și sub aspect cultural.
- *Călătoria socială* care asigură găzduirea unor elevi/studenti sosiți din străinătate în familii autohtone, fapt ce permite o cunoaștere directă și autentică a modului de viață și specificului cultural al acestora, astfel încât diminuează prejudecățile și se pozitivează atitudinile.
- *Educația interculturală* în oricare din cele trei forme paralele (formală/informală/ nonformală).

BIBLIOGRAPHY

- Andersen M.L., Taylor H.F. , *Sociology – The essentials*, Thomson Learning, Inc. , Australia: Wadsworth, 2001;
- Bîrsan C., *Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole* , Editia. a 2-a ,Ed. C.H. Beck, București, 2010,
- Carr-Ruffino N, *Managing diversity*, Thomson Executive Press ,New York, 1996;
- Marilena Marin, *Human Rights Between Abuse And Non-Discrimination (Drepturile omului intre abuz si nediscriminare)*, Managementul Intercultural, Volumul XVI, Nr. 2 (31), 2014, pp. 209-213, Brașov, 2014;
- Marilena Marin, *Protecția Juridică a Drepturilor Omului între Cutumă, Lege și Jurisprudență*, Management Intercultural, Volumul XVI, Numărul 30 / 2014, ISSN Online: 2285 – 9292, Iași, pp. 122-126;
- Neculau A, *Manual de psihologie socială*. Ed. Polirom, Iasi, 2003,
- Nicolau Ingrid, Manuc Liliana, *Protectia internationala a drepturilor omului*, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
- Plugaru L., Pavalache M., *Educatie interculturală*, Ed.Psihomedica Sibiu, 2007;
- Topor R., Dragomir C., *Privatul- performanță sau alternativa ieftină a învățământului de stat*, Responsabilitate publică în educație – Simpozion Internațional, Ediția II, Constanța 2010;
- <https://edict.ro/strategii-de-inlaturare-a-stereotipurilor-prejudecatii-si-discriminarii-in-gradinita-de-copii/>
- <http://www.tribunainvatamantului.ro/nediscriminarea-principiu-fundamental-in-sistemul-european-al-drepturilor-omului/>

¹ Andersen M.L., Taylor H.F. , *Sociology – The essentials*, Thomson Learning, Inc. , Australia: Wadsworth,2001, p.54;

THE GLOBAL FINANCIAL VULNERABILITY AND THE ECONOMIC CRISIS OF 2008

Andra Maria Găină

Lecturer, PhD, University of Craiova

Abstract: The economic-financial turmoil of the 1990's is considered to be the most serious threat to the international economy, after the recession of the 1930's and the end of World War II, to which we believe that the recent turmoil in the global economy may be added. The moment that triggered the financial crisis, which began on 9th of August 2007, is considered to be the downfall of the Lehman Brothers investment bank on 15th September 2008.

The causes that generated the financial crisis of 2008 are the deficient or inadequate economic policies; deregulation, insufficient regulation or lack of regulation due to the liberalization of financial markets; financialization of the international economy and the excess of funds available in the international economy; speculative balloons on the financial markets. The burst of the speculative real estate bubble was the spark that triggered the financial crisis of 2008, which first expanded into the shadow banking system and then into the American and global economy.

The consequences of the financial crisis of 2008 are still felt. Jobs in the United States were hard to find, more and more families were losing their savings, losing their homes and losing hope. In 2012, the citizens of the most advanced states of the world, countries rich in material, human and intellectual resources were still in a state of intense suffering.

The problem of the vulnerability of the banking system is given by the financial innovations, which have led the financial system based on the gap. So far, it has not been possible to foresee and prevent financial crises. According to the International Monetary Fund, crises cause serious short-term damage and have a long-term negative impact.

Keywords: global financial vulnerability; economic-financial crisis; deregulation; real estate balloon; financial innovations

I. DINAMICA, NATURA, ORIGINEA ȘI RECURENȚA CRIZELOR FINANCIARE

1. Dinamica și natura crizelor financiare

1.1. Marea criză economică

Activitatea economică mondială a fost puternic afectată în perioada Marii Depresiuni economice din perioada anilor 1929-1933. Marea criză economică a fost perioada crizei lumii capitaliste datorată supraproduției, caracterizată printr-o scădere dramatică a activității economice mondiale. Începutul mării crize economice în Statele Unite este de obicei asociat cu prăbușirea bursei de acțiuni din ziua de marți 29 octombrie 1929. Criza economică a avut efecte devastatoare atât în țările dezvoltate cât și în țările mai puțin dezvoltate, ale căror economii depindeau de exporturile de materii prime. Manifestările crizei s-au produs în toate segmentele economico-sociale (comerț, transporturi, construcții, venituri ale populației, etc). Nivelul comerțului mondial a scăzut rapid, la fel și veniturile personale, veniturile bugetare și profitul din afaceri. Orașele din întreaga lume au suferit puternic de pe urma crizei, în special cele care depindeau de industria grea. Activitatea în construcții a fost practic oprită. Zonele rurale au suferit de pe urma scăderii prețurilor mărfurilor agricole cu 40 – 60%. Mineritul și exploatarea lemnului au avut probabil cea mai dramatică scădere, deoarece cererea scăzuse puternic iar alternativele de reangajare a muncitorilor mineri sau forestieri în alte sectoare erau cele mai reduse. Marea depresiune economică s-a încheiat în momente diferite pentru

tările globului. În majoritatea țărilor au fost concepute programe de refacere și cele mai multe au trecut prin transformări politice, care le-au împins spre extremele dreaptă sau stângă.

Această experiență nefastă prin efectele sale a determinat SUA și alte state să devină prudente la mișcările financiare internaționale și să instituie un control al acestora după cel de-al Doilea Război Mondial.

1.2. Sistemul Bretton Woods

Prin crearea sistemului Bretton Woods s-a instaurat o stabilitate și o bună funcționare a sistemului cursurilor de schimb, până în perioada anilor 1970, când fluxurile de capital au înregistrat o creștere îngrijorătoare. S-a conturat atunci un sistem financiar cu adevărat global, când Arabia Saudită și alte țări exportatoare de petrol îmbogățite ca urmare a creșterii prețului petrolului și-au investit excedentul pe piața eurodolarului.

Revoluția financiară din perioada anilor 1970- 1980¹ a determinat o dezvoltare a economiei internaționale. Eliminarea controlului capitalului de către economiile leader și liberalizarea mișcărilor de capital au avut ca rezultat creșterea integrării piețelor naționale de capital și crearea unui sistem financiar global, care a devenit un element esențial al economiei globale. Tranzacțiile financiare internaționale, au ajuns în anul 1997 la 360.000 de miliarde de dolari. Ele au depășit valoarea întregii economii globale și au contribuit la complexitatea domeniului financiar, dar și la instabilitatea financiară internațională.

2. Originea crizelor financiare

Este adevărat că nu toate crizele sunt la fel, dar există opinii care susțin că originea crizelor are trei surse²: a) o criză de încredere, care se datorează unei mari răspândiri a devalorizării monetare; b) o criză a principiilor de bază, care se datorează unei rate de creștere scăzute în economie; c) o criză a politicii economice, rezultată din deficite bugetare mari.

Apariția de noi titluri financiare (titlurile hibride cu venit fix; instrumentele financiare legate de securizarea împrumuturilor, cărților de credit, etc), ca efect al inovației financiare în procesul de globalizare au făcut ca entitățile financiare să aibă o mai mare capacitate de influențare pe piață și în consecință să crească riscul pozițiilor acestora.

Competiția pe piețele de capital a crescut și a generat o adevărată întrecere între țări și piețe, iar dezvoltarea tehnologică a permis investitorilor să intre și să părăsească repede o piață, crescând volatilitatea și creând investiții în stocuri sau în datorii din ce în ce mai mult pe termen mai scurt³. Creșterea volatilității piețelor financiare, dar și viteza de reacție a acestora, în condițiile globalizării au generat crizele financiare recurente.

Crizele financiare nu ar apărea și nu s-ar dezvolta în anumite zone sau chiar la nivel global dacă nu ar exista expunerea la piețele internaționale de capital, dar nu ar putea exista nici ritmurile de creștere economică în țările expuse la criză, dacă nu ar exista fluxurile financiare propagate de globalizare. Crizele au geneze și rațiuni mai profunde, care depind de interacțiunile dintre managementul și politicile financiare naționale și sistemul financiar internațional.

Inovațiile financiare, progresul tehnologic, dezvoltarea piețelor și produselor financiare și apariția de noi populații de investitori au generat vulnerabilități la nivelul sistemului financiar-bancar.

De cele mai multe ori, literatura economică⁴, dar și precedentul istoric asociază procesul de inovare financiară cu acumularea vulnerabilităților la nivelul sistemului financiar-

¹ **R. Gilpin**, *Economia mondială a secolului XXI. Provocarea capitalismului global*, Ed. Polirom, București, 2004, p. 264.

² **D. Cohen; R. Portes**, *Crise de la dette: Prevention et resolution*, Conseil D'Analyse Economique, Rapport 43, La Documentation Francaise, Paris, 2003, p. 11.

³ **Guillermo De la Dehesa**, *Învingători și învinși în globalizare*, Ed. Historia, București, 2007, p. 208; **R. Gilpin**, *op.cit*, 2004, p. 112.

⁴ **D. I. Popescu**, *Vulnerabilități ale sistemului financiar-bancar și implicațiile asupra stabilității prețurilor*, Academia Română, Institutul național de cercetări economice „Costin C. Kiriescu” Centrul de Informare și Documentare Economică, Colecția Economică, Vol. 105, 2016, p.7

bancar prin formarea baloanelor speculative, în care prețul activelor financiare sau nefinanciare depășește valoarea lor intrinsecă.

Aceste evoluții sunt susținute, de regulă, de creșterea ofertei de credit și de acumularea rapidă de datorii, dat fiind faptul că investitorii solicită finanțare pentru a-i spori câștigurile generate de așteptările potrivit cărora prețurile vor crește în mod inexorabil în viitor.

Excesul de cerere pentru activul vizat impulsionează majorările de prețuri, ceea ce relaxează suplimentar standardele de creditare și sporește bonitatea debitorilor.

În ultimele două decenii, inovația financiară asociată procesului de reglementare a condus la crearea unor instrumente financiare sofisticate și opace și la ascensiunea sistemului bancar paralel, un mix de împrumutători ipotecari nebankari, fonduri de hedging, societăți de investiții financiare, fonduri mutuale și alte instituții determinate să caute și să valorifice oportunitățile de câștig oferite de noua textură financiară globală.

Criza economică din 2008¹ a desființat soluțiile temporare care au dominat economia mondială începând cu mijlocul anilor 1980. Profiturile nu erau create prin producție, ci prin circulație și schimb. Fundamentalistii pieței laissez-faire din ultimii 20 de ani au picat testul realității. Dereglementarea financiară a creat premisele pentru acumularea unor poziții riscante care au împins economia globală într-o deflație a datoriilor care poate fi contracarată numai prin inflația guvernamentală a datoriilor.

Există trei puncte de plecare importante pentru înțelegerea crizei economice din 2008. În primul rând, ceea ce se întâmplă reprezintă spargerea seturilor de acorduri de legătură prin care economia mondială a fost guvernată începând cu anii 1980. Aceste acorduri reprezintă „soluția” temporară a capitalului pentru crizele care au apărut anterior. În al doilea rând, crizele anilor 1970 și încercările de a le rezolva în anii 1980 își au originea într-o contradicție centrală a capitalismului, respectiv contradicția dintre crearea profitului în sfera producției și realizarea profitului în sfera circulației și schimbului. În al treilea rând, situația slabă istoric pentru capitalul britanic, cel puțin a celui situat teritorial în Marea Britanie, a lăsat această țară foarte vulnerabilă la criză.

3. Recurența crizelor financiare

Economia internațională a cunoscut în perioada de după al Doilea Război Mondial și pâna la criza din Asia de Est mai multe crize financiare. Dintre toate acestea, sunt considerate ca având particularități deosebite următoarele²: a) criza de la sfârșitul anilor 1970 și începutul anilor 1980, care s-a produs din cauza datoriilor multora dintre țările în curs de dezvoltare; b) criza din anii 1992-1993, care a determinat prăbușirea mecanismului cursurilor de schimb al Uniunii Europene și care a determinat Marea Britanie să se retragă din rândul țărilor care doreau să creeze o monedă europeană comună; c) criza din perioada anilor 1994-1995 a pesoului mexican. Toate aceste crize au fost concentrate în anumite regiuni și au fost depășite relativ ușor, fără a amenința profund economia internațională.

Nu același lucru se poate afirma despre criza financiară din Asia de Est, care a afectat întreaga economie globală și despre care sunt făcute afirmații că ea se datorează cel puțin parțial globalizării și transformării de substanță a sistemului financiar internațional, adică proporțiilor masive ale mișcărilor financiare internaționale, precum și a vitezei acestora peste granițele naționale, dar și anvergurii lor globale.

Globalizarea financiară a fost făcută responsabilă, cel puțin parțial, de recurența tot mai mare a crizelor financiare, în ciuda faptului că globalizarea, prin factorii săi asociați cu disciplină bugetară, instituții de calitate, capital uman de înalt nivel și dezvoltarea tehnologică determină creșterea economică³.

¹ F. Bran, C.V. Rădulescu, I.Ioan, F. O. Bălu, *Criza economică și efectele sale asupra economiei globale*, Economie teoretică și aplicată Volumul XVIII (2011), No. 5(558), p. 74.

² R. Gilpin, *op.cit.*, 2004, p. 112.

³ Guillermo De la Dehesa *Învingători și învinși în globalizare*, Ed. Historia, București, 2007, p. 205; R. Gilpin, *op.cit.*, 2004, p. 112.

Întrebarea care s-a pus este: „De ce trebuie ca un astfel de proces aparent pozitiv, cum este globalizarea financiară să crească probabilitatea crizelor?”¹

Un răspuns la o asemenea întrebare există și el este fundamentat cel puțin până în prezent pe fondul manifestărilor subsidiare ale globalizării, pe raportul dintre efectele benefice și efectele negative ale globalizării, în contextul asimilării și influențelor acesteia de către economiile dezvoltate și economiile emergente.

Globalizarea financiară permite o mai mare dezvoltare a țărilor cu piețe financiare eficiente, datorită mobilității și alocării eficiente a capitalului, cu consecința creșterii ratelor de dezvoltare potențială. Cu toate acestea, piețele financiare globale eficiente expun la dificultăți economice și facilitează distorsiunile financiare cu mare viteză. Șocurile se propagă mult mai ușor și afectează și alte țări. Liberalizarea pieței, fluxurile libere de capital și inovația financiară nu aduc numai beneficii, dar creează și probleme, iar acolo unde ele sunt predominante există tendința de recurență a crizelor financiare².

Diferența de potențial dintre economiile dezvoltate și economiile emergente, cu toate eforturile acestora din urmă de a-și perfecționa instituțiile și de a avea reglementări mai bune este elementul care le face mai vulnerabile în prevenirea crizelor, având în vedere că globalizarea financiară promovează o competiție acerbă.

II. DECLANȘAREA, MECANISMUL ȘI CAUZELE CRIZEI FINANCIARE GLOBALE DIN 2008

1. Premise favorizante ale crizei

Actuala criză financiară globală, denumită și criza subprime putea fi anticipată cu cel puțin șapte ani înainte. Au existat suficiente semnale de alarmă, pe fondul unor evenimente anterioare debutului crizei, care dacă ar fi fost evaluate cu mare atenție, criza s-ar fi putut anticipa. Originea crizei financiare actuale se regăsește în spargerea balonului internet³ la sfârșitul anului 2000. Urmare a acestui eveniment, rata fondurilor federale a scăzut în câteva luni de la 6,5% la 3,5%.

Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 au reprezentat un eveniment cu consecințe grave în principal asupra economiei americane, dar și în special asupra economiilor partenere economiei americane.

În luna iulie 2003, rata rezervei federale americane scăzuse la 1%, atingând cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol⁴. Timp de 31 de luni consecutiv, diferența dintre rata inflației și rata dobânzii pe termen scurt a fost negativă⁵.

În această perioadă premergătoare crizei, pe fondul unei monede ieftine, a apărut un boom imobiliar, care a fost facilitat și alimentat de standarde din ce în ce mai lejere pentru aprobarea de împrumuturi ipotecare, de creșterea semnificativă a stimulentele pentru credite și de tendința pe termen lung de creștere a prețurilor caselor. Creditorii ipotecari creditau pe oricine și au inventat noi modele de stimulare a afacerilor. Băncile de investiții au dezvoltat tehnici noi de a transfera riscul de creditare către alți investitori, cum erau fondurile de pensii și fondurile mutuale, care erau dornice de profit.

Populația nu a ezitat să contracteze împrumuturi ipotecare împovărătoare în speranța de a le refinanța pe parcurs la rate mult mai avantajoase. Dacă în anul 1994, 64% dintre americani dețineau o casă, în anul 2004 existau 69,2% dintre americani ca deținători ai unei case, adică într-o creștere procentuală de aproximativ 5,2%, ceea ce reprezintă circa 15 milioane de noi deținători de proprietăți imobiliare. Prețurile caselor au avut o creștere de 124% în perioada 1997-2006. În raport de venitul mediu anual al unei gospodării, prețul mediu al caselor a crescut de la aproximativ trei ori venitul mediu anual la 4,6 ori în 2006.

¹ Guillermo De la Dehesa, *op.cit.*, 2007, p. 205.

² *Idem*, p. 206.

³ G. Soros, *Noua paradigmă a piețelor financiare*, Ed. Litera Internațional, București, 2008, p.12.

⁴ D. Sornette, R. Woodard, *Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis*, în Swiss Finance Institute Research Paper Series, No. 09-15, p. 3.

⁵ G. Soros, *op.cit.*, 2008, p.12.

În prima jumătate a anului 2005, Merrill Lynch estimase că 50% din creșterea PIB-ului american în această perioadă avea legătură cu problema locuințelor, fie în mod direct, prin construirea acestora și cumpărarea obiectelor necesare, fie indirect, prin cheltuirea banilor generați din refinanțarea ipotecilor.

Creșterea mare a prețurilor la case a favorizat speculațiile, iar mulți americani au pus o a doua ipotecă pe diferența de valoare, iar cu banii respectivi și-au finanțat cheltuielile aflate în continuă creștere. Împrumuturile ipotecare subprime cu grad ridicat de risc au crescut de la 5% în 1994, la 20% din totalul împrumuturilor ipotecare din 2006. Se ajunsese la așa numitele credite "ninja", în care creditele erau acordate fără ca împrumutatul să facă dovada unui loc de muncă stabil, să aibă un venit stabil sau să prezinte o garanție pentru alte bunuri. Au fost astfel ignorate riscurile inerente ale unor asemenea afaceri.

Multe din ipotecile au fost transformate în efecte publice, iar băncile și-au vândut ipotecile cu grad mare de risc sub denumirea de titluri numite obligațiuni de plată garantate, canalizând fluxuri de capital din mii de ipotecile în obligațiuni cu riscuri și beneficii conform opțiunilor fiecărui investitor.

Securitzarea prin transferul obligațiunilor respective avea ca scop reducerea riscurilor prin ierarhizare și diversificare, dar în realitate acestea creșteau. Aceste transferuri succesive generau comisioane pentru toți cei care intermediuau vânzările respective. În acest joc, al produselor derivate, au intrat multe instituții financiare, printre care și marile bănci de investiții, care sub imperiul randamentelor mari ale produselor derivate s-au împrumutat cu sume foarte mari pe care le-au plasat în investiții în aceste produse. Marile bănci de investiții din SUA (Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman Sachs și Morgan Stanley) au obținut profituri mari în perioada boom-ului imobiliar, dar ca efect al tranzacțiilor în marjă, gradul lor de îndatorare și de risc a crescut foarte mult, iar în 2007, acestea cumulau o datorie de 4100 miliarde USD, care echivala cu 30% din valoarea economiei SUA.

În perioada anilor 2005-2006, dobânzile au început să crească, iar prețurile caselor să scadă moderat în multe zone din SUA, iar refinanțarea creditelor ipotecare a întâmpinat tot mai multe dificultăți. A crescut numărul împrumuturilor nerambursate, pe măsură ce acestea ajunseseră la scadență, iar dobânzile variabile au crescut.

Prețurile caselor au scăzut, ajungându-se la situația în care o casă valora mai puțin decât valoarea ipotecii. Balonul imobiliar a explodat, iar instituțiile financiare legate de piața imobiliară au intrat și ele în pierderi. Banca HSBC a raportat în februarie 2007 o pierdere de 10,5 miliarde USD.

Pe 15 iunie 2007, banca de investiții Bear Stearns a anunțat că două mari fonduri ipotecare de hedging aveau probleme cu realizarea apelurilor în marjă. Bear Stearns a creat o linie de credit în valoare de 3,2 miliarde USD pentru a salva unul dintre fonduri și a lăsat celălalt fond să se prăbușească. La data de 9 august, BNP Paribas (o bancă franceză) a suspendat trei dintre fondurile sale de investiții, în valoare de 2 miliarde de euro, invocând probleme din sectorul ipotecar subprime din SUA. BCE a făcut în aceeași zi o primă infuzie de 95 miliarde de euro, în sistemul bancar al zonei euro, iar pe data de 10 august, BCE a pus la dispoziția fondurilor bancare o a doua infuzie de încă 61 miliarde euro, pentru ca la data de 13 august 2007, să pompeze încă 47,7 miliarde euro în piețele financiare.

Băncile centrale din SUA și din Japonia au făcut și ele infuzii pe piețele financiare și se pregăteau pentru a susține piața în continuare cu banii necesari pentru combaterea problemei creditelor. Criza bătea la ușă! Problemele majore ale fondurilor de hedging, precum și cele ale BNP Paribas sunt considerate¹ că au marcat debutul celei mai mari crize financiare, de după Marea Depresiune din 1929.

2. Declanșarea crizei financiare globale din 2008

Problemele de pe piața ipotecară americană s-au agravat, iar criza care a debutat în august 2007 s-a acutizat în luna septembrie 2008.

¹ P. Krugman, *op.cit.*, 2009, p. 204.

La data de 7 septembrie, Fanni Mae (Federal National Mortgage Association) și Freddie Mac (Federal National Mortgage Association), două instituții de credit ipotecar americane, au intrat sub control guvernamental pentru a fi salvate de la faliment, iar la data de 14 septembrie, Lehman Brothers, una dintre cele mai mari bănci de investiții solicită intrarea în faliment, deoarece nu primise ajutor financiar de la FED. Banca de investiții Merrill Lynch este preluată, în aceeași zi de 14 septembrie 2008, de Bank of America. Majoritatea acțiunilor de la bursă cad în data de 15 septembrie 2008, iar în data de 16 septembrie 2008, AIG (American International Group), care este cea mai mare firmă de asigurări din lume intră într-o criză de lichidități, fiind creditată până la urmă de către FED cu 85 miliarde de USD, în schimbul a 79,9% din acțiuni. Până la sfârșitul săptămânii, FED mai introduce pe piață lichidități în valoare de 105 miliarde USD, dar evenimentele iau amploare și criza de lichidități afectează din ce în ce mai multe instituții financiare din lume. SUA a pregătit un plan de salvare de 700 miliarde USD, pe care l-a supus aprobării senatului, iar guvernele sar în sprijinul instituțiilor financiare din statele lor. Bursele au căzut, iar încrederea în sistemul financiar s-a redus considerabil.

Momentul care a declanșat criza financiară, care debutase la 9 august 2007, este considerat¹ a fi căderea băncii de investiții Lehman Brothers la data de 15 septembrie 2008.

3. Mecanismul și cauzele crizei financiare globale actuale

3.1. Mecanismul crizei

a. Erupția creditelor ipotecare. Pe fondul dereglementării piețelor financiare, condițiile de acordarea a creditelor imobiliare s-au relaxat pentru a permite accesul la dobândirea unor case proprietate personală și acelora cu venituri reduse. Dobânda care se percepea la creditele respective avea o rată fixă pentru primii doi ani de creditare, iar după aceea ea devenea variabilă în raport de evoluțiile de pe piață. Marea expansiune a creditelor ipotecare s-a produs în anul 2004, când administrația Bush a pus în aplicare programul său „visul american”, prin care ipotecile au devenit accesibile și pentru gospodăriile care nu aveau capital propriu. Dincolo de cei care prin achiziționarea unei case încercau să-și îndeplinească un vis, au existat și persoane care au urmărit tranzacționarea speculativă a valorii caselor.

b. Financializarea creditelor. Titlurile de credit au fost transformate în efecte publice și au fost vândute băncilor de investiții, care și ele la rândul lor le-au vândut către alte instituții financiare. Vanzătorii obțineau lichidități și dispersau riscuri, în timp ce ultimii cumpărători ai titlurilor financiare emise în baza creditelor preluau riscurile respective.

c. Apariția crizei. FED majorează în anul 2006 ratele directe ale dobânzii, cu consecința creșterii până la 18% a ratelor dobânzii pentru creditele imobiliare. Debitorii cu venituri reduse nu și-au mai putut plăti ratele scadente și s-au grăbit să-și vândă casele, provocând o reducere masivă a prețului acestora. Scăderea valorii caselor, sub valoarea ipotecilor a pus instituțiile creditoare în poziția de a nu-și mai putea recupera creanțele, pe seama ipotecilor pe care le dețineau.

d. Reducerea volumului de credite. Scăderea dramatică a prețurilor caselor a condus la degradarea titlurilor financiare derivate, care fuseseră emise pe seama creditelor imobiliare. Produsele derivate au fost intoxicate de titlurile ipotecare subprime și în consecință nu s-au mai putut evalua corect portofoliile instituțiilor financiare, care dețineau produsele derivate respective. Valoarea titlurilor a scăzut, iar investitorii au vândut masiv aceste titluri, creându-se o cerere mare de lichidități pe termen scurt, pe care băncile nu au mai putut să o satisfacă. S-a creat astfel o criză de lichidități și neîncredere din partea băncilor față de partenerii lor financiari. Băncile și-au păstrat propriile lichidități pentru ele, iar nivelul ratelor dobânzilor interbancare a crescut. Consecința a fost reducerea volumului de credite acordate.

e. Răspândirea crizei. Criza s-a răspândit rapid în sistemul bancar american, dar și pe piața financiară globală. Globalizarea piețelor financiare a constituit cadrul în care și alte instituții din afara spațiului american să întâmpine aceleași dificultăți și să se generalizeze neîncrederea în plan global. S-a produs astfel o criză globală de lichidități.

¹ P. Krugman, op.cit., 2009, p. 204.

f. Intervenția instituțiilor publice. Amploarea și dimensiunea crizei de lichidități a făcut necesară intervenția instituțiilor publice americane, dar și a altora cu vocație universală (FMI, Banca Mondială) sau regională (BCE).

3.2. Cauzele crizei financiare globale actuale

a. Considerații preliminare. Criza financiară declanșată în anul 2008 este considerată o criză cum n-a mai fost văzută niciodată până acum. Ea este la fel ca și celelalte, dar care încorporează toate elementele din acestea luate la un loc, adică: un balon speculativ al pieței imobiliare care se sparge și care este comparabil cu ceea ce i s-a întâmplat Japoniei la sfârșitul anilor 1990; un asalt masiv asupra băncilor, comparabil cu ceea ce s-a petrecut în primii ani ai deceniului 1930, chiar dacă marile implicații sunt în sistemul bancar din umbră; o capcană a lichidității în SUA, asemănătoare cu cea din Japonia, din anii 1990; o perturbare a fluxurilor internaționale de capital și un val de crize monetare, care ne amintesc de ceea ce s-a întâmplat în Asia la sfârșitul deceniului 1990.

A fost acreditată și ideea¹ că de fapt nu ar exista o singură criză economică globală, ci două crize cauzate de factori diferiți. O criză care a pornit din SUA, din cauza activelor toxice ale băncilor non-americane, și care s-a extins în țările dezvoltate (Marea Britanie, Franța, Germania, Canada) și o altă criză, care a fost determinată de deficitul prea mare al contului curent și care este specifică unor economii emergente, unor economii ale unor state noi membre ale UE (Bulgaria, Letonia, Estonia, Lituania, România), dar și unor foste economii de coeziune ale UE (Spania, Grecia, Irlanda).

Suprapunerea dintre cele două crize a fost determinată de mecanismul de transmitere, adică de reducerea finanțării private, vizibilă în ajustarea brutală a deficitului de cont curent.

S-a afirmat² că elementul care deosebește criza declanșată în anul 2008 de alte crize ori contagiuni anterioare este impactul negativ pe care inovațiile financiare ale obligațiunilor create din datorii securizate l-au avut asupra transparenței piețelor și asupra gradului de încredere în valoarea tranzacțiilor realizate.

Cauzele care au generat criza financiară globală actuală sunt cauze de natură ciclică și cauze de natură structurală. Considerăm, având în vedere și identificarea³ nuanțată a acestora de către economiști, că principalele cauze ale crizei financiare globale actuale sunt: a) politicile economice deficitare sau neadecvate; b) dereglementarea, reglementarea insuficientă sau lipsa de reglementare pe fondul liberalizării piețelor financiare; c) financiarizarea economiei internaționale și excesul de fonduri disponibile în economia internațională; d) promovarea modelului de creștere economică bazată pe consum; e) baloanele speculative de pe piețele financiare. Aceste cauze s-au produs pe fondul slăbiciunilor structurale ale arhitecturii financiare mondiale influențată de politicile neoliberale bazate pe liberalizarea, dereglementarea și convingerea în ajustarea naturală a piețelor.

b. Politicile economice deficitare sau neadecvate. Politica FED în anul 2001 de a reduce rata directoare a dobânzii, în condițiile unui exces de lichidități în economie a avut ca efect stimularea creditului imobiliar, dar a alimentat și riscul de creștere a prețurilor. Scăderea dobânzii coroborată cu proiectul „visul american”, promovat de administrația Bush, prin care se permitea gospodăriilor fără capital propriu să acceseze credite ipotecare a condus la o explozie a acestora și la umflarea balonului speculativ pe piața imobiliară. Spargerea balonului, ca efect al politicii neadecvate a condus la criza ipotecară.

¹ L. Voinea, *op.cit.*, 2009, p. 35.

² D. Dăianu, *Capitalismul încotro? Criza economică, mersul ideilor, instituții*, Ed. Polirom, Iași, 2009, p. 136; J. Crotty, G. Epstein, *Proposals for Effectively Regulating the US Financial System to Avoid Yet Another Meltdown*, Political Research Institute (PERI), University of Massachusetts Amherst, Workingpaper Series, no.181, p 3-6; D. Dăianu, R. Vrâncănu, *Frontiere etice ale capitalismului*, Ed. Polirom, Iași, 2006, p. 255; O. Rujan, R. Țarțavelea, *Criza economică globală. Cauze și consecințe*, Tribuna Economică, nr. 21/2009, p. 84; D.D Chirițescu, L.P. Duduială, M. Vasilescu, *Mai mult decât o criză financiară!*, Tribuna Economică, nr. 4/2009, p. 86.

Politica de finanțare a economiei americane prin intermediul piețelor de capital, în condițiile în care acestea funcționau pe principiul autoreglementării, ar fi trebuit să adopte măsuri care să asigure totuși o supraveghere a piețelor și un anumit regim al stimulentei, deoarece piețe libere nu înseamnă piețe dereglementate.

Cum pe piața de capital operau fondurile de investiții care preluaseră active financiare ale băncilor datorită randamentului speculativ mare, politica de finanțare preponderentă a economiei pe piața de capital a condus la colapsul acesteia.

Politicile economice deficitare au permis băncilor de credit să-și schimbe modelul clasic de afaceri, prin desfășurarea de către acestea de activități financiare care erau specifice băncilor de investiții.

c. Dereglementarea, reglementarea insuficientă sau lipsa de reglementare pe fondul liberalizării piețelor financiare. Dereglementarea și liberalizarea piețelor financiare și lăsarea acestora să se ajusteze pe cale naturală prin autoreglementare a avut ca scop reducerea costurilor de tranzacționare și permiterea accesului pe piață a micilor operatori. O asemenea măsură a facilitat intrarea pe piață a unor brokeri low cost, care au acordat credite pentru gospodăriile cu venituri scăzute și a permis băncilor de investiții să intre în operațiuni cu riscuri mari. Prin abrogarea în anul 1999 în SUA a legii Glass Steagall din 1933, au fost eliminate restricțiile care separau băncile comerciale care erau bine reglementate de băncile de investiții, unde reglementările erau mai permissive. În anul 2000, a fost promulgată în SUA o lege prin care instrumentele derivate erau scoase de sub reglementarea și supervizarea organismelor specializate în acest sens, facilitându-se explozia produselor financiare inovative.

Dereglementarea financiară a provocat efecte cu impact negativ. Băncile de investiții au ieșit de sub supravegherea prudențială, iar fenomenul de supraîndatorare nu a mai putut fi evaluat corect datorită opacizării piețelor pe fondul globalizării tranzacțiilor. Inovațiile financiare au mărit eficiența unor tranzacții, dar opacizarea piețelor a mărit incertitudinea și a produs instabilitate. A fost ignorată etica afacerilor și au sporit conflictele de interese, iar dereglementarea care se dorea a fi o șansă a performanței a devenit o dereglementare a necinstei¹.

Anchetele judiciare efectuate în cazurile Enron, World Com, Global Crossing, Tico, Qwest, Adelphia au scos la iveală fenomenele de necinste ale unor manageri generali ai unor mari companii, care în complicitate cu auditori corupți au falsificat rapoartele financiare și care chiar înainte de prăbușirea acestor companii și-au vândut acțiunile și au obținut câștiguri fabuloase datorită supraevaluării pe termen scurt a companiilor respective.

d. Financiarizarea economiei internaționale și excesul de fonduri disponibile în economia internațională. Financiarizarea economiei americane și a economiei mondiale este o cauză majoră a crizei globale. Creșterea profiturilor în venitul național al multor economii dezvoltate nu a fost însoțită de o creștere a investițiilor productive, deoarece managerii corporațiilor au fost preocupați de profitul pe termen scurt, iar fondurile pentru investiții la nivel mondial au fost dirijate către investiții imobiliare sau către instrumente financiare derivate complexe și netransparente. Companiile nefinanciare s-au orientat către investiții financiare, deoarece acestea ar fi putut genera profituri mari pe termen scurt.

Țările asiatice, cu niveluri ridicate de economisire internă și cu excedente ale balanțelor de cont curent și-au reorientat după criza din Asia, din anul 1997, fondurile disponibile în alte zone și arii geografice, ținând în primul rând SUA. Datorită restricțiilor practice de SUA pentru investițiile directe chineze, fondurile care au provenit din China au fost plasate în titluri financiare ale diferitelor instituții financiare. Aproximativ 20% din rezervele valutare ale Chinei au fost plasate în Fannie Mae și Freddie Mac, care sunt două fonduri pentru garantarea creditelor ipotecare.

O invazie masivă (circa 1000 miliarde USD) de plasamente în active financiare pe piața americană a fost făcută și de Japonia, prin achiziția de obligațiuni guvernamentale.

¹ D. Dăianu, R. Vrânceanu, *op. cit.*, 2006, p. 258.

e. Promovarea modelului de creștere economică bazată pe consum. Creșterea economică bazată pe consum a fost modelul economic promovat în SUA și în alte zone ale lumii. Consumul ajunsese să fie principalul motor al creșterii economice.

Creditele pentru consum și în special cele imobiliare, deveniseră principalele instrumente de creștere economică. Datorită politicilor neoliberale bazate pe dereglementare s-a produs o distribuție polarizată a veniturilor.

Categoriile sociale au evoluat diferențiat, iar în perioada 2000-2007, venitul mediu a crescut în SUA cu circa 2,5% anual, iar salariul mediu cu numai 0,1% anual. Pentru menținerea consumului la un nivel ridicat, a fost susținută creditarea imobiliară și de consum, inclusiv pentru persoanele cu venituri mici, ajungându-se în anul 2007 la un nivel de îndatorare a gospodăriilor de circa 93% din PIB. Rata de economisire s-a redus de la 18% din PIB în anul 2000, la 13,6% în anul 2007.

f. Baloanele speculative de pe piețele financiare. Criza în SUA a fost determinată de o suită de cinci baloane¹ speculative majore, apărute pe următoarele piețe: piața tehnologiei informației (2000); piața imobiliară, stimulată de reducerea dobânzii de referință a rezervei federale (2000); piața inovațiilor financiare, bazate pe obligații de plată colateralizate și alte instrumente derivate, care au însoțit creșterea pieței imobiliare (2007-2008); piața prețurilor la mărfuri cum sunt energia, metalele și alimentele (2006-2007) și piața bursieră (2007).

Balonul speculativ de pe piața imobiliară din SUA umflat cu ajutorul inovațiilor financiare derivate a fost principala cauză a crizei financiare globale declanșată în anul 2008. Spargerea balonului imobiliar speculativ a fost scânteia care a declanșat actuala criză, care s-a extins mai întâi în sistemul bancar din umbră și mai apoi în economia americană și mondială.

BIBLIOGRAPHY

1. **Bran, F. Rădulescu, C.V., Ioan, I., Bălu, F. O.,** *Criza economică și efectele sale asupra economiei globale*, Economie teoretică și aplicată Volumul XVIII (2011), No. 5(558);
2. **Chirițescu, D.D., Duduială, L.P., Vasilescu, M.,** *Mai mult decât o criză financiară!*, Tribuna Economică, nr. 4/2009;
3. **Cohen D., Portes, R.,** *Crise de la dette: Prevention et resolution*, Conseil D'Analyse Economique, Rapport 43, La Documentation Francaise, Paris, 2003;
4. **Crotty, J., Epstein, G.,** *Proposals for Effectively Regulating the US Financial System to Avoid Yet Another Meltdown*, Political Research Institute (PERI), University of Massachusetts Amherst, Workingpaper Series, no.181;
5. **Dăianu, D.,** *Capitalismul încotro? Criza economică, mersul ideilor, instituții*, Ed. Polirom, Iași, 2009;
6. **Dăianu, D., Vrânceanu, R.,** *Frontiere etice ale capitalismului*, Ed. Polirom, Iași, 2006;
7. **de la Dehesa G.,** *Învingători și învinși în globalizare*, Ed. Historia, București, 2007;
8. **Gilpin, R.,** *Economia mondială a secolului XXI. Provocarea capitalismului global*, Ed. Polirom, București, 2004;
9. **Greenspan A.,** *Era turbulențelor*, Ed. Publica, București, 2008;
10. **Guillermo De la Dehesa,** *Învingători și învinși în globalizare*, Ed. Historia, București, 2007;
11. **Kindelberger C.,** *Manias, Panics and Crahes: A History of Financial Crises*, Willey, 5 th Edition, 2005;
12. **Krugman P.,** *Întoarcerea economiei declinului și criza din 2008*, Ed. Publica, București, 2009;

¹ **D. Sornette, R. Woodard,** *Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis*, în Swiss Finance Institute Research Paper Series, No. 09-15, p. 2.

13. **Krugman P.**, *Opriți această depresiune-acum!*, Ed. Publica, București, 2012;
14. **Popescu, D. I.** *Vulnerabilități ale sistemului financiar-bancar și implicațiile asupra stabilității prețurilor*, Academia Română, Institutul național de cercetări economice „Costin C. Kiriescu” Centrul de Informare și Documentare Economică, Colecția Economică, Vol. 105, 2016;
15. **Rujan, O., Țarțavelea, R.**, *Criza economică globală. Cauze și consecințe*, Tribuna Economică, nr. 21/2009;
16. **Sornette, D., Woodard, R.**, *Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis*, în Swiss Finance Institute Research Paper Series, No. 09-15;
17. **Soros G.**, *Noua paradigmă a piețelor financiare*, Ed. Litera Internațional, București, 2008;

THE MIGRATION AXIOM

Tiberiu Crisogen Dîscă

Lecturer, PhD, "Vasile Goldiș" University of Arad

Abstract: Making an analogy with psychology regarding the use of the term "trait" for understanding personality, we consider more appropriate the term "factor" in understanding migration, in its acceptance of "element, condition, circumstance that determines the birth of a process, an action, a phenomenon".

There are multiple advantages of a factorial approach of migrations: allows a deep approach of any form of migration; allows a transdisciplinary attitude towards migration; we can observe individual differences among one migration network. Taking by example the syrian migration: even though the war is the main reason of leaving their country, religion and economic factors plays different roles in each and every case.

Each migration is unique. In Romania, there were different „waves” of departures, which differ one from another: between 1990 and 1995 (with a 3% migration rate in countries like Israel, Turkey, Italy, Hungary and Germany), between 1996-2001 (migration rate of 7%, with Spain, SUA and Canada as target countries), between 2001-2006 (with 28% migration rate – facilitated by Schengen visa abortion),and now – according to some authors – we are witnessing at the fourth migration wave, of the brains (brain drain) from which – because of national security risk – we can extract the doctors (approx 20000 annually)

We may consider migration as a system or as in its individual elements; only by knowing the roots of migration, we can interfere either to fight against her, either to coordinate, to prevent some serious cases among migrants or arrival / departures communities. Speaking about Romania, if a noticeable and coherent politics would have been in place, the migrant effects would have been a part of community development. Statements, along with Romanian president Iohannis, have already started to take into consideration the doctor’s migration in particular, and all other peoples but, for the time being, nothing palpable, useful or efficient has been done. Recent salary rises in medical system, real support of medical private system along with encouragement of „deservesness” in state system, with a change of attitude from society towards doctors and social media, could rise to diminution or even complete fade of this phenomenon;

Allows, with a certain degree of error, the establishment of the main primary causes, which privileged migration and the decision to migrate to such an extend that even when you cannot change the main causes, you are still able to change the secondary causes.

Keywords: migration, factors, causes, brain drain, politics.

Etimologic, cuvântului „migrație” provine din latinescul „migrare” care la rândul său are rădăcina în sanscrită „mej” însemnând „ schimbare” pozitivă sau negativă.

Dicționarul de sociologie, coordonat de Gilles Ferreol definește din punct de vedere sociologic: „schimbări de rezidență definitive, deplasări sezoniere sau zilnice (migrații alternante între locul de muncă și locul de rezidență)." (1998, p.114)

Precizări în legătură cu timpul se găsesc și în definiția din Dicționarul de sociologie Oxford: „Migrația implică mișcarea mai mult sau mai puțin permanentă a indivizilor sau a grupurilor dincolo de granițele simbolice sau politice spre noi comunități și arii rezidențiale." (2003, p.598).

Definiția folosită de Organizația Internațională pentru Migrație (IOM) este: „Mișcarea persoanelor sau a grupurilor de persoane fie peste o frontieră, fie în interiorul unui stat. Este o mișcare de populații cuprinzând orice fel de mișcare de oameni,

indiferent de lungimea, compoziția sau cauza ei; include mișcarea de refugiați, persoane dislocate, migranți economici și persoane care se mută din alte cauze, incluzând reunificarea familiei.”

Din perspectivă globalizantă: „conform celei mai simple definiții, migrația se referă la deplasarea oamenilor și la relocalizarea lor geografică, permanentă sau temporară.” (Held, 2004, p.326)

Rezumând, migrația este:

- o deplasare, schimbare de rezidență, relocare;
- a unor indivizi sau comunități;
- pe o anumită perioadă de timp (determinată, nedeterminată, permanentă, temporară);
- dintr-un loc stabil în alt loc.

În decursul timpului au fost formulate mai multe teorii ale migrației, nu le vom enumera ci ar putea fi clasificate ca fiind teorii ce privesc migrația la nivel macro (teoria factorilor push și pull, teoria clasică a migrației, teoria neoclasică a migrației, teoria dualismului pieței, teoria sistemelor mondiale, teoria instituțională, teoria cauzalității cumulative, teoria sistemelor de migrație, teoria modelelor gravitaționale, teoria tranziției mobilității etc.), teorii la nivel mezzo (teoria neoclasică, teoria noua economie a migrației, teoria rețelelor sociale, teoria sistemelor de migrație, teoria factorilor push și pull etc.) sau care analizează migrația la nivel micro (teoria rețelelor sociale, teoria capitalului uman, teoria migrației transnaționale etc.) (apud. Sîrca, 2014, p.66)

De fapt, din ceea ce am putea constata enumerându-le, toate aceste teorii ale migrației nu contestă neapărat definirea termenului de migrație ci ele se străduiesc să explice cauzalitatea.

Dacă sesizăm, din definițiile dicționarelor și enunțurile teoriilor migrației se pornește de la premisa că dacă nu ar exista niște cauze nu ar exista migrație. Asta presupune, prin urmare, că starea naturală a unui individ sau a unei comunități este non-migrantă, sedentară și doar din cauza unor factori apare fenomenul de migrație.

Însă istoria afirmă că oamenii primitivi erau nomazi. Spre exemplu, Homo erectus apărut în Estul Africii, se răspândește în aproape toată lumea, fiind migrator. În Cronică ilustrată a omenirii (2011, p.54) autorii dau o explicație simplistă acestei migrații: creșterea constantă a populației ce ducea la insuficiența hranei. Așadar ceea ce a făcut ca planeta noastră să fie populată a fost... foamea! Este o explicație dusă la extrem a percepției lui Steve Jobs care afirma că „foamea este cel mai puternic motor al dezvoltării”.

Doar odată cu Homo sapiens a început sedentarismul, locuirea oamenilor în mijlocul unor culturi permanente, practicând agricultura. Sunt 10000 de ani, spun istoricii, de când Revoluția Neolitică a marcat trecerea de la stilul de viață nomad la cel sedentar.

Pe de altă parte, au existat de-a lungul secolelor numeroase popoare nomade care au avut o influență importantă în anumite regiuni, pentru anumite perioade, influență resimțită și azi în ceea ce considerăm a fi cultura prezentă. Să nu uităm că Isus Hristos a fost un migrant iar apostolul Pavel și alți propovăduitori ai credinței creștine i-au urmat exemplul!

Existența actuală a unor populații migratoare, ne pune totuși întrebarea: oare nu sunt ei în starea naturală și noi suntem „anormali”?

Ceea ce putem spune este faptul că, deocamdată, în condițiile actuale, noi considerăm ca stare naturală sedentarismul. Însă nu poate fi exclus faptul că, în timp, progresul tehnologic să nu mai presupună o existență stabilă, să nu mai fie necesară legarea omului de glie. Diversele meserii transfrontaliere ne determină să spunem că, în curând, va exista o nouă etapă în definirea migrației și non-migrației, și acest lucru va fi cu atât mai repede cu cât va continua mondializarea, cu cât progresul tehnologic va face ca distanțele să fie parcurse tot mai simplu și rapid, cu cât mijloacele de comunicare vor fi tot mai performante, ușor de procurat și utilizat.

Să luăm cazul fotbalului: într-o mare echipă spaniolă pot juca germani, italieni, scoțieni, portughezi, argentinieni sau brazilieni și, uneori, câțiva spanioli. În schimb sunt jucători spanioli care joacă bine și sunt plătiți bine în Anglia. Și dacă, în mare parte, a fost criteriul salarial cel care a decis „migrația” unui sportiv, uneori s-a putut observa că nu acela a fost elementul definitiv. Chiar dacă în altă parte ar fi primit salariu mult mai mare, din considerente pur sportive (antrenorul, coechipieri, prestigiul clubului etc.) a ales o anumită echipă. Astfel, majoritatea jucătorilor de mare calitate sunt într-o continuă stare de migrare, stare care poate continua dacă ei își vor alege apoi meseria de antrenor. Cu banii câștigați își poate cumpăra mai multe case în mai multe țări și cu greu poate fi încadrat în categoria nomazilor sau în cea a sedentarelor. Plus că nu trebuie neapărat să-ți cumperi o casă ca să fii „acasă”...

Așadar, deși în istoria mai recentă și în ce privește majoritatea populației, starea de bază a fost cea sedentară, totuși acest lucru nu este o stare „0” a omenirii, un mod absolut de raportare, nu este un mod „de la sine înțeles” de a trăi pe acest pământ, ci este pur și simplu modul de trăi care s-a dovedit necesar în anumite etape de dezvoltare a omenirii.

Putem trage, așadar, câteva concluzii.

Prima este că existența unor popoare care migrează trebuie înțeleasă ca o normalitate a lor, deoarece gradul și felul lor de civilizație este în acord cu existența nomadă.

Al doilea aspect este că exacerbarea studierii cauzelor migrației poate oferi o perspectivă deformată a fenomenului. Factorii migrației nu ar trebui înțeleși absolutist, doar prin raportul „cauză-efect”, ci mai degrabă ca niște argumente în favoarea unei alegeri.

Un al treilea aspect este dat de faptul că împărțirea categorică în „migrant” și „non-migrant” ar trebui nuanțată. Există deja termeni de „remigrație”, de „pseudomigrant”, cine știe dacă nu vor fi necesari apariția unor termeni noi: „a-migrant”, „ultra-migrant”, „hipomigrație”, „hipermigrați”, „pseudosedentar” etc.?

Pe de altă parte, discutând recenta decizie a Guvernului Franței de a oferi câte 300 de Euro romilor care părăsesc hexagonul pentru a se întoarce în România (<http://stirileprotv.ro/stiri/social/inca-280-de-romi-trimisi-acasa-francezii-ne-spun-sa-depunem-eforturi.html>), acest caz ar putea precedea. Poate va exista, în curând, nu doar ajutor social pentru migrați ci și ajutor pentru „ne-emigrare”!

În fine, din punct de vedere al teoreticizării ne putem întreba: e nevoie de o teorie a migrației sau de o teorie a non-migrației? De fapt, e nevoie de o teorie sau de o modalitate practică de analiză, predictibilitate și diagnoză a fenomenului migrator și non-migrator?

De aceea, propunem o axiomă a migrației:

Starea de migrație sau non-migrație este o consecință a acțiunii mai multor factori.

Pentru că există două scheme explicative, cea cauzală și cea funcțională, suntem de acord cu punctul de vedere exprimat de d-l Zamfir, potrivit căruia aceste scheme nu sunt nici alternative, nici identice, reductibile una la cealaltă, ci sunt complementare. În timp ce schema funcțională se referă la dinamica interioară a sistemelor sociale, explicațiile cauzale se focusează asupra relațiilor dintre condițiile de mediu și comportamentul sistemului (Zamfir, 1987, p.73-74). În acest sens, și explicațiile cauzale privind migrația sau non-migrația trebuie privite complementare.

De aceea considerăm că este important, pentru a înțelege fenomenul, să aducem în discuție factorii care generează, în general, fenomenul.

Nefiind exhaustivă, am încercat o taxonomie a factorilor ce influențează migrația, încercând să includ diferitele abordări și influențe sociale care sunt în legătură cu migrația. Prezint în continuare acești factori, cu câteva exemple concrete:

A. După direcția de acțiune:

- factori de atracție sunt: nivelul salarial crescut în țările occidentale comparativ cu România, existența unor comunități sau măcar a unor cunoștințe, rude, prieteni care pot

facilita integrarea pe piața muncii, „mirajul Occidentului” chiar dacă s-a mai estompat (fiindcă există și în România suficiente produse și servicii occidentale) etc.;

- factori de respingere: „saltul în necunoscut” creează o teamă multor persoane, intoleranța crescândă în unele țări față de România, bariere lingvistice sau culturale etc.

B. După impactul volitiv:

- factori motivaționali: reușita unor persoane apropiate, uneori chiar familia încurajează migrația, fiind văzută ca o modalitate de rezolvare a problemelor familiale;

- factori descurajanți: despărțirea, chiar dacă e temporară, de membrii familiei, de anturajul de prieteni, legislația tot mai strictă în ceea ce privește migrația, probleme de sănătate sau dificultăți „de a se descurca singur/ă” etc.

C. După generalizare:

- factori generali: situația economică a României comparativ cu cea din țările de destinație, nivelul corupției, lipsa de perspectivă pentru tineri etc.

- factori specifici (particulari): chemarea făcută de o cunoștință care îi oferă un loc de muncă sigur, stabilirea unor relații sentimentale cu o persoană migrantă, probleme medicale, probleme cu plata unor rate bancare etc.

E. După arealul de manifestare:

- factori interni: situația economică generală a României și decalajul economic între regiuni, închiderea unei firme la care lucra, situația politică, corupția etc.

- factori externi: deficitul de forță de muncă în unele țări, lipsa unui personal specializat în anumite domenii, ajutoarele sociale generoase oferite de unele state etc.

F. După gradul de rezonabilitate:

- factori logici: neputința achiziționării unei locuințe în țară, șomajul, rate bancare neachitate etc.

- factori ilogici: nivelul exagerat al unor expectanțe, „visul american sau occidental”, factori religioși („plecarea în misiune”) etc.

G. După expunere

- factori mediatizați: factori economici generali (din România și străinătate), factori politici interni sau externi etc.

- factori ascunși: relații sentimentale, certurile familiale, dorința achiziționării unor anumite bunuri specifice etc.

H. După timp:

- factori acuți: executarea silită a bunurilor de către banca creditoare, probleme medicale ale unor membrii ai familiei ce necesită o sumă mai mare de bani etc.

- factori permanenți: sărăcia generală în care se află unele persoane din țară, șomajul cronic în anumite regiuni, lipsa unei perspective reale pentru tineri (la angajare se cere, în general, experiență).

I. După perspectivă:

- subiectivi: propriile idealuri sau expectanțe economice și sociale, atitudini patriotice sau europeniste, sentimente de dragoste față de o persoană migrantă etc.

- obiectivi: situația economică a țării, cerere de specialiști pe piața europeană (electricieni, medici etc.), apartenența etnică (germani, greci, italieni etc.)

J. După disciplină: factori istorici (strămoși veniți în România în decursul istoriei), geografici (mediul, clima, dezastre naturale etc.), sociali (insecuritate socială, lipsă de protecție socială a persoanelor defavorizate), juridici (corupția), economici (lipsa unui loc de muncă), politici (venirea la putere a unor partide xenofobe, extremiste în Europa), psihologici (afectivitate, comportament, convingeri și atitudini), educaționali (plecarea la studii în străinătate), medicali (un sistem medical civilizată și performant), religioși (misionarismul, în special cel neoprotestant).

Concluzii

Făcând o paralelă cu psihologia în privința utilizării termenului de „trăsătură” pentru înțelegerea personalității, considerăm mai potrivit termenul de „factor” în înțelegerea migrației, în accepțiunea lui de „element, condiție, împrejurare care determină apariția unui proces, a unei acțiuni, a unui fenomen”.

Avantajele unei abordări factoriale a migrației sunt multiple:

- permite o analiză a oricărei forme de migrație;
- permite o abordare transdisciplinară a migrației;
- se pot observa diferențele individuale în cadrul unei rețele de migrație. Luând spre exemplu migrația siriană, chiar dacă războiul constituie cauza principală a migrației, totuși factorii religioși sau economici joacă roluri diferite în ceea ce privește abordarea migrației de către fiecare caz în parte;

- fiecare migrație este unică. Spre exemplu, în România au fost valuri diferite de migrație, care diferă între ele: între 1990 și 1995 (cu o rată a migrației de 3%, în țări precum Israel, Turcia, Italia, Ungaria, Germania), între 1996-2001 (cu o rată a migrației de 7%, cu destinații principale Spania, SUA, Canada), între 2001-2006 (cu o rată a migrației de 28%, favorizată de ridicarea vizei Schengen) iar acum, potrivit unor autori, asistăm la al patrulea val de migrație, a creierelor (brain drain), între care se remarcă, datorită riscului pentru siguranța națională, migrația medicilor (cam 2000 de medici anual). (Alexe, coord., 2011, p. 14-15)

- migrația poate fi privită atât ca și sistem, cât și în elementele ei individuale;
- cunoscând cauzele migrației, se poate interveni fie pentru combaterea ei, fie pentru coordonare, pentru prevenirea unor situații grave, atât în ce privește migranții cât și societățile de plecare sau de sosire. Spre exemplu, în România, dacă ar exista o politică vizibilă și coerentă, efectele migrației s-ar integra în dezvoltarea comunităților (Sandu, 2010, p.13). Politicienii, în frunte cu președintele Iohannis, au început să vorbească tot mai des de migrația medicilor, în general, de migrația românilor, dar deocamdată nu s-a întreprins nimic concret, util, eficient. Mărirea salariilor în sistemul medical, sprijinirea sistemului medical privat, concomitent cu promovarea meritocrației în sistemul de stat, cu o schimbare de atitudine față de medici din partea societății, a mass-mediei, ar putea avea un efect în diminuarea, dacă nu estomparea acestui fenomen;

- permite, cu oarecare grad de aproximare, stabilirea acelor cauze primordiale, principale, determinante care au determinat migrația, precum și a altor cauze, adiacente, care au favorizat luarea deciziilor de migrare, astfel încât, atunci când nu se pot schimba cele principale, să se poată interveni asupra celor secundare.

BIBLIOGRAPHY

1. * * * - *Cronica ilustrată a omenirii*, (2011), vol. I, Editura Litera Chișinău;
2. Academia Română, (2012), *Dicționarul explicativ al limbii române*, Editura Univers Enciclopedic Gold, București;
3. Alexe I. (coord.), 2011, *Al patrulea val. Migrația creierelor pe ruta România-Occident*, București, Fundația Soros România;
4. Ferreol G. (coord.), (1998), *Dicționar de sociologie*, Editura Știință și Tehnică, București;
5. Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J., (2004), *Transformări globale, politică, economie, cultură*, Editura Polirom, Iași;
6. Marschall, G., (2003), *Oxford, Dicționar de sociologie*, Editura Univers, București;
7. Sandu D., (2010), *Lumile sociale ale migrației românești în străinătate*, Editura Polirom, Iași;

8. Sîrca V., (2014), *Migrația românească postdecembristă: focus grup cu specialiști*, în Anuarul Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj-Napoca, vol. XII, pp. 65-95;
9. Zamfir C., (1987), *Structurile gândirii sociologice*, Editura Politică, București.

CULTURAL COMMUNITIES AS GUARDIANS OF HUMAN RIGHTS

Alina Gentimir

Lecturer, PhD, "Al. Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: The current paper focus on the importance of the relation between culture and politics in the interest of multicultural communities. Beyond the political qualification of a geographical unity, it remains important the delimitation of the cultural approach of the same unity: nation. Would be the nation the fundamental expression of a certain people's cultural items? Would be possible to define a nation through the multicultural communities's perspectives? The intersection of the culture and nations's rights will continue to underline the idea that protection of cultural heritage provokes local conflicts? Taking into account that the communities have a role to pass the cultural heritage to the future generations this means that the conflicts will remain a constant of multicultural societies?

Keywords: cultural heritage, minorities rights, local communities, cultural interest

1. Prolegomena

The core of the cultural communities issues seems to be so complex and polyvalent, because brings together in the same framework political, anthropological, philosophical, legal, linguistically, religious concepts and principles. Even they cover different directions of a profound analysis; the main premises of the cultural communities' existence are reshaped as it follows. No matter how geographical arias are qualified, taking into account either the cultural perspective which defines that aria as a nation or the analyses of that aria is made in function of the political approach and in this manner are shaped the States, the cultural heritage of a geographical aria is a collective good and involves a cultural interest. Beyond cultural homogeneity of a territory, local culture of the people brings to attention the heritages of the communities and people unrepresented by the State, as well. The current reality expresses, nevertheless, that the manifested intolerance of the multicultural societies, even the protection of democracy is done by normative acts, underlines that the protection of the cultural heritage might provoke local conflicts.

2. Preliminary conceptualization regarding cultural communities

Beyond different philosophical and axiological conceptions regarding civilization and culture of a people, remains the clear distinction made between culture and civilization: « culture has the significance of totality of material and spiritual values created by individuals of a people in their activities; civilization is represented by totality of material and spiritual goods structured in the process of cultural values' objectification» (Lupu, 1996).

It is noticeable that, in the first instance, political concept of State might not be included in an analysis of cultural communities because it expresses the relations between individuals no matter it is done an individual approach – member of a cultural community – or it is realized applied a collective perspective of the concept. More than that, the horizontal sectioning of the concept of cultural communities underlines «the character of the cultural groups which correspond not only to the autochthonous people, ethnical and religious minorities and all other cultural groups» (Turhalli, 2014).

3. Interdependence between politics and culture in cultural communities

The interdisciplinary of character of the cultural communities concept has as general premises that a society confronted with multiple crises becomes frightened by the incapacity of its institutions to react to the internal and external interventions in their common activity.

The dynamic of the political process to the local, national and international level provokes continue modification of the cultural structure of society even the direct purpose of the political decision reveals to not be this one. Decisions on industrialization or agriculture might have impact, indirectly, on the citizens' life, influencing them to make options of changing their home's emplacement. Untimely, nevertheless, decisions on migration or minorities (Balan, 2013) have a direct effect on societies and its members, changing considerably both the activity of States' institutions and citizens' life. An addict circle is activated when is taken into account the presence of the migrants in a local, national, continental aria because the social balance of the aria might be broken, creating security problems and underlining the vulnerability of inside policy.

Going further, in the context of cultural communities' analysis from political point of view, it has to be taken into consideration the nature of the specific relations on vertical: State and cultural communities. The superiority of the States' role implies both benefits and duties. The most noticeable benefit is represented by the «States' monopole over the cultural patrimony» (Turhills, 2014).

In the same time, States are obliged to establish a multicultural policy which becomes easily uselessness if people do not see its relevance or credibility, especially when multicultural policy, with its insistence on certain structural goals that are contested by certain segments of public opinion, could be considered anti-democratic (Kukathas, 2003). Consequently, one of the biggest challenges of the anti-discrimination paradigm in multicultural society seems to be the people' resistance to it. Further, the State has to find the proper solution for the individual or communities who don't agree with that policy (Kukathas, 2003).

Keeping the balance between the two types of actors involved in a democratic multicultural society, the only role which a State might have is to encourage the individuals and communities to explore, investigate and examine different views including both the general and theoretical elements of politics, ideology and religion, and the specific persuasive arguments arising from minorities members' subjectivities, opinions, experiences, and to extend that themes (Kukathas, 2003).

Within the context of ethnical, religious diversity, it might still remain a challenging situation: «the State would have the authority to impose equality among all communities, situation which might be considered inherently anti-democratic» (Kukathas, 2003). «A social justice agenda against diversity which claims for equality creates an egalitarian system that intentionally oppresses diversity?» (Kukathas, 2003).

«The assumption that multiculturalism entails fighting for equality is unrealistic and erroneous. There are situations when equality might not be a value cherished by certain communities within a society that seeks it. For example, the Amish in the US, the Indians in Brazil, and the aboriginal people of Malaysia might more likely be indifferent to political equality and sharing power; in fact, many of them have no desire to embrace it and are considered as victims of those who try to bring them forcibly into it» (Kukathas, 2003).

«Moreover, the role of the State is not to ensure equality but to ensure tolerance and the freedom to associate with any group membership that an individual should desire. The concept of group association will present one plausible solution to the problem of minorities being ostracized by their own group members when they demonstrate cultural traits and cultural references that are more in congruence with the mainstream culture than with the culture of their own communities» (Elkader, 2015).

4. Cultural communities – central role in current societies

The role of the cultural communities extends gradually the more the accent on the culture is growing to the national and international level, especially thanks to the multiculturalism policy in current societies. This way, culture becomes the essential element which unites societies or brings them apart?

Beyond any controversy, cultural communities have the role to emphasize the equality of minorities with majority of national community (Elkader, 2015), which is the perfect premise for an efficient intercultural dialogue.

More than this, cultural communities essentially contribute to the reduction of the prejudices and the change of the negative stereotypes about minorities (Elkader, 2015) that have been circulated in the public discourse by the aid of the media, the law, and the political arena. This goal doesn't appear to be more difficult to be fulfilled in the current context when are obvious the changes in the people's convictions or perceptions.

Not less important, it has to be taken into account the fact that the communities have a role to pass the cultural heritage to the future generations (Turhalli, 2014), this way being assured the continuance of an entire society.

5. Legal regime of the cultural communities' rights

From the moment when it was recognized internationally the necessity to guarantee human rights to the individuals and people appeared the dilemma regarding the legal regime of the human rights (Diaconu, 2012). The most part of the human rights are qualified as individual rights thanks to their holders. The current reality of the two World Wars put into the attention of the international community the need to proclaim the collective rights. The holders of this category of rights are the groups analyzed to different levels of geographical membership: local, regional, world.

Being rights of the second generation, the rights of cultural communities, nowadays, follow the current international trend in human rights field to be in the center of academics and practitioners' preoccupations. The framework of the most important collective cultural rights (Prisacariu, 2010) of the communities is delimited by the right to culture of minorities and indigenous communities (Gibson, 2008), right to cultural identity of indigenous people - *sui generis* rights of indigenous people: ancestral territory (Alfredsson, 2002; UN Expert Mechanism on the rights of indigenous people Advice no.8, 19 August 2015), right to self-determination and the right to humanitarian intervention (Prisacariu, 2010), right to an appropriate life standard (Crăciunean, 2013).

The intersection between space criteria and material criteria regarding the generations of rights offers the proper argument to distinguish a new category of individual rights which have collective application. It is accepted that this new type of rights are exemplified by the rights of the members belonging to a cultural community.

The individual cultural rights have extended continuously their domain of application, thanks to the evolution of current society: right to participate in cultural life which includes, as well, the right to benefit of science progress, the right to protection of author's moral and material interests (General Comments 17 and 21, UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights), right to the liberty of the research and artistic creation activity, right to education, right to maintain the linguistic, religious, cultural identity, right to use own native language (Crăciunean, 2013).

6. *Modus operandi* of cultural communities

6.1. Cultural Homogeneity.

Taking into consideration that «culture is considered progress agent» (Turhalli, 2014) and there is «a compliance of the equal dignity of all cultures» (Elkader, 2014), it might be created the premises of the cultural homogeneity.

The activation of the individuals' emotional reaction supplying the sense of belonging to a common space represents a possible solution to blur the cultural discrepancies (Kaplan, 2019). More than this, belonging to the same geographical area is the perfect premise for an intercultural dialogue.

Intercultural dialogue includes situations of dualistic meaning of the communication's elements. It has to be taken into account the communities' cultural differences which might appear in a dialogue, differences which might break down the dialogue. As well, it can be said that also that when dialogue breaks down because of misunderstandings, people are characterized as cultural (Matusov, 2003).

In the context of multicultural education, the absence of the voices of cultural minorities could be a problem in depriving the dialogue from the experiential knowledge of these minorities; however, could the presence of such minorities offer these experiences in light of their socialization and education within a society that could have masked their ethnic identity in favor of allowing them to pass as relevant citizens and thus to succeed academically and socially (Elkader, 2014)?

Not less important is the fact that the respect of the cultural diversity represents the element of the peace protection, as well being an element of common patrimony of humankind. Likewise, the elements of the cultural patrimony are exceptional universal values. More than this, patrimonies of the people and communities unrepresented by a State frame the environment which has to be defended. In that context, the discourse on cultural patrimony as common resource might change the perceptions, thoughts and activities of individuals who compose the cultural group (Elkader, 2014).

In the end, still stands a fundamental question: Cultural homogeneity is beneficial reality or viable solution knowing that the pride of being a nation or to belong to a certain cultural space as European space eliminates the differences between cultural groups. Proliferation of the nationalism thanks to strengthening of national identity creates the proper environment for intercultural dialogue to national level. Protection of the cultural patrimony is an appropriate mean to build a common identity on the territory of a State (Elkader, 2014).

4.2. Cultural Heterogeneity.

The cultural fundamental disparities which exist to national or regional level might create the suitable environment for cultural abiding heterogeneity. More than this, it has to be taken into consideration that, generally, in societies, major changes cannot be done without being created conflicts (Lupu, 1996).

Horizontal or vertical dimensions of the cultural communities' competition underline the tensions which appear firstly, between the State and cultural communities, and secondly, between cultural communities themselves.

The main raison of the conflict is the exclusive competence of the State over the cultural patrimony. Taking into account that the premise is the collective interest, thanks to an evolutionary interpretation, cultural communities have the right of intervention.

Protection of cultural heritage (Francioni, 2004), although is a modern pursuit, causes the conflicts. Different approaches of the States or others cultural groups which have others interests beside the interested related to culture, as for example are the political one, make them to adopt litigious behaviors.

As a conclusion, the intolerance manifested in multicultural societies cannot be ignored, indifferently of its proportions; its direct and indirect consequences might affect profoundly the political stability of the State or Region.

Conclusions

The emergent current society has a new behavioral code, influencing considerably all aspects of material and spiritual life, political and legal principles.

No matter the reason for which the demographical mutations have happened they produce bottlenecks in society thanks to the rapid changes of individuals' life style, caused by technological revolution, environmental challenges, multinational structure of the community, and political reactions of certain social exponents.

Consolidation of the culture's role and position in a world full of crises might be a proper solution in the current society. In this context it has to be underlined «the important role of community organizations as intermediaries between community and culture. The role played by cultural intermediaries who seek to mitigate the worst effects of social exclusion through engaging communities with different forms of cultural consumption and production. The policy makers see cultural intermediation as an inexpensive fix to social problems. Cannot be ignored the difficulties facing intermediaries trying to adapt their activities to the rapidly changing public sector landscape, and offer alternative frameworks for future practice» (Jones, Perry, Long, 2019).

Being given these contestable polyvalent solutions to the crises caused in current society by challenges of the cultural communities, human rights perspective might be considered the optimal answer thanks to the conciliation in the substance of its arguments of the emotional and rational approaches, of theoretical and practical perspectives.

BIBLIOGRAPHY

1. Phil Jones, Beth Perry, Paul Long, *Cultural Intermediaries Connecting Communities. Revisiting Approaches to Cultural Engagement – Connected Communities*, Policy Press, 2019
2. Yosef Kaplan, *Religious Changes and Cultural Transformations in the Early Modern Western Sephardic Communities*, Brill - Nijhoff, 2019
3. Nermine Abd Elkader, *Dialogic Multicultural Education Theory and Praxis: Dialogue and the Problems of Multicultural Education in a Pluralistic Society*, Dialogic Pedagogy: An International Online Journal | <http://dpj.pitt.edu> , DOI: 10.5195/dpj.2015.71 | Vol. 3, 2015
4. Zeynep Turhalli, *Le droit au patrimoine culturel face aux revolutions*, La Revue des droit de l'homme, no.6, 2014
5. Marius Nicolae Balan, *Statutul juridic al minorităților naționale*, Editura Universității „Alexandru Ioan. Cuza”, Iași, 2013
6. Laura-Maria Crăciunean, *Protecția diversității culturale în dreptul internațional: modelul „uniți în diversitate”?*, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
7. Ion Diaconu, *Cultura și drepturile omului*, Ed. ProUniversitaria, 2012
8. Mihaela Roxana Prisacariu, *Statutul juridic al minorităților naționale*, Ed. CH Beck, 2010
9. Gibson, Johanna, *The UDHR and the Group: Individual and Communities Rights to Culture*, Hamline J.Pub.L. and Pol’y, 2008
10. Francesco Francioni, *Beyond State Sovereignty :The Protection of Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity*, Michigan Journal of International Law, vol. 25, no. 4, 2004
11. Chandran Kukathas, *The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom*, Oxford University Press, 2003
12. Eugene Matusov, Heather Pleasants, Mark Philip Smith, *Dialogic framework for cultural psychology: Culture-inaction and culturally sensitive guidance*,. Review Interdisciplinary Journal on Human Development, Culture and Education, 4(1), 2003
13. Gudmundur Alfredsson, *Justice Pending: Indigenous Peoples and Other Good Causes: Essays in Honour of Erica-Irene A. Daes*, Brill – Nijhoff, 2002
14. Maria Dvoracek, Gheorghe Lupu, *Teoria generala a dreptului*, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1996

PUBLIC POLICIES IN ROMANIA IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN SPACE

Ioan Micle

Lecturer, PhD, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: The public policies are based on the organized action of the state, evolving with the social-historical evolution of the states. The role and importance of public policies are based on ensuring for all citizens of a state or citizens of an integrated space, the general public interest and the highest degree of satisfaction of the general needs. Public policies offer solutions to the needs of the community at a given time, assuming a series of actions, decisions, institutions and a normative framework for achieving them. By implication, any public policy included in a governance program requires public financial means, budgetary resources and policies to attract revenue and efficiently allocate public money. By substantiating and carefully elaborating public policies, administrative authorities can better respond to the general interests of citizens, but also at the level of local communities. The closer a public policy is to the citizen and to his problems, the greater the efficiency and efficiency. The purpose of the common (community) policies is, according to the constitutive treaty, to promote a harmonious development of the economic activity throughout the community, a continuous and balanced expansion, an increased stability, an accelerated raising of the standard of living and more stable relations between the states that it reunites.

Keywords: public policy, governance program, effectiveness, common policies, public policy development.

The public policies are based on the organized action of the state, evolving with the social-historical evolution of the states. The role and importance of public policies are based on ensuring for all citizens of a state or citizens of an integrated space, the general public interest and the highest degree of satisfaction of the general needs.

Public policies offer solutions to the needs of the community at a given time, assuming a series of actions, decisions, institutions and a normative framework for achieving them. By implication, any public policy included in a governance program requires public financial means, budgetary resources and policies to attract revenue and efficiently allocate public money.

One very important thing should not be overlooked: that any public policy is the option of the party or political party that is running a state that supports a particular government. This means that the objectives, strategies and modalities of transposition in the social-political life are included in the Governance Program, which is based on the political program of the respective party. The governing coalitions involve doctrinal negotiations and compromises, as well as the harmonization of the public policy system, according to the interests of the citizens that are manifested through the elected representatives in the Parliament of the respective country, and at the level of the European Union, the European Parliament.

Public policies have a number of features that must be taken into account when developing, implementing and analyzing results over time. These features are:

- represents a set of measures;
- include actions, activities, decisions or financial resources whose achievement or allocation is ensured by the coercive force;
- subjects or recipients are determined according to the object of the public policy problem;

- aims to achieve certain well-defined goals or goals that may or may not strengthen trust, support in a party or government.

The foundation and careful elaboration of public policies, the administrative authorities can better respond to the general interests of the citizens, but also at the level of the local communities. Public policy has greater efficiency and efficiency as it is closer to the citizen and to his problems.

The beach of public policies implies the existence of a plurality of actors, situations and problems, from whose interdependence a public policy is born and, at the same time, its viability is verified, its duration, how malleable it is and how it folds in the interests of the citizens.

1.Public Policies in Romania in the context of the European space

1.1. Public policy units and their role

Public policy units are established within the ministries and other central public institutions, by order of the head of the institution, and are subordinated to it. Within the units of public policies may include public managers, integration counselors, contract staff and civil servants. The personnel of the public policy units must have experience in the field of public policy and project management.

The public policy units fulfill the following tasks:

- a) provides consultancy to the specialized departments within the ministries regarding the elaboration of proposals: of public policies;
 - b) monitors the observance of the procedures adopted by this regulation within the ministry in which it operates;
 - c) are responsible for sending the public policy proposal, the public policy units within the General Secretariat of the Government;
 - d) elaborates monitoring and evaluation reports on the public policies initiated and implemented at the level of the ministries, in collaboration with the specialized departments.
- The activity of the public policy units within the ministries is carried out, as the case may be, in collaboration with other ministries and specialized bodies of the central public administration.

The proposal of public policies containing the variant of public policies chosen to be implemented is approved by the head of the initiating institution, According to the "Guide on the elaboration, implementation and evaluation of public policies at central level", carried out within the Public Policy Unit, under the coordination of the General Secretariat of the Government, the stages of the public policy process are:

- setting the agenda;
- identification, formulation and addition of the public policy option;
- formulation of the public policy option;
- implementation of the public policy option;
- monitoring and evaluation of public policies.

1.1.1. Establishing the agenda for the elaboration of the public policy

This stage consists of identifying a set of problems to be solved as a result of the subsequent stages of the public policy process and is made to each public authority empowered to initiate draft normative acts.

The establishment of the agenda is carried out, for the most part, at the political level, with the participation of the structures in the respective institution, in charge of the strategic planning. This stage has the result of a program of strategic priorities to be realized and which will order the activities initiated and carried out. within the agenda.

The agenda is established in accordance with the priorities set at the political level, through the Governance Program and results in a set of problems to be solved through public policies. The agenda contains topics whose resolution involves the elaboration of a proposal

for a normative act (or set of proposals for normative acts) to be discussed during the Government meetings, but may include, at the same time, other topics.

The agenda setting includes:

- activities and methods and techniques
- results;
- responsible.

Regarding activities, the Guide identifies the following content elements:

Identification of the problems, which consists in choosing a set of problems of public interest in a particular field, which will subsequently be filtered and eventually passed on the agenda of the government institution.

This activity is carried out by the technical teams within the public authority empowered to initiate draft normative acts under political coordination, being only a preliminary selection of the problems that could be the subject of the governmental action.

Problems can be identified from the following sources:

- the public agenda: problems that are at a given moment in public discussion (mass-media, pressure groups, civil society organizations, etc.), which require government intervention to solve them;
- The Governance Program; the problems to be solved by a government institution, established in the content of the Governance Program;
- priorities set at the political level that appear during the government.
 - a.filtration of problems - consists of the analysis carried out on the different problems and the choice of those to be entered on the agenda of the government institution;
 - b.official formulation of problems - as a result of this activity, a certain problem is recognized as such, is included on the agenda of a government institution, as a priority and receives an official formulation. It is recommended that this be accompanied by other useful information regarding the components, the causes that determined it and its consequences.

Regarding methods and techniques, those considered to be relevant without being exclusive, are:

- sample monitoring;
- analysis of administrative, social documents, etc.

From the aspect of the final result of this stage it represents the set of problems officially recognized and accepted that can be integrated in a program of strategic priorities that a government institution proposes to achieve.

Establishing the agenda has as team managers: technical from government institutions, coordinated at political level.

1.1.2. Identification, formulation and choice of public policy option

This stage consists of generating possible alternatives, analyzing and formulating a proposal of public policy options for a problem that has entered the agenda of a government institution.

At this stage, the political decision maker within the public authority initiating draft normative acts will choose from a list of options of feasible solutions, the one that he considers to be the most suitable for solving the officially resolved problem.

This stage of the public policy process comprises the following activities:

A generation of public policy alternatives, which consists of identifying possible solutions to a selected problem and included on the agenda of a government institution. The alternatives, at this stage, represent possible solutions to a problem and do not yet constitute options public policies. They are processed in the process of public policies (analysis, formulation, selection, etc.) in order to be considered public policy options. In this phase, it is very important to use official statistics, reports and research that could predict the impact of different alternatives at the level social. A public policy problem can be included on the agenda of the institution accompanied by a solution, in which case the activity of identifying alternatives is no longer necessary, If the public policy problem does not have a solution when

it has entered the institution's agenda, it is necessary to identify alternatives. The alternatives can be identified by the technical teams, without taking into consideration at this moment, the legal political aspects of solving the problem. To obtain alternatives, a number of specific techniques can be used (brainstorming, Delphi method, scenario development, etc.).

In this stage of the public policy process, it is useful to consult the civil society organizations that can offer alternative solutions to the problem raised by the respective: public authority.

A consultation of civil society on possible solutions is, in the spirit of ensuring transparency of the governing act, an essential part in the process of public policies.

The results of the activity of generating alternatives are represented by a set of alternatives for solving the public policy problem, which do not yet constitute public policy options formulated by the respective government institution.

A development of the proposal of public policy options and the choice of one, respectively the elaboration of the different public policy options, identified as possible solutions to the problems on the institutional agenda. At present, there is a risk of confusing the process of formulating options with that of drafting a normative act. Unlike the proposed normative act - which must comply with specific drafting procedures, norms and regulations, the formulation of public policy options emphasizes the substantiation of the substantive technical solution.

This activity could result in a proposal, preferably no more than five pages, that would include all identified public policy options. At this stage, the options may be included in a Public Policy Option Proposal.

As methods and techniques used in this stage, we mention:

- Brainstorming;
- Delphi technique;
- Building scenarios;
- The decision tree;
- Cost benefit analysis;
- Risk Analysis.

As mentioned above, the results of this stage consist of:

- identification of the set of alternatives of public policies;
- list of alternatives of public policies analyzed and selected;
- proposals for public policy options;
- the option chosen to be implemented.

At this stage, policy makers and technical teams within government institutions are responsible.

1.1.3. Formulation of the public police option

It consists in the elaboration of the framework strategy for the implementation of the public policy option agreed at the political level and of the legislative framework (one or more normative acts) necessary for its implementation.

This stage includes the following activities:

The framework strategy is a document made by: the technical teams within the government institutions that initiate draft normative acts.

The components of the framework strategy are:

- the objectives to be achieved through the implementation of the public policy option chosen at the political level;
- necessary changes in the components of the management system from the central institutions, public authorities, organizational, decision-making, informational and methods and techniques;
- financial, human, material and informational resources;
- the political agreement and support needed for the activities: the activities corresponding to the implementation;

- the legislative instruments to be used to implement the respective policy option (what types of normative acts will be used and the number of acts necessary for implementation);
- planning the actions of evaluation and monitoring of the activities within the implementation stage.

The framework strategy is specific to the stage of public policy formulation and is, at the same time, the starting point for its implementation. The framework strategy consists of:

- transposing the Public Policies solution into draft normative acts;
- elaboration of the draft normative act that consists of the elaboration, the draft normative act or the set of normative acts necessary to implement the public policy option.

During this activity, in particular, legislative techniques and procedures are used to draft a draft normative act (or a set of draft normative acts).

The elaboration of the draft normative act which represents the transposition into legislative terminology of the option of public policies, is realized by the public authorities empowered to initiate draft normative acts, before being sent for approval. It will be subject to consultations with the public endorsing institutions, respectively the ministries, the Legislative Council and the Economic and Social Council, but also with those involved in elaboration and implementation of the public policy option. The project must also be brought to the attention of a distinct activity, civil society organizations and groups interested in the content of the respective normative act.

The final form of the project that has undergone the technical, legislative procedures, according to Law no. 24/2000, republished in the Official Gazette no. 777 / 25.08.2004, regarding the norms of legislative technique for the elaboration of normative acts, amended and completed by Law no. 197/2007 published in the Official Gazette no. 453 / 04.07.2007, is to be brought to the attention of the political representatives at the Preparatory Meeting of the Government Session.

At this stage, the decision makers are responsible, besides: policy makers and technical teams from government institutions. Legislative Council, Economic and Social Council, interest groups, civil society and technical teams from the General Secretariat of the Government.

1.1.4. Implementation of the public policy option in Romania

It consists of all the activities through which a public policy option is implemented through the adoption of a normative act, respectively by elaborating and applying an appropriate action plan.

The specific activities of this stage are: - the adoption of the normative act corresponding to the public policy option - which implies the transposition into legislative terminology of the solution offered by the public policy option perspective and the adoption of an act (or set) of normative acts. The normative act elaborated during the formulation phase of the public policy option is discussed during the Preliminary Meeting of the Government Session, following it, a normative act can be:

- relayed to the initiating public authorities for re-analysis;
- entered on the agenda to be adopted at the Government meeting;
- discussed at the Government meeting, if any) divergent points regarding the content.

If the normative act (or the set of normative acts) is adopted at the Government meeting, the action plan (establishing the implementation steps), which constitutes the second activity within the implementation stage, will be elaborated by the initiating public authority. implementation of the public policy option.

- the elaboration of the action plan represents the presentation of the steps to be taken, the terms, the managerial tools and the expenses necessary to implement the public policy option perspective.

The action plan is developed when the solutions proposed by the normative act (we refer here to the executive acts) are transformed into concrete administrative measures.

The technical team (the special teams from the initiating public authorities) that elaborates this documentary must integrate in its structure the following components:

- main actions necessary for implementation;
- deadlines for implementation (the time stepping of the actions);
- assigning tasks within the institution;
- the intermediate results of the activities carried out, as well as the date by which they are to be realized;
- the risks involved in these activities (possible delays or obstacles that may occur during the course of activities);
- the tools of managerial technique that will be used to obtain the results;
- the expenses estimated as necessary for carrying out the actions;
- the timing of the reports that will be made to the political decision-maker within the initiating public authority. The presentations are similar to periodic reports and contain information on the course of actions, as well as the intermediate results obtained.

The activities of the action plan consist of the realization of the content of the action plan.

The activities in the action plan can be carried out in collaboration, in the form of an external contract, with private and non-profit organizations.

As methods used in this stage, we recall the method; Perț-Gantt and other specific methods, depending on the domain.

The results of this stage are:

- the normative act adopted by the Government;
- the action plan;
- the periodic reports on the stage and the results: intermediates of the implementation;
- solving the problem of public policies.

As responsible at this stage, we find the political decision-makers and technical teams from the initiating public authorities or from the General Secretariat of the Government and any collaborators: specialized organizations in the private field or organizations, external consultants.

1.1.5. Monitoring and evaluation of public policies in Romania

It consists of tracking, obtaining useful information and evaluating the results, throughout the public policy process.

At this stage it is noted the extent to which the problems of public interest on the agenda of government institutions have been resolved.

Monitoring and evaluation can be done both at the conclusion of the implementation of a public policy option, taking into account the time required for the effects of a certain public policy to be observed, and during the processes of elaborating and implementing the public policy option. Monitoring and evaluation can be carried out, as the case may be, simultaneously, and it is possible that activities from other stages of the public policy process may be configured according to the results obtained.

The activities specific to this stage are:

- monitoring of public policies that represents the collection of information regarding the elaboration and implementation of public policies and precedes the activity, of evaluation.

Monitoring is carried out throughout the public policy process, starting with the identification of the problem and ending with the implementation of the public policy option, before the monitoring activities, the concrete results must be identified, including at the level. social indicators, which are expected to be obtained following the implementation of the public policy option. These results. they must be measurable, so that the application of the evaluation methods is subsequently possible.

Monitoring is different from the evaluation activity: the results, being limited to the recording of data which will subsequently be interpreted, using specific criteria.

Monitoring can continue on the effects of public policy and after it has ended. The elements of a public policy can be modified according to the changes that have taken place at the institutional level or in the specific standards of the field in which they are implemented. Because of this, monitoring could be one of the longest stages of the public policy cycle.

- the evaluation of the public policies represents the systematic examination, with the help of the specific research methods, of the impact of the public policies, in relation to the objectives proposed on the institutional agenda.

The activities corresponding to this stage aim to draw conclusions on how the process of implementing the public policy option was carried out, in relation to the objectives proposed on the agenda of the initiating public authority.

The evaluation of public policies aims at:

- 1) Increasing the responsibility of the public administration regarding its own actions and creating a framework through which it is possible to involve civil society (increasing the transparency of the government act);
- 2) Increasing the efficiency and quality of the activities carried out within the central public administration;
- 3) Identification of the degree to which public policies are oriented and meet the needs of the citizen;
- 4) learning the "lessons" learned during the activities carried out within the other stages of the public policy process.

The evaluation of public policies could be carried out, developing analyzes that include:

1. defining and measuring the success criteria;
2. identification of the side effects of the implemented public policies;
3. separating the impact of public policies from external influences;
4. comparison of the slabs presented in the studies performed; before implementation and the quantifiable results identified subsequently;
5. retrospective cost-benefit analysis.

The effects that an evaluation could have are decisive in the public policy process. The importance of the activities specific to this stage is also justified by the following aspects related to the results of the evaluation of a public policy.

Public Policies in the European Union

The analysis of the European institutions and their competences, unequivocally proves that until the 1980s, the European Commission was the one that Monitoring and evaluation can be done both at the conclusion of the implementation of a public policy option, taking into account the time required for the effects of a certain public policy to be observed, and during the processes of elaborating and implementing the public policy option. Monitoring and evaluation can be carried out, as the case may be, simultaneously, and it is possible that activities from other stages of the public policy process may be configured according to the results obtained.

The activities specific to this stage are:

- monitoring of public policies that represents the collection of information regarding the elaboration and implementation of public policies and precedes the activity, of evaluation.

Monitoring is carried out throughout the public policy process, starting with the identification of the problem and ending with the implementation of the public policy option, before the monitoring activities, the concrete results must be identified, including at the level. social indicators, which are expected to be obtained following the implementation of the public policy option. These results. they must be measurable, so that the application of the evaluation methods is subsequently possible.

Monitoring is different from the evaluation activity: the results, being limited to the recording of data which will subsequently be interpreted, using specific criteria.

Monitoring can continue on the effects of public policy and after it has ended. The elements of a public policy can be modified according to the changes that have taken place at the institutional level or in the specific standards of the field in which they are implemented. Because of this, monitoring could be one of the longest stages of the public policy cycle.

- the evaluation of the public policies represents the systematic examination, with the help of the specific research methods, of the impact of the public policies, in relation to the objectives proposed on the institutional agenda.

The activities corresponding to this stage aim to draw conclusions on how the process of implementing the public policy option was carried out, in relation to the objectives proposed on the agenda of the initiating public authority.

The evaluation of public policies aims at:

- 1) Increasing the responsibility of the public administration regarding its own actions and creating a framework through which it is possible to involve civil society (increasing the transparency of the government act);
- 2) Increasing the efficiency and quality of the activities carried out within the central public administration;
- 3) Identification of the degree to which public policies are oriented and meet the needs of the citizen;
- 4) learning the "lessons" learned during the activities carried out within the other stages of the public policy process.

The evaluation of public policies could be carried out, developing analyzes that include:

1. defining and measuring the success criteria;
2. identification of the side effects of the implemented public policies;
3. separating the impact of public policies from external influences;
4. comparison of the slabs presented in the studies performed; before implementation and the quantifiable results identified subsequently;
5. retrospective cost-benefit analysis.

The effects that an evaluation could have are decisive in the public policy process. The importance of the activities specific to this stage is also justified by the following aspects related to the results of the evaluation of a public policy.

Public Policies in the European Union The analysis of the European institutions and their competences, unequivocally proves that until the 1980s, the European Commission was the one that eliminating inequalities and combating any discrimination of sex, age, ethnic origin, religion, beliefs, disability, sexual orientation).

The globalization of the world economy is born at the level of the European Union, as I mentioned, the need to impose common policies in the most diverse fields, such as: monetary, industrial, social, energy, fisheries, research, environmental protection, buyer protection, external relations, etc. .

The notion of "common policies" is synonymous with European Community policy "or" Community policy "and represents in fact" the area where, by virtue of a transfer of competences agreed by the Member States at national, at Community level, the Community institutions intervene decisively and directly, and the actions of the Member States shall take place. "

The purpose of the common (community) policies is, according to the constitutive treaty, to promote a harmonious development of economic activity throughout the community, a continuous and balanced expansion, an increased stability, an accelerated raising of the standard of living and more stable relations between the states that it reunites. .

In the category of common policies of the European Union, we will find the following areas:

1. Economic and monetary policy with its main objectives:
 - a) the existence of a single market, with the harmonization of indirect taxation and the elimination of fiscal borders;

- b) competition policy meant to strengthen market mechanisms;
 - c) common economic policies that strengthen the economic and social cohesion of the community;
 - d) the economic policies of the Member States must be coordinated.
2. The common agricultural policy, having as objectives, according to the Treaty of Rome (1957), the following:
- a) increasing the European agricultural productivity;
 - b) ensuring reasonable living conditions for agricultural producers;
 - c) stabilization of the agricultural products market;
 - d) guaranteeing the supply of food, at reasonable prices for buyers.

This category of common policies also includes the fisheries policy, which follows:

- the free access of any fisherman from the European Union, in any community waters;
 - balanced exploitation of fish resources;
 - financial assistance for the restructuring of the fishing sector;
 - marketing system;
 - conclusion of agreements with third countries.
3. The commercial policy aims to achieve a customs union and a common customs tariff and is based on the following objectives:
- a) total elimination of customs duties, quantitative and normative restrictions between Member States;
 - b) the application of a common external tariff;
 - c) the existence of a total freedom of movement of goods throughout the Union.
4. Transport policy with the main objectives:
- a) establishing common rules for international transport;
 - b) establishing the conditions for admission of the non-resident carriages;
 - c) improving transport security.
5. Competition policies in order to promote the unrestricted movement of goods
- . 6. Industrial policy, having as main objectives:
- a) accelerating the adaptation of the industry to the structural exchanges;
 - b) encouraging initiative and SMEs;
 - c) encouraging the environment of cooperation between companies;
 - d) fostering the exploitation of the industrial potential of the policies of innovation, research and technological development.
7. The regional policy aims to:
- a) promoting the development and structural adjustment of the areas of the developed states;
 - b) the professional reconversion of the areas;
 - c) contributions to the development of rural areas;
 - d) adjustment of the less populated Arctic regions;
 - e) combating long-term unemployment;
 - f) facilitating the professional integration of young people.
8. Cultural policy, which aims as domains:
- a) improving the knowledge and dissemination of the culture and history of the European peoples;
 - b) the conservation of the cultural heritage of European importance;
 - c) non-commercial cultural exchanges;
 - d) development of artistic, literary and audio-visual creation.
9. Environmental policy, with its components:
- a) preserving, protecting and improving the quality of the environment;
 - b) the protection of the health of persons;
 - c) promoting measures at international level to achieve regional or global environmental problems.
10. Policy on technological research and development, with the main objective in strengthening the scientific and technological bases of the industry, increasing their

international competitiveness, developing SMEs, scientific research activity, setting common standards, etc.

11. Consumer protection policies

- Priority protection against false advertising practices by recognizing the 5 fundamental rights, namely:

- the right to protection of economic interests;
- the right to health and safety protection,
- the right to compensation for damages;
- the right to representation and participation in making decisions regarding buyers;
- the right to information and education regarding consumer protection.

12. Policies regarding the trans-European networks in the sectors of transport, telecommunications, energy infrastructure, with the following objectives:

- a) fostering the interconnection and mutual functioning of national networks and access to them;
- b) linking the island and peripheral regions with the central ones of the Union.

BIBLIOGRAPHY

Bondoc, Florin, Andrei, Trandafir, Public policies and public administration, Polirom Publishing House, Iasi, 2005.

Lambriu, Mihaela, Public and administrative policies, University course, Bucharest, 2006,

Ionescu V.R., Treaty on European Economy, Didactic and Pedagogical Publishing House, Bucharest, 2004

Miroiu, A., Rădoi, Eulean M., Public policies, Politeea Publishing House, Bucharest, 2003.

Miulescu, Nicoleta, Public Policies, Universul juridic Publishing House, Bucharest, 2009.

Moinescu Gabriel. Public policies, doctrinal and legislative groups, Sitech Publishing House. Craiova, 2008.

Naumescu, Valentin, Introduction to the study of policies of social policies, Babes-Bolyai University, Cluj Napoca, 2006

Pârvulescu, C., Public policies and public administration, Trei Publishing House, Bucharest, 2000.

Popescu A., Community policies, in "Labor reports" no. 5/2000.

Popescu, Luminița Gabriela, Public Policy, 2nd edition, Economic Publishing House, Bucharest, 2005.

Zamfir, E., Zamfir C., Public policy. Romania in a European context, Alternative Publishing House, Bucharest, 2009.

Legislation

Constitution of Romania, Constitutional Treaties

Treaty of Paris, Treaty of Rome, Treaty of Maastricht, Treaty of Amsterdam

Treaty of Nice

Treaty on European Constitution Charter of Fundamental Rights of the European Union Single European Act Schengen Agreement

The Charter on the Fundamental Social Rights of Workers The White Paper "European Social Policy - A way forward for the Union www. Europa.eu.int.

Government Decision no. 1623/2003 regarding the establishment of the Superior Council for the Reform of Public Administration, the Coordination of Public Policies and Structural Adjustment.

Government Decision no. 73/2005 regarding the approval of the National Drug Strategy in the period 2005-2012.

Government Decision no. 157/2005 for the organization and functioning of the General Secretariat of the Government.

Government Decision no. 750/2005 regarding the establishment of permanent internal-ministerial councils.

Government Decision no. 541/2005 for the approval of the National Strategy for the development of the social assistance system for the elderly in the period 2005-2008

Government Decision no. 686/2005 for the approval of the National Strategy in the field of preventing and combating the phenomenon of domestic violence.

Government Decision no. 775/2005 for the approval of the Regulation regarding the elaboration, monitoring and evaluation procedures of the public policies at central level

Government Decision no. 870/2006 regarding the approval of the Strategy for improving the system of elaboration, coordination and planning of the public policies at the level of the central public administration.

Government Decision no. 319/2006 regarding the approval of the National Strategy for Gender Equality for the period 2006-2009 and of the General Action Plan for the implementation of the National Strategy for Gender Equality for the period 2006-2009.

Government Decision no. 1807/2006 for the approval of the Management Component within the Methodology regarding the medium-term strategic planning system of the public administration institutions at central level.

Law no. 1/1991 regarding the social protection of the unemployed and their professional reintegration.

Law no. 705/2001 regarding the national system of social assistance. 43. Law no. 76/2002 regarding the unemployment insurance system and the stimulation of employment.

Law no. 272/2004 regarding the protection and promotion of the rights of the child.

Government Ordinance no. 137/2000 regarding the prevention and sanctioning of all forms of discrimination.

LEGAL PLURALISM IN PRACTICE – THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL AND DOMESTIC CRIMINAL LAW. DIRECT APPLICATION VS. IMPLEMENTATION OF THE ROME STATUTE IN ROMANIA

Alina Ioana Szabó

Lecturer, PhD, "George Bacovia" University of Bacău

Abstract: The New Romanian Criminal Code was adopted on 24 July 2009 as a part of the Romanian justice reform. Title XII of the Code is dedicated to international crimes, dealing with genocide, war crimes and crimes against humanity. The rationale behind this title was the implementation of the Rome Statute, Romania being a State Party since 2002. The article starts by analysing the relationship between international and domestic criminal law. It then takes into account constitutional and substantial criminal law, like immunities, command responsibility or superior orders. It ends with some conclusions concerning the dilemma of direct application versus implementation of international law in national legislation by referring to recent Romanian jurisprudence concerning international crimes.

Keywords: legal pluralism, international law, Rome Statute, Romania

1. Introduction. International law versus national law

The beauty of legal pluralism stands in the way of how different systems of law interact, of how different branches of law complement each other or how one subordinates to the other. The Rome Statute establishing the International Criminal Court (ICC) mirrors in our opinion, in the best way, legal pluralism. The beauty of international criminal law (ICL) stands in the complexity of this new branch of law, deriving from international humanitarian law (IHL), human rights law (HRL) and national criminal law (NCL), but mutually subordinating to public international law (PIL).¹ This is the reason for which, to discuss about the relationship between ICL and NCL specifically, one has to take into consideration the rapport between international law and domestic law² considering both theories, as the monism (direct application) and the dualism (implementation).³

Most states provide in their Constitution the supremacy of international law. The Hungarian Constitution for example writes that “the legal system of the Republic of Hungary accepts the generally recognized rules of international law, and shall harmonize the country’s domestic law with the obligations assumed under international law”.⁴ The Dutch Constitution

¹Antonio Cassese, ‘International Criminal Law’, Second Edition, Oxford, 2008 at 7.

²See e. g. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), The Relationship Between International and Domestic Law, CDL-STD(1993)006, Strasbourg, 1993.

³See e.g. Eileen Denza, ‘The Relationship between International and National Law’ in International Law, 4th ed. Edited by Malcolm Evans, p.412-440, Oxford University Press, 2006. For the relationship between EU law and International law, see e.g. Tamas Molnar, ‘EU Migration Law Shaping International Migration Law in the Field of Expulsion of Aliens – the Case of the ILC Draft Articles’, in Hungarian Journal of Legal Studies 58, no. 3, p. 237-260 (2017), Akademiai Kiado, Budapest, DOI: 10.1556/2052.2017.58.3.1.

⁴Constitution of the Republic of Hungary, Article 7(1). For an analysis of the relationship between a Hungarian Constitutional norm and a norm of international law, see Péter Kovács, „La collision d’une norme

foresees in Article 94 that published treaties and instruments supersede national law, including the Constitution itself, while in France ratified treaties are above national law but not constitutional law.¹ The German Constitution prescribes that “the general rules of public international law form part of the Federal law and directly creates rights and duties for the inhabitants of the Federal territory”.² According to the Constitution of the Republic of Macedonia, international treaties ratified in accordance with the Constitution, are considered national law and cannot be changed by an act of Parliament.³

In Romania, “treaties ratified by Parliament are part of national law. If a treaty Romania is to become a party to comprises provisions contrary to the Constitution, its ratification shall only take place after the revision of the Constitution”.⁴ In relation to human rights treaties, the Constitution provides that in case of conflict between an international and a domestic norm, the international one shall prevail, except when the domestic one, including the constitutional norm, comprises more favourable provisions.⁵ Also, according to Romanian Law of Treaties⁶, once Romania has ratified a treaty, the Government, the Ministry of Foreign Affairs, other ministries or authorities have the obligation of supervising the application of the treaty in Romania in good faith.

Therefore, international law supersedes national law, with some debates when it comes for a conflict between an international norm and a constitutional one. As a part of international law, and given the gravity of the crimes ICL is dealing with, “the most serious crimes of concern to the international community as a whole”⁷, we share the opinion that ICL has also supremacy over national criminal law. The supremacy of international law over national law and consequently the one of ICL over NCL, brings us to some questions concerning the applicability of ICL in domestic law: is ICL directly applicable in NCL, is it directly applicable by national courts of law? Should ICL be directly applicable in domestic law or by national courts? Should ICL norms be implemented in national law before applying them by national courts?

Considering these questions, in the next pages, the present article will take the example of the Rome Statute as an ICL instrument with regard to Romania. Is or should the Rome Statute be directly applicable in Romanian criminal law or by Romanian courts of law? Would direct applicability work considering the Romanian legal culture or would implementation of the Rome Statute work better?

2. Is the Rome Statute a self-executing treaty?

As shown in the doctrine, for a treaty to be a self-executing, it must be sufficiently clear and precise to confer rights or obligations on individuals in domestic law without states having to adopt implementing measures.⁸ Such a treaty must fulfil a material and a personal criterion. The material criterion consists in the fact that the interpretation of the provisions of

constitutionnelle et du droit international dans la pratique de la Cour Constitutionnelle hongroise” in Miskolc Journal of International Law, 2010 (7) No. 1 at 14-23.

¹France, Cour de Cassation, Arrêt du 2 juin 2000 rendu par l'Assemblée plénière.

²German Constitution (Grundgesetz), Article 25.

³Blerton Sinani, Sami Mehmeti, “International Legal Norms in Macedonia’s Domestic Law”, in Acta Universitatis Danubius. Juridica, vol 10, no. 3/2014, p. 37-50.

⁴Romanian Constitution, Article 11 (2), (3).

⁵Article 20 (2) of the Romanian Constitution reads as follows: “Where any inconsistencies exist between the covenants and treaties on the fundamental human rights Romania is a party to, and the national laws, the international regulations shall take precedence, unless the Constitution or national laws comprise more favourable provisions.”

⁶Law 590/2003 published in the Romanian Official Journal no. 23 of 12 January 2004.

⁷Preamble of the Rome Statute.

⁸See e.g. Carlos Manuel Vazquez, “The four Doctrines of Self-Executing Treaties”, 89 Am. J. Int’l L. 695-723 (1995) available at <https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2008&context=facpub>, last accessed November 2019. See also Avocats sans frontieres – Case Study: The application of the Rome Statute of the ICC by the Courts of the DRC”, March 2009, at 14.

the treaty must be straight forward, leaving minimal leeway in the implementation of the treaty, no internal measure or law of transposition being necessary. The personal criterion is fulfilled if individuals can enforce rights and obligations directly before national courts to their benefit. As states and not individuals were traditionally considered the main subjects of international law, few treaties are considered self-executing.¹

While the Rome Statute does contain very clear provisions in some regard, in our opinion, there are dispositions which require further clarification. These dispositions are consequences of the fact that the Statute represents a compromise between states and in order to pass, they left some aspects to be further discussed. One of the examples is the crime of aggression. While it was included among the four crimes under the jurisdiction of the ICC, aggression was not defined until 2010 when the Review Conference took place.² It is also worth taking into account the drafters' intention. The creators of the Rome Statute did not intend to make of the Statute a self-executing treaty. Part 9 of the Statute or the Rules of Procedure and Evidence of the ICC are explanatory in this regard.³ Furthermore, ICC is based on complementarity principle, states having priority in prosecuting international crimes as genocide, war crimes, crimes against humanity or aggression.

3. Constitutional issues

As far as constitutional issues are concerned, direct applicability of the Rome Statute would have not been a problem in general. Immunities would have not been shielded the President or members of the Government or Parliament in Romania, the Constitution being in conformity with the Rome Statute. In other words, the Romanian Constitution provides that the Head of State enjoys immunity and cannot be held accountable for the votes cast or the political opinions expressed while exercising his/her office. The Parliament may decide the suspension of the President in case of committing grave acts infringing upon constitutional provisions. Generally it is accepted that if a President commits international crimes like genocide, war crimes, crimes against humanity or aggression, he acts against the Constitution, therefore the Head of State does not enjoy immunity in such cases. The procedure would be for the Parliament to suspend the President's mandate with the consultation of the Constitutional Court and refer him to the High Court of Cassation and Justice⁴. As far as the members of the Parliament or the Government are concerned, a special procedure in case they commit crimes, is prescribed⁵.

The issue of extradition was more problematic. The Constitution of 1991 which was in force at the time the Rome Statute started to produce effects did not permit the extradition of the Romanian citizens. Therefore, direct applicability of the Rome Statute would have not worked as it would have been contrary to the Constitution. The problem was solved by the referendum of 2003, when the Constitution was amended in order for Romania's Euro-Atlantic integration to be ensured,⁶ extradition of the Romanian citizens being permitted in

¹Avocats sans frontieres. Ibid.

²See Aurora Ciucă, „În căutarea unei definiții a agresiunii internaționale: de la V.V. Pella la Kampala”, în 100 de ani de gândire juridică românească, Vesapasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2018.

³See Rules of Procedure and Evidence of the ICC, Explanatory note of the title, para 3: “The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court do not affect the procedural rules for any national court or legal system for the purpose of national proceedings”.

⁴See Expunere de motive pentru adoptarea proiectului de lege referitoare la ratificarea Statutului de la Roma, available at <http://www.cdep.ro/proiecte/2001/600/90/8/em698.pdf>.

⁵Constitution of Romania, Articles 72 and 109.

⁶ According to Article 19 of the Romanian revised Constitution: “(1) No Romanian citizen shall be extradited or expelled from Romania. (2) By exemption from the provisions of paragraph (1), Romanian citizens can be extradited based on the international agreements Romania is a party to, according to the law and on a mutual basis. (3) Aliens and stateless persons may be extradited only in compliance with an international convention or in terms of reciprocity. (4) Expulsion or extradition shall be ruled by the court.”

accordance with international treaties and consequently with the RS as well.¹

Unlike immunities or extradition which do not seem to raise problems if the RS would directly apply, individual pardon might generate a conflict between the RS and the Romanian Constitution. According to both old and new versions of the Constitution, the President of Romania has the right to grant individual pardon.² Theoretically, in case a sentence is pronounced in Romania and the President grants pardon to the sentenced person, ICC would not be entitled to prosecute that person, unless the proceedings shielded the person from criminal responsibility. A problem might arise when ICC is the one which pronounces the sentence against a person, and Romania is the state of enforcement. In this case the Romanian President could grant individual pardon. However, according to Article 110 of the Rome Statute, ICC is the only one to decide any reduction of the sentence and consequently the release of that person. This article is contradictory to Article 94(d) of the Romanian Constitution and restricts therefore the competencies of the Romanian President. In Romania this aspect went unobserved and no amendment of the Constitution was considered, unlike in some other countries where this issue arose as well.³ In our opinion, the problem might be solved by modifying Law 546 of 2002 regarding individual pardon and the procedure to grant it⁴, namely inserting an article with regard to the situation when the sentence is pronounced by ICC, and not by a national court. A similar approach was chosen by Belgium, which even if did not modify a law in this regard, considered the constitutional right to pardon limited to penalties imposed by Belgian Courts⁵.

These being said, we may argue that direct applicability of the Rome Statute would be possible as no real conflict with the dispositions in the Romanian Constitution seems to appear, with the exception of the individual pardon, which as we showed, may be addressed and solved.

4. Substantive criminal law issues

When it comes for the direct applicability of the general principles of criminal liability and defences consecrated in the Rome Statute, no problems arise, as the Romanian Criminal Code contains similar dispositions. Principles as *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, non-retroactivity ratione personae* or individual criminal responsibility are foreseen by the Romanian legislation, as well. Unlike the Rome Statute which excludes jurisdiction over persons under eighteen, Romanian legislation does not apply to persons under fourteen. The minors between 14 and 16 are criminal responsible only if they hold discernment while those above 16 are fully responsible for their criminal acts. The principle of non-applicability of statute of limitations is also incorporated in the Romanian legislation.⁶

Some problems might arise though, when it comes for superior orders and command responsibility. As the Romanian Criminal Code in force is not entirely in accordance with the Rome Statute, if the question of direct applicability would arise right now, this might generate

¹For an analysis of the extradition in Romania, see Alexandru Boroi (coordonator), Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu, *Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală*, Titlul II, p. 121-341, ed. C.H.Beck, București, 2016.

²See Mihail Udriou, 'Drept penal. Partea generală', ed. 3, CH. Beck, 2016.

³See e.g. Finland. For a commentary on the Finish constitutional issues and the Rome Statute, see A.M. Nuutila, 'Implementation of the Rome Statute in Finish Law', in M. Neuner (ed.), *National Legislation incorporating International Crimes. Approaches of Civil and Common Law Countries*, 2003

⁴Law 546 of 2002 published in the Official Journal no. 755 of 16 October 2002.

⁵Opinion of the Council of State of 21 April 1999 on a legislative proposal approving the Rome Statute on the International Criminal Court, Parliamentary Document 2-239 (1999/2000), available at <http://www.icrc.org/IHL-NAT.NSF/46707c419d6bdfa24125673e00508145/81c1e68caa4cd0d6c1256a76002deba2!OpenDocument>.

⁶For an analysis of the role of Eastern European governments and legal expert in encoding the non-applicability of statutory of limitations to international crimes, see Raluca Grosescu, "State Socialist Endeavours for the Non – Applicability of Statutory Limitations to International Crimes: Historical Roots and Current Implications", in *Journal of the History of International Law*, 21(2019), p. 239-269.

a conflict between the Rome Statute and the Romanian legislation. This is why, it was considered as a possible solution, the alignment of the national legislation to the RS. In other words, the implementation of the Statute would work better. Article 21 of the New Code prescribes that a prohibited act is justified if it is perpetrated while exercising a right recognized by law or pursuant to an obligation imposed by law, as long as its limits and conditions are respected. Furthermore, paragraph 2 provides that a prohibited act is justified if it is perpetrated pursuant to an obligation imposed by a competent authority, according to the law, if this obligation is not manifestly unlawful. So practically, according to these dispositions, the inferior could ask for the protection of the superior orders principle, unless the order was manifestly illegal.

Articles 417 and 419 of the New Code must be interpreted in connection with Article 21. According to Article 417, entitled 'Insubordination', the refusal of executing an order concerning duties is punished with a fine or imprisonment if committed in time of peace and only with imprisonment if committed in time of war. Article 419 called 'Abuse of authority' punishes the act of a superior or a leader who by infringing his duties causes an injury to an inferior or a subordinate or oblige these persons to not respect their duties. Also in connection to superior orders should be read Article 7(2) of Statute of Military Discipline approved by Order of 2013¹. According to this Article, the refusal of executing a commander or other legal authority's order does not count as a violation of the military discipline if the order is not given according to the law and does not respect the laws in force, the customs of war and international conventions that Romania is part to.

Article 28 of the RS concerning the commander's responsibility seems to not being implemented entirely by the new Criminal Code. In our opinion the modes of liability prescribed by the RS might not correspond entirely to those prescribed by the Romanian legislation and this could create problems if the RS would directly apply. According to the national code, co-perpetration means co-authorship, complicity and instigation. Their definitions do not correspond exactly to those of joint criminal enterprise or control over the crime theories contained in the Rome Statute or born by the ICC' early jurisprudence. Furthermore it seems to us that the Romanian legislator does not cover the civil commander or the political leader in the same way as the RS does. Even the military leader's responsibility is not exactly the same under the RS.

According to the Statute of Military Discipline, the commander responsibility may be engaged in connection to his orders. No dispositions are contained in the New Code concerning this aspect which entitles us to believe that in case an inferior commits a crime, the commander might be responsible according to general rules of criminal law concerning participation, in addition to the infringements of the Statute of Military Discipline. The Statute only provides that a commander has the duty to explain the inferiors his orders so that he makes sure they understood correctly the order, as his responsibility will be engaged in connection to his orders.

Therefore, if the order is illegal, the commander will answer for it and the inferior has the right to refuse executing that order, without him committing a violation of the military discipline. In case the order is legal but the inferior does not respect it and commits a crime, according to our interpretation of the Statute of Military Discipline, the inferior only, will be responsible for his acts. According to article 28 of the Rome Statute, in such cases the commander responsibility is also engaged, but only if he knew or should have known that his forces are about to commit a crime and did not take the necessary measures to prevent it. Unlike the Rome Statute, which punishes the commander's knowledge or "quasi knowledge" about the crimes in a separate article, the Romanian Statute of Military Discipline does not provide for a separate offence.

One has not to forget about the general rules concerning participation which can be applied in relation to each crime and that could cover the civil commander or the political

¹ Regulamentul disciplinei militare, published in Official Journal no. 399 bis of 03 July 2013.

leader as well. The problem is that by applying general rules concerning participation, the Romanian legislator punishes only the commander who helped or abetted in any way at the commission of the crime by his inferior. It doesn't seem to us or it is not clear enough that according to Romanian legislation the commander can be held responsible for knowing or should have known that his forces or inferiors commit crimes or for failing to take the necessary measures. One may say the omission to take the necessary measures falls under aiding or abetting but in our opinion, it leaves place to interpretation.

Another problem that appears when applying general rules concerning participation is in relation to *mens rea* necessary for the crimes which might be lacking in case of the superior. A better solution and also compatible with the Rome Statute seems to be found by Canadian legislator who chose to create separate offence for superior responsibility criminalizing the failure to supervise or to report crimes committed by inferiors. Therefore, in case the commander fails to exercise proper control over the inferiors who commit international crimes, he is charged with 'breach of command responsibility' and not with genocide, war crimes or crimes against humanity as he was not a party to these crimes and had no subjective knowledge.¹ This might serve as a model for the Romanian legislators who could insert not only in the Statute of Military Discipline but also in the Criminal Code an article concerning the punishment for the commander's failure to properly exercise his command.

If we compare the punishments prescribed by the RS and the Romanian legislation we may say that the Romanian Criminal Code is stricter than the Rome Statute. The minimum of years of imprisonment for genocide, war crimes and crimes against humanity is 15 years, while the maximum, if not sentenced to prison for life, is 25 years. It is worth mentioning that life imprisonment cannot be applied to minors or persons over 65 years.² In the latter case, the penalty should be replaced with 30 years imprisonment.

5. Concluding remarks. Romanian jurisprudence concerning international crimes

After the Romanian Revolution in December 1989 more persons were accused of international crimes concerning acts committed in the Communism, during the Revolution or in the period that followed the Revolution.³

The investigations concerned genocide, complicity to genocide, inhuman treatments and more recently, crimes against humanity. Except the case of Ceausescu, the investigations ended with acquittals, closings of the investigations or convictions for ordinary crimes⁴. After the entrance into force of the New Criminal Code, in 2014, new solutions had been observed, as reopening files concerning crimes against humanity⁵, granting complains against refusals of opening investigations⁶, solutions of sending people to Court for international crimes⁷, and also the first convictions in 2015 and 2016⁸.

After 25 years from the falling of the Communism, it seems that ICL was finally used

¹See Darryl Robinson, 'Implementing international crimes in national law: the Canadian approach', in M. Neuner (ed.), id. 21 at 52-53. See also W. A. Schabas, 'Canadian Implementing Legislation for the Rome Statute', in Yearbook on International Humanitarian Law, 2000 at 342-343.

²The New Criminal Code fixed the limit of 65 instead at 60 as it used to be.

³For example the Ceausescu File, The Revolution File or the Minerriads File.

⁴For an analysis see Raluca Grosescu, Raluca Ursachi: „Justiția penală de tranziție. De la Nurnberg la postcomunismul românesc”, Editura Polirom, Iași, 2009.

⁵E.g. Dosar 514/1/2015, The High Court of Cassation and Justice

⁶E.g. Dosar 1116/1/2015 The High Court of Cassation and Justice

⁷E.g. Dosar 1752/1/2017 The High Court of Cassation and Justice

⁸Decision 122/F of 24.07.2015, Decision nr. 58/F of 30.03.2016 Bucharest Court of Appeal, available at <http://www.rolii.ro/hotarari/58a021cee490094810001fbc> și <http://www.rolii.ro/hotarari/58a04a51e49009483f001df2>

to put an end to impunity. As argued in the doctrine¹, the creation of the international tribunals, the ratification of the Rome Statute and the development of the human rights jurisprudence, were international changes that influenced the Romanian jurisprudence.² Nevertheless, a very important change consisted in the perception of lawyers, judges and prosecutors of ICL and its relationship with NCL. Unlike the jurists trained in the Communism, for whom it was national law that mattered, as they did not have legal education of how to use international law in courts³, the jurists of today receive extensive training in human rights and international law. Even though knowledge of ICL is still not very widespread among lawyers, an increasing interest for this field of law may be observed.

A very important role had also the Institute for the Investigation of Communist Crimes in Romania (IICCR) which conducted investigations by its own and then handed out the information to prosecutors who used most of the evidence to indict Visinescu and Ficior, two former military officials, for political crimes committed in the 1950s.⁴ The convictions, even if they came after 60 years from their commission, represented a start to end impunity, a novelty for Romanian jurisprudence dealing with international crimes. The Court referred in both cases, in addition to national legislation, to the 1968 UN Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations, to the Statute of International Tribunals, Rome Statute and also to European Court of Human Rights jurisprudence.⁵ After more than 40 years from its ratification, the 1968 UN Convention was applied by Romanian Courts to political crimes committed during the communist era.⁶

The Courts argued that according to a decision of the High Court of Cassation and Justice, during the communist period it was impossible to investigate the political crimes. Therefore Statutory limitations was suspended during this period and the counting should be taken into account only after December 1989, when the Romanian Revolution took place.⁷ When the UN Convention was ratified by Romania, the Statutory limitations for the crimes committed by Visinescu and Ficior, was not due. To convince more, the Romanian Courts added that the Romanian criminal code in force at the moment the crimes were committed, was modified making statutory limitations non applicable to those crimes, no matter when they were committed. Also, when qualifying the crimes, in addition to the definition from the Criminal Code, the Courts referred to the Rome Statute to explain that the acts committed by the defendants represented crimes against humanity.

While is laudable that the Romanian Courts made use of ICL instruments, it seems to us that they did it in order to support the arguments from the national legislation and not the other way around. In our opinion, direct application of ICL instruments, even if possible according to Romanian legislation, is not very handy for jurists in Romania, yet. For the moment it seems that implementation of international instruments is more likely to suit the Romanian culture, but as more investigations for crimes against humanity are ready to go to trial, we are optimistic about the use of ICL instruments by future Romanian jurisprudence.

BIBLIOGRAPHY

¹Raluca Grosescu, 'Judging Communist Crimes in Romania: Transnational and Global Influences', in *International Journal of Transitional Justice*, 2017, 0, 1-20, Doi: 10.1093/ijtj/ijx016.

²Ibid at 3.

³Ibid at 8. The author cites from a personal interview with Dan Voinea, a military prosecutor who investigated communist crimes and drafted the indictment of Nicolae and Elena Ceausescu.

⁴See Andrei Muraru, *Visinescu Tortionarul Uitat. Inchisoarea, crimele, procesul*, ed. Polirom, Bucuresti, 2017, p. 9-10.

⁵See Alina I. Szabo, 'Transpunerea principiului complementaritatii in jurisprudenta instantelor penale romane', in *„100 de ani de gândire juridică românească. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național*, coord. Aurora Ciucă, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 2018, p. 85-102.

⁶Raluca Grosescu, Ned Richardson-Little, "Revisiting State Socialist Approaches to International Criminal and Humanitarian law: An Introduction", in *Journal of the History of International Law*, 21 (2019), 161-180.

⁷ICCJ Decizia nr. 2579/2009.

- Alexandru Boroï (coordonator), Ion Rusu, Minodora Ioana Rusu, *Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală*, Titlul II, p. 121-341, ed. C.H.Beck, București, 2016
- Alina I. Szabo, 'Transpunerea principiului complementarității în jurisprudența instanțelor penale române', în *100 de ani de gândire juridică românească*. Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, coord. Aurora Ciucă, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași 2018
- A.M. Nuutila, 'Implementation of the Rome Statute in Finish Law', in M. Neuner (ed.), *National Legislation incorporating International Crimes. Approaches of Civil and Common Law Countries*, 2003
- Andrei Muraru, Visinescu Tortionarul Uitat. Inchisoarea, crimele, procesul, ed. Polirom, Bucuresti, 2017
- Antonio Cassese, 'International Criminal Law', Second Edition, Oxford, 2008
- Aurora Ciucă, „În căutarea unei definiții a agresiunii internaționale: de la V.V. Pella la Kampala”, în *100 de ani de gândire juridică românească*, Vespasian V. Pella și dezvoltarea dreptului penal internațional și național, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iași, 2018
- Avocats sans frontieres – Case Study: The application of the Rome Statute of the ICC by the Courts of the DRC”, March 2009
- Blerton Sinani, Sami Mehmeti, 'International Legal Norms in Macedonia's Domestic Law', in *Acta Universitatis Danubius. Juridica*, vol 10, no. 3/2014
- Bucharest Court of Appeal, Decision 122/F of 24.07.2015, Decison nr. 58/F of 30.03.2016
- Carlos Manuel Vazquez, 'The four Doctrines of Self-Executing Treaties', 89 Am. J. Int'l L.695-723 (1995)
- Constitution of the Republic of Hungary
- Darryl Robinson, 'Implementing international crimes in national law: the Canadian approach', in M. Neuner (ed.), *National Legislation incorporating International Crimes. Approaches of Civil and Common Law Countries*, 2003
- Dutch Constitution
- Eileen Denza, 'The Relationship between International and National Law' in *International Law*, 4th ed. Edited by Malcolm Evans, p.412-440, Oxford University Press, 2006
- European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), *The Relationship Between International and Domestic Law*, CDL-STD(1993)006, Strasbourg, 1993
- Expunere de motive pentru adoptarea proiectului de lege referitoare la ratificarea Statutului de la Roma (<http://www.cdep.ro/proiecte/2001/600/90/8/em698.pdf>)
- Files 514/1/2015, 1116/1/2015, 1752/1/2017, The High Court of Cassation and Justice
- France, Cour de Cassation, Arrêt du 2 juin 2000 rendu par l'Assemblée plénière
- German Constitution
- ICCJ Decision no. 2579/2009
- Péter Kovács, „La collision d'une norme constitutionnelle et du droit international dans la pratique de la Cour Constitutionnelle hongroise” in *Miskolc Journal of International Law*, 2010 (7) No. 1
- Law 546 of 2002 published in the Official Journal no. 755 of 16 October 2002
- Law 590/2003 published in the Romanian Official Journal no. 23 of 12 January 2004
- Mihail Udroi, *Drept penal. Partea generala*. ed. 3, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2016
- Opinion of the Belgian Council of State of 21 April 1999 on a legislative proposal approving the Rome Statute on the International Criminal Court, Parliamentary Document 2-239 (1999/2000)
- Raluca Groseanu, "State Socialist Endeavours for the Non – Applicability of Statutory Limitations to International Crimes: Historical Roots and Current Implications”, in *Journal of the History of International Law*, 21 (2019)

Raluca Grosescu, Ned Richardson-Little, "Revisiting State Socialist Approaches to International Criminal and Humanitarian law: An Introduction", in *Journal of the History of International Law*, 21 (2019)

Raluca Grosescu, "Judging Communist Crimes in Romania: Transnational and Global Influences", in *International Journal of Transitional Justice*, 2017, 0, 1-20, Doi: 10.1093/ijtj/ijx016

Raluca Grosescu, Raluca Ursachi: „Justiția penală de tranziție. De la Nürnberg la postcomunismul românesc”, Editura Polirom, Iași, 2009

Regulamentul disciplinei militare, published in *Official Journal* no. 399 bis of 03 July 2013

Rome Statute

Rules of Procedure and Evidence of the ICC

Tamas Molnar, 'EU Migration Law Shaping International Migration Law in the Field of Expulsion of Aliens – the Case of the ILC Draft Articles', in *Hungarian Journal of Legal Studies* 58, no. 3, p. 2017, Akademiai Kiado, Budapest, DOI: 10.1556/2052.2017.58.3.1

The Ceaușescu File, The Revolution File, The Mineriads File

W. A. Schabas, 'Canadian Implementing Legislation for the Rome Statute', in *Yearbook on International Humanitarian Law*, 2000

NOTORIOUS BRAND. CRITERIA FOR ESTABLISHING NOTORIETY

Daniela Isabela Scarlat

Assist. PhD, University of Craiova

Abstract: Law no.84/1998 defines the notorious brand as being a widely known brand in Romania within the target audience for the products or services to which it is applied without the need to register or use the trademark in Romania. A brand is considered notorious when the public, hearing or saying its name, has the automatic reflex to think about the product or service it represents (eg. Vodafone for mobile phone products or services, PUMA for sport equipments etc).

Through this article we set out to analyze the criteria for finding the brand's notoriety reflected in the Romanian legislation, as well as some practical aspects deduced from the courts. We emphasize that the well-known brand is characterized by a special reputation, having an international value. Notoriety is a complex issue. The determination of notoriety takes into account the age of the brand, the intensity of the advertising, as well as the identification with the company or the idea of quality of the product/service.

Keywords: industrial property, brand, notoriety, risk of confusion, consumer, availability.

Art. 2 din Legea Mărcilor și a Indicațiilor Geografice¹ prevede că poate constitui o marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte (inclusiv nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Marca este în principiu facultativă, adică titularul este liber de a o utiliza sau nu pentru a desemna produsele sau serviciile sale, fiind liber de a oferi consumatorilor produse nemarcate. În termenii legii, calitatea esențială ce condiționează protecția este ca semnul să fie susceptibil de reprezentare grafică, dar și că trebuie să prezinte caracter distinctiv².

Potrivit legii în vigoare; în România un semn apropiat deja ca marcă devine indisponibil pentru o nouă înregistrare în același domeniu de activitate: Apropierea spre a determina indisponibilitatea se poate produce numai prin înregistrare. Conform principiului specialității, semnul înregistrat ca marcă este protejat exclusiv pentru produse sau servicii de aceeași natură.

O marcă va fi notorie sau renumită, dacă ea este cunoscută de o parte semnificativă din publicul vizat. O asemenea marcă beneficiază de un regim particular privind modul de dobândire a unui asemenea drept și întinderea protecției sale³. Notorietatea mărcii trebuie dovedită de către titular, în considerarea vechimii sale, răspândirii sale comerciale sau eforturilor publicitare.

Legea nr. 84/1998 definește marca notorie în art. 3 pct. d ca fiind "marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplica, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România

¹ Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 08 mai 2014

² E.G.Olteanu, *Condițiile de fond ale protecției mărcii*, Revista de Științe Juridice nr. 29/2003, p.190-194

³ O. Spineanu-Matei, *Marca notorie și marca ce a dobândit un renume*, în RRDPI, nr. 1/2004, p. 149

pentru a fi opusa”¹. Mai mult, protecția mărcii notorii se extinde și cu privire la produse și servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată. Notorietatea trebuie dovedită prin administrarea unui probatoriu adecvat din care să rezulte care este procentul din cadrul publicului vizat de marcă în cadrul căruia marca este cunoscută.

Art. 36 alin.2 din lege protejează marca înregistrată precum și marca notorie în caz de conflict cu un semn distinctiv, identic sau similar.

Dacă o marcă este identică sau similară cu o marca notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, înregistrarea va fi respinsă.

Prima reglementare a mărcilor notorii a fost făcută prin Convenția de la Paris, în urma revizuirii acesteia în cadrul Convenției de la Haga din 1925². Astfel, art.6 alin.1 prevede că: „Țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie; fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere; imitație sau traducere putând crea confuzie; a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare”³.

Pentru a fi considerată larg cunoscută în România, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul țării sau pentru majoritatea locuitorilor acesteia, ci în cadrul segmentului de public vizat de produsele sau serviciile cărora li se aplica acea marcă⁴.

O marcă este considerată notorie atunci când publicul, auzind sau rostind numele ei, să aibă reflexul automat de a se gândi la produsul sau serviciul pe care îl reprezintă⁵. Caracteristica de bază a mărcii notorii este numele deosebit pe care îl are, având o valoare de talie internațională⁶ (Ex: „NIKE” – echipamente sportive; „SHELL” – uleiurile pentru motor). Singurul criteriu obiectiv ce trebuie avut în vedere pentru aprecierea caracterului notoriu al unei mărci este cunoașterea de către public, indiferent de vechimea acesteia ori de investițiile în publicitate:

Stabilirea și aprecierea condițiilor de valabilitate a mărcilor se face pe plan intern, astfel, dacă un semn este recunoscut ca marcă într-o altă țară nu se va bucura de protecție în România dacă nu este înregistrat la OSIM.

În cazul mărcilor notorii, potrivit art.6 al Convenției de la Paris, nu este obligatorie înregistrarea, țările membre angajându-se să refuze ori să invalideze înregistrarea ori folosirea unei mărci care reprezintă reproducerea, imitarea sau traducerea, susceptibila de a provoca confuzie; a unei mărci notorii cunoscute și utilizate pentru produse și servicii similare⁷. În cazul numelui comercial sau al emblemei este permis unui comerciant să își folosească aceste semne și ca marca, însă, folosirea unui nume comercial sau emblema ale unui comerciant, ca atare; de către alt comerciant nu este posibilă.

Chiar dacă marca nu este înregistrată în România, înregistrarea internațională conform condițiilor impuse de Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, încheiat la 14.04.1891, revizuit ulterior și ratificat de România în forma revizuite la Stockholm prin Decretul 1176/1968, conferă protecție mărcilor⁸ peste granițele naționale: Acest aranjament a reglementat constituirea unui depozit internațional al mărcilor care să

¹ V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărciile și indicațiile geografice*, Editura All Beck, București 2003, p. 96.

² A se vedea A.I Dușcă, *Drept comunitar al afacerilor*, Editura Universitaria, Craiova, 2009, p.242

³ Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969, traducere în limba română a Convenției de la Paris

⁴ V. Roș, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Global Lex, București 2001, p. 594.

⁵ O.Stăiculescu, A.Sandu, *Can social responsibility be a kind of business?*, în *Analele Universității „Constantin Brancuși” din Tg. Jiu, seria Științe Economice*, nr. 2/Februarie 2016 „Academica Brâncuși” Publisher, p.104-108, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2016-02/13_Staiculescu,Sandu.pdf , consultat la 27/11/2019

⁶ A.I.Dușcă, *Piața internă. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene*, Editura Universul Juridic, Seria biblioteca practică de drept european, 2019, p.298

⁷ A se vedea art. 5 din Legea 84/1998

⁸ A se vedea D. Dănișor, D. Gărăiman , D. Gărăiman , O. Ghiță, R. Răducanu, M. M. Soreata, *Mic dicționar de termeni juridici în spațiul european*, Editura Universitaria, Craiova, 2008

confere protecție mărcilor peste granițele naționale; pornind de la prima înregistrare în una din țările membre: Înregistrarea internațională se face la Biroul Internațional al OMPI și produce efectele unui depozit internațional. Marca înregistrată internațional are regimul juridic al mărcii naționale în condițiile în care România este țară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid, Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid încheiat în 1989 fiind ratificat de România prin Legea 5/1998.¹

Notorietatea unei mărci permite o lărgire a câmpului de protecție: Titularul unei mărci notorii poate obține anularea unui eventual depozit al mărcii unui terț, iar a fi necesar de a obține propria înregistrare; pe de o parte; iar pe de altă parte; dacă s-a efectuat un asemenea depozit, al mărcii notorii, acesta acoperă nu numai produsele sau serviciile similare pentru care s-a făcut înregistrarea, ci și produse sau servicii non-similare; dacă se face dovada că prin folosire se profită de notorietatea și implicit aduce și un prejudiciu.

Semnul este disponibil în momentul în care nu aduce atingere unui drept anterior protejat. Altfel spus, notorietatea reprezintă o cauză de indisponibilitate, ori de câte ori se constată solicitarea înregistrării ca marcă a unui semn considerat notoriu conform dispozițiilor art.3 lit.d) din Lege.

Prin folosirea nejustificată a mărcii solicitantului s-ar putea profita de caracterul distinctiv, sau de renumele mărcii notorii, ori această folosire ar putea produce prejudicii titularului mărcii notorii.

Funcțiile mărcii notorii au un caracter mai pronunțat, fapt ce a determinat instituirea unei protecții speciale ce depășește limitele principiilor care guvernează sistemul de protecție a mărcii obișnuite.²

Marca notorie distinge cu mai multă putere în mintea consumatorului mediu produsele și serviciile sub aspectul provenienței lor. Funcția economică socială de garanție a calității produselor și serviciilor are de asemenea un caracter pronunțat în cazul mărcii notorii.

Calitatea produselor sau serviciilor oferite pe piață de către un comerciant sub o anumită marcă constituie de regulă unul dintre factorii importanți care determină atragerea clientelei³ și implicit dobândirea caracterului de marcă notorie:

Odată marca devenită cunoscută în percepția consumatorului potențial vizat operează prezumția de calitate: Funcția de reclamă a mărcii notorii poate deveni una primordială.

Legea specială reglementează expres protecția mărcii notorii atunci când se cere înregistrarea ca marcă a unui semn identic sau similar.

Astfel, într-un caz dedus judecatii. în susținerea notorietății mărcii întimatei, dincolo de probele reținute de Comisia de reexaminare a mărcii (publicații din diferite țări aflate în spațiul comunitar și extra-comunitar, lista țărilor în care apare revista, articole în paginile web, reclamante comunicate de presă), instanța face precizarea că trebuie avute în vedere posibilitățile cetățenilor români de a se deplasa în spațiul comunitar, de a obține permise de ședere și de a încheia contracte de muncă, de a veni în contract cu mărci notorii și de renume; pentru ca odată întorși în țară să poată distinge produsele și serviciile în raport de notorietatea mărcilor devenite astfel curențe și în România.

Motivarea privind protecția mărcii notorii neînregistrate în speță devine superfluă în raport de faptul că marca aflată în litigiu este în primul rând o marcă înregistrată internațional, deci o marcă de renume; România fiind țară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid este pe deplin aplicabil art. 35 alin. 2 lit. c din Legea 84/1998 potrivit căruia titularul mărcii poate cere instanței de judecată competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială fără consimțământul titularului (...) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta

¹ Față de republicarea Legii 84/1998 prin care s-a dat textelor o nouă numerotare, se va avea în vedere că articolele menționate în hotărârea redată mai jos sunt în forma actuală: art. 3 lit. d (în decizie art. 3 litera c), art. 6 lit. f (în decizie art. 6 litera e), art. 36 alin.2 (în decizie art.35 alin.2)

² A se vedea E.G.Olteanu, *Dreptul concurenței comerciale*, Editura Universitaria, Craiova, 2002

³ O. Stăiculescu, A.C. Stăiculescu, *Providing quality – a key to success*, articol publicat în *Analele Universității din Craiova, seria Științe Economice*, Vol. 2, nr. 40/2012, p.222

din urmă a dobândit un renume în România și dacă din folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Astfel, un consumator mediu care cunoaște marca apelantei-reclamante și întâlnește pe piața specifică domeniului autovehiculelor un serviciu sau un produs prestat sub semnul protejat AUTOBILD (respectiv AUTO BILD în cazul pârâtei), va crede că acest serviciu sau produs provine de la titularul mărcii, astfel că va asocia marca cu semnul în litigiu.

Nici un dubiu nu există, în opinia curții, cu privire la renumele de care se bucura în România în perioada de referință marca Autobild pentru revista cu specific automobilistic cu același nume; astfel că, fără a justifica vreun motiv întemeiat, folosirea denumirii de Auto Bild de către intimata pârâtă pentru a desfășura activitatea sa principală, de comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule; este de natură a profita de renumele mărcii și de asemenea, este susceptibil a aduce un prejudiciu apelantei reclamante:

Distinctivitatea față de mărcile notorii se impune a fi analizată cu și mai mare rigoare; tocmai pentru a se evita slăbirea acestora, în condițiile în care notorietatea nu reprezintă altceva decât asimilarea în percepția consumatorilor a anumitor produse și a calităților esențiale ale acestora cu mărcile notorii și este o consecință a unei politici susținute de promovare a produselor și de asigurare a calității acestora.¹

BIBLIOGRAPHY

1. Bodoașcă T., Dreptul proprietății intelectuale; ediția a II-a, revăzută, Editura Universul Juridic, București, 2012
2. Ciobotă Gh., Tehnici de vânzare în marketingul modern, Editura ProUniversitaria, București, 2016
3. Circa A., Protecția drepturilor intelectuale: Actualități și perspective; Editura Universul Juridic, București, 2013
4. Dușca I.A., Drept comunitar al afacerilor, Editura Universitaria, Craiova, 2009
5. Eminescu Y., Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996. Comentată, Editura Lumina Lex, București, 1997
6. Eminescu Y., Regimul juridic al mărcilor, Editura Lumina Lex, București, 1996
7. Florea B., Dreptul proprietății intelectuale; Editura Universul Juridic, București, 2011
8. Kotler Ph., Managementul marketingului, ediția a 3-a, Editura Teora, București, 2002
9. Lazăr O., Introducere în internet și în marketing online; Editura StudIS, Iași, 2014
10. Macovei I., Tratat de drept al proprietății intelectuale; Editura CH Beck, București, 2010
11. Olteanu G., Dreptul proprietății intelectuale; Editura CH Beck, București, 2008
12. Pantea M., Protecția proprietății intelectuale: Abordări teoretice și practice; Editura Sitech, Craiova, 2008
13. Roș V., Dreptul proprietății intelectuale; Editura Global Lex, București 2001
14. Roș V., Spineanu-Matei O., Bogdan D., Dreptul proprietății intelectuale: Dreptul proprietății industriale: Mărciile și indicațiile geografice; Editura All Beck, București 2003
15. Roș V., Bogdan D., Spineanu-Matei O., Dreptul de autor și drepturile conexe: Tratat, Editura All Beck, București, 2005

¹ A se vedea Decizia nr. 314/2010, <https://osim.ro>. Comisia de reexaminare a O.S.I.M., consultat 25/11/2019

16. Dănișor D., Gărăiman D, Gărăiman D., Ghiță O., Răducanu R., Soreața M.M.,
Mic dicționar de termeni juridici în spațiul european, Editura Universitaria, Craiova,
2008
17. <http://www.jurisprudenta.com>
18. <http://curia.europa.eu>
19. <https://osim.ro>
20. <http://adage.com>

GENERAL CONSIDERATIONS REGARDING THE CRIMINAL LIABILITY FOR THE VIOLATION OF THE RIGHTS DERIVING FROM THE PERFORMANCE OF A DRAWING OR MODEL

Ionela Cecilia Șulea

Assist. PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu Mureș

Abstract: The main idea of the study is based on the analyze of criminal liability in situations when the rights arising from the realization of a design or model are broken. Also, are taken into consideration the modification of the regulation regarding Law no. 129/1992 after the Criminal Code was adopted. In particular, are approached issues concerning: the offense provided in Law no. 129/1992, the modification brought to the articles that regulate these types of offenses and a couple of proposal regarding the modification that can be brought to the legislation in force. In the final part, we bring into discussion aspects of comparative law on criminal liability for the infringement of rights arising from the realization of a model or design, in particular aspects from the French legislation.

Keywords: criminal liability, design or model, regulation, counterfeiting, punishment.

1. PRECIZĂRI PREALABILE

Răspunderea penală pentru încălcarea drepturilor ce decurg din realizarea unui desen sau model este reglementată prin intermediul art. 50, respectiv art. 52 din Legea nr. 129/1992¹, cu modificările și completările aduse de Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal².

Conform acestei reglementări, în art. 50 este prevăzută infracțiunea de însușire fără drept a calității de autor al desenului ori modelului, iar art. 52 prevede infracțiunea de contrafacere a desenului sau modelului.

Facem precizarea că, potrivit reglementărilor Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, drepturile ce decurg din realizarea acestora sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României prin eliberarea de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a unui titlu de protecție, sub forma certificatului de înregistrare al desenului sau modelului³.

Apărarea drepturilor ce decurg din realizarea unui desen sau model este asigurată prin mijloace diferite, acestea sunt de natură civilă, penală și contravențională, fiind grupate astfel în funcție de natura organului competent dar și a dreptului apărut.

¹ Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993 și apoi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 20 decembrie 2007 și în nr. 242 din 4 aprilie 2014. Prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2008 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 10 martie 2008. *Brevitatis causa*, pentru evitarea repetărilor și ușurința exprimărilor, în continuare, în cuprinsul studiului, referirile la dispozițiile Legii nr. 129/1992 se vor face, de regulă, fără indicarea actului normativ.

² Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, în vigoare de la 1 februarie 2014.

³ Pentru mai multe detalii a se vedea, S. Cocoș, *A,B,C-ul protecției și valorificării proprietății industriale*, Editura Rosetti, București 2004, p. 209-210.

2. ANALIZA INFRAȚIUNILOR PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/1992 PRIVIND PROTECȚIA DESENELOR ȘI MODELELOR

2.1. Aspecte introductive privind infracțiunea prevăzută de art. 50 din Legea nr. 129/1992

Conform art. 50 din Legea nr. 129/1992, cu modificările aduse de art. 45 pct. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, infracțiunea de însușire fără drept a calității de autor al desenului ori modelului, are următorul conținut: „Însușirea, fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului ori modelului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda –alin. (1). Împăcarea părților înlătură răspunderea penală –alin. (2)”.

Modificările aduse acestui text de lege¹ privesc, în primul rând, reducerea limitei speciale minime a pedepsei cu închisoarea, de la 6 luni la 3 luni, conform concepției de reducere a pedepsei cu închisoarea care este întâlnită la marea majoritate a infracțiunilor reglementate în Codul penal, care a intrat în vigoare la data de 01 februarie 2014.

În al doilea rând, pedeapsa amenzii de la 1500 lei la 3000 lei, regăsită astfel în vechea reglementare, a fost reformulată, conform noului sistem prevăzut în actualul Cod penal, denumit sistemul „zilelor amendă”². Potrivit acestui sistem, amenda este prevăzută sub forma unui număr de zile - amendă, care este stabilit de instanța de judecată odată cu suma corespunzătoare unei zile - amendă³.

În al treilea rând, a fost adusă modificarea referitoare la introducerea în alin. (2) a unei cauze care înlătură răspunderea penală⁴, aceea a *împăcării*. În vechea reglementare, această cauză purta denumirea de împăcarea părților, dar datorită faptului că persoana vătămată, nu se mai regăsește în rândul părților procesului penal, ci este doar un subiect procesual principal, nu mai putem vorbi despre împăcarea părților⁵.

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută de art. 50 din Legea nr. 129/1992, punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu, iar împăcarea părților intervine în mod expres, ori de câte ori părțile se înțeleg între ele în acest sens. Acordul dintre părți mai trebuie să respecte condiții privind: caracterul de act bilateral, caracterul definitiv și necondiționat.

De asemenea, acordul de voință dintre părți, trebuie să intervină cel mai târziu până la citirea actului de sesizare, să producă efecte automat și împăcarea să intervină între subiectul activ și subiectul pasiv, ambele persoane fizice.

2.2. Analiza infracțiunii prevăzută de art. 50 din Legea nr. 129/1992

¹ Înainte de modificare, art. 50 din Legea nr. 129/1992 avea următorul conținut: „Însușirea, fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului ori modelului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1500 lei la 3000 lei”.

² Pentru mai multe detalii privind sistemul zilelor amendă, a se vedea C. Voicu, A. S. Uzlău, R. Morășanu, C. Ghigheci, *Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni*, Editura Hamangiu, București, 2014, p.102.

³ Conform art. 61 alin. (2) C. pen., suma corespunzătoare unei zile amendă este cuprinsă între 10 lei și 500 lei, care se înmulțește cu numărul zilelor amendă, ce este cuprins între 30 zile și 400 zile, suma maximă de care putem vorbi fiind 200.000,00 lei.

⁴ Cauzele care înlătură răspunderea penală sunt următoarele: amnistia –art. 152 C. pen., prescripția răspunderii penale –art. 153-156 C. pen., lipsa plângerii prealabile –art. 157 C. pen., retragerea plângerii prealabile –art. 158 C. pen și împăcarea –art. 159 C. pen.

⁵ Pentru mai multe detalii a se vedea B. Florea, *Infrațiuni contra drepturilor de creație intelectuală*, Editura Universul Juridic, București, 2015, p. 107.

Infracțiunea prevăzută de art. 50 din Legea nr. 129/1992 nu are un obiect juridic generic¹ (de grup), deoarece nu are un grup de infracțiuni din care putem spune că face parte², cum se întâmplă de obicei în cazul infracțiunilor reglementate în codul penal.

Din acest motiv, și nu numai, *de lege ferenda*, s-ar impune reglementarea unui *Cod de proprietate intelectuală*, unde infracțiunile contra drepturilor ce decurg din realizarea unui desen sau model să fie analizate și grupate corespunzător, astfel încât să poată fi identificate toate elementele conținutului juridic.

Precizăm că *obiectul juridic* este format din relațiile sociale care se nasc și se dezvoltă în jurul calității de autor al desenului sau modelului³.

În ceea ce privește *obiectul material*, considerăm că această infracțiune nu are obiect material, deoarece acțiunea nu se îndreaptă împotriva unui bun, lucru sau persoană fizică, ci împotriva unei valori nepatrimoniale⁴.

În acest sens considerăm că înscrisul eliberat de OSIM nu conferă calitatea de autor, ci numai o constată⁵, deoarece actul de creație și efectul creator încorporat în desenul sau modelul realizat redă calitatea de autor.

Subiectul activ al infracțiunii poate fi orice persoană fizică ce îndeplinește condițiile generale pentru a răspunde penal⁶.

În ceea ce privește infracțiunea de însușire fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului sau modelului, opinăm că *participația penală* este posibilă și sub forma coautoratului, alături de forma instigării și complicității.

Subiectul pasiv al infracțiunii este reprezentat de autor sau în unele cazuri de coautorii desenului sau modelului.

Elementul material al laturii obiective constă în însușirea fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului sau modelului.

Opinăm că introducerea sintagmei „fără drept” în conținutul constitutiv al acestei infracțiuni este discutabilă, fiind calificată ca un exces de zel al legiuitorului, având în vedere că acțiunea de însușire a calității de autor al desenului sau modelului nu se poate realiza „cu drept”⁷.

În ceea ce privește sintagma „în orice mod” cu referire directă la acțiunea de însușire, acesta poate fi realizată prin multiple modalități faptice, tocmai din acest motiv nu este restrânsă în nici vreun fel.

Urmarea imediată constă în starea de pericol creată prin încălcarea dreptului autorului desenului sau modelului de a-i fi recunoscute prerogativele privind paternitatea operei.

Legătura de cauzalitate dintre acțiunea de însușire a calității de autor al desenului sau modelului, mai exact elementul material și urmarea imediată, rezultă automat prin materialitatea faptei.

Forma de vinovăție este prezentă sub forma intenției directe și indirecte, iar în ceea ce privește *mobilitatea și scopul* acestea nu au o cerință specială reglementată de lege, fiind doar criterii care se i-au în vedere la individualizarea pedepsei.

¹ Din moment ce infracțiunea prevăzută de art. 55 din Legea nr. 64/1991 nu are obiect juridic generic (de grup), nu putem vorbi despre obiectul juridic specific (special).

² Pentru o opinie contrară, a se vedea C-tin. Duvac, *Din nou despre însușirea fără drept a calității de autor al desenului sau modelului*, în „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale”, nr. 1/2008, p. 74.

³ A se vedea C. R. Romițan, *Protecția penală a proprietății intelectuale*, Editura C. H. Beck, București, 2006, p. 241.

⁴ Pentru mai multe detalii a se vedea C. R. Romițan, *op.cit.*, p. 241; V. Lazăr, *Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală*, Editura Lumina Lex, București, 2002, p. 143.

⁵ A se vedea B. Florea, *Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală...*, p. 160.

⁶ Condițiile generale pentru a răspunde penal se referă la: îndeplinirea vârstei prevăzută de lege, persoana fizică să fie responsabilă, și să aibă libertatea de a decide și acționa conform propriei voințe.

⁷ Pentru mai multe detalii privind susținerea acestei opinii, a se vedea B. Florea, *Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală...*, p. 163.

Consumarea infracțiunii are loc instantaneu, adică în momentul însușirii calității de autor al desenului sau modelului. Chiar dacă *actele pregătitoare* sau *tentativa* sunt posibile, acestea nu sunt pedepsite de lege¹.

2.3. Aspecte introductive privind infracțiunea prevăzută de art. 52 din Legea nr. 129/1992

În conformitate cu art. 52 din Legea nr. 129/1992 și cu modificările aduse de art. 45 pct. 2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, infracțiunea de contrafacere are conținutul modificat în alin. (1) conform căruia: săvârșirea fără drept a oricărui act prevăzut la art. 30 după data înregistrării desenului sau modelului, constituie infracțiunea de contrafacere și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Iar alin. (2) prevede că: împăcarea înlătură răspunderea penală.

Pentru a analiza infracțiunea de contrafacere trebuie să aducem în discuție și art. 30 din Legea nr. 129/1992, care prevede drepturile patrimoniale ale titularului certificatului de înregistrare, precum dreptul exclusiv de a utiliza și de a împiedica utilizarea acestora de o terță persoană care nu dispune de consimțământul său. Acestea se completează cu dreptul titularului de a interzice terților să efectueze, fără acordul său acte, precum: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat, ori la care acesta se aplică, sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.

Modificările ce au fost aduse art. 52 din Legea nr. 129/1992, privesc, în primul rând, stabilirea pedepsei cu amenda, care se realizează acum potrivit sistemul „zilelor amendă”. Acesta a fost impus, deoarece instituția amenzii a suferit modificări odată cu intrarea în vigoare a Codului penal. Astfel, amenda reprezintă un număr de zile – amendă, a căror sumă de bani este stabilită de instanță². Pedepsa cu amenda alternează cu pedeapsa închisorii, fiind și aceasta o noutate în raport cu reglementarea anterioară.

În al doilea rând, s-a introdus o cauză care înlătură răspunderea penală, adică: *împăcarea*, care pentru a putea interveni, trebuie să existe doar cazuri în care acțiunea penală s-a pus în mișcare din oficiu³.

În al treilea rând, s-a eliminat forma agravată de la alin. (2) privind faptele care prezintă pericol social pentru siguranța sau sănătatea consumatorilor. Actuala reglementare are doar forma tip a infracțiunii, legiuitorul considerând că aceasta este îndestulătoare.

În al patrulea rând s-au eliminat și dispozițiile ce priveau măsurile de indisponibilizare a produselor care poartă desene sau modelele contrafăcute cât și cele care privesc conservarea probelor. După părerea noastră aceste dispoziții au fost eliminate deoarece în cadrul art. 53 sunt prevăzute măsuri provizorii care pot fi luate de instanța de judecată, printre care se numără interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie și conservarea probelor.

În al cincilea rând s-a redus, atât limita inferioară cât și cea superioară, a pedepsei cu închisoarea, de la 6 luni la 5 ani în vechea reglementare, la închisoarea de la 3 luni la 2 ani în actuala.

2.4. Analiza infracțiunii prevăzută de art. 52 din Legea nr. 129/1992

¹ A se vedea Al. Boroi, Ghe. Nistoreanu, *Drept penal. Partea specială. Ediția a 3-a, volumul III*, Editura All Beck, București, 2005, p. 618.

² Suma corespunzătoare unei zile-amendă este cuprinsă între 10 lei și 500 lei. Pentru mai multe detalii a se vedea art. 61 alin. (1) C. pen.

³ Pentru mai multe detalii a se vedea B. Florea, *Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală...*, p. 116-120.

În ceea ce privește obiectul juridic generic și obiectul juridic specific, sunt incidente situațiile analizate în cadrul infracțiunii de însușire fără drept a calității de autor al desenului sau modelului.

Obiectul juridic este constituit din relațiile sociale care apără și asigură protecție titularului certificatului de înregistrare a unui model sau desen ori al succesorilor săi, împotriva contrafacerii obiectului acestuia.

În ceea ce privește *obiectul material*, acesta a fost analizat îndelung datorită faptului că sunt mai multe teorii în acest domeniu.

Una dintre aceste teorii subliniază că obiectul material al infracțiunii ar fi reprezentat de desenele și modelele pentru care s-a constituit un depozit național reglementar și bunurile în care sunt încorporate acestea¹.

O altă teorie subliniază că numai materialele folosite pentru reproducerea desenului sau modelului reprezintă obiectul material².

S-a expus și teoria conform căreia numai produsele cu aspect identic oferite spre vânzare, vândute, împărțite, folosite sau stocate ar reprezenta obiectul material³.

Nu putem afirma că vreuna dintre teoriile de mai sus ar fi neîntemeiată, ci incompletă, deoarece obiectul material al infracțiunii de contrafacere trebuie analizat în raport cu modalitatea normativă de realizare a infracțiunii⁴.

În acest sens, dacă actele prin care se valorifică produsul contrafăcut sunt: comercializarea, oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul, folosirea, stocarea constituie, acestea constituie infracțiunea de contrafacere.

De asemenea, actele prin care se modifică produsul contrafăcut – reproducerea sau fabricarea, dar și actele prin care se valorifică produsul original care încorporează, ori căruia îi sunt aplicate desenul sau modelul contrafăcut⁵, reprezintă acele categorii de acte pe care titularul certificatului de înregistrare a desenului sau a modelului o poate interzice terților să o efectueze.

Subiectul activ al infracțiunii poate fi orice persoană fizică sau juridică care poate răspunde penal. Persoana juridică răspunde pentru fapta proprie, iar instanța îi va stabili cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă în funcție de criterii precum ar fi: cifra de afaceri, valoarea activului patrimonial, valoarea folosului patrimonial urmărit sau obținut. Se presupune că suma nu va depăși activul patrimonial, pentru a nu fi adusă în discuție răspunderea asociațiilor, care oricum nu poate interveni deoarece răspunderea penală a persoanei juridice este de sine stătătoare și independentă.

Subiectul pasiv poate fi titularul certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, neavând nici o relevanță că este aceeași persoană cu autorul creației sau este succesor al acestuia.

Mai poate fi subiect activ și persoana care a comandat desenul sau modelul în baza unui contract cu misiune creativă sau angajatorul, dacă creația a fost realizată de autorul angajat în cadrul atribuțiilor de serviciu.

Elementul material constă în acțiunile de reproducere, fabricare a produsului contrafăcut; comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat modelului original, ori la care acesta se aplică, adică produsului contrafăcut, sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.

¹ A se vedea A. Ungureanu, A. Ciopraga, *Dispoziții penale în legi speciale române*, Volumul I, Editura Lumina Lex, București, 1996, p. 188.

² Pentru mai multe detalii a se vedea Al. Boroi, Gh. Nistoreanu, *op.cit.*, p. 620.

³ A se vedea C. Voicu, Al. Boroi, Fl. Sandu, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corlățeanu, *Drept penal al afacerilor*, Ediția a 3 a, Editura C. H. Beck, București, 2006, p. 545.

⁴ Pentru mai multe detalii a se vedea B. Florea, *Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală...*, p. 170-171.

⁵ A se vedea propunerea *de lege ferenda* privind modificarea și completarea art. 30 din Legea nr. 129/1992, aparținând lui B. Florea, *Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală...*, p. 172.

De remarcat este faptul că aceste acțiuni trebuie să fie săvârșite fără consimțământul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului în cauză, fiind o *cerință esențială* pentru realizarea infracțiunii de contrafacere.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol, prin atingerea dreptului de autor al desenului sau modelului dar și a dreptului exclusiv al titularului certificatului de înregistrare.

Între acțiunile făptuitorului și urmarea imediată trebuie să existe o *legătură de cauzalitate*, care rezultă *ex re*, mai precis reiese automat din materialitatea faptei.

În ceea ce privește *latura subiectivă*, infracțiunea se săvârșește cu intenție directă cât și indirectă, deoarece starea de pericol creată a fost urmărită sau acceptată de făptuitor.

Cu privire la *scop*, ca element al laturii subiective, precizăm că acesta este prezent încă din modalitatea normativă, care reglementează scopul de a stoca produsele.

Mobilul și scopul săvârșirii infracțiunii sunt avute în vedere la individualizarea pedepsei, în ceea ce privește gravitatea infracțiunii, pericolozitatea făptuitorului și nivelul de răspundere juridică a subiectului activ. Acestea determină elementele constitutive ale infracțiunii cu privire la trăirea interioară a făptuitorului și la motivul care a pricinuit exteriorizarea.

Actele preparatorii și tentativa nu sunt incriminate de legea penală, fiind nepedepsibile, deși sunt posibile.

Consumarea are loc în momentul în care operațiunea de reproducere a desenului sau modelului s-a realizat. Când infracțiunea este realizată prin celelalte modalități expres prevăzute de art. 30 din Legea nr. 129/1992, consumarea are loc în momentul realizării acțiunilor respective¹.

Sancțiunea este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda conform art. 52 alin. (1) din Legea nr. 129/1992.

3. ASPECTE GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR CE DECURG DIN REALIZAREA UNUI MODEL SAU DESEN ÎN FRANȚA

În *dreptul francez* acțiune în contrafacere este întâlnită, la fel ca și în dreptul român, în cazul încălcării drepturilor de autor, ale drepturilor conferite de marcă, ale drepturilor ce decurg din înregistrarea unei mărci și a drepturilor ce decurg din realizarea unui model sau desen.

Acțiunea în contrafacere introdusă pe cale penală cunoaște mai puțin succes în dreptul francez ca și acțiunea în contrafacere în civil, din cauza faptului că prejudiciile interese sunt mai slabe în dreptul penal.

În dreptul penal francez, *contrafacerea*, ca și complicitatea la contrafacere constituie un delict. Este o infracțiune mai puțin gravă ca și crima, dar mai gravă ca și o contravenție, dar nu este un delict reglementat în Codul Penal francez, ca și violul, spre exemplu.

Dreptul penal francez nu se apleacă foarte mult asupra infracțiunii de contrafacere, nu edictează nici o normă în acest sens, ci se mulțumește doar să îl sancționeze.

Elementul material care constituie delictul contrafacerii se regăsește reglementat în Code de la Propriété Intellectuelle – Codul de proprietate intelectuală francez.

Competența jurisdicțională. În penal ia act de litigiu tribunalul corecțional și de jurisdicția specializată în materia economică și financiară. A se vedea și jurisdicția inter-regională specială, dacă dosarul este de o mare sau foarte mare complexitate.

¹ Pentru mai multe detalii a se vedea C. R. Romișan, *Protecția penală a proprietății intelectuale...*, p. 249,

Nu există, în acest caz o instanță de drept comun, ca și în cazul dreptului civil francez, dar nici camere mixte asociate magistraților din domeniul civil sau penal, dar aceste idei sunt de actualitate¹.

Sancțiunile. Autorul contrafacerii, ca și eventualii complici, pot primi 300.000,00 Euro amendă și trei ani de închisoare, fără a se număra aici și eventualele daune complementare, cum ar fi distrugerea produselor contrafăcute, închiderea așezărilor etc².

Trei *circumstanțe agravate* sunt reglementate de Codul de proprietate intelectuală francez în cazul infracțiunii de contrafacere.

Prima dintre ele se referă la contrafacerea comisă în bandă organizată, atunci infracțiunea este pedepsită cu 500.000,00 Euro amendă și cinci ani închisoare.

A doua are în vedere contrafacerea periculoasă pentru sănătatea și securitatea personală³. Pedepsa este de cinci ani închisoare și 500.000,00 Euro amendă pentru contrafacerea desenelor și modelelor, dar și pentru contrafacerea brevetelor și mărcilor⁴.

A treia circumstanță agravată are în vedere în mod egal contrafacerea desenelor sau modelelor, a mărcilor, a brevetelor, dar în acest caz comise pe o rețea de comunicare publică on-line⁵, vizând bineînțeles, utilizarea internetului.

BIBLIOGRAPHY

LEGISLAȚIE

Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor;

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Code de la Propriété Intellectuelle – Codului de Proprietate Intelectuală

Francez.

DOCTRINĂ

Al. Boroi, Ghe. Nistoreanu, *Drept penal. Partea specială. Ediția a 3-a, volumul III*, Editura All Beck, București, 2005;

S. Cocoș, *A,B,C-ul protecției și valorificării proprietății industriale*, Editura Rosetti, București 2004;

B. Florea, *Infracțiuni contra drepturilor de creație intelectuală*, Editura Universul Juridic, București, 2015;

V. Lazăr, *Infracțiuni contra drepturilor de proprietate intelectuală*, Editura Lumina Lex, București, 2002;

L. Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, Collection : Thémis – Droit, Editeur(s): PUF, Paris, 2013;

¹ A se vedea în acest sens Raportul L. Beteille și R. Yung, *Lutte contre la contrefaçon: premier bilan de la loi du 29 octobre 2007*, rapport d'information number 296 au nom de la communication des lois, 9 fevr. 2011, p. 54; www.senat.fr.

² După aprobarea Legii din 29 octombrie 2007 (în Franța), anumite contrafaceri ale mărcii sunt sancționate mai dur, cu o pedeapsă de patru ani închisoare și 400.000,00 Euro amendă, a se vedea în acest sens art. L. 716-9 CPI. Code de la Propriété Intellectuelle, modificat prin Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 1 jorf 28 juillet 2001. Brevitatis causa, pentru evitarea repetărilor și ușurința exprimărilor, în cuprinsul studiului, referirile la dispozițiile Code de la Propriété Intellectuelle – Codului de Proprietate Intelectuală Francez, se vor face, de regulă, cu ajutorul prescurtării CPI.

³ Un exemplu în acest sens îl constituie contrafacerea de medicamente, produse cosmetice, piese de schimb pentru automobile, jucării sau ochelari etc.

⁴ A se vedea art. L. 615-14, L. 716-9, și L. 521-10 CPI.

⁵ A se vedea L. Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, Collection : Thémis – Droit, Editeur(s): PUF, Paris, 2013, p. 59-62.

C. R. Romițan, *Protecția penală a proprietății intelectuale*, Editura C. H. Beck, București, 2006;

A. Ungureanu, A. Ciopraga, *Dispoziții penale în legi speciale române*, Volumul I, Editura Lumina Lex, București, 1996;

C. Voicu, A. S. Uzlău, R. Morășanu, C. Ghigheci, *Noul Cod penal. Ghid de aplicare pentru practicieni*, Editura Hamangiu, București, 2014;

C. Voicu, Al. Boroș, Fl. Sandu, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corlățeanu, *Drept penal al afacerilor*, Ediția a 3 a, Editura C. H. Beck, București, 2006.

STUDII ȘI ARTICOLE

C-tin. Duvac, *Din nou despre însușirea fără drept a calității de autor al desenului sau modelului*, în „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale”, nr. 1/2008;

ALTE SURSE

Raportul L. Beteille și R. Yung, *Lutte contre la contrefaçon: premier bilan de la loi du 29 octobre 2007*, rapport d information number 296 au nom de la communication des lois, 9 fevr. 2011, p. 54; www.senat.fr.

GENERAL AND INDUSTRIAL MARKETING. INFORMATION SUPPORT - BASIC ELEMENTS AND APPLICATIVE STUDIES

Mihaela (Ștefan) Hint, Maria Bădescu, Marcela Lung

**PhD Student, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, „Hermes” College of
Petroșani**

Abstract: Marketing can be interpreted as an economic attitude towards the customer. The decision-making process has as its starting-point “the needs of the customers”, in close connection with the determining factors of the market, respectively the competition and the changes that take place at its level due to the phenomenon of globalization. As the decision-making process of an economic entity starts from the needs of the customers, marketing should have a leading role in the entire activity of an economic entity: Marketing is the managerial process by which satisfying questions and answers for the managerial decisions in the knowledge of the competition in their field of activity are identified and planned. Different market circumstances require different mixes or combinations. That is why it is imperative to analyse the customer database and competition. The creation of this marketing mix leads to a competitive advantage in the market in terms of creating better products and services, innovation in the field, a more rigorous analysis of prices in relation to costs, a technology and a more efficient computer system.

Keywords: marketing, market, prices, costs, applications

1. Research methodology. Starting from the general notions about marketing, we will present the basic elements in general and industrial marketing, the marketing research and the development of a marketing plan. By analysing the specialized literature we will be able to identify their evolution from the notion of concept to the main features specific to industrial marketing. During this paper we will try to present the general concepts of marketing and their integration with some of the most debated information in the marketing activity. We will present the opinions of the specialists on its viability and its implications on management. During this paper we set out to achieve several objectives: (1) identifying some aspects related to the concept and the marketing process; (2) the implementation of integrated systems regarding the ways of expanding the market by exemplifying some empirical studies, in order to identify some management implications.

2. Analysis of the specialized literature. As a concept, marketing can be applied to all markets where there are consumers, competition and environmental changes. The main elements of the marketing process have universally valid applicability. Notions like "segmentation", "target markets" or "marketing mix" are not limited to just one type of business. The methods of putting into practice the elements of the marketing process are different, depending on the specific situations encountered on the market. Both industrial and consumer marketing must follow the idea of competitive advantage. These are differentiated by the modalities of putting into practice the competitive advantage (Sasu C., 1995).¹"Consumption is the sole aim and sole target of production." (Adam Smith) The customer buys utility - solutions offered by products and services for the problems they have. ²"The

¹ Consumption is the sole aim and sole target of production." (Adam Smith) The customer buys utility - solutions offered by products and services for the problems they have. "- Lucian Grama, Mihaela Bucur. *Marketing General și Industrial-note de curs*, 2005, pag.9

² The client is the one who decides what and how a company must do." (Peter Druker)., *ibidem*.2, pag.9

client is the one who decides what and how a company must do." (Peter Druker). The decision-making process has as its starting point the needs of the customers, but the two dynamizing factors of the markets cannot be ignored: competition and change. Marketing should be viewed not only as a function of a department, but as a guiding philosophy of the company as a whole¹. On a conceptual level, marketing can be applied to all markets where there are consumers, competition and environmental changes. Both industrial and product marketing must follow the idea of competitive advantage. Most economic entities have a lot of information on the markets they serve. The first step of the research should be to extract all the information inside. Few economic entities have information centers whose sole function is to collect, on a physical basis, the information relevant to their activity². It is unlikely that a budget will provide all the proper data. Factors underlying the design process of a study are, generally speaking, information, budget and time. The main categories of market research are secondary data sources, quantitative studies and qualitative studies. Quantitative research is used for the exclusive generation of figures, numerical data, which can be of two types: concrete data and "projections" of the attitude of a sample considered representative for the situation on the market. Qualitative research is applied to find out what consumers / customers think and finding explanations about their behavior. Customer-oriented strategies are supplemented with competition-oriented strategies³. Competition analysis is an increasingly important sub-segment of qualitative research⁴.

3. Materials for analysis and applications. Information is the guarantee of success, but it can also lead to costly mistakes. The main elements that influence the nature of the information are: volume of information, costs, time of collection and collection costs. Steps in planning the process of obtaining information are: Defining the necessary information, specifying the degree of detail and accuracy; Determining the data already existing within the company; Verifying the possibilities of obtaining information; Verification of available internal resources; Establishing the limits of an acceptable budget; Determining the time limits for the information to be obtained. Most economic entities have a lot of information on the markets served. The first step of the research should be to extract all the information inside. Few economic entities have information centers whose sole function is to collect, on a physical basis, information relevant to their activity. An internal information audit is unlikely to provide all the required data. Numerous study and analysis techniques can be used within each generic category of research. Research a complex, lengthy, and costly process that needs to be used in the most efficient way. It is essential to mention that the research represents a "useless luxury", the cost of which cannot be justified.

3.1. Basic elements in general and industrial marketing. Starting from the concept of marketing defined as a customer-oriented attitude and the driving forces of the markets, marketing must be regarded as general function as a whole. The *marketing process* identifies and anticipates the profitability of the consumer requirements (Chartered Institute of Marketing). The *marketing mix* represents the main operating variables available to the economic entities that carry out marketing activities: product; price; promotion; market position. Studying the customer base and competition makes up the combination of the mix of activities. We can mention the following major sources from which the competitive advantage derives: better products / services; products / services perceived as being better; innovation; better pricing structure in relation to costs; better purchasing skills; better technology; better IT systems; better labour or better organizational culture. As *features specific to industrial marketing*, marketing *can be applied to all markets* where there are consumers, competition and environmental changes. The methods of putting into practice the elements of the marketing process are different, depending on the specific situations encountered on the market. Examples of features specific to the organizational procurement market: higher

¹ Prutianu Ș(1997), „Inteligența marketing” Ed. Junimea, Iași;

² Demetrescu M.C. (2004), „Metode de analiză în marketing”, Ed. Teora, București

³ Porter M.E (2003), „Strategie concurențială” Ed. Teora, București;

⁴ Fanlkenner CliffBrowman K(2004), „Elemente de strategie concurențială”, Ed. Teora, București

acquisitions in value or in number of units; more complex products from technical point of view; higher buyer risk; longer purchase time; complex decision-making groups; purchasers are professionals; the request is derived. Both industrial and consumer marketing must follow the idea of competitive advantage. The only differences are how to put the competitive advantage into practice.

3.2. The role of the information and obtaining them in the marketing activity.

Information is the guarantee of success, but it can also lead to costly mistakes. Planning the process of obtaining information involves the following steps: defining the necessary information, specifying the degree of detail and accuracy; determining the data already existing within the company; verifying the possibilities of obtaining information; verification of available internal resources; establishing the limits of an acceptable budget; determining the time limits for the information to be obtained. The necessary data can be divided into five main categories: regarding the size and structure of the market concerned; on the trends of market evolution; on the requirements of the clients; looking at customer satisfaction; about the activity of the competitors. From the point of view of priority, the information is divided into: information absolutely necessary; possibly useful information. Research costs can be "flexible", within certain limits. For any research problem a minimum; average; exhaustive solution can be mentioned. The business world is a "rushed universe", and the time graph should be very well correlated with the accepted budget. Most economic entities have plenty of information on the markets served. The first step of the research should be to extract all the information inside. Few companies have information centers whose sole function is to collect, on a physical basis, the information relevant to the activity of the company. An internal information audit is unlikely to provide all the required data. Factors underlying the design process of a study are: information, budget and time. Quantitative research is used for the exclusive generation of figures, numerical data, which can be of two types: concrete data; "projections" of the attitude of a sample considered representative on the situation existing on the market. Qualitative research is applied to find out what consumers / customers think and find explanations about their behaviour. Through qualitative research it is determined: the type of services to be offered; optimal methods of approaching clients; marketing messages to be used. In industrial research, the method that is closest to the regime of an uninterrupted service is the "omnibus" survey among business people, that is, a monthly or quarterly questionnaire, sent to a sample of business people, where interested suppliers can bring their own questions.

3.3. Marketing of new products.

The market for any new product must have considerable potential and is still untapped. The product must provide a sales volume that justifies the effort made in creating and marketing it. Most companies are in search of new products to ensure their gross profit. In order to gain market share, any new product must compete and the sales volume estimate is directly related to the competitive advantages offered by it when it is launched. Some products are very difficult to integrate into the basic activity of the company, as it has been developed over time; the importance of this aspect is a matter of rational judgment and assessment. Brainstorming has some basic rules: discussions should take place in groups where the professional hierarchy is irrelevant; no member of the group should feel threatened by the possible results; before the end of the session, no attempt should be allowed to filter the ideas based on the parameters already established. As main elements in the evaluation of projects we can mention the following: product definition; general information regarding the involvement of the company; market appreciation (potential, degree of penetration, annual sales figure, evolution trends, market shares and methods of selling competitors, market price levels, etc.); description of the characteristics and benefits of the product, estimated cost of production, the price for marketing; sales forecast; situation of the necessary resources; profitability assessment (life expectancy analysis); the clear situation of the possible risks; a unitary program of action, for the realization and launch of the product. The greatest threat that arises during the process of making the product is the unknown, the product launch area and the non-observance of the

planning. In order to carry out an in-depth evaluation of the launch of the new product on the market, statistics can be used regarding: The customers gathered up to that moment -will they issue massive orders?; Potential customers - have we entered the most lucrative sectors of the market?; Sent offers - in realistic terms, how many sales were triggered by these offers?; Sales cycle length - the first customer to issue a firm order; Sales activity - indicators obtained through numerical reporting; Sales performance - of subsidiaries, sales teams, individual agents.

3.3.1. Price setting. The basic factors of the decision process by which the industrial prices are established will be studied in sections: Product benefits; Value added; The importance of costs; Customer base; Competition; Seller's marketing strategy. The technological process leads to the creation of benefits for its users, which they have not thought about:

Fig.no.1. Product benefits

Source: Systematization according to Mathan P (2004)

„Manual de marketing strategic și operațional”, Ed. Teora, București

3.3.2. Value added. The main areas where value can be added to a product or service are the following:

- 1) Associated benefits: Auxiliary products; Peripheral components; Product extensions; Compatibility with other products;
- 2) Financial benefits: Conditions for conclude the business; Commercial discount; Credit period granted; Special financial arrangements;
- 3) Reputation: Previous collaborations;
- 4) Consulting services: Where the product has complex technical characteristics; Keeping in touch with customers, ensuring an analysis of the basic requirements;
- 5) Training (schooling): After receiving the order; Before delivery;
- 6) Safety and speed of delivery;
- 7) Customers' perception of the company's ability: To provide efficient after-sales services; Supply of spare parts; Modernization services.

3.3.3. The importance of costs. In the case of cost-based methods, the following problems may arise: The supplier underestimates the offer; At the moment of fixing the price, the real costs of sales and assistance cannot be evaluated correctly; The absence of any logical reason to link the price charged on a product to the cost of its manufacture. Standard cost is the average cost of information for a certain volume of products, over a certain period of time and under normal production conditions. Differences from the standard level: favourable deviations; unfavourable deviations; negative deviations. The link between price and cost becomes evident when managers try to calculate the profit that was brought about by selling a particular product, and it is useful for the planning and control activity.\

3.3.4. Customers and competition. Different customers mean different prices for similar products. The differential setting of prices depends on: Geographical location; Existence of distinct variants of the same product. Competition means the policy of the set-up tariff followed by the leader who set up the current tariff. The policy of the "price plate"

represents: prices agreed by agreements between the supplying companies; there are industrial products that are subject to administrative regulation by granting state subsidies, but also competitive bidding.

3.3.5. Marketing strategies regarding the sales. In general, the selling price is determined according to the market price. The optimal selling price depends on the size of the demand depending on the offer. For the application of this pricing method we must have additional data where the size of the demand exceeds the supply capacity: a precise and faithful market research regarding the prices and the elasticity of the demand of the respective product; a calculation of the variable average cost for a series of probable volumes of estimated sales. The price must be set in order to cover the production capacity.

3.4. Stimulating the purchase-acquisition phenomenon. The purchase of industrial products has the following characteristics:

- 1) .Number of customers: The number of final customers is small; For an industrial trader, each customer is of major importance (e.g. in the manufacture of cars);
- 2). The purchase of industrial products is often complex: It involves the participation of a large number of people; The sale action is carried out on several plans, through a team of agents;
- 3). The purchase of industrial products has a pronounced rational character. The emotional factors are very important, the decision being based on strictly economic criteria;
- 4). The act of sale-purchase of industrial products entails risks: Sometimes a contract is signed before the product is made; Unforeseen problems may arise after the installation and commissioning at the beneficiary;
- 5). The purchase of industrial products often takes place on the basis of very specific requirements from the client;
- 6). Reciprocity in the purchase - an important virtual factor.

4. Example of applications for market expansion

A company producing natural coffee wants to identify the possibilities of increasing the volume of the market for natural coffee in the coming year, knowing the actual size it has at the moment and the estimates for the following year: family - the average annual quantity actually bought by a family.

$N_a = 45,000$ families - the number of current buyers;

$C_a = 50$ kg/year family- the average annual amount actually bought by a family;

$N_v = 80.000$ families – number of purchases estimated next year;

$C_v = 80$ kg/year/year family – the average annual amount estimated to be purchased by a family.

Which way of expanding the market will the company in question choose?

SOLUTION:

Legend

- PE – the effective market
- PP – the potential market
- PT – the total market
- Ce – the extensive way
- Cm – the mixed way
- Ci – the intensive way

The potential market size (PP) is:

$PP = 80 \times 80.000 = 6.400.000 \text{ kg}$

$PE = 50 \times 45.000 = 2.250.000 \text{ kg}$

$\Delta P = PP - PE = 6.400.000 - 2.250.000 = 4.150.000 \text{ kg}$ *Development of PE up to

PP

The extension of the actual market of the analyzed company from 2,250,000 kg to 6,400,000 kg could be achieved as follows:

extensively Ce	50 x 35.000 = 1.750.000 kg
intensively Ci	30 x 45.000 = 1.350.000 kg
by mixed way Cm	30 x 35.000 = 1.050.000 kg
<u>Total</u>	<u>4.150.000 kg</u>

Conclusions

The present paper “General and industrial marketing. Information support - basic elements and applicative studies ”aims at forming skills in the field of Marketing. Starting from the general notions about marketing, presenting the basic elements in general and industrial marketing, marketing research, and developing a marketing plan, as well as analysing the specialized literature, we were able to identify the evolution of marketing from concept to characterization of the main features specific to marketing, and their integration with some of the most debated information in the marketing activity. We have presented the opinions of the specialists regarding the viability and its implications on the management, thus managing to achieve the proposed objectives. The paper also presents an applicative side, thus managing to complete the technical-economic knowledge necessary for a young specialist to cope with the new requirements arisen from the globalization.

BIBLIOGRAPHY

- Anghel L., Florescu C., Zaharia „*Marketing – probleme, cazuri, teste*, Marketer, Ed. Expert, București, 1994
- Bruce A., Longton K(2003). „*Cum să gândim strategic?*”, Ed. Teora, București
- Demetrescu M.C. „*Metode de analiză în marketing*, Ed. Teora, București,2004;
- Fankener CliffBrowman K., *Elemente de strategie concurențială*, Ed. Teora, București,2004
- Grama L., Bucur M. *Marketing General și Industrial-note de curs*,București, 2005, pag.9
- Hart N., „*Marketing Industrial*, Ed. Codecs, București, 1982;
- Kotler Ph., Armstrong G. (2004),„*Principiile marketingului, ediția a treia*”, Ed. Teora, București, 2004;
- Mathan P., *Manual de marketing strategic și operațional*, Ed. Teora, București, 2004;
- Niculescu E., *Marketing modern*, Ed. Polirom, București, 2006;
- Niculescu E.,*Marketing și afaceri în economia modernă de piață*, Ed. Graphix, Iași, 1993;
- Patriche D.,*Marketing industrial*, Editura Expert, București, 1994;
- Prutianu Ș.,*Marketing- Probleme, Teste, Comentarii*, Ed. Universității „Al. I. Cuza”, Iași,1995;
- Prutianu Ș., *Inteligența marketing*, Ed. Junimea, Iași, 1997;
- Porter M.E., *Strategie concurențială*, Ed. Teora, București, 2003;
- Pocinog G., *Ingineria industrială și Marketing*, Editura ALL București,1994;
- Purcărea T., Valeriu I.F., *Marketing-Evoluții-Experiențe- Dezvoltări conceptuale*, Ed. Expert, 2000
- Sasu C., *Marketing, Editura Universității, Al. I. Cuza” Iași*,1995;
- Spircu L, Calciu M., Spircu T,*Analiza datelor de marketing*, Editura ALL București,1994;
- Ura Bender P., Torok G.,*Secretele succesului în marketing*, Ed. Teora, București, 2004;
- Ștefănescu P.,*Bazele marketingului*, București, 1995;
- Watson RMarketing, Edinburgh, R. Cambers Ltd., 1988;
- Watson R. Marketing., *Manual pentru cercetarea piețelor de export*, Lumina Lex, București, 1992;
- Yvoule Men Marc Bruseau, *Marketing direct- curs practic*, Ed. Teora, București, 2003.
- www.academiaonline.ro
- www.markmedia.ro

COST-BENEFIT ANALYSIS - MAIN INDICATOR FOR THE ELABORATION AND IMPLEMENTATION OF MANAGERIAL DECISIONS IN THE PRODUCTION OF ELECTRIC LIGHTING EQUIPMENT

Mihaela (Ștefan) Hint

PhD Student, "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia

Abstract: In view of identifying the trends of increased growth of the market of electrical lighting equipment and of orientation towards the "Eco friendly" behavior of the consumers, we consider this area of interest. The external environment represents real opportunities and challenges in this sector of activity. Being dictated by the laws of competition, the production of electric lighting equipment is very dynamic due to the main players in this field. That is why it is very important to analyze the main factors that have had influence on this field in the past and present, but also to evaluate their influence in the future. Knowing the characteristics and mutations involved in the structure of the external environment is a fundamental condition of the quantitative and qualitative satisfaction of a certain category of needs by a production entity operating in this field, needs that are constantly growing and diversifying, which must be the base for the development of a realistic, scientifically well-grounded strategy. As a dynamic, socio-economic system, this field of production takes from the external environment the resources it needs and introduces them in specific processes, from which result products or services that will be transferred to the same environment. The management of an economic entity aims at the efficiency of managerial decisions in order to reach the highest degree of productivity. In order to be able to appreciate the performance, an appropriate value system is needed, with which its specific objectives can be interpreted..

Keywords: cost, benefit, administration control, performance, decision

1. Research methodology. This paper intends to carry out a comprehensive analysis on the production cost-selling price ratio for the products through an empirical study within an economic entity producing electrical lighting equipment. In order to obtain an image regarding the production cost, we made a study of the theoretical aspects regarding the notion of cost, administration control, performance and managerial decision, respectively expenditure, continuing with the methods used to determine the costs in relation to the benefits obtained by presenting the information system of costs, the general methodology applied in its analysis. The practical applicability of our approach has been demonstrated by developing a cost-benefit analysis model using a statistical, mathematical method. Thus, we consider that we will achieve the proposed objectives of increasing the efficiency of the economic activity in the field by following the benefits brought by using the domination strategy through the cost-benefit relationship. The validity of the information used can be said to be proven both by demonstrating the theoretical statements and by the solutions obtained to the concrete applications during this work..

2. Analysis of the specialized literature. Given the transformations occurring at all levels of economic life with the phenomenon of globalization, from the legislative environment to the implementation of new technologies, they have led to increased market competitiveness and have had a massive impact on the evolution of economic entities, because their performance means past, present and future. Generally speaking, the purpose of any economic activity is to provide benefits to those involved in it, but because of the major

changes mentioned, the viability of these interests can sometimes be called into question. The aim is to know the market, the ability to explain the economic phenomena and the changes caused by them in order to obtain and maximize the profit. The managers of the economic entities must have a full understanding of the whole activity, thus leading to optimal results in the best possible circumstances. In the lighting equipment manufacturing industry, the launch of new products on the market does not guarantee a success if we do not analyze all the elements of the investment efficiently. "Because no one is operating in isolation from other business entities and the same market rules apply to everyone before launching something new, it would be good to evaluate the costs and benefits that could result from a new business, have a rough picture of the benefits and at the same time be able to plan additional steps in business. Cost-benefit analysis is one of the analyzes that must be done in this process to make the right business decision." Demartini (2014) divided the theories of organizational control into four categories: economic, sociological, psychological and behavioral. The control strategy represents the different ways in which the management control systems can support valuable strategic roles. Management control is defined as "the set of processes by which managers ensure that resources are obtained and used efficiently, effectively and appropriately, according to the organization's objectives, and the actions are carried out within the defined strategy". Later (2013), the notion of management control was supplemented with the inclusion of performance. A. Braganza, H. Stebbings and Th. Ngosi (2013, p. 443, Wernerfelt, 1984, Peteraf, 1993, Hart, 1994).¹ The performance of an economic entity cannot be analyzed only from the point of view of the "operating result" or by "increasing the net book value", because the profit is the result of all the events that led to its achievement. So when it comes to performance, we need to consider all the links in this chain of events. (C.Alazard, S.Separi, 1998; A. Burlaud, C. Simon, 1997; M. Niculescu, G.Lavalette, 1999) associate the term performance as "a stable balance between efficiency and effectiveness". According to the authors (Albu & Albu, 2005), performance represents everything that leads to the achievement of strategic objectives in an organization and leads to the creation of wealth and value for it. For the management of the economic entities we consider it very important to know both the costs and the prices, for a viable analysis regarding its activity and the decisions to go further knowing the level of competitiveness in relation to its economic environment, having as main support a comparative analysis. If we analyze the concept of benchmarking we can deduce that an economic entity can be productive and at the same time not be efficient in relation to the market. P. Lorino (1995), appreciates the performance as follows: "Performance for an enterprise represents what contributes to the improvement of the value-cost couple, and not only what contributes to the decrease of the cost or the increase of the value". "The purpose of the CBA (Cost-benefit analysis) analysis is to reach the conclusion which option will result in the best (optimal) cost-benefit ratio. This is also true for solving the problem related to opportunity costs, which represent lost benefits that will come if the choice between the two options must be made so that the lost benefit is reduced, respectively the chosen alternative brings more benefits to the new business project".

3. Materials and methods of analysis

3.1. Specificity of the lighting market. As the main feature of the production of electric lighting equipment, this field is characterized by the diversity of the manufacturing processes of the products on the one hand, and another feature worth mentioning is the highly diversified market to which these products are addressed. In this field of activity, the sale of products is aimed both at the niche markets and at the mass markets. *Niche markets* are characterized by: specific products; small quantities of products; high capital gains on these types of products; inconsistency in sales; reduced competition; requires expensive

¹ Braganza, A., Stebbings, H., Ngosi, Th., *The case of customer recruitment processes: Dynamic evolution of customer relationship management resource networks*, *Journal of Marketing Management*, 2013, Vol. 29, Nr. 3–4, pp.439–466

certifications; high personnel specializations; low stocks; costly marketing; problems in stock and personnel management; high delivery times; very expensive manufacturing preparation / per product. *Mass markets* have the following characteristics: consumer products; large quantities of products; small capital gains on products; constant sales; high market competition; does not require special certifications; low or medium staff specialization; large stocks of products; lower marketing costs; the possibility of sizing stocks; supplies from stocks.

3.2. Analysis of the evolution of production costs and sales prices over a three-year period within a lighting production entity. Material costs and sale prices for the main products made and marketed by SC. Electromax SRL in 2016-2018 are presented in figure no. 1. Variations in costs are seen for each product, the cause of these variations being the purchase price of the raw material. Figure 1 shows a diagram of the sale prices and material costs for the year 2018 for each product out of the 45 products presented in the previous table. It can be seen that for the last two products the material costs were higher than the selling price, which is possible through a policy of the economic entity to promote the products on the market. The benefit-material cost ratios for each of the 45 products were also calculated. Thus it can be known for each category of products the benefit brought by each leu consumed for the materials needed to produce the respective category.

Figure no.1 Variation of costs in relation to the selling price

Source: own systematization according to the data provided by SC Electromax SRL

From the analysis of figure no. 1 it can be observed that both the material costs and the selling price have varied from year to year for each product. Figure 3 illustrates graphically the variation of the material costs and the price for the product “Stradal PROTON S”. To study the trend of these values in 2019 it is necessary to identify the functions that best approximate the history of these values. The approximation can be done by polynomial functions, the most commonly used being the interpolation by polynomials of degree 1. The form of the polynomials is determined based on the theory of least squares. According to this theory, one equation is written for each known value in history. For example, we consider that the production cost graph is approximated by the function $f(x)$ having in the abscissa the year and in the ordinate the value of the costs. Considering the function $f(x)$ of the form $f(x) = ax + b$ and considering the cost history of the last years in table no 1:

Tabel.nr.1. Cost history for PROTON S

Product	Year	x (year)	f(x)
Stradal PROTON S	2016	1	27,12

	2	2	4
	017		86,82
	2	3	3
	018		72,37

Source: own systematization according to the data provided by SC Electromax SRL
 the following equations can be written based on the cost history of the last years:

$$f(1) = a * 1 + b = 427,12$$

$$f(2) = a * 2 + b = 486,82$$

$$f(3) = a * 3 + b = 372,37$$

Since in most cases the function cannot pass exactly through the points known in the history but only to make an approximation, the differences between the function and the known values in the history will have very small values, denoted by v , and to obtain the parameters a and b what define the function $f(x)$, the system of equations used will be of the following form:

$$a * 1 + b - 427,12 = v_1$$

$$a * 2 + b - 486,82 = v_2$$

$$a * 3 + b - 372,37 = v_3$$

The system is solved provided that $v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 = \text{minim}$

Thus, the following expression will be formed :

$$E(a, b) = (a * 1 + b - 427,12)^2 + (a * 2 + b - 486,82)^2 + (a * 3 + b - 372,37)^2 = \text{minim}$$

The minimum of this expression is achieved when the partial derivatives in relation to variables a and b are zero:

$$\frac{\partial E}{\partial a} = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial b} = 0$$

Following the derivations, the following system is obtained:

$$\begin{cases} 14a + 6b - 2517,87 = 0 \\ 6a + 3b - 1286,31 = 0 \end{cases}$$

The solutions of the system are $a = -27,375$ and $b = 483,52$

For the estimation after the first three years of the material costs for the chosen product, that is to say in the next year, the 4th, the following expression will be used:

$$f(4) = a * 4 + b = -27,375 * 4 + 483,52 = 374,02$$

In this way, forecasts regarding the evolution of costs or prices over the next year can be made. This is how the price change trend was determined.

Fig.nr.2. Variation of material costs and price for the product "Stradal PROTON S"

Source: own systematization

3.3. Methods of analysis. Calculation of the probable volume of an order.

3.3.1. Calculation of the probable volume of an order. It is important for each customer to analyze not only the likelihood of an order occurring but also the likely volume of an order for each type of product. The most used form of estimation is based on an average volume of past orders.

$$No_{average} = \frac{\text{Total number of products ordered}}{\text{Number of orders}}$$

For the situation described in fig. 2, with reference to the product category "Display line III", the average number of products ordered on a single order is:

$$No_{average} = \frac{34 + 35 + 6 + 10 + 8 + 10}{6} = 17,1667 \text{ products/order}$$

The average number of products on order is not enough to characterize a customer's history and to issue future expectations from that customer. For example, the following relationships show that there is the possibility for two different customers to be characterized by the same average number of products per order, but we cannot have the same expectations from them in the future.

$$No_{average}^{Client A} = \frac{22 + 25 + 23 + 21 + 24}{5} = 23 \text{ products/order}$$

$$No_{average}^{Client B} = \frac{10 + 28 + 13 + 37 + 27}{5} = 23 \text{ products/order}$$

As noted, customer B varies widely from one order to another in the number of products requested. Although in the long run the same average number of products is obtained on an order as in customer A, however the orders of customer B are much more unpredictable in volume (sometimes ordering much, sometimes less). For this reason, in the analysis performed on the existing data we must also take into account the indicator "standard deviation".

$$s = \pm \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - No_{average})^2}{N - 1}}$$

In which N represents the total number of orders
 x_i represents the number of products ordered on order i

Table no. 2. The "standard deviation" indicator

Nu mber of the order	Client A		Client B	
	x	$(x_i - No_{average})^i$	x	$(x_i - No_{average})^2$
1	2	1	1	169
2	5	4	2	25
		23		23

3	2	0	1	100
3		3		
4	2	4	3	196
1		7		
5	2	1	2	16
4		7		
Σ		10		506

Source: own calculations

$$s^A = \pm \sqrt{\frac{10}{5-1}} = \pm 1,58 \qquad s^B = \pm \sqrt{\frac{506}{5-1}} = \pm 11,25$$

The standard deviation expresses the degree of inhomogeneity of the values in the string. A high value of this indicator expresses that the string is very inhomogeneous, with very large oscillations of the numbers. A small value of this indicator expresses very small fluctuations on the values in the string, so we can speak of a higher degree of confidence that in the future the volume of orders will be relatively constant.

Rgerding the two exemplified clients, we can say that:

- we estimate from customer A that the next order is 23 ± 1.58 products
- we estimate from customer B that the next order will be 23 ± 11.25 products

Calculating the average and standard deviation for a range of values can be done very easily using the following functions in the Excel library:

- =AVERAGE(the block of cells)
- =STDEV(the block of cells)

The AVERAGE function generates the average of the values in the cell block, and the STDEV function determines the standard deviation of the values in the cell block.

Another important function in the computer simulation of the volume forecasted for an order is:

- =RANDBETWEEN(lower limit; upper limit)

This function generates random numbers within a range defined by the two limits. In the case studied, the two limits can be calculated as follows:

$$\text{Lower limit} = \text{average number} - \text{standard deviation}$$

$$\text{Upper limit} = \text{average number} + \text{standard deviation}$$

Figure no.2 The forecast volume for an order on the example of three products

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2				Tripol Sistem Energy SRL												History		Prognosis
		Product	Year	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Average of products per order	Standard deviation	number of products per order
3																		
4		DISPLAY LINE III	2018															
5	2017				34	35								6		17,17	13,51	23
6	2016						10						8		10			
7		Stradal PROTON S	2018															
8	2017				9									7		11,60	5,41	8
9	2016					20	14		8									
10		Topaz	2018															
11	2017															15,75	11,53	14
12	2016			10			29					3		21				
13																		

Source: own systematization

The formulas introduced in P4, Q4 and R4 respectively and then copied on down columns were:

P4 =AVERAGE(D4:O6)
Q4 =STDEV(D4:O6)
R4 =RANDBETWEEN(P4-Q4;P4+Q4)

It is noteworthy that the values generated as a forecast in column R may be different from what is seen in figure no.2. These values are generated randomly, within the set limits. By pressing the F9 key other values are automatically generated (simulated) in the worksheet.

3.3.2. Simulation of product sales in the next 12 months

For any economic entity, a forecast of costs, sales and benefits is very important. The model presented below makes such a forecast. The costs referred to in the model are the material costs without including variable costs and personnel costs. An Excel calculation template was created in which data from the history of each client's relationships can be entered. The data entered in the template is from the history of the orders made by Elprest SRL, but the data of other customers can be easily replaced in the template. The template is presented in fig.3.20 and integrates all the aspects presented previously in this report. The following formulas have been introduced:

R3 =COUNT(F3:Q5)

The role of this formula is to count how many times there have been orders in the months that have passed. Block F3: Q5 contains the order history of the last 3 years (36 months)

S3 =R3/36

The formula calculates the likelihood of an order to occur. Probability takes into account over a long period of time, namely 36 months.

T3 =IF(R3=0;0;AVERAGE(F3:Q5))

The formula calculates the average number of ordered products. The formula also uses the IF function that tests whether R3 = 0 i.e. if there were orders in the product. If there were no orders from the respective product, then the T3 cell automatically receives the value 0. Otherwise, the T3 cell receives the value of the average number of ordered products.

U3 =IF(R3=0;0;STDEV(F3:Q5))

The formula calculates the standard deviation. In this case, the IF function also tests whether there were any commands. If there were no commands, then U3 automatically gets the value 0.

V3 =FORECAST(2019;D3:D5;C3:C5)

W3 =FORECAST(2019;E3:E5;C3:C5)

The formulas calculate the tendency to change the price, respectively the cost per product.

X3 =V3-W3

The formula calculates the benefit on a product as the difference between price and cost.

The value from Y3 is entered by the operator and represents the number of orders expected from the respective product from the customer.

Z3 =1-BINOMDIST(Y3-1;12;S3;TRUE)

The formula determines the probability that during the 12 months a number of orders will be made at least equal to the expected number of orders.

$$AA3 = \text{RANDBETWEEN}(T3-U3;T3+U3)$$

The formula simulates the possible volume of an order. At the base of the simulation there is the generation of random numbers within the range determined by the average number of products on the order to which the standard deviation is decreased, respectively added.

$$AB3 = Y3 * Z3 * AA3 * V3$$

Calculates the total price obtained from the sale of the respective product to the customer. The price is given by

$$\text{Price} = \text{number of orders expected} \times \text{probability of execution} \\ \times x \text{ the simulated volume of the order} \times \text{estimated price per piece}$$

$$AC3 = Y3 * Z3 * AA3 * W3$$

Calculates the total material cost obtained from the sale of the respective product to the customer. The cost is given by

$$\text{Cost} = \text{number of orders expected} \times \text{probability of fulfillment} \\ \times x \text{ simulated volume of order} \times \text{estimated cost per piece}$$

$$AD3 = AB3 - AC3$$

The formula calculates the total estimated benefit for that product. The benefit is calculated as the difference between the estimated price and the estimated cost. The formulas in block R3: AD3 will be copied down on the column next to each product. The operator can thus obtain a simulation of the sales relations with a customer for the next 12 months..

Conclusions

The effective approach of a target market and the successful maintenance on the market can only be achieved effectively based on a realistic and well-founded management strategy. In order to know the cost of a long-term activity, we need, in addition to knowing the costs, a thought to reach the cost-benefit couple. The paper presents the evolution of material costs and selling prices over a period of three years within an entity producing luminaires, and their approximation was achieved using the method of least squares by polynomial functions, methods of calculation and analysis of relevant costs for measuring the performances of economic entities. An optimal forecast of the number of orders expected (how many orders are expected per year) from a customer regarding a product can be made taking into account the maximum reached by the curves "Total price", "Total cost" and "Total profit" for the respective product category. For example (fig, 2), on the studied case of the client Elprest SRL and with reference to the Display Line III product, it can be observed that the optimal number of expectations is on 6-7 orders per year. Even if a larger number of orders per year (for example 11-12 orders) would be expected, the probability of them happening is very small, and this will affect the forecast in such a hypothesis. The calculation was made by constantly considering the number of pieces (34) per order. Once the optimum values for the "Number of expected orders" have been set, figure 2. one can obtain estimated values of the price, cost and benefit, calculated for the next 12 months for each product category. These summed values give a total value and an overview of the order-sales scenario forecast for Elprest SRL. On the model presented, estimates can be made in relation to each customer of the Electromax entity. In this way, on a mathematical basis, the forecasts and decisions taken in the management of the company are much closer to reality. As future prospects of the present research topic, we consider the development of an econometric model that quantifies and highlights the cost-benefit relationship on products, but also the likelihood of customer

orders being placed, with which we can identify the categories of markets and products with the most high profitability.

BIBLIOGRAPHY

- Achim, M. (2010), „*Analiză economico-financiară*”, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca
- Alazard C., Separi S., 2001, *Controle de gestion*, Editura Dunod, Paris
- Albu N., Albu C., *Instrumente de management al performanței, Vol. II., Control de gestiune*, Editura Economică București, 2003, pag. 12
- Antony R., Govindarajan V., 2007, *Management Control Systems*, Chicago, McGraw-Hill IR WIN
- Braganza, A., Stebbings, H., Ngosi, Th., *The case of customer recruitment processes: Dynamic evolution of customer relationship management resource networks*, *Journal of Marketing Management*, 2013, Vol. 29, Nr. 3–4, pp.439–466
- Briciu S., *Contabilitate managerială. Aspecte teoretice și practice*, Editura Economică, București 2006, pag.9.
- Briciu S., *Contabilitate managerială. Aspecte teoretice și practice*, Editura Economică București, 2006.
- Briciu S., Căpușeanu S., ROF L.M., Topor D.I., *Contabilitatea și Controlul de gestiune, instrumente pentru evaluarea performanței entității*, Editura Aertenitas, Alba Iulia, 2010, op. cit., pag 28, 34.
- Bourgoingon A. (2000), „*Performance et controle de gestion*”, *Encyclopedie de Comptabilite*,
- Champan C.S., *Controlling Strategy, Management Accounting and Performance Measurement*, Hardcover – 9 Jun 2005
- Debiens, J. (1988), „*Comment augmenter la productivité dans le secteur public*”, *Revue de gestion*
- Demartini, C., *Performance Management Systems, Contributions to Management Science*, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, 215
- Garriga E, Mele D. (2004), —*Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory*», *Journal of Business Ethics* 53, p. 51-71.
- Gervais, M., *Contrôle de gestion- 8 éd.*. Paris:Ed. ECONOMICA, 2005, 774 p
- Griffith A., Bhutto K. (2009), „*Better environmental performance: A framework for integrated management systems (IMS)*», *Management of Environmental Quality: An International Journal* Vol. 20 No. 5, p. 566-580
- Groșanu A., *Calculația costurilor pe centre de profit*, Editura Irecson, București 2010
- Hoffman D. (2006), —*Getting to world-class supply chain measurement*», *Supply Chain Management Review*, Vol. 10 No. 7, p. 18-24.
- Jean-Francois H. (2006), —*Organizational culture and performance measurement systems*, *Accounting, Organizations and Society*, nr. 31.
- I.Ionescu, C. Iacob (2015), *Control de gestiune-abordare în context European și international*, Editura Universitaria Craiova, 2015
- Niculescu M., Op. Cit., pag.38
- M., Ștefan *Performance analysis methods within manufacturing companies and their role in managerial decision*, <http://old.upm.ro/cc/CCI-05>, pag. 336-338
- N., Tabără, S., Briciu, *Actualități și perspective în contabilitate și control de gestiune*, Editura TipoMoldova, Iși, 2012
- I.D. Topor, , *Noi dimensiuni ale informației de tip cost aferente procesului decizional în industria de vinificație*, Editura Universitară București, 2014, pag.160, 164, 166
<https://www.business-academy.ro/analiza-cost-beneficiu>

THE ROMANIAN FAMILY BETWEEN TRADITIONS AND POSTMODERNISM

Filip Vasile

PhD Student, "Aurel Vlaicu" University of Arad

Abstract: In this work, we want to address a traditional and family problem of postmodernist societies. The importance is necessary for the works while it is familiar in favor of the oldest time in the nucleus of societies. In recent years, with the French Revolution and the Second Vatican Council, a series of changes in society have taken place, which also affect the family. In Romania there are no situations of identification and orientation. On the one hand, there is a country with a change of sexual orientation in Europe, and on the one hand, the preservation of the traditional family, of Christian origin, when a man and a woman was be created. In this case, we cannot propose their approach while we have to offer them demarcation lines and to help them tell the traditional family and redefine their family from the divine perspective. The works are in the field of social sciences.

Keywords: family, traditional family, postmodernism, Christianity, new sexual orientations

Introducere

În ultimii ani în România au avut loc o serie de dezbateri legate de familia tradițională, definită ca fiind familia creștină și familia pe care o numim postmodernă, caracterizată de concepțiile postmoderne asupra familiei. Familia tradițională este cunoscută ca fiind compusă dintr-un bărbat și o femeie, pe când familia postmodernă permite și persoanelor de același sex să formeze o familie. În România încă nu a fost legalizată homosexualitatea, dar întrucât au apărut o serie de dezbateri legate de acest subiect, vom trata în această lucrare tocmai problema aceasta. În prima parte a lucrării vom vorbi despre familia tradițională și rădăcinile ei, în a doua parte vom vorbi despre concepțiile Postmoderne cu privire la familia, iar în a treia parte vom vorbi despre încercările din România de a păstra familia tradițională, urmând ca în ultima parte să vorbim despre modul ideal în care poate funcționa familia și că viața heterosexuală este net superioară vieții homosexuale.

1. Familia tradițională

Familia tradițională pretinde a avea rădăcinile în Scriptură. Biblia începe cu o familie, din punct de vedere biologic, indicând-o drept contextual social esențial al vieții umane și mijlocul principal de comunicare a lui Dumnezeu cu ființa umană.¹ Încă din primul capitol al Genezei este menționat faptul că Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului, parte bărbătească și parte femeiască (Geneza 1:27). Prin urmare, sexualitatea noastră este creată de către Dumnezeu. Tot în contextul creației apare și întemeierea primei familii de către Dumnezeu. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup” (Geneza 2:24). Prima familie, Adam și Eva, sunt prototipul soțului și al soției, uniți în căsnicie într-un singur trup.² Prin urmare, familia tradițională sau familia creștină așa cum se pretinde a fi, se bazează pe principiul biblic al creației și constă între un bărbat și o femeie. Dacă urmărim paginile biblice, vom vedea că Dumnezeu întotdeauna a condamnat homosexualitatea sau practicile sexuale în afara acestor standarde (Proverbele 5:18-19; Matei 5:28; Matei 19:6). Biblia încurajează și consideră viața de familie ca fiind o

¹ Leland Ryken, James C. Wilhoit și Tremper Longman III, Edits., *Dicționarul de imagini și simboluri biblice, Oexplorare enciclopedică a imaginilor, a simbolurilor, a motivelor, a metaforelor, a figurilor de stil și a tiparelor literare din Biblie*, Oradea, Casa Cărții, 2011, p. 316.

² Ryken, *Dicționarul de imagini și simboluri biblice*, p. 316.

binecuvântare. Sunt cunoscute o serie de familii care pot fi considerate model, familia lui Noe, Avraam, Isaac, Iacov și altele.

Funcționalitatea vieții de familie se bazează pe originea ei și pe directivele pe care Dumnezeu le dă familiei. Bărbatul este capul, prim responsabil pentru bunul mers al familiei. El are datoria de a-și iubi soția și de a purta grijă de toate nevoile familiei, de la lucrurile materiale până la cele educaționale și spirituale. Soția are datoria de a fi supusă soțului ei din dragoste și de a lucra împreună cu el la bunul mers al familiei.

2. Familia postmodernistă

Familia în perioada postmodernismului trece printr-o perioadă de criză datorită noilor libertăți sexuale la care s-a ajuns. În prezent există practici sexuale în afara căsătoriei, adulter, homosexuali și alte practici care din punct de vedere tradițional sunt condamnate.

Unii consideră că rădăcinile modernismului se găsesc încă din secolul a XII-lea și al XIII-lea, Dante și Toma din Aquin fiind precursori ai modernismului.¹ Renașterea și Reforma protestantă au facilitat dezvoltarea modernismului, iar căderea Constantinopolului și descoperirea Americii sunt considerate ca fiind momentul de început al modernismului.² În urma Revoluției Franceze (1789-1799 d.Hr.), familia a început să intre într-un oarecare declin datorită loviturii date bisericii. În această perioadă au fost închise biserici, martirizați preoți, au fost arse Biblii, iar moralitatea creștină a fost periclitată. Iluminismul avea să ducă la statul autonom laic,³ lucru care afectează și familia. „De la acest eveniment libertatea sexuală a început să capete noi proporții. Treptat, această revoluție sexuală s-a intensificat, iar după anii '60 a devenit o adevărată industrie. Punctul de cotitură al absorbirii religiei în democrație este Conciliul de la Vatican II, moment în care religia încetează să mai fie instituționalizarea unui adevăr obiectiv căruia oamenii trebuie să se supună.⁴ Intelectualii secolului XX caută să elibereze relațiile sexuale de orice obligație și semnificație socială, contractuală și morală, astfel încât atunci când luăm decizii să conteze doar dorința sexuală brută în sine.⁵ Fiind facilitată și de mass-media și mijloacele de comunicare moderne, sexualitatea a ajuns să fie pusă în centrul societății. Din moment ce este un instinct foarte puternic al omului societatea a hotărât să îl exploateze la maxim. Marea pierdere se datorează încercării de eliberare a omenirii de credința în Dumnezeu, iar moralitatea devine relativă și în afara oricărei norme absolute. Pentru că adevărul în postmodernism este relativ, etica este și ea relativă.⁶ În felul acesta, este dat un atac direct asupra moralității creștine, care are noțiunea de păcat și de vină.⁷ Așa cum subliniază Ioan Ică Jr. „omul modern nu mai recunoaște nici harul divin, nici ordinea cosmică și nici legea lui Dumnezeu, ci voința omului ia locul binelui natural și supranatural”.⁸ Ca rezultat al acestor schimbări, „omul se substituie Dumnezeirii în centrul universului moral și strădania lui devine pretenția de a se mântui prin sine însuși stăpânind natura”.⁹ Omul modern pierde sentimentul transcendenței și al întrupării. Pierderea sentimentului transcendenței lasă pe om în lume singur și fără sens și introduce anarhia în înțelegerea lumii. Pierderea sentimentului Întrupării răpește omului așteptarea sfârșitului, îl desface din rostul lui și îl orientează înfăptuirea asupra îmbunătățirii vieții de aici.¹⁰ Armand

¹ Mircea Vulcănescu, *Creștinismul în lumea modernă*, în Ioan I. Ică jr., Germano Marani, *Gândirea Socială a Bisericii: fundamente, documente, analize, perspective*, Sibiu, DEISIS, 2002, p. 80.

² Vulcănescu, *Creștinismul în lumea modernă*, p. 80.

³ Ioan Ică jr. *Biserică, societate, gândire în Răsărit, în Occident și în Europa de azi*, în Ioan I. Ică jr., Germano Marani, *Gândirea Socială a Bisericii: fundamente, documente, analize, perspective*, Sibiu, DEISIS, 2002, p. 30.

⁴ Pierre Manent, *O filosofie politică pentru cetățean*, în Radu Carp. *Dumnezeu la Bruxelles, Religia în spațiul public European*, Cluj-Napoca, Eikon, 2009, p. 42-43.

⁵ Theodore Dalrymple, *Life at the Bottom: The Wordview That Makes the Underclass*, în David Noebel, *Înțelegerea vremurilor. Cum ne afectează pe noi astăzi conflictul dintre principalele concepții despre lume și viață*, Oradea, Cartea Creștină, 2013, p. 201.

⁶ Pentru un studio al eticii în post modernism recomandăm David A. Noebel, *Înțelegerea vremurilor*, p. 197-201.

⁷ Robert J. Priest, *Antropologia culturală, păcatul și misionarul*, în D. A. Carson și John D. Woodbridge, Ed., *Dumnezeu și cultura*. Eseuri scrise în memorial lui Carl F. H. Henry, Oradea, Casa Cărții, 2006, p. 114-115.

⁸ Ică, *Biserică, societate, gândire*, p. 34.

⁹ Vulcănescu, *Creștinismul în lumea modernă*, p. 82.

¹⁰ Vulcănescu, *Creștinismul în lumea modernă*, p. 84.

M. Nichori spune că ”societatea noastră a respins standardele iudeo-creștine de moralitate și odată cu această respingere totul a devenit relativ. Păreră unuia este la fel de corectă ca a altuia. Nu mai există perceptive morale clar definite. Am ajuns treptat să recunoaștem la nivel de societate drept comportament acceptabil și normal infidelitatea, homosexualitatea, adulterul, pornografia, sadismul și violența. Limitele dintre comportamentul corect și incorect s-au estompat, rezultatul fiind confuzia.¹ Așa s-a ajuns ca societatea să permită noi orientări sexuale și familii formate din persoane de același sex, afectând familia creștină într-un mod negativ. Astăzi există persoane care consideră că identitatea sexuală a lor nu este aceeași cu care s-a născut și apelează la mijloace de schimbare a identității. „Uneori identitatea sexuală este în conflict cu identitatea de gen: unii oameni simt în interiorul lor că sunt diferiți de înfățișarea lor exterioară și chiar pot chiar să își schimbe înfățișarea exterioară. Astfel că avem traverștiți, care își schimbă înfățișarea exterioară îmbrăcându-se ca sexul opus, sau transsexuali, care doresc să-și schimbe înfățișarea prin injecții hormonale și operații chirurgicale”.² În felul acesta s-a ajuns la o răsturnare a valorilor molare, iar familia care altădată era normală, acum este pusă sub presiune.

Dacă până la această revoluție sexuală, nu se putea vorbi deschis despre sexualitate și părea ceva rușinos și nepotrivit de discutat despre el, din acest moment se poate vorbi liber și fără nici o sfiială. În felul acesta s-a ajuns, după cum spune Nicholi, ca „în anii '90 se discută peste tot și pe față despre sexualitate. Am analizat-o cu toate instrumentele științei și tehnologiei moderne. Știm foarte multe despre sex. Am acumulat un bagaj impresionant de cunoștințe despre anatomia, fiziologia, neurologia, endocrinologia, biochimia, patologia, genetica, sociologia și psihologia sexualității umane. Pentru prima dată în istorie, sexualitatea umană este studiată la toate nivelele de dezvoltare, de la naștere până la bătrânețe”.³ Dacă Nicholi spune acest lucru despre anii '90 ce să mai spunem noi despre anul 2019 când despre sexualitate se vorbește pretutindeni. De la simple discuții până la acte înfăptuite. În zilele noastre sexualitatea este promovată prin toate mijloacele, modeling, filme, emisiuni, reviste, reclame, jurnale, cărți, ziare, muzică, artă etc. Fără îndoială, nu se mai poate sta departe de acest subiect. Mai mult, dacă în România, înainte de anul 1989 familia era un pion de bază al societății, odată cu democratizarea României se copiază tot mai mult stilul de viață european. Pe de o parte acest stil este bun, dar în același timp trebuie să primim acest stil de viață cu discernământ. În România, mișcarea LGBT a prins proporții mari prin o serie de activiști. Remus Cernea, care este recunoscut ca fiind un susținător înverșunat a acestei mișcări și care este un adept al separării religiei de stat, a propus în 2014 legalizarea căsătoriilor indiferent de sexul partenerilor. Propunerea a fost respinsă fără echivoc, dar a stârnit o serie de discuții în mass-media.

Promovarea acestei libertăți și schimbări nu ajută societatea, ci mai degrabă o distruge. Helena Deutsch crede că noua libertate sexuală nu a reușit să își îndeplinească promisiunile. Ea afirmă că tinerii prinși în mrejele noii libertăți sexuale suferă de frustrare emoțională și de o oarecare amorțeală în urma așa-numitei excitații sexuale libere și nelimitate, și că eterna căutare de noi metode pentru amplificarea plăcerii arată clar că libertatea sexuală a adolescenților nu asigură elementul extatic inerent.⁴ Analizând această libertate sexuală în care a ajuns omenirea, Armand Nicholi spune:

Mulți dintre cei care au lucrat îndeaproape cu tinerii în ultimul deceniu au observat că noua libertate sexuală nu a dus în nici un caz mai multă plăcere, libertate și deschidere, relații mai împlinite între sexe sau eliberare de inhibițiile înăbușitoare. Dimpotrivă, experiența clinică dovedește că noua permisivitate a dus adesea la relații superficiale, la scăderea valorii de sine, la sentimentul de inutilitate, la epidemii de boli venerice și la o creștere rapidă a sarcinilor nedorite.⁵

¹ Armand M. Nicholi Jr., *Sexualitatea umană: O perspectivă psihiatrică și biblică*, în D. A. Carson și John D. Woodbridge, Ed., *Dumnezeu și cultura*. Eseuri scrise în memorial lui Carl F. H. Henry, Oradea, Casa Cărții, 2006, p. 394.

² Nicholi, *Sexualitatea umană*, p. 380.

³ Nicholi Jr., *Sexualitatea umană*, p. 380.

⁴ Helena Deutsch, *Selected Problems of Adolescence*, în Nichori, *Sexualitatea umană*, p. 385.

⁵ Nicholi, *Sexualitatea umană*, p. 386.

Ca rezultat al schimbărilor sexuale produse în ultimii au s-a ajuns la periclitarea familiei, dar nu numai a familiei, ci și întregii societăți. Sănătatea populație a ajuns să fie pusă în pericol. Într-adevăr, nicio societate nu a acordat vreodată un statut homosexualilor. Este o practică periculoasă nu doar din punct de vedere psihologic sau social, însă a devenit o amenințare epidemică pentru milioane de oameni și trebuie să ne protejăm societatea.¹ Dacă până în anul 1980 nu se știa de HIV, acum în America sunt mii de cazuri. Această boală se răspândește aproape cu exclusivitate între persoanele homosexuale, 90% din cazuri răspândindu-se astfel.² Dacă prin europenizare se crede acceptarea tuturor imoralităților sexuale din Europa, atunci ne-am ratat țelul. În același timp nu am vrea să se înțeleagă că suntem de acord cu tot ce se petrece în România din punct de vedere al raportului la sexualitate, ci mai degrabă susținem că România are nevoie de o redefinire a tot ce înseamnă sexualitate. Suntem de acord că România împărtășește credința creștină moștenită de mii de ani, dar problema în România nu este credința, ci trăirea în conformitate cu credința. Se vorbește mult că România este cea mai religioasă țară din Europa, dar tot ea, este una dintre cele mai corupte țări din Europa. De aceea, în continuare vom încerca să promovăm o familie bazată pe credința în Isus Hristos, o credință care transformă viața credincioșilor de la imoralitate la moralitate. Plecând de la această viață nouă în Hristos decurge și viața de familie. Dar înainte să vorbim despre acest lucru ne vom opri asupra câtorva încercări de păstrare a familiei tradiționale în România.

3. Încercări de a menține familia tradițională

În România au avut loc câteva încercări de păstrare a familiei tradiționale. Pe de o parte, bisericile, indiferent de confesiune, încearcă o păstrare sau chiar o redefinire a familiei. Pe de altă parte, a fost întemeiată „*Coaliția pentru familia*”, avându-l ca președinte pe Mihai Gheorghiu. Ea este o organizație nonpolitică și nonreligioasă care promovează familia tradițională și luptă împotriva avortului. În anul 2013 a cerut revizuirea a Constituției României în care este definită familia. Aceasta prevede modificarea articolului 48, aliniatul 1 în care familia este definită ca fiind întemeiată „între soți”, lucru care este interpretabil, cu sintagma „între un bărbat și o femeie”. Aceasta ar fi înlăturat orice fel de dubiu asupra căsătoriei, rămânând astfel întemeiată între un bărbat și o femeie. În 2016 a reușit să adune un număr de trei milioane de semnături cu acest scop. O altă încercare de rezistență față de schimbările din ultima vreme s-a produs în România în 6-7 octombrie 2018, când Coaliția pentru familie a reușit să ducă la capăt proiectul de modificare a constituției României. De precizat este că legea prevede deja o reglementare în Codul civil, articolul 277, în care este specificat că familia este întemeiată între un bărbat și o femeie. Inițiativa Coaliției pentru Familie prevede modificare constituției României, lucru care ar interzice prin lege căsătoria dintre persoanele de același sex. Codul civil poate fi modificat fără consultarea populației, pe când Constituția nu poate fi modificată decât printr-un referendum. Spre dezamăgirea unora, referendumul nu a fost validat deoarece a atins pragul de doar 21,1%. Printre motivele care au stat la atingerea acestui prag a fost mai degrabă politizarea referendumului, boicotarea lui de către unele partide politice și dezinformarea cetățenilor. Chiar dacă referendumul nu a fost validat, totuși populația României nu este recunoscută ca fiind susținătoare căsătoriilor LGBT.

Câștigătoarea Eurovisionului din România în anul 2019 a fost Ester Peony, dar cei mai mulți dintre cei care au privit acest concurs consideră că niciodată nu ar fi ieșit ea câștigătoare, dacă nu ar fi fost în juriu doi jurați gay. Aceștia ar fi depunctat-o pe Laura Bretan datorită susținerii referendumului pentru familia tradițională. Câștigătoare a „*Români au talent*” și finalistă la „*America Got Talent*” în anul 2016 a fost de departe alegerea publicului. Dar, pentru că votul a fost de data aceasta doar valoare unui jurat, a fost aleasă Estera Peony. Reflectând la acest eveniment Răzvan Filip spune:

În vest, Eurovision este o competiție cu mulți participanți din comunitatea LGBT. Aerul flamboiant, culorile, spectatorii care călătoresc oriunde e competiția sunt în bună măsură gay și ar fi fost jalnic pentru România să o trimită în asemenea mediu pe adolescenta homofobă. Ce avea Laura

¹ Norman Geiser, *Etica Creștină: opțiuni și consecințe*, Oradea, Societatea Biblică din România, 2008, p. 321.

² Nicholi, *Sexualitatea umană*, p. 383.

Bretan de transmis prin limbajul universal al muzicii, ca homosexualii să se întoarcă pe calea cea dreaptă a creștinătății? Nu mai spun că, în contextul activismului ei, și titlul melodiei ei („Dear Father”) poate căpăta valențe bizare.¹

Ca urmare a acestei deteriorări a concursului, Ungaria, care este o țară ce își propune revenirea la credința autentică, a hotărât să se retragă de la Eurovision. Motivul este că Eurovisionul a devenit prea înclinat spre promovarea mișcării LGBT. Oare nu așa ar trebui să procedeze și o țară ca România, din moment ce mulți consideră că Laura Bretan a fost depunctată tocmai pentru că a susținut Referendumul pentru familie?²

O alternativă pentru rezolvarea problemei dintre familia tradițională și familia în postmodernism a fost „parteneriatul civil”. Acesta prevede un acord între două persoane necăsătorite, indiferent de sex, de a locui împreună și de a avea drepturi civile. Aceasta vine pe fondul încercărilor de a rezolva problemele concubinajului și a partenerilor de același sex. Evident, aceasta nu este o soluție pentru rezolvarea moralității din familie, drept pentru care a și fost respinsă de către Guvernul României. Acesta este mai degrabă un alt mod de a numi căsătoria și de a evita responsabilitățile care decurg în urma ei.

4. O viață nouă în Hristos: familia, o funie împletită în trei

După cum am văzut în prima parte a articolului, familia tradițională este compusă dintr-un bărbat și o femeie. Ea se întemeiază pe principiul creației, când Dumnezeu a creat partea bărbătească și partea femeiască. În partea aceasta a lucrării ne vom concentra asupra elementele care fac ca această familie să funcționeze. Este posibil ca cineva să își pună problema în felul următor: am credință că familia este compusă dintr-un bărbat și o femeie, dar am eșuat. Am ajuns să divorțez și să nu îmi găsesc împlinirea în familie, care este problema? Conform familia funcționează nu pe baza unor principii tradiționale, ci pe principiul vieții noi în Hristos. Eșecul în familie, datorându-se mai întâi eșecului relației cu Hristos, și din această viață decurgând și viața de familie. Un este suficient ca familia să fie compusă dintr-un bărbat și o femeie, lucrul acesta este bun, dar un suficient. Este nevoie ca această familie să trăiască și în conformitate cu principiile descrise în Scriptură pentru a reuși.

Întrucât familia tradițională din România își are originea în creștinism, trebuie să definim mai întâi ce înseamnă a fi creștin. Mircea Vulcănescu spune că termenul „creștin” este înțeles în două feluri. Pe de o parte, termenul „creștin” cuprinde pe toți cei care, cu vreun titlu oarecare, se reclamă (de la), sau se referă la Isus Hristos. Astfel, termenul se referă la toți cei care cred într-un oarecare fel în Isus. Pe de altă parte, termenul „creștin” cuprinde numai pe cei care mărturisesc credința în Isus și care trăiesc în conformitate cu această credință.³ Din această mărturisire a credinței în Isus decurge întreaga viață a credinciosului. Potrivit Apostolului Pavel, Dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2Corinteni 5:17). Potrivit lui D. S. Dockery, vechi înseamnă tot ce este ființa noastră căzută în urma păcatului, iar nou este tot ce este ființa noastră înnoită de Hristos.⁴ Astfel, în Hristos credincioșii se bucură de o viață deplin înnoită și eliberată de tot ce este imoral, pentru a trăi o viață holistică. Ba mai mult, el se bucură de libertatea față de păcat, o libertate ce înseamnă eliberarea lui de tot ce înseamnă stăpânire, de tirania păcatului și posibilitatea de a trăi o viață de moralitate.⁵ Astfel, noi nu mai dăm în stăpânirea păcatului mădulare noastre ca pe niște unelte ale nelegiurii, ci dăm lui Dumnezeu mădularele noastre

¹ Răzvan Filip, *M-am uitat la finala națională de Eurovision ca să văd cum pierd homofobii*, în <https://www.vice.com/ro/article/j57ded/finala-nationala-de-eurovision-ca-sa-vad-cum-pierd-homofobii> - accesat în 26/11/19.

² Laura Bretan și-a exprimat susținerea Referendumului într-un scurt filmuleț care a fost postat pe internet. Acest filmuleț se poate găsi aici: <https://www.youtube.com/watch?v=o42JTxFdI> – accesat în data de 04/12/19.

³ Mircea Vulcănescu, *Creștinismul în lumea modernă*, în Ioan I. Ică jr., germano Marani, *Gândirea Socială a Bisericii: fundamente, documente, analize, perspective*, Sibiu, DEISIS, 2002, p. 75-76.

⁴ D. S. Dockery, *New Nature and Old Nature*, în Gerald F. Hawthorne et al., *Dictionary of Paul and His Letters A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship*, Downers Grove, Illinois, Inter Varsity Press, 1994, p. 457.

⁵ Adrian Lemeni, *Libertate și identitate în contextul ideologic al societății globalizate contemporane*, în Nelu Burcea, Ed., *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Editura Universitară, 2013 p. 64.

ca pe niște unelte ale neprihăririi (Romani 6:13). Căci *Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia și înfrânarea poftelor* (Galateni 5:22-23).

Conform învățaturii biblice, din această viață nou decurge și viața de familie. Din momentul credinței și a pocăinței omul se bucură de o viață nou, o viață transformată de Hristos. Acest lucru presupune o renunțare la tot ce este rău și alipirea de tot ce este bine. Viața nouă fiind înnoită de Hristos și trăiește o viață de pace cu Dumnezeu și cu semenii. Pe planul central al experienței creștine stă dragostea lui Dumnezeu pentru făptură, pe planul uman stă iubirea de aproape a omului”.¹

Cum se împacă această nouă viață a credincioșilor cu homosexualitatea, sau ce zice Biblia despre ea, poate un om să fie și creștin și homosexual sau să trăiască în concubinaj? Este evident, din învățătura biblică homosexualitatea și concubinajul nu își au locul în viața nouă a creștinului. Încă din Vechiul Testament până în Noul Testament și chiar tradiția creștină homosexualitate și relațiile sexuale în afara căsătoriei au fost condamnate și nu poate o persoană să fie creștină și homosexuală sau să trăiască în concubinaj în același timp. În Vechiul Testament avem cetățile Sodoma și Gomora care au fost distruse de Dumnezeu datorită acestui păcat (Geneza 19). În Leveticul 20:13 este menționat: „*Dacă un om se culcă cu un om cum se culcă cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos, să fie pedepsiți cu moartea*”. Această practică este condamnată și de Noul Testament (Romani 1:26-27, 1Corinteni 6:9-10 și 1Timotei 1:9-10). Fără îndoială, homosexualitatea nu își găsește locul într-o societate creștină. Acest lucru nu înseamnă că ne manifestăm ura și dăm la moarte pe homosexuali sau pe cei ce trăiesc în concubinaj, ci le dăm șansa reabilitării sau a restaurării.

Așa stând lucrurile, cum poate fi rezolvată problema homosexualității? Armand Nicholi pune trei întrebări legate de homosexualitate și caută să răspundă la ele. 1) Un individ se naște homosexual? 2) Este homosexualitatea o boală sau numai o formă de comportament sexual normal? 3) Poate cineva să treacă de la homosexualitate exclusivă la heterosexualitate exclusivă? Nicholi răspunde la aceste întrebări în felul următor. Nu există nici o dovadă științifică conform căreia cineva se naște homosexual. Mai degrabă ea este o boală, o dereglare a normalului. Prin urmare, orice persoană homosexuală poate să treacă la heterosexualitate. Există foarte multe dovezi medicale și științifice că această schimbare se poate realiza, prin psihoterapie și alte metode de tratament sau chiar religioase.² Misiunea creștinului în acest context este de a iubi pe Dumnezeu și de a iubi pe semenii, chiar și pe cei care ne sunt vrăjmași sau de o altă părere, din moment ce creștinismul este supranumit „*Regina iubirii*”.³

În Biblie se vorbește despre o familie răscumpărată. Mesia este cel care va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinți (Maleahi 4:6). Aceasta nu este o familie dezorganizată, ci una organizată, în care tatăl este prim responsabil pentru bunul mers al familiei, el își iubește familia și lucrează la bunul mers al ei. Soția este supusă soțului din dragoste și contribuie la unitatea familiei, astfel încât copiii să primească o creștere și educație deosebită.⁴

Potrivit lui Radu Carp, religia în Europa poate fi analizată la nivelul a trei paliere. Pe de o parte, religia nu poate fi separată de nici una din sferile publice naționale [...], Totodată, religia contribuie la formarea unui spațiu public european. În același timp, religia rămâne și o opțiune privată.⁵ Astfel, religia rămâne un factor important în Europa și principiile moralității sale nu pot fi neglijate, ba din contră, ele sunt singura soluție pentru rezolvarea crizei de moralitate din Europa. Pe de altă parte, după cum precizează Laurențiu Petrița, „credințele

¹ Vulcănescu, *Creștinismul în lumea modernă*, p. 78.

² Nichols, *Sexualitatea umană*, p. 386-388.

³ Andrei Andreicuț, *Repere de morală creștină*, Alba Iulia, Reîntregirea, 2007, p. 77.

⁴ Ryken, *Dicționarul de imagini și simboluri biblice*, p. 318.

⁵ Carp, *Dumnezeu la Bruxeles*, p. 28.

religioase sunt tot mai prezente în spațiul public european”.¹ Potrivit lui Corneliu Constantineanu, „studiile privitoare la religie, drepturile omului și democrație, efectuate pretutindeni în lume, arată că religia este o componentă vitală a oricărei democrații, prin aceea că oferă un set de valori înalte, conferind în același timp consistență și coerență structurilor sociale și culturale ale diferitelor comunități [...], factorul religios nu poate fi ignorat, din moment ce joacă un rol major în metabolismul societății umane.”² Astfel, religia și mai exact viața nouă în Hristos este singura soluție viabilă pentru rezolvarea crizei de moralitate din societate. John Stott, are dreptate când spune: „ceea ce a stabilit creația, nici o cultura nu poate să distrugă”.³ Omenirea, cultura, principiile morale ale societății se pot schimba, dar ceea ce a întemeiat Dumnezeu rămâne pururi în picioare. Bine a zis Apostolul Pavel: „fiecare bărbat să aibă nevasta lui (1Corinteni 7:2). Dumnezeu a creat omul cu această fire comunitară, duhovnicească, după chipul propriei existente treimice.”⁴ Astfel, ce a împreunat Domnul, omul să nu despartă (Marcu 10:9).

Concluzii

După cum am văzut, în această lucrare am vorbit despre situația familiei din România care osciliază între tradiție și concepțiile postmodernismului asupra familiei. Am arătat că familia tradițională este întemeiată de Dumnezeu și constă dintr-un bărbat și o femeie, pe când postmodernismul prevede și alte forme ale familiei, cum ar fi familiile de homosexuali. Am arătat că familia tradițională este net superioară noilor abordări cu privire la familie. De altfel, noile libărtății asupra sexualității pun în pericol viața de familie, viața socială și chiar sănătatea populației, din moment ce o mulțime de boli au apărut în urma acestor practici. Este nevoie de o revenire la origini, este nevoie de o redefinire a familiei după valorile creștine. Nu este suficient să spunem că promovăm o familia tradițională, ci este nevoie de o trăire în conformitate cu viața nouă în Hristos. Pe această viață nouă care este în Hristos se bazează întreaga viață creștină și, bineînțeles, și viața de familie. Acolo unde este viața nouă, nu încap loc altor abordări ale vieții de familie decât cele menționate în Scriptură. Deci, singura soluție pentru moralitatea familiei în România și Europa este revenirea la standardele creștine.

BIBLIOGRAPHY

Andreicuț, Andrei, *Repere de morală creștină*, Alba Iulia, Reîntregirea, 2007.

Bretan, Laura, *Referendumul*: <https://www.youtube.com/watch?v=o42JTxRTfdI> – accesat în 04/12/19.

Carp, Radu, *Dumnezeu la Bruxelles, Religia în spațiul public European*, Cluj-Napoca, Eikon, 2009.

Constantineanu, Corneliu și Terinte, Ciprian, *Religia în spațiul public – o perspectivă teologică asupra relației dintre religie, libertate și democrație*, în Nelu Burcea, Ed., *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Editura Universitară, 2013.

Dockery, D. S., *New Nature and Old Nature*, în Gerald F. Hawthorne et al., *Dictionary of Paul and His Letters A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship*, Downers Grove, Illinois, Inter Varsity Press, 1994.

Faros, Filoteu și Kofinas, Stavros, *Căsătoria: dificultăți și soluții*, București, Sofia, 2012.

¹ Laurențiu Petrila, *Criza valorilor europene în contextul globalizării, Perspective identitare asupra Europei*, București, Eikon, 2019, p. 157.

² Corneliu Constantineanu și Ciprian Terinte, *Religia în spațiul public – o perspectivă teologică asupra relației dintre religie, libertate și democrație*, în Nelu Burcea, Ed., *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Editura Universitară, 2013, p. 79.

³ John Stott, *Noua societate a lui Dumnezeu*, în Viorel Iuga, *Visul familie. Redescoperirea familiei biblice*, Arad, Ramira, 2008, p. 20

⁴ Filoteu Faros și Stavros Kofinas, *Căsătoria: dificultăți și soluții*, București, Sofia, 2012, p. 161.

Filip, Răzvan, *M-am uitat la finala națională de Eurovision ca să văd cum pierd homofobii*, în <https://www.vice.com/ro/article/j57ded/finala-nationala-de-eurovision-ca-sa-vad-cum-pierd-homofobii> - accesat în 26/11/19.

Geiser, Norman, *Etica Creștină: opțiuni și consecințe*, Oradea, Societatea Biblică din România, 2008.

Ică, Ioan, jr., *Biserică, societate, gândire în Răsărit, în Occident și în Europa de azi*, în Ioan I. Ică jr., Germano Marani, *Gândirea Socială a Bisericii: fundamnete, documente, analize, perspective*, Sibiu, DEISIS, 2002.

Lemeni, Adrian, *Libertate și identitate în contextul ideologic al societății globalizate contemporane*, în Nelu Burcea, Ed., *Jurnalul Libertății de Conștiință*, București, Editura Universitară, 2013.

Nicholi, Armand M. Jr., *Sexualitatea umană: O perspectivă psihiatrică și biblică*, în D. A. Carson și John D. Woodbridge, Ed., *Dumnezeu și cultura. Eseuri scrise în memorial lui Carl F. H. Henry*, Oradea, Casa Cărții, 2006.

Nicholi, Armand M. Jr., *Sexualitatea umană: O perspectivă psihiatrică și biblică*, în D. A. Carson și John D. Woodbridge, Ed., *Dumnezeu și cultura. Eseuri scrise în memorial lui Carl F. H. Henry*, Oradea, Casa Cărții, 2006.

Noebel, David, *Înțelegerea vremurilor. Cum ne afectează pe noi astăzi conflictul dintre principalele concepții despre lume și viață*, Oradea, Cartea Creștină, 2013.

Petrila, Laurențiu, *Criza valorilor europene în contextul globalizării, Perspective identitare asupra Europei*, București, Eikon, 2019.

Priest, Robert, J., *Antropologia culturală, păcatul și misionarul*, în D. A. Carson și John D. Woodbridge, Ed., *Dumnezeu și cultura. Eseuri scrise în memorial lui Carl F. H. Henry*, Oradea, Casa Cărții, 2006.

Ryken, Leland, Wilhoit, James C. și Longman III, Tremper, Edits., *Dicționarul de imagini și simboluri biblice, O explorare enciclopedică a imaginilor, a simbolurilor, a motivelor, a metaforelor, a figurilor de stil și a tiparelor literare din Biblie*, Oradea, Casa Cărții, 2011.

Stott, John, *Noua societate a lui Dumnezeu*, în Viorel Iuga, *Visul familie. Redescoperirea familiei biblice*, Arad, Ramira, 2008.

Vulcănescu, Mircea, *Creștinismul în lumea modernă*, în Ioan I. Ică jr., Germano Marani, *Gândirea Socială a Bisericii: fundamnete, documente, analize, perspective*, Sibiu, DEISIS, 2002.

METHODS AND MODELS USED IN THE ANALYSIS OF NATURAL DISASTERS

Ionela-Daniela Găitan (Botezatu)

PhD Student, "Ștefan cel Mare" University of Suceava

Abstract: In this paper I highlighted the methods and models that can be used in the analysis of natural disasters. The topic addressed in this paper is of interest and up to date worldwide, given that natural disasters are becoming more frequent and cannot be easily managed and predicted.

This topic involves approaches from different, interconnected areas, namely: IT, geography, risk management, crisis management, as well as modeling and simulation of natural disasters.

In order to fulfill the proposed purpose, in the first part of this paper I have made a conceptual approach to natural disasters, in the second part of the paper I have presented an analysis of natural disasters at global level, and in the last part of the paper I identified the methods and models that can be used in the analysis of natural disasters, a comparisons between them and conclusions.

Natural disasters are events that have particularly serious adverse effects on the environment and can cause huge material and human losses. These phenomena require a rapid action plan, which involves prevention, preparedness and recovery strategies.

The research methodology of this paper includes qualitative research based on the use of methods such as comparative analysis, the study of reference works, the processing and analysis of data, the documentation of reports, and the synthesis of the conclusions drawn.

Researching this field to improve the methods that can be used and to increase the knowledge is a challenge because a complete protection against natural disasters is not possible.

Keywords: risk, natural disasters, methods, modeling, economic losses, human losses

I. Conceptual approach to natural disasters

Natural disasters are not isolated events. These are the results of repeated natural systems that exist for centuries, exacerbated by modern human activities, for example, spread of contagious diseases through massive and global travel. From this perspective, most natural disasters should not come as a surprise. In some cases, for example, earthquakes and volcanic eruptions, the exact timing of disasters cannot be predictable. But it shouldn't be a complete surprise. For a particular city or region, with moderate effort, it is possible to identify what are the main risks. Part of this analysis may come from historical records, others from scientific research, such as local geoscience and others from contemporary instruments.

Natural disaster is defined as an unexpected situation or event, the occurrence of which has serious consequences (major damage, damage and human suffering), which cannot be managed locally, requiring a national or international request for external assistance.¹

Disaster is synonymous with the notion of catastrophe, but not all disasters are catastrophes.

A disaster occurs when the effects of the disaster extend over large areas and the impact is so great that the community no longer has the capacity to function.

II. The analysis of natural disasters at the global level

¹ Wallemacq P., House R. (2018) - Economic losses, poverty and disasters 1998-2017, Centre for research on the epidemiology of disasters (CRED), United Nations Office for Disaster Risk Reduction, accesat pe <https://www.emdat.be/publications>, p. 25.

The study of natural hazards and natural disasters worldwide began in the 1940s-1950s, with Gilbert White (1942-1956) as a promoter.

Since 1990, the study of natural disasters has become a priority, the 90s being called the International Decade for the Reduction of Natural Disasters and Effects (IDNDR), an activity that continued during 2000-2010, within the international program International Strategy for Disaster Reduction (ISDR).

During 2005-2015, the Hyogo agreement on disaster risk reduction was implemented internationally.

Currently the Sendai Seven Strategy for disaster risk reduction (2015-2030) is being applied. The Sendai Framework is an international document, adopted by the United Nations member states, on February 14-18, 2015, at the World Conference on Disaster Risk Reduction, organized in Sendai, Japan.

The world's 10 most exposed cities to natural disasters are: Tokyo - Yokohama region - 57 million people affected, Manila (Philippines) - 34.6 million people affected, Pearl River Delta - 34.5 million people affected, Osaka -Kobe, Japan - 32.1 million people affected, Jakarta, Indonesia - 27.7 million people affected, Nagoya, Japan - 22.9 million people affected, Calcutta, India - 17.9 million people affected, Shanghai , China - 16.7 million people affected, Los Angeles, USA - 16.4 million people affected, Tehran, Iran - 15.6 million people affected (according to a Swiss Reinsurance analysis)¹

In 2018, the largest losses from natural disasters occurred in the US, respectively 16.5 billion dollars and were caused by vegetation fires (table 1).

Table 1. Natural disasters with the largest economic losses that occurred in 2018

The type of disaster	Affected countries/territories	Total amount of losses (billion dollars)
Wildfires	USA	16,5
Michael hurricane	USA	16
Florence hurricane	USA	14
Jebi typhoon	Japan	12,5
Floods	Japan	9,5

Source: Data were taken from <https://www.emdat.be>.

UNDRO (United Nation Disaster Organization) specialists believe that the most destructive disasters, with huge losses, are those caused by earthquakes, floods and storms.

The frequency of natural disasters in the world has increased steadily over the years, in 2000-2010, reaching the highest rate (with an average of 450 natural disasters per year). Natural disasters produce huge social, economic and human costs.²

In the figure below I have presented an evolution of the natural disasters recorded worldwide during the period 1998-2018.

¹ <http://www.mediafax.ro/externe/top-10-al-celor-mai-expuse-orase-din-lume-la-dezastre-naturale-12352294>, accesat la data de 10 octombrie 2015.

² Abe S., Thangavelu S. M. (2012), Natural Disasters and Asia: Introduction, publicat în Asian Economic Journal 2012, Vol. 26 No. 3, 181–187, p. 181.

Source: own elaboration according to the data taken from <https://ourworldindata.org/natural-disasters>, accessed in september 2019.

Figure 1. Evolution of natural disasters worldwide in the period 1998-2018

From the above figure it can be seen that most natural disasters occurred in 2005 (432 natural disasters recorded), and in 2018 the smallest number of natural disasters was recorded (282).

Also, in the following figure I have also presented an evolution of natural disasters according to their type, observing that the most common natural disasters are floods and variations of the extreme weather, and less frequently there are mass movements, volcanic activities. and vegetation fires.

Source: own elaboration according to the data taken from <https://ourworldindata.org/natural-disasters>, accessed in september 2019.

Figure 1. Evolution of the types of natural disasters worldwide in the period 1998-2018

In the following figure I have presented an evolution of the number of disasters according to the type of hazard that produces it (disasters related to the climate: meteorological (extreme storms and temperatures), hydrological (floods and landslides) and climatological (drought and fires), and geophysical disasters (earthquakes, volcano activity and mass movement (dry)), recorded between 1998-2018.

Source: own elaboration according to the data taken from Wallemacq P., House R. (2018) - *Economic losses, poverty and disasters 1998-2017*, Centre for research on the epidemiology of disasters (CRED), United Nations Office for Disaster Risk Reduction, accessed on <https://www.emdat.be/publications>, p. 7.

Figure 3. Number of disasters by major categories per year between 1998-2018

The figure presented above shows that natural disasters related to climate have occurred much more often than geophysical ones.

The following charts analyze the types of disasters that have occurred most often, which have affected the largest number of people, and which have caused the greatest loss of human life.

Source: own elaboration according to the data taken from <https://www.emdat.be/publications>.

Figure 4. The number of disasters by categories between 1998-2018

We can see that during the period 1998-2018, floods occupied a leading place worldwide, the second place being occupied by storms, and on the last places there were vegetation fires and volcanic eruptions.

Also, during this period, 45% of the population in the territories where disasters occurred were affected by floods, 33% were affected by drought, and the last place in the ranking is the population affected by landslides (0.1%) and vegetation fires, volcanic activity and mass movement (0.1%).

Source: own elaboration according to the data taken from <https://www.emdat.be/publications>.

Figure 5. The number of people affected by disaster type during 1998-2018

Also, due to the earthquakes that occurred during 1998-2018, most human lives were lost, respectively 752.498, representing 56% of the total recorded losses, and the storms caused the loss of 234.414 human lives.

Source: own elaboration according to the data taken from Wallemacq P., House R. (2018) - *Economic losses, poverty and disasters 1998-2017*, Centre for research on the epidemiology of disasters (CRED), United Nations Office for Disaster Risk Reduction, accessed on <https://www.emdat.be/publications>, p. 9.

Figure 6. Number of human life losses in the period 1998-2018, depending on the type of disaster

In Romania, the systematic study of natural disasters began in the period 1882-1906, by publishing materials by Stefan Hepites, the founder and first director of the Romanian Meteorological Institute. Contributions regarding natural risks have also been made by Vințilă Mihăilescu since the 1930s.¹

The necessity of using risk maps in Romania was highlighted for the first time in 1978, Petre Coteș being the one who considered them special maps, which could be prepared in order to prevent a danger (an artificial or natural phenomenon).

Until 2000, the specialized studies in the field of natural risks in Romania focused on the theoretical and cartographic problem, subsequently, although the previous researches were continued, the focus was also placed on the problem of risk perception and acceptance, as well as identifying the different methods of calculating the risk.

¹ Săndulache C. (2011), *Hazarde și riscuri naturale în România*, Ed. Universitară, București, p. 17.

In the event of disasters it is necessary to quickly develop an action plan. It has been shown the usefulness of having standard action plans made in advance for various extreme risk events that occur frequently, such as natural disasters, kidnappings, terrorism, explosions or other events, the consequences of which can be mitigated by the action of an emergency team.

III. Methods and models used in the analysis of natural disasters

In analyzing the impact of extreme risk events on the economy, both qualitative and quantitative methods can be used.

The qualitative methods used in analyzing the impact of extreme risk events on the economy involve the use of qualitative criteria, and the decisions are made qualitatively, based on the evaluator's experience. This method has a high degree of subjectivity, is less restrictive and allows generalization. In such analyzes the risk is considered to be high, medium, small etc.

Compared to qualitative methods, quantitative methods have a high degree of objectivity, contain numerical data, and the results obtained are quantitative. The results obtained by these methods should not be considered as accurate data, but as estimates, as they may be affected by the accuracy and validity of the entries.

Some authors make predictions using an econometric model that has a greater or lesser degree of uncertainty, which depends on the direction of the estimated parameters, the error terms, the variables based on which the model is constituted, respectively the data series used for each variable in model.

The purpose of an econometric model is to predict in the short term the future state of the economy. However, in practice econometric models fail in achieving this objective. The predictive power of these models, even in the short term, is low and by no means superior to other forecasting techniques. It is not surprising that the prediction generated by econometric models does not match the modeler's intuition. When the output generated by an econometric model does not match reality, then many modelists (econometricians) adjust their forecasts in the sense of truth to real.¹

In the specialized literature I have encountered the concept of "econometrics of disasters", being defined as an interdisciplinary field, in which it lays the basis of the necessary prevention measures in case of disasters and the level of losses is measured.

Among the authors who have used in articles models to highlight the impact of extreme risk events on the economy, I have mentioned Hara T. (2015). He highlighted in his article models and methods that can be used to analyze the economic impact of extreme risk events, namely **multivariable econometric models, time series/chronological models and I-O/SAM Models (Input-Output/Social Accounting Matrix)**.

The input-output (I-O) models are based on the input-output tables that represent the interdependence of the different sectors of the (regional) economy.

This model was used to analyze the economic impact of the World Trade Center terrorist attack of September 11, 2001, to determine whether it could reasonably predict the magnitude of the total negative impact of a shock on an economy, given a situation of limited availability of public data, due to the uncertainty caused by the unprecedented shock, following a major terrorist incident. Quantifying the negative economic impact of terrorism can help us to justify the costs of immediate improvement and any future prevention measures.

Econometric models based on multivariables (Multivariate Econometric Models) can be precise and useful when researchers have all the data, especially the independent variables. Hara T. (2015) believes that immediately after an act of terrorism, all relevant data are not necessarily available, which hinders the use of such a model in these cases. The

¹ Neculai A. (2004), Modele de Optimizare versus Modele de Simulare și Econometrice, Institutul de Cercetări în Informatică, Centrul de Modelare și Optimizare Avansată, București, p. 10.

unprecedented size of the shock represents a challenge for a number of assumptions on which models based on econometric regression are valid. The problem of classical econometric models is that the observed data come from a stationary process, with constant variations over time.

An econometric multiple regression model was used to estimate the economic effects of the Sri Lankan civil war, revealing a strong inverse relationship between national investment and military spending (that is, if military spending increased by 1 million dollars, national investment decreased by \$ 1,44 million).

A chronological series model could be a useful tool to estimate what might have happened without a terrorist event, similar to the method applied by the Federal Reserve Bank of New York to estimate the state's economy, excluding the shock of September 11, 2001.

Also, the time series model was used in an in-depth econometric study that uses the time series, regarding the effect of the San Francisco Bay earthquake on housing prices, with a sample of 9.000 housing sales data. In this study we analyzed the characteristics of the dwellings (structure, neighborhood, community, location) that could be correlated with the occurrence of the earthquake and concluded that it caused an increase of about 2% when reducing the value of the houses.

The econometric models based on the multivariables and the time series models are not intended for a forecast concomitant with the shock of the occurrence of the terrorist phenomenon, on the regional economy.

For a better understanding of the models that can be used in the study of the impact of extreme risk events on the economy, Hara T. (2015) differentiates the work between natural disasters, man-made disasters and terrorism.

These models are often used by governments and economics researchers to estimate the impact of certain actions and policy choices. They are also used to estimate the positive impact of large development projects in a region, for example, the economic impact of a development on the real estate market.

These models are often used by governments and economics researchers to estimate the impact of certain actions and policy choices. They are also used to estimate the positive impact of large development projects in a region, for example, the economic impact of a development on the real estate market.

Modelists working in global modeling (at national or planetary level) accept the idea that accurate and timely prediction of the future is neither possible nor necessary. Econometric modeling has its place and used in appropriate contexts, in combination with optimization or simulation models is a very good tool for knowledge.¹

In the case of natural disasters, decisions should not be made just on the basis of a mathematical model, a tool that does not replace critical thinking, but is used to improve judgment.

Conclusion

Natural disasters cannot be predicted, but it is possible to mitigate their impact by using methods and models to analyze them.

I believe that in order to better predict natural disasters, it is necessary to study the causes that favor their occurrence and to analyze climate series over a longer period of time.

The methods and models are usually used after the occurrence of extreme risk events, for a better understanding of them.

Decision-makers should not make action plans just on the basis of the application of an econometric or statistical model, as these tools do not replace critical thinking. To formulate strategies to mitigate the damage caused by extreme risk events, it is necessary to

¹ Neculai A. (2004), *Modele de Optimizare versus Modele de Simulare și Econometrice*, Institutul de Cercetări în Informatică, Centrul de Modelare și Optimizare Avansată, București, p. 10.

have a combined knowledge of extreme risk events and estimate losses. Thus, intense cooperation between people dealing with natural sciences and economists is required.

To counteract the effects of natural disasters, it is necessary to quickly create action plans, which require both knowledge in the field and imagination to manage the unforeseen elements, but also to inform and educate the population to act correctly in such situations.

BIBLIOGRAPHY

Books:

1. Bari I. (2003) –, „Probleme globale contemporane”, Editura Economica, București;
2. Bobeanu M. (2011), conducător științific prof. univ. dr. Florian Bercea – Teza de doctorat – Asigurarea și reasigurarea riscurilor catastrofale, Academia de studii Economice, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, București;
3. Cavaropol D. V. (2012), Management strategic și analiză de risc, Ed. Sitech, Craiova;
4. Duguleană L. (2009), Metode de previziune economică, Ed. Universității „Transilvania”, Brașov;
5. Gociman C. O. (2006), Managementul reducerii riscului la dezastre – strategii de arhitectură și urbanism, Ed. Universitară „Ion Mincu”, București;
6. Neculai A. (2004), Modele de Optimizare versus Modele de Simulare și Econometrice, Institutul de Cercetări în Informatică, Centrul de Modelare și Optimizare Avansată, București.
7. Petrescu I. (2008), Riscuri și catastrofe naturale – volumul I, Ed. Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca;
8. Săndulache C. (2011), Hazarde și riscuri naturale în România, Ed. Universitară, București;
9. Tudorel Andrei (2013), Metode de cercetare, Ed. Tritonic, București;
10. Turdean M, Prodan L. (2012), Bazele statisticii: manual de studiu individual, editura Pro Universitaria, București.

Articles:

11. *** - 2015 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR15), Making Development Sustainable: The Future of Disaster Risk Management, <http://www.unisdr.org/we/inform/publications/42809>;
12. Abe S., Thangavelu S. M. (2012), Natural Disasters and Asia: Introduction, publicat în Asian Economic Journal 2012, Vol. 26 No. 3, 181–187;
13. Andrei N. (2004), Modele de optimizare versus modele de simulare și econometrice, Institutul de Cercetări în Informatică, Centrul de Modelare și Optimizare Avansată, București;
14. Cassar A., Healy A., Kessler C. (2017), Trust, Risk, and Time Preferences After a Natural Disaster: Experimental Evidence from Thailand, publicată în World Development Vol. 94, pp. 90–105, 2017, accesată pe <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.042>;
15. Chou C. H. (2014), Ontology-based evaluation of natural disaster management websites: a multistakeholder perspective, publicat în MIS Quarterly Vol. 38 No. 4, pp. 997-1016/December 2014;
16. Gabrielli F., Amato A., Balducci S., Magi Galluzzi L., Beolchini F. (2017), Disaster waste management in Italy: Analysis of recent case studies, publicată în Waste Management, nr. 71 (2018), pp. 542–555, accesat pe <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.10.012>;
17. Hara T. (2015), Estimating the immediate effects of an unprecedented event of terrorism, In Advances in Hospitality and Leisure. Published online: 09 Mar 2015; 237-254;

18. Ilan Kelman, J.C. Gaillard. (2015), "Chapter 2 Embedding climate change adaptation within disaster risk reduction" In *Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction: Issues and Challenges*. Published online: 09 Mar 2015; 23-46;
19. McKenzie M. (2006), *Natural disasters and money laundering risks*, publicat în *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 9 No. 2, 2006, pp. 198-202;
20. Prabhakar S.V.R.K. (2015), Chapter 4 - Promoting adaptation and disaster risk reduction in the post-Kyoto climate regime, publicat în *Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction: Issues and Challenges*, published online: 09 Mar 2015; pp. 77-98, accesat pe [http://dx.doi.org/10.1108/S2040-7262\(2010\)0000004010](http://dx.doi.org/10.1108/S2040-7262(2010)0000004010);
21. Wallemacq P., House R. (2018) - *Economic losses, poverty and disasters 1998-2017*, Centre for research on the epidemiology of disasters (CRED), United Nations Office for Disaster Risk Reduction, accesat pe <https://www.emdat.be/publications>.

Web Resources:

22. <http://www.mediafax.ro/externe/top-10-al-celor-mai-expuse-orase-din-lume-la-dezastre-naturale-12352294>;
23. <http://www.unisdr.org>;
24. <https://ourworldindata.org/natural-disasters>;
25. <https://www.emdat.be>;
26. <https://www.swissre.com>.

FUNDAMENTAL RELATIONSHIPS BETWEEN ETHICS AND ECONOMICS

Gabriela-Mariana Ionescu

PhD Student, School of Advanced Studies of the Romanian Academy (SCOSAAR)

Abstract: The paper examines, rather from the point of view of logic, than historical, the fundamental relationships, which are necessary or are settled by social practice, between the ethical values and the principles of economic behaviour, as they are still required by the normative economics. Regarding the respective line, educational and praxiological characteristics are evaluated regarding the incorporation and application of the requirements that govern individual economic actions and especially the social ones. The aspects of necessity and possibility for learning ethics from economic action and through economic one is points of relevant interest for the paper's structure. Finally, the study is engaged, in the ideological line which links Adam Smith with Amartya Sen, for an economic theory being anchored to the moral values, that is to what is called political economics.

Keywords: ethics, economics, behaviour, legitimacy, legality

Introduction

The deepest need of people is the justification of life (some call this the finding of the meaning of life). The justification of life can be made to two courts:

- the external (social) court - the social rule - which requires accountability;
- the internal (individual) court - the moral rule - which requires responsibility.

While accountability is governed by positive laws, responsibility is governed by moral laws. Thus, we affirm that the legitimacy of legality (Nussbaum, 2007) can transform legal laws into moral laws, that is, it can replace accountability with responsibility. Ethics (Sen, 2004) is necessary to legitimize (more precisely, justify) our actions (acts or abstentions) that affect (or could affect) ourselves or others (regardless of the good or bad significance). The significance of our actions must be evaluated only from the perspective of the actors, not from the perspective of those who bear the effects of the actions of the actors.

The social disciplines, considering that they deal with practical relations (in the Kantian sense, that is, concerning the interaction of individuals and / or groups) are "passable" of an ethical dimension. Economic activity, unlike all other social activities, combines practical relations with praxiological ones (the latter refers to the actions / activities of individuals / groups whose purpose is to transform the objective reality). In this context, of all the social disciplines, the economic one is not only the most permissive in the ethical dimension, but also the one that most demands this dimension. Of course, the economic activity mainly concerns the formal ethical command, that is that ethical command codified in norms of general purpose. The un-coded ethical imperatives, of course, act with the formal ones but, from the perspective of the theoretical (first, logical) modelling of interest, are the formal ethical norms. It is worth mentioning here that the ethical "ingredient" in economic action concerns not only the morality aspects but also the efficiency aspects of the economic action.

Is there an ethical meaning?

By ethical sense we mean the meaning of ethics or the meaning of action (either act or abstention) from the perspective of ethics. So, in this paragraph, we will not make the usual

distinction (which is done in semiotics) between meaning and sense, but we will consider them synonymous. The importance of the question of the existence of an ethical meaning is that the acceptance of the ethical constraint in human action is possible only if that constraint "promises" the meaningful loading of the action in question.

The roots of a possible ethical sense are located in the cultural dimension of the human being, not in its natural (genetic) dimension. In the cultural environment (which involves the social environment), there is a sense (in the most common sense) that dominates the ethical sense: the sense of survival - which is natural / genetic. Thus, the satisfaction of human needs can be filtered through the ethical sense only after ensuring survival. The sense of survival, however, is not pure. It would be so if selfishness was the only feeling that governs human action. Altruism is what allows the "interference" of the ethic in the survival behaviour. Being cultural in nature, the ethical sense must be instilled in individuals, either unintentionally (accidentally) or deliberately (systematically) - because the individual is not naturally endowed with an ethical sense. This last statement seems to contradict the above assertion that altruism is a component of human behaviour. In fact, the contradiction does not exist, since altruism itself is culturally generated: it appears whenever there is interaction between individuals, that is, whenever the cultural one appears - a single individual can only be selfish, he has no one to be altruist. Figure 1 shows the logical scheme by which ethics in human behaviour is generated.

Figure 1. Logical scheme for generating ethics in human behaviour

Source: graphic construction of the author

From figure 1 it follows that ethics comes from the sphere of utilitarianism (of course it is standard utilitarianism, that is, substantive utilitarianism, because ethics has symbolic utility).

About the existence of the ethical meaning, we can say that it is necessarily acquired in the social interactions (Rawls, 2011), it is assigned only individually, it is never assigned to groups. No individual who has passed beyond his instinctual age lacks an ethical sense. Like general instruction, the ethical sense is the result of the life of social groups, either deliberately or non-deliberately. So, ethics is about education, not instruction. Figure 2 explains the distinction between the sense of survival and the sense of community, the latter being at the origin of ethics. Along with the genetic factors (specific to the sense of survival) are introduced two other evolutionary factors - the memetic factor, respectively the semetic one - which, in fact, represents the "vehicle" that leads to the genesis of ethics. We mention that the concept of meme (introduced by Richard Dawkins) means the behavioural contagion, and the concept of seme (introduced by us) means the institutional constraint. It should be mentioned that, as can be seen from the following figure, along with the ethical sense, community interaction generates two senses: a) the sense of justice (here in the sense discussed by John Rawls); b) the aesthetic sense (understood in the Kantian sense, that is from the perspective of the a priori "devices" of the esthesis).

Figure 2. The “channel” for generating ethics originated in the community sense
 Source: graphic construction of the author

Ethics and economics

Any social interaction necessarily requires two types of filters designed to distribute the social costs of these interactions between individuals (not between groups):

- the utility filter (including both "invisible hands" and legal laws);
- ethical filter (which seems to include / generate the justice filter).

Thus, we can say that there are levels of ethical urgency, which are "allocated" to the actions, based on the potential of self-defence of the recipients of the effects of the actions, by an inverse proportionality.

There is a special character of ethics in the economy. The economic interaction is characterized by a high degree of impersonality (no other practical activity has a comparable degree of impersonality - neither political, religious nor aesthetic). Thus, the economic interaction has the smallest degree of potential for self-defence against the negative effects of social interactions, the economic domain (which brings together the economics, economic activity, economic policies, economic impact, etc.) seems by far the most sensitive and the biggest "applicant" for an ethical dimension - that is, economic ethics is really special (or at least with the greatest impact).

In fact, economics (both as a discipline and as an activity) is located on the border between theoretical activity (object-object relationship) and practical activity (subject-subject relationship), referring to the subject-object relationship, which transforms it into a praxeology. Although it is the most distant human activity from the purely social domain, where we have exclusively practical activities, it is precisely this characteristic that makes it the most vulnerable to ethical distortions (i.e. to those distortions that affect the subject-subject interaction). This vulnerability is generated by the "competition" between efficacy (or efficiency) and the practical relationship - often the criteria of optimality eliminate the ethical commands from the economic activity. It follows, therefore, that in the economy we have the highest degree of ethical urgency (as shown in the following figure).

Figure 3. The hierarchy of the fields of human action according to the degree of ethical urgency

Source: graphic construction of the author

Ex-ante ethics and ex-post ethics

Being a non-utilitarian concept, ethics is, in essence, an ex-ante concept. More specifically, ethics is a concept driven by two imperatives:

- of intentionality (not in Husserl's meaning, but simply based on intention);
- non-contextual values (i.e. by principles).

Both intentionality and non-contextual values are ex-ante in nature. Thus, regarding ex-ante ethics vs. ex-post ethics, the following can be said:

- authentic ethics is always ex-ante and can never be ex-post;
- the consideration of ex-post "ethics" is similar to the Popper-ian falsifiability (ex-ante ethics is the hypothesis, while ex-post ethics is the fact that can corroborate or reject the hypothesis)

We could have here a practical version (more precisely, a praxiological one) of cognitive factual testing of scientific theories.

- since ethics has no relation to truth, ex-post ethics is a concept without any significance;
- any consideration of ex-post ethics leads us directly to utilitarianism.

Figure 4. Logical construction of the two moments in the cognitive field and in the economic field

Source: graphic construction of the author

Can the ethics be learned?

Being a cultural result, ethics cannot be acquired otherwise than through learning, whether learning is deliberative or non-deliberative, random or systematic. Awareness of the binding nature of ethics in the economic field could give to the institutional framework (Buchanan, 1999) of ethics learning a deliberate and systematic profile. We believe that education and instruction in ethics learning should be combined to rationalize (through instruction) the learned ethical principles (through education).

Regarding ethics learning, two crucial directions must be followed:

- (1) maintaining an ethical educational environment for the "student" in ethics - any theoretical learning about ethics can be distorted by ethical memes with adverse significance ("to do what he says, not what he does" does not work), thus the social law would it must be inspired and based on ethical principles (Nozick, 1993) and values;
- (2) creating an instructional device (institutional and / or non-institutional) to provide models of rationality for principles, values and ethical behaviour - including through school (of all levels), through research, public debates, natural experiments, media and others like that.

Figure 5. Causes and effects of "ethical construction" in the ethical environment

Source: graphic construction of the author

Economic ethics and metaethics

Also, in the field of ethics there can be (and in fact there is) a theoretical-philosophical reflection on ethical values, criteria and behaviour, that is, what we call metaethics. Considering the economic ethics, that is to say the general ethics applied to the economic action, we consider that we can talk about an economic metaethics for the following reasons:

- as shown above, the economy does not aim at practical action; as a result, the ethical dimension within the economic action is not a "pure" one, being impregnated with values and criteria of utilitarian type (substantive utility, maximum optimizations, etc.). Consequently, a meta-economic reflection in the field of economics must take into account the fact that ethical criteria are almost always "disguised" in praxiological criteria. From this it follows that in the economic field a general metaethics cannot be operationalized, but a specific one;
- if in general metaethics, theorizing the ethics is done from a purely axiological perspective, in the metaethics specific to the economic action (as we "demand" here) theorizing should be done concomitantly between an axiological and a praxiological perspective;
- taking into account the immediately preceding conclusion, the question arises whether there is a logical or methodological priority between the axiological and the praxiological perspective in the construction of economic metaethics. Our answer to such a presumptive question is yes. The axiological perspective remains a priority from the two points of view - logically and methodologically - following that the praxiological perspective comes in a second stage of ordering the values, the criteria and therefore the economic behaviours. It is understood that the ordering of the two perspectives is one of lexicographic type.

Conclusions

The paper examined, from a logical point of view, the fundamental relationships between ethical values and the principles of ethical behaviour. From the theoretical point of view, the roots of a possible ethical sense were identified as being located in the cultural dimension of the human being and not in its genetic dimension. Regarding the social interaction, in the paper, two types of filters were identified by means of which the social costs of the interactions between individuals are distributed, namely the utility filter and the ethical one. Further arguments have been made regarding the special character of ethics in the economy by the fact that the economic interaction is characterized by a high degree of impersonality, thus, we conclude that the economy has the lowest degree of potential for self-defence against the negative effects of social interactions.

Identified as a non-utilitarian concept, it has been established that ethics is, in essence, an ex-ante concept, driven by two imperatives: intentionality and non-contextual values. In the conclusion, the concept of metaethics specific to the economic action was presented and it was stated and argued that theorizing from this point of view must be done concomitantly between an axiological and a praxiological perspective, in such an order.

BIBLIOGRAPHY

- Sen, A., – On Ethics and Economics, Blackwell Publishing House, 2004
Rawls, J. – O teorie a dreptății, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2011
Nozick, R – The Nature of Rationality, Princeton University Press, 1993
Buchanan, J.M. – The Calculus of Consent Logical Foundations of Constitutional Democracy, Liberty Fund. Inc., 1999
Nussbaum, M. – Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership, The Belknap Press of Harvard University, 2007

GLOBALIZATION - SUSTAINABILITY GENERATOR FOR ROMANIAN SMEs

Corina Ana Borcoși

Researcher II, PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu

Abstract: Globalization is a process that brings local phenomena, of interest, internationally. It unites, forming a unique economic, social, political society, etc. Globalization integrates national economies into the world economy through international trade, technology transfer, investments, labor migration, capital flows. Globalization is the result of the development of information technology, of the geographical expansion of multinational companies, of government policies that promote economic openness.

Globalization has generated structures at European and global level (International Monetary Fund, World Bank, etc.) which develop policies, generate tendencies at international level. Due to the interconnection between the states of the world, any major event in one corner of the world has an effect on everyone. Each state plays its role in the world economy.

The paper presents the advantages of globalization as a generator of sustainable development, for Romanian small and medium-sized enterprises.

Keywords: globalization, SMEs, the advantages of globalization, sustainability, competition

1. Introduction

The need for political, economic, social changes, internationally, the need to create another world has led to globalization, of which, at least theoretically, everyone will win. Globalization implies the international circulation of ideas, information, a global civil society, a global ecological movement. From an economic point of view, economic globalization involves the economic cooperation of the countries of the world, the intensification of the circulation of goods and services, the movement of capital and labor. Globalization, as a phenomenon created to help increase the standard of living around the world. Less wealthy countries will have access to foreign markets to sell their products. Investors will be able to enter new markets to facilitate the acquisition of new products at lower prices. The borders will open so that people can ride, can work. People will be able to send money home to help their families and build their own businesses.¹

Globalization has been designed to bring great benefits to both developed and less developed countries². It has reduced sentiment of isolation, which dominates the less developed countries, has allowed access to knowledge³. Due to the strong differences between countries, we cannot speak of a model of social state that can be applied in the process of globalization, being necessary to find an optimal combination based on both social tradition and democratic life.⁴

Sustainability is defined as the quality of an activity that will take place without exhausting the available resources and without destroying the environment, so that next generations will have the possibility to meet their needs, desires, expectations.⁵ It is

¹ Stiglitz, J. E. – Mecanismele globalizării, Editura Polirom, București, 2008, p. 19

² Stiglitz, J. E. – Mecanismele globalizării, Editura Polirom, București, 2008, p. 20

³ Bari, I. – Probleme globale contemporane, Editura Economică, București, 2003, p. 22

⁴ Pricop, M. – Globalizarea și strategia firmei, Editura Eficient, București, 2001, p. 152

⁵ <https://dexonline.ro/definitie/sustenabilitate>

necessary, for a sustainable development of organizations, to find a balance between economic growth and environmental protection, by finding alternative resources. Current economic development must be synonymous with sustainable development.

The only successful strategy for business in the future is the one aimed at their sustainability¹.

The economic sustainability of the enterprise is generated by its ability to make a profit, to survive sometimes, being connected also to local, national, but also to global economic systems.².

2. Globalization - generators of sustainability for Romanian SMEs

Globalization is a positive force that mobilizes. The interaction has been happening globally for centuries. It is reflected by the human instinct to find new opportunities, to exchange ideas, to discover new people, places, etc. If in the past globalization meant trade with goods and capital flows, today, when technological evolution is rapid, globalization is above all a transfer of knowledge. Most of the products on the market today are manufactured in several countries, meaning manufactured worldwide. The world is facing more and more transnational challenges: migration, financial crises, climate change, etc., so that neither the largest nor the richest countries in the world can face them alone. Global co-operation is becoming indispensable in today's world³.

The connection between people brings new opportunities. People travel a lot today, studying, working, living in different countries, interacting on the Internet, sharing their experiences, ideas, promoting their national culture. Countries can produce more with low resources, they can specialize in high performance areas and using global markets.⁴ Global markets are the result of numerous inter-regional cooperation processes.⁵

Customers around the world have increased the volume of European exports. 80% of European exporting enterprises are SMEs.⁶

The main business opportunities of the Romanian SMEs for 2019 are ⁷:

- increasing demand on the external market;
- assimilation of new products;
- establishing business partnerships;
- the use of new technologies;
- penetration on new internal / international markets;
- obtaining a grant;
- digitization;
- increased exports.

For the next two years, the Romanian SMEs intend to extinguish their businesses, most of them. In the Figure no. 1 is presented the structure of the objectives of the SMEs for the next years.¹

¹Danciu, V. - Întreprinderea sustenabilă. Noi provocări și strategii pentru îmbunătățirea sustenabilității corporative, Economie teoretică și aplicată Volumul XX (2013), No. 9(586), pp. 4-24, available at http://store.ectap.ro/articole/898_ro.pdf

² Danciu, V. - Întreprinderea sustenabilă. Noi provocări și strategii pentru îmbunătățirea sustenabilității corporative, Economie teoretică și aplicată Volumul XX (2013), No. 9(586), pp. 4-24, available at http://store.ectap.ro/articole/898_ro.pdf

³ Comisia Europeană - Document de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare, available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf

⁴ Comisia Europeană - Document de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare, available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf

⁵ Cocora, E. – Globalizarea: Efecte asupra resurselor umane din România, Princeps Edit, Iași, 2006, p. 74

⁶ Comisia Europeană - Document de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare, available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf

⁷ Cartă Albă a IMM-urilor din România, Ediția 2019 – Raport de cercetare XVII- available at <http://cniipmmr.ro/wp-content/uploads/2019/07/Prezentare-Ovidiu-Nicolescu.pdf>

Globalization brings the development of trade, increased imports. The commercial agreements contribute to the lowering of taxes for importers and, due to the increased competition, the prices for goods and services decrease. Consumers have a greater variety of products and service offerings. All these also contribute to increasing the level of well-being and comfort, the quality of life in general ².

The largest economic area without trade barriers in the world is the single European market. It delivers goods and services to 500 million citizens. The single market has created over 2.8 million jobs.³ Globalization meant for the Romanian SMEs: access to financing from international funds, the possibility of selling Romanian products and services on international markets, access to the international workforce, access to high-performance technologies, connection with everything new in the world.

Figura nr. 1 Structure of SMEs objectives for the next 2 years

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediția 2019 – Raport de cercetare XVII- available at <http://cniipmmr.ro/wp-content/uploads/2019/07/Prezentare-Ovidiu-Nicolescu.pdf>

At EU level, the number of job vacancies is constantly increasing.⁴ In order for the phenomenon of globalization to work, it is necessary to maximize the opportunities and reduce the negative effects. Globalization creates job opportunities in all areas, worldwide⁵.

The effect of globalization was also Romania's accession to the European Union, which meant conforming to the policies promoted by the European Union (EU). This process gave a direction of development, the services market was opened, and European funds were

¹ Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediția 2019 – Raport de cercetare XVII- available at <http://cniipmmr.ro/wp-content/uploads/2019/07/Prezentare-Ovidiu-Nicolescu.pdf>

²<https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190603STO53520/beneficiile-globalizarii-economice-in-europa>

³ <https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190603STO53520/beneficiile-globalizarii-economice-in-europa>

⁴ Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - Prognoza evoluției și tendințelor pieței muncii – amenințări și oportunități, 2018, available at <http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Prognoza-evolu%C8%9Biei-%C8%99i-tendin%C8%9Belor-pie%C8%9Bei-muncii-Amenin%C8%9B%C4%83ri-%C8%99i-oportunit%C4%83%C8%9Bi-pentru-tineri-2018.pdf>

⁵ <http://europedirectbucuresti.ier.ro/stiri-europene/beneficiile-globalizarii-economice-in-europa/>

absorbed. However, sometimes it is necessary to adjust the EU policies, to the particularities, specific needs of Romania¹.

Romania, as part of the European Union, can only exploit its potential, taking into account its current state and contributing to finding solutions².

Globalization brings with it opportunities for Romanian SMEs, which can favor their sustainable development. In order for more and more Romanian SMEs to be visible globally, it is necessary to strengthen the capacities within the SMEs, and to facilitate access to training and consultancy services.

3. Conclusions

In today's globalized world, Romanian SMEs must have the capacity: to resist increasing competition from developed economies, to connect with the market opportunities offered by these countries. There is a direct connection between global visibility of Romanian SMEs, the growth of the performance and the sustainable development of them. The international activities of the Romanian SMEs are those that consolidate economic growth, consolidate the growth of the employment, increase the competitiveness, support the sustainable development. The Romanian SMEs still depend on their internal market, despite the opportunities offered by the wider single market of the EU, the global market.

Generally, an educated and involved population can understand and influence the good functioning of globalization, contribute to its efficiency. Globalization can contribute to the sustainable development of all the economies of the world, the development of societies that appreciate more fundamental values such as: the environment, culture, life itself.

BIBLIOGRAPHY

1. Albu, L.L. (coordonator) - Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.), București, 2018, available at http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2017_Studiul%201_FINAL.pdf
2. Bari, I. – Probleme globale contemporane, Editura Economică, București, 2003
3. Cocora, E. – Globalizarea: Efecte asupra resurselor umane din România, Princeps Edit, Iași, 2006
4. Cioculescu, Ș. – Fața întunecată a globalizării, Editura Rao Books, 2016
5. Danciu, V. - Întreprinderea sustenabilă. Noi provocări și strategii pentru îmbunătățirea sustenabilității corporative, Economie teoretică și aplicată Volumul XX (2013), No. 9(586), pp. 4-24, available at http://store.ectap.ro/articole/898_ro.pdf
6. Filip Petru - Strategii sectoriale de interes național pe care România ar trebui să și le asume pe termen lung, ținând cont de provocările regionale, europene și mondiale, available at <http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/207/Filip%20Petru.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
7. Marga, A. – România în Europa actuală, Editura Libris, 2019
8. Pricop, M. – Globalizarea și strategia firmei, Editura Eficient, București, 2001
9. Stiglitz, J. E. – Mecanismele globalizării, Editura Polirom, București, 2008
10. Tătar, Ecaterina Livia – Globalizarea economică și globalizarea militară – generalități și interdependențe, Cross-cultural Management Journal, Volume XI, Issue 1 (19) / 2009, available at http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_19_5.pdf

¹ Albu, L.L. (coordonator) - Impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra economiei românești. Analiză sectorială (industrie, agricultură, servicii etc.), București, 2018, available at http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/SPOS_2017_Studiul%201_FINAL.pdf

² Marga, A. – România în Europa actuală, Editura Libris, 2019

11. Academia Română - "Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi" SIPOCA 5, 2018, available at <http://imm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/11/Sipoca5-R1.1.pdf>
12. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - Prognoza evoluției și tendințelor pieței muncii – amenințări și oportunități, 2018, available at <http://mts.ro/wp-content/uploads/2019/07/Prognoza-evolu%C8%9Biei-%C8%99i-tendin%C8%9Belor-pie%C8%9Bei-muncii-Amenin%C8%9B%C4%83ri-%C8%99i-oportunit%C4%83%C8%9Bi-pentru-tineri-2018.pdf>
13. Comisia Europeană - Document de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare, available at https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_ro.pdf
14. Comisia Europeană - O politică industrială integrată pentru era globalizării. Atribuirea celui mai important rol competitivității și viabilității, https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/19/11opoliticaindustrialapentruera-globalizariiro.pdf
15. Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediția 2019 – Raport de cercetare XVII- available at <http://cniipmmr.ro/wp-content/uploads/2019/07/Prezentare-Ovidiu-Nicolescu.pdf>
16. Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea mediului de afaceri din România Orizont 2020
17. Comisia Europeană - Cum se poate sprijini politica privind IMM-urile cu ajutorul fondurilor structural - Sprijinirea internaționalizării IMM-urilor, available at http://publications.europa.eu/resource/genpub/PUB_NBBN14001RON.1.1
18. <https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20190603STO53520/beneficiile-globalizarii-economice-in-europa>
19. <http://europedirectbucuresti.ier.ro/stiri-europene/beneficiile-globalizarii-economice-in-europa/>
20. <https://dexonline.ro/definitie/sustenabilitate>

PRACTICING THE TRADITIONAL TRADES AND THE LABOR MARKET IN THE VILLAGES OF DOLJ COUNTY

Maria Crăciun and Vlad Ovidiu Cioacă

PhD Student, University of Craiova, MA Student, University of Craiova

Abstract: Our presentation is based on a sociological study conducted in 2018 in the villages of Dolj County, which included two researches: a quantitative research, based on a questionnaire, applied to the representatives of local public administrations in the communes of Dolj County, and a qualitative research, within interviewed with practitioners of traditional trades in the villages of Dolj. The main objective of the survey based on the questionnaire was to understand the labor market situation (surplus and deficit) regarding the traditional trades, while the qualitative research sought to know the problems that the last practitioners of these trades face. From the conclusions of the study, we mention: the veterinary profession is the most sought after in the studied villages, the local public administrations are generally skeptical about the programs aimed at revitalizing the crafts, and their practitioners continue to face numerous institutional barriers, in conditions of low competitiveness.

Keywords: labor market, crafts, traditional trades, village economy, rural development

1. Traditional trades - between the aesthetic value and the potential for economic development

With the rethinking and reorganization of work, both at the level of ethics and organizational framework, modernity has attracted the limitation of the usefulness and relevance of the tasks practiced in the old medieval fairs. Subsequently, postmodernity generated an inevitable discouragement of any form of trade ethically and institutionally based on the principles of traditional work. The "iron cage of bureaucracy", as the German sociologist Max Weber called it at the beginning of the previous century, becomes in the age of globalization the "iron cage of the corporate spirit", in which the cult of efficiency, excessive technology and mass production, often in the quality damage represents sine qua non conditions for the survival of any economic agent in an less equitable market.

The reduced adaptive capacity of traditional economic enterprises, as well as the permanent transitions in the level of consumption culture, outweighed the functional-utilitarian value of the handicraft products, in favor exclusively of the aesthetic or artistic one (the case of the traditional shirts is eloquent in this sense). These products rarely satisfy needs located on the lower steps of Maslow's pyramid, being associated, most of the times, with satisfying the need for beauty, of returning to the roots, of invoking a more or less mythologized past. Sociologist Constantin Schifirneț rightly deplores the emergence of kitsch with the emphasis on the utilitarian on aesthetics: "If in traditionally created objects aesthetics consonant naturally with the functional, they cannot be separated, today the aesthetic is omnipresent and omniscient. In the traditional objects, the aesthetic emerges from itself, contributing to their real functionality, because it expresses a need of a certain group that was used for a certain purpose of that object. "

The emergence of a sui generis socio-professional category, that of "traditional craftsmen", is such a recent phenomenon that labor law in most European countries does not currently offer a specific framework well developed and standardized for their activity. Moreover, the rapid evolution of the crystallization of this category and its coherence in different institutional forms (the case of the revitalization of traditional fairs or some family

businesses that are very successful) have advanced including the cognitive actions circumscribed to understand these social changes and to maximize their social and economic potential.

The sociology of occupations, the social economy, the sociology and the economics of development have not hitherto been bent on developing integrated strategies for developing this new category and capitalizing on the activities performed. In this context, the present approach aims to overcome the ethnographic and cultural view on the phenomenon, to place the crafts activities in the wider context of the sociology of social and economic problems. We also propose that, at the end of the project, titled "Craft: gold bracelet"¹, to obtain a holistic and intersystemic image on the activity of the craftsmen of Dolj, to formulate inferences that can be objectified in general recommendations regarding the possibilities of elaborating certain policies. encouragement and promotion of the crafts activities, estimating, within certain limits, the impact that the latter would have on correcting the evolutionary direction of the rural communities in Dolj county.

Crafts, in a broad sense, are not limited, however, to activities for aesthetic purposes. Many of them, forgotten and marginalized today, prove their usefulness in the models of good practices established at national level and, unfortunately, less at regional level. For example, in the South-West Oltenia Region there is no sheep wool collection center, at national level there are only 23 such units in 8 counties: Bacău, Bistrița, Brăila, Constanța, Maramureș, Sibiu, Tulcea and Vaslui, under the conditions in which this raw material could be used as a thermal insulator in constructions, in the textile industry, in workshops of popular creation. There are efficient ways of collecting, processing and exploiting sheep's wool, in the context of the particular interest for this product from Romania, manifested by countries such as India or Turkey. An example of this is that of some investors from Bistrița Nășăud, who have set up a warehouse in Sangeorz Băi where the wool is collected and packaged, then it will be sent for export, and in perspective they are considering equipping with a technological washing line. of wool, but also solutions for processing - inclusion in the production of insulating materials for construction, in order to replace polystyrene and mineral wool.

2. The situation of traditional trades in the villages of Dolj County

We set out to carry out a study to identify the traditional trades in the villages of Dolj; promoting and exploiting them as bridges between generations, elements of identity, models of aesthetic cultivation, training and specialization among young people. The study involved a questionnaire-based survey, applied to representatives of the local authorities of the 104 villages, as well as an interview-based survey, which had the protagonists of the few craftsmen, both senior citizens and young entrepreneurs.

In descending order, the main trades practiced by the inhabitants of villages from Dolj are greengrocer, farmer, cereal cultivator, construction worker, beekeeper, craftsman/confectioner. Although, according to the representatives of the local authorities, the degree of preservation of traditions is low and very low, the economic profile of the communities continues to be dominated by the trades related to the primary sector. The need for re-technology of this sector determines an important demand for trades such as animal husbandry and agricultural machinery manager. However, the most important request is registered in the case of the "veterinarian" profession, evoked by 68% of the respondents, which requires the urgent intervention of the competent authorities. Although some traditional trades continue to be required (sober, carpentry, masonry), their practitioners are less and less able to cover this demand.

Trades where demand is higher than the job offer	The share of evocations in no. total respondents
veterinarian	68%
mason	24%

¹ The research was carried out within the project "Craft: gold bracelet", implemented by the Oltenia Cultural Association, in partnership with the Dolj County Council. This text is part of the research report.

zootechnician	21%
carpenter	20%
sobar	15%
well sinker	14%
welder	14%
painter	13%
furrier	13%
farrier	11%
weaver	11%
agricultural machinery manager	11%
blacksmith	8%
baker	4%
pastry	4%
farmer	2%
specialist in wood processing	2%
specialist in metalworking by cutting	1%

Tab.1. Trades where demand is higher than the job offer

In only 28% of the investigated localities the crafts continue to be practiced. The finality of the objects resulting from the practice of these activities is more aesthetic than utilitarian. The main causes that led to the disappearance of the craftsmen are, in the view of the representatives of the local authorities, the lack of interest of the young people to carry on the crafts and the disappearance of the craftsmen.

Only 13% of the surveyed local administrations have so far been involved in local craft promotion projects. Five of them were able to name the main projects and the related

The main traditional crafts / trades that continue to be practiced	The share of evocations in no. total respondents
making traditional objects	20%
weaver	17%
painter, iconographer	8%
carpenter	7%
specialist knit braid	4%
wicker specialist	3%

results aimed at promoting crafts.

Tab.2. The main traditional crafts / trades that continue to be practiced

The attitude of the local authorities regarding the implementation of projects and strategies for promoting and developing local crafts is generally skeptical: 60% of the respondents think that a broad strategy for promoting the crafts would not have any particular impact on the development of the locality. - a positive meaning. Only 15% of the local authorities questioned would be willing to engage in such an approach in the future.

Regarding the strategies to reduce the unemployment rate in the communities they manage, the representatives of the local authorities evoked the following measures:

Measures evoked by the representatives of the local authorities in order to reduce the unemployment rate in the locality	The share of evocations in no. total respondents
attracting European funds by local public authorities	73%
attracting investors	47%
job creation	46%
attracting European funds by private micro-enterprises operating in the locality	28%

infrastructure development	17%
professional conversion programs	14%
courses dedicated to the training of farmers for the use of modern agricultural technologies	11%
partnerships with AJOFM	10%
creation of agricultural cooperatives	8%
development of farms with agricultural profile	7%
setting up of craft schools based on the apprenticeship principle	7%
amending the legislation on social benefits	6%
providing facilities for young people	4%
the development of the public-private partnership	4%
stimulation of interest for study among students	3%
free entrepreneurship courses for young people	3%
concession and rental of public spaces for economic activities	3%
diversification of tasks in relation to the specific area	1%
creating an investment climate	1%
facilitating the finding of a job by the persons receiving social assistance	1%

Tab.3. Measures evoked by the representatives of the local authorities in order to reduce the unemployment rate in the locality

3. Conclusions

Regarding the identification of the craftsmen, the survey based on the questionnaire highlighted the numerical fragility of the socio-professional category covered by the present research. In only 28% of the investigated localities the crafts continue to be practiced. The decreasing hierarchy of the crafts practiced in these communities is the following: confectioner of traditional objects, weaver, painter, iconographer, carpenter, specialist knit weaving, specialist wicker weaving. The finality of the objects resulting from the practice of these activities is more aesthetic than utilitarian. Also, out of the total representatives of the local authorities of the localities that participated in the survey (71), only five were able to provide us with factual information about the practitioners, due to the lack of any centralized data about the craftsmen from the communities they administer. The data provided by the local authorities were insufficient to carry out the interview based on the interview, which is why the participation in fairs and exhibitions and the application of the "snowball technique" represented methodological options necessary to identify the traditional tradesmen from the villages of Dolj County. Finally, around 20 exponents were identified, of which 12 accepted to participate in the survey.

The main causes that caused the disappearance of the craftsmen are, in the view of the representatives of the local authorities, the lack of interest of the young people to carry on the crafts and the disappearance of the craftsmen. The disinterest of young people is perceived as the central cause by most of the interviewed craftsmen.

The intergenerational transmission of the craft, through imitation and direct learning, was once a social mechanism meant to generate whole families with highly specialized functions in the community. There were families of carpenters, masonry, sober - a respondent tells us - recognized by the nickname "Tâmplaru", Zidaru "", "Sobaru" etc. with which the members of the community addressed the head of the family and which generated many of today's family names. The war widows had a special social status - a lady who took over the tissue assignment on the maternal line tells us - because, having to cover for themselves the necessities of daily life, they had to master with great skill the art of weaving in order to be able to market the objects they produced. It was not about money income. For a shirt that worked a winter, for example, the weaver received from the "client" (father of the girl for

whom the shirt was sewn) firewood to pass well over the colder months. The daughters of these widows usually inherited this task, and they became well-known weavers in the community. Joinery was also a family activity. One of the carpenters interviewed tells us how the workshop had become the small universe around which the very existence of the family gravitated, under all its constituent aspects. There was a strict regulation of roles and distribution of tasks. While the "old man" was doing the "hard work", the woman was responsible for decorating the objects, for which he experienced various combinations of ink, plume and pigments from the plants, and the young apprentice, however keen, was "condemned" only to observe and operate small finishes. When did you become the master apprentice? Another carpenter answers us: when he had his own carpentry workshop, his own tools.

All the exponents of the categories subsumed to the traditional trades - weavers, carpenters, builders, sober, dressmakers, etc. - bring up the communist period as a moment of the decline of the activities they practiced, and the first years of the post-December period as a true beginning of the end. The emancipation (by extending the use of vessels, clothes, furniture, windows, etc. obtained in the big factories) and the paradigm shift among the young generation, who had discovered the attraction of the "urban paradise" or which was displaced by the policies of forced territorial mobility promoted by the communist governments, they have entailed dramatic changes in the structure of the village, mutations of an unprecedented depth until then. The dislocation of the traditional structures of work, thought and social action involved the collapse of those social mechanisms that made the profession a bridge between generations. The resorts and stages of this change were of a sociological depth well beyond the hypothetical situation from which we initially mentioned. One of the interviewed carpenters describes a process of segregation of carpentry guilds from the 1960s, the segregation criterion representing the age, which corresponded to a certain attitude towards technological innovation: "We were young, these young people, with technology, the world was looking for us. And it was the elders, the ones I had learned from. They were with their business, we with ours." The segregation - or, more rigorously, the distance - between the generation of the carpenter interviewed and the young furniture makers today is much more striking than that of the previous generations, also against a paradigm shift and successive technological innovations, insufficiently integrated into the practice of generations. earlier.

In this context, the following dilemma arises: are there any crafts that are linked between generations? The answer of our research is negative, and some of the arguments have been presented previously. The weakening or disappearance of the intergenerational connection does not, however, equate with the disappearance of the crafts, with their throwing in an area of old practices, which are not frequent and impossible to revitalize. A young sober person, participating in the survey, reveals the success he enjoyed during the period in which he performed this activity. On the other hand, a woolen quilt confectioner drew our attention to the low profitability of the profession that he practices, in the context of the Romanians' disinterest for products made from natural materials. The experiences are divergent, but the mere existence of these models and the success of some of them represent important premises for the elaboration of strategies and programs in this regard. Analyzing the data collected in this research, we can conclude that the risk management of such a strategy should take into account the following findings:

- a) The lack of interest of the local authorities in the implementation of projects for craftsmen is an important risk factor, revealed by the survey based on questionnaire. Most of the local authorities questioned consider that a broad strategy of revitalizing the trades would not significantly influence the evolution in a positive sense of the locality. Only 15% of the surveyed local authorities would be willing to get involved in such a project in the future.
- b) The disappearance of the "seniors", the craftsmen who could train apprentices, is a serious impediment to the establishment of apprenticeship schools at local level. The few craftsmen we identified no longer work because of their age, and the younger ones

- no longer practice the traditional forms of crafts (using sewing machines at the expense of weaving wars, cutting-edge carpentry tools, etc.).
- c) Lack of capital, promotion and retail market are the main problems faced by young entrepreneurs who want to carry on the traditional tasks. Advice, financing and promotion programs are required.
 - d) Certain legislative provisions discourage the practice of crafts and the declaration of income. The participants of the survey brought to the fore that, although they earn small amounts from the craft they practice, they are denied the right to social assistance, without receiving any aid in the sense of developing and promoting the activity they practice.

BIBLIOGRAPHY

1. Gusti, Dimitrie, *Opere*, vol. I, Editura Academiei, București, 1968
2. Herseni, Traian, *Curs de sociologie rurală*, Editura Renaissance, București, 2007
3. Otovescu, Dumitru, *Monografia sociologică în România*, Editura Beladi, Craiova, 2006
4. Vedinaș, Traian, *Introducere în sociologia rurală*, Editura Polirom, Iași, 2001
5. Institutul de Sociologie al Academiei Române (Ilie Bădescu, Ozana Cucu Oancea, Gheorghe Șișeștean coord.), *Tratat de Sociologie Rurală*, Editura Mica Valahie, București, 2009

THE ROLE OF MENTORS IN ENTREPRENEURIAL EDUCATION

Corina Ana Borcoși

Researcher II, PhD, "Constantin Brâncuși" University of Târgu-Jiu

Abstract: We live in a period when employees develop by applying mobility as a rule in their professional lives. It no longer applies the rule: one career in one company. On the other hand, attracting and retaining valuable employees is an ongoing challenge for every company. If we consider that a successful organization is a learning organization, and that the most important resource of the current organization is the human resource, we can consider the mentor's role as essential in training a competent, talented employee dedicated to his work. Today, competent employees need leaders who are leaders, who, in their relationships with employees, are those who remove obstacles, save destinies and are mentors.

The paper presents the importance of mentors, their role in educating employees, to become competent in their work, but also what is the role of mentors in entrepreneurial education.

Keywords: mentor, entrepreneurial education, educational transfer, passion, trust

1. Introduction

It is necessary, Europe needs creative, innovative entrepreneurs, flexible, mobile workforce, with the necessary skills and competences. Strengthening entrepreneurship education in: schools, vocational education institutions, higher education institutions, will have a positive impact on entrepreneurship within the national economy and not only. Entrepreneurial education will contribute to the creation of social enterprises and the foundation of new enterprises, will help young people to develop their capacity for professional insertion, to manifest an "entrepreneurial" spirit in their activity within existing organizations¹.

Teachers have an important role, a strong impact on the level of training of the students. The reflective teachers are appreciated, who analyze the results obtained constantly, adapt according to the desired results to be obtained in the field of learning, adapt by the individual needs of the learners. Entrepreneurship does not necessarily mean a certain subject, but it is more a way of teaching, in which the main role is learning through practical experiences. The teachers do not offer the students answers. They help them research to identify the correct questions for which they can then find the most appropriate answers. In order to stimulate the creativity of the students, to help them develop an entrepreneurial attitude, a school environment is needed that encourages creativity, risk taking and mistakes are considered a good opportunity to learn. It should be possible for all young people, before completing the compulsory education cycle, to benefit from at least a practical entrepreneurial experience².

Teachers, but also trainers, should be given the opportunity to acquire the knowledge, skills and attitudes needed to provide students an entrepreneurial education. Each teacher

¹ Comisia Europeană – Educația antreprenorială. Ghidul formatorilor, available at <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/7465/attachments/1/translations/ro/renditions/native>

² Comisia Europeană – Educația antreprenorială. Ghidul formatorilor, available at <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/7465/attachments/1/translations/ro/renditions/native>

should benefit, at least during their career, from at least one training experience on the topics and methods essential in the field of entrepreneurship.¹

By studying the important figures throughout the history of the world, we notice that most successful people had mentors who followed their evolution, progress, guided them to success. Since 1980, mentoring has been an important part of managerial training of commercial organizations. Thus, companies like: Xerox, Avon, Kodak, have well-developed mentoring programs. This type of guidance, called mentoring, is recognized as a very effective tool for training, development, used in educational institutions, universities, corporations. It is also used for creating links, bridges between institutions, mentoring can also be considered as a modern communication tool².

2. The role of mentors in entrepreneurship education

Anyone can start a business, a company of any kind, but only the best entrepreneurs get to make a correct forecast, as close to reality, about how the business will grow. In addition to intuition, imagination, knowledge in business, experience is also needed. And here comes the decisive role of the mentor³. Mentors are entrepreneurs who have businesses in various fields of activity: education, IT, human resources, advertising, etc.⁴.

Entrepreneurship means vision and then action⁵.

Five major reasons are identified, for which the Romanians prefer the status of employee rather than the entrepreneur, namely:

1. lack of entrepreneurial education;
2. lack of entrepreneurial culture;
3. lack of successful entrepreneurship models;
4. the ambiguous and unstable legislation in the commercial and fiscal field;
5. lack of confidence in one's own strengths⁶.

Entrepreneurial education, unlike the academic one, also develops through contact with successful entrepreneurial stories.⁷

The teaching profession is one of the most complex professions. The demands on the school and on the teachers are varied, subject to continuous challenges. Economic, social, political and cultural changes have a direct impact on the school, on the roles of teachers. They need to take on increasingly complex, varied roles, they have to work with students who have different learning needs, have different cultural levels, have different learning potential.⁸

Learning for the sake of learning is a quality, but in today's business world, learning must be done for the sake of results. The mentor does not help the student to develop his or her knowledge without using it. Good mentors know that the mentoring activity ends when the student applies the theory in the "laboratory of life". The actions of the student help the mentor to convince himself that what he learned was useful.⁹

A good mentor is one who maintains a work environment that appreciates and supports education.

¹Comisia Europeană – Educația antreprenorială. Ghidul formatorilor, available at <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/7465/attachments/1/translations/ro/renditions/native>

² <https://euromentor.eu/ro/mentoring-ro/history-ro/>

³ <https://start-up.ro/subiecte/mentorat-pentru-antreprenori/>

⁴ <http://www.elearning.ro/educatie-antreprenoriala-prin-ementorat>

⁵ <https://mentortraining.ro/educatie-antreprenoriala/>

⁶ Gündör Mihaela (coordonator) – Cultura financiară, spiritul antreprenorial și educația inovativă, Culegere de texte, analize și studii de caz pentru studenți și antreprenori, Presa Universitară Clujeană 2017, available at <http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2168.pdf>

⁷ <https://www.zf.ro/companii/ey-educatia-antreprenoriala-accesul-la-finantare-si-teama-de-esec-obstacolele-enumerate-de-antreprenori-in-calea-lansarii-unui-business-16845772>

⁸ Crasovan, Mariana - Mentoratul - modalitate de pregatire și integrare profesională a viitoarelor cadre didactice, Editura Universitară, 2016

⁹ Bell, Chip R. – Manageri și mentori, Editura Curtea Veche, București, 2008, p. 179

Anyone who has an entrepreneurial initiative, is at the beginning of the road or already has entrepreneurial experience, needs a mentor.

The main aspects that a mentor should be able to clarify to an entrepreneur would be:

- ✚ there is a market for the business idea in which it wants to invest;
- ✚ how to find and convince first customers to buy what you produce;
- ✚ how to earn more than you spend;
- ✚ the business plan is well elaborated from the point of view of the estimated budget but also of the time running of the business until the profit is obtained;
- ✚ all the main elements that can contribute to the success of the business have been taken into account;
- ✚ the optimization of the expenses has been elaborated so that all the useless expenses are excluded;
- ✚ it is necessary to promote the business efficiently, in order to create a brand that will attract and retain customers;
- ✚ attracting suppliers who understand that their chance is to develop with you;
- ✚ you are also considering launching new products and services;
- ✚ formation of efficient teams, satisfied, motivated employees, conflict management;
- ✚ inclusion of the company in successful business networks, by connecting with successful business people, which you need to get financing, orders.

Entrepreneurship itself is an adventure. A good organization can reduce the risk of failure, it can ensure a good predictability so that, as an entrepreneur, you know what you have to do and know that if you follow the chosen path you have great chances of success. If you do not have a business plan, the risks are high, and if, when a problem arises, you have no one to advise with, you may fail to solve the problem, and then fail in business.

The mentor-entrepreneur relationship can also be a lifelong bond.

It requires a mentor both in the launching phase of the business (to have a successful start-up) but also in the development, restructuring or expansion stages of the business.

The mentor must be able to:

- ✚ to listen and stimulate the imagination;
- ✚ to strengthen his self-confidence, in his business, so that the entrepreneur can find solutions to the problems of his business;
- ✚ help the entrepreneur to make the best decisions and implement them in order to be successful in his business.

A successful mentor carefully chooses the people he wants to mentor. They see their qualities, their passion, if they are interested in achieving concrete results, they have a pleasant approach, they show seriousness and they have respect for the time that the mentor gives them. Successful mentors do not mentor many people, they carefully choose their lessons, examples, leave freedom for open questions. The lessons are connected to each other, and as the situation evolves, the student must understand one lesson leads to another lesson, a single question can lead the discussion in many directions.¹

3. Conclusions

The lack of key people for the business, the communication with the team, the focus only on results, are some of the problems that entrepreneurs face.

More and more people, in recent years, want to have their own business, assuming, the responsibility of a business. However, the lack of professional experience, although offset by the desire to succeed, to be a good example for those who lack the courage, are not always sufficient. The road to performance is not at all easy, so experienced people, called mentors, need to be mobilized to help those who are at the beginning of the road in business. The methods used to help start-ups are varied. These include: providing information, concrete

¹ <https://johnmaxwellteam.ro/cum-sa-excelezi-ca-mentor-sau-mentorat.html>

examples, tips, suggestions to stimulate them in the medium and long term, to help them be innovative, to plan their activity, to diversify their ways of solving problems, to use appropriate tools and techniques to form successful teams. But perhaps the most important fact is to offer each entrepreneur the right mentor.

BIBLIOGRAPHY

1. Bell, Chip R. – Manageri și mentori, Editura Curtea Veche, București, 2008
2. Crasovan, Mariana - Mentoratul - modalitate de pregătire și integrare profesională a viitoarelor cadre didactice, Editura Universitară, 2016
3. Göndör Mihaela (coordonator) – Cultura financiară, spiritul antreprenorial și educația inovativă, Culegere de texte, analize și studii de caz pentru studenți și antreprenori, Presa Universitară Clujeană 2017, available at <http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2168.pdf>
4. Comisia Europeană – Educația antreprenorială. Ghidul formatorilor, available at <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/7465/attachments/1/translations/ro/rendition/s/native>
5. <https://mentortraining.ro/educatie-antreprenoriala/>
6. <https://www.zf.ro/companii/ey-educatia-antreprenoriala-accesul-la-finantare-si-teama-de-esec-obstacolele-enumerate-de-antreprenori-in-calea-lansarii-unui-business-16845772>
7. <https://start-up.ro/subiecte/mentorat-pentru-antreprenori/>
8. <http://www.elearning.ro/educatie-antreprenoriala-prin-ementorat>
9. <https://euromentor.eu/ro/mentoring-ro/history-ro/>
10. <https://johnmaxwellteam.ro/cum-sa-excelezi-ca-mentor-sau-mentorat.html>

PERSPECTIVES ON THE MIGRATION OF THE ROMANIANS' WORKFORCE IN THE EUROPEAN UNION. MIGRATION WAVES

Alexandru-Dumitru Zub

Researcher, "Gh.Zane" Institute of Social and Economic Research, Iași

Abstract: Fundamental demographic phenomenon, migration has many dimensions and forms of manifestation, some specific to developing countries, or political systems that restrict the rights and freedoms of citizens. Due to globalization, multiculturalism, ethnic migration, for example, has been encouraged, supported by political decisions. However, labor migration in other countries has become a global phenomenon, characterized by more political, religious, economic, demographic crises, understood as precursors to the current crisis, officially accepted.

Depending on the dynamics / drop in living standards, with the degree of occupational training on the job market, migration is trying to solve the problem of people's shortage of work through demographic inputs and outputs. If other EU member states accept Romanians for prepaidly lower wages (unskilled labor), Romania seems to be willing to bring foreign labor force rather than to increase the minimum wage at a faster rate in line with European standards. We will try to identify negative consequences of mass emigration and possible predictions on retromigration, starting from the assumption that the decision to return to the country varies both according to the living conditions in the country of destination and the prospects for the economic, political context and especially social in Romania.

Keywords: emigration, demography, globalization, labor force, retromigration

Fenomen demografic fundamental, migrația cunoaște mai multe dimensiuni și forme de manifestare, unele specifice țărilor în curs de dezvoltare sau cu sisteme politice care îngăduiesc drepturile și libertățile cetățenilor. Cu o istorie multimilenară, migrația a variat în funcție de epocă, societate, cultură, tipuri de motivații individuale, mentalități, ajungând în final în formă ca resursă și obiectiv al intereselor politice. Principalii factori cauzali au fost sistematizați, spre exemplu, de World Bank:

-factori economici și demografici -sărăcie, șomaj ridicat, salarii mici, taxe mari, rate de fertilitate crescute, sisteme de sănătate precare);

-factori politici -conflict, nesiguranță, violență, guvernare slabă, corupție, abuzuri ale drepturilor umane;

-factori sociali și culturali-discriminare bazată pe etnie, gen, religie etc.¹

Individul, ca actor social care acționează în baza unei raționalități (conjuncturale, predeterminate, subiective, mai mult sau mai puțin limitate) pune în balanță condițiile concrete actuale de trai cu șansele, posibilitățile pe care le-ar putea valoriza în țara de destinație. Factorilor "presanți" *push* mai sus menționați le corespund factori "atractivi" *pull*:

-factori economici și demografici: cerere de muncă, perspective ale unor salarii mari, potențial de îmbunătățire a standardului de viață, dezvoltare personală sau profesională, sisteme de educație și sănătate favorabile, creștere economică puternică, tehnologie.

-factori politici-siguranță și securitate, libertate politică, drepturi și libertăți

-factori sociali și culturali: reîntregirea familiei, rețeaua de prieteni, lipsa discriminării²

În cazul României, principalii factori care au stimulat migrația sunt:

¹ http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/257896-1167856389505/Migration_Chapter3.pdf p.78;

² Anghelache, C., Niță, G., "Migrația-factori determinanți și modele economice", în *Revista Română de Statistică*, Supliment Nr.5/2018, p.145;

- lipsa unui loc de muncă, respectiv zonele/județele cu o rată a șomajului mai ridicată decât media vor prezenta un potențial sporit de migrație în rândul forței de muncă;
- dorința de afirmare profesională a celor cu potențial ridicat, de specializare sau continuare a studiilor (masterat, doctorat, cercetare etc);
- perspectiva obținerii unui loc de muncă mai bine remunerat comparativ cu cel din țară¹.

Migrația externă începând cu anii '90 nu poate fi înțeleasă fără o perspectivă istorică asupra fenomenului, care identifică motivațiile privind nivelul de trai ca rațiune principală de a emigra. Atât în perioada comunistă cât și după schimbarea de regim politic, românii nu au sperat că va exista o schimbare pozitivă în plan economic și politic.

În perioada comunistă migrația s-a realizat preponderent intern, fiind corelată cu fenomene și procese sociale specifice trecerii societăților de la o economie agrară la forma industrializată, care a presupus urbanizare, navetism, mobilitate socială.

Deoarece industrializarea a presupus dezvoltarea orașelor, formarea cartierelor muncitorești pentru facilitarea accesului la locul de muncă, școlarizarea copiilor familiilor de muncitori cunoaște 2 variante, în funcție de mediul de rezidență al părinților. Avem copii care urmau ciclul primar, gimnazial, liceal în apropierea locului de origine sau care făceau naveta. Orașele cu centre universitare au devenit puncte de atracție, constituind “fenomenul studentesc”; se pot face corelații între nivelul economic zonal, respectiv șansele găsirii unui loc de muncă (acceptabil) și migrația rural-urban. Cu cât scade nivelul economic al unei zone se reduce și intenționalitatea de a urma studii; în același timp crește necesitatea obținerii de diplome necesare angajării. Cauzele acestor fenomene sunt polarizarea socială și centralizarea excesivă cu privire la posibilitățile de inserție în câmpul muncii, șansele de promovare, de ascensiune socială, accesul la resurse sociale-instituții, organizații.

Abordată diacronic, migrația, motivată de găsirea sau schimbarea locului de muncă, cunoaște fluctuații; urbanizării excesive din perioada comunistă i se opune fenomenul de ruralizare și migrare spre periferia orașelor din motive economice-de exemplu costurile prea mari privind întreținerea la bloc, transportul la locul de muncă ș.a.m.d. Migrația poate fi corelată, de asemenea, cu fenomenul mobilității sociale orizontale și verticale-ascensiunea socială a copiilor raportată la status-ul social al părinților.

În perioada comunistă a existat o “migrație” a intelectualității aflată între marginalizare și stigmatizare, între pierderea pârghiilor sociale și exil. Intelectualii au reprezentat un pericol privind planurile Partidului Comunist de a nivela “în jos” indivizii, a le oferi un minim de instrucție prin omogenizare, aplatizare, limitare a țelurilor și stabilire a priori a scopurilor în viață. O societate normată excesiv nu era compatibilă cu spiritul cercetării neîngrădite (comanda politică), cu obiectivitatea analizelor și interpretărilor studiilor din acea perioadă. Altă soluție de escamotare a constat în refugierea în tehnicism, metodologie, evitând astfel dificultățile de la nivel paradigmatic, de teorie și doctrină. Am putea spune că acolo unde n-a “funcționat” limba de lemn, au urmat conecințe nefaste-pierderea locului de muncă, retrogradare, conflict cu sistemul.

Atât în perioada comunistă cât și în cea următoare, status-ul social al intelectualității, rolul public al acesteia, reprezentările colective au avut în continuare o dimensiune minimalizată. Societatea românească n-a înțeles, se pare, rolul important al cunoașterii în dezvoltare, importanța științelor; era de așteptat ca guvernele ale căror membri nu aveau multe tangențe cu cercetarea, învățământul etc. să materializeze prin politici sociale acea viziune ușor umoristică, ironică asupra intelectualilor, fapt ușor observabil în remunerații. Pregătirea profesională, o investiție a societății (în special familiile) în individ devine un sacrificiu în măsura în care rezultatele ajung valorificate în alte țări care apreciază mult mai corect importanța lor. Nu s-a înțeles, nici după 1989, importanța educației permanente în

¹ Constantin, D.-L., Vasile, V., Preda, D., Nicolescu, L., *Fenomenul migraționist din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană*, Institutul European din România, Studiul Nr.5, p.96 http://beta.ier.ro/documente/studiideimpactPaisII_ro/Pais2_studiu_5_ro.pdf ;

formarea individului, rolul pe care-l are în menținerea coeziunii sociale, importanța integrării în prevenirea fenomenelor anomice, disfuncționale, infracționale ș.a.m.d.

După schimbarea de regim politic din 1989, unele studii au identificat trei perioade privind emigrarea românilor:

“- o primă perioadă, între 1990 și 1995, caracterizată printr-o rată a emigrării de 7 persoane la 1000 locuitori, țările de destinație fiind Israel, Turcia, Italia, Ungaria și Germania;

-a doua perioadă, între 1996-2001, cu o rată a emigrării de 7 persoane la 1000 locuitori, țările de destinație fiind Spania, Statele Unite și Canada;

-a treia perioadă, după 2001 și până în prezent, pe fondul apariției vizelor Schengen și a integrării României în Uniunea Europeană, rata emigrării a crescut la 28 persoane la 1000 locuitori, țările de destinație fiind Italia (40% din emigranții activi pe piața muncii), Spania (18%), Germania (5%), Ungaria (5%) și Israel (6%).”¹

Alte periodizări identifică cinci etape, în funcție de țările de destinație, tipul de emigrație (sezonieră, ilegală), acorduri, vize-adică factori favorabili emigrării:

“-1990-1993: emigrarea permanentă în masă a minorităților etnice (germane, maghiare) și a românilor care fugeau de tulburările politice și sărăcie. Mulți dintre aceștia au cerut azil politic în Occident, atingând un nivel de 116.000 de aplicații în anul 1992 (Ethnobarometer, 2004); f

-1994-1996: un nivel scăzut al migrației economice românești în Europa de Vest, în principal pentru muncă sezonieră sau ilegală, dar și niveluri foarte scăzute ale migrantilor etnici și ale căutătorilor de azil; f

-1996-2001: dezvoltarea mai multor tendințe în paralel și creșterea emigrării, transformă fenomenul într-unul complex pentru a fi analizat: (a) migrația permanentă s-a aflat în creștere în SUA și Canada, mai mult decât s-a înregistrat migrație legală în țările europene; (b) manifestarea, în special începând cu anul 1999, migrației ilegale, „incomplete” sau circulare către țările europene, pentru muncă ilegală (1). c) creșterea traficului de migranți, fenomen care se suprapune migrației ilegale, dar se distinge prin violența și abuzul din partea traficantilor/angajatorilor. Acest tip de migrație este considerat a fi întâlnit cu precădere în cazul femeilor. (d) din 1999, asistăm la o reducere a numărului acordurilor de recrutare a forței de muncă cu diferite țări europene (Germania, Spania, Portugalia, Italia); (e) un număr restrâns de migranți români care se întorc din Republica Moldova, precum și un aflus puternic a migrantilor români între Germania și România. f

-2002-2007: eliminarea obligativității vizelor Schengen a promovat o creștere rapidă în migrația circulară, chiar și în măsura în care românii care au fost anterior „blocați” în țările Schengen, au putut să se întoarcă în România pentru a intra în sistemul de migrație circulară (OSF, Ethnobarometru, 2004). Existența posibilității de ședere legală pe o perioadă de trei luni în calitate de turist a condus la dezvoltarea unui sistem sofisticat de migrație circulară, concentrat în primul rând pe destinații precum Italia și Spania (OIM, 2005). Această nouă strategie a permis sustragerea de la controlul de pe piața forței de muncă europeană, astfel că migranții ajungeau să lucreze ilegal timp de trei luni, împărțind locurile de muncă cu alți români. f 2007–până în prezent: asistăm la acces liber pe piața europeană a muncii”².

Schimbarea de regim politic din 1989 s-a soldat cu un maxim de emigrare în 1990 (96.929 români care au plecat în străinătate) datorită, în principal, liberalizării regimului pașapoartelor, dreptul la liberă circulație, anii 1990-1993 cumulând un total de 170.000 persoane. Migrația externă a cunoscut “cele mai mari valori în anii 1995 (25.675 persoane), a urmat apoi o diminuare a emigrărilor, cu o ușoară creștere în anii 2000 (14.753) și 2006 (14.197)”³.

¹ Dănăicică, D., “Caracteristici ale migrației în România”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu*, Seria Economie, Nr.2/2010, pp.189-190;

² Roman, M., Voicu, C., “Câteva efecte socioeconomice ale migrației forței de muncă asupra țărilor de emigrație. Cazul României”, în *Economie teoretică și aplicată*, Volumul XVII (2010), No. 7(548), p.56;

³ Țircă, D.M., *Piața muncii și migrația forței de muncă în context european*, Editura ASE, București, 2013, p.111;

Conform Institutului Național de Statistică, migrația este în prezent a doua cauză de scădere demografică, după fenomenul de îmbătrânire demografică în creștere, sporul natural fiind negativ¹. Migrația a generat reducerea forței de muncă și îmbătrânirea populației. Statisticile arată că în perioada 1989-2012 populația stabilă a României s-a redus cu peste 3.1 milioane de locuitori, emigratia determinând peste 77% din sporul negativ al populației rezidente (stabile)².

În etapele mai sus menționate, a existat desigur și o migrație de revenire. Retromigrația se referă la cetățenii care au emigrat definitiv sau temporar în străinătate și care decid să se întoarcă în țara de origine. Migrația de revenire a românilor din Italia, Spania, Portugalia, Grecia a fost accentuată de criza economică globală din anii 2009-2012, care a condus și la o reducere a migrației externe³. Printre principalele motive ale întoarcerii se regăsesc “dorul de familie” și realizarea planurilor pe care le avea emigrantul la plecare. Un sondaj a reliefat că întoarcerea este în 73% cazuri datorată motivelor familiale, în 40% cazuri de realizarea planurilor făcute la plecare, în 18% din cazuri din cauza pierderii locului de muncă, în 11% din cazuri datorită reducerii salariului, în 10% cazuri pentru continuarea studiilor, în timp ce 8% au invocat înrăutățirea atitudinii locuitorilor țării-gază față de emigranți⁴.

Efectele migrației în plan social sunt multiple și cu consecințe pe termen lung: “mișcările la nivelul fluxurilor internaționale ale forței de muncă creează distorsiuni pe piața internă a forței de muncă din România (structură, specializare, segmentare), dezechilibre ale structurii demografice cu implicații economice (evoluția indicatorilor macroeconomici, efectele fiscale, remitențele) și asupra sistemului de securitate socială”⁵. Atât îmbătrânirea populației cât și migrația generează nu numai un deficit al forței de muncă ci și o fluctuație a acesteia, care creează probleme legate de costurile privind locurile de muncă, competitivitatea în cadrul firmelor. Al patrulea val migrator este caracterizat de plecarea forței de muncă de tip calificat, “migrația creierelor”. Criza economică globală nu a condus la o remigrare semnificativă, în planul reprezentărilor colective existând convingerea că se poate suporta criza mai ușor “în afară” decât în țară. Perspectivele privind revenirea în țară nu iau în considerație doar creșterea salariului minim pe economie ci și calitatea serviciilor oferite de instituții-sistemul de sănătate, învățământul, administrația publică. Problemele de ordin instituțional se reflectă inclusiv asupra fenomenului emigrării; Ilie Bădescu constată agenții mijlocitori ai plecării sunt rețelele, familiile, deci se poate vorbi de un *absenteism guvernamental*: “Decizia plecării nu este un fenomen individual (...) , ci este legată și de prezența/absența, accesibilitatea/inaccesibilitatea agenților mijlocitori. Agentul mijlocitor al plecării este în cele mai multe cazuri rețeaua: rudele din străinătate 39.5%, prieteni, cunoștințe din străinătate 16.7%, prieteni, cunoștințe din țară 14.7%⁶. Important pentru factorii de decizie politici pare să fie doar aportul financiar al emigranților, ignorându-se dramele dezrădăcinării , problemele de ordin identitar, de acomodări multiple care fac din emigranți o categorie vulnerabilă.

¹ Institutul Național de Statistică, *Populația rezidentă la 1 ianuarie 2019 și migrația internațională în anul 2018* (Comunicat de presă), Nr.212/29.08.2019 http://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/poprez_ian2019r.pdf

² Institutul Național de Statistică, *Migrația internațională a României*, Statisticile curente pe demografie ale Institutului Național de Statistică, 2014, p.3 http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/Migratia_internationala_a_Romaniei_n.pdf;

³ Iftimoaei, C., Baciuc, I.C., “Analiza statistică a migrației externe după aderarea României la Uniunea Europeană” în *Revista Română de Statistică*, Supliment Nr.12/2018, p.171; http://www.revistadestatistica.ro/supliment/wp-content/uploads/2018/12/rss_12_2018_07_ro.pdf;

⁴ Stănculescu, M., Stoiciu, V., Alexe, I., Motoc, L., *Impactul crizei economice asupra migrației forței de muncă românești*, București, Editura Friedrich Ebert Stiftung, 2011, p.109;

⁵ Tomescu-Dumitrescu, C., “Migrația în România și perspectivele demografice”, în *Analele Universității “Constantin Brancuși” din Targu Jiu. Serie Litere si Stiinte Sociale*, 2017, p.83;

⁶ Bădescu, I., *Migrația internațională ca problemă socială. Studiu de caz: migrații pentru muncă din Italia*, pp.44-45 <http://sociologia-azi.ro/wp-content/uploads/2013/10/Chestiunea-sociala-a-migrației-pentru-munca.pdf>

Deoarece tendințele economice, în special dinamica salariului minim pe economie sunt prognozate alarmant, ca avertismente periodice de către instituțiile abilitate, pare de așteptat ca emigrarea să rămână unul din principalele resorturi ale afirmării profesionale, corelată cu un nivel de trai decent, diferit de perspectiva subzistenței. În altă ordine de idei, imigranții de alte etnii par a suplini, cel puțin parțial, deficitul forței de muncă, existând posibilitatea ca aceștia să reprezinte o “soluție” și pentru fenomenul de îmbătrânire demografică, soluție adoptată de principalele țări membre ale Uniunii Europene.

BIBLIOGRAPHY

1. Andreescu, A., Andreescu, D., Barțaș, D., *Efectul migrației asupra securității României și a Europei*, Editura RAO, București, 2009;
2. Anghel, G.R., Horváth, I., *Sociologia migrației. Teorii și studii de caz românești*, Editura Polirom, Iași, 2009;
3. Institutul Național de Statistică, *Migrația internațională a României*, Direcția de Editare a Publicațiilor Statistice, Editura INS&Print, București, 2014;
4. Ghețau, V., *Declinul demografic și viitorul populației României. O perspectivă din anul 2007 asupra populației României în secolul XXI*, Editura Alpha MDN, Buzău, 2007;
5. Roșca, D., *Introducere în sociologia populației și demografie*, Ediția a -IV-a, Editura Fundației România de Mâine, 2007;
6. Rotariu, Tr., *Demografie și sociologia populației. Structuri și procese demografice*, Editura Polirom, Iași, 2009;
7. Sandu, D. (coord.), *Comunități Românești în Spania*, Editura FSR, București, 2009;
8. Sandu, D., *Lumile sociale ale migrației românești în străinătate*, Editura Polirom, Iași, 2010;
9. Sandu, D., *Sociologia tranziției. Valori și tipuri sociale în România*, Editura Staff, București, 1996;
10. Sandu, D., *Spatiul social al tranziției*, Editura Polirom, Iași, 1999;
11. Stănculescu, M.S., Stoiciu, V. (coord.), *Impactul crizei economice asupra migrației forței de muncă din România*, Editura Paideia, București, 2012;
12. Țircă, D.M., *Piața muncii și migrația forței de muncă în context european*, Editura ASE, București, 2013;

TRADITIONAL LIFE - A SUSTAINABLE COLLECTIVE IDENTITY. CASE STUDY - NICOLINȚ VILLAGE, SERBIAN BANAT

Eufrozina Greoneanț (Greonjanc)

PhD, Preschool Teacher Training College Mihailo Palov in Vršac, R.Serbia

Abstract: Tradition has always been understood as a set of concepts, customs, and beliefs that are historically renewed within certain social or national groups and which are transmitted (through live music) from generation to generation, constituting for each social group its specific trait. The tradition sums up everything that is preserved from the past to the present, being transmitted and remaining active and accessible by those who receive it and who, in their turn, transmit it throughout the generations. "The transmission is performed orally, because every human beings are aware of their own experiences and pass them on to their descendants, without asking whether they feel the need for them to be put in a written form, so that they remain for posterity. It is very important the act itself and what is appropriate to know doing within a group that in this way recognizes or projects a sustainable collective identity". Also it is important to realize the moment when the researcher arriving on the field collects the information transmitted in oral form, by to one or more respondents, they go through a more complicated process, in order to obtain a definitive form, put on paper, accessible to all those who are interested in the given subject.

Keywords: tradition, identity, Nicolinț village, Serbian Banat

Prin tradiție se înțelege un ansamblu de concepții, de obiceiuri, de datini și de credințe care se statornicesc istoric în cadrul unor grupuri sociale sau naționale și care se transmit (prin viu grai) din generație în generație, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică.¹ Tradiția însumează tot ceea ce se păstrează din trecut în prezent, fiind transmisă și rămânând activă și accesibilă de către cei care o primesc și care, la rândul lor, o transmit de-a lungul generațiilor² Transmiterea se efectuează în mod oral, pentru că orice ființă umană își conștientizează propriile trăiri și le transmite mai departe urmașilor, fără a-și pune întrebarea dacă se simte nevoia ca acestea să fie puse într-o formă scrisă, pentru ca astfel să rămână pentru posteritate. Important este actul în sine și ceea ce se cuvine să știi să faci în cadrul unui grup care în acest fel își recunoaște sau își proiectează o identitate colectivă durabilă³ dar și să conștientizezi momentul când cercetătorul ajungând pe teren culege informațiile transmise în formă orală, de la unul sau mai mulți respondenți, le trece, printr-un proces mai complicat, pentru ca la urmă să obțină o formă definitivă, pusă pe hârtie, accesibilă tuturor aceluia care sunt interesați de problematica dată.

În mod particular, în lucrarea de față mă opresc informații obținute pe parcursul interviurilor realizate cu cei patru respondenți, pe care i-am ales cu foarte multă atenție. În primul rând, trebuia să am în vedere tema propusă și convingerea că persoanele pentru care am optat sunt pregătite să vorbească și dispun de competența necesară pentru a-mi oferi informații despre ceea ce m-ar interesa. Cu cât munca a făcut progrese, m-am convins că alegerea a fost una foarte bună și că cei patru respondenți, prin propria poveste, au reușit să

¹ *Noul dicționar universal al limbii române*, București, Litera Internațional, 2007, p. 1516.

² Pierre Boute, Michael Izard în colaborare cu Marian Abéles, Philippe Descala. Jean-Pierre Digard, Catherine Duby, Jean Claude Galey, Jean Zamin, Gerard Lenclud, *Dictionar de etnologie și antropologie*, Iași, Polirom, 1999, p. 623.

³ *Ibidem*, p.631.

ilustreze, totalitatea fragmentelor ce alcătuiesc viața tradițională a unui sat românesc din Banatul Sârbesc de la jumătatea veacului trecut, desigur fiecare narând în funcție de propria formație și mai ales de propriul punct de vedere.

Povestirile vieților lor au început cu primele amintiri și s-au derulat până în momentul când am realizat interviurile, astfel că au fost luate în discuție cele momente importante din viața lor; în acest mod, reușind să obțin informații și să ilustrez toate aspectele vieții tradiționale din această localitate și să punctez atributele ce caracterizează etnic comunitatea din Nicolinț, având ca reper definițiile lui Martine Segalen:

O etnie s-ar semnala printr-un nume, o limbă, un spațiu, valori și tradiții proprii, printr-o ascendență comună și prin sentimentul membrilor săi de a aparține aceluiași grup. Cu alte cuvinte, existența etniei ar trimite la împărtășirea unei serii de atribute specifice și la sentimentele solidare produse de acestea.¹

Care ar fi modalitățile prin care o etnie este în situația să-și păstreze identitatea, fără a fi influențată de elementele din afară? Dacă avem în vedere unul din cele două postulate formulate de Lévi-Strauss, anume cel al *mitului unei insularități* care confirmă că *izolarea* unei comunități este o condiție pentru *perpetuarea identităților colective*², s-ar putea ca o etnie să fie intangibilă, iar viața tradițională să nu-și piardă nimic din intensitate. Această *insulă*, în cazul de față, de românism, s-a păstrat, raportată la perioada despre care mi-au vorbit respondenții mei, îngrădită în canoanele bine stabilite ale vremii, fără de mari incursiuni în, sau din afară. Trecerea timpului, însă, și inevitabila înnoire, a adus deschideri spre exterior, *celălalt* pătrunde în mediul închisat al satului românesc iar, identitatea etniei începe să se disperseze. Aducând în discuție, în acest context, conceptul de *etnie*, precizez că:

fondul semantic primar al termenului „etnie”, așa cum a fost el folosit în antropologie, este unul impregnat în evoluționism, desemnând nu numai un anumit „tip” de organizare socială ci și o „etapă” revolută în evoluția socială a omenirii. Din acest punct de vedere el este înrudit cu termenul de „comunitate”, mai ales în înțelesul consacrat de către Ferdinand Tönnies prin opoziția dintre „comunitatea” (Gemeinschaft) și societate (Gesellschaft).³

În aceeași ordine de idei, am putea apela la o definiție mai nuanțată, care spune că un *grup etnic* este definit *printr-un nume, o limbă, un spațiu, valori și tradiții proprii, printr-o ascendență comună și prin sentimentul membrilor săi de a aparține aceluiași grup.*⁴

Revenind la teren și scopul principal care îi revine cercetătorului, respectiv ținând cont de faptul că este mereu prezentă conștientizarea *propriului demers*⁵, voi da câteva explicații referitoare la interviurile pe care le-am realizat în Nicolinț, dar mai ales voi argumenta alte noi motive foarte bine întemeiate care m-au făcut să optez pentru cele patru persoane. În primul rând, am ținut cont de vârsta pe care o au, deoarece, trăind în aceeași perioadă, au putut să asiste la evenimentele majore ce s-au derulat în aceleași intervale de timp, punctate de aceleași mari evenimente istorice, făcând parte din același cerc îngust al satului bănățean. De asemenea, am ținut cont de statutul social al familiilor din care descind, pentru că trăirile și rolul care le-au revenit în viața colectivității nu sunt același, existând în timpurile trecute o barieră de netrecut între familiile de jos, cele mijlocii sau cele mai înstărite familii din comunitate. În majoritatea cazurilor, familiile care se aflau în vârful ierarhiei sociale nu intrau niciodată în relații de înrudire, prin întemeierea căsătoriilor, cu familii mărginașe sau familii de meseriași. Astfel, Parascheva Chia Agadișan (n. 1926 – d. 2015) și Nicolae Chercioban (n. 1928 - d. 22 martie 2012) au făcut parte din două dintre cele mai înstărite familii, Anuica Gherga (n. 1923- d. 2014) a provenit dintr-o familie de mijloc, dar prin căsătorie, făcându-se excepție în acest caz, a intrat în rândul celor din prima categorie, iar Gheorghe Cenușă (n.1923) a provenit din familie de meseriași. Este foarte interesantă evoluția lor, pentru că, în prezent, cei din urmă se bucură de o familie numeroasă, cu strănepoți și stră-strănepoți, iar în

¹ Martine Segalen, *Etnologie., Concepte și arii culturale*, Timișoara, Amarcord, 2002, p. 17.

² Bernard Formoso în Martine Segalen, *op. cit.* p. 17.

³ Vintilă Mihăilescu, *Antropologie, Cinci introduceri*, Iași, Polirom, 2007, p.215.

⁴ Bernard Formoso apud, Vintilă Mihăilescu, *op. cit.*, p. 17.

⁵ Vintilă Mihăilescu, *op. cit.* p. 87.

primele două, o parte din urmași sunt stabiliți în străinătate, în casa familiei, pe care am numit-o, *casa rădăcină*, rămânând să trăiască două persoane (Agadișan), respectiv un singur urmaș (Chercioban), fără posibilitatea unei perpetuări și reînnoiri a familiei.

Odată cu trecerea timpului, interacțiunea cu alte etnii a devenit tot mai frecventă, astfel că în familiile Agadișan, Cenușă și Gherga sunt întemeiate și căsniciile cu persoane care nu vorbesc limba română. Imaginea tradiționalului este intens modificată și nu ezităm să ne punem întrebarea, ce se întâmplă cu *ceea ce se cuvine să ști și să faci în cadrul unui grup care, în acest fel își recunoaște sau își proiectează o identitate colectivă durabilă*¹ și cine va duce mai departe credințele din bătrâni? Sau, mai simplu, cine va mai îmbrăca, vreodată, frumosul costum popular și cătrînța țesută la război de una din stră-străbunicele familiei?

Având în vedere aceste premise, vom putea, în acest caz, să fim de acord cu unele constatări ale celor care s-au ocupat de această problematică și care susțin că *tradiția pe care o conștientizăm este cea pe care n-o mai respectăm sau, cel puțin, cea de care suntem gata să ne rupem*², fiind, la un moment dat, o realitate cu care trebuie să ne confruntăm, rezultatul fiind unul dezavantajos pentru noi, cei care ne aflăm în ipostaza de aparținători ai unei etnii.

Sub aspect sociologic, noțiunea de tradiție este considerată *un fenomen de durată, de statornicie a structurilor sociale, materiale și spirituale, precum și de „repetiție a acțiunilor” umane, în parte, prin mecanismul de imitație-contaminare de la om la om în cadrul proceselor sociale specifice oricărei „conviețuiri” sociale*.³ *Fiecare popor are un psihic comun, specific, literatura lui, cea folclorică în special, coborându-și rădăcinile până la acel „strat al mumelor” din adâncul abisal al subconștientului colectiv*⁴ Iar în acest strat al mumelor, tradiția vine să caute o explicație pentru existența fenomenelor culturale dintr-o colectivitate, prin întoarcerea în timp și revenirea la *amintirile copilăriei*.⁵ Și respondenții mei și-au început povestirea vieții cu primele amintiri din copilărie, unele vii și pline de semnificații, altele mai șterse, general valabile pentru oricare copil.

Într-un mediu rural, relativ izolat în vremurile trecute, viața tradițională a cunoscut diferite modalități de percepere, aceasta depinzând de vârstă, generațiile de mijloc având un anumit mod de a vedea lucrurile, generațiile mai în vârstă rămânând fidele stilului împământenit, fiind mai legate de tradiție. Tinerele generații, ajunse la o presupusă maturitate practică o posibilă deschidere spre nou și inedit. În același timp femeile sunt mai legate de tot ceea ce presupune tradiția, pe acest motiv revenindu-le *un rol mai mare în menținerea obiceiurilor tradiționale*.⁶

Într-o cercetare etnologică, cercetătorul trebuie să plece dintr-un anumit loc, un spațiu unde ar dori să efectueze o serie de investigații și cercetări, să obțină suficient de multe informații utile, pe care, ulterior, să le sintetizeze pentru a ajunge, în acest mod, la unele rezultate. Astfel, terenul este *locul unde etnologul pune la încercare un fel de conflict existențial între conștiința curată (a savantului) și conștiința încărcată (a martorului indiscret)*.⁷ În urma unei îndelungate munci de teren, am ajuns la final, când mi-a fost cu putință ca din materialul obținut în urma interviurilor realizate cu cei patru respondenți să pot restitui o imagine complexă, cu foarte multe informații referitoare la întregul unei vieți tradiționale din localitate.

În capitolul de față voi utiliza interviurile realizate ca sursă de informații pentru aspectele care țin de viața tradițională. În acest sens, am apreciat că este foarte potrivit ca informațiile obținute se le organizez pe două paliere:

Primul palier are în vedere cele spuse de cele două respondente - femei, Parascheva și Anuica și focalizează asupra vieții de familie, precum și asupra vieții cotidiene proprii

¹ Volum coordonat de Pierre Boute/Michael Izard *et alii*, *op. cit.* p. 653

² *Ibidem*, p. 670.

³ Martine Segalen, *op. cit.* p. 25.

⁴ *Ibidem*, p. 76.

⁵ *Ibidem*, p. 79

⁶ Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, *Folclor literar românesc*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976, p. 62

⁷ Volum coordonat de Pierre Boute/Michael Izard *et alii*, *op. cit.* p. 431

femeilor din mediul tradițional. Aici pot fi încadrate informațiile legate de elementele ce țin de copii și viața din gospodărie, obiecte vestimentare și modul în care s-au realizat acestea, sărbătorile și felul în care s-au derulat, momentele cheie din viața omului și modul în care s-au trăit și au rămas în memoria colectivității.

Al doilea palier este reprezentat de bărbați, informațiile axându-se mai mult spre alt domeniu foarte important, diversele aspecte ale muncii și ale lucrărilor agrare, creșterea animalelor, multe alte îndeletniciri și preocupări, meseriile existente în localitate precum și numeroase aspecte legate de viața tradițională din acest spațiu. În final, din totalitatea acestor informații, am reușit să scot la lumină attributele ce caracterizează viața tradițională dintr-o anumită perioadă din satul Nicolinț.

Caracteristici ale vieții tinerilor în mediul tradițional rural Copilărie pierdută

Atunci când vorbim de perioada copilăriei, perioadă care lasă o amprentă considerabilă asupra formării personalității umane, trebuie să plecăm de la faptul că *teoria trăirii într-un sat natal, a reîntoarcerii la origini, la „stratul mumelor”, la izvoarele ancestrale se îmbină perfect cu mentalitatea freudistă care, de asemeni, caută explicarea fenomenelor culturale printr-o reîntoarcere la amintirile copilăriei*.¹ În mod concret, amintirile celor patru respondenți legate de cei mai fragezi ani ai copilăriei sunt fugitive, prea puțin relevante, lipsite de evenimente și trăiri care rămân în memorie. În majoritatea cazurilor, copiii, mai ales cei de vârstă preșcolară, își petrec o perioadă din an alături de străbunicii lor, la viile din Dealul Dâlmei, respectiv de la Văcăreață. Tradiția *pândarilor*² fiind una în mod accentuat valabilă pentru localitatea Nicolinț, această perioadă este adevărata copilărie de care se pot bucura.

Odată ce pășesc pragul școlii, copiii cunosc alt mediu decât cel al familiei. Învățătorii contractuali, veniți din România³, Maria Gherman, ulterior căsătorită aici cu Traian Picioane, Cornelia Jurca, căsătorită Vitorovici și Petru Potoceanu-Rotcă (un foarte bun învățător și apreciat conducător de coruri) încearcă să schimbe concepțiile înrădăcinate ale localnicilor. Acum cursurile se desfășoară în limba română, se pune accentul pe activitățile extrașcolare și, mai ales, pe cele culturale.⁴ În rest, lucrurile sunt aceleași. Totul se axează în jurul celor două mari sărbători, Crăciunul și Paștele, bradul de Crăciun, rupt dintr-o simplă creangă de copac, aceleași turte dulci cu inimioare, cumpărate la moș Milan turtarul din localitate, aceleași ritualuri legate de sărbătorile tradiționale, practicate în fiecare casă, patronate de bunici, dar mai ales de străbunici.

Pe lângă puțina școală făcută, pentru a ști, cât de cât, să scrie și să citească, copiii dintr-un mediul tradițional rural intră foarte repede în rândul aceluia care se consideră a fi deja maturi, logodnele și căsătoriile efectuându-se relativ timpuriu. Cine nu reușea să-și găsească perechea până la vârsta de 15-16 ani, intra în rândul fetelor bătrâne, care foarte greu puteau, mai apoi, să se căsătorească.⁵

Fiecare localitate își avea propriile caracteristici și propriile modalități prin care tinerii puteau să se întâlnească și să-și găsească partenerul de viață. De obicei, se mergea după apă, *cu cântile puse pe obraniță*, mai spre seară, când munca de fiecare zi era pe terminate și fetele își puteau găsi răgazul pentru a-și schimba hainele menite pentru activitatea de fiecare zi *cu cele pentru dusul după apă*. În acest drum, de acasă și până la fântână, se întâlneau cu feciorii, aici se înfiripau primele sentimente, aveau loc primele discuții și se stabileau primele relații. Se știa că niciun fecior nu venea cu mâna goală atunci când trebuia să se întâlnească cu o fată.

¹ Henri H. Stahl, *Eseuri critice, Despre cultura populară românească*, București, Minerva, 1983, p. 79.

² Paznici

³ În urma Convenției semnate dintre România și Iugoslavia, în anul 1935 în școlile din satele românești din Voivodina se stabilește un număr considerabil de învățători contractuali din România,

⁴ Gheorghe Bosioc, *Nicolinț, pagini de istorie culturală*, Novi Sad, Fundația de Etnografie și Folclor 1998, p.19

⁵ V. Mihai Avramescu, *Tinerețe frântă*, Panciova, Libertatea, f.a. *passim*.

Bomboanele de zahăr, cu miros de mentă sau zmeură, cumpărate la magazinul din sat, învelite în hârtie, erau cel mai frumos lucru ce putea fi servit unei fete tinere venite după apă, în amurgul zilei. Și tot acum, fetele și feciorii *planificau care cu cine să joace în hora ce va avea loc duminică.*¹

Totodată, deși acest lucru este mai neobișnuit și nu se întâlnea în alte localități rurale din zonă, la Nicolinț exista și posibilitatea ca fetele și feciorii să se întâlnească feriți de ochii lumii. Din strada principală și până la gara aflată mai la marginea localității, se întindea o cărare lungă, străjuită de plop înalți. În ziua de joi sau a sărbătorilor mai mici din timpul săptămânii, fetele și feciorii ieșeau la plimbare pe cărarea de sub plop, această plimbare purtând numele de *rob*.² Aici discuțiile erau mai libere, tinerii fiind privați de privirile trecătorilor ce puteau fi întâlniți în localitate.

Ritualul era bine stabilit. Fetele și băieții se plimbau doi câte doi. Dacă un băiat voia să se plimbe cu o anumită fată, trecea pe lângă perechea care se plimba, striga *uia* și o lua pe fată de mână. În cazul când exista o simpatie deja înfiripată, cei doi se țineau de mână, iar în cazul când exista o reținere din partea fetei, aceasta se lăsa ținută doar de două degete. Îmbrăcămintea pe care o purtau feciorii și fetele era cea menită pentru sărbători mai mici din timpul săptămânii, îmbrăcăminte ce se purta atunci când se mergea după apă sau la unul din magazinele din centrul localității.³

La rob o fost așa, o miers fata cu copilu, care o vrut să vorbiască cu cinie, o strâgat „uia” și ci-o luat să ci-e șpățărișci cu el. O vrut să ci-ntrăbie o vriei să ci măriț după el, io plăcut dă cinie... Ni-am ținut dă mână, dacă ni-o fost drag dă el, ni-am ținut dă mână cu mâna toată, dar dă carie nu ni-o fost drag i-am dat numa doauă dieđise.”⁴

În acest loc, sentimentele se înfiripau, s-au stabilit potențialele logodne sau căsnicii. Termenul 'potențiale' subliniază că, în majoritatea cazurilor, căsniciile erau, din bun timp, planificate de părinți, respectându-se regulile nescrise ale comunității.

Fata mare și rolul ei în societate

În societatea tradițională a satului românesc, fata mare avea un statut aparte, reglat de unele norme nescrise, dar respectate cu rigoare de toți membrii comunității. După cei patru ani de școală, cu o pregătire foarte sumară, materia învățându-se în bună măsură în limba sârbă pe care copiii nu o înțelegeau,⁵ fata mare, încă copil la vârsta respectivă, începe să fie pregătită pentru viață: învață să coase, să țesă și implicit este încadrată și la munca câmpului. Dar, cel mai important, începe să-și pregătească zestrea. Tot în această perioadă, 12-13 ani i se dau *poalele*, ceea ce vrea să spună că este pregătită pentru intrarea în lumea adulților. În acest moment, lumea copilăriei și așa destul de sumară este atât de subit părăsită pentru totdeauna. Parascheva menționează:

Până nu am înșept la școală, am fost micuță, atunș am purtat sucnă (vezi Anexa 2, foto.6). Numa când am azuns la noauă ani, atunș ia am miers dă clasa a III-a, ei, atunș io m-am făcut cu poal'e. Fieci'l'i s-or piepćinat care cum or vrut. Care or avut chică s-or piepćiant cu căta coadă, numa la miñe o fost chica lungă, la miñe or fost codzâl'e cunună pră cap împlicice și întoarsă napoi”⁶

Copilul-femeie intră relativ timpuriu în rândul acelor care se consideră a fi deja maturi, logodnele și căsătoriile efectuându-se la o vârstă foarte fragedă. Din cauza logodnelor și căsătoriilor destul de timpurii, foarte des era întâlnit cazul când o fată se logodea de mai

¹ Ion Mărgan, Eufrozina Greoneanț, *Tradiționalul joc ca la Nicolinț*, în “Satul 899”, supliment al CRS, filiala Nicolinț, 2005, nr. 21, p. 3.

² Lia Magdu, *În amurg*, Timișoara, Panciova, Augusta, Libertatea, 2002, p. 55.

³ Bosioc Gheorghe, *Nicolinț, pagini de istorie culturală*, 1998, p. 42.

⁴ La rob a fost așa: fata s-a plimbat cu feciorul care dorea să-i arate afecțiunea. El a strigat *uia* și te-a luat să te plimbi cu el. A vrut să te întrebe dacă vrei să e căsătorești cu el... Dacă feciorul ți-a fost drag, i-ai dat toată mână, dacă nu, i-ai dat doar două degete.

⁵ Gheorghe Bosioc, *Școala din Nicolinț, ieri și astăzi*, în „Satul 899”, 1998, nr. 11, 1998, p. 4-5.

⁶ Până nu am început la școală, când am fost micuță, am purtat rochie. Dar, când am avut opt, nouă ani, am mers în clasa a III-a, atunci am îmbrăcat poalele. Fetele s-au piepćinat în mai multe feluri. Unele și-au făcut coadă, la mine părul a fost lung și cozile au fost cunună pe cap, împletite și întoarse în spate.

multe ori, logodna rupându-se fără prea multe urmări care țin de conduită și latura psihologică a problemei. Și căsătoria se destrăma foarte repede, urmând alta și alta, o importanță majoră având doar prima, când fata pleca din casa părinților cu nuntă și cu zestre în bună parte, căsătoria funcționând, evident, și ca un mijloc de transmitere a bunurilor.¹

Parascheva face un comentariu pe marginea acestei realități:

*Atunș n-o fost o fată măritată numa după unu, tot doi și tri o avut. I-or înșchibat ca țigăhii caii. Tot așa și tot așa. Iaca, a lu Tie lu Brieșce o avut tri, asta, Dinca lui Plieșu o avut tri, atunș soră-mia a avut doi, Florica lu Pod o avut tri, atunșă, Cornelia lu Boca o avut iar așa, atunș ăsta a lu Murguleșci o avut doauă, naince o avut pră a lu Pod, atunș pră Vioara. Niși unu n-o fost, să fie numa o dată înșurat!*²

După legea nescrisă a comunității, fata mare, indiferent din ce familie provenea, trebuia să aibă hainele necesare, dar mai ales cele pentru zilele de sărbătoare și de duminică, ocazii când avea loc horă în sat, precum și mobilierul necesar cu tot ce ține de el, perne, saltele, plăpumi, chilimuri, prosoape brodate etc.³ Dar tot de zestre țineau și jugărele de pământ pe care tânără nevestă le primea în dar de la părinții ei. Cu cât familia din care provenea era mai înstărită, cu atât zestrea era mai mare:

*Tată-miu i-o cumpărat lu soră-mia mibilă și o avut patru paturi chićice, nu numa tri ca la toace fiećil'i și orman cu tri uși, și masă și scamnie și oglindă d-ali mari și natcasluri și o avut, še să-ți spun, frumos. În paturi or fost pusă ćilimuri, pońievi, și pro parcće și pra-lată și căpătânie șlinguice în tumbă, or fost șinș pr-un pat, șinș pra-lălalt și pră-ali alilalće doauă paturi or fost căpătâne și iorganil'i or fost dă-dânzos. Așcia or fost în soba dă durmit, aiș or fost doauă căpătâne, ali cu șinș căpătâne aia or fost în soba d'ınaince, în soba marie a lu ćinără.*⁴

Fata mare, ieșită în lume, deci pregătită pentru logodnă și căsătorie, trecea prin două etape distincte. Prima se referă la perioada când ea merge la horă, nu este *prinsă-n joc*, ci stă, împreună cu alte fete de seama ei, la marginea jocului. La horă poartă un anumit fel de haine, având doar șorțul sau cătrința în față. Părul îl poartă într-un mod caracteristic: *piriată-n mulće* și în coadă are un aranjament floral.⁵ *La doisprăse ańi, io viećim am fost piriata-n mulće și cu chica umflată și cu coadă, nu cu galbińi. M-am pus galbińi pră cap abia când m-am prins în źoc*⁶, menționează Parascheva.

A doua perioadă se referă la momentul când fata mare este *prinsă-n horă*. Aceasta se face cu mult fast și, în majoritatea cazurilor, la o sărbătoare mare. Hainele pe care le poartă sunt aceleași, se schimbă doar pieptănătura: părul este împletit *în mulće* și este *umflat în față*, iar pe cap are salbă de coroane. Fata este prinsă-n joc de o rudă apropiată și în ziua respectivă, ea poartă hora. Parascheva spune:

Or fost fieće caře s-or prins la Crașiuń, or fost caře s-or prins la Pașć, or fost caře la Rusal'ie, ășcia doauă a lu Trăicu s-or prins la Rusal'ie. Cum să-ți spun? Când s-or prins măi mulće, atunșia, care cum or aźuns or purtat źocu, e, io n-am vrut, am vrut să port tot io źocu. Primul źoc l-am źucat cu gińiril'i meu, dar la ailalće źocuri, la tot źocu am avut zuńe, șasă, șapće źocuri, șasă-șapće copii ńtrăbați. Unu m-o ńtrăbat źocu al d-ńtfii, altu al doilia, așa că

¹ Nicolae Panea, *Antropologie culturală și socială*, Craiova, OMNISCOPE, 2000, p.108.

² Pe timpurile acelea nicio fată nu a fost căsătorită o singură dată, întotdeauna a avut doi, trei bărbați. I-au schimbat cum schimbă țiganii, caii. Mereu, așa. Uite, *Tie lu Breșcie*, a avut trei soții, *Dinca lu Plieșu*, a fost căsătorită de trei ori, sora mea, s-a căsătorit de două ori, *Florica lu Pod*, a avut trei bărbați, *Cornelia lu Boca*, tot așa, ăsta a lu *Murguleșci*, a avut două neveste, întâi pe a lu *Pod*, atunci pe *Vioara*, nici unul nu a fost căsătorit o singură dată!

³ Grup de autori, *Torac, Metodologia cercetării de teren*, Novi Sad, Editura Fundației de Etnografie și Folclor, Novi Sad, 2006. p. 45.

⁴ Tatăl meu i-a cumpărat surorii mele mobilier, a avut patru paturi aranjate, nu numai trei ca la celelalte fete și dulap cu trei uși, și masă cu scaune și oglindă mare, noptiere, ce să-ți spun, a avut frumos. În paturi au fost puse chilimuri și cearceafuri și de o parte și de alta și perne brodate, puse-n dungă, cinci pe un pat, cinci pe celălalt iar pe celelalte două paturi au fost plăpumi și perne. Toate acestea au fost pentru dormitor iar paturile cu cinci perne au fost pentru camera din față, camera mare a miresei.

⁵ Eufrozina Greoneanț, *Portul nostru din bătrâni*, în „Satul 899”, 1993, nr. p.7.

⁶ La doisprezece ani am fost déjà *piriată-n mulće*, cu părul umflat, cu coadă, dar nu am purtat galbeni pe cap. Mi-am pus salbă de galbeni când m-am prins în horă.

*la tot zocu alt copil. La tot zocu, m-o zucat alt zune. Așa o fost până la pițală, la tot zocu am avut alt zune, dar când m-am căpărât am zucat numa cu zunil'i meu.*¹

Acest eveniment important în viața fiecărei fete a fost diferit de la familie la familie. În unele cazuri momentul s-a consumat în familie, cu prezența doar a câtorva rude; în altele, s-a făcut cu mult fast și muzică. Parascheva îmi mărturisește cu mândrie faptul că atât sora ei, Silvia, cât și ea au fost prinse în horă așa cum nu au mai fost alte fete în sat, cu fanfara și cu daruri pentru fiecare membru din taraful de muzicanți dar și pentru fiecare din membrii fanfarei, care nu erau deloc puțini la număr.

*Tata meu, pră amândoață fecil'i ni-o prins în zoc cu muzica, cu fanfara, 24 dă muzicanți or vihit acasă la noi și ni-am luat și ni-am dus la zoc și or înșeput să dzacă hora și cu ei și lăutași și pră toți i-am dăruit cu cărpă mare șl'inguită și numil'i meu scris în colț iar la lăutași pișchire făcuțe dă casă. Și or fost popii amândoi, și Pitrică și Șiobanu și li-am dat și lor pișchire..*²

De aici încolo vine pregătirea pentru logodnă și, ulterior, căsătorie, logodna având o durată de un an de zile, chiar și mai mult, în cazuri excepționale, câteva luni.

Logodna

În majoritatea cazurilor logodna se face respectându-se principiile de bază impuse prin tradiția satului. Părinții băiatului vin să ceară fata, după ce în prealabil au fost trimiși pețitorii să se convingă că părinții fetei sunt de acord. La *pițală* se vine în unele cazuri și cu rudele cele mai apropiate, sau numai *zunele* cu părinții. Se cade de acord în privința zestrei pe care o primește fata și a îndatoririlor ce revin familiei *zunelui* față de tânără nevestă, obligația ca acesta, respectiv familia lui, să facă tinerei neveste *zlată, cojoc*, eventual o altă piesă vestimentară. Din momentul logodnei, fata joacă în horă doar cu logodnicul ei, viitoarea soacră vine cu *zunil'e* în zilele de duminică în casa logodnicei pentru a merge împreună la horă și cu această ocazie aduce o farfurie cu prăjituri. La horă, viitorii cuscii stau împreună. La logodnă, fata primește bani de la familia viitorului soț.

Acestea ar fi reperele de bază după care s-a desfășurat acest prim și foarte important moment din viața fiecărei fete. Raportat la cele două bătrâne povestitoare ale mele, lucrurile ar sta cam așa: Anuica Gherga, foarte frumoasă și din familie respectabilă, are parte de o logodnă simplă. Sentimentele față de viitorul soț sunt nedefinite, totul se întâmplă foarte repede, tentația este mare, mai ales că va merge într-o familie de gospodari buni și înstăriți. Se procedează în mod obișnuit: *o vinit o mătușă a me să ni spună că, iaca, a lu Ghierga ar vria să vină în pițat, numa ar vria să șcie dacă-s primiți.*³ Primiți au fost, logodna s-a făcut, părinții fetei au făcut tot posibilul pentru ca fata logodită să aibă tot ce este necesar pentru *zocul* din fiecare duminică, dar mai ales cele necesare pentru viitoarea căsătorie, cu toate că mai aveau încă o fată care era aproape de aceeași vârstă și aștepta să intre în rândul fetelor mari.

Cazul Paraschevei este altul. Descinde din una dintre cele mai înstărite familii din localitate, astfel că era în poziția să aleagă și să fie aleasă. Atât ea cât și Silvia, sora ei mai mare, erau cunoscute prin frumusețea lor, prin hainele scumpe pe care le purtau, șiragul de galbeni de la gât și zestrea bogată pe care o pregăteau părinții. Vremurile însă s-au arătat potrivnice și împlinirile nu au avut loc, așa cum a fost de așteptat. Sora Silvia se bucură de o logodnă bogată, ca o nuntă, cu muzică, oaspeți mulți. A fost îmbrăcată ca o adevărată mireasă și s-au respectat toate datinile din moși-strămoși.

¹ Au fost fete care s-au prins în horă la Crăciun, altele la Paști, altele la Rusalii, astea două fete din familia Trăicu s-au prin la Rusalii. Cum să-ți spun? Când s-or prins mai multe fete, atunci fiecare a purtat câte o horă, eu nu am vrut așa, am vrut să port toate horele. Prima horă am jucat-o cu ginerele meu, dar la celelalte jocuri, la fiecare joc am avut întrebare un fecior, câte jocuri au fost, atâția feciori întrebați. La fiecare joc, m-a jucat alt fecior. Așa a fost până la logodnă, când m-am logodit am jucat doar cu junele meu.

² Tatăl meu, ne-a prins în horă pe amândouă fete cu muzică, cu fanfara, au venit acasă la noi 24 de fanfariști și ne-am dus împreună la horă și a început să cânte fanfara și cu ei și lăutarii și la toți le-am făcut cadou câte o batistă mare, brodată și cu numele meu brodat în colț și le-am dat și prosoape făcute în casă. Au fost și preoții Petrică și Ciobanu și lor le-am dat prosoape.

³ A venit o mătușă a mea, iată, să ne spună că cei din familia Gherga vor să vină să mă ceară, numai că ar vrea să știe dacă sunt primiți.

Parascheva spune, cu mândrie și entuziasm:

Pițala lu soră-mia o fost ca și o nuntă. Tata lu zunil'i o avut patru frați, și toți or vihit, ș-or dăruit și muieril'i și oamniții, cu pândză dă cinari, cu pișchiri împistrit, pră muieri cu cârpie dă pliș și cu pișchire și o sută și douăzeci dă pișchirie o dăruit toace niampurili ca're or fost la pițală.¹

La câțiva ani diferență, Parascheva a avut o logodnă simplă, fără fast și fără să se respecte tot ce presupune tradiția. Dimpotrivă, s-a ieșit considerabil din clișeele timpului, feciorul și fata s-au înțeles singuri de tot ce urma să se întâmple, ceea ce nu prea era cazul în astfel de situații. Parascheva nu respectă dorința tatălui și se logodește cu feciorul pe care l-a ales singură, din același strat social, cu multe jugăre de pământ, dar cu două surori ce trebuiau căpătuite și cu tată decedat. Explicația Paraschevei este simplă: *l-am al'es pră ăsta, nu spun că nu m-o plăcut, numa m-o plăcut și dă șcința lui și dă mincia lui cum s-o purtat cu mihe.*

Poate totul stă în explicația că cele întâmplate au avut loc pe timpul războiului sau, poate, a început deja să se simtă amprenta timpurilor noi ce au început să bată la poarta tradiționalului.²

Nunta

În comunitatea restrânsă a Nicolințului, ritualul nupțial decurgea după un anumit scenariu de la care, de foarte puține ori, se făceau unele abateri. În baza informațiilor obținute de la respondentele mele, Parascheva și Anuica, am distins câteva momente și elemente cheie:

Când se fac nunțile. Nunțile aveau loc, de obicei, după terminarea lucrului, după terminarea cositului, sau mai degrabă toamna târziu, după ce s-a cules porumbul și s-a *frit răchia*, iar vinul era *taman* bun de băut.

Cum începe nunta. Nunta începea de miercuri, când se fac pregătirile necesare, *făcutul tăișeilor, tăiatul porșilor, a gășcilor și a mărvii*, când sunt invitate rudele cele mai apropiate și vecinii, aceste activități terminându-se abia sâmbătă, înainte de plecarea la *strâgat*. În ziua de vineri *zunil'e* își invita oaspeții pentru sâmbătă la *strâgat*, iar tatăl miresei își invita oaspeții lui.

Mersul cu pana și la strâgat. Sâmbăta, în orele de după amiază, mirele, împreună cu toți aceia care merg la *strâgat* și cu două-trei femei, rude mai apropiate, vine la *cinăra și adușe ormanu și pana*. Dulapul este adus pentru ca mireasă să-și pună o parte din hainele pe care le duce la mire, *Žunil'e îi pun'e lu cinăra pana în coadă³ și îi pune cotrința dă d-înapoi*, mireasa îl așteaptă îmbrăcată, iar după ce îi pune cătrința și pana, mirele pleacă la *strâgat* împreună cu tatăl miresei și rudele acestuia.

Pentru *strâgat*, se fac pregătiri din timp, se aranjează căruța cu cearșafuri și chilimuri, iar caii sunt împodobiiți cu pânză albă și cu *zvonițuri* la urechi. În fruntea coloanei merge căruța cu mirele și tatăl miresei, urmând rudele, în căruțe sau trăsuri mai mici și la urmă trăsura cu *lăutași*. Parascheva precizează:

La strâgat s-o mârș cu căruța sau ciliži cu siț dă piel'e, chiciće frumos cilizil'i, cu cearșafuri și cilimuri. Dacă o fost iarnă s-o pus iediră, iar dacă o fost toamnă s-o pus flori dă toamnă pră ciligă, caii or fost învăluit în pândză, în pișchire și la ciligă s-o făcut smoc dă pândză. La caii s-au pus zvonițuri la urechi Naince vreme ai avut pândză multă țăsută, metări și metări dă pândză, nu ca acuma nu mai țăsă niime nimica.⁴

¹ Logodna surorii mele a fost ca și o nuntă. Tatăl mirelui a avut cinci frați și toți au venit la logodnă. Au primit cadouri și femeile și bărbații. Bărbații au primit pânză de *cinari* și prosop brodat, iar femeile, năframe de catifea și prosoape, 120 de prosoape brodate au fost date cadou, toate rudele au primit cadou.

² Gheroghe Bosioc, *Asasinii nu se uită*, în „Satul 899”, 1999, 14, p. 1.

³ Pana este un aranjament floral cu busuioc și coroană sau galben pe care mirele o pune în coadă miresei sâmbătă seara atunci când merge să-i pună cătrința din spate.

⁴ La chematul la nuntă s-a mers cu căruța sau cu trăsura mai scurtă, cu scaun de piele, aranjate frumos cu cearșafuri și chilimuri. Dacă a fost iarnă căruța s-a decorat cu iederă iar dacă a fost toamnă, atunci cu flori de toamnă, caii au fost învăluit în pânză, prosoape brodate iar la căruța s-a făcut fundă din pânză. La caii s-au pus clopoței la urechi. În trecut ai avut multă pânză, s-au țesut metri și metri de pânză, nu ca acuma, nu se mai țese nimic.

De această dată mirele și tatăl miresei invită la nuntă împreună, dar fără de mireasă. După terminarea *străgatului*, mirele se oprește la casa miresei pentru a lua pe cele două-trei femei care au venit cu el și pleacă, petrecerea desfășurându-se în paralel în ambele familii.

Mersul după mireasă și rolul givărului. Duminică dimineața mirele, împreună cu oaspeții lui, vine la mireasă, acompaniați de taraful de lăutari sau de fanfară; *aici devăru trebuie să dăscumpirie pră cinăra*. După spusele Paraschevei, givărul are o importanță deosebită în întreg ritualul nupțial, El este:

niamu al măi aproape a lu zūnil'i. Dac-o fost copil o fost îmbrăcat în țoal'e cosuce, iar dac-o fost fată măi mică, atunś o fost în sucnă, iar măi mare, în poal'e. Devăr s-or pus copiii mai miś. Dac-o fost fată, i-o loat matrial dă țoal'e, dac-o fost copil, i-o loat material prântru pantaloñi și spiențal. Matrialul o fost pus pră umire și l'igat sub mâna ailantă iar la šiutuře o avut un pişchiri pră care l-o căpătat dī la cinăra.¹

Givărul este foarte bine ales, deoarece buna desfășurare a nunții depinde în bună măsură și de abilitatea givărului. În majoritatea cazurilor acesta este ajutat de părinți pentru a duce la bun sfârșit rolul ce îi revine. Astfel, *givărul trebuie să plătească mireasa*, atunci când în fața mirelui sunt aduse mai multe fete, până este *găsită* mireasa:

Ei, atunś or scos pră una, o fată, o gostoan'e a lu cinăra și unu care o fost măi bun dă gură dān niamura lu cinăra o întrăbat: O-i asta? Nu-i asta! Bun, dacā nu-i asta, mă duc n-apoi să caut pră alta! Iar o vihit și o adus altă fată și iar o întrăbat: O-i asta? Zūnil'i faśe dān cap că nu-i niś asta. Pu, biñe unde să mă duc s-o caut pr-a tă?. Și iar s-o dus. Și a trīil'ia oară o loat-o pră cinăra ș-o dus-o și iar o întrăbat: O-i asta? Și zūnili i-o răspuns că îi. Ei, acuma, dacā-i asta vrieu să plăceşci! Atunşi devăru o plăcit-o pră cinăra și bahii i-o loat āla care o adus-o pră cinăra.²

De asemenea, în atribuțiile givărului este *să poarte hora*. Urmează mersul la cununie, în unele cazuri nu s-a mers, căsătoririi neavând majoratul și apoi urmează hora, existând o ordine prestabilită: *givărul* poartă hora, urmează tânăra pereche, nașii, părinții mirelui, părinții miresei apoi ceilalți invitați, în bună măsură în dependență de gradul de rubedenie. În timpul horei, cântărețul acompaniat, în bună măsură, de taraful de lăutari, interpretează un cântec menit pentru această ocazie în care se preamăresc calitățile, de multe ori conținând note de umor ale persoanelor din horă. Acestea dau bani drept mulțumire pentru cinstea făcută. Hora se termină atunci când cântărețul s-a oprit în fața ultimului.

În sfârșit, *givărul* trebuie *să păzească mireasa*. Givărul trebuie să fie mereu lângă mireasă pentru ca aceasta să nu fie furată sau să nu se fure un lucru ce aparține miresei. Dacă se întâmplă așa ceva, *givărul* este pedepsit: *Dacă siniva o furat-o, o i-o furat vrun păpuc lu cinăra, atunśa devăru o zucat „Bibiriu” Muzica dzāśe și āla și-o furat păpucu spuñe prounsil'e iar devăru trebuie să zoaśe până o dāscumpărat păpucu.³*

Dăruitul nașilor. Mireasa este dăruită de către nănași cu *suvoñ*⁴ iar nănașii sunt întotdeauna dăruți de familia mirelui, nănașa cu material pentru haine iar nașul cu material pentru *țoal'ie de pat*. Givărul este dăruit de părinții mirelui iar de la mireasă primește un prosop pe care îl pune la ciutură. Aceste lucruri se pun pe umeri și se leagă în spate sau se pun pe un umere și se leagă sub mâna cealaltă și se poartă tot timpul cât durează nunta. Darul

¹ Ruda cea mai apropiată a mirelui. Dacă a fost băiat a fost îmbrăcat în haine cusute, dacă a fost o fată mai mică, atunci a fost îmbrăcată în rochie iar dacă a fost mai mare a fost îmbrăcată în poale. De obicei, *givărul* a fost un copil mai mic, dacă a fost fată i-a cumpărat material pentru rochie, iar dacă a fost băiat, material pentru sacou și pantaloni. Materialul a fost pus pe umeri și legat sub mâna cealaltă, iar la ploscă s-a pus un prosop ce care l-a primit de la mireasă.

² E, atunci au scos pe o fată, o invitată la nuntă din partea miresei. O persoană mai vorbăreță dintre rudele miresei a întrebat: *Este asta? Nu-i asta! Bine, dacā nu este asta, mă duc înlăuntru să caut alta!* Iar a venit, a adus altă fată și a întrebat: *Asta este?* Mirele dă din cap și spune că nu este. *Păi, unde să mă duc să ț-i-o caut pe a ta?* Și iar s-a dus. Când a ieșit a treia oară, a adus-o pe mireasă. *Asta este?* Și mirele a spus că este. *E, acum, dacā este asta, trebuie s-o plătești!* Atunci *givărul* a plătit mireasa iar banii au rămas aceluia care a adus-o pe mireasă:

³ Dacă cineva a furat-o pe mireasă sau i-a furat un pantof, atunci *givărul* a jucat *Bibiriul*. Muzica cântă, cel care a furat pantoful miresei sau pe mireasă spune ce trebuie să facă *givărul* până când i se restituie pantoful sau primește mireasă.

⁴Bucată de 2-3 metri material cu care este împodobită mireasa

primit de mireasă de la nași, poartă numele de *suvouhi*. Ea îl primește după ce este *descumpărată* de *givăr* și dusă în fața nașului. *Givărul* spune: *Sări, soare în pisioare să ce văd cât ișci dă mare*, iar mireasa și mirele se lovesc simbolic cu darurile primite, în acest fel demonstrând care va fi mai puternic în căsnicie.

Plecarea miresei. Spre seară, mireasa pleacă, se fac focuri la stradă, mirele sparge două farfurii, aruncând-le de o parte și cealaltă a porții, iar mireasa merge cu lumânări aprinse până la casa mirelui. Aici este așteptată de mama soacră tot cu lumânări aprinse și cu două pâini pe care i le pune în brațe și îi pune șorțul. De la poartă și până la intrarea în casă mirele și mireasa sunt trași de mama soacră cu *brășira*. Ajunși în fața nașului, mireasa lasă cele două pâini și lumânările în fața lui, îi sărută mâna și apoi sărută mâna la toți nuntașii. Cu această ocazie primește bani.

Când o azuns cînără,i-o dat doauă piți soacra o tras-o cu brășiril'i și tot i-o spus: haid la maica, haid la maica, iar ai dîn spațe numa or împins-o pră cînără să miargă, tot așa până or suit-o pră cînără pră scăriță. Atuns soacra i-o pus cotrință d-înaince și cînără o miers în fața lu nunașu și o pus pițâl'i pră masă și lumânăril'e în sfieșnic și o tricut cu zunăil'i după masă. Atuns o țucat mâna la toți goșcii lu zunăil'i și goșcii i-or dat bani, cum o fost moda atuns. Și, după aia, cînăra o tricut cu zunăil'i în soba mică, așa s-o spus atunsa și o udit la zunăil'i.¹

Persoanele care îi însoțesc pe nași. În ritual nupțial, un rol important îl au *stăgariu*, *cumitrițâl'i* și *străițaru*. Ei sunt aleși de către naș din rândurile celor mai apropiate rude. Parascheva explică importanța și rolul lor:

Cumitrițâl'i și strițaru n-or stat până la sfârșatu nunți cu nunașu, după șină ele or plicat acasă cu străițaru. În striță s-o pus colac, dar mări mult s-or făcut minuni, așa dă gluște, s-o pus macăr se în straiță! S-or dus la nunașu să așcepece mânie dzi nunta.Și stăgariu o trăbuit să păzască stagu. Alți or prins și or tras dă stag, numa n-o lăsat, numa o bătut dîn stag și clopotul se o fost ligat sus cu pișchiriu, o zvonit, toț or vrut să-i rupă bosâiocu dă dragoste dîn vârfdi la stag. Așa o fost atunsa!²

Străgatul darurilor se face în zori, când nunta este pe terminate. Strigarea darurilor este responsabilitatea persoanelor celor mai înzestrate cu simțul umorului, deoarece totul decurge într-un mod satiric. Întâi intră în scenă stegarul care o *zgâțait stagu și o bătut cu clopotu și așa o chimat să s-arăce șinstâl'i*. Primul dar a fost al nașului, urmând într-o ordine bine stabilită, în dependență de gradul de rudenie, celelalte daruri. Darurile, în bună măsură bani, sunt aduse în fața nașului și se pun *într-un cîneri cu sare, așa o fost obișeiu satului*. Cel care strigă *darurile* spune vorbe pline de haz și scoate în evidență o latură mai puțin cunoscută a persoanei în cauză. Parascheva menționează că, de obicei se începe cu: *A fost unul, verișor primar a lu gazda carie... a fost așa, ori așa, dacă o fost bițâu, dacă o fost...!*³

Petrecutul nașilor. A doua zi dimineața *s-o dat răchie caldă și dzamă acră, s-o făcut la drum zoc⁴*, s-a făcut hora în fața casei și s-au *condus nașii*. În casa nașilor se fac pregătiri serioase, nuntașii sunt așteptați cu mâncare, apoi la stradă se face horă, iar în brațele miresei și a mirelui se pun ghemuri de paie pentru a se vedea care dintre ei vor fi mai pregătiți pentru munca câmpului:

În zori, s-o scos nunașu, s-o dat răchie caldă și dzamă acră, s-o făcut la drum zoc și după amiadză, la vrun șias abia tunș o scos nunașu. Zunăil'i cu goșcii caré or vrut s-or dus la nunașu, l-o pitricut acasă. La nunașu acasă s-o prigăcit, s-o făcut friptură și dă aloat. E,

¹ Când a ajuns mireasa, soacra i-adat două pâini și a tras-o cu *brășiril'i* și tot timpul a spus: *hai cu maica, hai cu maica*, iar cei din spate au împins-o pe mireasă până a ajuns pe prima treaptă de la intrare. Atunci soacra i-a pus cătrința, mireasa a mers până în fața nașului, a lăsat cele două pâini pe masă iar lumânările le-a pus în sfieșnice și a trecut cu mirele după masă. Atunci a sărutat mâna la toți oaspeții iar aceștia i-au dat bani, așa a fost atunci. După aia a mers cu mirele în *soba mică*, așa s-a spus atunci și a rămas la mire.

² *Cumitrițâl'i și străițaru* nu au stat cu *nașu* până la sfârșitul nunții. La plecarea lor, în traistă s-a pus colac. dar mai mult s-au pus lucruri neobișnuite, pentru a crea haz. Ei au plecat la casa nașului să aștepte mâine zi pe nuntași. Și stegarul trebuia să păzească *stagul*. Unii au prins de steag, dar el nu s-a lăsat, a bătut din steag și clopoțelul de vârful steagului a sunat, toți au vrut să rupă busuiocul de la steag pentru dragoste. Așa a fost atunci!

³ Are gazda un verișor primar care este... așa și așa, dacă a fost bețivan, dacă a fost... !

⁴ S-a dat țuică fiartă și ciorbă acră, s-a făcut hora la stradă.

atunș când o fost să pleșe cînăra dî la nunașu, or făcut iară zocu la drum. Or luat paie și l'or făcut folomoc și i-o umplut lu cînăra și lu zūnil' i brațu dă paie. Așa o fost atunșă.¹

Zestrea miresei. Marți după amiază, părinții miresei vin cu zestrea: mobilierul, hainele pentru casă și tot ce îi este necesar tinerei neveste, lucruri care au fost expuse la casa miresei în ziua de duminică pentru a putea fi văzute de toți aceia care au venit să urmărească hora. Și marți seara au venit oaspeți din partea miresei, iar duminică, părinții miresei împreună cu rudele cele mai apropiate au venit cu *straița* la mireasă.

Ei, atunș, marți sara, or vihit cuscrii la gostâie și or adus mobila lu cînăra, iar zoi sara, iar or vihit cuscrii la cînăra, acuma cu hiamuril' i ali mări aproape, frați, surorili. Numa, tată-miu, iar ș-o chimat toți goșci ca're i-o avut, nu numai ai d-aproapie. Ei, atunș, duminică, dî la cînăra s-or dus goșcii la zūnil' i cu straiță. În straiță s-o dus găina siupilită, colașii, flașa dă băutură, toartă mări rar, și dacă o vrut i-o cumpărat șeva lu cînăra-așa vrut material, aia ca're or fost mări d-aproape și mări tari la pozonari.

Tânăra nevestă. Din momentul când intră în rândul femeilor căsătorite, tânăra nevestă poartă o anumită îmbrăcăminte. De acum încolo, cătrînța din spate este un element vestimentar obligatoriu. La horă poartă *zlată*, podoabă pentru cap caracteristică doar pentru femeile căsătorite care joacă în horă. Parascheva precizează: *în horă ai zucat, atâta cât o vrut bărbatu să ci zoașe, un an, doi ani, carie cum, rar or fost ca're or zucat mări mult. dă doi ani.²*

Atunci când nu mai joacă în horă, *zlata* este înlocuită cu *cârpă dă pliș cu siucuri*, în zilele de iarnă sau de *mătase cu siucuri*, în zilele de vară. Viața de tânăra nevestă este luată în serios, așa cum au fost luate toate obligațiile care marcau trecerea într-un nou statut social în trecut: înlocuirea hainelor cu portul popular la o vârstă foarte fragedă, țesutul la război, brodatul și cusutul, munca câmpului și, în sfârșit, perpetuarea familiei. De asemenea, tânăra nevestă nu este privată de munca grea a câmpului, și nici de multele obligații din familie. Atunci când apar urmașii, nu mama este persoana care rămâne să-și crească copiii. Acest rol revine celei mai în vârstă femei din familie, în majoritatea cazurilor, străbunicii, care nu face nicio deosebire între modalitatea prin care și-a crescut și educat proprii copii respectiv strănepoți.

De la copilul-femeie și până la femeia-soție și femeia-mamă trece un interval relativ scurt, astfel că greul vieții se lasă prea de timpuriu pe umerii femeii. De la copilul-femeie la femeia-stâlp al familiei trecerea este, adesea, subită.

BIBLIOGRAPHY

- Avramescu, Mihai, (1953) *Tinerețe frântă*, Editura Libertatea, Vârșeț
Boute, Pierre et alli, (1999), *Dictionar de etnologie și antropologie*, Polirom, Iași
Gheorghe Bosioc, (1998), *Nicolinț, pagini de istorie culturală*, Fundația de Etnografie și Folclor, Novi Sad
Grup de autori, (2006), *Torac, Metodologia cercetării de teren*, Editura Fundației de Etnografie și Folclor, Novi Sad
Magdu, Lia, (2002), *În amurg*, Editura Augusta, Timișoara, Editura Libertatea, Panciova
Mihăilescu, Vintilă, (2007), *Antropologie, Cinci introduceri*, Polirom, Iași
Pop, Mihai, Ruxăndoiu, Pavel, (1976), *Folclor literar românesc*, Editura Didactică și Pedagogică, București
Segalen, Martin (2002), *Etnologie., Concepte și arii culturale*, Amarcord, Timișoara
Stahl, Henri H, (1983), *Eseuri critice, Despre cultura populară românească*, Editura Minerva, București

¹ E, atunci marți seara au venit părinții miresei și au adus zestrea miresei, apoi au venit și joi, de această dată doar rudele foarte apropiate, frații, surorile. Numai că tatăl meu și-a chemat pe toți cei invitați și la nuntă Ei, atunci duminică, rudele miresei au mers la mire *cu straița* unde s-a pus o găină jumulită, prăjituri, sticla cu băutură, mai rar tort, cei mai *groși la coadă și la buzunar* au cumpărat câte ceva pentru mireasă.

² În horă ai jucat atât cât a vrut soțul să te joace, un an, doi ani, care cum, rare au fost cazurile când s-a jucat mai mult de doi ani.

THE IMPORTANCE OF CAPITAL AND THE FINANCING OF THE NEW BUSINESS

George Vlad

PhD Student

Abstract: One of the biggest, often insurmountable obstacles that a potential entrepreneur encounters is obtaining the necessary funds to start or buy a business. Although he may have inventiveness and talent for starting or running a business, if he does not have the knowledge and ability to persuade potential creditors and investors, he will not be able to obtain the necessary money.

Keywords: business start, finance, sources, capital, funds.

Obiectivele lucrării sunt cunoașterea cerințelor și etapele ce sunt parcurse pentru finanțarea unei afaceri după cum urmează:

- cerințele financiare necesare inițierii afacerilor;
- categoriile de capital necesar inițierii afacerilor;
- sursele de obținere a fondurilor necesare inițierii afacerilor;
- etapele procesului de finanțare a afacerilor.

Priceperea întreprinzătorului și o piață atractivă nu sunt deci suficiente pentru succesul afacerii. Pentru a face bani este nevoie de bani. Dacă ingeniozitatea întreprinzătorului și uneori norocul pot menține afacerea pe linia de plutire, pentru creșterea și supraviețuirea ei pe termen lung este nevoie de o bază financiară solidă. Pentru a intra în afaceri este nevoie de resurse financiare și o bună gospodărire a acestora, în așa fel încât afacerea să-și atingă potențialul deplin. Destui întreprinzători însă intră în afaceri cu prea puțini bani, mergând “pe încercate”. Curând însă ei vor intra în criză financiară, deoarece furnizorii doresc plata la livrare, echipamentele costă mai mult decât s-a anticipat sau vânzările sunt mai mici decât s-a sperat. Chiar dacă nici cele mai bune planuri financiare nu-l vor pregăti pe întreprinzător să rezolve toate problemele financiare, o estimare detaliată a cerințelor financiare înainte de începerea afacerii va reduce riscul confruntării cu probleme financiare insurmontabile și eșecul afacerii încă de la început. Pentru a evita acest lucru întreprinzătorul potențial trebuie să se ocupe de aspectele financiare ale afacerii încă înainte de începerea ei. Astfel, el trebuie să se gândească la următoarele aspecte: suma de bani necesară inițierii afacerii, sursele de obținere a acestor bani, modul de obținere a lor și posibilitățile de a obține sume suplimentare în caz de urgență. Dacă va face acest lucru, întreprinzătorul va putea obține mai ușor fondurile necesare și le va utiliza cu o mai mare eficiență.

1. Estimarea cerințelor financiare necesare inițierii afacerii

Estimarea cerințelor financiare se face după ce întreprinzătorul s-a decis asupra produselor/serviciilor pe care le va realiza/vinde și asupra amplasamentului afacerii.

Estimarea cerințelor financiare se face în funcție de tipurile de capital necesar inițierii afacerii: capital de pregătire a afacerii și capital de începere a activității.

Capitalul necesar pregătirii afacerii reprezintă investiția care se face înainte de începerea afacerilor. Cerințele de capital variază în funcție de natura activității, mărimea firmei, amplasament.

Pentru verificarea viabilității ideii de afaceri este necesară mai întâi elaborarea unui studiu de fezabilitate. Dacă firma dorește să introducă un produs nou va fi nevoie de elaborarea prototipului.

O mare parte din cheltuielile de pregătire a afacerii sunt destinate construirii, renovării sau închirierii clădirii. De multe ori întreprinzătorul dorește să modifice structura clădirii existente, pentru a corespunde mai bine ideilor și personalității sale.

Cumpărarea echipamentelor și a unor obiecte de inventar este un alt domeniu în care trebuie făcute investiții. Întreprinzătorul are nevoie de fișete, birouri, scaune, echipamente de birou. Uneori sunt necesare utilaje și mașini complexe.

O altă categorie de cheltuieli este destinată achiziționării stocurilor, înainte de începerea lucrului. Nu toți furnizorii acordă credit comercial unei noi afaceri, așa că plata se face de multe ori la livrare.

În categoria cheltuielilor de pregătire a afacerii intră și cele referitoare la plata diferiților consultanți, cum ar fi avocații, contabilii, experții tehnici în evaluarea clădirii și utilajelor etc. De asemenea, pentru unele afaceri sunt necesare obținerea de licențe speciale, care trebuie cumpărate înainte de demararea afacerii.

Capitalul de începere a activității reprezintă investițiile care se fac cu puțin timp înainte de începerea afacerii, în timpul lansării afacerii și imediat după inițierea afacerii. Noua afacere poate atrage clienți încă de la început, însă vânzările înregistrate nu acoperă de multe ori cheltuielile mari care trebuie făcute în această perioadă. Mulți clienți potențiali vor trata noua afacere cu suspiciune și precauție. De aceea, întreprinzătorul trebuie să se gândească la faptul că la începutul existenței sale firma va avea un deficit financiar.

Determinarea capitalului de începere este necesară și pentru a asigura firmei o bază solidă de creștere. De aceea, întreprinzătorul trebuie să identifice costul stocurilor, al forței de muncă, utilităților, asigurării etc. În felul acesta își va forma o imagine asupra dimensiunii firmei și a mărimii și sferei acțiunilor viitoare.

Estimarea cerințelor de capital necesar pregătirii afacerii se face prin investigarea prețurilor posibilităților furnizori sau a diferitelor firme prestatoare de servicii. Estimarea capitalului de începere a activității este cumva diferită întrucât veniturile pot compensa cheltuielile. În consecință, estimarea nu se reduce doar la o simplă investigare. Previziunea vânzărilor este dificil de realizat deoarece nu există evidențe precedente. De regulă, întreprinzătorul va estima veniturile după evaluarea potențialului pieței și previziunea volumului vânzărilor concurenților.

După proiectarea volumului vânzărilor se vor estima cheltuielile necesare. Cea mai bună metodă o constituie estimarea lor în aceeași manieră ca și a cerințelor de capital necesar pregătirii afacerii. Această abordare îl forțează pe întreprinzător să ia unele decizii critice privind natura afacerii: stabilirea numărului angajaților și a salariului pe care îl va plăti, felul asigurării necesare etc. și prin urmare va fi obligat să facă investigații în acest sens. O altă metodă de estimare a cheltuielilor este să se folosească mediile din ramură.

Estimarea este cu atât mai corectă cu cât întreprinzătorul își face speranțe rezonabile privind veniturile și costurile. Nu de puține ori însă unii întreprinzători sunt atât de entuziaști de ideea afacerii lor încât supraestimează veniturile și subvaluează costurile. În general, este mai bine să se facă o estimare conservatoare a veniturilor și o estimare mai lejeră a cheltuielilor. În felul acesta întreprinzătorul este pregătit pentru cel mai nefavorabil scenariu al necesităților de capital.

Odată realizate proiecțiile capitalului necesar și contribuția personală a întreprinzătorului, acesta poate începe demersurile de împrumut.

2. Categoriile de capital necesar inițierii afacerilor

Capitalul este, în esență, orice formă de bogăție folosită pentru producerea unei bogății mai mari a firmei. El se găsește într-o afacere sub diferite forme: numerar; stocuri; utilaje și echipamente. De exemplu, într-o afacere producătoare de bunuri materiale, utilajele și echipamentele sunt folosite pentru realizarea de produse necesare satisfacerii anumitor cerințe. Venitul obținut din vânzări va fi folosit pentru achiziționarea unei cantități mai mari de materii prime pentru o posibilă extindere a activității sau pentru cumpărarea unor echipamente suplimentare. Ciclul continuă, capacitatea întreprinderii (și eventual rentabilitatea) crescând până se atinge punctul diminuării veniturilor marginale. În acest fel, capitalul inițial al patronului a contribuit la obținerea unei bogății suplimentare atât pentru întreprindere cât și pentru societate în general.

Managerii financiari identifică în mod obișnuit trei **categorii** principale de necesități de capital: capital fix; capital de lucru; capital suplimentar.

Capitalul fix este necesar achiziționării fondurilor fixe ale întreprinderii. Aceste fonduri sunt destinate producerii de bunuri și prestării de servicii nu și vânzării. Clădirile, echipamentele, mașinile nu sunt transformate în numerar în timpul derulării afacerii, astfel încât banii investiți în aceste active fixe tind să fie "înghețați", deoarece nu sunt folosiți pentru alte scopuri.

Cantitatea de bani necesari nu se rezumă doar la sumele necesare închirierii unui magazin, achiziționării de echipamente și cumpărării stocului inițial. Există multe alte costuri care cer cantități considerabile de bani.

Cele mai multe afaceri nu sunt imediat profitabile, întreprinzătorii trebuind să le susțină până când vor aduce venituri. De asemenea, ei trebuie să finanțeze creditele clienților până când se vor realiza noi venituri.

Capitalul de lucru (circulant, fondul de rulment) reprezintă fondurile temporar necesar derulării activităților pe termen scurt. El poate fi determinat ca diferență între activul și pasivul curent. Necesarul de capital circulant se datorează fluxului de casă neuniform cauzat de fluctuațiile sezoniere normale. Schimbările neprevăzute ale cererii, vânzările pe credit și sezonalitatea sunt cauze frecvente ale variației fluxului de numerar al oricărei firme mici.

Fondul de rulment este folosit în mod normal pentru achitarea notelor de plată, finanțarea vânzărilor pe credit, plata salariilor, precum și pentru unele situații neprevăzute. Creditorii fondului de rulment speră ca patronul să obțină un numerar superior pentru asigurarea rambursării împrumutului la sfârșitul ciclului de producție/vânzare.

Capitalul suplimentar este destinat extinderii afacerii sau modificării obiectului principal de activitate al acesteia. Creditorii capitalurilor suplimentare acordă împrumutul pentru aceleași motive ca acelea ale capitalului fix.

Întreprinzătorul trebuie să evidențieze distinct cele trei categorii de capital în cadrul planificării financiare. Deși ele sunt interdependente, fiecare are surse de finanțare proprii și efecte distincte atât asupra afacerii cât și asupra creșterii pe termen lung a acesteia.

3. Surse de obținere a fondurilor

După ce s-au evaluat cerințele de capital necesare pregătirii și inițierii afacerii, se va determina capitalul pe care întreprinzătorul îl va pune la dispoziție, față de cel care îl va împrumuta. Este, desigur, posibil ca întreprinzătorul să aibă tot capitalul necesar pregătirii și inițierii afacerii, însă de cele mai multe ori este nevoie să se apeleze la împrumut. Recunoașterea nevoii de împrumut este deosebit de importantă, întrucât subcapitalizarea duce de cele mai multe ori la eșec. Prin urmare, întreprinzătorul trebuie să planifice cu atenție cerințele de capital ale firmei. Una din sursele principale de capital o reprezintă resursele financiare proprii. Dacă sunt insuficiente, se va împrumuta de la prieteni, rude sau instituții financiare. Împrumutul este riscant întrucât el trebuie garantat cu bunurile personale sau cele ale firmei. De aceea, întreprinzătorul trebuie să împrumute doar suma care îi este strict necesară. Dacă o sumă prea mică împrumutată duce la subcapitalizare, o sumă prea mare

poate diminua șansele viitoare de a mai obține un împrumut, poate în momente mai critice. În plus, nu este înțelept să se apeleze la toate sursele de capital încă din start. Trebuie lăsată o rezervă pentru situații de urgență.

Ca urmare, finanțarea trebuie planificată cu multă atenție. O combinație potrivită a capitalului propriu cu cel de împrumut care să acopere atât cheltuielile de pregătire cât și cele de lansare este de dorit. Una din modalitățile cele mai bune de determinare a finanțării de început este de a face trei proiecții: suma minimă, suma maximă și suma cea mai probabilă. Înțelegerea diferitelor surse de obținere a fondurilor și implicațiile lor pentru afacere este o condiție esențială pentru reușita în afaceri.

Există două surse de obținere a fondurilor: finanțarea proprie, împrumuturile.

3.1. Finanțarea proprie

Avantajul esențial al capitalului propriu este că el nu trebuie rambursat.

Cele mai obișnuite **surse** de finanțare proprie sunt următoarele:

1. **Economiile personale.** Majoritatea capitalului necesar inițierii unei afaceri este formată din economiile personale ale întreprinzătorului. Ca regulă generală, întreprinzătorul trebuie să aibă cel puțin jumătate din fondurile necesare inițierii afacerii. Dacă el nu va risca, cu atât mai mult nu vor risca nici alți investitori. De asemenea, împrumutul unei părți mai mari decât jumătatea capitalului necesar îi va afecta în mare parte afacerea.

2. **Prieteni, rude.** Dacă întreprinzătorului nu-i ajung banii, poate apela mai întâi la prietenii cei mai buni și la rudele care doresc să investească în afacere. El trebuie însă să-și prezinte șansa de reușită cu sinceritate pentru ca în caz de eșec să nu-și îndepărteze rudele și prietenii. Dacă va trata aceste împrumuturi ca pe oricare altele, se va evita deteriorarea relațiilor prietenești și familiale.

3. **Partenerii.** Întreprinzătorul poate să-și ia un partener pentru a-și mări baza financiară necesară inițierii afacerii. Înainte de a încheia un acord de parteneriat, el trebuie să ia în considerare impactul renunțării parțiale la controlul afacerii și la obținerea unei părți din profit.

3.2. Surse de obținere a capitalurilor de împrumut

Deși gama posibilităților de obținere a împrumutului este deosebit de variată în complexitate, disponibilitate și flexibilitate, nu toate sursele de capital de împrumut sunt la fel de convenabile. Cunoașterea tuturor acestor surse îi va da posibilitatea întreprinzătorului să aleagă soluția cea mai convenabilă de împrumut. Cele mai importante surse de împrumuturi sunt: creditul bancar, programele de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), capitalul de risc, creditul comercial, leasingul, creditele pe efecte de comerț (factoringul și scontarea).

A. Creditul bancar. Băncile comerciale reprezintă adevărata "inimă" a pieții financiare, furnizând cele mai numeroase și mai variate feluri de împrumuturi. Studiile arată că în S.U.A. 85% din împrumuturile întreprinzătorilor americani sunt acordate de bănci, în sursele de capital necesar inițierii afacerii ocupând locul doi, după economiile personale ale întreprinzătorilor. Totuși, băncile acordă cu multe rețineri împrumuturile, mai ales firmelor nou înființate, preferând să o facă în special atunci când sunt sprijinite și garantate și de alte organizații.

Acordarea împrumuturilor se face în urma analizei de către bănci a evoluției precedente a firmei și a studierii registrelor, pentru a se putea proiecta imaginea întreprinderii în viitor. De asemenea, se cercetează stabilitatea vânzărilor firmei și a capacității produselor sau serviciilor de a genera un flux de casă corespunzător pentru asigurarea rambursării împrumutului.

Băncile din România care oferă finanțare pentru IMM-uri sunt:

Banca Comercială Română - www.bcr.ro;

BRD Groupe Societe Generale - www.brd.ro;

Banc Post - www.bancpost.ro;

Banca Românească - www.banca-romaneasca.ro;

Banca Transilvania - www.bancatransilvania.ro;

ING Bank - www.ingbank.ro;

Emporiki Bank - www.cbg.ro;

Alpha Bank - www.alphabank.ro;

HVB Bank - www.hvb.ro;

Raiffeisen Bank - www.raiffeisen.ro;

Piraeus Bank - www.piraeusbank.ro;

Miro Bank - www.mirobank.ro;

Banca de Export Import A României EXIMBANK - www.eximbank.ro;

Banca Comercială Robank - www.robank.ro.

Băncile acordă împrumuturi pe baza următoarelor *elemente*: contractul de împrumut, garanții materiale, documente de susținere a împrumutului.

a. **Contractul de împrumut** prevede condițiile de creditare ale băncii și obligațiile ce le revin părților.

b. **Garanțiile** materiale (gajul) reprezintă mijlocul legal prin care se asigură suma împrumutată. Garanțiile reale sunt reprezentate de imobilele, echipamentele, automobilele etc. pe care întreprinzătorul sau firma le au în posesie și pe care sunt dispuse să le ipotecheze sau gajeze în favoarea băncii în vederea acordării împrumutului. În caz de insolvență, banca poate vinde bunurile puse drept garanție pentru a-și recupera împrumutul. Deoarece băncile nu pot oferi credite fără a-și securiza investițiile, ele solicită garanții (de preferință imobiliare) care să acopere aproximativ 120% din valoarea creditului plus dobânda. Pentru a veni în sprijinul întreprinzătorilor care nu au suficiente bunuri materiale pe care să le pună drept garanție s-a înființat două fonduri de garantare: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM și Fondul de Garantare a Creditului Rural.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM acordă garanții pentru credite, contracte de leasing, linii de credit și scrisori de garanție bancară cu finanțare de la bugetul de stat. Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii nou înființate sau existente și persoanele fizice autorizate. **Condițiile** de garantare sunt:

- maxim 75% din valoarea unui credit pentru investiții, a unei scrisori de garanție sau a unui contract de leasing rambursabil peste 12 luni;

- maxim 60% din valoarea unui credit pentru finanțarea capitalului de lucru rambursabil până în 12 luni;

- maxim 80% din valoarea creditului solicitat de societăți nou-inființate pentru investiții, a unei scrisori de garanție sau a unui contract de leasing rambursabil peste 12 luni;

- maxim 70% din valoarea unui credit pentru investiții, a unei scrisori de garanție, linii de credit, a unui contract de leasing, capitalul de lucru rambursabil până în 12 luni;

Este considerată nou înființată firma care a fost înmatriculată în Registrul Comerțului de cel mult 6 luni, perioadă în care nu a desfășurat nici o activitate. Pentru societățile nou înființate se solicită participarea cu fonduri proprii minim 25% din valoarea proiectului de investiții.

Valoarea maximă a garanțiilor acordate:

- *pentru persoane juridice*: - max 300.000 Euro pentru garantarea de credite pentru investiții, contracte de leasing și scrisori de garanție ; - max 150.000 Euro pentru garantarea de credite pentru finanțarea capitalului de lucru .

- *pentru persoane fizice autorizate*: - max. 75.000 de Euro pentru garantarea de credite pentru investiții, contracte de leasing și scrisori de garanție ; - max 40.000 Euro pentru garantarea de credite pentru finanțarea capitalului de lucru.

Comisionul de garantare este de 2,5 % pentru garanții aferente creditelor pentru capital de lucru și de 3,5 % pentru garanții aferente creditelor pentru investiții și contracte de leasing.

Fondul de garantare a Creditului Rural acordă garanții firmelor mici și mijlocii din agricultură. garanțiile se acordă pentru credite pe termen scurt (materii prime, materiale, energie, combustibili, salarii, plata TVA, plata taxelor vamale), mediu (cumpărare pachet majoritar acțiuni APAPS) și lung (investiții), operațiuni de leasing și scrisori de garanție bancară pentru credite furnizor de surse externe. Pentru investiții, suma maximă garantată este de 175.000

EURO în cazul firmelor mici și mijlocii și 87.500 EURO în cazul fermierilor privați. La creditele pe termen scurt garanțiile sunt de 2,5 miliarde lei pentru firmele mici și mijlocii și respectiv 500 milioane lei pentru fermierii privați (maximum 50% din valoarea creditului). Pentru leasing, garanția este de 100.000 EURO și respectiv 50.000 EURO. Pentru investiții, comisionul de garantare este de 4%, pentru creditele pe termen scurt 3%, iar pentru leasing 5%.

c. Documentele de susținere a împrumutului sunt: documente care certifică existența firmei: actul de înființare, certificatul de înregistrare, documente privind necesitatea și oportunitatea creditului și posibilitatea de rambursare a acestuia: cerere de credite, plan de afaceri (studiu de fezabilitate); documente financiar-contabile: bugetul de venituri și cheltuieli, bilanța de verificare, bilanțul anual contul de profit și pierdere, situația patrimonială, planificarea fluxului de numerar.

Deoarece fiecare bancă are condiții de creditare specifice, este necesară studierea atentă a acestora și alegerea acelei bănci care practică dobânda cea mai mică și acordă perioada de grație (perioada în care se plătesc doar dobânzile, nu și ratele) cea mai mare.

Băncile comerciale acordă două **categorii de împrumuturi**: împrumuturi pe termen scurt și împrumuturi pe termen mediu și lung.

a. Împrumuturile pe termen scurt reprezintă cea mai obișnuită categorie de împrumut acordată de către băncile comerciale noilor afaceri. Ele sunt folosite pentru reîntregirea capitalului circulant, finanțarea achiziției unor stocuri suplimentare, creșterea producției, finanțarea vânzărilor pe credit, pentru acordarea bonificațiilor de plată în numerar. Prin urmare, rambursarea se face atunci când valorile de primit sunt transformate în numerar.

b. Împrumuturile pe termen mediu și lung se acordă peste un an și sunt folosite, în mod normal, pentru cumpărarea de fonduri fixe, echipamente și alte articole folosite pentru expansiunea afacerii. Băncile comerciale acordă aceste împrumuturi pentru inițierea unei afaceri, construirea unei fabrici, achiziționarea de proprietăți imobiliare, echipamente etc. Rambursarea împrumutului se face, în mod normal, lunar sau trimestrial.

B. Programele de promovare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Deoarece băncile sunt mai reticente în a acorda credite în special firmelor noi, s-au creat o serie de programe de finanțare care să vină în sprijinul acestora, dar și a celor care intenționează să își dezvolte activitățile.

Există două tipuri de programe de finanțare a IMM-urilor: programe de finanțare rambursabilă (credite) și programe de finanțare nerambursabilă (granturi).

Programele de finanțare rambursabilă se finanțează din bani publici, iar banca refinanțează IMM-urile. În acest caz, dobânda este mai scăzută decât dobânda pieței.

Deoarece există o gamă foarte variată de programe de finanțare rambursabilă, în tabelul 15.4 le redăm doar pe cele mai semnificative pentru perioada 2003-2006.

Programe de finanțare rambursabilă în perioada 2003-2006

Tabel 15.4

Nr. crt.	Denumire program	Instituția de sprijin
1.	Schema de Credite pentru IMM Phare RO9711	Uniunea Europeană (UE), Banca Românească, CEC, Banca Comercială "Ion Țiriac"
2.	Schema de Finanțare a IMM Phare RO9809.02.01	UE, Guvernul României/Banca Comercială Română
3.	Coeziune economică și socială (Linie de credit pentru IMM) Phare Ro0007	Banca Comercială Română
4.	Program de micro-împumuturi	Fondul Româno-American pentru Investiții (FRAI)
5.	Facilitatea de finanțare a IMM	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)/UE/Banca Transilvania, BCR, Alpha Bank, Banc Post, Volksbank, Robank
6.	Programul de finanțări speciale pentru export	EXIMBANK

7.	Programul de dezvoltare a IMM	Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)/EXIMBANK
8.	Schema de creditare a IMM	Banca Românească/KfW
9.	Programul de promovare a creditelor pentru IMM	KfW/Volksbank România
10.	Proiecte de refinațare a IMM care prezintă proiecte de investiții	KfW/Robank
11.	Program de credite pentru IMM din sfera producției și serviciilor	International Finance Corporation (IFC)/Banca Românească
12.	Activitatea de creditare a agenților economici mici și mijlocii din resurse proprii	CEC
13.	Programul de microcredite pentru IMM	MIRO BANK
14.	Program de creditare pentru IMM	Banca Românească/Netherland Development Finance Corporation
15.	Program de creditare pentru IMM	CHF România
16.	Programul Joint Venture - PHARE - (JOP)	UE

Modalitățile de creditare a câtorva dintre aceste programe le redăm în continuare.

1. *Programul PHARE RO 9711* destinat IMM-urilor care nu activează în agricultură, extracție, energie, comerț sau în domeniul serviciilor financiare. Firmele pot beneficia de un credit de maximum 500.000 euro, bani care se pot folosi pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltare sau chiar demarării unei afaceri. Beneficiarul trebuie să contribuie cu minim 15% din costul proiectului. Creditul se acordă pe o perioadă de 6 ani cu un an de grație. Programul se derulează în anumite județe din țară prin Banca Românească, Banca Ion Țiriac și CEC. Condițiile de eligibilitate sunt: firma să aibă maxim 250 de angajați, să nu aibă datorii restante (mai ales la buget) și ultimul an să fie încheiat cu profit, minim 20% capital privat român și minim 51% participare parteneri UE sau PHARE.

Cheltuieli eligibile: achiziționarea, construcția și/sau extinderea de spații productive (numai parte a proiectului de investiții), echipamente, utilaje, mijloace de transport noi sau second hand, capital de lucru (20%).

Achizițiile se fac numai din țări membre UE sau beneficiare de programe PHARE.

Fondurile în cadrul acestui program sunt reutilizabile pentru acordarea de noi credite, pe măsura acumulării de sume din rambursările provenind din creditele aflate în derulare.

2. *Fondul Phare RO 9809.02.01.* - Fondul MARR (Mining Affected Regions Reconstruction Fund) componenta „Schema de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii” a fost inițiat de către Guvernul României în 1998 cu scopul de a sprijini reconstrucția economică a zonelor miniere din județul Hunedoara și din județul Gorj. Acordarea creditelor se va face prin intermediul Băncii Comerciale Române (BCR), aleasă pentru a derula acest program pe bază de licitație deschisă.

Pot primi credite orice IMM, cu excepția celor care activează în agricultura, extracție, sectorul energetic, comerț (en-gros și en-detail). menționate la pag. 5, care îndeplinesc următoarele condiții:

Condiții: firma să aibă maxim 249 angajați, prioritate având întreprinderile micro și mici; să nu aibă datorii restante neachitate la timp.

Se finanțează investiții pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderilor existente și a celor recent înființate în zonele vizate, cum sunt: achiziționarea de echipament, mijloace de transport marfă, construcții și/sau clădiri strict legate de proiectul de investiție, extinderea, cumpărarea și/sau construirea de uzine, hale de producție sau facilități conexe, dacă sunt în legătură directă cu obiectul investiției, capital circulant (capital de lucru) precum materii prime, semifabricate și alte materiale de stoc dar numai până la max. 20% din volumul

creditului, costuri externe legate de alcătuirea unui plan de afaceri strict legat de proiectul de investiție.

Se acordă maximum 400.000 EURO, din care max. 300.000 EURO contribuția Phare (75.000 EURO grant și 225.000 EURO credit Phare)

Durata maxima a creditului este de maxim 6 ani, perioada de grație este de maxim 2 ani

3. *Programul pentru Coeziune Economică și Socială - Schema de creditare pentru IMM-uri (RO0007)*. Această schemă de creditare pentru IMM-uri are scopul de a îmbunătăți accesul IMM la finanțare pe termen mediu și lung pentru investiții necesare dezvoltării și modernizării întreprinderilor deja existente sau a celor nou create.

Activități eligibile: Împrumutul poate finanța activități care au ca scop stimularea investițiilor în tehnologii avansate utilizate de IMM în desfășurarea activităților lor (ex. cumpărare de licențe de fabricație sau de software pentru modernizarea operațiunilor, cum ar fi proiectare asistată de calculator), precum și pentru îmbunătățirea procesului de management (ex. servicii de consultanță pentru reducerea costului investiției finanțate prin proiect, software și servicii de consultanță pentru contabilitate asistată de calculator, etc).

Limite de creditare: se acordă până la 300.000 Euro/proiect din fondurile UE. Contribuția UE + bancă = împrumut: maxim 80% din valoarea proiectului, din care:

- contribuția UE: maxim 75% din valoarea împrumutului (care reprezintă 60% din valoarea proiectului, din care 15% este nerambursabil și 45% rambursabil);
- contribuția băncii: minim 25% din valoarea împrumutului (care reprezintă 20% din valoarea proiectului);
- contribuția solicitantului: minim 20% din valoarea proiectului (din care cel puțin 50% în numerar).

Perioada de rambursare: de la 3 la 6 ani, cu până la 1 an perioada de grație.

Criterii de eligibilitate: IMM-uri care vor îndeplini următoarele condiții:

- să fie înregistrate și/sau să aibă sediul și/sau operațiunile în una din cele 4 regiuni tinta,
- să fie un IMM (maxim 249 de angajați), micro întreprinderile și întreprinderile mici având prioritate.

Cererile de finanțare se vor depune la sucursalele BCR din regiunile țintă unde programul este operațional.

4. *Programe de finanțare prin BERD*. Firmele mici și mijlocii ce activează în comerț, producție, servicii sau agricultură și au mai puțin de 100 de angajați, pot beneficia de credite între 20.000 dolari și 125.000 euro, cu o dobândă de 10 - 15 %, în funcție de grila de calitate a creditului pe care o folosesc Banca Transilvania, BCR, Alpha Bank, Banc Post, Volksbank, RoBank.

5. *Fondul Româno-American pentru Investiții* are următoarele programe de finanțare pentru IMM:

a. *Fondul de investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii (FIIMM)* face investiții directe, combinând diferite tipuri de finanțare precum participarea la capital, împrumuturi convertibile în acțiuni, sau leasing, cu sume cuprinse între 50.000 și 250.000 dolari SUA. Cea mai mare parte a capitalului FIIMM este investită sub forma participării minoritare la capital, cu pachete între 25% și 49% din acțiunile emise de firmele beneficiare, dar nu sunt respinse nici participări de peste 50%. FIIMM se adresează firmelor care operează cu 10 până la 150 de angajați și au realizat, anterior finanțării de către FIIMM, cifre de afaceri anuale cuprinse între 150.000 și 1.500.000 dolari SUA. Fondul investește în exclusivitate în societăți al căror control este deținut de cetățeni români.

Se acordă finanțare pe termen mediu, între 3 și 5 ani, cu scopul extinderii și/sau sporirii performanței capacităților de producție.

FIIMM acordă prioritate întreprinderilor cu cea mai mare probabilitate de succes comercial și cu impact pozitiv asupra dezvoltării economice și sociale.

Domeniile eligibile ale FIIMM includ, dar nu se limitează la:

Industria conexe agriculturii

Cauciuc și mase plastice

Sănătate și servicii medicale	Servicii tipografice și edituri
Turism	Confecții
Industria lemnului	Alte sectoare ale industriei
Materiale de construcții	ușoare

b. *Programul de Împrumuturi Mijlocii (PIM)* este un proiect realizat în comun de Fondul Româno-American pentru Investiții (FRAI) și bănci partenere din România. Programul acordă împrumuturi între 20.000 și 100.000 dolari SUA, cu o dobândă fixă, pentru o perioadă de până la trei ani, cu plăți lunare egale ale creditului. Comisionul bancar este de 1%. Împrumuturile sunt garantate cu active într-o formă și de o valoare acceptabilă creditorului.

Împrumuturile se acordă firmelor cu capital majoritar privat având până la 200 de angajați, ce sunt deținute și administrate de rezidenți din România. În general, împrumuturile sunt acordate firmelor din domeniul producției, construcțiilor și serviciilor. PIM nu se adresează firmelor de comerț en-gros.

Firmele noi sunt finanțate doar în mod excepțional; în aceste cazuri, experiența anterioară a solicitantului și nivelul contribuției sale capătă o importanță deosebită.

Împrumuturile sunt acordate pentru:

- investiții în mijloace fixe și construcții legate de afaceri;
- achiziționarea de materii prime.

Nu se acordă împrumuturi pentru: investiții în titluri de valoare ale altor firme; speculații valutare; firme de comerț, jocuri de noroc; producția sau comercializarea băuturilor spirtoase.

PIM este disponibil numai în câteva județe din România. Băncile partenere sunt Banca Românească și Banca Transilvania.

c. *Programul de micro împrumuturi "creditare, asistență și pregătire pentru afaceri" – CAPA.* Programul este un rezultat al colaborării dintre Fondul Româno-American de Investiții și World Vision International.

Împrumuturile sunt acordate în dolari SUA. Nivelul creditului poate fi între 2.500 dolari SUA și 15.000 dolari SUA cu o dobândă între 22 și 26% pe an la dolar (echivalentul în lei la cursul bancar) în funcție de obiectul împrumutului. Durata de rambursare a creditului este cuprinsă între 6 și 36 de luni. Pentru a beneficia de un împrumut, solicitanții trebuie să parcurgă un seminar de pregătire în afaceri și să poată dovedi că au capacitate de rambursare a împrumutului.

Creditul poate fi utilizat la:

- achiziționarea de echipamente pentru producție și servicii;
- achiziționarea de părți componente ale echipamentelor firmei;
- achiziționarea de materii prime și materiale pentru producție sau servicii;
- achiziționare fond de marfă.

Programul se derulează numai în anumite județe din România.

6. *Program de finanțare prin Eximbank.* Programul de dezvoltare a IMM derulat prin Eximbank acordă firmelor din orice domeniu, cu excepția agriculturii primare, credite de 500.000 EURO pentru diverse investiții pe termen mediu, pe o perioadă de maximum 3 ani, cu un an de grație. Suma creditată reprezintă 80 % din totalul investiției.

7. *Programul de Credite Micro și Mici din sursa Fondului Romano-German/ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Germania.* Ministerul Finanțelor a semnat la sfârșitul anului 1998 un acord de cooperare financiară între Guvernul României și Guvernul Germaniei.

Documentul se referă la finanțarea promovării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România, prin acordarea de subîmprumuturi prin bănci comerciale române.

Finanțarea se face prin intermediul băncii Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) din Frankfurt. Limita maximă de finanțare este de 50.000 EURO.

Cheltuieli eligibile: achiziția, construcția, modernizarea de spații și structuri productive, echipamente, utilaje, capital de lucru.

Domenii excluse la finanțare: producția și comercializarea de arme, băuturi alcoolice (peste 15% alcool), domenii cu risc de mediu, jocuri de noroc.

Beneficiari eligibili: persoane juridice române, persoane fizice autorizate, liber profesioniști.

Condiții de eligibilitate: capital privat 100%, maxim 50 de angajați, activitate anterioară minim 1 an, situație financiară bună, activitate principală: industrie, construcții, servicii, comerț,

Fondurile în cadrul acestui program sunt reutilizabile pentru acordarea de noi credite pe măsura acumulării de sume din rambursările provenind din creditele acordate.

8. *Programul de finanțare pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii din sursa International Finance Corporation.* Limita maximă de finanțare este de: 500.000 %.

Perioada de creditare este de maxim 6 ani incluzând o perioadă de grație ce se stabilește de bancă.

Condiții de eligibilitate: orice entitate legal constituită, organizată și funcționând conform legislației române, capital privat (minim 51%), se încadrează în categoria IMM și are maxim 200 angajați, nu este în relații speciale cu banca sau afiliata băncii. Cheltuieli eligibile: achiziții terenuri, clădiri, utilaje, echipamente, know-how, construcții noi sau modernizări de spații productive, finanțare capital de lucru.

Activități excluse la finanțare: activități care implică munca forțată sau utilizarea muncii copiilor, producția sau comerțul de produse sau servicii ilegale conform legislației române sau internaționale, producția și comerțul cu băuturi alcoolice (excepție bere și vin), producția și comerțul cu arme și muniții, jocuri de noroc și activități de cazinou, comerțul cu animale salbatice sau produse provenind de la animale sălbatice protejate prin convenții internaționale, producția și comerțul cu produse radioactive, producția și comerțul cu produse conținând fibre de azbest, pescuitul bancurilor de pești cu plase mai mari de 2,5 km, producția și comerțul cu produse chimice de toxicitate mare din grupa bifenili-policlorinați, producția, comerțul, depozitarea și utilizarea de produse chimice dăunătoare, inclusiv produse petroliere, producția sau comerțul cu produse farmaceutice supuse interdicției sau încetării utilizării, conform convențiilor internaționale, producția sau comerțul cu produse ierbicide sau pesticide supuse interdicției sau încetării utilizării conform convențiilor internaționale, producția sau comerțul cu produse ce au efect negativ asupra stratului de ozon stratosferic conform protocolului de la Montreal, activități cu impact asupra terenurilor deținute de populații indigene.

Fondurile în cadrul acestui program sunt utilizate pentru acordarea de noi credite pe măsura acumulării de sume din rambursările provenind din creditele aflate în derulare.

9. *Programul Joint Venture - PHARE - (JOP)* . Scopul principal al acestui program este facilitarea pătrunderii investițiilor dinspre Uniunea Europeană în țările central și est-europene, Comunitatea Statelor Independente și Mongolia, în special prin crearea și dezvoltarea de întreprinderi mixte. Programul oferă tipuri diferite de asistență care iau în considerație diversele stadii de dezvoltare ale întreprinderilor.

Condiții de eligibilitate: societatea mixtă trebuie să se afle sub incidența legislației în vigoare din țara respectivă, ea trebuie să fie compatibilă cu procedurile Phare și cu cele ale procesului de privatizare din țările central și est-europene, cel puțin un partener trebuie să fie dintr-o țară membră a Uniunii Europene , cel puțin un partener trebuie să fie dintr-o țară central sau est-europeană, CSI sau Mongolia , cel puțin 75% din capitalul social trebuie să fie deținut direct sau indirect de către parteneri din țările CEE, CIS sau Mongolia, mijloacele fixe ale societății mixte să nu depășească 20 milioane EURO , nu sunt acceptate firme cu activitate în domeniul afacerilor imobiliare sau a serviciilor financiare, de asemenea cele a căror activitate este poluantă sau poate intra în conflict cu regulile Comunității Europene

Programe de finanțare nerambursabilă. Finanțările nerambursabile reprezintă ajutoare financiare acordate IMM-urilor. Ele provin de la bugetul de stat, Uniunea Europeană sau alte organizații internaționale. Cele mai importante programe de finanțare nerambursabilă (granturi) sunt redată în tabelul 15.5.

Programe de finanțare nerambursabilă

Tabel 15.5

Nr. crt.	Denumirea programului	Instituția de sprijin
1.	Măsurile de stimulare a Înfiiințării și Dezvoltării IMM	Guvernul României
2.	Schema de finanțare nerambursabilă pentru afaceri noi, micro întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii recent înființate	Guvernul României
3.	Programul de Dezvoltare Regională	UE
4.	Coeziune economică și socială Phare 2001	Phare
5.	Restructurare și Reconvertire Profesională (RICOP)	UE
6.	Program special de Pre-aderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (SAPARD)	UE/Guvernul României/

În continuare descriem succint aceste programe.

1. *Măsurile de stimulare a Înfiiințării și Dezvoltării IMM*. În cadrul acestui program există Subprogramul de Sprijinire a IMM în Dezvoltarea Exportului. Subprogramul urmărește promovarea produselor și serviciile IMM pe piețele externe, stimularea parteneriatului în afaceri lae xtern, îmbunătățirea acesului IMM la informații de piață.

Condițiile de eligibilitate sunt: maximum 249 salariați, cifra de afaceri anuală maximum 8 milioane EURO, durata de funcționare cel puțin un an.

Se acordă ajutor financiar pentru participări la târguri și expoziții internaționale organizate în țară și străinătate, realizarea unui site pe Internet, contractarea unor servicii de consultanță. Valoarea alocației financiare este echivalentul a 60% din valoarea fiecărei chletuieli eligibile efectuate și în limita a 80 milioane lei pentru un beneficiar.

2. *Schema de finanțare nerambursabilă pentru afaceri noi, micro întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii recent înființate*.

Prioritățile programului, așa cum sunt identificate în Planul National de Dezvoltare sunt următoarele:

- sprijinirea investițiilor IMM pentru introducerea tehnologiei moderne;
- sprijinirea înființării și dezvoltării de IMM;
- sprijinirea accesului IMM la activele neutilizate rezultate din restructurarea și/sau privatizarea întreprinderilor cu capital majoritar de stat. Sprijinirea dezvoltării sectoarelor industriale în domeniile în care regiunea deține avantaje competitive (ex: prelucrarea lemnului, textile și îmbrăcăminte, pielărie, industrie alimentară, mecanică fină, software).

BIBLIOGRAPHY

- Anholt, S., The Anholt City Brands Index, 2015
- Chevalier, M., Mazzalovo, G., Brands as a factor of progress, Palgrave Macmillan Publisher, 2013
- www.cityaccesindex.com
- www.legis.gov.hk
- www.legischannel.com
- www.placebrands.net
- www.uehague.com

- www.ceosforcities.org

FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

George Vlad

PhD Student

Abstract: Many people consider the risk of getting involved in business too high. Others are excited about the potential benefits they can get and are no longer considering the potential causes of business failure. Or, the decision to enter the business must be made with the full understanding of the risks involved and how these risks can be avoided or reduced

Keywords: microeconomy, macroeconomy, competence, myths, economic development.

Succesul sau eșecul în afaceri se poate datora unei mari diversități de factori. În acesta lucrare sunt sintetizați cei mai relevanți factori de natură macro și microeconomică ce pot influența dezvoltarea antreprenoriatului.

- factorii macroeconomici care pot influența dezvoltarea antreprenoriatului;
- factorii microeconomici ce pot influența dezvoltarea antreprenoriatului;
- modalitățile prin care poate fi evitat sau diminuat eșecul privit prin prisma factorilor prezentați

În afaceri, concurența este mare și rata eșecului firmelor noi și a celor mici este destul de ridicată. Cunoașterea factorilor care au dus la succesul sau eșecul acestor firme poate fi un important pas făcut de întreprinzător pentru evitarea eșecului în afaceri.

Factorii care influențează dezvoltarea antreprenoriatului sunt atât de natură macroeconomică cât și microeconomică.

Procesul de finanțare a afacerii

Procesul de finanțare a afacerii este anevoios. El cuprinde trei **etape**: alegerea sursei de finanțare, pregătirea pachetului de finanțare, prezentarea cererii de finanțare.

a. **Alegerea sursei de finanțare.** Găsirea unei surse ideale de finanțare este dificil de realizat. Totuși, întreprinzătorul trebuie să discute posibilitățile de finanțare cu câteva surse potențiale. În felul acesta va înțelege mai bine gama posibilităților de finanțare și va putea găsi o sursă convenabilă de capital.

În alegerea sursei de finanțare întreprinzătorul trebuie să țină cont de următoarele **criterii**:

1. **Experiența sursei de finanțare în acordarea de împrumuturi întreprinzătorilor.** Sursa de finanțare trebuie să fie familiară cu problemele cu care se confruntă întreprinzătorul. Puțini întreprinzători își pot permite să angajeze personal cu experiență. De aceea, în relațiile cu personalul propriu sursa de finanțare trebuie să consume mai mult timp, să aibă mai multă răbdare și încredere.

2. **Reputația sursei de finanțare.** Succesul întreprinzătorului se bazează adesea pe calitatea relațiilor cu sursă de finanțare. De aceea, sursa de finanțare trebuie să aibă reputația de onestitate, corectitudine și dorința de a lucra cu întreprinzătorul.

3. **Asistența pe care o oferă.** În obținerea finanțării este important ca sursa de finanțare să acorde asistența necesară. Aceasta este cu atât mai important pentru

întreprinzătorii care nu au experiență în anumite domenii ale afacerii și au nevoie deci de consiliere.

4. **Alte servicii.** În unele cazuri, sursa de finanțare oferă servicii gratuite sau la tarife reduse, cum ar fi analiza situației financiare, elaborarea unor proiecții financiare etc.

b. **Pregătirea pachetului de finanțare.** Pachetul de finanțare se mai numește și pachet de împrumut. Deși cerințele de elaborare a pachetului de împrumut variază în funcție de sursa de împrumut, câteva elemente vor rămâne comune. Acestea sunt: suma cerută și eşalonarea rambursării acesteia; garanții; criteriile de acordare a împrumutului; documentația necesară obținerii împrumutului; rata dobânzii și modul ei de plată; scopul împrumutului. În funcție de nevoile de finanțare și familiaritatea întreprinzătorului cu sursa de împrumut, aceste cerințe pot varia. Totuși, întreprinzătorul trebuie să fie pregătit să abordeze aceste aspecte cu sursa de finanțare. De cele mai multe ori sursele de împrumut solicită studii de fezabilitate sau planuri de afaceri, ca parte a documentației necesare obținerii împrumutului.

c. **Prezentarea cererii de finanțare.** Elaborarea unui pachet atractiv de finanțare mărește semnificativ șansele de obținere a împrumutului. Totuși, afacerea este condusă de întreprinzător și nu de un plan, fie el și bine întocmit. Prin urmare, cei ce acordă împrumutul vor evalua nu numai pachetul de finanțare, ci și întreprinzătorul în persoană și echipa sa. Modul în care este prezentat pachetul de finanțare va influența decizia finală de acordare a împrumutului. Deoarece viitorul afacerii depinde în mare parte de întreprinzător, decizia finală de acordare a împrumutului se va baza în mare parte pe discuția personală pe care o va avea cel ce oferă împrumutul cu întreprinzătorul. Personalitatea, abilitatea și vivacitatea întreprinzătorului vor fi evaluate cu atenție. De asemenea, se va avea în vedere realismul întreprinzătorului, competența sa, onestitatea și organizarea prezentării pachetului de împrumut. Întreprinzătorul trebuie să fie pregătit să întâlnească pe cei ce îi vor putea acorda împrumutul și să aibă idei despre ceea ce doresc aceștia să afle de la el. O prezentare clară, bine documentată nu numai că mărește șansa de obținere a împrumutului, însă poate duce și la stabilirea unor relații pe termen lung cu sursa de finanțare.

1. Factori macroeconomici

Dezvoltarea sau inhibarea antreprenoriatului se poate datora unor factori macroeconomici, obiectivi, asupra cărora întreprinzătorul nu poate acționa. Acestea sunt.

a. **Evoluția generală a economiei.** Fiecare economie are faze de creștere și de declin. În fazele de creștere afacerile prosperă și se dezvoltă. În fazele de recesiune îndeosebi firmele noi și cele mici sunt puternic afectate, deoarece sunt mult mai sensibile la aceste fluctuații ale economiei.

b. **Inflația.** Într-o economie cu o inflație scăzută afacerile prosperă, rata profitului fiind frecvent peste cea a inflației. În economiile inflaționiste, inflația produce serioase probleme în lumea afacerilor. Creșterea costurilor materiale și a celor cu forța de muncă măresc sensibil cerințele de capital circulant. Dacă perioada inflaționistă persistă, unele firme pur și simplu nu mai pot face față acestui fenomen, datorită concurenței și a controlului foarte redus asupra prețurilor.

c. **Rata dobânzii.** Dacă rata dobânzii este scăzută, împrumuturile se acordă în condiții avantajoase pentru întreprinzător. Când rata dobânzii este foarte ridicată, firmele care apelează la împrumuturi financiare sunt foarte vulnerabile. Rata înaltă a dobânzii afectează îndeosebi numerarul, ceea ce pentru multe firme poate însemna eșecul. Unul dintre motive este că firmele noi se confruntă cu problema expansiunii, în condițiile în care nu au capital suficient. Ratele crescânde ale dobânzii tind de asemenea să reducă activul net, dacă împrumuturile au o pondere ridicată.

De asemenea, rata ridicată a dobânzii stimulează mai degrabă economisirea, prin depunerea banilor la bănci și nu implicarea în afaceri, întrucât puține sunt domeniile în care se poate obține o rată a profitului mai ridicată decât rata dobânzii.

d. **Accesul la capital.** Existența unor programe de finanțare a afacerilor facilitează dezvoltarea antreprenoriatului. Totuși, întreprinzătorul are dificultăți în a accede la capital, în

special în fazele de început ale afacerii. De cele mai multe ori băncile preferă să acorde împrumuturi firmelor mari, stabile, întreprinzătorul trebuind astfel să se bazeze în mare măsură pe resursele interne ale firmei. În plus, firmele mici, prin natura lor, nu pot avea acces la surse externe de capital, cum ar fi emisiunea de acțiuni sau obligațiuni. De asemenea, inflația reduce tendința de economisire și în acest fel fondurile disponibile pentru afaceri se diminuează și ele.

e. **Reglementările guvernamentale.** Reglementările guvernamentale au un impact deosebit asupra dezvoltării antreprenoriatului. Multe din reglementările guvernamentale diminuează însă șansa de supraviețuire în afaceri. Impactul acestor reglementări este cu mult mai mare asupra firmelor noi și a celor mici.

2. Factori microeconomici

În afară de factorii macroeconomic care pot favoriza succesul sau eșecul în afaceri, există și factori microeconomic, de natură subiectivă, asupra cărora întreprinzătorul poate acționa. În continuare vom reda principalii factori microeconomice care dezvoltă sau inhibă antreprenoriatul.

a. **Competența antreprenorială.** În cele mai multe afaceri noi principala cauză a eșecului o reprezintă incompetența antreprenorială. Mulți întreprinzători nu au pur și simplu calitățile necesare derulării unei afaceri. Ei fac greșeli majore pe care un întreprinzător experimentat, bine pregătit le sesizează ușor și le evită.

În mod ideal, întreprinzătorul potențial trebuie să aibă deprinderi în domeniul producției, financiar, aprovizionare și vânzări. Lipsa deprinderilor în aceste domenii critice poate duce la eșec.

Multe aspecte legate de incompetența antreprenorială pot fi atribuite faptului că implicarea în afaceri pentru unele persoane este o situație neașteptată. Aceste persoane sunt în afaceri fie că nu au o altă alternativă de muncă, fie că au fost îndemnate de cei apropiați să se implice în afaceri, deși nu au calitățile și tragerea de inimă necesare, fie ca le-a surâs norocul unei moșteniri care i-a luat pe nepregătite.

b. **Controlul financiar.** Pentru ca întreprinzătorul să aibă succes, el trebuie să instituie un control financiar adecvat și aceasta pentru că marja erorilor este foarte redusă, în special în faza inițială a afacerii. Sănătatea financiară a firmei este pândită de trei pericole: insuficiența capitalului, o politică de credit necorespunzătoare și investiții exagerate în fonduri fixe.

c. **Controlul stocurilor.** Dintre toate responsabilitățile antreprenoriale, controlul stocurilor este cel mai neglijat. Aceasta poate duce la nemulțumirea clienților și în final pierderea clientelei. Întreprinzătorul nu numai că poate avea stocuri prea mari, dar și structura acestora poate fi necorespunzătoare. Multe din articole pot fi domodate sau depreciate, ceea ce duce la diminuarea capitalului de lucru. Un control roguos al stocurilor evită acest lucru.

d. **Planificarea.** Schimbările rapide de pe piață impun elaborarea unor strategii adecvate. Planurile bine elaborate permit întreprinzătorului să obțină avantaje superioare din oportunitățile ce apar și să prevină unele dificultăți ce ar putea apărea. Planificarea nu înseamnă pur și simplu a gândi despre viitor. Ea presupune stabilirea unor obiective și determinarea metodelor de atingere a acestora. Omisiunea planului duce la o creștere necontrolată. Pe măsură ce firma se dezvoltă, cresc și problemele în dificultate. Uneori întreprinzătorii încurajează creșterea rapidă, fără a fi capabili să o gestioneze. Fără planificare, gestiunea creșterii devine foarte dificilă, iar profiturile scad. Prin omisiunea planificării, întreprinzătorul își poate pune speranțe nejustificate de optimiste în afacere, ceea ce se poate transforma în iluzie.

e. **Amplasarea.** Pentru unele afaceri amplasarea este critică. Se afirmă chiar că cei trei factori de succes în afaceri sunt amplasarea, amplasarea și ... amplasarea. Adesea însă amplasarea este aleasă pur și simplu pentru faptul că s-a găsit un loc disponibil, fără un studiu prealabil. Această eroare poate duce la pierderi considerabile în special în comerțul cu amănuntul. În amplasarea unei afaceri trebuie luați în considerare doi factori: costul amplasării și volumul de vânzări aferent.

f. **Activitatea de marketing.** Vânzările reprezintă succesul oricărei afaceri. Din păcate, unii întreprinzători au falsa impresie că produsele sau serviciile se vând singure. Ei nu agreează ideea că trebuie făcute eforturi pentru ca produsul sau serviciul să fie vândut. Adevărul este însă că puține produse se vând singure. Un plan de marketing bine întocmit este esențial pentru conștientizarea consumatorilor. Unii întreprinzători văd diminuarea vânzărilor mai degrabă ca un fenomen izolat decât ca o simptomă a unui efort de marketing insuficient. În asemenea situații, întreprinzătorul încearcă să stimuleze vânzările prin reducerea prețurilor, tactici de vânzări agresive, sau reclamă. Însă aceste măsuri nu vor avea eficiență, dacă nu se găsesc soluții specifice fiecărei probleme de marketing. Reducerea prețurilor nu poate înlocui amplasarea neadecvată, iar reclama nu va vinde un produs învechit.

g. **Factorul uman.** Salariații experimentați contribuie din plin la succesul afacerii. Mulți întreprinzători însă au probleme serioase cu personalul. Ei se plâng de calitatea lucrului prestat, absentism, pauze lungi și dese și refuzul salariaților de a urma instrucțiunile. Salariații nemulțumiți nu numai că pierd timpul și risipesc resursele firmei, dar îndepărtează și clienții. Cercetările arată că aproximativ 70% din clienți sunt pierduți datorită serviciilor de slabă calitate și indiferenței salariaților. Cauza principală a acestor dificultăți o constituie ignorarea personalului propriu. Un număr destul de ridicat de întreprinzători își consumă timpul cu problemele de producție, vânzări și cele financiare și rezolvă problemele personalului în mod superficial. Întreprinzătorul nu va avea salariați loiali și eficienți dacă nu va acorda o atenție specială angajării, instruirii și îndrumării personalului.

h. **Evidența financiar-contabilă.** Deși ținerea defectuoasă a evidenței financiar-contabile crează serioase dificultăți întreprinzătorilor, introducerea unui sistem de contabilitate corespunzător este adesea trecută cu vederea. Chiar și condițiile în care un contabil cunoscător instituie un sistem financiar-contabil eficient, întreprinzătorul trebuie să înțeleagă informațiile financiare respective și să fie capabil să le utilizeze în luarea deciziilor.

i. **Atitudinea.** Fără o atitudine corespunzătoare în afaceri, întreprinzătorul nu va avea succes. Succesul presupune un volum de muncă deosebit și mari sacrificii. De asemenea, implicarea în prea multe activități care nu au legătură cu afacerea poate fi foarte dăunătoare. Un alt aspect deosebit de important îl constituie comportamentul etic. Cei care înșeală vor câștiga doar pe termen scurt și nu de multe ori. Cheltuirea unor sume nejustificat de mari fie pe lucruri care satisfac doar orgoliul întreprinzătorului (mobila, mașină luxoasă etc.), fie pentru familie pot de asemenea ruina afacerea.

j. **Frauda și dezastrul.** Multe firme suferă eșecuri datorita fraudei și dezastrelor. Frauda se poate datora furturilor clienților, furturilor salariaților, spargerilor. Cea mai obișnuită formă de fraudă o reprezintă furturile clienților. Salariații pot fura din diferite motive: deprinderi costisitoare, lăcomie, tentație, prilej, ciudă pe întreprinzător, impresia că nu sunt plătiți suficient. Spargerile reprezintă cel mai mare pericol pentru întreprinzători. Printr-o politică managerială și de asigurare adecvată aceste fraude pot fi eliminate sau cel puțin diminuate. Dezastrele sunt evenimente naturale neprevăzute: inundații, furtuni puternice, grindină. Întreprinzătorul poate evita efectul catastrofal al acestor evenimente asupra afacerii doar prin asigurarea bunurilor firmei.

MITURI ȘI PREJUDECĂȚI PRIVIND ÎNTREPRINZĂTORUL

De-a lungul timpului s-au creat adevărate mituri despre întreprinzători. În capitolul de față sunt prezentate principalele mituri privind întreprinzătorul, așa cum au fost ele surprinse de literatura de specialitate.

- miturile create în jurul întreprinzătorului de-a lungul vremii;
- cât este adevăr și legendă în privința percepției întreprinzătorului de către lumea din jurul său.

Miturile privind întreprinzătorul au apărut atât ca urmare a legendelor create de-a lungul timpului în jurul oamenilor întreprinzători, cât și datorită lipsei de cercetări în domeniul antreprenoriatului. Iată care sunt acestea.

Mitul nr. 1. Întreprinzătorii sunt născuți, nu făcuți. Ideea “nașterii” întreprinzătorului, a faptului că antreprenoriatul nu poate fi învățat a dominat multă vreme. Există, desigur, anumite trăsături precum spirit de inițiativă, energie, dorința de asumare a riscului, talent în relațiile umane care sunt înnăscute. Totuși, aceste trăsături pot exista în mod latent în unii oameni și doar împrejurările mai deosebite le pot activa. În plus, astăzi antreprenoriatul se studiază în universități, școli de afaceri etc., care au menirea de a “face” întreprinzători. În definitiv, omul cât trăiește învață.

Mitul nr. 2. Întreprinzătorii sunt oameni de acțiune nu “filozofi”. Întreprinzătorii sunt, evident, oameni cu spirit practic, caută mereu soluții noi, originale, însă ei sunt și metodici, își anticipează acțiunile. Elaborându-și planurile de afaceri, ei devin și “filozofi”. Altfel, unde nu-i cap vai de picioare.

Mitul nr. 3. Întreprinzătorii trebuie să corespundă profilului teoretic. O altă legendă creată în jurul întreprinzătorului este aceea că el trebuie să corespundă unui portret “robot”. În acest sens s-au întocmit liste cu trăsăturile întreprinzătorului de succes. Cei care nu au aceste trăsături sunt considerați neadecvați pentru activitatea de întreprinzător. Realitatea arată însă că deși anumite trăsături sunt indispensabile, nu se poate spune că cei care nu trec prin “verigă” nu pot deveni apriori buni întreprinzători. De fapt, nici un copac nu crește perfect drept.

Mitul nr. 4. Întreprinzătorii sunt fie inventatori, fie inovatori. La început au fost considerați întreprinzători doar inventatorii. J. Schumpeter, în 1911, afirma că întreprinzători sunt și inovatorii, adică persoanele care realizează combinații noi din lucrurile existente. Astăzi sunt considerați întreprinzători și cei care nu sunt neapărat inventatori sau inovatori, ci persoane care inițiază o afacere, asumându-și riscuri pe care în mod normal alții nu și le permit, în scopul realizării de profit. Oricum, omul gospodar nu reiventează roata.

Mitul nr. 5. Întreprinzătorii sunt neadaptați academic sau neînțeleși social. De-a lungul timpului s-a acreditat ideea că unele persoane au devenit întreprinzători numai după ce au picat la facultate sau nu au reușit să se adapteze în întreprinderile gigant, părăsind serviciul. Astăzi însă s-a dovedit că cei mai buni întreprinzători au studii superioare. De asemenea, multe persoane care au lucrat în marile întreprinderi din România înainte de 1989, astăzi au devenit întreprinzători de succes. Omul bun își găsește loc oriunde.

Mitul nr. 6. Pentru a deveni întreprinzător este nevoie doar de bani. Ca și în orice altă activitate, în afaceri este nevoie de bani, fără ei nu se poate face nimic. Totuși, banii nu salvează pe nimeni în mod automat de la faliment. În plus, chiar având bani suficienți un întreprinzător poate da faliment deoarece nereușita poate fi rezultatul incompetenței, al unei planificări precare sau atitudinii necorespunzătoare a întreprinzătorului. Bani n-aduc fericirea, dar o întrețin.

Mitul nr. 7. Pentru a deveni întreprinzător este nevoie doar de noroc. De o an anumit dram de noroc este nevoie în orice împrejurare. Fără el multe acțiuni pot să nu aibă sorți de izbândă. Însă norocul și-l face și omul. Mai mult, ceea ce pare a fi noroc poate fi de fapt o pregătire foarte bună, dorința de a face un lucru deosebit, spirit inovator etc. Și apoi în lumea facerilor norocul nu poate fi luat drept garanție.

Mitul nr. 8. Ignoranța este o binefacere pentru întreprinzător. Fiind oameni cu spirit inovativ, întreprinzătorii caută mereu combinații noi. De aceea, se spune că este mai bine să nu știe prea multe lucruri despre afacere apriori, pentru a nu fi tentat să se meargă pe căi bătătorite. De aici poate și zicala “prea multe cunoștințe strică”. Totuși, astăzi nu se mai pot face afaceri fără cunoștințe în mai multe domenii. Acestea vor sta la baza elaborării unor analize realiste a punctelor forte și slabe ale afacerii pentru adoptarea celor mai adecvate strategii.

Mitul nr. 9. Întreprinzătorii sunt niște aventurieri. Riscul este un element important în procesul antreprenorial. Totuși, percepția pe care o au cei mai mulți oameni despre riscul pe care și-l asumă întreprinzătorii este greșită. Deși s-ar părea că întreprinzătorii își asumă riscuri uriașe, asemănătoare jucătorilor de noroc, în realitate ei își asumă riscurile cu grijă, calculându-le. Pentru a-și urmări obiectivele, întreprinzătorii își pregătesc și planifică acțiunile. Prin urmare, întreprinzătorul nu caută în mod deliberat riscul și nici nu-și asumă riscuri inutile, însă nici nu este șovăielnic atunci când este vorba de riscuri care nu pot fi evitate. Gospodarul este om cu scaun la cap.

Mitul nr. 10. Întreprinzătorii sunt complet independenți. De departe, întreprinzătorii nu sunt deloc independenți. Ei depind de parteneri, investitori, clienți, furnizori, creditori, salariați, familie și de toți cei implicați în acțiunile sociale și obligațiile comunității. Totuși, întreprinzătorii pot decide independent când, dacă și ce hotărâri să ia. În plus, este extrem de dificil de condus o afacere prosperă doar de unul singur. Unde-s doi puterea crește.

BIBLIOGRAPHY

- Anholt, S., The Anholt City Brands Index, 2015
- Chevalier, M., Mazzalovo, G., Brands as a factor of progress, Palgrave Macmillan Publisher, 2013
- www.cityacesindex.com
- www.legis.gov.hk
- www.legischannel.com
- www.placebrands.net
- www.uehague.com

LAUNCHING IN BUSINESS - ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Rareș Vladimir Nițu

PhD Student, University of Agricultural Sciences and Veterinarian Medicine

Abstract: After identifying and evaluating the business opportunities, the next step of the entrepreneur is to plan his business launch. If in the previous stage the problem of continuing or giving up the business idea was posed, now the question of launching the business itself is posed. Starting a business is much more difficult than buying an existing business or concession because everything has to be started from the beginning. Also, the risk is higher. However, for many people the process of turning a viable idea into a business is the true essence of entrepreneurship.

Keywords: initiation, entrepreneur, responsibilities, advantages, disadvantages.

Evaluarea diferitelor modalități de intrare în afaceri este de o mare importanță. Ea poate evita încă de la început o serie întreagă de dificultăți pe care le poate avea întreprinzătorul. În acest capitol sunt prezentate avantajele și dezavantajele principalelor metode de intrare în afaceri.

În acesta lucrare prezint:

- avantajele și dezavantajele inițierii unei afaceri;
- avantajele și dezavantajele cumpărării unei afaceri existente;
- avantajele și dezavantajele francizei;
- filiera de înființare a unei firme proprii;
- etapele cumpărării unei afaceri;
- modalitățile de determinare a valorii afacerii.

Întreprinzătorul are două metode principale de intrare în afaceri: inițierea unei afaceri proprii și cumpărarea unei afaceri existente. La aceasta se mai adaugă una, derivată din cumpărare : concesiunea (franciza).

13.1. Inițierea unei afaceri

Inițierea unei afaceri este adesea cea mai bună metodă de lansare în afaceri și uneori singura posibilă. Afacerile orientate spre oportunități pot fi inițiate uneori doar prin începerea de noi afaceri întrucât oportunitățile pot fi exploatate numai în acest mod. Dacă afacerea vizează un nou produs sau serviciu, nu există altă alternativă. Dacă produsul sau serviciul nu este nou, însă se află pe o piață în creștere, mai pot exista și alte firme pe piață, însă acestea arareori sunt de vânzare. Faptul că nici o afacere nu este de vânzare pe o anumită piață este un semn că pe acea piață mai există încă oportunități neexploatate.

Inițierea unei afaceri este mult mai dificilă decât cumpărarea unei afaceri existente sau concesiunea deoarece totul trebuie pornit de la început. De asemenea, și riscul este mai mare. Totuși, pentru multă lume procesul transformării unei idei viabile într-o afacere reprezintă adevărata esență a antreprenoriatului.

Inițierea unei afaceri are atât avantaje cât și dezavantaje.

A. Avantajele inițierii unei afaceri

Cele mai importante avantaje ale inițierii unei afaceri proprii sunt următoarele.

a.Flexibilitatea. Unul din cele mai importante avantaje ale inițierii unei afaceri este flexibilitatea. În funcție de condițiile concrete, afacerea poate fi structurată în maniera dorită de întreprinzător. În faza inițială, afacerea poate folosi personal cu normă redusă, în faza de creștere poate închiria echipamentele, pentru a face economii. Dacă firma are succes, întreprinzătorul o poate structura în așa fel încât să maximizeze randamentul investiției.

b.Imagine. Înființând o afacere, întreprinzătorul are posibilitatea de a crea o imagine favorabilă, fără a suferi de pe urma imaginii negative a întreprinzătorului precedent. Înainte de înființare, firma nu are nici imagine și nici reputație. În felul acesta, întreprinzătorul poate crea imaginea dorită firmei sale, diferențiată de a celorlalte firme existente. Crearea imaginii dorite de întreprinzător este unul dintre cele mai importante aspecte ale strategiei antreprenoriale.

c.Alegerea personalului. Pornind de la început, întreprinzătorul are posibilitatea să angajeze personalul pe care îl dorește. În plus, acest lucru îi permite să adopte o structură eficientă a personalului.

d.Lipsa erorilor precedente. Întreprinzătorii care inițiază afaceri nu au de luptat cu erorile precedentelor deținători ai afacerii. Ei își vor crea propriul sistem de lucru, neinfluențat de greșeli precedente.

e.Amplasare adecvată. Prin studiul de oportunitate întreprinzătorul evaluează variantele de amplasare a afacerii, alegând-o pe cea optimă. În felul acesta el evită un amplasament care ar putea fi total necorespunzător, motiv pentru care vechiul posesor al afacerii ar putea vinde afacerea.

f.Noi materiale și echipamente. O afacere nouă îi permite întreprinzătorului să cumpere noi echipamente, materiale, stocuri etc., evitând achiziționarea unor echipamente și stocuri învechite care ar putea fi dificil de vândut. În unele cazuri, dorința de a cumpăra numai lucruri noi poate duce la eșec. Cei ce înființează un restaurant doresc de obicei numai lucruri noi, deși sunt echipamente folosite perfect utilizabile și la un preț acceptabil.

g.Crearea de locuri de muncă. Prin înființarea unei afaceri se crează noi locuri de muncă. Cum cele mai multe firme noi nu pot plăti salarii care să concureze cu cele ale firmelor existente, ele angajează adesea personal tânăr, cu mai puțină experiență. Pentru multe din aceste persoane, găsirea unui loc de muncă la firmele cu experiență poate fi anevoioasă. Prin urmare, noile firme oferă prilejul de găsire a unui loc de muncă și pentru persoanele mai puțin calificate.

h.Mândria. Crearea unei afaceri solicită în mod cert mult mai mult calitățile personale ale întreprinzătorului. El poate fi mândru că a pornit o afacere de la început. Deși va trebui să apeleze la mulți consultanți, în caz de succes întreprinzătorul își va lua partea leului și va primi admirația familiei, prietenilor și mediei.

i.Responsabilitatea socială. Unele persoane încep o afacere deoarece doresc să ofere ceva comunității din care fac parte. Furnizarea locurilor de muncă este unul din aspectele responsabilității sociale. Un alt aspect îl reprezintă prestarea unor servicii care nu se află în zonă, acțiuni caritabile etc.

j.Costul mai scăzut. Un ultim avantaj al inițierii unei afaceri îl reprezintă costurile mai scăzute. Cumpărarea unei afaceri este mult mai costisitoare deoarece toate componentele afacerii funcționează deja. Deși o afacere nouă are nevoie de mai mult timp pentru a pătrunde pe piață, ea poate fi mai puțin costisitoare, în special dacă piața este în creștere.

B. Dezavantajele inițierii unei afaceri

Dezavantajele inițierii unei afaceri trebuie evaluate cu atenție. Cele mai multe din dezavantaje sunt, de loc surprinzător, avantajele cumpărării unei afaceri existente. Iată care sunt principalele dezavantaje ale începerii unei afaceri.

a.Rezistența consumatorilor. Atitudinile și obiceiurile consumatorilor sunt un mare obstacol pentru o firmă nouă. Loialitatea oarbă față de firmele existente sau letargia formată de-a lungul anilor pot duce la comoditate, adică la apelarea la aceeași firmă. Atitudinile și

obiceiurile se schimbă lent, așa încât noul întreprinzător trebuie să lupte cu consecvență împotriva acestui obstacol important.

b.Timp de lansare îndelungat. În lipsa unor activități precedente întreprinzătorul trebuie să înceapă totul de la început. Trebuie găsiți furnizori, surse de finanțare, local, achiziționate echipamente și angajat personal. Fiecare din aceste aspecte necesită timp. În felul acesta timpul dintre decizia de lansare în afaceri și cel în care afacerea este efectiv lansată poate fi destul de lung. Dacă există o oportunitate imediată sau dacă piața atrage ușor concurenței, pierderea timpului poate fi critică. În plus, este necesară o perioadă de timp până afacerea se stabilizează.

c.Dificultăți în finanțare. Din cauza motivelor menționate mai sus, este mul mai greu de găsit surse de finanțare pentru inițierea afacerilor. Lipsa unor situații financiare precedente face mai puțin predictibil succesul afacerii și băncile vor fi rezervate în a finanța astfel de firme.

d.Răspunsul agresiv al concurenților. Prezența unei noi firme pe o piață matură sau în declin nu este binevenită. Firmele deja existente vor răspunde agresiv la reacția noului intrus și vor face eforturi susținute să-și mențină partea de piață. Când domeniul de activitate reprezintă singura sau principala sursă de venit pentru cei mai mulți întreprinzători existenți, lupta este și mai acerbă.

e.Dificultatea formării unei imagini proprii. O firmă nouă trebuie să-și formeze o imagine proprie. Acest fapt este mai relevant în cazul comerțului cu amănuntul și al restaurantelor. Creșterea poate fi încetinită până când firma își va cuceri un renume. Întreprinzătorul trebuie să verifice motivele care atrag clienții: un produs nou, un preț mai mic, servicii superioare, orar mai convenabil sau o combinație a acestor elemente.

f. Costuri suplimentare. De multe ori se face o estimare a costurilor prea optimistă în inițierea unei afaceri. Ignoranța sau o estimare superficială a costurilor pot fi cauzele unei astfel de situații. De asemenea, costurile dezvoltării pot fi estimate la niveluri mai mici, uneori la jumătate din cât este necesar. La acestea se pot adăuga costurile necesare diferitelor schimbări: recalificarea salariaților, schimbarea furnizorilor, alte echipamente.

g.Neluarea în considerare a ciclului de viață al produselor. Mulți întreprinzători nu realizează importanța luării în considerare a ciclului de viață al produselor în inițierea afacerii. Nici un produs nu este în mod instantaneu profitabil și nici nu va avea succes o veșnicie. Întreprinzătorul trebuie nu numai să proiecteze ciclul de viață al produselor sale, dar să recunoască și faptul că introducerea produsului la timpul potrivit este o cerință a succesului în afaceri. Acțiunile întreprinse prea devreme sau prea târziu pot duce la eșec.

h.Efort prelungit. Inițierea unei afaceri presupune un mare efort. Ea cere de multe ori 16-18 ore pe zi, șapte zile pe săptămână și lipsa concediului. Cine nu este dispus la un asemenea efort va pierde.

i.Birocrație. Pentru a iniția o afacere sunt necesare o sumedenie de formalități. Constituirea în sine a firmei presupune obținerea unor aprobări de la Camera de Comerț, Tribunal, organele locale ale administrației de stat, Oficiul de mărci, I.R.E. Sanepid, Romtelecom, RAJAC etc. Întreprinzătorul trebuie să fie pregătit fizic și psihic pentru a face față acestor iritări "minore".

j.Risc ridicat. Întreprinzătorul are de luat un număr mare de decizii atunci când înființează o firmă. Șansele de a greși sunt foarte mari. Estimarea greșită a unor acțiuni, evenimentele neprevăzute și optimismul exagerat pot duce la eșec încă de la început.

C. Fazele înregistrării și autorizării constituirii unei firme proprii

În vederea simplificării formalităților administrative, s-a adoptat Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice și, ulterior, Ordonanța de urgență nr. 75 din 30/09/2004, pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004.

Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerțului se face la *biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal* de către fondatori, administratori sau de reprezentanții acestora, precum și de orice persoană interesată, în condițiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare. Solicitanții dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerțului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii și înmatricularea. La înmatriculare, solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, însoțit de încheierea judecătorului-delegat, precum și de alte acte prevăzute de prezenta lege. Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel.

Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea *cererii de înregistrare* la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către judecătorul-delegat.

Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare.

Autorizarea funcționării solicitanților se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de lege și de actele normative speciale, armonizate cu prevederile Legii 359/2004. Prin *autorizarea funcționării* se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate. Activitățile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecției mediului de către autoritățile competente de protecția mediului, la sediile acestora.

Solicitanți sunt, potrivit legii, societățile comerciale, societățile și companiile naționale, grupurile de interes economic, regiile autonome și organizațiile cooperatiste, sucursalele înființate de acestea, precum și alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerțului potrivit unor acte normative speciale.

În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și *actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere*, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că :

a) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip. Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerțului datele din declarațiile-tip.

Procedura de autorizare a funcționării pe baza declarației-tip pe propria răspundere se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligația înregistrării sediului social sau secundar.

Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, pe baza declarațiilor-tip, eliberează solicitanților certificate constatatoare care atestă că:

a) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;

b) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile declarate;

c) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite față de declarația-tip anterioară.

CertIFICATELE constatatoare se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de mențiuni. Pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au înregistrat declarațiile-tip.

În vederea efectuării controlului de către autoritățile publice competente privind conformitatea celor declarate, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declarațiilor-tip și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerțului. Autoritățile publice sunt:

- brigăzile și grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
- direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;
- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau ministerele cu rețea sanitară veterinară proprie;
- autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;
- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

În cazul în care autoritățile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, notifică acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităților constatate. Termenul curge de la data primirii notificării și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorității publice competente.

Dacă neregularitățile nu sunt remediate, autoritățile publice competente notifică oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfășurarea activității, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerțului.

În cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se desfășoară activități de asistență acordate solicitanților, la cererea și pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerțului a actelor constitutive sau modificatoare. Serviciile de asistență se acordă înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal.

Procedura de înființare a unei firme presupune parcurgerea următoarelor **etape**:

Etapa 1. *Alegerea obiectului de activitate, potrivit clasificării CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate și a obiectelor secundare de activitate.*

Etapa 2. *Verificarea/rezervarea firmei/embleme. Firma este numele sau denumirea sub care un comerciant își exercită activitatea. Termenul „firmă” utilizat în legislația română este echivalent cu cel de „nume comercial” din legislațiile altor state.*

La rezervarea *firmei* trebuie respectate următoarele **cerințe**:

- să fie disponibilă – adică să nu fie deja înregistrată în Registrul comerțului sau rezervată anterior de alți solicitanți;
- să fie distinctivă – adică să nu fie o denumire generică;
- să fie licită – să nu încalce dispozițiile legale privind ordinea publică sau bunele moravuri, și în general, limitele concurenței loiale;
- să fie scrisă în primul rând în limba română;
- să nu cuprindă o denumire utilizată în sectorul public;
- să respecte regulile de compunere prevăzute de lege.

Se recomandă, de asemenea, pentru societățile cu răspundere limitată (S.R.L.), societățile pe acțiuni (S.A.) și societățile în comandită pe acțiuni (S.C.A.) să se țină cont și de următoarele sugestii:

- să identifice produsul sau serviciul;
- să fie în legătură cu partea de piață propusă;
- să dea afacerii o imagine pozitivă;

- să fie ușor de pronunțat și memorat;
 - să fie “modernă”;
- Regulile de compunere a firmei sunt redată în tabelul 13.1.

Regulile de compunere a firmei

Tabelul 13.1.

Firma unui comerciant, persoană fizică	Se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele și inițiala prenumelui acestuia. Se vor putea face mențiuni care să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerțului său.
Firma unei societăți în nume colectiv	Trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea „societate în nume colectiv” scrisă în întregime.
Firma unei societăți în comandită simplă	Trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociații comandați, cu mențiunea „societate în comandită” scrisă în întregime.
Firma unei societăți pe acțiuni	Se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăți și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime „societate pe acțiuni” sau „SA”.
Firma unei societăți în comandită pe acțiuni	Se compune dintr-o denumire proprie și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime „societate în comandită pe acțiuni”
Firma unei societăți cu răspundere limitată	Se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociați și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată” sau S.R.L.
Firma unei sucursale	Se compune din denumirea societății comerciale care deschide sucursala, urmată de localitatea unde se află sediul principal, urmată de cuvântul „ sucursala ” urmat de localitatea unde se află sediul sucursalei.
Firma sucursalei din România a unei societăți străine	Firma sucursalei din România a unei societăți străine va trebui să cuprindă și mențiunea sediului principal din străinătate.

Emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul de același gen.

Condițiile de validitate a firmei se aplică și emblemei.

Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă, pe facturi, scrisori, afișe, publicații și în orice alt mod, *numai dacă vor fi însoțite în mod vizibil de firma comerciantului.*

Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea de cel puțin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema.

Firma și emblema reprezintă drepturi de proprietate industrială. Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se dobândește prin înscrierea acestora în Registrul comerțului. Firma și emblema sunt incluse în fondul de comerț.

Verificarea și rezervarea firmei/emblemei se pot efectua :

- la nivelul firmelor înregistrate pe aria unui județ sau a municipiului București;
- pe raza mai multor județe;
- la nivel național.

În urma verificării disponibilității firmei și/sau emblemei solicitantul obține:

- Dovada de disponibilitate a firmei și/sau Dovada de disponibilitate a emblemei.

Etapa 3. Încheierea contractului de închiriere, dacă spațiul unde se desfășoară activitatea nu este proprietatea solicitantului.

Etapa 4. Întocmirea actului constitutiv. Actul constitutiv este sintagma care desemnează actele prin care se constituie o societate și care pot fi :

- *contract de societate* pentru societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă;
- *contract de societate și statut* pentru societatea pe acțiuni, societatea în comandită pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată;
- *statut*, pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic.
- *contract de societate și statut* încheiate sub forma unui *înscris unic*, denumit *act constitutiv*.

Actul constitutiv trebuie să conțină prevederi referitoare la:

- Identificarea părților contractante;
- Identificarea viitoarei societăți comerciale: denumirea sau firma, forma juridică, sediul și emblema societății;
- Caracteristicile societății: obiectul de activitate, durata societății, capitalul social;
- Conducerea și gestiunea societății;
- Drepturile și obligațiile asociaților;
- Sediile secundare ale societății;
- Dizolvarea sau lichidarea societății.

Conținutul actului constitutiv, pe forme de societate comercială, este redat în tabelul

13.2.

Conținutul actului constitutiv, pe forme de societate comercială

Tabelul 13.2.

Societatea în nume colectiv și în comandită simplă	Date despre asociați : (numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților persoanei fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților, persoane juridice. La societatea în comandită simplă se vor arata asociații comandați și comanditari); Forma juridică, denumirea; Sediul și emblema, după caz; Obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și activității principale, exprimate prin grupe și clase CAEN, cât mai omogen; Capitalul social subscris și vărsat, aportul fiecărui asociat în numerar sau în natura, valoarea aportului în natură și modul evaluării, data la care se va vărsa integral capitalul social subscris; Asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi; Sediile secundare atunci când se înființează o dată cu societatea sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară; Durata societății; Modul de dizolvare și de lichidare a societății.
SRL (inclusiv cu asociat unic)	Date despre asociați (numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia asociaților persoane fizice : denumirea, sediul și naționalitatea asociaților persoane juridice); Forma juridică, denumirea, sediul și emblema, după caz; Obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și activității principale, exprimate prin grupe și clase CAEN, cât mai omogen; Capitalul social subscris și cel vărsat, aportul fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natura și modul evaluării, data vărsării integrale a capitalului social; Numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; Asociații care reprezintă și administrează societatea, puterile conferite și dacă le exercită împreună sau separat; Partea fiecărui asociat la beneficii și pierderi;

	<p>Cenzorii, când numărul asociaților este mai mare de 15; Sediile secundare sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară; Durata societății; Modul de dizolvare și de lichidare a societății.</p>
Societatea pe acțiuni și în comandită pe acțiuni	<p>Numele și prenumele, locul și data nasterii, domiciliul și cetățenia asociaților, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea asociaților, persoane juridice. La societatea în comandită pe acțiuni se vor arăta asociații comanditari și asociații comanditați; Forma, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema societății; Obiectul de activitate al societății, cu precizarea domeniului și a activității principale; Capitalul social subscris și cel vărsat. La constituire, capitalul social vărsat de fiecare acționar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacă prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare; Valoarea bunurilor constituite ca aport în natură în societate, modul de evaluare și numărul acțiunilor acordate pentru acestea; Numărul și valoarea nominală a acțiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător. Dacă sunt mai multe categorii de acțiuni, se vor arăta numărul, valoarea nominală și drepturile conferite fiecărei categorii de acțiuni; Numele și prenumele, locul și data nasterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea administratorilor, persoane juridice; garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societățile în comandită pe acțiuni se vor indica comanditații care reprezintă și administrează societatea; Numele și prenumele, locul și data nasterii, domiciliul și cetățenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul și naționalitatea cenzorilor, persoane juridice; Clauze privind conducerea, administrarea, funcționarea și controlul gestiunii societății de către organele statutare, controlul acesteia de către acționari, precum și documentele la care aceștia vor putea să aibă acces pentru a se informa și a-și exercita controlul; Durata societății; Modul de distribuire a beneficiilor și de suportare a pierderilor; Sediile secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, atunci când se înființează o dată cu societatea, sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înființare; Avantajele rezervate fondatorilor; Acțiunile comanditarilor în societatea în comandită pe acțiuni; Operațiunile încheiate de asociați în contul societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le preia, precum și sumele ce trebuie plătite pentru acele operațiuni; Modul de dizolvare și de lichidare a societății; Alte clauze convenite de acționari cu respectarea legislației în vigoare.</p>

Actul constitutiv nu este supus obligativității încheierii în formă autentică, putând avea forma unui înscris sub semnătură privată, cu excepția următoarelor situații:

- când printre bunurile subscrise ca aport în natură a capitalul social se află un teren;
- când forma juridică a societății comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaților sau a unora dintre ei, pentru obligațiile sociale;
- când societatea comercială se constituie prin subscripție publică.

Condițiile legale de redactare a actului constitutiv sunt redată pe larg în tabelul 13.3.
 Condițiile legale privind forma actului constitutiv

Tabelul 13.3.

Categoria de comerciant	Se redactează act constitutiv	Formă autentică	Sub semnătură privată
Societatea în nume colectiv	x	x	-
Societatea în comandită simplă	x	x	-
Societatea cu răspundere limitată	x	-	x
Societatea pe acțiuni cu constituire simultană	x	-	x
Societate pe acțiuni constituită prin subscripție publică	x	x	-
Societatea pe acțiuni cu constituire simultană sau societatea cu răspundere limitată, dacă printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren	x	x	-

Etapa 5. Redactarea și obținerea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, a administratorilor și a cenzorilor că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Declarația pe proprie răspundere se completează de: comercianți persoane fizice; fondatorii și asociații unei societăți comerciale; administratori; cenzori; lichidatori; conducătorii sucursalei; reprezentanții desemnați de persoanele juridice, prin contract de administrare, ca administratori sau lichidatori; reprezentanții SRL cu asociat unic, persoana juridică.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea societăților comerciale. Aceeași lege extinde prevederea de onorabilitate și asupra administratorilor, cenzorilor și reprezentanților unei societăți comerciale, comanditaților și lichidatorilor.

Etapa 6. Deschiderea contului în bancă și efectuarea, vărsămintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social, după caz.

Etapa 7. Depunerea specimenului de semnătură la Registrul Comerțului sau la notarul public.

Etapa 8. Solicitarea înregistrării în Registrul Comerțului, a înregistrării fiscale și după caz, a autorizării, pe baza:

- cererii de înregistrare în registrul Comerțului;
- cererile de înregistrare fiscală;
- cererii de autorizare (pentru persoanele juridice);
- acte doveditoare;
- declarația-tip pe propria răspundere (pentru autorizare).

Solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, însoțit de încheierea judecătorului-delegat, precum și de alte acte prevăzute de prezenta lege.

13.2. Cumpărarea unei afaceri existente

Întreprinzătorii care nu vor să treacă prin avatarurile înființării unei firme noi pot cumpăra una deja existentă. Deși ambele variante au ca scop deținerea unei afaceri, modalitățile de realizare practică a lor sunt complet diferite. Și cumpărarea unei afaceri existente are avantajele și dezavantajele ei.

A. Avantajele cumpărării unei afaceri existente

Există suficiente argumente pentru a cumpăra o afacere deja existentă. Cele mai importante le redăm în continuare.

a.Continuitatea. Avantajul esențial al cumpărării unei afaceri existente îl reprezintă continuitatea activității. Furnizorii sunt cunoscuți, clienții știu foarte bine ce oferă afacerea. Acest lucru reprezintă un atu deosebit de important în comerț și servicii. În servicii, de exemplu, clienții pot să nu-și dea seama niciodată că firma a fost cumpărată. Dacă numele și localul rămân neschimbate, clienții pot crede că s-au făcut doar ceva schimbări de personal. De regulă, clienții nu cunosc cine deține afacerea și nici nu sunt preocupați de acest lucru atât timp cât produsele și serviciile sunt disponibile.

b.Imagine formată. Unei firme de succes îi trebuie câțiva pentru a-și forma o imagine favorabilă. Această imagine este adesea denumită “goodwill” și mărește șansele de succes ale cumpărătorului. De regulă, imaginea este asociată cu numele firmei. Dacă firma și-a creat o imagine prin calitatea superioară a produselor și serviciilor, atunci este logic să se cumpere și numele firmei.

c.Amplasament corespunzător. Firmele existente au adesea o foarte bună amplasare întrucât vechiul întreprinzător a avut posibilitatea de a alege dintr-un număr mai mare de variante decât sunt posibile în prezent. Specialiștii în marketing afirmă că există doar trei factori importanți în succesul unei afaceri cu amănuntul “ amplasamentul, amplasamentul și amplasamentul”. Deși oarecum exagerată, această afirmație reliefează faptul că amplasarea este un factor deosebit de important în succesul unei afaceri. Dacă firma este amplasată într-o zonă bună, este de preferat cumpărarea afacerii.

d.Relatii cu furnizorii stabilite. Cumpărătorul unei afaceri existente nu trebuie să facă o evaluare a posibilităților de aprovizionare. Întreprinzătorul precedent a încheiat deja contracte de aprovizionare, pe care cumpărătorul numai le preia.

e.Personal calificat. Cumpărătorul nu trebuie să recruteze, selecteze și instruiască salariații care lucrează în afacere. Vânzătorul a avut grijă de acest lucru. Salariații reprezintă adesea cel mai important activ al firmei, în special imediat după cumpărare.

f.Sistem de control prestabilit. Vânzătorul unei afaceri a introdus deja un sistem financiar, contabil și de evidență pentru derularea normală a activităților. Cumpărătorul nu are de făcut decât cel mult unele ajustări la sistemele existente.

g.Previziuni pe baza unor date reale. O afacere existentă are elaborate situații financiar contabile pe diferite perioade de timp. Acest fapt permite elaborarea unor previziuni mai realiste.

h.Finanțare mai accesibilă. Deși suma necesară cumpărării poate fi ridicată, creditorii sunt în general mai dispuși să ofere împrumuturi unei firme existente decât unei firme noi. Aceasta în special pentru că firmele existente au disponibile informații financiar contabile privind evoluția firmei în anii precedenți.

i.Posibilitatea cumpărării la un preț de chilipir. Uneori afacerile sunt vândute la un preț mai mic decât valorează. Această posibilitate dă un ultim avantaj al cumpărării în loc de a iniția o afacere. Evident, nu toate afacerile se vând la prețuri mai mici. Unele sunt vândute la prețuri normale, altele vor fi supraevaluate. Șansa ca o afacere să fie vândută la un preț mai mic depinde de motivele vânzării afacerii și de modul în care este realizată vânzarea. Printre motivele de vânzare ale unei afaceri la un preț mai redus sunt: problemele de sănătate, schimbări bruște în viața personală etc. De asemenea, dacă vânzătorul se grăbește să “scape” cât mai rapid de afacere, o va vinde la un preț mai mic.

j.O singură tranzacție financiară. Cumpărarea unei afaceri presupune doar o singură tranzacție financiară. Nu este necesară încheierea de contracte noi cu furnizorii, clienții, salariații, instituțiile financiare. Totul se reduce la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

B. Dezavantajele cumpărării unei afaceri existente

În cumpărarea unei afaceri unele avantaje pot deveni și dezavantaje. De aceea, fiecare afacere trebuie evaluată în mod diferit. Printre dezavantajele cumpărării unei afaceri existente mai imporante sunt:

a. Inexistența unei afaceri de vânzare. Găsirea unei afaceri de vânzare poate fi uneori extrem de dificilă. Dacă se dorește o afacere într-un domeniu specific de activitate și o zonă geografică anume găsirea este și mai dificilă. În acest fel potențialul întreprinzător nu are decât trei alternative: să cumpere o afacere nedorită, să inițieze o afacere sau să aștepte până când va găsi afacerea potrivită.

b. Imagine nefavorabilă. Uneori afacerea în sine sau întreprinzătorul pot avea o imagine nefavorabilă. Schimbarea acesteia cere timp. Noul întreprinzător va avea de a face, cel puțin la început, cu scepticismul clienților și, poate, al furnizorilor.

c. Echipamente învechite și stocuri demodate. Echipamentele cumpărate pot fi învechite, defecte sau ineficiente. Înlocuirea și repararea lor poate fi costisitoare. De asemenea, stocurile pot fi demodate, prost alese sau cu o mișcare lentă.

d. Dificultăți privind personalul. Odată cu afacerea este preluat și personalul. O parte din acesta poate să nu corespundă cerințelor de lucru ale noului întreprinzător. Unul din motivele vânzării afacerii îl poate constitui faptul că vechiul întreprinzător a înființat afacerea cu salariații existenți, care i-au devenit foarte apropiați și pe care nu îi poate concedia din motive sentimentale, deși randamentul lor poate fi substanțial redus. Schimbările introduse de noul întreprinzător îi pot nemulțumi și chiar înverșuna. Un alt aspect negativ îl poate constitui faptul că salariații de bază pot părăsi afacerea. Acest lucru poate avea urmări extrem de neplăcute în special în domeniul serviciilor, unde este foarte greu de separat serviciul respectiv de persoana care îl prestează.

e. Amplasament necorespunzător. Dacă afacerea nu se află într-un loc adecvat, noul întreprinzător poate avea mari probleme. Acest lucru este critic în domeniul comerțului cu amănuntul și unele servicii. Distanța față de zonele comerciale, reputația proastă a cartierului, lipsa unei parcuri pot crea serioase dificultăți cumpărătorului.

f. Situație financiară proastă. Cele mai multe afaceri supuse vânzării nu sunt prea profitabile sau înregistrează chiar pierderi. În evaluarea afacerii trebuie analizate cu atenție cauzele unei astfel de situații. Dacă motivul îl constituie proasta amenajare tehnică, acest lucru poate fi îmbunătățit. Dacă însă amplasarea este cauza dificultăților financiare întreprinzătorul trebuie să caute o altă afacere.

g. Dificultatea introducerii schimbărilor. Într-o firmă existentă toate procedurile de lucru sunt stabilite. Modificarea acestora poate fi uneori foarte dificilă. Rezistența salariaților sau problemele financiare îngreuează mult acest proces. De asemenea, chiar dacă noul întreprinzător are idei inovative, acestea pur și simplu nu pot fi introduse în cadrul existent al afacerii.

h. Neonestitatea vânzătorului. De multe ori o afacere de vânzare nu este ce pare a fi. Unii vânzători pot fi neonești, atunci când motivează vânzarea afacerii. De asemenea, puțini sunt vânzătorii care oferă de bună voie informații nefavorabile lor. Ei consideră că descoperirea informațiilor nefavorabile cade în responsabilitatea cumpărătorului.

i. Schimbări imprevizibile. Unele schimbări imprevizibile, de care nici vânzătorul nu este conștient, pot avea un efect negativ asupra afacerii. De exemplu, zona poate fi modernizată, populația are tendințe greu sesizabile de modificare, un concurent puternic poate apărea în zonă etc. Fiecare din aceste schimbări pot avea un impact devastator chiar și asupra unei afaceri de succes.

j. Supraevaluarea afacerii. Prețul afacerii de vândut poate fi foarte ridicat datorită imaginii firmei, cercului de consumatori format, furnizorilor stabiliți. Dacă se va plăti prea mult pentru toate acestea, cumpărătorului îi va rămâne prea puțin, pentru a putea cumpăra afacerea. De asemenea, reaua voință a vânzătorului și proasta evaluare a afacerii pot aduce mari prejudicii cumpărătorului.

BIBLIOGRAPHY

- Anholt, S., The Anholt City Brands Index, 2015

- Chevalier, M., Mazzalovo, G., Brands as a factor of progress, Palgrave Macmillan Publisher, 2013
- www.cityaccessindex.com
- www.legis.gov.hk
- www.legischannel.com
- www.placebrands.net
- www.uehague.com
- www.ceosforcities.org

ORGANIZATION DESIGN AND STAFF MANAGEMENT

Rareș Vladmir Nițu

PhD Student, University of Agricultural Sciences and Veterinarian Medicine

Abstract :The organization represents the process of assigning the tasks and coordinating the efforts of all the employees of the company in order to achieve with maximum efficiency the established objectives. Some entrepreneurs consider that it is not necessary to elaborate an organizational structure, due to the small size of the company. However, most employees want to know specifically what their responsibilities and tasks are. Without a clear understanding of the tasks assigned, some activities may be deliberately ignored or mistakenly omitted.

Keywords: entrepreneur, staff preparation, responsibilities, evaluation.

Succesul în afaceri nu poate fi obținut fără alegerea celor mai corespunzătoare persoane și coordonarea eficientă a eforturilor acestora. În acest articol se vor prezenta aspectele referitoare la proiectarea organizării și gestiunea personalului.

După parcurgerea articolului veți afla:

- elementele care trebuie avute în vedere la proiectarea organizării;
- componentele planificării resurselor umane;
- sursele de recrutare a personalului;
- procedura de selecție a celor mai corespunzătoare persoane;
- orientarea și pregătirea salariaților;
- factorii care influențează nivelul salariului.
- elementele care trebuie luate în considerație la evaluarea performanțelor salariaților.

1. Proiectarea organizării

Lipsa organizării poate duce și la unele fricțiuni între salariații care doresc sau au impresia că realizează aceleași activități. Un mediu de muncă ambiguu va duce la nerealizarea sarcinilor și va crea salariaților un sentiment de frustrare și incertitudine asupra viitorului. Într-o afacere incipientă, în care fiecare salariat poate avea un puternic impact asupra succesului sau eșecului firmei, organizarea are o importanță cu totul deosebită.

Proiectarea organizării în cadrul unei firme noi are în vedere următoarele **elemente**: descrierea postului, compartimentarea, aria controlului și delegarea autorității.

1. **Descrierea postului.** Descrierea postului presupune descrierea activităților specifice unui anumit loc de muncă. Într-o firmă mică, incipientă, întreprinzătorul poate da salariaților doar unele orientări generale privind modul de desfășurare a activității, care pot fi, totuși, interpretate greșit de salariați. Pe măsură ce firma se dezvoltă, activitățile trebuie mai bine definite, însă nu întotdeauna întreprinzătorii fac descrieri ale activităților.

Prin descrierea postului se identifică activitățile de executat și calificarea necesară realizării acestora. Deși pare ușor de elaborat, descrierea postului este adesea destul de dificilă. Ea cere o deliniere atentă a responsabilităților concrete ale postului și a poziției acestuia în cadrul firmei. Descrierea postului trebuie făcută pentru fiecare poziție din cadrul firmei, pentru ca întreprinzătorul să fie sigur că toți salariații știu ce au de făcut și toate posturile sunt complete.

2. **Compartimentarea.** Modul în care este organizată compartimentarea firmei influențează comunicațiile, morala și performanțele salariaților. Există două feluri de compartimentare (organizare) a firmei: formală și informală.

Compartimentarea formală presupune o structură formală a firmei. Într-o afacere incipientă mai întâlnite sunt compartimentarea funcțională și compartimentarea ierarhică.

Compartimentarea funcțională este cel mai des folosită în cadrul micilor firme de început. Fiecare persoană este grupată în funcție de natura activității desfășurate: producție, marketing, financiar. Această compartimentare promovează specializarea sarcinilor și este cel mai ușor de realizat. Întreprinzătorul trebuie să determine doar domeniile principale ale afacerii și compartimentele aferente acestora.

Compartimentarea ierarhică presupune raportarea doar superiorului direct, respectându-se principiul unității de comandă. Întreprinzătorul vede firma ca un întreg, atunci când ia deciziile. Aceasta compartimentare se realizează în special în firmele de producție sau comerciale care au între 8 și 15 salariați și în care toți salariații sunt implicați în realizarea aceluiași sarcini de producție.

Compartimentarea informală se bazează pe legăturile naturale și spontane dintre salariații firmei. Poziția de lider nu are adesea legătură cu sarcinile de muncă. Organizarea informală se poate dezvolta din clicile formate anterior, interese comune, asocieri sau ca un dezacord față de structura formală sau politicile firmei. Dacă organizarea informală degenerază, pot fi concediați liderul și câteva persoane apropiate acestuia. Pentru preîntâmpinarea acestei situații, structura informală trebuie transformată în una formală.

3. **Aria controlului.** Aria controlului (norma de conducere) reprezintă numărul de persoane care raportează superiorului. Dacă numărul de persoane este redus, toate persoanele îi vor raporta direct întreprinzătorului. Cercetările arată că mulți întreprinzători au o arie de control largă, datorită nedelegării sarcinilor.

4. **Delegarea autorității.** Întreprinzătorul eficient va delega sarcinile. Gradul de delegare depinde de mărimea firmei, importanța deciziilor, natura muncii, concurență, încrederea în subordonați, energia întreprinzătorului și spiritul de independență al acestuia.

18.2. Gestiunea personalului

Odată proiectată organizarea firmei, întreprinzătorul trebuie să se gândească la angajarea personalului necesar. Întrucât resursele umane sunt foarte costisitoare, chiar și într-o firmă mică, aceasta nu-și poate permite să angajeze prea multe persoane, întreprinzătorul trebuind să aleagă cu multă atenție persoanele cele mai potrivite.

Gestiunea personalului se referă la recrutarea, selecția, orientarea și instruirea, compensarea, evaluarea performanțelor acestuia.

Evoluția unei afaceri este inevitabil legată de abilitatea cu care întreprinzătorul se înconjoară de salariați eficienți și onești. Pentru întreprinzătorul începător, fiecare salariat are un impact esențial asupra performanței firmei sale.

18.2.1. Planificarea resurselor umane

Dacă ideea inițierii unei afaceri aparține întreprinzătorului, punerea ei în practică necesită oameni capabili care să-l ajute pe întreprinzător. Creșterea firmei necesită acțiuni coordonate pentru angajarea de noi salariați. Prin urmare, planificarea resurselor umane este extrem de importantă. Dacă nu se angajează noi salariați atunci când sarcinile cresc, este posibil să se piardă și salariații harnici care sunt supraîncarcați. Munca monotona și peste orele de program poate duce la oboseală și la scăderea productivității salariaților. Dacă se elaborează un plan de dezvoltare a afacerii, va trebui elaborat și un plan corespondent de angajare de noi oameni pentru a realiza sarcinile suplimentare. În plus, trebuie să existe siguranța că noii angajați au deprinderile și competențele necesare realizării noilor sarcini. Lipsa calificării necesare poate produce mari prejudicii firmei. În această situație este necesară pregătirea salariaților pentru a fi capabili să-și asume noile responsabilități. În felul acesta, planificarea

resurselor umane trebuie să aibă în vedere timpul și efortul necesar căpătării deprinderilor solicitate. În condițiile actuale, un personal policalificat nu este un lux, ci un mijloc de realizare a performanței, dar și de asigurare împotriva pericolului care s-ar putea ivi datorită lipsei de salariați cu calificare înaltă.

Planificarea corespunzătoare a resurselor umane presupune: analiza postului, descrierea sarcinilor și elaborarea specificațiilor de lucru.

a. **Analiza postului.** Analiza fiecărui post de lucru nu cere mult timp și are avantajul creării unei baze pentru evaluarea performanțelor viitoare ale postului. Analiza postului reprezintă o evaluare ordonată și sistematică a tuturor aspectelor legate de post. Expansiunea micii afaceri face adesea dificilă stabilirea limitelor competențelor postului. Într-o atare situație, întreprinzătorul trebuie să găsească răspunsul la unele întrebări privind rigiditatea sarcinilor, posibilitatea de a fi atribuite altor salariați, necesitatea calificării sau deprinderii din mers a sarcinilor. Analiza postului în micile întreprinderi este informală și se face adesea împreună cu salariații.

Informațiile culese prin analiza postului îl vor ajuta pe întreprinzător la descrierea sarcinilor și la elaborarea specificațiilor de lucru.

b. **Descrierea sarcinilor** presupune descrierea obligațiilor și responsabilităților unui anumit post, în anumite condiții de lucru. Se poate arăta și modul în care vor fi realizate sarcinile și locul de desfășurare a lor. Descrierea sarcinilor reflectă obligațiile prestabilite și poate cuprinde patru părți: factori de identificare, cerințele postului, efort solicitat, condițiile de lucru.

c. **Elaborarea specificațiilor de lucru.** Specificațiile de lucru descriu caracteristicile personale potrivite ocupării postului, calificare, educație, experiență etc. Ele translatează obligațiile prevăzute în descrierea sarcinilor în aptitudini necesare realizării acestor obligații. Elaborarea specificațiilor nu este ușoară deoarece solicită luarea unor decizii privind categoriile de personal pe care vrea să-l angajeze firma. Dacă, de exemplu, se anticipează creșterea rapidă a firmei în viitorul apropiat și aceasta cere salariați mai calificați, specificațiile de lucru vor trebui să cuprindă calități superioare celor inițiale pentru care a fost angajat salariatul. Dacă se dorește rotirea personalului, atunci fiecare angajat trebuie să aibă capacitatea de a lucra pe orice post. Specificațiile trebuie totuși să reflecte nevoile reale ale firmei. Trebuie evitată angajarea unui personal superior calificat postului ce-l deține ca urmare a specificațiilor de lucru, înainte de a fi necesară angajarea unor astfel de salariați. Lucrătorii cu o calificare superioară celei cerute se pot plictisi de lucru pe care-l fac și pot să nu fie satisfăcuți de munca pe care o fac. În plus, firma trebuie să le plătească salarii mai mari decât cele corespunzătoare postului.

18.2.2. **Recrutarea personalului corespunzător**

Recrutarea personalului reprezintă procesul identificării potențialilor candidați pentru posturile firmei. Ea se face după descrierea posturilor. O firmă nouă poate apela la următoarele surse de recrutare a personalului: interiorul firmei, concurenți, surse externe, școli.

1. **Recrutarea din interiorul firmei.** Promovarea personalului propriu este o bună politică de motivare și menținere a salariaților competenți. Cineva care este obișnuit cu modul de derulare a afacerii poate să se adapteze ușor la o activitate nouă. Dacă se practică și rotirea personalului, atunci adaptarea este și mai ușoară.

Promovarea salariaților în cazul apariției unor locuri vacante are următoarele **avantaje**:

- cunoașterea salariatului și a deprinderilor sale de lucru;
- costul angajării este foarte scăzut;
- preluarea sarcinilor se face fără întreruperea activității;
- crează motivația salariaților de a munci mai bine pentru a fi promovați și ei la rândul lor.

Totuși, există și anumite **neajunsuri** ale ocupării locurilor vacante cu salariați proprii. Astfel, un nou angajat poate fi superior calificat. Simpla promovare pe bază de vechime poate crea ostilitatea celor care consideră că au o calificare superioară. Apoi, noul venit poate avea idei noi, ori promovarea salariaților proprii înăbușă acest lucru. Indiferent ce politică adoptă

întreprinzătorul atunci când se ivește un loc vacant, el trebuie să întrebe și cel puțin să permită salarii proprii să solicite postul, înainte de a-și căuta de lucru în altă parte.

2. **Recrutarea de la concurenți.** Angajarea unor salariați de la firmele concurente are nu numai avantajul că aceștia au deprinderile necesare realizării sarcinilor, dar se pot obține informații referitoare la activitatea concurenților, lucru deloc de neglijat. Furtul salariilor poate avea drept consecință un comportament similar al concurenței, ceea ce poate duce la o creștere în spirală a costului muncii, deoarece acești salariați pot să ceară salarii mai mari la angajare. În unele cazuri, întreprinzătorii cad de acord să nu-și angajeze reciproc salariații.

3. **Recrutarea din surse externe.** Sursele externe principale de recrutare a personalului sunt următoarele:

a. **Recomandările salariaților.** Dacă salariații sunt mulțumiți de munca pe care o deprim, ei vor dori să recomande un prieten sau o rudă care are calificarea necesară să lucreze împreună cu ei.

b. **Foștii salariați.** În multe situații, salariații care, dintr-un motiv sau altul, au plecat doresc să se întoarcă. Ei se vor adapta rapid la munca pe care au mai făcut-o.

c. **Furnizori și clienți.** Adesea, furnizorii și clienții pot recomanda persoane corespunzătoare ocupării unui anumit post.

d. **Prietenii și cunoștințele întreprinzătorului.** Cu ocazia diferitelor întâlniri, întreprinzătorul poate spune prietenilor și cunoștințelor de ce fel de salariați are nevoie. De multe ori i se fac propuneri care pot fi acceptabile.

e. **Oficiul forțelor de muncă.** Prin oficiul forțelor de muncă pot fi selectate acele persoane care corespund cerințelor postului solicitat.

f. **Căutătorii ocazionali de lucru.** Unele persoane care caută de lucru solicită întreprinzătorului ca în cazul apariției unor posturi vacante să fie luați în vedere. Întreprinzătorul le va reține cererea și își va forma un cerc de candidați potențiali. Prin selectarea dintre aceste persoane, întreprinzătorul poate recruta personal fără a mai anunța vacantarea unor posturi.

g. **Ziare și reviste.** Anunțurile în ziare reprezintă cea mai populară metodă de angajare. De regulă, vor răspunde mulți solicitanți, unii neavând calificarea necesară. Pentru a nu pierde prea mult timp cu selectarea candidaților, anunțul trebuie să fie precis și la obiect.

4. **Recrutarea din școli.** Scolile sunt adesea o sursă de angajare a unor salariați calificați. Ținerea legăturii cu instituțiile de învățământ poate aduce avantaje reale. Unii studenți sau elevi pot fi sponsorizați de către firmă, ca apoi după terminarea studenților să fie angajați.

18.2.3. Selectarea celei mai corespunzătoare persoane

Pentru o selecție cât mai riguroasă, întreprinzătorul trebuie să proiecteze un formular de **cerere de angajare**. O cerere de angajare trebuie să conțină în general următoarele categorii de informații: informații personale: nume, adresă, telefon, starea civilă, număr de copii, situația militară, data nașterii, eventual înălțime și greutate; referințe personale; pregătire; locuri de muncă precedente; comentarii ale solicitantului. După o primă evaluare, întreprinzătorul va alege acele cereri care îndeplinesc cele mai multe dintre cerințele postului respectiv.

În continuare, întreprinzătorul trebuie să treacă la a doua etapă și anume **interviewarea** solicitanților rămași în concurs. Pentru aceasta se va stabili un anumit timp de intervieware a candidaților și se va trece la punerea unor întrebări mai întâi generale, apoi mai specifice. Se va verifica în acest fel veridicitatea unor informații din cererea de angajare și referințe. De asemenea, se va putea observa temperamentul și personalitatea candidatului. Deoarece interviul produce o stare de stres, întreprinzătorul va trebui să creeze o atmosferă cât mai relaxantă.

Întrucât întreprinzătorul nu poate angaja un medic, este necesar ca potențialul candidat să aibă **fișa medicală** completată.

În final, întreprinzătorul trebuie să aleagă persoana cea mai potrivită cerințelor postului. Este recomandat ca alegerea să se facă prin eliminare, în fiecare etapă ramânând mai

puțini candidați. Decizia finală se va lua și pe baza referințelor candidatului, cărora li se va verifica acuratețea.

Pentru a alege cel mai potrivit salariat, întreprinzătorul are la îndemână o serie de **procedee** cum sunt: solicitările de serviciu, testele și interviurile.

1. **Solicitările de serviciu.** Când procesul de recrutare a avut efect și există un anumit număr de solicitanți, accentul trebuie pus pe selectarea celei mai calificate persoane pentru ocuparea postului vacant. Pentru a se asigura că deține cele mai exacte informații referitoare la fiecare candidat, managerul trebuie să folosească un formular de solicitare. Acesta trebuie să cuprindă numai informațiile referitoare la postul respectiv. În elaborarea acestui formular, managerul trebuie să se concentreze pe obținerea informațiilor care îi vor ajuta în evaluarea potențialului solicitanților de a realiza sarcinile postului vacant. Formularul trebuie să pună accent pe studiile pe care le are solicitantul, experiența în muncă, deprinderi aplicabile în muncă, istoricul muncii, pregătirea specială cerută, experiența managerială. De multe ori se solicită nu numai referințe profesionale ci și personale. Managerul trebuie să verifice referințele profesionale pentru a se asigura dacă solicitanții au experiența de muncă cerută și să descopere, dacă este posibil, obișnuințele precedente de muncă atât bune cât și rele.

2. **Testele.** În anumite cazuri, întreprinzătorii folosesc diferite teste pentru a-i ajuta în procesul de selecție. Testele pot fi foarte utile pentru obținerea informațiilor, însă ele singure nu pot selecta candidații. Testele pot doar furniza informații suplimentare care pot fi îmbinate cu alte elemente pentru a se lua decizia finală.

Există câteva **tipuri** de teste de încadrare. Cea mai mare importanță o au testele de performanță. Așa după cum arată și numele, **testele de performanță** solicită candidaților să demonstreze abilitatea de a realiza sarcinile corespunzătoare postului respectiv. Solicitantului trebuie să i se dea șansa de a demonstra deprinderile necesare ocupării unui anumit post (lucrul la calculator, dactilografieră, ținerea evidenței, îndemânare în manevrarea mașinilor etc.).

Testele generale de inteligență măsoară abilitatea de a rezolva subiecte teoretice tradiționale.

Testele de aptitudine reflectă abilitatea solicitantului într-un domeniu specific. Ele pot măsura dexteritatea manuală sau verbală, capacitatea psihomotorie etc. Aceste teste specializate pot da managerului măsura potențialului solicitantului de a face o activitate care cere aceste înclinații.

Testele de personalitate încearcă să determine modul în care solicitanții vor colabora în muncă și cum se comportă în condiții de stress. Strâns legate de testele de personalitate sunt **testele de interese** care încearcă să măsoare interesul solicitantului pentru o anumită muncă. Aceste două categorii de teste sunt criticate pentru faptul că răspunsurile date de solicitanți pot fi false. Datorită dificultăților de interpretare a rezultatelor, trebuie apelat la experți. Totuși, din cauza costurilor ridicate, întreprinzătorul nu apelează prea des la acest gen de teste.

3. **Interviurile.** Selecția finală a candidaților se face în mod obișnuit prin intervierea fiecăruia dintre ei. Interviul are cea mai mare importanță în selecție, deoarece pune față în față managerul cu solicitantul. De aceea, managerul trebuie să pregătească interviul cu atenție. În acest sens el trebuie să folosească informațiile culese în celelalte etape și să elaboreze un proiect scris de interviu. Timpul destinat interviului trebuie prestabilit. Părerea că se poate face o opinie despre candidat în patru minute nu este întotdeauna exactă.

Deoarece unii candidați pot fi timizi, trebuie început cu unele întrebări generale ușoare. Discuțiile pot fi combinate cu folosirea descrierii sarcinilor și a specificațiilor.

Un interviu se desfășoară, de regulă, în trei etape. Dacă întreprinzătorul este unicul manager al companiei, va trebui să parcurgă el singur cele trei etape, eventual combinându-le. Dacă firma are un șef de personal, acesta va începe interviul care va fi continuat de șeful direct pentru care va lucra candidatul. A treia etapă va trebui parcursă de însuși întreprinzător pentru a se asigura dacă se îndeplinesc cerințele de angajare.

Oricare ar fi procedura de interviu, **etapele** sunt următoarele:

a. **Selecția preliminară.** Prima etapă are ca scop obținerea unor informații generale despre candidați. Un bun ghid în interviu poate fi utilizarea formularului de solicitare. În această

etapă se vor găsi răspunsuri la unele întrebări de bază privind experiența candidatului, deprinderile speciale pe care le-a căpătat, motivația, interesele și aspirațiile acestuia. Răspunsurile date permit formarea unei prime impresii despre candidat.

b. **Al doilea interviu.** Scopul celei de-a doua întrevederi îl reprezintă verificarea competențelor tehnice ale candidatului, pentru a se constata dacă solicitantul are calificarea necesară rezolvării corecte a sarcinilor. Un telefon dat șefului celui la care a mai lucrat înainte candidatul poate fi foarte eficient. Oamenii tind să spună mai mult prin telefon decât printr-un răspuns scris. În felul acesta se poate verifica dacă ceea ce a spus candidatul se confirmă.

c. **Al treilea interviu.** În această etapă se verifică informațiile obținute și se întărește impresia făcută despre candidați. Se vor găsi răspunsuri la comunicațiile interpersonale ale candidatului.

După interviuarea tuturor candidaților, întreprinzătorul va trebui să ia decizia finală, luând în considerare deprinderile, capacitatea și temperamentul fiecărui candidat, avându-se în vedere că dacă deprinderile pot fi învățate, personalitatea nu mai poate fi modificată.

18.2.4. Orientarea și pregătirea salariaților

Personalul selectat și angajat trebuie introdus rapid și efectiv în mediul de lucru al activității ce se va desfășura. Pentru aceasta, va trebui mai întâi orientat și pregătit profesional.

1. **Orientarea salariaților.** Întreprinzătorul trebuie să se străduiască să familiarizeze noii salariați atât cu firma cât și cu munca pe care o vor desfășura. În funcție de specificul firmei, acest proces de orientare poate dura de la câteva zile la câteva luni. Primele zile vor fi destinate întâlnirii cu ceilalți salariați, cunoașterea facilităților fizice și înțelegerea procedurilor și politicilor firmei. În această perioadă noul salariat trebuie să se familiarizeze cu întreprinderea sau magazinul și să înțeleagă ceea ce trebuie el să facă. Un accent deosebit trebuie pus pe modul cum este prezentat noul venit celorlalți salariați, pentru ca aceștia să nu-l respingă.

Chiar dacă noul angajat are calificarea necesară postului respectiv, un anumit grad de instruire este probabil necesar. Într-o firmă mică este deosebit de important ca un salariat să poată realiza mai multe activități. Ei reprezintă un activ puternic pentru întreprinzător. În lipsa altora, ei îi pot suplini pe cei absenți, asigurând continuitatea activității. De asemenea, salariații bine instruiți nu trebuie supravegheați permanent, așa că întreprinzătorul va avea mai mult timp disponibil pentru alte activități.

Metodele de instruire depind în mare măsură de felul locului de muncă și calificarea necesară. În firmele mici se pot folosi următoarele metode: instruirea la locul de muncă, rotația posturilor, cursuri de calificare.

Mulți întreprinzători neglijează însă orientarea noilor salariați. Totuși, nu trebuie plecat de la presupunerea că noii salariați vor ști să facă ceea ce se poate deprinde în luni și ani. Întreprinzătorul trebuie să fie sigur că noul salariat are prilejul de a se întâlni cu fiecare colaborator al său. Va trebui alocat timp suficient pentru a se verifica dacă salariatul s-a acomodat cu noile responsabilități.

Pentru o cât mai bună orientare trebuie elaborat un program eficient în acest sens care să se concentreze asupra prezentării noului salariat a specificului firmei, ce o diferențiază de concurenți, care sunt punctele forte și slabe ale firmei, ce misiune, scopuri și obiective are aceasta și cum pot fi realizate acestea.

Întreprinzătorul trebuie să cultive la noul salariat entuziasmul pentru munca ce o desfășoară și să-i arate modul în care munca sa contribuie la succesul firmei.

2. **Pregătirea personalului.** Importanța pregătirii personalului nu mai trebuie subliniată. Perfecționarea pregătirii are drept consecință imediată o muncă mai eficientă și creșterea productivității. Salariații sunt în general conștienți că în această epocă a schimbărilor tehnologice rapide învățarea a noi deprinderi este singura cale de a rezista. Cheltuielile pentru pregătirea personalului reprezintă o investiție ca oricare alta.

Metodele de pregătire pot fi împărțite în două mari categorii: la locul de muncă și în afara locului de muncă.

Micile întreprinderi folosesc în special **metoda pregătirii la locul de muncă** ce are un mare impact asupra muncitorilor întrucât este legată direct de performanțe. Oamenii doresc, în general, să facă un lucru bun și voiesc să-și îmbunătățească performanțele.

Noii salariați pot fi pregătiți direct la locul de muncă sau prin ucenicie. Această din urmă posibilitate se folosește de regulă în industrie. Ucenicii învață din exemplu. În unele domenii deosebite sunt necesari ani de ucenicie. Salariații învață observând, punând întrebări și fiind întrebați și, cel mai important, lucrând.

Pregătirea **în afara locului de muncă** presupune urmarea unor școli, seminarii ori lucrul în afara locului de muncă.

Imboldul principal al perfecționării profesionale îl dă întreprinzătorul. Dacă el va continua pregătirea, ceilalți îl vor urma.

2. Compensații

Pentru a atrage și menține salariați competenți întreprinzătorul trebuie să instituie un sistem de compensare adecvat. Sistemul de compensare a salariaților are două componente: salariul și stimulente. În cele mai multe afaceri de început salariul se stabilește fie în funcție de timpul lucrat (salariu în regie), fie în funcție de cantitatea produselor realizate (salariu în acord). Stimulentele pot fi financiare și nefinanciare.

2.5.1. **Salariile** sunt determinate de o serie de **factori** interdependenți: cererea de forță de muncă, legislație, costul vieții, posibilitatea firmei de a plăti, sindicatele.

a. **Cererea și oferta de forță de muncă** sunt forțe care nu pot fi controlate. Lipsa forței de muncă mărește prețul forței de muncă. Munca superior calificată este influențată puternic de cerere și ofertă. Deși cererea și oferta au acțiune lentă, "impactul" lor este puternic.

b. **Legislația** prevede un nivel minim al salariatului pe economie, pe care micile întreprinderi trebuie să-l respecte.

c. **Costul local al vieții** influențează rata salariului. În anumite părți ale țării costul vieții este mai scăzut, ceea ce se reflectă în nivelul salariilor plătite. Creșterea costului vieții impune ajustarea salariilor pentru a proteja salariații.

d. **Posibilitatea de a plăti** poate lucra împotriva firmei. Creșterea salariilor depinde de profitabilitatea afacerii. Firmele stabile pot avea niveluri ale prețului care fac posibilă plata unor salarii mai mari decât media.

c. **Sindicatele**. Dacă salariații sunt membrii unui sindicat, salariile și beneficiile suplimentare plătite sunt rezultatul negocierilor.

Calculul salariilor se poate baza pe diferite **sisteme de salarizare**. Cel mai obișnuit este salarizarea în **regie** sau după timpul lucrat. Cea de-a doua metodă este salarizarea în acord sau pe bucată, care se aplică mai mult în producție. Există multe combinații ale celor două metode de bază.

Uneori se acordă și **gratificații** anuale sau trimestriale, care depind de profitul firmei. Pentru a fi eficient acest sistem, este necesar ca gratificațiile să fie bine individualizate în funcție de realizări, altfel toți salariații vor aștepta gratificații, indiferent de rezultate. Individualizarea rezultatelor contribuie la instituirea unui sistem de evaluare corespunzător.

3. Evaluarea performanțelor personalului

Evaluarea corectă a performanțelor salariaților este deosebit de importantă. Ea duce nu numai la îmbunătățirea calității muncii, dar are implicații profunde și asupra motivării și satisfacției personalului. Printre elementele ce pot fi luate în considerare la evaluarea personalului sunt: cantitatea bunurilor realizate/vândute, calitatea muncii, cunoașterea cerințelor locului de muncă, dorința și capacitatea de a lucra cu alte persoane, inițiativa, punctualitate. Unele dintre aceste elementele sunt măsurabile, altele sunt supuse evaluării subiective a întreprinzătorului. Se pot folosi calificative de tipul foarte bun, bun, satisfăcător, nesatisfăcător. Salariul personalului se poate stabili în continuare pornind de la această evaluare.

BIBLIOGRAPHY

- Anholt, S., The Anholt City Brands Index, 2015
- Chevalier, M., Mazzalovo, G., Brands as a factor of progress, Palgrave Macmillan Publisher, 2013
- www.cityacesindex.com
- www.legis.gov.hk
- www.legischannel.com
- www.placebrands.net
- www.uehague.com
- www.ceosforcities.org

THE MOTIVATION OF EMPLOYEES VERSUS WORK EFFICIENCY

Anatolie Căușan

PhD Student, "Ion Creangă" Pedagogical State University of Chișinău, Moldova

Abstract: The content of this article is a presentation of the ways through which B. F. Skinner's operant conditioning theory could be implemented in order to motivate the employees in the hotel industry. Taking into account the fact that any viable motivational system matches the application of a series of complex methods resulting from a multitude of theories, such a system that would have the theory of the consolidation of behaviour as the starting point could be developed for the hotel industry since the behaviour of the employees, in this particular industry, is essential for achieving qualitative services.

Keywords: hotel industry, tourism, motivation, employees, behaviour

1. Conceptual framework

1.1. The Hotel Industry

The hotel industry is a branch of the hospitality industry, both of them being included in the basic concept of tourism. The definition delivered by The World Tourism Organization (WTO) could be considered the most comprehensive one: we must include in the concept of tourism all the activities a person can perform during a voyage with different purposes: holiday, business etc., in places outside their usual environment for not more than one consecutive year.

Tourism has also been defined as an industry based on a series of services which can comprise tangible and intangible elements. The tangible elements include transportation, the hospitality service (accommodation and food supplies), and a series of related services (banking, insurance and security services); furthermore, the intangible elements comprise the comfort and the relaxation, the adventure, the culture and the new experiences ([http:// facultateregilive.ro/cursuri/ management/ management_hotelier-61232](http://facultateregilive.ro/cursuri/management/management_hotelier-61232)).

WTO also defines the hospitality business as being made up of all the organizations, associations and institution that offer the accommodation and the alimentation as their main services both for the tourists and for the residents of the area. In the hospitality industry, the hotel activity occupies a special place, directly increasing the volume of activities in tourism, thus becoming a key element in the socio-economic growth of a region (www.unwto.org/index.php).

1.2 The concept of motivation

In the management of an association, no matter the field of activity, the stimulus plays an extremely important, and, maybe, a central part (Cole, G. A. 2000). Thus, the concept of motivation in management includes the conditions and individual forces that are responsible for implementing a series of actions, levels of performance or of persistence of the employees at work (Pânișoară, G.; Pânișoară, I. O. 2005).

According to other authors, the motivation for work is the result of an influence that certain elements exert upon the employees and that determines a positive or a negative response for carrying out work (Manolescu, Lefter, Deaconu, 2007). Furthermore, there have been determined other uses of the concept of motivation:

- a) economically: the elements that trigger the behaviour of a business operator
- b) psychologically: the action of forces, conscious or unconscious, which determine the individual's behaviour

Regardless of the way of approaching this concept, it was concluded that it is composed of several elements: reasons, needs, expectations, therefore a well-tuned motivational system would actually uncover the system of needs and expectations of each employee. Over the years there have been many theories that

attempted to explain the phenomenon of motivation, theories that have been classified either according to the time of their publication, into classical and contemporary theories, or according to the type of approach: instrumental, content-related, process-related (Lupu, N., 2005).

A system of motivating the employees that is specific to the hotel industry could combine these theories, without claiming to determine the proportion of each one. However, B. F. Skinner's operant conditioning theory could constitute the foundation of such a system, due to its status of behaviour theory, the behaviour being a particularly important aspect in the hotel industry as it is the behaviour that which determines the quality of the services offered (Manolescu, A., Lefter, V., Deaconu, A., 2007).

2. The characteristics of the hotel industry in terms of the work performed

At any time and stage of organization, hotel management must take into account such characteristics as: the instability of services, the limited offer of services, accommodation placement, high operating costs, and the seasonal character of the demand. Thus, a managerial approach that has the employee as the key player in the company could become essential in this context (Pell, A. R. 2007).

The work on the benefits of the travel services recorded a number of peculiarities that influence the structure of the staff and the labour productivity. All in all, one can highlight the following characteristics of the work done in tourism:

The work is carried out with direct or indirect contact to consumers (Cătoi, I. 2004) of tourist services, which implies that the staff have some psychological preparation, some abilities of communication (even knowledge of foreign languages), patience, comprehension and solicitude, a good mood regardless of his/her internal mental state, a well-developed self-control (Ngobe, P.V. 1997).

> The level of technical equipment is relatively low, which means that manual labour, an intensive period of work per unit of staff service and significant costs prevail;

> The interdependence tasks: receiving a customer would be improper if the maids would not do the necessary cleaning, the restaurant would lose its customers if the chefs would not honour the clients' orders;

> The need for training, with significant effect on the quality of services, which in the case of high fluctuation of staff may be unsatisfactory;

> Working inopportunistly: some studies have revealed that a span of week of working in these units during the season is considerably larger than its average duration in the economy.

> the way in which the staff is mobilized each day differs in duration and structure, with breaks at certain times of day; in Romania, according to the labour code of law, the normal working time is 40 hours per week, the maximum number of extra hours is 8 per week (Codul Muncii - Cu ultimele modificări și completări aduse prin Legea 371/2005 pentru aprobarea OUG 65/2005 privind modificarea și completarea Legii 53/2003, 2006).

> There is a "downtime" in the hotel business. According to a study, it takes a cook 40 % of the time spent at work to prepare the dishes while it takes a waiter 50 % of the time spent at work to serve (Lupu, N., 2005, p. 289).

> Statistically speaking, the average salary is under the other branches a fact that requires the existence of other advantages.

Motivating the employees and the possible implications for the company.

For many hotels in Romania, restricting the number of staff is a prerequisite for increasing the average wage and, hence, the incentives for workers. But this staff reduction is influenced by the organization of labour, by the rational planning of the working time, but especially by the quality of services. If "labour" is replaced with the services offered by machinery, the system becomes more rigid, colder, and, thus, quality of the services may significantly decrease. So, a viable solution could be a higher motivation of the employees.

It is being argued, lately, the fact that the system of motivation should be personalized since people have different personalities, different expectations; that which motivates an individual, may not interest another person. There have been several proposals for several systems of motivation based on complex motivational theories, made in accordance with the policy of the company involved (Wild, J. J.; Kenneth L. J.; Han, C.Y. 2006).

Types of motivation

The motivation is to stimulate employees in obtaining performance by financial or nonfinancial rewards, consistent and motivating. Staff can not work at full capacity without being stimulated in some way by the management of the company.

The most popular types of rewards include money, benefits, free of charge, awards and employee participation in company profits.

Positive motivation consists in linking direct and proportional to the results obtained with personal satisfaction. But satisfaction is perceived differently from person to person, from default group to another. For these reasons, the manager must build a real structure to provide positive motivation of each employee or group type of satisfaction that is sensitive, that it prompts (Holbrook M.B. 1986). Positive motivation, with many rewards they generate, contribute, of course, at the establishment of a high moral and individual development of employees, and the shaping of work and organizational climate conducive to high performance organization.

Negative motivation is generated by aversive motivational factors. Although, motivation is a primitive type, based on threat or punishment, it must still included, with some amendments, in the manager's motivational instruments hotel unit.

There are several types of motivation: positive (raise, bonus, share of the profits, thanks, praise, ceremony, providing security, promotions), negative (salary reductions, fines, demotion, threats verbal reprimand), cognitive (has to side, the intellectual dimension of the employee), emotional (the employee has to feel good at work and in the company, to be appreciated and liked by colleagues, bosses, subordinates, to show to him sympathy and consideration), intrinsic (determining the employee was involved, to make the effort and achieve results in the company because of these processes it get satisfaction related to his personality), extrinsic (determining the employee was involved, to make the effort and to succeed in business because they will generate some responses from formal and informal organization, economic and moral-spiritual that will take satisfaction), economic (wages, bonuses, gratuities, penalties to pay, financial attribution in case of errors) , moral and spiritual (granted by managers confidence in employees, expressions of thanks and praise, the launch of admonition, reprimand, the granting of honour).

To motivate the employees can establish certain features of work. Traditional work schedule (five days a week, eight hours a day) began to be replaced often to alternative programs, which try to satisfy the needs of very diverse work forces and promote job satisfaction, reduced absenteeism and turnover staff.

The theory of the operant conditioning

A system of motivation that is specific to the hotel industry could try to combine these theories, without claiming to determine the proportion of each one. However, B.F. Skinner's theory of the operant conditioning could be the basis of such a system since behaviour is particularly important in the hotel business, for it is the behaviour that determines the quality of the services being offered.

The psychologist B.F. Skinner has established a link between rewards and performance. The basic idea of this theory is that people will perform better if they are "well-paid" except that this pay is not just a financial one, but also a non-financial reward. According to this approach, performance is controlled and directed towards accomplishing the objectives of the organization. During the operant conditioning, the voluntary behaviour of the employees as a response to a stimulus produces some consequences. Furthermore, these consequences affect the future response of the employee to a similar stimulus.

During the process, some conditions need to be fulfilled:

- the stimuli must be clearly identified by the employees;
- the consequences of the employees' behaviour must be directly related to their behaviour. Good performance should be reflected clearly in positive rewards while the negative consequences or the poor performances should be reflected in less desirable consequences or, sometimes, in "negative rewards";
- effects of consequences on future behaviour should be monitored / tracked, respectively, to see if the employee 's performance meets the desired behaviour and to be rewarded accordingly.

Special interest was given to the concept of consolidation of behaviour. A consolidation is a natural action following the display of certain behaviour. This can be positive or negative with the mention that the positive one gives a reward - either financial or non-financial - that will determine the individual to work that well in the future too, while negative behavior is applied to remove the unwanted or undesirable assignment. This negative reinforcement may take the form of both consequences that lead to the accomplishment of

unwanted tasks that might result in sanctions, or simply, in extinction (not taking into account the undesirable behaviour, hoping that they will disappear).

This theory was supported by Cherrington too, who believes that persons rewarded conditionally, according to their performances, fulfil their duties better than those rewarded unconditionally.

Michael Armstrong argues that "it is wrong to assume that for all the people will be valid one and the same approach to motivation. That is why the belief in the virtues of remuneration as a means of ensuring a motivational incentive is based on simplistic assumptions" (Armstrong, M., 2003, p. 139). Another limit of this theory is that we cannot say that the satisfaction for the accomplished tasks is properly insured, since this satisfaction is related to the size of the reward, and this has not been taken into consideration yet (Marchand M.; Ancelin C.).

The positive reward

As Skinner, other psychologists have argued too that the punishment does not represent an element of consolidation because it has the tendency to weaken the reactions rather than to strengthen them (one should distinguish between punishment and negative reinforcement). It must always be taken into account the fact that an individual might consider a reward as being positive (receiving other responsibilities too) while another individual might consider the same reward as being a negative one (the responsibility is a burden). At the same time, it is very important that this reward be closely connected to behaviour and has a continuous aspect so that, for the same behaviour the same reward be offered, today, and tomorrow too. Otherwise, confusion might appear and the employee may not directly correlate the behaviour and the reward, therefore, he will not know how to behave with the next occasion.

3. The management of employee behaviour

According to this theory, called consolidation or reinforcement theory, the behaviour which is rewarded is more likely to recur, while the one which was punished is less likely to recur. The strengthening of the employee behaviour should constantly consider the type of conduct and its severity, both in terms of direct financial loss (poor management) that might cause, and of indirect financial loss (the influence upon the other employees' behaviour-the wave effect, the quality of services, etc.)

If applied, such a theory would have major implications in organizing the human resources department (Armstrong, M. 2003). The general manager will have to establish, together with this department, its own system of motivation; this system might take into account the following:

- the demarcation and the definition of the desired behaviour
- the identification of the stimuli that are specific for each employee, as a result of the analysis of the employees' needs and expectations
- establishing a system of application of these stimuli
- communicating this system of motivation to the employees - the desired behaviour and the stimuli that are being offered as a reward for the adoption of desired behaviours.
- the proper application of the system
- the continuous monitoring of the impact of the system in order to review it.

Moreover, the application of such a system cannot be done indefinitely, offering the same rewards, since the expectations of the employees are changing and will not be satisfied with the same response, and secondly, according to the positive conditioning applied to children up to six years old, the repeated use of the consolidation can become annoying (Lefter, V., Marinaş, C.; Nica, E. 2007).

As a matter of fact, when the desired behaviour is so often repeated that it becomes a habit, the reward could become occasional since it no longer represents a source of powerful motivation.

When managing this system of motivation based on the consolidation of behaviour, it is rather difficult to hold a database of the daily exhibited behaviour of the employees. Quite often, there are rules of conduct that are established, general rules of behaviour that could be displayed throughout the company, but they cannot be comprehensive. The problem of observing these behaviours is quite important, for this type of evaluation cannot be done once a year or every 6 months, there is no possibility of constantly observing the employees and no cameras can be installed. One way of checking the behaviour of the employees could be through involving the customers by asking them to fill in some specific evaluations; these could be highly subjective though and could not be necessarily relevant in determining the rewards (Hirschman, E.C.; Holbrook M.B. 1982).

Furthermore, this system of reasoning may have a negative impact when it is interpreted as an excessive control, becoming stressful for the employees; and this will be noticed in the lower quality of the services they offer.

Improving staff

Today the demands of modern tourism, a good quality cannot be done by unqualified personnel, by methods and rules obsolete or at the pleasure of the provider. Romanian tourism in conditions which must be aligned European legislation and the quality of tourist services packages must increase is normal to consider the human factor is decisive in ensuring service quality in tourism.

People tend to be more motivated if they are interested by work and if they feel respect, if you agree the people who work, have a certain status and potential for future promotion programs, courses, training courses whose content and structure should ensure knowledge useful to managers, and professionals working in a particular area, so that they are able to transform its organization that it can respond to pressure from environmental factors on it. The types of training may include: training based on the transmission of knowledge from the teacher by training managers and specialists and based on case studies, simulations, practical tests. Most of the employers started to offer free training employees, bonuses for achieving or exceeding targets and trips, group games in different locations work to develop team spirit (Sherman, A., Bohlander, G. 1992).

A good manager has to consider the essential things for its employees to be as motivated:

- To work with employees to enter their motivational factors in the reward system;
- To meet regularly with each employee;
- Explain how employee results contribute to organizational results;
- To involve employees in making decisions;

High staff turnover and low skills are likely to become more acute, even in conditions when pay increases. Operators are looking to qualification courses at work, personal imports of countries more or less close and salary increases as possibilities. Annual turnover of skilled work and up to 80%, even at the unit are not affected by a pronounced seasonality (Pell, A. R. 2007).

Motivation can provide an alternative to solving the many problems facing managers of today, but it should not be approached in itself but integrated management processes and relationships. Performance organizations are conditioned by stimulating the involvement and integration of staff (and non-managerial), and motivation is an issue of Price, who must discover and exploit the features depending on which one characterizes the social collective, should identify the means by that its members are determined to act to realize the personal and organizational objectives (Sherman, A., Bohlander, G. 1992).

Many managers believe that they can achieve productivity growth from investment in information systems, robots, or modernization of production processes. However, Adrian Gozzard support clearly: "In the company there is one resource: people and leadership of these people ... difference between mediocrity and excellence is the result of motivation (such people). Motivation is the glue that binds together the organization's goals and strategies ..." (Sherman, A.; Bohlander, G. 1992; Bass, B. M. 1987).

Involving employees

Another important method that can be used to lead to increased performance is to increase the level of involvement of employees. Although many programs designed to involve employees more deeply into their organizations, these programs have one common feature: the participation. They increase the level of employee participation in organizational decision making (Hellet, R.; Hindle, T., 1998). This will create a number of advantages, including better understanding of the decisions taken in the organization, higher quality decisions, etc.

As more and more enterprises, especially in advanced countries, work in groups or expanded projects. The flexibility comes from the deliberate weakening of the power of decision of the head. Instead, employees learn to act on his own responsibility in teams where all are equal in rights (Noll, Peter; Bachmann, P.; Machiavelli, H. R. 2008).

The advantages of this way of working are:

- Improving interpersonal relationships;
- Improving the functional relations with superiors;
- Improve communication ability;
- Improving knowledge of self, by the own image in the light group.

4. Conclusions

Within the hotel industry, with its specific features, with the never-ending issue of the fluctuation of personnel a system of motivation needs to be developed, a system that be tailored, on the one hand, to the employees' needs and expectations and, on the other hand, to the organizational policy of the company. A system based on B.F. Skinner's theory of the operant conditioning could represent a solution if the company takes into consideration many other aspects of the organization, the system of rewards and the long-term implications that derive from applying the consolidation of behaviour (Hirschman, E.C.; Holbrook M.B. 1982).

However, the activities of the human resource management (the planning and the recruitment, the training and the development, the evaluation of performances, the compensations and the benefits, etc) should start from the premise that these revolve around the centre of gravity represented by the act of motivating the employees.

BIBLIOGRAPHY

- Amabile, T. M. 1998. *How to kill creativity*. Harvard Business Review September- October 1998. Boston, MA: Harvard Business Publishing.
- Armstrong, M., 2003, *Managementul resurselor umane* [Human resources management], București: Codecs Publishing House
- Bass, B. M. 1987. *Biography and the Assessment of Transformational Leadership at the World-Class Level*, in *Journal of Management*, vol. 13, no 1, p. 7-19, Available from Internet: [http:// changingminds. org/ disciplines/ leadership/styles / transformational_ leadership.htm](http://changingminds.org/disciplines/leadership/styles/transformational_leadership.htm)
- Boje, D. M., 2000. *Transform into Super Leaders, Transformational Leadership*, Charismatic Leadership, Available from Internet: [http:// cbae. nmsu. edu/~ dboje/ teaching / 338/transformational_ leadership. Htm](http://cbae.nmsu.edu/~dboje/teaching/338/transformational_leadership.Htm)
- Cătoi, I. 2004, *Comportamentul consumatorului* [Consumer comportment], București, Uranus Publishing House
- Cole, G. A. 2000. *Management staff*, București:, Codecs Publishing House
- Heller, R., Hindle, T., 1998, *Essential Manager's Manual*, London: Dorling Kindersley
- Herzberg, F. 1987. One more time: How do you motivate employees?, *Harvard Business Review*, No. 5
- Hirschman, E.C.; Holbrook M.B. 1982, Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions, *Journal of Marketing*, 46, Summer: 92-101
- Holbrook M.B. 1986, The Varieties of Consumption Experience: Comparing Two Typologies of Emotion in Consumer Behavior, *Journal of Consumer Research*, 13, December: 394-404.
- [http://facultate.regielive.ro/cursuri/turism/ activitatea_ hoteliem](http://facultate.regielive.ro/cursuri/turism/activitatea_hoteliem)
- [http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2. asp?id^48&idb^9](http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id^48&idb^9)
- Juan S., *Les formes elementaires de la vie quotidienne* [Elementar forms of life], Paris: Preses Universitaires de France
- Labor Code - With the latest changes and additions to the Law 371/2005 for approving Ordinance 65/2005 on amending Law 53/2003
- Lefter, V., Marinaș, C.; Nica, E., 2007, *Fundamentele managementului resurselor umane* [Fundamentals of human resources management], București: Economica Publishing House
- Lupu, N., 2005, *Hotelul: economie și management* [Hotel: Economy and management], 5th edition, București: All Beck Publishing House
- Management financiar public* [Public financial management], Available from Internet: [http:// www. slideshare. net/ al3 cs/ management-financiar-public](http://www.slideshare.net/al3cs/management-financiar-public)
- Manolescu, A., Lefter, V., Deaconu, A., 2007, *Managementul resurselor umane* [Human resources management], București : Economica Publishing House
- Marchand M.; Ancelin C., 1984, *Telematique, promenade dans les usages* [Telematics Drive in use], Paris: La Documentation Francaise
- McLuhan, E.; Zingrone F. 2006. *Texte esențiale* [Essential writings], București: Nemira Publishing House
- Ngobe, P.V. 1997. Qualite perque et satisfaction des consommateurs: un etat des chercheurs, *Revue Francaise duMarketing*, 163 (3): 67- 79.

- Nistoreanu, P.; Uidumac, P. 2008. *Bussines administration, Revista de comerț*, București: Tribuna Economică Publishing House
- Noll, P.; Bachmann, P.; Machiavelli, H. R. 2008. *Lumea afacerilor, Manual despre putere pentru uz cotidian* [World of bussines, A book about power for quotidian use], București: Meteor Press Publishing House
- Pânișoară, G., Pânișoară, I. O., 2005, *Comunicarea eficientă* [Efficient communication], Iași: Polirom Publishing House
- Pell, A. R. 2007. *Human resources management*, București: Curtea Veche Publishing House
- Proces decizional* [Decision process]. Availbale from internet: <http://definitii.obb.ro/finante-banci-investitii-legi/o-Dictionary-Buget_m-View-Termen_id-9184/Definitie_Proces_decizional.html>
- Prodan, A., 2004, *Managemetul resurselor umane* [Human resources management], Iași: “AL I. Cuza” University
- Sherman, A., Bohlander, G. 1992. *Managing Human Resources*, South-Western Publishing Co
- Wild, J. J.; Kenneth L. J.; Han, C.Y. 2006. *International Business, The Challenges of Globalization*, Pearson
- WWW.UNWTO

NATURAL TOURIST POTENTIAL IN THE SUPERIOR GORGE OF MUREȘ- MUREȘ COUNTY

Andreea-Maria Crăciun

PhD Student, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Tourism has lately become one of the most complex branches of the economy, the whole society being involved in carrying out this activity. This economic branch outperforms the natural and anthropic potential of a country/ region, continually enriching it succeeding to satisfy multiple human motivations.

According to DEX, the concept of a defile means a narrow, deep and long transversal valley with steep slopes, usually created by erosion, by a flowing water, this forming a natural path between the mountains.

From an administrative-territorial point of view, the Mureș Gorge extends over the surface of three village from Mureș County (Stânceni, Lunca Bradului and Răstolița), to which are added small areal from the administrative territory of Toplița Municipality (Vângani), from Harghita County and from the village of Deda (Bistra Mureșului)

Endowed with a rich tourist potential, defined by a great variety of elements belonging to the natural environment, the Mureș Gorge is located between the areas of great attraction internally and internationally.

Keywords: tourism, natural, gorge, cave, potential

Introducere

Noțiunea de defileu semnifică, conform DEX al limbii române „o vale transversală îngustă, adâncă și lungă cu versanți abrupti, creat de obicei prin eroziune, de către o apă curgătoare, formând astfel o cale naturală de trecere între munți..,

Râul Mureș formează primul său defileu, care a luat naștere în formațiunile eruptive (în cea mai mare parte) a munților Căliman și Gurghiu, fiind încătușat între versanți abrupti.

În literatura geografică de specialitate este cunoscut sub diverse denumiri (Defileul Mureșului, Defileul Mureșului Superior sau Defileul Toplița-Deda) care i-au fost atribuite datorită aspectelor legate de delimitarea acestui areal. Cea mai pertinentă apreciere și mai apropiată de realitate este aceea că defileul se întinde de fapt între Vângani (localitate componentă a Municipiului Toplița) și Bistra Mureșului.¹

¹ Tofan G. ,, Defileul Mureșului- Studiu de geografie umană”, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2014

Fig. 1 Harta arealului de cercetare

Defileul Mureșului Superior se desfășoară pe linia de contact dintre cele mai mari aparate vulcanice : Fâncel (S) și Căliman (N). În dreptul localității Deda, la ieșirea din defileu, apar depozite ponțiene înclinate, datorită faptului că Mureșul își adâncește constant albia.

În partea centrală a defileului, se poate observa profilul văii mult mai îngust (zonă cunoscută sub numele de „îngustarea de la Sălard,„) deoarece sunt evidente curgerile de lavă, observându-se astfel pereți mai abrubți și mai înalți, precum și o pantă mai mare. Apele curgătoare au transportat conglomerate care apar sub formă de elemente rotunjite. De asemenea, în timpul erupțiilor vulcanice, materialul acumulat a dus la formarea tufurilor și aglomeratelor.¹

Fig. 2 Îngustarea de la Sălard

În ceea ce privește caracteristicile hidrografice ale defileului, trebuie menționat faptul că principala sursă de alimentare cu apă și de oxigenare a râului în lungul defileului, o reprezintă afluenții acestuia, numeroși la număr, existând atât cursuri de apă permanente cât și temporare. Dintre cei mai importanți afluenți din cadrul Defileului Mureșului Superior pe teritoriul județului Mureș, amintesc : Neagra, Ilva, Andreenea, Zebrac, Răstolița, Gălăoia,

¹ Orghidan Nicolae ,, Văile transversale din România,, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969

Bistra, Sălard, Iod. Cu excepția bazinetelor depresionare, panta de scurgere a apelor din Defileul Mureșului, depășește 20-25%.

Trăsăturile specifice ale microclimatului caracteristic Defileului Mureșului Superior se regăsesc în temperaturile medii anuale de 6-8 °C, excepție făcând zonele depresionare unde acestea sunt puțin mai ridicate. Precipitațiile medii anuale se încadrează în jurul valorilor de 700-800 mm, partea de vest a defileului prezentând cantități mai ridicate ale precipitațiilor.¹

Din punct de vedere administrativ-teritorial, Defileul Mureșului Superior se întinde pe suprafața a trei comune (Stânceni, Lunca Bradului și Răstolița), din județul Mureș, la care se adaugă și mici suprafețe din teritoriul administrativ al comunei Deda (Bistra Mureșului-jud.Mureș) și al Municipiului Toplița (Vângani), din județul Harghita.

Arealul la care voi face referire în această lucrare este doar cel cuprins pe raza județului Mureș (Deda-Stânceni) .

POTENȚIALUL TURISTIC NATURAL

Înzestrat cu un bogat potențial turistic, definit printr-o mare varietate de elemente ce aparțin cadrului natural și antropic, Defileul Mureșului se înscrie între zonele de atractivitate pe plan intern și internațional.

Această zonă deține elemente unice ale peisajului geografic, fiind reprezentată de imagini ale naturii oferite de relief, vegetație și apele repezi din albia râului Mureș, toate acestea oferindu-i zonei un caracter original și complex. Litologia și evoluția geologică au determinat o ierarhizare pe trei niveluri morfologice: zona montană înconjurătoare, zona teraselor și luncilor și vatra propriu-zisă a depresiunilor.

Potențialul morfo-turistic

Acest tip de potențial este reprezentat de un peisaj caracterizat printr-o suprafață bine împădurită, unde apare relieful rezidual, cu numeroase forme deosebite de expresive, între care menționez platoul trapezoidal de piatră „Scaunul Domnului”, Sfinxul de la Gălăoia, Stânca Listes din Iod, „Virilitatea” Calului, Stânca Șoimilor de la Neagra.

Rezervația Naturală „Scaunul Domnului”, reprezintă una din cele mai cunoscute obiective turistice din Defileul Mureșului Superior, putând fi observat cu mult înainte de intrarea în defileu dinspre Tg. Mureș spre Toplița.

Este situat deasupra comunei Deda-Bistra, la o altitudine de 1381 m, având aspectul unui platou care oferă o panoramă inedită întregii zone. Legenda spune că această formațiune este scaunul pe care va sta Mântuitorul la a doua venire a Sa.

Fig. 3 „Scaunul Domnului”, - imagine de ansamblu
Sursa <https://reghincity.ro>

Fig. 4 Imagine de pe „Scaunul Domnului”

¹ Mihai Grigore „Defileuri, chei și văi de tip canion din România”, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989

Unicitatea zonei, în ceea ce privește obiectivele turistice naturale este dată de prezența unui fenomen pseudocarstic reprezentat de așa numitele “peșteri de mulaj”. Cercetătorul, More Karoly a descoperit întâmplător, în anul 1988, pe pantele abrupte din Defileul Toplița-Deda, niște peșteri mici ca și dimensiune, care la acea dată erau unice în Europa. Cele dintâi peșteri de mulaj au fost decoperite pe raza localităților Sălard și Andreneasa, la o altitudine de aproximativ 600-700m.

Peșterile de mulaj reprezintă niște goluri subterane unice în România, de dimensiuni modeste, formate în depozite și conglomerate vulcanice, cu o geneză deosebit de interesantă, unele rezultând în urma proceselor de alterare, iar altele având o geneză mai puțin obișnuită, fiind mulaje ale unor trunchiuri de arbori prinși în roca vulcanică. Sunt cunoscute 16 peșteri de mulaj, dintre care cele mai spectaculoase sunt „Căsoaia lui Ladaș”, din Andreneasa și peștera „T3”, de la Răstolița, acestea două fiind deschise turiștilor datorită implicării Serviciului Public Salvamont „Salvaspeo” Mureș.¹

Fig. 5 Peștera Căsoaia lui Ladăș
Sursa : <https://romanianatura48>

.Potențialul climatic și bioclimatic

Potențialul climato-turistic permite practicarea activităților turistice în toate sezoanele, cu variații în funcție de formele de relief.

Exceptând altitudinea masivelor muntoase, bioclimatul munților mijlocii este foarte extins, fiind indicat pentru efectuarea climato-terapiei.

.Potențialul turistic hidrografic

Se remarcă prezența apelor minerale la Stânceni, ca efecte terapeutice dintre cele mai diverse, a căror valorificare a început din anul 1980. La Sălard, pe malul râului Mureș este prezentă și o baltă mezotermală, cunoscută sub numele de micul Banffy, fiind un loc foarte bun de campare pentru turiști.

Principalul râu colector al pâraielor ce izvorăsc din Munții Căliman și Gurghiu este râul Mureș, care străbate defileul de la est la vest. Primăvara (aprilie-mai), după topirea zăpezilor, pe sectorul Mestera-Răstolița, se poate practica în condiții bune raftingul, caiac și canoe, în bărci de două sau mai multe locuri, lungimea acestui traseu fiind de 24 km și poate fi parcurs în aproximativ 3-4 ore.

Trebuie menționată de asemenea și existența frumoasei cascade Ilișoara de la Lunca Bradului precum și păstrăvăriile de la Răstolița, Sălard, Stânceni, la care se adaugă lacul de acumulare de la Răstolița cu o lungime de 3,8 kilometri, cu largi posibilități de valorificare agremental-sportive.

¹ www.agerpres.ro

Fig. 6 Cascada Ilișoara

Fig. 7 Păstrăvăria de la Răstolița

Potențialul turistic biogeografic

În cadrul defileului se constituie trei fonduri de vânătoare: Neagra, Sălard, și Iod, gestionate de Direcția Silvică Mureș. Cel mai mare număr de trofee extrase de pe raza celor trei fonduri de vânătoare sunt cele de cerb comun (41 trofee), urs (35 trofee), cocoș de munte (10 trofee), mistreț (15 trofee), căprior (5 trofee), cei mai mulți vânători fiind din Germania, Spania, Italia, Franța, Belgia, S.U.A, Elveția.¹

Cea de-a doua componentă a potențialului turistic zoogeografic -fauna piscicolă- are o extensiune destul de mare, cu cinci fonduri de pescuit (Ilva, Zebrac, Gudea, Mureș III și Sălard), gestionate de ocoalele silvice Răstolița și Lunca Bradului.

Arii protejate

Prin legea nr.5/ 6 martie 2000, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național-secțiunea a II-a-zone protejate, prin Hotărârea Guvernamentală numărul 2638 a fost desemnată ca arie protejată ***Defileul Toplița-Deda***, cu o suprafață de 6000 de hectare. Iar ulterior Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, prin Hotărârea Guvernamentală numărul 1143 din 18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, desemnează ***Parcul Natural Defileul Mureșului Superior***, cu o suprafață totală de 9156 de hectare. Suprafața Parcului Natural Defileul Mureșului Superior se extinde pe teritoriul administrativ al comunelor Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița și Deda, pe o lungime de 33 de kilometri.²

Tot în acest areal există o arie de importanță avifaunistică, cuprinsă altitudinal între 446 de metri și 1682 de metri, unde se remarcă populații semnificative de păsări, amenințate cu dispariția la nivelul Uniunii Europene, respectiv nouă specii, precum: minunița, ierunca, ciocănitorea cu trei degete, ciocănitorea neagră, muscar mic, cocoșul de munte, ceea ce face ca această zonă să se situeze între primele zece din România, datorită importanței acestei specii.

¹ www.mures.rosilva.ro

² Anexă - PLANUL DE MANAGEMENT AL PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR ȘI ARIILE NATURALE PROTEJATE

Fig.8 Minunița

Sursa : <http://pasaridinromania.sor.ro>

Fig. 9 Muscarul Mic

Sursa : <http://pasaridinromania.sor.ro>

CONCLUZII

Ar trebui să fim conștienți fiecare în parte și totodată noi ca și popor, că avem o țară cu un potențial turistic ridicat pe care ar trebui să îl valorificăm cât se poate de mult.

Punând în valoare totalitatea elementelor potențialului turistic natural, putem realiza dezvoltarea unei zone din punct de vedere economic pentru că, turismul poate reprezenta o sursa importantă de venit atât la nivel regional cât și național.

Indiferent de statutul pe care îl avem, ar trebui să profităm de orice ocazie pentru a ne descoperi împrejurimile și țara aceasta care ne oferă atât de multe lucruri spectaculoase în materie de obiective turistice, atât naturale cât și antropice. Așadar, vă îndemn să călătoriți cât se poate de mult, pentru că bani veți mai avea, dar timpul pierdut și nevalorificat nu se mai poate recupera!

Defileul Mureșului Superior, este una din destinațiile turistice care nu trebuie ocolită, din contră, aici veți descoperi obiective turistice naturale inedite, unele chiar unice în România.

BIBLIOGRAPHY

1. Gheorghilaș A., „*Geografia Turismului*”, Ed. Universitară, București , 2014
2. Grigore M. „*Defileuri, chei și văi de tip canion în România*” Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989
3. Orghidan N., „*Văile transversale din România*., Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969
4. Tofan G. „*Defileul Mureșului- Studiu de geografie umană*”, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,2014
5. Anexă - *PLANUL DE MANAGEMENT AL PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREȘULUI SUPERIOR ȘI ARIILE NATURALE PROTEJATE*
6. *Itinerare turistice-Ghid „*Valea Mureșului*., Ed. Meridiane, București 1968
7. *Județele Patriei- *Județul Mureș*, Ed. Sport-Turism, București, 1980
8. **Transilvania-Trasee turistice în zonele naturale de recreere și agrement din Transilvania*, Ed. Regio, 2010
9. <http://www.romania-turistica.ro>
10. <https://reghincity.ro>
11. www.agerpress.ro
12. www.mures.rosilva.ro
13. www.osrgh.ro
14. peterlengyel.wordpress.com

ORTHODOXY AND THE PROVOCATION OF POLITICS

Gigi- Sorin Sasu

PhD Student, Technical University of Cluj-Napoca, Baia Mare Northern University Centre

Abstract: The Church has a mission to act in the world and it cannot avoid contact and confrontation with politics. It cannot elude politics and it cannot act as if politics does not exist. If the brand and stigma of politics are consequences of sin, and to act upon this is the essential mission of the Church, it means that politics need to be taken into account. And this is exactly the point where an aporia arises: which is the legitimate manner in which the Church should assume and take into account politics without betraying its own essence?

Between the Orthodox Churches and the local cultures in which they took shape, it was established right from the start a barter of reciprocal legitimization. However, on the long run, it was proven that the different successive forms of political power had more to gain than the Orthodox Churches. Politics fortified its essence by means of usurpation, by the parasitism and embedment of the substance and significant energy of the Church, while the Church has seen itself without its will more or less enthralled, fallen from its trans-cultural universality and reduced to the fundamentally provincial status of luxury icon for a local culture, in all its meanings, last but not least, in a political one.

Communism planned to deplete by parasitism the religious meaning not only to feed and vitalize its void of meaning, but also to neutralize the subversive potential of the authentic religious meaning.

The Romanian Orthodox Church, with its vulnerable Christian identity, is sensible to the paralyzing contaminations of politics. Its legitimacy is dependent on the repeated assertion of its national specificity; and because the meaning of this specificity is modified with every new political regime, the Church sees itself condemned to a perpetual political enthrallment.

The Church still compensates, with the risk of distorting its own status, the shortcoming of the political values in terms of substance and credibility. This way the Church perpetuates its adherence to un-religious values such as "nation".

It was not able to make (and to follow in its acts and discourses) the clear demarcation between the trans-cultural and super-temporal legacy of Orthodoxy and the wash and residues foreign to its nature which were deposited along history and which pollute and falsify its content, diverting it from its authentic meaning and making it more difficult to be transmitted in a missionary fashion. Because of this, the Romanian Orthodox Church is weakly prepared to confront the multiple faces of the "post-modern challenge", to the proliferation of atheism, of religious apathy and sectarianism, but also regarding the necessity to renew its way of communication in order to transmit its message on the "wavelengths" of the contemporary world, without losing its nature and becoming "hermetic".

Keywords: Church, politics, aporia, legitimacy, preeminence

"Întotdeauna Biserica a suportat mimetismul formelor puterii. Imperială sub împărății romani, ea a fost feudală în Evul Mediu, monarhică sub Vechiul Regim. Astăzi, este natural ca ea să capete forma democratică a partidelor, cu congrese, culoare, lupte de tendințe, moțiuni etc. Dar, în această calitate, ea este expusă la diversiuni de către acele fractiuni din ea însăși, care au trecut la ideologie și care aspiră la putere. Acestea au știut să se organizeze, să se infiltreze în aparatele administrative, să domine mass-media, să-și impună agit-prop-ul, să dezvolte stilul militant, cu reuniuni, colocvii, organigrame. Ele

imping Biserica pe vechea sa pantă de a se transforma în partid, dar de astă dată în <Partid bis>”!

Istoria disputelor, nepotrivilor, obscurităților și insolubilelor aspecte privind contingența dintre Stat și Biserică reprezintă, în opinia unora, doar o listă desprinsă din Evanghelia după Matei (22,16-22), la adagiul: “*Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!*” Prima frază din fragmentul lui Alain Besancon, citat ca motto, ne dă o idee despre resorturile, ascunse, ale acestui adagiu evanghelic, mai precis, despre dubla lui condiție. Acest adagiu reprezintă, concomitent, (și paradoxal, căci toate cuvintele lui Christos sunt, în funcție de buna sau gresita lor însușire, fie o “hrană bună”, fie o “piatră de prăbușire”), un imperativ de urmat și un diagnostic pus unei situații de tip “nod gordian”. Aceeași frază funcționează, deopotrivă, ca formulă de diagnosticare a unei relații, ca fiind, în principiu, indecidabilă, (pe ambele fețe ale monedei cerute de Christos se găsește același chip, același semn, cel al Cezarului, ceea ce înseamnă că orice încercare de decizie este, din start amenințată de riscul emergenței corupte a efectului ei invers-riscul confuziei dintre Dumnezeu și Cezar) și ca trasare imperativă, fără echivoc, a necesității absolute a deciziei, a obligației continue de a decide, de a distinge, de a “deosebi duhurile” religioase și politice.”*Întotdeauna Biserica a suportat mimetismul formelor puterii*” presupune că riscul amestecului impur, al molipsirii dintre valoarea religioasă și cea politică, diagnosticat și condamnat de Isus, nu este un risc contingent, care ar putea fi pus pe seama unor conjuncturi nefericite, a unor erori și confuzii regretabile, sau a unor voințe și intenții calculate, manipulatorii și diabolice. Ceea ce le face posibile este tocmai natura de transcendental (principiu *a priori* de posibilitate) a acestei aporii teologico-politice, riscul și pericolul deturnării de sens, prezente și active, ca limite interioare de depășit, în orice încercare de decizie între politic și religioase și chiar în orice tentativă de afirmare și suscitare publică a valorii specific-religioase.

Una dintre căile “fertile” prin care s-ar putea încerca explicarea acestei naturi aporetice a relației dintre valoarea religioasă și cea politică, specifică creștinismului, este comparația dintre statutul acestei relații, înainte și după apariția creștinismului. Astfel, se observă că imperativul creștin al “deosebirii duhurilor” religioase și politice este echivalentul, ca putere de șoc, a unei dedublări schizoide. O întreagă cultură a “întregului” fără rest, a unității, a coerenței și consonanței reciproce dintre planul “natural” și cel “supranatural” este suspendată și, mai mult chiar, pusă, expres, sub acuzare. Odată cu acest imperativ, politicul și religiosul (privite ca “două constante antropologice ale omului, ca ființă socială și individualitate autonomă”) sunt, pentru prima oară, extrase din indistinția și împletirea difuză, în care fuseseră receptate și trăite până atunci și instituite, rostite ca valori și domenii diferite, separate, la limită, independente și aproape necomunicante. Valorile politică și religioasă nu mai sunt într-un raport de coordonare (acesta semnificând suprapunerea și coexistența lor difuză, co-apartenența lor ambiguă, slaba lor distincție în gândirea și sensibilitatea pre-creștină) și nici într-un raport armonios de subordonare ierarhică (valoarea politică-expresie a valorii religioase, instituită în temeiul valorii religioase și actualizată, conform modelului dat de valoarea religioasă). Cenzura aplicată de Christos, Cuvânt al lui Dumnezeu și Fiu al Omului, prin rostire, în “miezul” nodului politico-religios, pre-creștin, subminează, concomitent, cele două mari proiecte integratoare ale antichității: cetatea ideală a lui Platon și mesianismul politico-religios al poporului lui Israel.

Acest complex pre-creștin, al co-apartenenței, dintre politic și religios a constituit și constituie, încă, una dintre marile probleme ale creștinismului instituțional, spre deosebire de creștinismul primitiv, al cărui statut marginal, în cadrul Imperiului Roman (statut conturat fie de latura violentă a persecuției, fie de cea neutră a toleranței religioase sau multireligioase) făcea, de la sine, înțeleasă, distincția și imposibila confuzie dintre Dumnezeu și “Cezar”.

¹ Alain Besancon – “Confuzia limbilor-criza ideologica a Bisericii”

Unul dintre importantele elemente care particularizează Apusul și Răsăritul creștin, unul în raport cu celălalt, este paradigma (specifică fiecăruia), sub forma căreia și-au asumat aporia teologico-politică.

Tranșarea nodului politico-religios, adică împlinirea cuvintelor Scripturii, constituie, în mod firesc și în primul rând, o preocupare și o sarcină a Bisericii. Această instituție, prin excelență paradoxală, (constituind o manifestare în lume a corpului mistic al lui Isus Christos, a unității sale ca persoană, asociată, în mod paradoxal, naturii sale divino-umane, cele două ipostaze nefiind nici indistincte, dar nici despărțite), a cărei vocație este de a gestiona situații și realități intramundane, în vederea unei finalități supramundane, are de rezolvat problema păstrării nealterate a identității sale, concomitent cu cea a necesității de a acționa, eficient, în cadrele acestei lumi.

Concretizând, problema Bisericii este cea a modului său, specific, de a acționa în lume, a nivelurilor la care ea poate și trebuie să acționeze, în mod legitim, a formelor concrete, instituționale, sub care se manifestă acțiunea sa. În măsura în care Biserica are misiunea de a acționa în lume, ea nu poate evita contactul și confruntarea cu politicul; chiar dacă sensul traseului și al gesturilor sale se desenează escatologic, pe verticală, ea este expusă, cel puțin ca risc potențial, contaminării cu acest “duh”, pe care ea are menirea de a-l “exorciza”. În orice caz, dacă nu vrea să se autocondamne la izolare, ineficiență și mai ales, la “orbire”, Biserica este obligată să accepte provocarea politicului, asumându-și, concomitent, riscul contagiunii politicului. Ea nu poate eluda politicul, nu se poate comporta ca și cum politicul nu ar exista. Dacă marca și stigmatul politicului sunt consecințe ale păcatului, iar acțiunea asupra acestuia este sarcina, esențială, a Bisericii, aceasta trebuie să aibă în vedere politicul, luându-l în calcul. Tocmai aici apare și aporia: care este maniera legitimă, în care Biserica trebuie să-și asume, să ia în calcul politicul, fără a-și trăda esența?

Este vorba despre necesitatea bunei gestionări a zonelor de nediferențiere dintre religios și politic, despre stabilirea și legitimarea teoretico-dogmatică a unui echilibru între distanța ontologică (insurmontabilă) dintre cele două forțe și inevitabila lor interacțiune pe terenul lor comun de acțiune – “această lume”.

“Confruntarea dintre sacerdotium și regnum avea să producă o teologie a politicii și o politică teologică în consecință. Politicii teologice a Statului, în care regele/împaratul era investit cu atribute sacrale și discreționare până la a se vorbi despre captivitatea babiloniană a Bisericii în mâinile conducătorilor lumești, îi va răspunde teologia politică, de extractie augustiniană, în virtutea căreia Biserica era chemată să instaureze prin intermediul acestei potestas directa in temporalibus a papilor împărăția lui Christos pe Pământ (o viziune potrivit căreia exista unum corpus christianorum, asadar fără fisuri reale, cine era în afara acestui corpus, din motive politice sau dogmatice, fiind în afara trupului lui Christos)”¹

Biserica, purtătoare a valorii religioase preeminente, ierarhic, asupra valorii politice, se constituie în cenzor și instanță legitimantă a instituțiilor și persoanelor purtătoare de valori politice.

Aplicând un model ierarhic relației dintre religios și politic, adică între două niveluri incompatibile, Biserica facilitează, nu participarea inferiorului la superior, ci contagiunea, nu transfigurarea inferiorului prin și către superior, ci transgresiunea, și confuzia. În *continuum*-ul politico-religios, re-creat, deturnările de sens se amplifică și devin regulă.

Este interesant și semnificativ faptul că paradigma catolică asupra aporiei teologico-politice este perfect congruentă cu modelul de organizare internă a Bisericii Catolice, cu accentul pus pe subordonarea ierarhică, ascendentă, care culminează cu centralismul papal, regăsindu-se aceeași congruență (cu accente, caracteristici și consecințe diferite), în cazul paradigmei răsăritene.

Răsăritul ortodox nu a resimțit cu atât de intens apăsarea aporiei teologico-politice.

Asta nu înseamnă că nu i-a trăit și suportat consecințele, ci că, în cazul său, raporturile dintre religios și politic nu au fost niciodată percepute în mod conștient ca aporetice și tratate

¹ Radu, Preda, “Biserica în Stat: o invitație la dezbatere”, Editura Scripta, București, 1999, p.103-104

în consecință. Este vorba, în cazul Răsăritului ortodox, de o altă modalitate de o manifestare a complexului pre-creștin al co-apartenenței indecibile dintre politic și religios. Dacă Occidentul catolic a resimțit dureros ruptura survenită și a încercat să o “acopere” prin subterfugiul preeminenței ierarhice, Răsăritul și-a manifestat complexul respectiv, refuzând să privească “ruptura ca ruptură” și instaurând, în locul relației de preeminență ierarhică, verticală specifică spațiului catolic, o relație de continuitate orizontală în care cele două valori nu sunt privite ca fiind conflictuale, ci, mai degrabă, complementare. Este vorba de o modalitate diferită de organizare a zonei dintre religios și politic.

În cadrul acestei relații de continuitate, orizontală, dintre religios și politic, nu se pune problema ștergerii oricărei distincții între politic și religios, care, de altfel, n-ar fi posibilă decât sub forma anexării, a “înghițirii”, uneia dintre valori de către cealaltă, care ar face cu atât mai vizibilă, sub forma extremă a transgresiunii explicite, distincția în cauză.

Răsăritul ortodox interpretează, într-o manieră non-conflictuală, imperativul distincției formulat în Matei 22-16,22, accentul datorându-se coroborării acestuia cu imperativul paulin al supunerii, datorate puterii seculare, în virtutea faptului că “*orice autoritate vine de la Dumnezeu*”. În aceste condiții, datoria Bisericii nu mai este, în primul rând, aceea de a constitui o alternativă superioară, ontologic și calitativ, la această “*putere seculară*”, ci, mai degrabă, aceea de a “a se acomoda” puterii seculare, aceasta, la rândul ei, având datoria de a recunoaște mântuirea, ca scop ultim și de a acționa, în limitele și în felul ei specific, în vederea acestui scop. Continuitatea orizontală, dintre religios și politic, înseamnă, deci, recunoașterea și legitimarea dogmatică a scopului, comun celor două valori și instituții, privilegiul Bisericii rămânând doar traseul direct către acest scop, spre deosebire de traseul indirect, parțial și imperfect al politicului. Astfel, orice formă de “concuranță” și conflict dintre cele două valori este, din principiu, exclusă și condamnată dogmatic: nu poate exista un conflict principial între religios și politic care să solicite o tranșare fără echivoc; politicul nu poate fi niciodată “vinovat” prin esența lui. Dimpotrivă, chiar această aserțiune este vinovată, deoarece politicul este un aliat și un “ingredient” *sine qua non* al mântuirii, iar Cezarul, creștinat, este, în primul rând, creștin și de-abia după aceea, Cezar. Religiosul și politicul sunt “tovarăși de drum” spre mântuire.

La rădăcina acestei viziuni teologico-politice stă presupuziția, utopică și nemarturisită, conform căreia nu doar persoana, ci și instituția Cezarului poate fi creștinată, astfel încât, să dispară orice diferență potențial-conflictuală, de substanță, între religios și politic.

Însă, dacă orice putere vine de la Dumnezeu, în virtutea faptului că politicul este un stigmat și o urmare a păcatului (precum necesitatea de a munci sau moartea) și că revolta, în sine, este o ispită a diavolului, asta nu înseamnă că formele concrete ale acestei puteri seculare (aceste forme concrete fiind desemnate prin expresia “Cezarul”), se pot bucura de legitimitate și “imunitate” divină. Încercând să “astupe” schisma dintre religios și politic, teologia politică bizantină deschide, astfel, în felul ei, calea către contaminarea dintre religios și politic, către sacralizarea Cezarului, sub diferite forme.

Bizanțul vede relația dintre religios și politic sub metafora “simfoniei”, adică a complementarității armonice. Aceeași complementaritate armonică stă la baza organizării interne a Bisericii Ortodoxe: “sinodalitate” sau “sobornicitate”. Acest tip de relație, care exclude, din principiu, orice formă substanțială de preeminență, este ferită de deviațiile și contaminările politice, specific catolice și își produce, în schimb, propriile deviații, are de înfruntat riscuri specifice. Atât “Sinodul”, cât și “preeminența ierarhică” sunt susceptibile de contaminare politică, ambele fiind forme de menținere, în echilibru, a aporiei teologico-politice, aporie consubstanțială creștinismului instituțional. “Sinodul” Bisericii cu politicul înseamnă vulnerabilitatea Bisericii față de politic, amortizarea sau chiar neutralizarea fixate, prin dogma, a reacției ei la posibilele intruziuni ale politicului. Necesitatea acomodării ei cu ordinea politică poate intra (făcând-o, adesea) în conflict cu datoria ei principală, aceea de a-și păstra esența și scopul ei supramundan. Această necesitate a acomodării (implicit și tacit, a legitimării lor de către Biserică), cu cele mai diferite forme de putere seculară are adesea, ca efect, contaminarea Bisericii cu topos-uri ale culturii și discursului politic oficial. În sens

invers, complementaritatea orizontală dintre religios și politic permite celor mai diferite forme de cultură și discurs politic, anexarea și utilizarea simbolurilor, a patos-ului religios, cu scopul de a dobândi o popularitate și, mai ales, o legitimitate care le-ar fi, altminteri, inaccesibile.

Între bisericile ortodoxe și culturile locale, în mijlocul cărora ele au apărut, s-a stabilit, încă de la bun început, un troc al legitimării reciproce, de pe urma caruia, pe termen lung, s-a dovedit că diversele forme succesive de putere politică au avut mult mai mult de câștigat decât bisericile ortodoxe. Politicul și-a consolidat, prin uzurpare, substanța, parazitând și înglobând substanța și energia semnificativă a Bisericii, în vreme ce acesta s-a văzut, fără voia ei, mai mult sau mai puțin aservită, decăzută din universalitatea ei transculturală și redusă la statutul, provincial, în fond, de exponent de lux al unei culturi locale, în toate sensurile și, nu în ultimul rând, în sens politic.

Congruența dintre organizarea internă a bisericilor ortodoxe și raportarea lor la factorul politic s-ar fi putut manifesta și sub o altă formă având un alt rezultat. Autocefalia ar fi putut determina un grad mare de independență și de siguranță identitară al bisericilor ortodoxe, în raport cu factorul politic, specific contextelor locale, iar sinodalitatea, tendința de a se raporta la aceste contexte locale, ca la niște parteneri de dialog, contingenți, egali în demnitate, din punct de vedere, strict, mundan, însă inferiori, în ceea ce privește statutul lor ontologic și finalitatea acțiunilor lor. Cu alte cuvinte, organizarea internă, specific ortodoxă, ar fi putut asigura bisericilor o poziție de exterioritate și de superioritate, în raport cu contextele locale, reducându-se, astfel, vulnerabilitatea lor de principiu la contaminare și pervertire politică. Dacă lucrurile s-au petrecut altfel, dacă în loc de aceasta, bisericile au fost nevoite să se ancoreze cât mai adânc, în aceste contexte locale, mergându-se, în unele cazuri, până la identificarea cu ele în scopuri și demnitate (situarea, pe același plan, a factorului etnic sau național cu cel religios sau chiar subordonarea, în ordine calitativă, a celui de-al doilea primului), este pentru că raportarea bisericilor ortodoxe, la factorul politic, nu a depins numai de tipul lor specific de organizare internă, ci și, într-o măsură determinantă, de un anume fel de perpetuare și actualizare a teologiei politice bizantine.

Aceasta, marcată de ambiguitate, benefică la momentul istoric respectiv, când se marca succesul unei diplomații subtile care trebuia să mențină în echilibru forte și solicitările contradictorii, adică interesele politice și imperativele dogmatice, s-a dovedit extrem de problematică în întreaga posteritate a Bizanțului, dând naștere la conflicte interpretative, determinând modalități de actualizare, extrem de diferite, din punct de vedere al nuanțelor. Componentele de bază ale acestei teologii ar fi refuzul oricărei lecturi conflictuale a adagiului evanghelic (Matei 22,16-22), condamnarea dogmatică, apriorică a oricărei presupoziii care ar pune cele două valori într-o poziție concurențială (fără a submina separarea lor ontologică și instituțională de principiu) și, în continuarea acesteia, o anume continuitate, de scop, a celor două forțe, și anume, mântuirea (păstrând diferența de raportare, de distanță față de modalitățile de vizare a scopului ultim). În funcție de accentul hermeneutic, pus pe una sau pe cealaltă, actualizarea acestui “capitol” esențial al tradiției bizantine poate avea efecte extrem de diferite. Un accent pus pe prima din aceste două componente ar avea, ca și consecință, o separare distinctă a acestor domenii și o întărire a identității și independenței Bisericii, în limitele domeniului sau propriu, refuzul acceptării principiale a conflictului dintre cele două valori putând fi interpretat ca imperativ mutual al păstrării statutului de “neutralitate” al zonei dintre religios și politic, ca refuz al “promiscuității” contaminante între ele. Evoluția istorică, în spatele formulărilor diplomatice ale Bizanțului, a spectrului aporiei teologico-politice, a făcut ca spațiul ortodox (Biserica Ortodoxă Română constituind un exemplu, tipic), să încline accentul înspre cea de-a doua componentă a teologiei politice bizantine, comunitatea relativă de scop, dintre cele două valori și instituții.

Ambele componente, de bază, ale teologiei politice bizantine pot conduce, în funcție de accentul ales, la întărirea distincției sau, dimpotrivă, la o apropiere periculoasă între religios și politic. Punerea, pe primul plan, a finalității comune conține, un ridicat grad de risc, extinzând la maxim zonele ambigue, dintre cele două elemente. Riscul ar decurge din tendința factorului politic de a oculta, treptat, diferența de situație și de posibilități de vizare a scopului

ultim, care îl separă de factorul religios și de a se autositua, ilegitim, pe același plan cu acesta, în virtutea comunității nenuanțate de scop, care le caracterizează relația. De aici și până la identificarea statutului ontologic al celor două, nu mai este decât un singur “pas”, pe care politicul nu va ezita să îl facă, mai mult sau mai puțin explicit, mizând și pe dogma (care în această situație funcționează ca un complex, ce întunecă privirea și blochează acțiunea Bisericii) non-conflictualității, de principiu, dintre valoarea religioasă și cea politică. În aceste condiții, deoarece Biserica are, prin dogmă, datoria de a se acomoda ordinii politice și nu invers, rezultă, ținându-se cont de comunitatea de scopuri și de egalitatea statutului ontologic, că Biserica nu este doar, de facto, aservită și subordonată puterii seculare, ea având și obligația expresă de a păstra, de a legitima dogmatic și de a se supune acestui status-quo. Rolurile se schimbă: nu Biserica, misionară, a lui Christos, creștinează teritoriile cultural-politice locale, aducându-le astfel, sub raza privirii lui Dumnezeu, oferindu-le, astfel, o nouă posibilă demnitate (Biserica nu impune o ordine, ci aduce o Bunăvestire, care poate fi primită sau nu, în deplină libertate),ci ordinea cultural-politică locală este cea care oferă legitimitate acesteia, pe care o acceptă, în mijlocul său, întemeind-o în identitatea ei propriu-zisă, în măsura în care acceptă să fie colonizată, cultural și identitar, de tradiția locală. Legitimitatea supramundână, insubordonabilă, a Bisericii este, astfel, pervertită, subminată și înlocuită cu una, inferioară calitativ și factor de aservire, a tradiției locale, în care Biserica imersează, tradiție care ocupă, astfel, poziția transcendenței.

Un alt risc, posibil al postulării (nenuanțate) a comunității de scopuri, dintre religios și politic este acela, coordonat cu primul, al transferului de legitimitate dinspre factorul religios spre cel politic. Acest fapt se poate întâmpla, eficient dacă el se conjugă cu o anumită poziție de preeminență, culturală și identitară, a Bisericii Ortodoxe, în contextul local, în care ea acționează, poziție care nu survine, însă, în mod spontan, ci prin acțiunea, interesată, a factorului politic. Exacerbând public această excelență a Bisericii Ortodoxe (excelență conjuncturală, nu decurgând din substanța ei proprie), puterea seculară își urmărește propriile-i scopuri. Autointitulându-se ortodoxă, puterea seculară vrea, astfel, să participe, într-o oarecare măsură, la prestigiul Bisericii, acțiunile sale căpătând, în mod nelegitim, o sancțiune și o “imunitate” divină. Toți factorii care concură la legitimarea ordinii politice a momentului, excluzându-i pe cei politico-juridici (singurii specifici), și anume factorii etnici și istorici, sunt înveșmântați, public, într-o “aură ortodoxă” care-i ferește, precum un tabu, de contestări, de relativizare și, în general, de orice risc al (re)punerii lor în discuție. Transcendența religioasă, singura autentică, este, astfel, înlocuită cu transcendența națiunii.

Ceaușismul - “religie politică” și “complexul naționalist” al Bisericii

“Dacă politica este locul organizării și reorganizării schimbului de bunuri sociale, pe care o societate este dispusă să le fabrice și să le distribuie, în funcție de un proiect comun, societatea ca atare se instituie, doar în momentul și în măsura în care o comunitate convine că nu are o altă finalitate, în afara producției de sine, în care consimte să înlocuiască, integral sau parțial, legăturile naturale (de limbă și sânge) cu o legătură de tip politic”.

Conform acestei definiții și a celor dezbătute, până acum, rezultă că la sfârșitul celei de-a doua conflagrație mondială, în spațiul românesc, valoarea politică nu fusese întemeiată, ca atare și nu funcționa, încă, în substanță și în sensul ei autentic. Deși, aparent paradoxal, aceasta a fost una dintre cauzele primordiale ale succesului, pe termen lung, al comunismului, în România, precum și ale dificultăților, confuziilor și prelungirii, la “infinit”, a tranziției. Atât timp cât singura formă de solidaritate socială, care funcționa efectiv, atât la un nivel principial (constituțional), cât și la nivel empiric, era mixajul etnico-lingvistico-religios, comunismul românesc și-a câștigat o legitimitate nesperată (negativă și tacită, adică nedepășind stadiul acceptării pasive și al omisiunii opoziției explicite), abandonând discursul și accentele pro-sovietice și internaționaliste, înscriind paradigma marxistă a progresului istoric ascendent, în continuarea firească a istoriei naționale, ca o încununare necesară și strălucită a acesteia.

Aporia teologico-politică funcționează, întotdeauna, în ambele direcții ale sale: orice formă de contaminare politică a valorii religioase se petrece, în mod concomitent, conform dialecticii proprii fenomenului, cu o formă sau alta de conotare religioasă, de “sacralizare” a

politicului. Comunismul, în general, a constituit o astfel de ipostază a sacralizării politicului, o culme a “partidolatriei”. S-a scris mult pe marginea acestui subiect, poate și datorită faptului că, în cazul comunismului (al totalitarismului), această sacralizare a politicului a fost nu doar subiacentă fenomenului, ci și extrem de vizibilă, expusă cu ostentație. Moștenitoare și continuatoare, prin intermediul filierei marxist-leniniste, a cultului etatic, de sorginte hegeliană, regimurile comuniste au încercat, prin intermediul a ceea ce Karl Popper numește, “inginerie socială utopică”, să epuizeze, prin pervertire, potențialul de energii simbolice și semnificative al religiei, confiscându-l și instrumentându-l, în vederea întăririi puterii și prestigiului propriu. Arsenalul simbolic și mitologic al ideologiilor comuniste, discursul lor propagandistic-justificator este de-a dreptul înțesat de teme și topos-uri specific religioase, deturnate, prin epurare în “filtrul” politico-ideologic, de la sensul lor autentic. Infașibilitatea dogmei, reglementarea strictă a limitelor și a modalităților corecte, de interpretate a acesteia, ideea sensului escatologic al istoriei, ideea “poporului ales” (proletariatul), importanța ierarhiilor, a ceremoniilor, a ritualurilor de comuniune și de inițiere, ideea “ciclurilor lungi” (planurile cincinale), ideea creării “omului nou”, prin depășirea și transfigurarea “celui vechi”, ideea unicității și a lipsei de nuanță a opțiunii corecte (“cine nu e cu noi e împotriva noastră”), sunt doar câteva exemple, ale încorporării politice, de către comunism, a sensului religios.

Comunismul românesc a fost cu atât mai predispus la această sacralizare a politicului cu cât, în momentul emergenței sale, în spațiul românesc, politicul, ca atare, nu exista, ci doar substitutele sale etnice, lingvistice și “istorice” (“continuitatea de spațiu și de limbă”), sensibile, prin natura lor, la “grefare”, pe valoarea religioasă. Astfel, comunismul a reușit, exaltând “valorile naționale”, să se identifice cu ele și să participe la prestigiul și la intangibilitatea lor “sacră”.

Comunismul își propunea să epuizeze prin parazitare sensul religios nu numai pentru a-și hrăni și vitaliza, prin substanța acestuia, vidul de fond, ci și pentru a neutraliza potențialul subversiv al sensului religios autentic. Cu alte cuvinte, nu este suficientă confiscarea sensului religios de către politic sau de către substitutele acestuia; pentru ca procesul să fie complet, pentru a se închide cercul, este necesară politizarea discursului, a stilului, a posibilității de a fi și de a acționa al instituției însărcinate cu gestionarea valorii religioase. Sacralizarea politicului este însoțită, analitic, de politizarea religiosului. Biserica s-a văzut astfel, data, fiind întemeierea ei pe o valoare non-religioasă, și anume “identitatea națională”, pusă pe același plan de legitimitate, cu o ordine politică, declarat și substanțial atee și anticreștina, dar revendicându-se, ca și Biserica, de la aceeași “transcendență”, a “valorilor naționale”. Obligată la pasivitate față de această ordine politică anticreștină, Biserica a trăit într-o stare de semiclandestinitate tolerată, controlată de regim, supraviețuind, exclusiv, prin continuitate liturgică și prin statura culturală, misionară, monahală și umană, în cele din urmă, a câtorva personalități, de prim rang, activitatea ei socială și educativă fiind blocată, chiar interzisă, în mod expres, de către regim. Mai mult chiar, ca o supremă umilință pentru Biserica, dar și ca o dovadă a nevoii regimului de a flata valorile naționale, oriunde s-ar afla ele, în multe luări de poziție oficiale ale elitei comuniste, avem de a face cu recunoașterea, de la înalțimea disprețuitoare a celui care pretinde a fi depășit stadiul primitiv al “superstițiilor mistice”, a rolului, de prim rang, “jucat” de Biserica, în crearea, perpetuarea și consolidarea civilizației românești—adică a rolului său secundar (cultural doar, nu și specific-religios). Acest fapt amintește de o faimoasă replică rostită de Maurice Barrès în Parlamentul francez (“Je suis athée—mais je suis catholique”).

Decelând rețeaua, extrem de complexă, de motivații care au determinat condiția pasivă și adesea, obedientă a Bisericii Ortodoxe Române, în raport cu regimul comunist, cauzele care au dus la “neutralizarea”, la “sterilizarea” valorii și a instituției religioase, la subordonarea ei, mai mult sau mai puțin explicită, față de politic, se poate distinge ideea perpetuării tradiției bizantine, de “acomodare” a Bisericii, la condițiile politice ale momentului. Însă această tradiție a fost întemeiată, la momentul istoric în care, deși utopic, regimul politic respectiv, “Imperiul”, se dorea, în mod absolut onest, a fi creștin și acționa, în acest sens, cu riscul

obținerii unor efecte opuse intențiilor sale explicite, efecte care nu au întârziat să apară, demonstrând că fuziunea dintre valoarea religioasă creștină și cea politică, este nu numai ilegală, principial, dar și incapabilă să reziste concret-istoric. De asemenea, la prima vedere, pare neobșnuit “concordatul” Bisericii Ortodoxe Române cu un regim politic autodeclarat ateu și care a dovedit, prin acțiunile sale de persecuție, că este anticreștin. Invocarea persistenței moștenirii bizantine este insuficientă, chiar dacă, într-o oarecare măsură, corectă. Este vorba despre perpetuarea unei alte tradiții, de factură românească, a raportării Bisericii la identitatea națională, mai precis, despre preeminență, nedeclarată și nesesizată ca atare, a identității locale a Bisericii asupra identității ei universale, creștin-ortodoxe, ca “mădular al trupului lui Christos”. (participând la demnitatea întregului, conservând-o, în sine).

Cu o identitate creștină vulnerabilă, Biserica Ortodoxă Română este, din capul locului, sensibilă la contaminarea paralizantă a politicului. Legitimitatea ei atârnă de afirmarea repetată a specificului său național; deoarece sensul acestui specific se modifică odată cu regimurile politice care se succed, Biserica se vede condamnată la obediență politică, perpetuă.

Național-comunismul românesc, de nuanță ceausistă a speculat, cu multa abilitate, acest complex fondator al Bisericii, reușind să o mențină inofensivă și sub control. Însă, efectele acestui complex nu s-au manifestat numai sub comunism. Toate dictaturile interbelice (carlistă, legionară, antonesciană) s-au bucurat de sprijinul tacit sau activ al Bisericii, pâna într-acolo încât patriarhul Miron Cristea a acceptat postul de prim-ministru “de paie” într-un guvern-marionetă, pretins a fi “de uniune națională”, care avea rolul de a masca, fără succes însă, efectivitatea regimului autoritar.

Biserica Ortodoxă Română este, încă, după prăbușirea comunismului, victima (deloc inocentă) a confuziei între Tradiție și “tradiții”. Ea nu a izbutit să facă (și să urmeze în acțiunea și discursul ei) deosebirea, clară, între moștenirea transculturală și supratemporală a Ortodoxiei și aluviunile, reziduurile străine de natura acesteia, care s-au depus de-a lungul istoriei și care îi poluează și falsifică conținutul, deturnându-l de la sensul său autentic, îngreunând transmiterea misionară a acestuia. Datorită acestui fapt, Biserica Ortodoxă Română este slab pregătită pentru a face față multiplelor fațete ale “provocării post-moderne”, proliferării ateismului, a apatiei religioase și a sectarismului, dar și necesității de a-și îmbospăta modurile de adresare, pentru a-și putea transmite mesajul pe “lungimile de undă” ale lumii contemporane, fără a-l denatura, dar și fără a-l “ermetiza”. Diferența, flagrantă, dintre numărul celor care își declară, statistic, apartenența la ortodoxie și numărul real al celor care sunt, cu adevărat, practicanți (liturgic și faptic) este o dovadă, în acest sens. De asemenea, faptul că, alături de Armată, Biserica este cea mai “populară” instituție a societății românești (sondajele plasând-o, *a priori*, pe același plan cu Parlamentul, Executivul și Justiția-mult mai slab cotate) nu demonstrează decât că marea majoritate a ortodocșilor “declarați” privesc Biserica nu ca pe o încarnare a valorii specific-religioase, ci, în primul rând, ca pe o instituție pseudo-politică, care indeplinește funcții de “reprezentativitate națională” și de “etică comunitară”. Biserica suplinește, încă, suportând riscul denaturării statutului său, deficitul de substanță și credibilitate al valorii politice, perpetuându-și, astfel, propria aderență la valori ireligioase, cum ar fi “națiunea”. Biserica simte factorul național ca pe un element identitar, primordial, fără de care statura ei s-ar vedea drastic diminuată, de unde și insistența, aproape violentă, cu care s-a străduit (și a reușit, conform tradiționalului troc, reciproc, de legitimare, dintre religios și politic) să impună Parlamentului consființirea juridică, în cadrul Legii Cultelor, a statutului său de “Biserica Națională”. Justificările aduse, în favoarea acestei pretenții (atenuarea, ca o consecință a legii, a virulenței campaniilor sectare, dar și recunoașterea poziției dominante, istoric și statistic, a Bisericii Ortodoxe, sunt tot atâtea recunoașteri tacite ale fragilității poziției “informale” a Bisericii și încercări de impunere formală a acesteia.

BIBLIOGRAPHY

1. Barbu Daniel, Republica absentă, Editura Nemira, București, 1999;
2. Besancon Alain, Confuzia limbilor-criza ideologică a Bisericii, Editura Humanitas, București, 1992;
3. Clement Olivier, L'Église Orthodoxe, Presses Universitaires de France, Paris, 1965;
4. Gillet Olivier, Religion et nationalisme: l'idéologie de l'Église Orthodoxe Roumaine sous le régime communiste”, Bruxelles, 1997;
5. Girardet Raoul, Mituri și mitologii politice, Editura Institutul European, Iași, 1997;
6. Meyendorff John (1996) [1962]. The Orthodox Church: Its Past and Its Role in the World Today (Revised 4th ed.). Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press.;
7. Pr. Prof. dr. Păcurariu Mircea, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volumul I, Editura Trinitas, Iași, 2004;
8. Preda Radu, Biserica în Stat: o invitație la dezbatere, Editura Scripta, București, 1999;
9. Radosav Doru, Sentimentul religios la români. O perspectivă istorică (sec.XVII-XX), Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1997.

Surse internet:

<https://www.academia.edu/9202376/126921667-Mircea-Pacurariu-istoria-bisericii-ortodoxe-romane-Vol-2-doc>, ultima accesare - 21.11.2019.

LOCAL WORKSHOP IN FIVE DIFFERENT COUNTRIES- FIRST STEP ON MENTORING SCHEME E-STEAM

Sorina-Mihaela Bălan, Doina David

Lecturer, PhD „Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureş, Assoc. Prof., PhD „Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureş

Abstract: In the project E-STEAM: Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Erasmus Project 2018-1-PT01-KA201-047422, each of the countries of the project there was a workshop with students and with the Support Board of the country (made up of people connected to the STEAM areas and with local influence): 1. In 08/03/19 at Escola Secundária de Silves, Silves, Portugal; 2. In 27/03/19 in Ruse, Bulgaria First private school Leonardo Da Vinci; 3. In 21/03/19 at Dimitrie Cantemir University, Targu Mures, Romania; 4. In 21/03/19 at Private tutorial SYGXRONO, Larissa, Greece; 5. 27/03/19 at Fundation Universidat Jaume, Spain. The project E-STEAM aims to establish synergies among schools and the labour market towards creative and meaningful engagement of girls in STEAM education through a mentoring programme, develop a virtual platform as a resource hub for practical and innovative learning solutions complementing schools' curricula and exploit and disseminate personalised activities by promoting the use of the platform. The project target 3 groups: Teachers in Primary, Junior and Upper secondary (VET & non-VET) education and especially teachers in STE(A)M, career advisors; Decision makers, Policy formulators, Head teachers, school directors, teacher' training centres, representatives of regional/national and EU authorities. Students / pupils 7+ to engage more girls in STEAM careers.

Keywords: Gender; E STEAM Education; Mentoring; Stereotypes; Counter-stereotype.

1. Workshop objectives and methodology

The objectives of the workshop were to provide a set of counter arguments (two per each stereotype identified and identify a Support Board STEAM network of recommended future Mentors. We introduced ourselves and presented the project and explained the goal of the workshop to the experts. Furthermore, analysed to the Support Board each stereotype, activities was divided in 3 phases: 1) identification of counter arguments/messages; 2) Analysis of the target groups each counter argument has been proved to be affective with; 3) Identification of the topics on which the counter arguments rely on.

2. Summary description of what happened

In Portugal the session began with the reception and gratefulness, by the Director of the School Group, to the members of the Support Council, for having accepted to be part of this project, after with a brief presentation of the project, the partners and the activities carried out up to now and the results obtained. It was also indicated what is intended with the project and the outputs that we intend to achieve, relating them to the phases of the E-STEAM project. The methodology indicated in the script for the workshop was followed, presenting each a stereotype and the associated problem.

Participants were asked to reflect on the stereotype individually and then write 2 counter-stereotypes on paper, which they later presented to the group. During the presentation / discussion the dynamizers grouped the counter stereotypes by similarity and in the end were voted, selected 2 counter-stereotypes for each stereotype / problem presented. The discussion around the stereotype 3 was not as profound as in the rest because the elements had some difficulty in finding an counter-stereotype and activities to carry out with the target audience.

At the end of the workshop, participants were asked to identify potential E-STEAM project mentors, who must be women, who work in the STEAM areas and have a profile and willingness to be mentors. It was also indicated that they should provide us with basic information (characteristics and contacts) about mentors within 2-3 weeks.

In Bulgaria, during the meeting a series of additional statements have been identified and these need to be considered when forming and counter fight stereotypes:

- Women are extrovert and men are introvert.
- Women are not aggressive while men are aggressive.
- Women are more ambitious than men and at their work place they constantly need to assert their own skills.
- Women do not use rude language, and men do.
- Women are more tactful at their work places than men, who can be abrupt.
- Women are more empathic than men.
- Women tend to be financially dependent and men are independent.
- Women are subjective and men are objective.
- Women tend to be obedient at their work place and they are better at implementation. Men tend to dominate.
- Women do not like mathematics and STEM subjects whereas men do.
- Women are more emotionally vulnerable at critical situations than men.
- Women are more passive than men are. Men are more active.
- A woman at a leading position is sign of poor management.
- Women are not skillful at doing business
- Women are cunning intriguers while men are straightforward.
- Women don't know how to achieve high in life whereas men do
- Women earn less than men do.
- Women are not adventurous and find it difficult to make decisions, whereas men make decisions faster and with ease.
- Women feel awkward to be aggressive and men do not.
- Women hardly make a difference between feelings and ideas, and men do it easily.
- Women think they always outdo over men and men think they themselves outdo over women.

In Romania the support boarding have expressed their opinions:

Support boarding (acronym SB) 1: female, age: 24, works at Azomures- SA, the most important Romanian producer of mineral fertilizers for agricultural use. She says about the project "Interesting idea - it might work :)"

SB 2: female, age: 27, psychologist. She graduated the Faculty of Psychology and Education Sciences at "Dimitrie Cantemir" and "agree with the STEAM program by helping young girls take up careers in Sciences, technology, engineering, art and Mathematics".

SB 3: female, age: 23 is a Psychologist- Working In Human Resource/ Master Student In Human Resource Management, She teaches at the School Group Lucian Blaga from Reghin city.

SB 4, female, age: 39; worked at Solel Boneh, from September 2001 to 2015; She studied Management at Petru Maior University; is an economist and says about ESTEAM: "an exceptional idea, to get the desired result, to raise the girls' self-e STEAM"

SB 5: female, age: 39 is Head of Service for Prevention of Social Marginalization - General Direction of Social Assistance and Child Protection: "STEAM-areas that have flourished in recent years, involving younger girls (eg: Informatics is already taught in groups)"

SB 6, man, is Head of Department / teaching Canto He works at the County Center for Traditional Culture and Artistic Education and operates according to the cultural strategy promoted by the Ministry of Culture and the County Council, based on the principles of autonomy and national cultural authority in the world value chain.

3. Identification of counter arguments, target groups and topics in different country

3.1. Stereotype 01 - Girls lack confidence in their STEAM skills.

Portugal

Counter-stereotype 1-Today, many women play roles that have been for many years only for men: there are scientists, researchers, people involved in the arts, managers of top companies and with great projection. Many of the successful companies in Portugal have as directors women. *Topics*: Karen Uhlenbeck is the first woman to win the "Nobel" of mathematics [1]; Women behind big inventions attributed to men [2]; OECD puts Portugal at the top of the list with more women trained in science, with 57%, well above the average of the organization[3]; Sea, brain, spine and immunity. These are the Portuguese scientists of the year [4]; The most powerful Portuguese women in business [5]; Miss Portugal 2012 - Melanie Vicente, nuclear medicine student; Miss Portugal 1982 - Ana Maria Valdiz Wilson, civil engineering [6].

Activity / context: Presentation of practices and feminine examples in occupations that historically are of men (concrete histories, real cases of the local community or of the social communication), to dismantle a whole series of previous ideas related to this devaluation present in the presented stereotype.

Counter-stereotype 2- Currently, "robotization" and "mechanization" in professional activities minimize the importance of the physical component in access to professions. There are more and more initiatives that were previously directed only at men and now are also for women. *Topics*: Algarve Cup: Seven National Selections Participated In The Feminine World Of Football, Portugal Focused On Euro 2021 [7]

Activity / context: Change roles so that students feel that the discomfort in STEAM areas is not about sex (discomfort regardless of sex). Girls and boys are able to perform activities that are traditionally associated with another gender: traditional so-called role-playing exercises

Romania

Counter-stereotype 1- Girls will be confident if they are encouraged.

Activity / context: Presentation of practices and feminine examples

Counter-stereotype 2- „From a young age, girls use virtually chemical elements”

Activity / context: The womens make cosmetics themselves, they can combine elements such as sodium bicarbonate, yeast, knowing the effects / reactions - the practical part). SB mentioned Ana Aslan saying "You can teach yourself to make creams," or "you can apply in many areas what you have learned at college with the skills you have."

Counter-stereotype 3- "Even if you are not good at math, when you go to the store you have to know how to calculate"

Greece

Counter-stereotype 1- Nowadays, specifically in Greece, we have an active participation of young students (girls) in Mathematics competitions, therefore their confidence in STEAM skills in increasing.

Counter-stereotype 2- In the same framework, nowadays, more girls participate in robotics competitions.

3.2. Stereotype 02 - Boys are more associated with STEM.

Portugal

Previous discussion: Cultural reasons cause boys to be led to choose professions linked to technologies and engineering. It is important to relate education to the need of the job market.

Counter-stereotype 1. Presentation of male professionals related to areas normally with more women. Give examples of successful men in professions that are culturally attributed to women. *Topics* - Kindergarten Teacher Rui Serrão - Institution "Amigos dos Pequenos", Mahatma Gandhi.

Activity / context: Bringing men who are in the areas considered feminine to talk about their positive experience to demystify this stereotype.

Counter-stereotype 2. As STEAM is more traditionally associated with boys, role-playing can lead to important breakthrough / discomfort situations to reveal unconscious stereotypes. *Topics:* Opportunity at an early age to "live" different experiences related to other areas and continuing to take classes to "Live Science" centres, available in all regions, from pre-school.

Activity / context: Realization of experiences, with the exchange of roles, in various activities, so that they realize that there are difficulties in both genders. Exchanging of papers previously spoken. Try to demonstrate that, if subjected to the same stimuli, girls will "respond" in the same way to the challenges of the STEAM area.

Counter-stereotype 3. There are no intrinsic gender differences in people's capacities. Confront teachers with their own representations through examples. Break the stereotype that male students do better on STEAM than girls do. *Topics:* ARTICLE: No intrinsic gender differences in children's earliest numerical abilities, by Alyssa J. Kersey, Emily J. Braham, Kelsey D. Csumitta, Melissa E. Libertus and Jessica F. Cantlon, in npj Science of Learning (2018).

Activity / context: To present the good final results in the STEAM areas only of female students in Silves Secondary School, but without indicating the teachers the sex, and then discuss with the teachers the data. Or present the final results of students in the STEAM (Positive and Negative Results) areas, without knowledge of sex, and discuss the performances of women and men. Analyse the American study on mathematics and gender.

Greece

Counter-stereotype 1- The participation of girls in Military schools are becoming more popular today. They can manage high-ranking positions with a high percentage of success.

Counter-stereotype 2- Departments of Universities (Mathematics, Engineering): Every year more and more girls are following these studies (for example in Mathematics studies the percentage between boys and girls is now 50 - 50).

3.3. Stereotype 03 - Girls are hard-working but boys are considered skilful in STEM.

Portugal

Previous discussion: There has been a great deal of discussion around this stereotype, because some elements think girls can be more organized than boys. But are not we confusing organization with work / effectiveness? Expectations are created in women to be organized what creates this stereotype, as well as the speculation that boys are good in the STEAM (cultural issues) areas. There was some difficulty in suggesting counter-stereotypes for this stereotype.

Counter-stereotype 1. Boys who are organized and hard-working have good results, especially if they are motivated to achieve something. It is a question of motivation and not a natural talent.

Activity / context: Put organized and hard-working boys to talk about how they organize the study to be successful and depend on it. In the classes check if the girls with better performances are actually more hardworking than the boys (a greater number of hours dedicated to the study).

Bulgaria

Counter-stereotype 1. More than 50 women have been awarded with Nobel Prize in STEM disciplines. Bulgaria is ranked second among the European countries which have the highest percentage of women leaders. (Eurostat)

Romania

Counter-stereotype 1- Many designer girls or plastic artists / girl architects.

Examples: Ana Aslan was a Romanian specialist in gerontology, an academic since 1974, director of the National Institute of Geriatrics and Gerontology. She highlighted the

importance of procaine in relieving age-related dystrophic disorders by applying her extensively to the geriatric clinic under the name Gerovital). [9].

From knowledge: IT specialist; Architect of the city Tg. Mures; mathematics teachers by Sports High School; “*I as an economist - I work with numbers*”. It was mentioned the movie “*Hidden Figures*”, the main characters being three mathematician women in Nasa.

Counter-stereotype 2- Departments of Universities (Mathematics, Engineering): Every year more and more girls are following these studies (for example in Mathematics studies the percentage between boys and girls are now 50-50).

Topics: „*In the IT field, most are men, and in cosmetics most women are; most math teachers are women.*”

Counter-stereotype 3. In recent years in STEAM- the number of girls involved in this field has increased, most probably because besides the mechanical part, robotics implies CREATIVITY

Topics: In University of Art from Tg. Mures, the chief architect is a woman; - In science / research Ana Aslan is celebrated around the world with a range of cosmetics and geriatric research; Many women, like Marie Curie, are also laureates of the Nobel Prize.

Counter-stereotype 4. Girls are competent but in many schools they are not guided, helped; education is focused too much on theory, to the detriment of experiments (eg, Chemistry, Physics-In Sciences, Engineering).

Greece

Counter-stereotype 1- This year (2019) for the first time, the award Abel (in the field of Mathematics) will bestow on Karen Uhlenbeck, she is an American mathematician.

Counter-stereotype 2- Eleni Antoniadou: She studied computer science and biomedical informatics. Today, she is Researcher at NASA and among the top young scientist in the health.

3.4. Stereotype 04 - Boys are oriented to achievements, girls to feelings and caring for society.

Portugal

Previous discussion: It is also a cultural issue, in part linked to the stereotype that the woman is the caretaker of the children.

Counter-stereotype 1. There are girls in the class who want to be researchers, engineers, exploiters, scientists and men who want to be nurses, childhood educators, social workers, or other professions that are usually women. There are boys attached to volunteering. *Topics:* - Male students from the Health Professional course at Silves High School and Women students in the professional areas of technology and areas of pursuit of studies related to the areas STEAM.

Activity / context: Get them to talk about their motivations

Counter-stereotype 2. In Sweden, the child care law does not differentiate between the gender of the caregiver. Shared custody of children is increasing in Portugal.

Topics: - Child care law in Sweden and Portugal.

Activity / context: Present and discuss the child care law of Sweden in comparison with the law of Portugal. In Sweden men and women have the same time and rights allotted.

Counter-stereotype 3. The number of boys in the Health areas has increased and women in the technological and STEAM-related areas have increased (analysis of students by class at Silves High School). *Topics:* - OECD puts Portugal at the top of the list with more women trained in science, with 57%, well above the average of the organization [10]; - More than half of the scientists and engineers in Portugal are women [11]

Activity / context: Analyze with teachers these data

Romania

Counter-stereotype 1- women's are oriented to the outcome and to human relationships. Examples: Kovesi Codruta [12];

Simona Halep is a Romanian professional tennis player. The Women's Tennis Association (WTA) ranked her world No. 1 in singles on two separate occasions between

2017 and 2019. She reached the No. 1 ranking for the first time on October 9, 2017. On her second occasion, she held the ranking for 48 consecutive weeks. In total, she has been No. 1 for 64 weeks, which ranks tenth in the history of female tennis. Halep was the year-end No. 1 in 2017 and 2018. She is currently ranked world No. 2 on the WTA Tour, and has won 18 WTA singles titles. Halep has also finished runner-up 15 times [13],

Ana Maria Brânză (1984) is a Romanian épée fencer. She earned the silver medal in the individual épée event at the 2008 Summer Olympic Games and the gold medal in the 2013 European Fencing Championships. She won the women's épée World Cup series a record-equalling three times (2007–08, 2008–09, and 2012–13), with thirteen World Cup titles to her name. With the Romanian team she was twice World champion (2010 and 2011) and six-times European champion (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, and 2015). [14] and she wrote an autobiographic book for children. "*All I know is that when you get out you can say it's "worth it." When it does not come out, you get upstairs, you shake and you take it all the way down the road.*" - (Ana-Maria Brânză) [15];

Counter-stereotype 2- Women are the best leaders, they are result-oriented and what they do, they do with the soul; they are focused on results.

Examples: Nadia Comaneci-at the age of 14, became an international sensation after her performance at Montreal's 1976 Olympics. She earned seven perfect scores and five medals, including three golds, and was the first gymnast to ever earn a perfect score in Olympic competition. Comaneci went on to compete in the 1980 Moscow games and brought her lifetime medal total to five golds, three silvers and one bronze. She retired from competition in 1984 and became a judge and the coach of the Romanian national team. In 1989 Comaneci fled Romania and was granted political asylum in the United States. She settled in Norman, Oklahoma and married U.S. gymnast Bart Connor in 1996. Comaneci became a U.S. citizen in 2001 [16];

Gabriela Szabo- Gabriela is a retired Romanian runner. She competed in the 1500 m and 5000 m events at the 1996 and 2000 Olympics and won a gold, a silver and a bronze medal. As of 19 August 2013 she held the honorific title of Romanian Tourism Ambassador, together with other 7 cultural and sport personalities of Romania [17].

Counter-stereotype 3. Successful women are those who are also oriented towards the results but do not ignore the empathetic side of human relationships, successful women who engage in charitable activities”

Greece

Counter-stereotype 1- There is the stereotype that a woman is better kindergarten teacher. But according to academic researches, nowadays men kindergarten teachers realize very good job. In the most recent years, we have noticed that girls and women have more ambitions and they are ready to do anything in order to achieve.

3.5. Stereotype 05. Girls are not self-confident at STEM subjects

Bulgaria

Counter-stereotype 1. Most girls miss the real life role model of what they can achieve with skills in STEM subjects. In Bulgaria the number of girls taking part in competitions in mathematics, IT, robotics is similar to the number of boys. The number of women University students in specialties related to programming and data analysis is approximately similar to the number of the men. The fact that girls avoid jobs, related to those in the building industry and engineering is due to the working conditions and not to lack of self-confidence in their STEM skills. The more advanced the technological equipment and robotization, the greater the number of women in these jobs gets

3.6. Stereotype 06. Women have stronger emotional thinking and because of that they cannot think over technical issues

Bulgaria

Counter-stereotype 1. There are a lot of women engineers, constructors, designers. If technologies go well with arts, then the women's potential in these jobs is not less than that of

men's. When they do not agree, men use rude language and become both physically and verbally aggressive – extroverts, and this doesn't help when making adequate decisions.

3.7. Stereotype 07. Boys are more often related to STEM

Bulgaria

Counter-stereotype 1. Although that there is little data about the number of women in Mining and quarrying women are also a fair part. Here, Bulgaria takes 3rd place after Sweden and the Netherlands with 16%. There are more women who are car racers, mechanics, constructors and they are more attentive and precise in their work with technical equipment. The number of women in the army, police, aviation and fire departments is constantly rising up

4. Analysis of the target groups

In Portugalia: SB suggested SCED 2, 12 to 14 years old corresponds to the 3rd cycle in Portugal; Social class – all; The SB reflects that normally the upper classes promote interest in the STEAM áreas

In Bulgaria: The Supporting Board suggested to include mentors whose professions deal with arts and that to be emphasized in the project results. As for the mentees, the SB suggested to include students from high school aged 14-18. They also suggested to include boys, regardless the fact that the project is targeting the girls and their professional realization.

In Romania . The SB identify the target groups, following the proposed categorization:

➤ **Students**, classified per: Age: 5-7 - only one person considers it necessary, the other five participants consider that at that age the girls have the skills directed towards STEAM; Age 11-14 – all participants; Age 15-18 , only one person considers it not necessary and Minority group –yes- 5 participants/ no-1 person

➤ **Teachers**, classified per: 1. Grades: Kindergarten – three participants (50%); Primary school- five participants (83%), ISCED Level 2 five participants (83%), ISCED Level 3- five participants (83%); 2. Disciplines (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

In Greece

➤ Participation of young students(women) in Mathematics competitions. (*Students-Age 15-18*)

➤ Nowadays, more women participation in robotics competitions. (*Students-Age 15-18, Teachers-Disciplines-Science, Technology*)

➤ The participation of girls in Military schools are becoming more popular today. They can manage high-ranking positions with a high percentage of success. (*Students-Age 15-18*)

➤ Departments of Universities (Mathematics, Engineering): Every year more women introduce on these departments. (*Students-Age 15-18*)

➤ This year for the first time, the award Abel (in the field of Mathematics) will bestow on Karen Uhlenbeck. She is an American mathematician. (*Disciplines-Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics*)

➤ Eleni Antoniadou: She studied computer science and biomedical informatics. Today, she is Researcher at Nasa and among the top young scientist in the health. (*Disciplines-Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics*)

5. Identification of the topics

In Romania the topics are focused in:

- *STEAM disciplines (Science, IT, Engineering, Art, Maths):*
- **Sciences:** Chemistry, Physics, Biology
- **Technique:** Technological education, Technical disciplines, Informatics
- **Engineering:** Technological education
- **Arts:** Plaque Education, Drawing, Music, Painting, Architecture
- **Mathematics:** Algebra, Geometry, Trigonometry

- *STEAM jobs and careers*: Chemist, Physicist, Physician, Biologist, Zootechnist, Informatics, Machine Builder, Energy Engineer, Electronist, Constructor, Sculptor, Musician, Painter, Architect, Mathematician, Economist

- *Other disciplines that can guide students*: Counseling and professional development; Education for health; Civic education; Entrepreneurial education; Psychology and Robotics

- *Attitudes towards STEAM disciplines and careers*: Self-esteem, self-knowledge, resistance to stress, perseverance, etc.

6. Topics- Bibliographies of remarkable STEAM Women from partner countries.

The Romanian group wave discussed about remarkable STEAM women: Queen Maria, Ana Aslan (physician), Stefania Maracineanu (physicist), Sofia Ionescu (the first neurosurgeon woman in the world), Ana Ipătescu (important role in the Revolution of 1848), Hartulari-Darclee Harpers (soprano), Alexandrina Cantacuzino, Aurora Gruescu (the first female forestry engineer in the world), Elisa Leonida Zamfirescu (Europe's first female engineer), Cecilia Cuțescu-Storck (the first female university professor in art education in Europe), Sarmiza Bilcescu-Alimănișteanu (the first female engineer in Europe) woman doctor in law in the world), Ecaterina Teodoroiu (heroin in World War I).

7. Topics -Women who changed the world

Also, the Romanian group wave discussed about the Nobel Prize, what has been awarded since 1901 “*for the greatest benefit to humankind*”. More than 900 individuals and organisations from more than 70 countries have received the prize. Only 5% of the recipients are women. In this lesson, we focus on some of them to learn more about their ground-breaking work in science.

BIBLIOGRAPHY

[1] *Karen Uhlenbeck is the first woman to win the "Nobel" of mathematics*, accessed in nov 2019 from

https://www.sabado.pt/vida/detalhe/karen-uhlenbeck-e-a-primeira-mulher-a-ganhar-o-nobel-da-matematica?fbclid=IwAR2ieml7E1zcftE25OnYOOpbqvw86lrCWryi5yKnZoek1jCUKG_V53eXywY

[2] *Women behind big inventions attributed to men*, accessed in nov 2019 from

https://www.maxima.pt/celebridades/detalhe/as-mulheres-por-detras-de-grandes-invencoes?fbclid=IwAR3pH1vIevKlIn_yMPKCmfg87jyf1FW0fdAOZL0jK-DCqVhi50ChqAE2nRE

[3] *Portuguese women lead ranking of science, technology and mathematics*, accessed in nov 2019 from

<https://www.dn.pt/portugal/interior/portuguesas-lideram-ranking-de-ciencias-tecnologia-e-matematicas-9224960.html?fbclid=IwAR2novoShz9w0SdiSDN2PX3isGQex2OEwBu1u9lmgVPbjYJvqz4AIw1LAEo>

[4] *Sea, brain, spine and immunity. These are the Portuguese scientists of the year*, accessed in nov 2019

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/mar-cerebro-coluna-e-imunidade-estas-sao-as-cientistas-portuguesas-do-ano-10608777.html?target=conteudo_fechado&fbclid=IwAR3DC1uUaDu8wjrd4-QcUY1phEgLL-mtfebkxZ9sAhAbD_8MM-WixfIWI4

[5] *The most powerful Portuguese women in business*, accessed in nov 2019 from <https://observador.pt/2018/10/30/as-10-mulheres-portuguesas-mais-poderosas-nos-negocios/>

- [6] *Student Melanie Vicente represents Portugal in Miss World*, accessed in nov 2019 from http://jornaldeangola.sapo.ao/gente/estudante_melanie_vicente_representa_portugal_no_miss_mundo
- [7] *Algarve Cup: Seven National Selections Participated In The Feminine World Of Futeebol, Portugal Focused On Euro2021*, accessed in nov 2019 from <https://desporto.sapo.pt/futebol/futebol-feminino/artigos/algarve-cup-sete-selecoes-preparam-mundial-feminino-portugal-foca-se-no-euro2021>
<https://www.fpf.pt/competicoes/futebol/feminino/algarve-cup>
- [8] *Bibliografie Ana Aslan*, accessed in nov 2019 from <https://ana-aslan.ro/biografie/>
- [9] *„Figuri ascunse”: un film despre viața femeilor de culoare din America anilor '60*, accessed in nov 2019 from <https://www.newmoney.ro/figuri-ascunse-un-film-despre-viata-femeilor-de-culoare-in-america-anilor-60/>
- [10] *Portuguesas lideram ranking de ciências, tecnologia e matemáticas*, accessed in nov 2019 from <https://www.dn.pt/portugal/interior/portuguesas-lideram-ranking-de-ciencias-tecnologia-e-matematicas-9224960.html?fbclid=IwAR2novoShz9w0SdiSDN2PX3isGQex2OEwBu1u9lmgVPbjYJvqz4AIw1LAEO>
- [11] *Mais de metade dos cientistas e engenheiros em Portugal são mulheres*, accessed in nov 2019 from https://observador.pt/2019/02/11/mais-de-metade-dos-cientistas-e-engenheiros-em-portugal-sao-mulheres/?fbclid=IwAR3dFLfhaxcBz9H0719yyHzHHjYtUod4Z2h8_UPKjWxYBDHbsUkARr8XxqE
- [12] *Laura Codruța Kövesi* accessed in nov 2019 from https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Codru%C8%9Ba_K%C3%B6vesi
- [13] *Simona Halep*, accessed in nov 2019 from https://en.wikipedia.org/wiki/Simona_Halep
- [14] *Ana Maria Popescu*, accessed in nov 2019 from https://en.wikipedia.org/wiki/Ana_Maria_Popescu
- [15] *Despre Ana Maria Branza*, accessed in nov 2019 from <https://www.anamariabranza.ro/>
- [16] *Nadia Comaneci*, accessed in nov 2019 from <https://www.who2.com/bio/nadia-comaneci/>
- [17] *Gabriela Szabo*, accessed in nov 2019 from https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Szabo
- [18] *NOBEL PRIZE LESSONS. Student worksheet: Women who changed science*, accessed in nov 2019 from https://www.nobelprize.org/uploads/2019/03/StudentWorksheet_NobelPrizeLessons_Women_Who_Changed_Science.pdf
- [19] Project Website <http://e-steamerasmusproject.com/>
- [20] Project Facebook page <https://www.facebook.com/ESteamErasmusProject/>
- [21] <https://cantemir.ro/departamente/strategii-programe-si-proiecte/proiecte/>

COMPARATIVE ASPECTS REGARDING THE TAXATION IN ROMANIA AND THE EUROPEAN UNION. EVOLUTION AND TRENDS

Mihăilă Nicoleta

Scientific Researcher III, PhD, Centre for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”

Abstract: This paper presents the evolution of Romania's taxation compared to that of the member states of the European Union (from the perspective of direct and indirect taxes as a share in GDP) between 2006-2017. The purpose of these developments is to see what kind of taxation prevails in Romania, compared to other EU countries and what is the direction / tendency, from a fiscal point of view, of our country. In this context we use the data taken from the Report of the European Commission, Taxation Trends 2019, as well as the report prepared by the World Bank and PwC, Doing Business.

Keywords: taxation, direct and indirect taxes, profit tax rate, trends

Taxation has been, is and will be an essential component in the life of any nation, because in most countries the formation of public financial resources is based on tax revenues. Thus, the way to cover public needs is largely dependent on taxes and fees. Theories regarding taxation in the post-war period have representatives of the followers of economic neoclassicism, led by Professor Milton Friedman. In their conception, the tax was seen as a financial variable, seeking to discover ways in which the public expenses could be covered under optimal conditions with the help of the income collected from the population. The neoclassicalists thus developed the theory of the superiority of the direct tax on the indirect tax and consists in the fact that a direct income tax will always be preferable to an indirect expenses tax.

1. Literature Review

The level of taxes and contributions may differ from state to state, depending on the degree of development of each one. Inceu and Lazăr (2003) specify that "in the more developed countries, from an economic point of view, through the state budget and through taxes, a large part of the gross domestic product is redistributed, than in the less developed countries." However, the structure and the extent of taxes differ greatly from state to state, depending on the needs covered by the state budget, specific to each state.

Stroe and Armeanu (2014) specify that direct taxes "are a category of taxes classified according to the criteria of the substance and form features, presenting a series of advantages resulting from features that meet the requirements of many taxation principles: they are nominative, they are related to the economic power and the personal situation of the taxpayer, are notified to the payer in advance of payment both in terms of payment amount and due dates."

Văcărel (2007) points out that direct taxes are specific to developed countries although some differentiations are known, and poorly developed or developing countries focus more on indirect taxes than on direct taxes.

Dobrotă (2010) speaks in his study about the idea that the fiscal system can be used as a tool for regulating the economic life, for the intervention of the state in the economy, these being necessary to eliminate the imbalances from different periods of the economic life. At

the same time, he includes the point of view on the relations between taxation and the level of development of a state, since a stable, developed economy will always correspond to a favorable environment for fiscal relaxation.

Devereaux and Fuest (2009) consider in their study that the differences and incompatibilities between the national systems that are characteristic of corporate taxation distort the investments, complicate the tax system and lead to conflicting increases between taxpayers and tax authorities, being the same when there are differences between the authorities of any state. It follows that a broad vision is required on the coordination of corporate profits taxation, since, at international level, efforts to coordinate the taxation of profits on certain multilateral bases have failed. In the European Union, the efforts made in this direction have also had difficult results, but some important steps have been taken and numerous debates on improving this aspect have been organized. It is also stated in this study that, from a global perspective, companies should place their investments in the most productive places, not where taxes are more "permissive".

2. Evolution of taxation in Romania and European Union

To see how the taxation has evolved in Romania and in the EU member states, we use the data taken from the Report of the European Commission, Taxation Trends 2019, data referring to the period 2005-2017. The categories of tax revenues that we work with in order to create a picture that highlights the evolution of taxation in the EU are the revenues from direct taxes (% of GDP) and indirect taxes (% of GDP) and, to a lesser extent, tax revenues from social contributions (% of GDP). The purpose of these developments is to see what kind of taxation prevails in Romania, compared to other EU countries and what is the direction, from a fiscal point of view, of our country.

Therefore, in Figure1 we present the evolution of tax revenues in GDP (%), between 2005 and 2017, in the EU member states. Tax revenues in the European Union provide most of the financial resources of the Member States and are made up of direct taxes, indirect taxes and compulsory social contributions. In this regard, there is a tendency towards the increase of indirect taxes, so the increase of the tax revenues has been achieved mainly by increasing the taxes and taxes applied to consumption.

Figure no. 1. The share in GDP of direct, indirect taxes and social contributions at EU

level

Source: European Commission, Taxation trends 2019

We notice that throughout the period analyzed, the focus was on indirect taxes and social contributions, indirect taxes registering a slightly upward trend, as well as contributions, and direct taxes remained relatively constant, an aspect highlighted in the developed countries.

The share of indirect taxes exceeds the share of direct taxes the whole period. We can say that consumption tax is preferred, a situation that characterizes, in particular, the developing countries, to the detriment of direct taxation (wages, income or profits).

Referring to the events that created difficulties during the analysis, we mention that at the beginning of the economic-financial crisis of 2008-2009, the share of direct taxes decreases significantly, as well as the share of indirect taxes (due to the decrease in consumption by the population and not only), the contributions being those that did not register very large fluctuations. Thus, the resources of the states are registered through social contributions. As a trend, it can be seen that the level of contributions is more pronounced than that of indirect taxes (both with an upward trend), these having the highest share in GDP.

3. Taxation in Romania

At European level, there is a tendency to balance the share of direct, indirect taxes and those of social contributions, and many Member States that have recorded high percentages of budget revenues in GDP also benefit from relatively high shares of direct taxes in total revenues.

Figure no.2. Tax revenues related to the tax type (% GDP) in Romania

Sursa: European Commission, Taxation trends 2019

In contrast to the average recorded at the European Union level in the last 13 years, we can observe (according to Figure no. 2, based on data from the Taxation Trends report) that our country is mainly based on indirect taxation, followed by social contributions. Direct taxes have a small share.

Indirect taxes are on an upward trend, despite all fluctuations. Thus, the lowest weight is registered in 2009 (respectively 10,8% of GDP), and the highest was registered in 2012 (respectively 13,2%).

From the point of view of direct taxes, we find that they have a downward trend over the period analyzed (% in GDP), registering numerous fluctuations. Thus, the highest percentage is registered in 2007, respectively 6,7% of GDP, the smallest is registered in 2005 with 5,3% of GDP, respectively in 2010, with 5,7% of GDP.

Social contributions recorded a relatively upward trend during the period in which we realized the analysis, with the highest share in 2007, of 9,8% of GDP, and the lowest, in 2016, of 8,0% of GDP.

Therefore, we can say that the Romanian state encourages the taxation of consumption to a greater extent than the taxation of income and profits, the indirect taxes being higher than the direct taxes for almost the whole period analyzed. Social contributions, especially those

due to employers (for the period 2006-2016), have a higher share than those due to employees or households for the entire duration considered.

Further, we make a comparative analysis of each type of tax in Romania with the EU average.

a. EU-Romania comparison from the perspective of direct taxes- there is a difference between the values registered in Romania for direct taxes as a share of GDP and the values registered in the European Union. In the European Union the lowest value of the indicator is recorded in 2004, of 12,4% of GDP, and in Romania the lowest value is 5,3% of GDP and was recorded in 2005, and in 2010, with 5,7% of GDP.

Figure no. 3. EU-Romania comparison from the perspective of direct taxes(%OF GDP)

Source: European Commission, Taxation trends 2019

b. EU-Romania comparison from the perspective of indirect taxes- there are fluctuations throughout the period, respectively a decrease related to the beginning of economic crisis (2009), followed by an increase due to the increase of the VAT rate from 19% to 24%. In 2012, the shares of indirect taxes in Romania and in the EU-27 have approximately the same value, respectively 13,2% vs. 13,4% in GDP, after which in 2016 they decrease in our country by 0,8 pp and increase by 0, 2 pp in the European Union.

Figure no. 4. EU-Romania comparison from the perspective of indirect taxes(% OF GDP)

Source: European Commission, Taxation trends 2019

In conclusion, in Romania the focus remains on social contributions and indirect taxes, similar to the European Union, but at a lower level than the EU average.

4. Trends of taxation in Romania

At the level of the European Union, tax revenues come mainly from indirect taxes. For several years, however, there has been an emphasis on stimulating investments, an aspect achieved by reducing the share of the corporate tax, so a tendency is to reduce it in most Member States.

As for Romania, we can say that this is part of this trend, as we have a relatively low flat tax and measures are being taken to reduce bureaucracy and to simplify taxation - according to Pricewaterhouse report, 2018, Paying taxes indicator.

Regarding the simplification of the system of taxes and the reduction of bureaucracy, the report Paying taxes 2018 (which considers 2016 as a reference year), ranks Romania, from the perspective of the ease with regard to the payment of taxes, at position 42, a better position compared to the previous year (50 th position, the two years being comparable in terms of the new methodology).

From the perspective of ease of paying taxes, in 2016 only 14 payments are needed (compared to 39 in 2012) for the fulfillment of the tax duties, the indicator *number of hours per year for the payment of the fiscal obligations* improves, aspects due to a large extent to the tax measures adopted in order to facilitate electronic payments and online filling, as well as the extension of online payment services (payment by bank card to the POSs installed in the territorial units of the State Treasury or through the *ghişeu.ro* platform).

Compared to the 2017 edition (for the 2015 year), according to the Paying Taxes 2018 report, in 2016, the *number of hours* required to pay taxes increased to 163 hours (from 161 hours), the number of annual payments needed by a company for paying taxes, remained constant, respectively 14 payments, and the share of taxes in total profit remained at the same level, respectively at 38,4% (despite reducing the VAT rate by 4 pp).

Thus, a medium-sized company from Romania realized during one year a total of 14 payments of taxes (higher than the European average of 12 annual payments, but well below the global average of 24 annual payments) and consumed for the calculation, completing and submitting tax declarations 163 working hours (above the European average of 161 hours, respectively, well below the global average of 240 hours).

From the perspective of the size of the total tax rate (the share of taxes and social contributions in the profit of a medium-sized company), in 2016 Romania had a level of 38,4%, below the European average of 39,6%, respectively below the global level of 40,5%.

From the perspective of the new sub-index of the ex-post compliance introduced from the previous year, respectively of the ease with which a company can start the processes related to the VAT refund and the process related to the audit required in case of correcting some errors in the tax return on the profit tax, Romania is among the countries whose procedures are considered to be in great difficulty, but compared to other countries in the European area, it is better positioned than Italy, Bulgaria, Hungary and Slovenia. Thus the ex-post compliance index registered a level of 76,82%, below the European average of 81,59%, but above the global average of 59,51% (where 100% represents processes with maximum efficiency, and 0% totally inefficient processes). Estonia recorded a level of this sub-index of 99,38%, Latvia of 98,11%, Poland of 77,36%, Bulgaria of 69,3%, Hungary of 63,94%, and Slovenia of only 59, 94%.

Overall, in 2016 compared to the previous year, Romania registered a progress regarding the efficiency of the payment of taxes, being positioned in the first half of the ranking of the countries of Central and Eastern Europe, before Slovakia (48th place in the global ranking), Poland (51), Czech Republic (53), Slovenia (58), Bulgaria (90), Hungary (93), but behind Latvia (13th place), Estonia (14) and Lithuania (18).

Regarding the reduction of the tax rate (in the EU), eight Member States of the European Union (EU) have reduced the tax rates on corporate profits from 2017, in order to become more competitive from the tax perspective (according to the Deloitte report, 2018). Even in the new context, the profit tax rate in Romania continues to be among the lowest in

the EU, ranking the sixth position. However, Hungary and Bulgaria have rates significantly lower than that of Romania, namely 9% and 10%.

Table no.1. Evolution of profit tax rate in UE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Austria	25	25	25	25	25	25
Belgium	33	33	33	33	33	29
Bulgaria	10	10	10	10	10	10
Croatia	20	20	20	20	18	18
Cyprus	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Czech Republic	19	19	19	19	19	19
Denmark	25	24,5	23,5	22	22	22
Estonia	21	21	20	20	20	20
Finland	24,5	20	20	20	20	20
France	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
Germany	15	15	15	15	15	15
Greece	26	26	29	29	29	29
Ireland	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Italy	27,5	27,5	27,5	27,5	24	24
Latvia	15	15	15	15	15	20
Lithuania	15	15	15	15	15	15
Luxembourg	21	21	21	21	19	18
Malta	35	35	35	35	35	35
Netherlands	25	25	25	25	25	25
Poland	19	19	19	19	19; 15	19; 15
Portugal	25	23	21	21	21	21
Romania	16	16	16	16	16	16
Slovakia	23	22	22	22	21	21
Slovenia	17	17	17	17	19	19
Spain	30	30	28	25	25	25
Sweden	22	22	22	22	22	22
UK	24	21	20	20	19	19
Hungary	10; 19	10; 19	10; 19	10; 19	9	9

Source: Deloitte, 2018, Tax corporate tax rates

The main findings are:

- 13 Member States have reduced profit tax rates from 2013,
- 8 of the 13 states that chose to reduce quotas, namely Belgium, Croatia, Hungary, Italy, Luxembourg, Poland, Slovakia, United Kingdom, operated them in the period 2017-2018,
- 3 Member States have increased their profit tax rates over the last five years: Greece in 2015, Slovenia in 2017 and Latvia in 2018,
- The Member States with the lowest rates of profit tax are: Hungary (9%), Bulgaria (10%), Ireland (12.5%), Cyprus (12.5%), Lithuania (15%), Poland (15%, but only for small businesses), Romania (16%),
- Member States with the highest rates of profit tax are: France (33.33%), Germany (about 30-33%: the total rate results from the cumulation of the national share with the solidarity tax and the municipal tax), Belgium (29%).

Decisions to lower corporate income tax rates in 2017-2018 taken almost simultaneously by eight Member States represent a substantial change in approach, and the trend will continue in the years to come in countries such as France, Poland or Belgium. In this context, Romania, with a flat tax of 16%, will have to focus on other policies favorable to the business environment, namely predictability and legislative stability, reducing bureaucracy, developing infrastructure, workforce training.

What has determined the reduction of profit tax rates is the international competition for attracting foreign investments. In this context, the reduction of the US tax rate from 35% to 21% can be considered the cause that has led to similar measures in the EU Member States. At the same time, at EU level is desired to standardize the profit tax base by adopting

a common tax base that will lead to a leveling of tax facilities, which means that on long term, at least in the EU, the tax rate will become the only leverage of the authorities from the perspective of fiscal competitiveness.

5. Conclusions

The paper presents the taxation of Romania compared to the member states of the European Union, with an emphasis on direct taxation. The evolution of EU tax systems, their structure and tendency are being considered.

The conclusions drawn are:

- In the developed States direct taxation predominates, the developing ones are based on indirect taxation. Indirect taxation prevails in Romania.

- Between 2005-2017, the focus was on indirect taxes and social contributions, which registered a slightly upward trend, and direct taxes remained relatively constant (as a share of GDP).

- Regarding the trends in the EU, we note the reduction of the share of the corporate tax (in the EU); in Romania - reducing bureaucracy; simplification of taxation (according to Pricewaterhouse report, 2018, Doing Business, Paying taxes indicator).

- In the context of reducing the profit tax rate (in the EU), eight EU Member States (EU) have reduced the corporate tax rates since 2017, in order to become more competitive (according to the Deloitte report, 2018). Even in the new context, the tax rate in Romania continues to be among the lowest in the EU, ranking the sixth position. However, Hungary and Bulgaria have significantly lower profit tax rates than Romania, respectively 9% and 10%.

We consider that Romania, from the point of view of taxation / tax rates, is "on the right track", it is part of the EU trend from the point of view of simplifying the taxation, but to bring us closer to the level of the developed states (as regards the increase of tax collection degree), measures should be strengthened to reduce the underground economy, increase the level of collection by improving ANAF actions, in general, measures that will lead to better tax compliance and encourage honest behavior. Also, an important aspect is the fiscal instability, the unpredictability - the good functioning of the economic activity is realized in a predictable and stable framework from the fiscal point of view.

Although we currently have a flat tax of 16%, other measures are needed to attract investors, namely predictability and legislative stability, reducing bureaucracy, developing infrastructure, workforce training.

In the World Bank's 2019 ranking on ease of doing business in general, Romania was ranked 52nd, steadily decreasing compared to 2016. In 2015, Romania ranked 48th as following the 2013-2014 reforms, especially due to the introduction of online tax returns and electronic payments.

The main objectives to be achieved in order to improve the position in the World Bank standings are:

- improving the IT system of ANAF; electronic tax returns and electronic data processing by ANAF

- reducing the number of tax payments per year - 14 vs. 7 payments / year in Latvia and Poland.

- reduction of total taxes and social contributions related to profit - 40% vs. 27,7% in Bulgaria.

- the time required to get the VAT refund - 3.2 weeks (Austria, Estonia)

- the time required to rectify the corporate tax - 1.5 hours (Lithuania, Portugal)

- improving the litigation procedure; specialized courts; reasonable terms; unitary practice.

BIBLIOGRAPHY

Brezeanu, P., 2010, Taxation: concepts, models, theories, mechanisms and fiscal practices, W.K Publishing House

Dobrotă, G., 2010, Direct taxation in Romania and the European Union, "Constantin Brâncuși" University of Târgu Jiu - Annals of "Constantin Brâncuși" University of Târgu Jiu, Economics Series, No. 2.

Inceu, A.M., Lazăr, D.T., 2003, Tax as the main element of the fiscal policy, Transilvanian Journal of Administrative Sciences

Stroe, R., Armeanu, D., 2014, Finance, 3rd edition revised and added, ASE Publishing House, Bucharest

Văcărel, I., 2007, Trends in the evolution of the fiscal systems of the OECD member countries, the European Union and Romania, Quality of Life magazine, XVIII, no 3-4

Văcărel, I. and collective, 2007, Public finances, VI edition, Didactic and Pedagogical Publishing House, Bucharest

*** World Bank, PwC, 2018, Doing Business report

*** European Commission, Taxation trends in the European Union, 2019 edition

*** Deloitte, 2018, Corporate tax rates

*** E&Y, 2018, Romanian Business Environment Barometer

SUCCESS & FAILURE FACTORS IN START-UP PROMOTION AND FIRM CREATION SUPPORT FOR ENTREPRENEURSHIP OF IVET STUDENTS IN ROMANIA

Gheorghe Micu

Teacher

Abstract: Although the legal framework, tax system and fiscal requirements are not the most predictable and stable, and the typical start-up founder dedicates 10 hours a day to growing the business, Romania is not entrepreneurship-adverse. It is among the countries whose youth are open to the idea of becoming entrepreneurs and has a high number of self-employed people.

The educational system is preoccupied by introducing entrepreneurial education across all the training levels – in different formats – including compulsory and optional disciplines within the curricula, extracurricular activities, inter-disciplinary approaches, regional and institutional initiatives, projects and competitions.

A wide range of free training materials is available and, in some cases even financing mechanisms.

The ‘practice enterprise’ method proved to be a success among technological high-school students and there are also a few powerful social actors outside the formal education system who are providing free entrepreneurial education opportunities and resources.

All those elements represent a great advantage - however - a series of limitations which cannot be ignored are still present.

The Romanian education system is a centralized one, but this doesn't necessarily mean there are no great disparities between different regions and especially between rural and urban IVET institutions. Many resources do exist and can be implemented as extracurricular activities – but this depends entirely on teachers' volunteering and willingness to get involved.

On the other hand, most of the approached are mainly theoretical – training courses, counselling,

etc. However, VET students could seriously benefit from more practical approaches – such as prototyping centers within IVET training schools (those, with few exceptions, only exist within universities). They could create innovative products according to their professional qualification and then apply the theoretical entrepreneurship knowledge to create a business, sell them and raise capital for further activities. However, there is no clear legal framework for such approaches, and in most cases neither financing opportunities or material base as many of the technological schools have poorly equipped laboratories and no resources to invest in raw materials.

Another aspect is represented by the fact that some programs, including the ‘practice enterprise’ are only accessible to technological high school students from specific specializations (such as economic, services, commerce), although students with basic qualifications could also benefit from setting up social enterprises within their communities or becoming self-employed – as in some cases, rural areas do not provide massive employment opportunities.

The IVET system could benefit from more practical, hands on approaches, also addressed to students enrolled into basic qualifications programs – which would be complementary to the already existing initiatives.

A. BRIEF OVERVIEW OF IVET SYSTEM IN ROMANIA

Development of the IVET system in Romania is ensured by CNDIPT - Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (National Centre for Professional and Technical Education Development) - a public institution, subordinated to the Ministry of Education, established since 1998. Among other attributions, CNDIPT is responsible for elaborating and proposing to the Ministry of Education (MEN) policies and strategies for IVET development, mechanisms of organization and consultation of partnership structures necessary to develop IVET locally and regionally, coordinates the elaboration of professional preparation standards and IVET curricula. Also, it ensures the adaptation of IVET quality assurance instruments, proposes certification system for IVET, develops and implements professional trainings for IVET teachers and coordinates the elaboration of the training materials (curricular auxiliary manuals) used into the teaching process within the VET System.

CNDIPT operates at 3 main levels: *national* – proposing policies, strategies, legislation, etc. to the Ministry of Education, *regional* – through 8 Regional Consortia (responsible for elaborating action plans for regional development of education) – by providing consultancy and support, implementing quality assurance strategies, school development projects, and *local* – with 42 Local Committees for Social Partnership Development, working directly with IVET schools, School Inspectorates, economic operators/companies and social partners. Moreover, CNDIPT is coordinating the implementation of ECVET principles within the IVET system.

The Romanian education system is still a centralized one, coordinated and controlled by the Ministry of Education – however, this doesn't mean there are no significant disparities among regions, and especially between urban and rural schools.

The Romanian education system and implicitly the IVET system suffered numerous changes and 'reforms' during the last decade. However, since 2012, the IVET structure, with about 450 qualifications available, is the following:

- tertiary (non-university)– with a maximum of 3 years duration, approximately 200 qualifications;
- upper secondary – technological high-school – 4 years, 69 qualifications;
- professional training, 3 years, 131 qualifications;
- dual VET, introduced in 2017, with a 3 years duration

Through the 3 years professional training, students can obtain a level 3 EQF professional qualification certificate, after passing a certification exam.

In this type of IVET, practical (in company training) is taking a total of 24 weeks, 5 weeks in the first year (20% of the total time allocated to the programme), 9 weeks for the second year (60% out of the total programme time), and 10 weeks during the last year (72%).

Technically, tuition figures/numbers of places available/IVET schools are approved and established according to employer's demands.

Since 2016, due to economic operators' requirements, dual VET has been introduced, through a modification to the Law of Education.

How the curricula is created

IVET curricula development is coordinated by the CNDIPT, through a series of

regional and local organisms. For each qualification, a Professional Preparation Standard is elaborated and reviewed/updated regularly – usually every 4-5 years. This document contains the description of knowledge, skills and competences to be acquired. Other support materials are also elaborated to correlate the learning contents and timing with the competences. Development of teaching, learning and evaluation materials is also coordinated by CNDIPT. For the practical training, the schools are free to develop their own curricula (however, it has to be approved by the local IVT coordinating organisms and school authorities, and to be in line with the Professional Preparation Standards). This is usually done by the coordinating technical disciplines teachers – and the involvement of companies within curricula creation remains low.

Dual VET involves an active partnership between schools and companies – with more responsibilities on the company's side – including curricula adapted to the labour market requirements. However, as it has been only recently introduced – there is not enough data to measure its success levels.

How IVET schools cooperate with other business sector

Practical training in companies is taking place based on a training contract between the school, the company and the student. Excepting for dual VET and some especially large companies who have the necessary expertise and infrastructure to undertake those issues, involvement from the company's side within student's orientation, evaluation and cooperation for curricula development remain relatively low.

For the future years, a series of centralized initiatives meant to improve the involvement of the companies are planned, such as training tutors (within the companies). Meanwhile, a series of smaller initiatives are already taking place (e.g. as part of Erasmus+ VET Partnership Projects).

Erasmus+ internship experience

Erasmus + mobility projects are representing a real opportunity for VET students to develop their technical and transversal skills and for the schools to compensate for the lack of resources (e.g. poorly equipped in-site laboratories). The most frequent type of internships are short-term, in-company trainings. The competences acquired are then validated and recognized within the home organization of the students, and in many cases the ECVET system is used. As Erasmus+ National Agency's reports show, in 2018 alone,

a number of 124 projects have been approved, and a 100% satisfaction level resulted from participants reports.

B. BRIEF OVERVIEW OF EXISTING DATA AND ANALYSES FOR ROMANIA

The Romanian IVET system does not benefit from a special entrepreneurship education strategy yet, however, entrepreneurial education is addressed through other strategic documents and initiatives at national level. According to the 2014 Eurydice Report 'Entrepreneurship Education at School in Europe', one of the most relevant national strategy is the 'Strategy for the Development of the Small and Medium sized Enterprises Sector' and for the Improvement of the Romanian Business Environment Horizon. Also, entrepreneurship education, also specifically in IVET is mentioned through the Education and Professional Development Strategy in Romania for 2016-2020.

It refers specifically to IVET underlining the need to extend the activities already implemented in order to develop students' entrepreneurial spirit and creativity. Also, one of its strategic targets is to increase the number of students involved in entrepreneurship training from 40000 in 201 to 50000 in 2020. Increasing the number of students participating in international mobilities is also a target (4600 in 2020 from 2800 in 2014). The same Eurydice Report 'Entrepreneurship Education at School in Europe' shows that Romania is not entrepreneurship-adverse – by contrary being one of the countries with the highest number of people willing to become entrepreneurs (33% of respondents) and one of the highest rates of self-employment (11.2%).

In Romania, entrepreneurship is taught as a compulsory separate discipline, as an optional discipline and there is also a cross-curricular approach.

C.STATE OF EXISTING START-UP PROMOTION AND FIRM CREATION SUPPORT FOR IVET STUDENTS IN ROMANIA

Formation of entrepreneurial competences among VET students - within the context of the EU 2020 Strategy implementation-is a key objective in IVET, according to a 2017 report of CNDIPT. The same document states that all the qualifications include learning outcomes (specific to each qualification level) which have as main aim the ‘creation of the premises to entrepreneurial competences formation’, such as communication in a foreign language, critical thinking and problem solving, interpersonal relationships management, PC use and information management, professional career development, numerical data processing, business initiation and team work.

Entrepreneurial education-related disciplines are embedded into the curriculum within IVET – such as civic/entrepreneurial education (1 h/week during the first year of professional training-9th grade), applied economy and entrepreneurial education (1h/week for the 3rd year of study, 2 hours for economic/commerce related specializations), entrepreneurial education (12th grade, upper secondary level – technological high school).

One of the most popular methods for entrepreneurial competences development is represented by ‘practice enterprise’, a concept initially introduced in Romania since 2001 – as an interactive way to develop initiative and entrepreneurial spirit, while making use of an inter-disciplinary approach. The equivalent concept is applied with university system, as ‘simulated enterprise’.

During 3 hours of training/week, the students can practice their business negotiation skills, marketing strategy development, financing and planning. However, all the transactions, including payments, are virtual, no real money involved.

Since 2006, this method has been introduced into the national curriculum, being accessible to all the technical schools/high-schools with 'services' qualification profiles. In 2017, a number of 1225 of exercise firms were active, in 270 schools from 230 localities.

The 'practice enterprise' method is accessible to the students in the last 2 years of training within a technological high-school with 'services' profile (yet unavailable for those in technological/professional schools or with other profiles).

Setting up a practice enterprise is a relatively easy procedure, involving filling in an online form through the ROCT website (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din Romania) which is also a department of CNDIPT. Also, active practice enterprises can take part into national and international events and fairs (e.g. 2019 Youth Business Summit New York, NY).

Another strong actor in the field of entrepreneurial education (although not necessarily focused on IVET only – therefore no specific data available in their reports-but on all pre-university levels – and therefore also involving VET schools) is represented by Junior Achievement Romania (a member of JA Worldwide), reaching a total number of 4000 teachers and a quarter of a million students every year through their programs. They provide free training materials, consultancy, certificates – on different levels of school education – and subjects – including financial and entrepreneurial education.

Implementation of a JA program within the school is on a volunteering basis, depending on a coordinating teacher. As in the case of 'exercise firm', these types of programs are more popular among high-school students rather than to those in 3 years professional trainings.

More VET-oriented projects implemented by JA Romania are – *national*: Agribusiness in schools, Professional Success in Food Sector, Digital Professions, and *international*: Innovation based entrepreneurship within the raw materials sector, Enterprise without Borders (financially sustained by FedEx).

An interesting opportunity provided by JA Romani and also accessible for the students within VET high schools is represented by the Entrepreneurial Skills Pass – The European Certificate for Entrepreneurial Competences – a certification which is recognized within 6

states and supported by top companies. Such a certification can be obtained by the students which have carried out a practical activity within the field of entrepreneurship – through the JA educational programme ‘Mini-company’.

‘It’s My Future’ Erasmus+ project implemented by JA Romania produced another series of free online resources for entrepreneurial education which can be used by VET students as well.

On the other hand, a variety of trans-regional, regional, local and institutional initiatives are being implemented or have been already and produced useful resources.

E.g. the inter-regional project for the ‘Development of active employment measures, stimulation of entrepreneurship initiative of individuals and labor market placement in South East, North East, South Muntenia and Bucharest Ilfov regions’ was implemented by the County Agency for Employment (CAE) in Bacău – in 2015 – aiming to improve transition from school to labor market by equipping VET graduates with career and entrepreneurship skills.

Other entrepreneurship opportunities (including training and micro-grants for start-up) are implemented by various organisms in each county/region– most often by the Chambers of Commerce. Although they are not exclusively addressed to IVET graduates – they are open to them as well as to any other recent graduate. For example, The Chamber of Commerce and Industry from Neamt County is implementing, between 2018 and 2021 the SUCCESS+ Project (under the Operational Programme Human Capital) – aiming to encourage entrepreneurship and self-employment – through creating 43 new companies and training 350 people.

Business incubators are also available (although more popular among tertiary level students). As in other cases, they are not exclusively dedicated to the VET sector students but accessible to them as well.

Individual and institutional initiatives are also present – e.g. extracurricular/optional training courses on entrepreneurship for IVET students, developed by teachers as an outcome from their participation in international mobilities (e.g. Erasmus+ KA1 mobility projects for school staff). Those individuals volunteer to deliver those courses to their students as complimentary activities.

The national education strategy foresees for the immediately following period a series of measures aimed at improving the access to entrepreneurship education for IVET students

through extending the learning methods aimed at developing entrepreneurial competences, organizing competitions and fairs at regional, national and international levels, and developing the concept of entrepreneurial high - school.

D. SHORT DESCRIPTION OF SPECIFIC EXAMPLES FROM ROMANIA CARdio drive

“CARdio drive” is a project developed by the students from Colegiului Tehnic „Grivița” – Bucharest, supported by Politehnica University from Bucharest, and also guided and instructed by a team from JA Romania on how to develop a business plan and promote the product to the potential clients. The product they have developed is an electronic device which monitors driver’s pulse and oxygen saturation and is able to safely stop the car and signal the emergency situation – into the context of the large number of accidents due to driver’s loss of consciousness caused by cardio-vascular disease. The students and their invention received multiple awards at national and international competitions such as „Skills for the Future”, and they are now continuing collaboration with JA Romania and Hyundai Motors.

Idee-exe.ro (Idea for a Knowledge-Based Society)

This trans-national project has been implemented by the Institute for the Development of Educational Assessment in partnership with SIGMA Publishing House and „EXE – Expertiza pentru o societate bazata pe cunoastere”.

The project involved 2 development regions and it had as a target group a number of 700 ISCED 3 IVET students and setting up 70 ‘practice enterprises’. Although the project has been implemented under the POSDRU program, it is still sustainable and continues to produce results. It also produced a useful free online training on how to set-up an run a practice enterprise.

The educational business incubator JA BizzFactory.

Implemented by JA Romania, it is open to secondary and tertiary level students for a wide range of fields, from agribusiness to engineering. The participants benefit from consultancy (blended-learning type) from real business specialists.

LIST OF REFERENCES

Training on Entrepreneurial Skills for EU Start-ups, Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281, <http://teseusproject.eu/>

Entrepreneurship in Romania Country Report 2014, Retrieved from <https://www.gemconsortium.org/report>

Romania: VET in Europe: Country Report 2016, Retrieved from (<http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/romania-vet-europe-country-report-2016>)

EURYDICE REPORT Entrepreneurship Education at School in Europe, Retrieved from <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74a7d356-dc53-11e5-8fea-01aa75ed71a1>

CNDIPT, 2017 The Year of IVET - Report and Perspectives, Retrieved from http://www.alegetidrumul.ro/uploads/2017_Anul_invatamantului_PT2.pdf

CNDIPT, Success Stories in Professional and Technical Training, Retrieved from <http://www.alegetidrumul.ro/uploads/povesti-de-succes-2018.pdf>

CNDIPT, Good Practices in IVET, Retrieved from http://www.alegetidrumul.ro/uploads/Ghid_de_bune_practici_institutionale.pdf

Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT), Retrieved from <http://www.roct.ro/firme-de-exercitiu/concept/>

Institutul de cercetare a calității vieții, învățământul profesional și ethnic, Provocări și perspective de dezvoltare – Public Policy Report, 2018, Retrieved from https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-publica/Raport%20de%20politica%20publica_2018.pdf

JA BizzFactory, Retrieved from

<https://start-up.ro/peste-150-de-startup-uri-in-incubatorul-educational-ja-bizzfactory/>

Success+ Project, retrieved from <https://antreprenoriatdesucces.ro/> JA Romania Factbook, Retrieved

<https://www.jaromania.org/uploads/factbook-2018.pdf>

<https://www.jaromania.org/uploads/brosura-programe-ja.pdf>

Impact Hub, Barometrul Startup-urilor din Romania, 2017

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/12/EY_Barometrul-startup-urilor-din-Romania_2017.pdf

Idea for a Knowledge-Based Society Project Website <http://idee-exe.ro/ce-este-firma-de-exercitiu/>

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_317-2016_Strategia%20educa%C5%A3iei%20%C5%9Fi%20form%C4%83rii%20profesionale%20din%20Rom%C3%A2nia%20pentru%20perioada%202016-2020.pdf

JA Romania Factbook (Romanian language) <https://www.jaromania.org/uploads/factbook-2018.pdf>

Idea for a Knowledge-Based Society Project Website (Romanian language) <http://idee-exe.ro/ce-este-firma-de-exercitiu/>

MULTICULTURALISM AND THE CRISIS OF MODERN CONSCIOUSNESS

Adrian Claudiu Stoica

PhD, University Politehnica of Bucharest

Abstract: Theoreticians of the multiculturalism argue that all cultural communities have the right to exist and freedom of expression. Therefore, in a democratic society, cultural diversity must be recognized, protected and promoted. Modern political philosophy accepts tolerance in relation to social and cultural characteristics. The citizen has the right to his own freedom, but also to dignity. Therefore, he holds certain values, conceptions and a certain social identity.

Keywords: multiculturalism, freedom, dignity, tolerance, identity.

Principalii teoreticieni ai multiculturalismului - precum Michael Walzer sau Charles Taylor -, sunt integrați uneori în categoria filosofilor comunitarieni. Aceasta confuzie se datorează faptului că, atât multiculturalismul cât și comunitarismul, acordă o importanță centrală comunităților organizate, esențiale pentru construirea solidarității sociale. Ambele școli filosofice nu acceptă o viziune abstractă referitoare la individ și evidențiază importanța unor moșteniri (precum anumite norme, valori sau culturi) în realizarea conexiunilor sociale. Cu toate acestea, între cele două viziuni există o diferență esențială, comunitariștii combătând individualismul accentuat al liberalismului, în timp ce exponenții multiculturalismului nu evocă moștenirea liberală. Taylor, Kymlicka sau Walzer evidențiază, în egală măsură, principiile de bază pe care se întemeiază societatea din Statele Unite, respectiv promovarea libertății individuale și a egalității de șanse, asociate cu necesitatea protejării diversității culturale. Politica nu trebuie să promoveze un „bine” întemeiat pe valori morale comune, ci pe recunoașterea drepturilor necesare conservării specificului social și cultural¹.

Multiculturaliștii nu împărtășesc filosofia integraționistă specifică statului-națiune, care promovează primatul culturilor naționale în raport cu cele periferice, ei considerând că toate culturile trebuie să obțină recunoaștere, iar minoritățile să se bucure de limba și valorile lor. Păstrarea propriei culturi este la fel de importantă precum principiile care definesc drepturile individului: libertatea și egalitatea, prin urmare, multiculturalismul nu intră în conflict cu democrația liberală. Multiculturaliștii sunt de părere că modelul clasic referitor la cetățenie nu presupune „protejarea demnității culturilor”. El este specific republicanismului francez și liberalismului american și are la bază distincția dintre sfera privată și cea publică. În sfera privată, cetățenii se bucură de o libertate deplină, putându-și perpetua particularitățile:

¹ Olivier Nay, *Istoria ideilor politice*, Iași, Editura Polirom, 2008, p. 622.

apartenența la o anumită comunitate, adoptarea unei religii specifice sau exprimarea atașamentului față de un anumit trecut istoric se bucură de recunoaștere și protecție. Pe de altă parte, în sfera publică, specifice vieții politice, indivizii sunt poziționați în virtutea statutului lor de cetățeni, deținând același drepturi și îndatoriri¹.

În cadrul vieții private există inegalități de natură economică, socială și culturală, însă acestea nu trebuie să se perpetueze în spațiul public. Ca atare, cetățenii trebuie obișnuiți să conviețuiască în condiții de egalitate deplină, fiind neutri în relația cu semenii lor, anulând caracteristicile care țin de viața privată. Nu trebuie să pună în evidență anumite particularități de natură socială, etnică, lingvistică sau religioasă. Exponenții societății multiculturale nu acceptă această distincție, susținând că țările europene și Statele Unite, justificând întronarea egalității în spațiul public întemeiată pe o cetățenie având un caracter abstract, susțin, în fapt, asimilarea din punct de vedere cultural, minoritățile fiind defavorizate. Este promovată o viziune rigidă asupra națiunii, difuzată, utilizându-se o serie de canale precum școala, armata sau instituțiile culturale. Excesele autoritare promovate de statul-națiune sunt caracteristice, de exemplu, Franței republicane. Începând cu Revoluția din 1789, aceasta a dus o politică sistematică de anulare a regionalismelor. Primele elemente ale filosofiei multiculturaliste pot fi identificate în cadrul revendicărilor politice afirmate în Statele Unite în anii '60 - '70 ai secolului trecut, ulterior, cerințele referitoare la pluralismul cultural afirmându-se în numeroase state europene².

În Franța s-au afirmat așa-numitele mișcări „regionaliste”, inițiate de basci, bretoni sau corsicani, ajunse într-un conflict ideologic cu politica de centralizare culturală desfășurată de statul-națiune. Ratificarea *Cartei europene de protejare a limbilor regionale și minoritate*, a reprezentat rezultatul concret al acestor dispute. Documentul impulsionează, într-un cadru oficial, utilizarea limbilor periferice în învățământul, administrație sau justiție. Societatea multiculturală se lovește însă de opoziții la nivel intelectual și politic, mai ales în Franța, care deține o tradiție republicană deosebit de puternică. Multiculturalismului i se reproșează că afectează unitatea națională, realizată după eforturi îndelungate, derulate de-a lungul mai multor secole de integrare la nivel politic și cultural. Fără îndoială însă că, atât în Franța cât și în restul Europei, sistemele legislative naționale și europene iau în considerare distincțiile socioculturale. Potrivit viziunii republicane referitoare la democrație, cetățenia presupune atașamentul superior în raport cu națiunea, aceasta generând, în fapt, apartenența politică. Ca urmare statul nu ar trebui să permită existența mai multor comunități, acestea aparținând domeniului privat, care asigură garantarea libertăților conferite de drepturile omului. Ele nu mai există în spațiul public, fiind înghițite de o cetățenie universală, care conferă același statut indivizilor și acceptă o comunitate politică națională unică. Dimpotrivă, susținătorii multiculturalismului se pronunță în favoarea recunoașterii, în cadrul statului, a comunităților istorice care se remarcă printr-o serie de elemente etnice, regionale, lingvistice sau culturale. Din punctul lor de vedere, trebuie creată o societate care, din punct de vedere politic, permite evidențierea identităților particulare. Ei sprijină principiul egalității cetățenilor, dar nu acceptă principiul „neutralității”, care reprezintă viața publică. Atât timp cât există în viața socială, diferențele de natură culturală trebuie să primească recunoaștere și în domeniul public. Datorită importanței acestora și al caracterului lor istoric, „drepturile culturale” trebuie să

¹ *Ibidem*, p. 623.

² *Ibidem*, p. 624.

devină „drepturi politice”. O astfel de cerință conduce către influențarea vieții politice pe două paliere. Din perspectivă multiculturalistă, comunitățile dispun de dreptul ca limba, cultura și religia să se afle sub protecția legii, în special atunci când se exercită o presiune din partea culturii dominante. Ulterior, aceste comunități amenințate pot exprima propriile cerințe în cadrul spațiului public, de la instituțiile politice și administrative la școală și armată, dacă acestea pot fi conciliate cu ale societății în general¹.

Considerat de unii analiști filosof comunitarist iar de alții promotor al societății multiculturale, Charles Taylor crede că omul trebuie perceput ca fiind o „ființă morală” și totodată un „subiect social”, care se poate dezvolta doar în interiorul propriei comunități culturale. Taylor combate viziunea liberală referitoare la individ, critica sa reprezentând o nouă abordare a viziunii lui Hegel referitoare la moralitate. Într-o lucrare apărută în 1979 și intitulată *Hegel and Modern Society*, Taylor analizează cele două tipuri de moralitate identificate de filosoful german. Potrivit lui Hegel, „moralitatea obiectivă” (*Sittlichkeit*) cuprinde totalitatea normelor și valorilor specifice unei comunități. Pe de altă parte, „moralitatea subiectivă” (*Moralität*), se referă la normele aparținând individului pe care acesta le pretinde în raport cu propria comunitate. Raportându-se la aceste două forme de moralitate identificate de Hegel, Taylor constată că - din moment ce acesta acordă o importanță primordială moralității obiective, considerând că realizarea identității individuale, care se află în strânsă legătură cu întronarea libertății nu poate fi realizată în afara unei „ordini sociale organizate” -, pentru gânditorul german statul modern întruchipează „idealul comunitar”, care depășește în importanță familia sau societatea civilă și constituie forma de organizare în interiorul căreia omul își edifică libertatea.

În viziunea lui Charles Taylor, criza modernității poate fi explicată prin raportarea la viziunea restrictivă asupra ideii de libertate, concepută ca o „libertate autodeterminată” ce depășește libertatea negativă evocată de liberali în secolul al XVIII-lea (care se referă la promovarea unei depline autonomii în acțiune, fără a vicia libertatea celorlalți). Taylor crede că o ființă umană poate fi liberă numai dacă are posibilitatea de a recurge la „alegeri morale” care să-i definească particularitățile. Această autenticitate rezidă în manifestarea unui respect similar pentru toți indivizii, depășind diferențele. Totodată, egalitatea, care presupune un tratament similar pentru toți indivizii, nu ține cont de faptul că oamenii au identități distincte. Prin urmare, principiul egalității nu respectă diferențele existente între oameni. Așadar, acesta ar trebui să fie înlocuit cu principiul echității, care identifică particularitățile și recunoaște diferențele.

Constituind o formă de manifestare a pluralismului, filosofia multiculturalistă a întâlnit o dilemă importantă: cum se poate realiza raportarea la *dreptate*, dacă nu sunt elaborate norme sociale care să se aplice tuturor? Valorile universale, considerate imprescriptibile, cum pot fi deosebite de valorile particulare, criticate de partizanii primelor? Michael Walzer crede că există două situații potențiale: pe de o parte, luarea în calcul a unei legi universale cuprinzătoare și eliminarea legilor particulare; pe de altă parte, afirmarea legilor particulare, în detrimentul unei legi universale. El consideră că a doua variantă ar fi mai potrivită pentru exprimarea „respectului față de culturi”. Totuși, Walzer nu realizează „apologia diversității”, care ar putea duce la ruina statului-națiune și ar conduce la autodeterminarea comunităților etno-lingvistice.

¹ *Ibidem*, pp. 625-626.

Will Kymlicka a căutat să scoată în evidență slăbiciunile filozofiei liberale, subliniind faptul că analiștii liberali nu au abordat corespunzător problematica comunităților culturale, prezente în toate statele moderne ca realități indiscutabile. Liberalismul s-a arătat preocupat de problematica drepturilor femeilor, dar nu a manifestat un interes profund pentru chestiunile privitoare la minoritățile naționale și etnice. Accentuarea diferențelor, le-ar obstrucționa accesul către integrarea națională. Această atitudine a liberalilor referitoare la comunitățile etnice se întemeiază pe erori de raționament, crede Kymlicka, ceea ce conduce la plasarea în opoziție a drepturilor individuale în raport cu drepturile colective. Întemeindu-și analiza pe date statistice, el observă faptul că minoritățile care pretind drepturi particulare, acceptă principiile liberale îmbrățișate de societate în general, mai ales în ceea ce privește exprimarea liberă și egalitatea șanselor¹.

Potrivit lui Kymlicka, societatea multiculturală trebuie să înglobeze două elemente esențiale. În primul rând, țările trebuie să învețe ce reprezintă un stat multinațional, distanțându-se de mitul statului-națiune. În al doilea rând, multiculturalismul presupune adoptarea unor legi în vederea promovării protecției minorităților, fie ele etnice, naționale sau religioase și „delegarea puterii”, evocând, printre altele, federalismul, prezent în Canada, Elveția sau Belgia și „regionalizarea” din Spania sau Italia. Will Kymlicka se arată însă deosebit de critic față de modelul francez al integrării republicane, care a defavorizat minoritățile naționale, respectiv bretonii, corsicanii sau bascii².

Multiculturalismul a stârnit reacții filosofice multiple. Referindu-se la organizarea Europei în secolul XXI, Jürgen Habermas se pronunță pentru un „patriotism constituțional” care nu exclude diversitatea culturală. Republicanismul francez continuă să nu se împace cu multiculturalismul și comunitarismul. Se remarcă incompatibilitatea dintre recunoașterea la nivel public a diversității culturale și neutralitatea statului întemeiată pe laicitate. Diferențele sunt protejate, fiind recunoscute libertățile de conștiință și de exprimare de către Consiliul constituțional. Acest drept la diferență privește însă domeniul privat și nu se referă la viața publică. Cu toate acestea, în Franța, multiculturalismul nu este considerat condamnat dintr-o perspectivă morală, întrucât se pronunță pentru promovarea libertății și egalității între cetățeni, cu includerea dreptului la diferență. Îngrijorările se referă însă la efectele sociale, respectiv slăbirea conexiunilor sociale și afectarea libertății individuale. Modelul multicultural este compatibil cu unele societăți care permit existența unor clivaje de natură identitară bazate pe toleranță, prezente în Elveția, Canada sau, poate, în Europa viitorului. Însă, consecințele pot fi neașteptate și nedorite dacă acceptarea diversității culturale nu implică un echilibru instituțional între comunități care nu reușesc să conviețuiască pașnic. Destrămarea Libanului în anii '70 sau a executivului din Irlanda de Nord, două decenii mai târziu, ne determină să constatăm slăbiciunile edificiului multicultural³.

În prezent, lumea occidentală are un caracter multicultural, împotriva scopului inițial al statului-națiune, care a acționat mai bine de un secol pentru omogenizarea etnică și culturală. Națiunea politică de sorginte franceză, a cărei bază a fost creată odată cu Revoluția de la 1798, presupunea împărțirea unui număr cât mai mare de valori, dincolo de deosebirile culturale, lingvistice sau religioase. Însă, în numele aceleiași națiuni politice, au fost

¹ *Ibidem*, pp. 626-634.

² *Ibidem*, pp. 635-636.

³ *Ibidem*, pp. 639-640.

deznaționalizați locuitorii Franței care nu vorbeau limba franceză și reprezentau jumătate din întreaga populație. În ultimele decenii Europa Occidentală a primit numeroase valuri de emigranți, în căutarea unei vieți mai bune. Fără îndoială că și Occidentul avea nevoie de noua forță de muncă, în condițiile în care continentul european îmbătrânește. O serie de imigranți au fost asimilați, dar mulți dintre ei nu au fost integrați acestui proces și, de altfel, nu își doresc acest lucru, musulmanii opunând cea mai puternică rezistență. Procentul musulmanilor din Franța este evaluat ca reprezentând, după unele aprecieri, între 3,5% și 7,5% din populație, în timp ce, după altele, între 8% și 11%. După ce a reușit să-i deznaționalizeze pe bretoni, provensali sau alsacieni, Franța s-a văzut neputincioasă în fața noilor veniți. Și în alte state europene populația musulmană deține o pondere importantă (fiind apreciată la circa 5%), precum în Germania, Belgia, Olanda, Austria. Împreună cu alte etnii afro-asiatice, circa 10% din populația țărilor est-europene provine din imigrație. Nu trebuie să uităm și aflusul important de est-europeni mai adaptabili față de specificul Occidentului. Sărăcia și marginalizarea sunt deseori asociate cu o serie de comunități provenite din culturi neeuropene. Pe lângă beneficiile pe care le presupune, multiculturalismul implică și o serie de riscuri. Aceste deosebiri culturale pot contribui la îmbogățirea unei societăți, dar pot genera și tensiuni, mai puțin probabile într-o societate omogenă din punct de vedere cultural. În definitiv, multiculturalismul nu a constituit „un proiect dorit”, „ci o virtute impusă”. Îndoilei referitoare la integrare se manifestă în toate statele occidentale, iar în 2012 Angela Merkel a subliniat un adevăr: „Multiculturalismul a eșuat”¹.

Ce ne oferă viitorul? Este greu de spus. Scenariile pot fi numeroase, pornind de la succesul integrării, având drept consecință o împospătare a organismului occidental, până la eșecul acesteia, care poate degenera în conflicte. Între cele două limite aflate la extreme, pot exista multiple combinații. Viziunea optimistă ne duce cu gândul la crearea unei sinteze etnice și culturale, determinând apariția unei lumi noi, cum s-a întâmplat după prăbușirea Antichității greco-romane, despre care nu putem afirma că va fi mai bună sau mai rea, ci că va fi diferită².

BIBLIOGRAFIE

- BOIA, Lucian, *Mitul democrației*, Ed. a 4-a, București, Humanitas, 2016.
Idem, *Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine*, București, Humanitas, 2013.
Idem, *Occidentul: o interpretare istorică*, București, Humanitas, 2013.
BRZEZINSKI, Zbigniew, *The Choice: Global Domination or Global Leadership*, Basic Books, New York, 2004.
CALVET, Louis-Jean, *L'Europe et ses langues*, Plon, Paris, 1993.
CERULO, Karen, *Identity designs. The sights and sounds of a nation*, Rutgers University Press, New Brunswick, 1995.
HABERMAS, Jürgen, *Droit et démocratie*, Paris, Gallimard, 1998.
KYMLICKA, Will, *La citoyenneté multiculturelle*, Paris, La Découverte, 2001.
MARITAIN, Jacques, *Om și statul*, Iași, Institutul European, 2008.
NAY, Olivier, *Istoria ideilor politice*, trad. de Vasile Sabin, Iași, Editura Polirom, 2008.
RAWLS, John, *Le libéralisme politique*, Paris, PUF, 1995.
SCHULZE, Hagen, *Stat și națiune în istoria europeană*, Editura Polirom, Iași, 2003.

¹ Lucian Boia, *Sfârșitul Occidentului? Spre lumea de mâine*, București, Humanitas, 2013, pp. 72-77.

² *Ibidem*, pp. 83-85.

STOICA, Adrian-Claudiu, *Europa la apogeu: o viziune istorică asupra lumii modern europene*, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2015.

Idem, *De la Antichitate la Renaștere: cultură și civilizație europeană*, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2013.

TAYLOR, Charles, *Multiculturalisme. Différence et démocratie*, Paris, Flammarion, 1994.

WALZER, Michael, *Pluralisme et démocratie*, Paris, Esprit, 1997.

CONNECTING MOVEMENTS: ORGANIC AGRICULTURE AND «ONE HEALTH»

Costin Lianu, Assoc. Prof. PhD, Spiru Haret University
Irina Gabriela Rădulescu, Prof. PhD, Petroleum-Gas University of Ploiești
Simona Corina Dobre (Gudei), PhD Student, Economics and International Affairs Doctoral School, The Bucharest University of Economic Studies

Abstract: Our environment is more hazardous and unpredictable. Atmospheric carbon dioxide levels are rising at a record pace, plastic materials and microplastics are everywhere, penetrating the leaving organisms as well as other healthy dangerous metal or chemicals. Pollinators, which are needed for plants and crops to grow, are diminishing worldwide. Biodiversity is rapidly being lost as an estimated 150 species become extinct each day, which is 1000 times higher than the "natural" or "background" rate. Healthy food and food security are impacting heavily our health. Ecological hazards in cities, rivers, forests, soil and air are more and more frequent.

Organic agriculture is becoming more and more important in Romania in terms of both supply and consumer demand. Organic agriculture in Romania is characterized by diversity, but it is an insignificant part in the agro-food system in terms of agriculture area and livestock production. This sector can bring significant results by contributing to sustainable development and can increase economic activity due to the significant added value of organic products.

We need a rapid shift of paradigm from healthcare community to planetary health and more awareness of the severe public health impacts of global environmental change and to bring together clinical communities with other communities. This will help us all to understand how global environmental change impacts our health and to promote together bottom-up environmental action through patient education, awareness, new business models and responsible action.

Key-words: organic agriculture, one health, professional association, bio-economy, sustainable development

Introduction

Global changes are accelerated by industrialization, population growth and geopolitical problems, which causes significant biodiversity damage, causes significant migration of both humans and species and damages ecosystems. All these changes are related to the occurrence of infectious and non-infectious diseases. Therefore, health security must be approached from a global perspective in which biodiversity, human health, animal health, ecosystem health and plant health should be integrated.

Created in 2004, the concept "One world - one health" derives from the concept of "One Medicine" which refers to a mix between human medicine and veterinary medicine in response to zoonoses. What's new about this concept is the notion of ecosystem health, including that of wildlife in the integrated One health system. Currently, the One Health

movement is holistically and transdisciplinary approached and combines different expertise in dealing with the health of mankind, animals and ecosystems.

In the literature, we find the connection between these three aspects in Karesh et al. (2012). Also, in the last years the socio-economic, ecological and cultural aspects were considered as being integrated in the One Health concept (Queenan et al., 2016; Hinchliffe, 2015; Wolf, 2015). Walther et al. (2016) emphasizes the interaction between humans, animals and the physico-chemical environment with zoonotic pathogens. Mi et al. (2016) consider that the health ecosystem is a broader concept than One Health and includes a systems approach in terms of biodiversity and sustainability. Although plants are important for both ecosystems and animal growth and health, they are rarely included in these health concepts (Rosenberg and Zilber-Rosenberg, 2016). Vieweger and Döring (2014) suggest the existence of connections between different health domains, but there are not too clear explanations about these links.

One Health Concept. National and International One Health Movement

One Health's approaches are either a narrow area that combines public health and veterinary medicine, or a large area that includes both scientific, basic concepts and interdisciplinary fields of research. For both approaches, protecting human and animal health is foreground although ecosystems are also included in the model (Lerner and Berg, 2017).

The most popular definitions of the *One Health* concept are given by One Health Commission and One Health Global Network. Thus, according to the One Health Commission, the *One Health* concept can be defined as follows:

“One Health is the collaborative effort of multiple health science professions, together with their related disciplines, and institutions—working locally, nationally, and globally—to attain optimal health for people, domestic animals, wildlife, plants, and our environment.”

On the other hand, the One Health Global Network defines *One Health* as an approach:

“To improve health and well-being through the prevention of risks and the mitigation of effects of crises that originate at the interface between humans, animals, and their various environments.”

Both definitions emphasize a "whole society" approach in which all areas of health cooperate internationally. Recently, it was concluded that it is necessary to extend the *One Health* concept to include biodiversity, agricultural systems, ecology, climate change and various social sciences (Keune et al., 2017).

The multiple approaches of the *One Health* concept have been hampered by a series of barriers, the most important of which is the lack of communication between human and veterinary medicine, agronomy and ecological, environmental and evolutionary sciences. If this obstacle would be removed, then the multidisciplinary approach and its objectives would be better understood. Thus, from a training point of view, medical, veterinary or agronomic courses should include ecology and evolutionary sciences.

From a research point of view, it is necessary to develop collaborative national and international research networks. Given that the various intertropical ecosystems and hot spots of biodiversity are genuine natural laboratories of the *One Health* concept, they should be integrated to face the demographic and sanitary transition.

In many countries there are several associations and movements towards the general objectives of One Health. If we look to the way this concept has been developed by the *One Health* movement in Romania, we can find some important directions of action such as:

- Creating a collaboration platform for all professional sectors whose activities can have an impact on health and life in general;
- Informing and educating the population in order to make them aware of their own life and the relationship with everything around them;
- Achieving the general prophylaxis of human, animal and environmental diseases, food and work safety, through appropriate structures and legislation;
- The global implementation of the *One Health* concept as a general strategy regarding the effect of synergies that can provide the specific primary prophylaxis of life methodologies within biodiversity;
- Identifying, quantifying, monitoring and alerting on chemicals with potential oncogen in Danube waters and its main tributaries in Romania and by extrapolation, in other European regions;
- Identification, quantification, measurement and monitoring of the main vector-borne zoonotic tanks in major cities;
- Drawing up and implementing Normative Acts as well as National and European Regulations in order to effectively support the enforcement of the Concept, including in military life.

As we can see above there are few relations between *One Health* movement and organic farming. There is a possible lack of coordination between these important movements.

Organic Agriculture Movement at National and International Level

Organic farming is an essential element in the road to improving the environment, by conserving the soil, improving the water quality, biodiversity and nature protection. This can contribute to the promotion of a viable rural economy, by increasing the economic activities with high added value, increasing the employment rate of the population in the rural area, thus contributing to the increase of the interest of the investors for the rural environment, as well as of the young people for developing their own businesses in field. The main objective of the Common Agricultural Policy on rural development, as one of the key elements of the CAP, is to promote and develop organic farming.

At the international level, organic farming is characterized by: intensification of competition, emergence of new companies and new producing countries; diversification of production and assortments up to personalization, for the premium area; the disruptive impact of new technologies on production and sales; reinventing the retailer.

If at EU level, agriculture is the third area of interest, after climate change and environmental protection, for Romania's agriculture and rural development is in first place, according to the Standard Eurobarometer Survey.

Organic farming in Romania is a relatively new field, compared to the other Member States. The first beginnings of organic farming are registered in 1992, when at the Bacău Vegetable Research Station, the first polygon of vegetable crops, cultivated according to the organic production model, is set up in order to develop the technologies for growing vegetables according to the principles and rules of organic farming. In 1997, the first association for organic farming, "Bioterra" Association of bio-farmers in Romania, is set up in Cluj, which aims to promote the concept of organic agriculture. Under the influence of the actions taken by "Bioterra", in 2000, the first areas cultivated in organic farming are registered.

At the national level, organic farming is a dynamic system, registering an upward trend lately. Thus, if in 2010, the total area cultivated according to organic production methods, was 182,706 ha, approx. 1.3%, of the total agricultural area used, at the end of 2016, the total area cultivated ecologically, was 226,309 ha. From the data communicated by the county agriculture departments, for 2017, the total area is 258470.927 ha.

Starting from the huge challenges of the current food system in Romania, an interprofessional organization of organic food products, called Inter-Bio, formed around a university, scientists, researchers, farmers, professional associations, clusters, bio-industry embark on a journey with a transformation agenda to a truly sustainable food system.

Inter-Bio is an interprofessional organization for organic agro-food products which aims at promoting, representing, protecting and facilitating the common interests of founding members and of all the other members of the organization in their relations with the central administration bodies, other domestic or international associations or federations. The organization aims to develop concrete plans to adapt agri-food products to the European legislation and standards for the development of economic agents, involved in the Community's competitive environment. The Inter-Bio members decided to associate in order to contribute to the sustainable development of the agri-food sector in Romania, by providing specialized consultancy. The interprofessional organization has three founding members and three adherent members.

Founding Members

- *Bioterra Association* has over 3000 members, considerable experience and a solid network of collaborators. The Association is an important voice of the Romanian farmers and supports members, collaborators and actors eager to embrace organic farming.
- *Bio Romania Association - Tulcea Branch* is involved in educating and informing the population on the benefits of organic farming products for human health and on the importance of nature protection. Members of this branch participate in the promotion of Romanian organic certified food, on domestic and international markets.
- *Spiru Haret University* is a private educational institution in Romania, with a tradition of 28 years, which provides students with a variety of educational programs and opportunities for personal and professional development. *USH Pro Business* is an entrepreneurial center which is linked to Spiru Haret University. *USH Pro Business* is specialized in activities dedicated to the entrepreneurial environment such as: research, development, innovation and technology transfer; entrepreneurial development; business education; establishment and development of innovative clusters; internationalization; establishment and development of start-ups.

Adherent Members

- *Bio Danubius* is a cluster from the South East Region concerned with increasing the potential of innovation in the organic farming sector through research and increasing the competitiveness of the member companies.
- *Bio Catina Cooperative* has 11 members and many partnerships. The core business of the cooperative members is focused on ecological sea buckthorn plantations. At present the cultivated area is 155 ha and all plantations are organic certified or in ecological conversion, treated with certified and high-tech materials.

- *Bio Carpathia Cooperative* is made up of 52 members active in the production of organic milk. This cooperative has made significant progress, and in 2018, farmers have stepped from milk production to milk processing and have created their own Bio Carpathia brand. The quantities of milk collected are enough to provide the required amounts for Covalact, half of the raw material used by Napolact and for selling under its own brand in the Carrefour stores.

Starting from the realities of the agricultural sector the Inter-Bio Association has designed its short, medium and long term strategy by establishing *SO strategies* (strategic actions that take into account opportunities and strengths), *WO strategies* (strategic actions that take into account opportunities and improving or avoiding weak internal points), *ST strategies* (strategic actions that take into account the strong internal points and avoiding external threats), *WT strategies* (strategic defensive actions that improve or avoid the weak internal points and avoid external threats).

SO strategies - strategic actions that take into account opportunities and strengths:

- actions to raise awareness of legislation in the field at national and EU level;
- actions to disseminate and support access to financing opportunities;
- strategies to support the participation of SMEs in fairs, exhibitions and economic missions;
- supporting the producers of organic agriculture participating in associative structures (clusters, professional associations, cooperatives) in order to promote them at regional / national / international level;
- actions to disseminate and support access to financing opportunities for the extension of organic agricultural areas, based on traditional methods, with non-genetically modified local species;
- actions to extend the collaboration with international organizations with expertise in the field: IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement), FAO (Food and Agriculture Organization).

WO strategies - strategic actions that take into account opportunities and improve or avoid weak internal points:

- consumer awareness actions on the positive effects of organic products for the development of the internal market, for encouraging organic operators and the growth of organic certified agricultural areas;
- association actions on the retail chain from the producer to the consumer in order to increase the added value of the national raw material;

- actions to support the producers of organic agriculture participating in associative structures (clusters, professional associations, cooperatives) in order to promote them at regional / national / international level;
- actions to promote the technological innovations in the field of organic farming and to support the market penetration of environmentally certified products, with potential of origin mark.
- actions to disseminate and support access to financing opportunities for the extension of organic agricultural areas, based on traditional methods, with non-genetically modified local species;
- actions to extend the collaboration with international organizations with expertise in the field: IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement), FAO (Food and Agriculture Organization).

ST strategies - strategic actions that take into account the internal strengths and avoid external threats:

- actions to promote the benefits of the consumption of organic agri-food products and of correct information on their origin;
- actions to promote the Romanian organic products compared to the imported ones;
- actions to raise awareness of legislation in the field at national and EU level;
- actions to disseminate and support access to financing opportunities;
- strategies to support the participation of SMEs in fairs, exhibitions and economic missions;
- supporting the producers of organic agriculture participating in associative structures (clusters, professional associations, cooperatives) in order to promote them at regional / national / international level.

WT strategies - strategic defensive actions that improve or avoid weak internal points and avoid external threats:

- consumer awareness actions on the positive effects of organic products for the development of the internal market, for encouraging organic operators and the growth of organic certified agricultural areas;
- association actions on the retail chain from the producer to the consumer in order to increase the added value of the national raw material;
- actions to support the producers of organic agriculture participating in associative structures (clusters, professional associations, cooperatives) in order to promote them at regional / national / international level;

- actions to promote the technological innovations in the field of organic farming and to support the market penetration of environmentally certified products, with potential of origin mark.
- actions to promote the benefits of the consumption of organic agri-food products and of correct information on their origin;
- actions to promote the Romanian organic products compared to the imported ones.

As in the case of oh movement, organic farming movements are little aware of the activities related to how the organic farming concept can be integrated in the holistic approach about the One Health movement.

One Health and Organic Agriculture Relationship

Our environment is more hazardous and unpredictable. Atmospheric carbon dioxide levels are rising at a record pace, soil erosion qualities are declining in high speed, plastic materials and microplastics are everywhere, penetrating the leaving organisms as well as other healthy dangerous metal or chemicals. Pollinators, which are needed for plants and crops to grow, are diminishing worldwide. Biodiversity is rapidly being lost as an estimated 150 species become extinct each day, which is 1000 times higher than the "natural" or "background" rate. Healthy food and food security are impacting heavily our health. Ecological hazards in cities, rivers, forests, soil and air are more and more frequent.

Studies suggests that the microforms of life in the soil and air (macro-organisms) and the environment in which they live are connected. The role of interconnected microbiomes in promoting and maintaining plant and animal health and possible ways to stimulate a healthy, diverse microbiome throughout human-dominated ecosystems must be carefully analysed. The human health depends very much on soil, water and air, as subparts of the ecosystem. The relationships between biodiversity and animal and human health and wellbeing are more and more on scientific attention (Berg et al., 2014; Sandifer et al., 2015; Finckh et al., 2018).

Therefore, we need a rapid shift of paradigm from healthcare community to planetary health and more awareness of the severe public health impacts of global environmental change and to bring together human clinical communities with other health related communities.

This should help us all to understand how global environmental change impacts our health and to promote together bottom-up environmental action through patient education, awareness, new business models and responsible action.

Inter Bio and One Health associations, in Romania, as presented before, stimulates collaborative, multi-sectoral, and trans-disciplinary approach - working at local, regional,

national, and global levels - to achieve optimal health and well-being outcomes recognizing the interconnections between people, animals, plants and their shared environment. It includes animal, economic, social, territorial ecosystems to promote health and well-being.

In our view, the multiple relation between the organic and one-health movements can be related to the following aspects:

a. Organic health soils

Healthy soil is that which allows plants to grow to their maximum productivity without diseases and without a need for off-farm supplements. Healthy soil supposed to develop through the co-existence and equilibrium of bacteria, fungi, algae, protozoa, nematodes, and other small living organisms. Those organisms play an important role in plant health and the human health too. Healthy soil contains aggregates that help it bind together, preventing erosion. It can retain more water, so plants survive better in drought. It contains more bacteria and fungi that help plants to combat diseases and more minerals and nutrients to feed plants.

Healthy soil is the foundation of our global food system, but currently, it's at risk. UN reports show that using current practices, we have only 60 years remaining for top farmable soil. The food security of the planet is at stake.

Soil bacteria produce natural antibiotics that help plants resist disease. Fungi assist plants in absorbing water and nutrients. Together, these bacteria and fungi are known as "organic matter." Inter Bio experts consider that new, higher standards, soil related, should be consider in agriculture and consumer should be aware of the following measurements:

- Number microorganisms on a soil unit;
- Density of nutrients - nitrogen, in the soil;
- Capacity of the soil retain water;
- Capacity of the soil to capture carbon from the atmosphere.

According to many international studies (IFOAM Rodale Institute) scientists should collect soil samples in the field. Since conventional systems erode and deplete soils, organic agriculture can improve the soil over time, if higher standards will be applied.

Therefore, organic movement of farmers contributes to healthy, resilient soil that can support abundant life both below and above ground, making organic farming a powerful tool for soil conservation and for human health.

b. Healthy waters and air

Residues of pesticides, fungicides, and herbicides can be detected into the water too. Stream water quality is in danger and physical, chemical, and biological properties of soil, including water infiltration. There is obvious that chemical fertilizers and herbicides have the

potential to run off into nearby bodies of water and infiltrate groundwater. When used, cover crops can help increase soil fertility and reduce the risk of soil erosion. Healthy soils that have maintained their nutrients are more stable and hold more water, decreasing the risk of runoff.

In conclusion, organic food contributes to better health through reduced pesticide exposure and nutritional quality. In order to understand the importance of organic food from the perspective of toxic pesticide contamination we need to understand the benefits from the farmworkers who do the valuable work of growing food, to the waterways from which we drink, the air we breathe, and the food we eat.

Inter Bio experts consider that new, higher standards should be considered in agriculture also air and water related, and consumer should be aware of the following measurements:

- Density of metals into water units;
- Level of eutrophication of the waters;
- Distance of the farming land from polluted waters;
- Distance of farming land from polluted air;
- Density of dangerous particles over the farming land.

c. Main beneficiary of closer connection between human health and organic farming in one health paradigm

It is considered that the main beneficiaries of organic farming for human health are consumers mainly for increased nutrition and reduced pesticide contamination in organic agriculture. Studies reveal that organic food is higher in certain key areas such as total antioxidant capacity, total polyphenols, and two key flavonoids.

Studies have also shown that dairy products from organically raised animals are healthier than conventionally produced dairy products.

d. Most affected consumers

Among consumers, main groups which can benefit for closer connection between “one health” and organic movements are:

- farmworkers which will benefit from reduced pesticide exposure in organic agriculture,
- children.

Conclusions

Our conclusion is that, unless *One Health* movement do not integrate “organically”, the organic farming movement, may lose substance and impact. *One Health* should cooperate with organic farming movement to put in place national or international reporting systems for impact of toxicity. There is, so far, an underestimation of the true toxicity impact on human

health. Many cases are never reported for multiple reasons. Traditional health care costs may increase as well as o major change in the health system, more focused on *One Health* concept.

In our opinion, looking at connections *One Health* to organic farming, the relationship should be enforced through the world management of 3 main processes: quality of soil, water and air.

From an economic angle, business community, producers, traders, suppliers, consumers associations, processors and certification bodies must forge branch cooperation in order to develop new markets and new value chains closer to the holistic approach of human health centered on organic farming. Practitioners, companies, clusters, standardization and certification bodies as well as authorities, branch associations, are invited from a wide range of activities: organic farming and processing units, ecological products - food and non-food-, engineering and equipment's producers, environment protection, e-health, R&D institutes, manufacturing industries, certification and standards bodies.

References

1. Berg, G., Mahnert, A., Moissl-Eichinger, C. (2014). Beneficial effects of plant-associated microbes on indoor microbiomes and human health? *Frontiers in microbiology*, 5, 15. doi:10.3389/fmicb.2014.00015.
2. Finckh, M., Junge, S., Schimdt, J.H., Weedon, O. (2018). *Disease and pest management in organic farming: a case for applied agroecology*. In book: Improving organic crop cultivation, Burleigh Dodds Science Publishing, 1-59.
3. Hinchliffe, S. (2015). More than one world, more than one health: re-configuring interspecies health. *Social Science&Medicine*, 129, 28–35.
4. Lerner, H., Berg, C. (2017). A Comparison of Three Holistic Approaches to Health: One Health, EcoHealth, and Planetary Health. *Frontiers in Veterinary Science*, 4:163. doi: 10.3389/fvets.2017.00163

5. Karesh, W.B., Dobson, A., Lloyd-Smith, J.O., Lubroth, J., Dixon, M.A. (2012). *Ecology of zoonoses: natural and unnatural histories*. *Lancet* 380, 1936–1945.
6. Keune, H., Flandroy, L., Thys, S., De Regge, N., Mori, M., van den Berg, T. (2017). *European OneHealth/EcoHealth Workshop Report*. Brussels: Belgian Community of Practice Biodiversity and Health, Belgian Biodiversity Platform.
7. Mi, E., Mi, E., Jeggo, M. (2016). Where to now for One Health and Ecohealth? *EcoHealth* 13, 12–17.
8. Nesse, R.M., Bergstrom, C.T., Ellison, P.T., Flier, J.S., Gluckman, P., Govindaraju, D.R. (2010). *Making evolutionary biology a basic science for medicine*. *Proceedings of the National Academy of Science of the USA*, 107:1800–7. doi:10.1073/pnas.0906224106 110.
9. Queenan, K., Häsler, B., Rushton, J. (2016). A One Health approach to antimicrobial resistance surveillance: is there a business case for it? *International Journal of Antimicrobial Agents*, vol. 48, 422–427.
10. Rosenberg, E., Zilber-Rosenberg, I. (2016). Microbes drive evolution of animals and plants: the hologenome concept. *MBio* 7 (2), e01395-15. <https://doi.org/10.1128/mBio.01395-15>.
11. Sandifer, P.A., Sutton-Grier, A.E., Bethney, P., Ward, B.P. (2015). Exploring connections among nature, biodiversity, ecosystem services, and human health and well-being: Opportunities to enhance health and biodiversity conservation. *Ecosystem Services*, Volume 12, April 2015, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.12.007>, 1-15.
12. Vieweger, A., Döring, T.F. (2014). Assessing health in agriculture – towards a common research framework for soils, plants, animals, humans and ecosystems. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, <https://doi.org/10.1002/jsfa.6708>.
13. Walther, B.A., Boete, C., Binot, A., By, Y., Cappelle, J. (2016). Biodiversity and health: lessons and recommendations from an interdisciplinary conference to advise Southeast Asian research, society and policy. *Infection, Genetics and Evolution*, 40, 29–46.
14. Wolf, M. (2015). Is there really such a thing as “one health”? Thinking about a more than human world from the perspective of cultural anthropology. *Social Science&Medicine*, vol. 129, 5–11.
15. <https://rodaleinstitute.org/science/watershed-impact-trial/>
16. https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/.
17. <http://www.onehealthglobal.net/what-is-one-health/>.

